

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 4
2026/4

OLY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/4

VOLUME 4 ISSUE 4

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 4-maxsus soni.-2026-yil aprel

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M. Y. , t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T. T. , t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ç., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B. M. , PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

QURITILGAN MAHSULOTLARNI EKSPORT QILISH UCHUN XALQARO STANDART TALABLARI

*Ortiqjon Bobonojonov Axmad o'g'li¹,
Anvarbek Ro'zmetov Shavkatovich², *Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li²
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi talabasi¹, o'qituvchi²
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti
atajanovs1996@yandex.com*

Annotatsiya. Ushbu fundamental izlanishda quritilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini MDH va Yevropa Ittifoqi davlatlariga eksport qilish jarayonida amal qilinadigan asosiy standart talablar yoritilgan. Oziq-ovqat xavfsizligi, fitosanitar nazorat, pestitsid qoldiqlarining ruxsat etilgan darajalari, qadoqlashda mahsulotning fizik-mexanik talablari tahlil etilgan. Shuningdek, xalqaro standartlar jadvallar asosida o'zaro taqqoslangan.

Kalit so'zlar: Quritilgan mahsulotlar, eksport, Yevropa Ittifoqi, ISO, GOST, oziq-ovqat xavfsizligi, pestitsid qoldiqlari.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА СУШЕНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В данном фундаментальном исследовании освещены основные стандартные требования, применяемые в процессе экспорта сушеной сельскохозяйственной продукции в страны СНГ и Европейского Союза. Проанализированы пищевая безопасность, фитосанитарный контроль, допустимые уровни остатков пестицидов, физико-механические требования к продукции при упаковке. Международные стандарты также сравниваются на основе таблиц.

Ключевые слова: Высушенные продукты, экспорт, Европейский Союз, ISO, ГОСТ, продовольственная безопасность, остатки пестицидов.

INTERNATIONAL STANDARD REQUIREMENTS FOR THE EXPORT OF DRY PRODUCTS

Abstract. This fundamental study highlights the main standard requirements for the export of dried agricultural products to the CIS countries and the European Union. Food safety, phytosanitary control, permissible levels of pesticide residues, and physical-mechanical requirements for the product during packaging were analyzed. Also, international standards are compared on the basis of tables.

Keywords: Dried products, export, European Union, ISO, GOST, food safety, pesticide residues.

KIRISH O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida eksport geografiasini kengaytirish, ayniqsa Yevropa bozorlariga chiqish uchun sertifikatlash, logistika va qadoqlash tizimini modernizatsiya qilish zarurligini bir necha bor ta'kidlagan. Bundan tashqari, O'zR Prezidentining "Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida (07.05.2020) ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirish, ularni tashqi bozorlarga, jumladan, Yevropa Ittifoqi davlatlariga olib chiqish uchun davlat tomonidan moliyaviy, tashkiliy va axborot ko'magini ko'rsatish nazarda tutilgan. Shuningdek, O'zR Prezidentining "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida (10.04.2025) meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishda xalqaro standartlarga

muvofiglikni ta'minlash, zamonaviy saqlash, qadoqlash va logistika infratuzilmasini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanadi.

Yevropa Ittifoqi (YI) davlatlari oziq-ovqat mahsulotlari importida yuqori sifat va xavfsizlik talablarini qo'llaydi. Ayniqsa, quritilgan meva va sabzavotlar eksportida mahsulotning gigiyenik holati, kimyoviy va mikrobiologik xavfsizligi muhim ahamiyatga ega. Quritilgan mahsulotlar Yevropa Ittifoqining oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi asosiy reglamentlariga mos bo'lishi talab etiladi [1].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Yevropa bozorida qadoqlash va etiketkash talablariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Mahsulot qadoqlarida mahsulot nomi, sof og'irligi, ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati, ishlab chiqaruvchi yoki eksport qiluvchi ma'lumotlari hamda kelib chiqish mamlakati aniq ko'rsatilishi shart. To'g'ri va qonuniy etiketkash iste'molchi ishonchini oshiradi [2]. Ko'pgina Yevropa importchilari eksport qiluvchi korxonalaridan BRCGS, IFS yoki FSSC 22000 kabi xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi sertifikatlariga ega bo'lishni talab qiladilar (1-jadval). Ushbu sertifikatlar mahsulot sifatini boshqarish tizimi mavjudligini tasdiqlab, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi (2-jadval) [3, 4, 5].

1-jadval

Quritilgan mahsulotlarni YIga eksport qilishda asosiy standart talablar

Talab turi	Mazmuni	Asosiy reglament
Oziq-ovqat xavfsizligi	Mahsulot mikrobiologik jihatdan xavfsiz, mog'or va patogenlardan holi bo'lishi	EC №178/2002
Pestitsid qoldiqlari	Pestitsid miqdori ruxsat etilgan maksimal darajadan oshmasligi	EC №396/2005
Gigiyena talablari	Ishlab chiqarish va quritish jarayonlarida gigiyena qoidalariga rioya etish	EC №852/2004
Fitosanitar nazorat	Karantin zararkunandalari va kasalliklardan xoli bo'lishi	EU №2016/2031
Qadoqlash	Oziq-ovqat bilan mos, xavfsiz qadoq materiallari	EC №1935/2004
Etiketkash	Mahsulot nomi, vazni, kelib chiqishi, yaroqlilik muddati	EU №1169/2011

2-jadval

Yevropa Ittifoqi (YI) asosiy reglamentlari va talablari

Belgilanish	To'liq nomi va mazmuni	Ahamiyati
EC №178/2002	178/2002-sonli Reglament - Oziq-ovqat huquqining umumiy tamoyillari va talablari; Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha Yevropa idorasini (EFSA) tashkil etish	Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha asosiy qonun. Mahsulot xavfsizligi, izchillik va mas'uliyatni belgilaydi.
EC №396/2005	№396/2005-sonli Reglament (EC) - O'simlik va hayvonlardan olinadigan oziq-ovqat va ozuqalarda pestitsidlarning maksimal qoldiq darajalari (MRL)	Pestitsid qoldiqlarining ruxsat etilgan maksimal darajalarini belgilaydi.
EC №852/2004	№852/2004-son Reglament (EC) - Oziq-ovqat mahsulotlari gigiyenasi	Mahsulot ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlashda gigiyena talablarini belgilaydi.
EU 2016/2031	Reglament (EU) №2016/2031 - O'simlik zararkunandalariga qarshi himoya choralari	O'simlik salomatligi va fitosanitar nazorat talablarini belgilaydi.
EU 2023/988	Umumiy YI standartlari	Qadoqlash va mahsulot xavfsizligi bo'yicha umumiy talablarga mos kelishi kerak.
EU №1169/2011	№EU1169/2011 - Iste'molchilarga oziq-ovqat mahsulotlari to'g'risida ma'lumot (FIC)	Mahsulot qadoqlarida nomi, tarkibi, kelib chiqishi, allergenlar va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi shart.
GFSI talablari	Global oziq-ovqat xavfsizligi tashabbusi (BRCGS, IFS, FSSC 22000)	Xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi sertifikatlari; eksport salohiyatini oshiradi.

HACCP — bu oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashning eng samarali tizimi bo'lib, uning kengaytmasi inglizchada Hazard Analysis and Critical Control Points, o'zbek tilida esa "Xavflarni tahlil qilish va zarur nazorat nuqtalari" deb yuritiladi. Mahsulotni yetishtirishdan tortib iste'molchiga yetkazguncha bo'lgan jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha xavflarni (biologik, kimyoviy va fizik) aniqlash HACCPning asosiy ish faoliyati hisoblanadi. Misol uchun, mahsulot sifati va inson salomatligi uchun "eng xavfli" deb topilgan bosqichlarni (masalan, quritish harorati yoki mahsulotni yuvish jarayoni) qat'iy nazorat ostiga olishda maksimal va minimal chegara shkalalarini belgilaydi [6].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Yuqoridagi asosiy normativ-huquqiy hujjatlarni "Qurilgan o'rik (turshak yoki qoqi)"ga bo'lgan reglament talablari misolida tahlil qildik va natijalarini quyida keltirilgan. "Qurilgan o'rik" uchun standart talablar O'zbekistonda O'zstandart agentligi tomonidan tasdiqlangan O'zDSt, shuningdek GOST va ISO me'yoriy hujjatlari asosida belgilanadi (3-jadval). Shu o'rinda yurtimizga boshqa davlatlardan import qilinadigan quritilgan o'rik mahsulotlariga qo'yilgan talablarni ham tahlil qilib o'tish ayni muhim vaziyat deb hisobladik. Quyida o'rik navlari bo'yicha ruxsat etiladigan nuqsonlar me'yorlari O'zDSt talablariga muvofiq umumlashtirilgan holda (4-jadval) da keltirilgan [7, 8, 9]. Ushbu ko'rsatkichlar O'zstandart agentligi tomonidan belgilangan sifat talablari asosida shakllantirilgan.

3-jadval

Qurilgan mahsulot standart talablar (O'rik misolda)

Ko'rsatkichlar	ISO talabi (3659/1977)	GOST talabi (32896/2014)	O'zDSt talabi (3285/2017)
Toksinlar miqdori (Aflatoksin B ₁)	Maks. 2.0 mkg/kg (EU 1881/2006)	Maks. 0.005 mg/kg (TR TS 021 bo'yicha)	Maks. 0.005 mg/kg (SanPiN bo'yicha)
Pestitsidlar miqdori	Juda qat'iy (MRL* 0.01 mg/kg)	SanPiN 1.2.3685-21 bo'yicha tekshiriladi	SanPiN 1.2.3685-21 bo'yicha tekshiriladi
		DDT – ≤ 0.1 mg/kg HCH (geksaxloran) – ≤ 0.1 mg/kg Karbofos (malathion) – ≤ 0.5 mg/kg Xlororganik pestitsidlar yig'indisi – ≤ 0.2mg/kg	
Namlik miqdori	20%–25% (ishlov berilgan bo'lsa)	Maksimum 20%	18% – 20% (naviga, ishlov berishga, turiga qarab)
Saqlashda harorat	+5°C...+10°C	0°C ...+25°C (quruq joyda)	0°C ... +20°C
Oltinugurt (SO ₂)	Maks. 2000 mg/kg	Maks. 2000 mg/kg	Maks.2000mg/kg yoki (0.2%)
Mineral aralashma (qum/chang)	Ruxsat etilmaydi	Ruxsat etilmaydi	Maksimum 0.05 %

*MRL – Maximum Residue Level (maksimal ruxsat etilgan miqdor)

4-jadval

O'zDSt ISO 2826-2010 bo'yicha quritilgan o'rikka qo'yilgan standart talablar

Ko'rsatkichlar	Oliy nav	1-nav	2-nav
Rang va tashqi ko'rinish	Bir xil, tabiiy rang	Biroz notekis rang	Notekis, qoraygan bo'lishi mumkin
Ezilgan me'yordan kichik mevalar	3 %	7 %	12 %
Yuzaki dog'lar	2 %	5 %	10 %
Shakli buzilgan mevalar	2 %	5 %	10 %

Begona aralashmalar	Ruxsat etilmaydi	0,01 %	0,05 %
Namlik miqdori	18%–20%	18%–20%	18%–20%

XULOSA

Qurilgan mahsulotlarni Yevropa davlatlariga eksport qilish qat'iy sifat va xavfsizlik talablariga asoslanadi. Mahsulotlar gigiyena qoidalariga mos ishlab chiqarilishi, kimyoviy va mikrobiologik ko'rsatkichlari belgilangan me'yorlardan oshmasligi, shuningdek, to'g'ri qadoqlanib markirovka qilinishi lozim. HACCP va ISO kabi xalqaro standartlarga rioya qilish eksport muvaffaqiyatining asosiy omili hisoblanadi. Yuqoridagi talablarni bajarish ishlab chiqarish jarayoniga kompleks yondashuvni, ya'ni fermer xo'jaligidan to qadoqlash jarayonigacha qat'iy talablarga rioya etishni talab etadi. Ushbu talablarni bajargan ishlab chiqaruvchilar Yevropa bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. J. To'xtayev – “Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish” Darslik. Toshkent. Tafakkur-Bo'stoni 2012. – 320 b.
2. A. A. Qosimov – “Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent. Fan va Texnologiya 2014. – 180 b.
3. ISO 4125:1991 – “Quruq mevalar va quritilgan mevalar - Ta'riflar va nomenklatura”.
4. ISO 6479:1984 – “O'rikning qobiqli shirin mag'zi - spetsifikatsiya”.
5. Codex CXS 360-2020 – “Qurilgan o'rik uchun” Codex Alimentarius talablari.
6. S. M. Sadullayev, N. I. Boyjanov, N. U. Yaxshimuratov, S. A. Atajanov – “Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”. O'quv qo'llanma. Urganch, UrDU noshirlik bo'limi – 2022.
7. GOST 26318-84 – “Qayta ishlangan meva va sabzavot mahsulotlari. Qabul qilish qoidalari, namuna olish usullari”.
8. GOST 32896-2014 – “Qurilgan mevalar. Umumiy texnik shartlar”.
9. SanPiN 1.2.3685-21 – “Yashash muhiti omillarining inson uchun xavfsizligi va (yoki) zararsizligini ta'minlashga doir gigiyenik normativlar va talablar”.
10. Sh. T. Xudoyberdiyev – “Meva-sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi”. Darslik. Toshkent. Iqtisod-Moliya 2011. – 240 b.
11. B. X. Xolmatov – “Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash”. O'quv qo'llanma. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati 2011. – 256 b.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI MIKROBIOLOGIK XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISO, HACCP VA CODEX ALIMENTARIUS TALABLARI

*Sarvinoz Sabirova Umrbek qizi¹, Muqaddas Saidnazarova Mansur qizi¹,
Sojida Ataboyeva Bahromjon qizi¹, *Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li²*

Biotexnologiya kafedrası talabalari¹, o'qituvchi²

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti

atajanovs1996@yandex.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tahlilda O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda xalqaro standartlar tashkilotlari va tizimlari ISO, HACCP (Xavfni Tahlil Qilish va Tanqidiy Nazorat Nuqtalari) hamda Codex Alimentarius tamoyillarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda mahalliy ishlab chiqarish korxonalarida mikrobiologik xavflarni (patogen mikroorganizmlar, mog'or va toksinlar) minimallashtirishda ushbu tizimlarning integratsiyalashuvi tahlil qilindi. Shuningdek, xalqaro standartlarni joriy etishdagi mavjud muammolar va mahsulot raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, mikrobiologiya, HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius, sifat nazorati, eksport salohiyati, patogen mikroorganizmlar.

ТРЕБОВАНИЯ ISO, HACCP И CODEX ALIMENTARIUS В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация. В данном научном анализе освещены роль и значение принципов международных организаций и систем стандартов ISO, HACCP (Точки Анализа Рисков и Критического Контроля) и Codex Alimentarius в обеспечении микробиологической безопасности в пищевой промышленности Узбекистана. В исследовании проанализирована интеграция этих систем в минимизации микробиологических рисков (патогенные микроорганизмы, плесень и токсины) на отечественных производственных предприятиях. Также представлены существующие проблемы внедрения международных стандартов и практические рекомендации по повышению конкурентоспособности продукции.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, микробиология, HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius, контроль качества, экспортный потенциал, патогенные микроорганизмы.

ISO, HACCP, AND CODEX ALIMENTARIUS REQUIREMENTS FOR ENSURING MICROBIOLOGICAL SAFETY OF FOOD PRODUCTS

Abstract. This scientific analysis highlights the role and importance of the principles of international standards organizations and systems ISO, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) and Codex Alimentarius in ensuring microbiological safety in the food industry of Uzbekistan. The study analyzed the integration of these systems in minimizing microbiological risks (pathogenic microorganisms, mold, and toxins) at domestic production enterprises. Existing problems in the implementation of international standards and practical recommendations for increasing the competitiveness of products are also presented.

Keywords: Food safety, microbiology, HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius, quality control, export potential, pathogenic microorganisms.

Kirish XXI asrda jahon hamjamiyati oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biri — aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdir. Global savdo aloqalarining kengayishi va iste'mol madaniyatining yuksalishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlarining nafaqat ozuqaviy qiymati, balki ularning mikrobiologik xavfsizligi birinchi darajali masalaga aylandi. O'zbekiston

Respublikasida ham oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, mahalliy mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirish va aholi salomatligini muhofaza qilish davlat siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash borasida hukumatimiz muntazam qonun va qonunosti hujjatlarni qabul qilib kelgan va ular albatta yildan-yilga ijobiy samaralarini bermoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqandda 2023-yil 7-sentyabrdagi "Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiyasi"da "Oziq-ovqat xavfsizligi, uni barqaror yetkazib berish, ochlik va qashshoqlikka qarshi kurash masalalari bugun ham o'ta dolzarb bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini yanada samarali va resurs tejaydigan sohaga aylantirish, qishloqda aholi hayot darajasini yaxshilash, xalqimizni arzon va barqaror narxlarda xavfsiz va vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda" – deya, o'z nutqida ushbu dolzarb masalani yoritib bergan edi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni (06.08.2025) 12-moddasida "Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida sanitariya qoidalari, normalari hamda gigiyena normativlarini ishlab chiqishi va tasdiqlashi" belgilandi [1, 2].

Bundan tashqari, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan "Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik ko'rsatkichlari bo'yicha sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlarini (0107-26-son SanPiN) tasdiqlash to'g'risida" qaror yaqin yillarda qabul qilinishi kutilmoqda.

Albatta, oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash muhim masaladir va yurtimizda yetishtirilgan, qayta ishlangan mahsulotlarni xorij mamlakatlariga eksport qilishda ularning import talablarini bilish, o'rganish ham o'z o'rnida juda dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Oziq-ovqat mahsulotlari orqali yuqadigan kasalliklarning asosiy qismi mikrobiologik omillar — patogen bakteriyalar (*Salmonella*, *Listeria*, *E. coli*), mog'or zamburug'lari va ularning toksinlari bilan bog'liq. Dunyo tajribasida HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning eng samarali mexanizmi sifatida tan olingan. Uning ISO 22000 xalqaro standarti bilan integratsiyalashuvi korxonalarda boshqaruv samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, Codex Alimentarius komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan global standartlar va tavsiyalar xalqaro savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etishda qiyosiy jihatdan "oltin mezon" vazifasini o'taydi. Mazkur fundamental izlanishimizning asosi — O'zbekiston hududida oziq-ovqat korxonalarida mikrobiologik xavflarni boshqarishda ISO 22000, HACCP, Codex Alimentarius tizimlarining samaradorligini tahlil qilish, ushbu tizimlarni milliy qonunchilik talablariga muvofiqlashtirish yo'llarini ko'rsatib berishdan iborat. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun xalqaro bozorga chiqishda mikrobiologik xavfsizlik to'siqlarini bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan [3].

Oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasi bevosita mahsulot tarkibida inson salomatligiga zarar yetkazuvchi mikroorganizmlarning (bakteriyalar, viruslar, mog'or zamburug'lari) bo'lmasligini anglatadi. Codex Alimentarius xalqaro miqyosda oziq-ovqat mahsulotlari uchun ruxsat etilgan mikrobiologik me'yorlarni belgilab beradi. Masalan, sut va go'sht mahsulotlarida *Salmonella* va *Listeria monocytogenes* kabi patogenlarning mavjudligi qat'iy man etiladi. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tizimi esa ushbu mikroorganizmlar qayerda va qanday sharoitda ko'payishi mumkinligini tahlil qiladi. U xavfni mahsulot tayyor bo'lgandan keyin emas, balki xomashyo qabul qilishdan boshlab qadoqlashgacha bo'lgan jarayonda aniqlaydi [4].

Normativ-huquqiy baza si O'zbekistonda O'zDST ISO 22000 davlat standarti qabul qilingan bo'lib, u xalqaro talablar bilan to'liq muvofiqlashtirilgan. Mikrobiologik nazorat sifatida mahalliy korxonalarda mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda "Kritik Nazorat Nuqtalari" asosan quyidagi jarayonlarda belgilanadi:

1. Xomashyoga termik ishlov berish (pasterizatsiya, sterilizatsiya).
2. Sovitish va saqlash harorati (mikroblar ko'payishini to'xtatish).
3. Ishlab chiqarish liniyalarining sanitariya-gigiyena holati.

4. Mikrobiologik xavflarni boshqarishda tizimli yondashuvning afzalliklari [5].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ISO va HACCP tizimi joriy etilgan korxonalarda mahsulotning mikrobiologik buzilish ko'rsatkichlari 30-40 % ga kamayadi. Tizim xodimlarning gigiyena qoidalariga rioya qilishini va laboratoriya tahlillari muntazamligini ta'minlaydi. Codex Alimentarius talablariga javob beradigan mahsulotlar Yevropa Ittifoqi va boshqa nufuzli bozorlarda erkin sotilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yaroqsiz mahsulot miqdori kamayishi hisobiga korxonaning moliyaviy yo'qotishlari qisqaradi. ISO va HACCP tizimi joriy etilgan korxonalarda mahsulotning mikrobiologik buzilish ko'rsatkichlari ancha kamayadi. Bu tizim xodimlarning gigiyena qoidalariga rioya qilishini va laboratoriya tahlillari muntazamligini ta'minlaydi. Yuqoridagilarga asosan, 1-jadvalda ISO 22000, HACCP va Codex Alimentarius solishtirma tahlili keltirilgan [6, 7].

1-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlarida mikrobiologik xavfsizlikka qo'yilgan xalqaro tizim talablari

Taqqoslash me'zonlari	Codex Alimentarius	HACCP	ISO 22000:2018
<i>Mohiyati</i>	Xalqaro oziq-ovqat standartlari, ko'rsatmalari va qoidalariga to'plami	Xavflarni tahlil qilish va tanqidiy nazorat nuqtalarini boshqarish tizimi	Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarishning xalqaro menejment standarti
<i>Asosiy maqsad</i>	Iste'molchilar salomatligini saqlash va adolatli savdoni ta'minlash	Ishlab chiqarish jarayonidagi xavf-xatarlarni (biologik, kimyoviy, fizik) aniqlash va oldini olish	HACCP tamoyillarini biznes boshqaruv jarayonlari (menejment) bilan integratsiya qilish
<i>Majburiylik darajasi</i>	Tavsiya xarakterga ega (lekin Jahon savdo tashkiloti uchun asos)	Ko'plab mamlakatlarda (shu jumladan O'zbekistonda ham ba'zi sohalarida) majburiy	Ixtiyoriy, lekin eksport va yirik hamkorlik uchun zaruriy shart
<i>Tuzilishi</i>	Minglab mahsulotlar uchun xususiy standartlar va kodekslar to'plami	7 ta tamoyil va 12 ta qadamdan iborat metodologiya	Yuqori darajadagi tuzilma (HLS), PDCA (Rejalashtir-Bajar-Tekshir-Harakat qil) sikli
<i>Qo'llanish doirasi</i>	Davlatlararo savdo va milliy qonunchilikni shakllantirish uchun	Bevosita ishlab chiqarish liniyalari va texnologik jarayonlarda	Butun ta'minot zanjiri (fermerdan tortib, yetkazib beruvchi va sotuvchigacha)
<i>Sertifikatlash</i>	Sertifikat berilmaydi (bu standartlar to'plami)	Sertifikatlanadi (ko'pincha ISO tarkibida yoki alohida)	Xalqaro darajada tan olinadigan sertifikat beriladi

Xususiy misol sifatida sut va sut mahsulotlariga qo'yilgan mikrobiologik ko'rsatkichlarni 2-jadvalda solishtirildi [8]. Yoki 3-jadvalda oziq-ovqat konservalarida qo'yilgan mikrobiologik talablarni o'zaro taqqoslangan natijalarini ko'rishingiz mumkin [9].

2-jadval

Sut va sut-mahsulotlariga qo'yilgan mikrobiologik talablar

Ko'rsatkich	Codex Alimentarius (General Principles of Food Hygiene (CXC 1-	HACCP	ISO 22000

	1969)		
<i>Total Plate Count (TPC)*</i>	$\leq 1 \times 10^5$ CFU**/g	$\leq 10^4 - 10^5$ CFU/g	aniq limit bermaydi, Codex Alimentariusga tayangan
<i>Coliform bacteria</i>	≤ 10 CFU/g	≤ 10 CFU/g	Codex Alimentarius yoki milliy standartga mos
<i>Escherichia coli</i>	≤ 10 CFU/g yoki yo‘q	yo‘q yoki ≤ 10	Codex Alimentariusga mos
<i>Salmonella spp.</i>	25 g da yo‘q	25 g da yo‘q (majburiy: bo‘lmasligi kerak
<i>Listeria monocytogenes</i>	25 g da yo‘q (yoki < 100 CFU/g)	25 g da yo‘q	majburiy nazorat
<i>Staphylococcus aureus</i>	≤ 100 CFU/g	≤ 100 CFU/g	Codex Alimentariusga mos
<i>Zamburug‘ & Mog‘or</i>	≤ 100 CFU/g	$\leq 10^2 - 10^3$ CFU/g	PRP*** orqali nazorat
<i>Enterobacteriaceae</i>	$\leq 10 - 100$ CFU/g	–	PRP orqali nazorat

* TPC – Total Plate Count – Jami plastinkalar soni;

** CFU – colony-forming unit – koloniya hosil qiluvchi birliklar;

*** PRP – Prerequisite Programs – amaldagi boshqa faol standart talablari nazarda tutiluvchi termin. Nazarda tutiluvchi standart yil va hududga ko‘ra turlicha bo‘lishi mumkin.

3-jadval

Oziq-ovqat konservalariga qo‘yilgan mikrobiologik talablar

Ko‘rsatkich	Codex Alimentarius (Code of Hygienic Practice for Canned Foods (CXC 66-2008)	HACCP	ISO 22000
<i>Total Plate Count (TPC)</i>	$\leq 1 \times 10^5$ CFU/g	CCP* orqali nazorat; odatda $\leq 10^5$ CFU/g	PRP + HACCP orqali nazorat; maks limit Codex Alimentariusga mos
<i>Coliform bacteria</i>	≤ 10 CFU/g	≤ 10 CFU/g	PRP orqali monitoring
<i>Escherichia coli</i>	25 g da yo‘q	25 g da yo‘q	PRP orqali nazorat; Codex Alimentarius talabi asos
<i>Salmonella spp.</i>	25 g da yo‘q	25 g da yo‘q (CCP majburiy)	PRP orqali nazorat
<i>Listeria monocytogenes</i>	25 g da yo‘q yoki ≤ 100 CFU/g	CCP orqali nazorat	PRP orqali monitoring; Codex Alimentariusga mos
<i>Staphylococcus aureus</i>	≤ 100 CFU/g	≤ 100 CFU/g	PRP + CCP orqali nazorat
<i>Yeast & Mold</i>	≤ 100 CFU/g	$\leq 10^2 - 10^3$ CFU/g	PRP orqali nazorat
<i>Clostridium botulinum</i>	25 g da yo‘q	CCP orqali nazorat	PRP orqali nazorat va sterilizatsiya talabi

* CCP – Critical Control Point – aniq xavfni nazorat qilish nuqtasi.

XULOSA

Muzqaymoq va oziq-ovqat konservalari misolida mikrobiologik xavfsizlik talablari asosan Codex Alimentarius standartlari asosida belgilanadi, bunda *Salmonella spp.* va *Listeria monocytogenes* kabi patogen mikroorganizmlarning 25 g mahsulotda mavjud bo‘lmasligi talab etiladi, umumiy mikroorganizmlar soni esa odatda 10^5 CFU/g dan oshmasligi kerak. HACCP va

ISO 22000 tizimlari esa ushbu limitlarga erishishni ta'minlovchi boshqaruv mexanizmlarini belgilaydi. *Clostridium botulinum* mikroorganizmiga ham talab jiddiy bo'lib, konserva mahsulotlarida mutlaqo mavjud bo'lmasligi talabi belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida" 06.08.2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida". 16.02.2024.
3. Hoshimova N., Tojiyev A. – "Oziq-ovqat mikrobiologiyasi va xavfsizligi" Darslik. – Toshkent 2022.
4. Safarov A.A. "Oziq-ovqat sanoati korxonalarida HACCP tizimini joriy etishning ilmiy-amaliy asoslari". – O'zbekiston biologiya jurnali. 2023.
5. O'zDSt ISO 22000:2019. "Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimlari. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish zanjirida ishtirok etuvchi tashkilotlarga qo'yiladigan talablar". – O'zstandart agentligi.
6. International Organization for Standardization. "ISO 22000: Food safety management systems". – ISO Publishing. 2018.
7. Codex Alimentarius – Code of Hygienic Practice for Canned Foods CXC 66-2008.
8. Codex Alimentarius. "General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969)". – FAO/WHO International Food Standards.
9. Atajanov S. A., Yaxshimuratov N. U., Saparbayeva N.K. – "Qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifat ekspertizasi". Uslubiy qo'llanma. "Khwarezm publication" nashriyoti. Urganch – 2025
10. Makhliyo Khujayeva va b. "Innovative technology of making marmalade from melon varieties grown in khorezm region". "CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY" ISSN: 2181-385X. 2023/5. 35-43 betlar.
11. Xujayeva, Maxliyo Azadovna va boshqalar – "Xorazm viloyatida yetishtirilgan qovun navlaridan marmelad tayyorlash va uni saqlash jarayonlarida mahsulot sifat ekspertizasi" // ORIENSS. 2023. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorazm-viloyatida-yetishtirilgan-qovun-navlaridan-marmelad-tayyorlash-va-uni-saqlash-jarayonlarida-mahsulot-sifat-ekspertizasi>.
12. Makhliyo Khujayeva va b. "Quality examination of ice cream products made from melon grown in Khorezm area" E3S Web of Conferences 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449703021>

QOVUN MAHSULOTLARINI EKSPORT QILISH UCHUN XALQARO STANDARTLAR TAHLILI

*Maxliyo Xujayeva Azadovna¹, Go'zal Bekpo'latova Ilhombek qizi²,
*Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li³, Dilrabo Maksumova Kuchkarovna⁴
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti¹,
Biotexnologiya kafedrasida talabasi², o'qituvchi³,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va kosmetika-parfyumeriya mahsulotlari
texnologiyasi kafedrasida dotsenti, PhD⁴ atajanovs1996@yandex.com*

Annotatsiya. Mazkur ilmiy o'rganishda qovun mahsulotlarini xalqaro bozorlarga eksport qilishda qo'llaniladigan asosiy sifat, xavfsizlik va logistika standartlari tahlil qilinadi. Shuningdek, qovun mahsulotlarining eksport salohiyati, mahsulot sifati, saqlash, qadoqlash, sertifikatlash hamda sanitariya talablariga alohida e'tibor qaratiladi. Xalqaro standart hujjatlarga rioya qilish eksport hajmini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va mahsulotning tashqi bozordagi barqaror o'rnini ta'minlashda muhim omil ekanligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Qovun, oziq-ovqat xavfsizligi, sanitariya talablari, eksport, GOST, ISO, Codex Alimentarius.

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА ДЫНЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В данном научном исследовании анализируются основные стандарты качества, безопасности и логистики, используемые при экспорте дынной продукции на международные рынки. Также особое внимание будет уделено экспортному потенциалу дыни, качеству продукции, хранению, упаковке, сертификации и санитарным требованиям. Отмечается, что соблюдение международных стандартных документов является важным фактором увеличения объемов экспорта, повышения конкурентоспособности и обеспечения стабильного положения продукции на внешнем рынке.

Ключевые слова: Дыня, безопасность пищевых продуктов, санитарные требования, экспорт, ГОСТ, ISO, Codex Alimentarius.

ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE EXPORT OF MELON PRODUCTS

Abstract. In this scientific study, the main quality, safety, and logistics standards used in the export of melon products to international markets are analyzed. Special attention will also be paid to the export potential of melon products, product quality, storage, packaging, certification, and sanitary requirements. Compliance with international standard documents is an important factor in increasing export volumes, strengthening competitiveness, and ensuring a stable position of products in the foreign market.

Keywords: Melon, food safety, sanitary requirements, export, GOST, ISO, Codex Alimentarius.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish dunyo iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Ayniqsa, yurtimizda yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlari ichida qovun mahsulotlari o'zining ta'mi, oziqaviy qiymati, xushbo'yligi va iste'molchilarga ma'qul keladigan xususiyatlari bilan xalqaro bozorda muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston iqlim sharoiti, unumdor tuproqlari va qadimiy dehqonchilik tajribasi tufayli qovun yetishtirish bo'yicha salohiyatli davlatlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishni tartibga soluvchi ko‘plab qonunchilik hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida (PF-36-son 16.02.2024) 2030-yilgacha oziq-ovqat strategiyasi ishlab chiqilgan. Unga ko‘ra yurtimizda oziq-ovqat mahsulotlari eksport hajmini 2 baravar oshirish, yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarni eksportga yo‘naltirish kabi rejalar belgilab qo‘yilgan [1].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va ularni eksport qiluvchi tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorida (PQ-146-son 01.04.2024) qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini qo‘llab-quvvatlash, logistika, saqlash va qayta ishlash infratuzilmasini yaxshilash to‘g‘risida ham ko‘plab topshiriqlar berilgan [2].

Qovun mahsulotlarini eksport qilish faqat ularni yetishtirish bilan cheklanmaydi. Xalqaro bozorga chiqish uchun mahsulot ma‘lum standartlarga javob berishi, sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha talablarni qondirishi, zarur sertifikatlar ega bo‘lishi va tashish jarayonida o‘z sifatini saqlab qolishi kerak. Chunki bugungi global bozorda iste‘molchi nafaqat mahsulotning tashqi ko‘rinishiga, balki uning xavfsizligi, ekologik tozaligi, saqlanish muddati va qadoqlanish darajasiga ham katta e‘tibor qaratadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ushbu fundamental o‘rganishlarimizda qovun va qovundan olinadigan mahsulotlarni eksport qilishda xorij davlatlarini import uchun qo‘yilgan standart talablarini tahlil qilindi va jadvallar asosida o‘zaro taqqoslash ishlarini olib borildi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Qovun mahsulotlarini eksport qilishda xalqaro sifat va xavfsizlik talablariga qat‘iy rioya qilish zarur. Xususan, mahsulot butun, sog‘lom, toza, zararkunanda va kasalliklardan holi, yaxshi yetilgan, lekin ortiqcha pishmagan bo‘lishi lozim. Shuningdek, qovunning tashqi ko‘rinishi, qattiqligi, shirinlik darajasi (uglevodlar miqdori), bir xilligi va tashishga chidamliligi ham muhim sifat ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Eksportda qadoqlash, markirovkalash, pestitsid qoldiqlari nazorati, mikrobiologik xavfsizlik hamda fitosanitariya sertifikati asosiy talablar sirasiga kiradi. Ushbu talablar ISO, Codex Alimentarius, GlobalGAP va shu kabi boshqa oziq-ovqat xavfsizligi tizimlari asosida baholanadi, korxonada darajasida esa ISO 22000 va ISO 9001 standartlari muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

GOST standartlari meva-sabzavot mahsulotlarini sifat jihatdan baholashda keng qo‘llaniladi. Qovun mahsulotlariga qo‘yiladigan GOST talablari, avvalo, ularning tashqi ko‘rinishi, tozaligi, shakli, pishganlik darajasi, nuqsonlari va saqlanish holati bilan bog‘liq bo‘ladi (2-jadval) [3,4].

1-jadval

Qovun xomashyosi qayta ishlash sektorlari uchun uchun eng muhim ISO tizimi talablari

ISO sertifikatsiya tizimi	Mazmuni	Qovunda qanday bajariladi
ISO 22000	Oziq-ovqat xavfsizligi boshqaruvi	Qovunni yetishtirish, yig‘ish, saqlash, tashishda xavfsizlikni ta‘minlaydi
ISO 9001	Sifat menejmenti	Mahsulot sifatini barqaror ushlab turishga yordam beradi
ISO 22005	Kuzatuv	Qovun qayerda yetishtirilgani va qaysi partiyaga tegishli ekanini kuzatish uchun
ISO/TS 22002-1:2009	Gigiyenik ishlov, tozalik	Eksportda ayniqsa muhim

2-jadval

Qovun mahsulotlariga qo'yiladigan GOST talablari

Hujjat turi	Mazmuni
GOST 7178-2015 Yangi uzilgan qovun. Texnik talablar	Qovun klassifikatsiyalari, texnik navlari, navlar bo'yicha sifat talablari, markirovka, tashish va saqlash talablari berilgan.
GOST 7178— 2015 Quritilgan qovun mahsulotlari uchun	Quritilgan mevalar. Umumiy texnik shartlar. Quritilgan qovun (chips, bo'laklar) uchun sifat va xavfsizlik normalari, namlik va aralashmalar me'yorlari ko'rsatilgan.
GOST 7061-88 Qayta ishlangan mahsulotlar (murabbo, pyure, pastila)	Murabbo, jem, povidlo uchun tegishli bo'lib, ushbu standart qovun asosida tayyorlangan mahsulotlarga ham tegishli.
GOST 26929-94 Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari	Oziq-ovqat xomashyosi va mahsulotlari. Namuna tayyorlash. Zaharli elementlar miqdorini aniqlash uchun mineralizatsiya usuli.
GOST 30710—2001 Mevalar, sabzavotlar va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar.	Meva, sabzavotlar va ularni qayta ishlash mahsulotlari. Organofosfor pestitsidlarining qoldiq miqdorini aniqlash usullari.
GOST 30178-96 Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari.	“Oziq-ovqat xomashyosi va mahsulotlari. Zaharli elementlarni aniqlash uchun atom adsorbsion usuli”.
GOST 6929-88 Povidlo. Umumiy texnik shartlar	Meva pyuresi (jumladan qovun pyuresi)ga fizik-kimyoviy va mikrobiologik talablar berilgan.
GOST 31457-2025 Sutli, qaymoqli va plombirli muzqaymoq. Texnik shartlar	Qovun asosidagi muzqaymoq uchun - mikrobiologik talablar, yog' miqdori, qo'shimchalar va boshqa xavfsizlik ko'rsatkichlari berilgan.

Shuningdek, GOST bo'yicha qovunlar odatda quyidagi sifat klasslariga ajratiladi:
 Ekstra klass – eng yuqori sifatli, deyarli nuqsonsiz qovunlar;
 I klass – yaxshi sifatli, mayda nuqsonlarga ega bo'lishi mumkin;
 II klass – tashqi nuqsonlari ko'proq, ammo iste'molga yaroqli qovunlar.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Qovunlar toza, quruq, hidsiz, zararkunandalardan holi transport vositalarida muayyan transport turlariga nisbatan qo'llaniladigan tez buziladigan tovarlarni tashish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Xomashyolar albatta toza, quruq, zararkunandalardan holi, hidsiz, yaxshi shamollatiladigan joylarda, belgilangan qoidalarga muvofiq, ularning xavfsizligini ta'minlaydigan sharoitlarda saqlanadi. Saqlash shartlari ishlab chiqaruvchi tomonidan ushbu standartni qabul qilgan davlat hududida amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq belgilanadi.

Yevropa Ittifoqi (YI) davlatlari va qator MDH davlatlari savdo tarmoqlari odatga ko'ra hajmi yirik bo'lmagan qovun hosili rastalarga qo'yiladi. Shularni inobatga olib turli standartlar tahlil etildi (3-4 jadvallar) [5, 6, 7].

3-jadval

**Qovunlarni meva og'irligi bo'yicha kalibrlash talablari
 GOST 7178 - 2015 “Yangi uzilgan qovunlar” bo'yicha**

<i>Turning nomi</i>	<i>Meva vazni, gr dan kam emas</i>	<i>Eng og'ir va eng yengil mevaning og'irligi orasidagi farq (%)</i>
Charentais	250.0	30.0
Galia va Ogen	250.0	50.0
<i>Erta pishadigan va mayda mevali navlar, shuningdek, silindrsimon va shpindel shaklidagi mevali navlar</i>	300.0	50.0

<i>Turning nomi</i>	<i>Meva vazni, gr dan kam emas</i>	<i>Eng og'ir va eng yengil mevaning og'irligi orasidagi farq (%)</i>
<i>O'rta mavsum va kuz-qish navlari, shuningdek,</i>	300.0	50.0

4-jadval

YI Komissiyasi Reglamentlari (EC) №1615/2001 va UNECE FFV standartlari (Qovun uchun) bo'yicha standart talablari

Normativ	Talab ko'rsatkichi
Minimal og'irlik (kichik navlar: <i>Galia, Charentais</i>)	≥ 250 g
Minimal og'irlik (yirik navlar)	≥ 300 g
Minimal diametr (kichik navlar)	≥ 7.5 sm
Minimal diametr (boshqa navlar)	≥ 8.0 sm
Bir partiyadagi og'irlik farqi	≤ 50 %
Bir partiyadagi diametr farqi	≤ 20 %
Kalibrlash	majburiy
Qadoqda bir xillik	bir xil o'lcham va shakl talab qilinadi
O'lcham ko'rsatish	diametr yoki og'irlik bilan ko'rsatiladi

5-jadvalda Charentais, Galia va Ogen nomli texnik navlarga ta'rif va misollar berilgan [8].

5-jadval

Charentais	Galia	Ogen
<i>Shakli ko'pincha sharsimon. Kulrang-yashil teri, nozik choklar va yorqin to'q sariq rangli, nihoyatda xushbo'y et bilan ajralib turadi.</i>	<i>Shakli ovalsimon, uzunchoq, to'rsimon, sariq-tillarang po'stli, och yashil rangli, sersuv va shirin etli. 77-90 kunda pishib yetiladi.</i>	<i>Shakli kichik va o'rta navli bo'lib, diametri o'rtacha 12 dan 15 santimetrgacha va og'irligi 1 dan 2 kilogrammgacha bo'lib, dumaloq va oval shaklga ega.</i>
<i>Misol: Mirza, Oq kalla-po'sh</i>	<i>Misol: Saxovat, Oqnovvot</i>	<i>Misol: Handalak, Sariq zamcha</i>

Qovunlar GOST 21133 bo'yicha poddonlarda, GOST 10131, GOST 17812 bo'yicha qutilarda va ushbu mahsulot bilan qadoqlanganda uning yaroqlilik muddati davomida sifati va xavfsizligini ta'minlaydigan materiallardan tayyorlangan boshqa transport qadoqlash turlarida qadoqlanadi. Qovunlar qadoqlash materialida chekkalari bilan bir tekisda joylashtiriladi. Qovunlarni poddonlarga o'rashda ularning chetidan chiqib ketmasligiga ishonch hosil qilinadi. Qayta ishlatilganda qadoqlash materiallari toza, quruq va begona hidlardan holi bo'lishi kerak [9].

Qovundan qayta ishlab olingan mahsulotlar sifatida – muzqaymoq misolida unga qo'yilgan talablarni 6-jadvalda ko'rishimiz mumkin [10, 11].

5-jadval

Qovundan olingan muzqaymoqda xomashyolarning mikrobiologik xavfsizlik standartlari

Mikrobiologik ko'rsatkich	Xomashyo	Me'yoriy hujjat	Qabul qilinadigan darajalar
MAFAM*	Tuxum sarig'i	TR/TS 021/2011	$5 \cdot 10^3$ CFU**/gr dan kam
	Qaymoq	TR/TS 033/2013	$1 \cdot 10^5$ CFU/gr dan kam
	Shakar	TR/TS 021/2011	$1 \cdot 10^3$ CFU/gr dan kam
	Qovun muzqaymog'i	TR/TS 021/2011	$1 \cdot 10^3$ CFU/gr dan kam
<i>Bacteria p. Salmonella</i>	Qovun	TR/TS 021/2011	25 gr da mavjud emas
	Tuxum sarig'i	TR/TS 021/2011	125 gr da mavjud emas
	Qaymoq	TR/TS 021/2011	25 gr da mavjud emas
	Qovun muzqaymog'i	TR/TS 021/2011	25 gr da mavjud emas
<i>E. coli</i> guruhi. (koliformalar)	Tuxum sarig'i	TR/TS 021/2011	0,01 gr da ruxsat berilmaydi
	Qaymoq	TR/TS 033/2013	0,01gr da ruxsat berilmaydi
	Shakar	TR/TS 021/2011	1 gr da ruxsat berilmaydi
	Qovun muzqaymog'i	TR/TS 033/2013	0,01gr da ruxsat berilmaydi
<i>Staphylococcus aureus</i>	Qaymoq	TR/TS 033/2013	1 gr da ruxsat berilmaydi
	Qovun muzqaymog'i	TR/TS 033/2013	1 gr da ruxsat berilmaydi
<i>Listeria monocytogenes</i>	Qaymoq	TR/TS 021/2011	25 gr da ruxsat berilmaydi
	Qovun muzqaymog'i	TR/TS 021/2011	25 gr da ruxsat berilmaydi
Mog'or va zamburug'lar	Shakar	TR/TS 021/2011	10 CFU/gr dan ko'p emas

* MAFAM – mezofil, aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlar soni;

** CFU – colony-forming unit – koloniya hosil qiluvchi birliklar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, qovun mahsulotlarini eksport qilishda xalqaro standartlarga rioya qilish muhim va zarur omil hisoblanadi. Eksport jarayonida mahsulot sifati, xavfsizligi, qadoqlanishi, saqlanishi, sertifikatlanishi va logistika tizimi bir butun kompleks holda ishlashi lozim. Codex Alimentarius, GOST va ISO kabi xalqaro standartlarga rioya qilish eksport muvaffaqiyatining asosiy omili hisoblanadi. Ushbu talablarni bajargan ishlab chiqaruvchilar Yevropa bozorida raqobatbardosh bo'lish imkoniga ega. Ayniqsa, qovunni eksport qilishda uning standartlar bo'yicha texnik turlari – *Charentais*, *Galia* va *Ogen* bo'yicha markirovkalash, mezofil, aerob va fakultativ anaerob mikroorganizmlar soni bo'yicha belgilangan reglament ko'rsatkichlariga rioya qilish juda muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zR PF-36 16.02.2024 – “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”.
2. O'zR PQ-146-son 01.04.2024 – “Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va ularni eksport qiluvchi tadbirkorlar bilan o'tkazilgan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
3. GOST 7178— 2015 Quritilgan qovun mahsulotlari uchun
4. GOST 31457-2025 Sutli, qaymoqli va plombirli muzqaymoq. Texnik shartlar.
5. GOST 7178-2015 “Yangi uzilgan qovun. Texnik talablar”
6. Yevropa Ittifoqining KOMISSIYA REGLAMENTI (EC) №1615/2001 – Qovun uchun.
7. YUNESKO Standarti FFV-23 – marketing va tijorat sifatini nazorat qilish bo'yicha “QOVUN”. 2017-yil tahriri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nyu-York va Jeneva.
8. R. Mavlyanova ba b. – “O'ZBEKISTON QOVUNLARI”. Kitob. IPGRI 2005.
9. Atajanov S. A., Yaxshimuratov N. U. va b. – “Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qadoqlash”. O'quv qo'llanma. “Khwarezm publication” nashriyoti, Urganch – 2025. 50 b.
10. Makhliyo Khujayeva va b. – “Quality examination of ice cream products made from melon grown in khorezm area” E3S Web of Conferences 497, 03021 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449703021>
11. Bojxona ittifoqining texnik reglamenti TR TS 021/2011”Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risida”. 09.12.2011
12. M. Xo'jayeva, D. K. Maksumova – “Qovunning Oq novvot navini quyosh panelli-tunnelli quritkichda quritish bo'yicha tajribalar”. Tezis. Markaziy Osiyoda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjumani. Toshkent – 2024.

STEVIYA VA PEKTINDAN FOYDALANIB QOVUN SHARBATIDAN MARMELAD TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

Maxliyo Xujayeva Azadovna¹, Dilrabo Maksumova Kuchkarovna²

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti¹,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va kosmetika-parfyumeriya mahsulotlari
texnologiyasi kafedrasi dotsenti⁴ / xujayeva9807@gmail.com*

***Annotatsiya** Ushbu tadqiqot mahalliy qovun navlari sharbatiga asoslangan, shakar qo‘shilmagan marmelad olishda steviya va pektinning birgalikdagi qo‘llab yangi texnologik retsepturani asoslashga qaratildi. Texnologik rejimlar laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazildi, gel hosil bo‘lishi, tuzilma barqarorligi va organoleptik ko‘rsatkichlar baholandi. Natijalar pektin miqdori va kislotalilikni muvofiqlashtirish steviya bilan shirinlashtirilgan marmeladda ta‘m muvozanati hamda kesiluvchan elastik tuzilmani ta‘minlashini ko‘rsatdi. Ilmiy yangilik steviya–pektin tizimining qovun sharbati matritsasida texnologik moslashuvchanligini parametrik asoslashdadir.*

***Kalit so‘zlar:** qovun sharbati, marmelad, steviya, pektin, shakar o‘rnini bosuvchi, gel hosil bo‘lishi, kislotalilik.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАРМЕЛАДА ИЗ ДЫННОГО СОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕВИИ И ПЕКТИНА

***Аннотация** Данное исследование направлено на обоснование новой технологической рецептуры получения мармелада без добавления сахара на основе сока местных сортов дыни с совместным применением стевии и пектина. Технологические режимы испытывали в лабораторных условиях, оценивали гелеобразование, стабильность структуры и органолептические показатели. Результаты показали, что координация содержания пектина и кислотности обеспечивает вкусовой баланс и режущуюся эластичную структуру в мармеладе, подслащенном стевией. Научная новизна заключается в параметрическом обосновании технологической совместимости системы стевия-пектин в матрице сока дыни.*

***Ключевые слова:** сок дыни, мармелад, стевия, пектин, заменитель сахара, образование геля, кислотность.*

TECHNOLOGY FOR PREPARING MARMELADE FROM MELON JUICE USING STEVIMUM AND PECTIN

***Abstract** This study is aimed at substantiating a new technological recipe for obtaining non-sugar marmalade based on the juice of local melon varieties with the combined use of steviya and pectin. Technological regimes were tested under laboratory conditions, gel formation, structural stability, and organoleptic indicators were assessed. The results showed that the coordination of pectin content and acidity ensures taste balance and a cutting elastic structure in marmalade sweetened with steviya. Scientific novelty is the parametric justification of the technological adaptability of the steviya-pectin system in the matrix of melon juice.*

***Keywords:** melon juice, marmalade, steviya, pectin, sugar substitute, gel formation, acidity.*

Kirish. Yurtimizda yetishtirilgan qovun mahsulotlari o‘zining betakror mazasi, aromati bilan boshqa mintaqa qovunlaridan ajralib turadi. Uni qayta ishlab turli xil oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, retsepturasi va texnologiyasini ilmiy asosda yaratish yaratish – mahalliy qovun mahsulotlarini jahon bozorlariga chiqishida juda muhim omillarda hisoblanadi. Bu sohani

rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash borasida hukumatimiz tomonidan ham juda ko'plab qonunchilik hujjatlari qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.12.2023 yildagi 653-sonli "Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi davlat boshqaruvi takomillashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qarorida agrosanoatni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish borasida juda ko'plab bandlar qabul qilingan [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2021 yildagi "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi farmonida qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish, ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish, ishlab chiqarish muammolariga ilm-fan orqali yechim topish maqsadida sohadagi ilmiy-tadqiqot muassasalari va qishloq xo'jaligi klasterlari o'rtasida kelishuvlar tuzish amaliyotini yo'lga qo'yish to'g'risida topshiriqlar berilgan [2].

Qandolat mahsulotlari orasida marmelad texnologik jihatdan nisbatan sodda bo'lsa-da, uning iste'molchi uchun jozibadorligi, shirinlik darajasi, tuzilmaning kesiluvchan elastikligi, rang va aromatning tabiiyligi bilan belgilanadi. An'anaviy marmeladlarda yuqori miqdordagi saxaroza nafaqat shirinlik manbai, balki quruq modda ulushini oshirish, suv faolligini pasaytirish va pektin gelling hosil bo'lishini qo'llab-quvvatlovchi texnologik omil sifatida ham xizmat qiladi. Shu sababli shakarni kamaytirish yoki butunlay chiqarib tashlash urinishlari ko'pincha tuzilmaning bo'sh bo'lishini, ta'mning shirinligini kamaytirib "suvli" bo'lib qolishi, shuningdek, steviyaning konservantlik xususiyati deyarli yo'qligi hisobiga mahsulotning mikrobiologik barqarorligi pasayishi bilan yakunlanadi. Biroq metabolik xavf omillari, xususan, erkin shakarlarni cheklashga doir ovqatlanish strategiyalari kuchayib borayotgan sharoitda shakar qo'shilmagan yoki kamaytirilgan qandolat mahsulotlarini ilmiy asoslangan texnologiyalar asosida yaratish dolzarb hisoblanadi [3].

Qovun sharbatidan marmelad tayyorlash alohida ilmiy-amaliy qiziqish uyg'otadi, chunki qovun xomashyosi o'ziga xos uchuvchi aromatik komponentlari, tabiiy pigmentlari va yuqori suv ulushi bilan xarakterlanadi. Shu bilan birga qovun sharbatining tabiiy kislotaliligi ko'pincha pektin gellanishi uchun yetarli bo'lmaydi, shuningdek, qovundagi eruvchan quruq modda tarkibi marmeladga xos tuzilmani barqaror ushlab turish uchun yetarli darajada yuqori emas. Natijada qovun matritsasida gel hosil bo'lish mexanizmlari, kislotalilikni tuzatish, pektinning turi va dozasi, shuningdek, shirinlashtiruvchi komponentning tabiatiga bog'liq texnologik muammolar vujudga keladi [4; 5].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Steviya (*Steviya rebaudiana* Bertoni) o'simligidan olingan steviol glikozidlari — bu kaloriyasiz tabiiy shirinlashtiruvchi moddalar bo'lib, ular shakardan 200–300 marta shirin [6]. Pektin esa meva va sabzavotlardan olinadigan tabiiy polisaxarid bo'lib, oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladigan gellashtiruvchi va qalinlashtiruvchi modda hisoblanadi [7]. Qovun (*Cucumis melo* L.) Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda keng tarqalgan poliz mahsuloti bo'lib, tarkibida yuqori miqdorda suvda eriydigan shakarlar, C vitamini, karotinoidlar va mineral moddalar mavjud [8]. Qovun sharbati marmelad uchun muhim funksional xom ashyo sifatida o'rganilayotgan bo'lsada, steviya va pektin bilan kombinatsiyasida past kaloriyali marmelad ishlab chiqarish bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar hali amalga oshirilmagan [9]. Ushbu tajribada qovunning *Oqnovvot* navi ustida tajribalar olib borilgan.

Qovun mevasi tarkibi: suv (88–93%), umumiy shakarlar (7–13%), xom kletchatka (0.4–0.9%), organik kislotalar (0.1–0.3%), pektin moddalari (0.3–0.7%), C vitamini (10–36 mg/100g), β -karotin (0.04–0.2 mg/100g). Qovun sharbatida aromatik birikmalar sifatida ko'plab efir moylari mavjud. Beaulieu va Grimm [10] qovun sharbati aromati hosil qiluvchi 50 dan ortiq birikma — asetaldegid, etilasetat, benzilasetat va boshqalarni aniqladi. Ushbu aromatik birikmalar marmelad uchun istiqbolli xushbo'ylovchi agent sifatida qiziqish uyg'otadi.

Marmelad tayyorlash texnologiyasi asosida steviya, gellashtiruvchi modda (pektin, agar, yokida jelatin), qovun mevasi sharbati yoki pyuresi va limon yoki olma kislotasi yotadi.

Gel hosil qilish mexanizmini funksional shirinlashtiruvchilar ta'sirida o'rganish zamonaviy texnologiya uchun muhimdir. Renard va boshq. [11] shakar almashtiruvchilar ishtirokida pektin gelining strukturaviy o'zgarishlarini o'rgagan. Gwee va boshq. [12] Steviya ekstrakti qo'shilgan pektin geli reologik xossalarini tavsiflab, gel kuchining 8–12% ga kamayishini aniqladi. Biroq ushbu kamayish texnologik sozlamalar yordamida bartaraf etilishi mumkin [13]. Funksional konfeksiya mahsulotlari ishlab chiqarishda vitamin va mineral boyitish ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Szydłowska-Czeraniak va Ambroziak [14] C vitamini bilan boyitilgan marmelad ishlab chiqarish texnologiyasini taklif qildi. Shpakivska va Gachak [15] prebiotik qo'shilmalar asosida funksional marmelad retsepturasini ishlab chiqdi.

Marmelad ishlab chiqarishda texnologik jarayon parametrlari — harorat, pH, pishirib qaytarish vaqti, pektin va shakar almashinuvchi miqdori — mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Reologik xossalar marmelad sifatini belgilashda asosiy mezon hisoblanadi. Shu bilan birga organoleptik sifat ko'rsatkichlari (ta'm, hid, rang, tuzilish) iste'molchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mikrobiologik xavfsizlik va saqlash muddati ham muhim parametrlar hisoblanadi [16]. Biz taklif etgan retsepturaga ko'ra o'rtacha optimal pektin 3 %, steviya 3,5 % va qovun sharbati 70 % dan tavsiya etiladi.

Shuningdek, tajribada Bufer eritma (tuzlangan eritma) qo'llanilgan. U askorbin kislotasining parchalanish kinetikasini o'rganishda real meva sharbati o'rniga nazorat eritmasi sifatida tajribada ishlatiladi. U keyinchalik uzoq muddatga saqlash uchun qo'shilishi mumkin bo'lgan konservantlar miqdorini to'ldiruvchisi sifatida ham qo'shiladi. Bufer eritma pH ni barqaror ushlab turadi. Biz tajribada **natriy atsetat** bufer (pH 5.0) eritmasini qo'llaganmiz. Buning natijasida qovun sharbati tarkibidagi C vitamini ko'proq saqlanadi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Qovun sharbati (*Cucumis melo L.*), pektin va steviya ekstrakti asosida tayyorlangan marmelad namunalari to'rtta retseptura varianti (M-1, M-2, M-3, M-4) bo'yicha ishlab chiqildi. Retsepturalarda qovun sharbati miqdori ketma-ket kamaytirib borilgan (85 % dan 70 % gacha), pektin va steviya konsentratsiyasi esa oshirib borilgan (1-jadval).

1-jadval

Qovun marmeladi retseptura tarkibi (% hisobida)

Komponent	M-1 (%)	M-2 (%)	M-3 (%)	M-4 (%)
Qovun sharbati	85,0	82,5	77,0	70,0
Steviya ekstrakti	2,0	2,5	3,0	3,5
Pektin	1,5	2,0	2,5	3,0
Limon kislotasi	0,5	0,5	0,5	0,5
Natriy atsetat buferi	11,0	12,5	14,0	16,0

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, M-2 va M-3 retsepturalarida steviya va pektin nisbati optimal hisoblanadi. Steviya ekstrakti miqdori 2,0–3,0% oralig'ida bo'lganida mahsulotning kaloriyasi 18–22% ga kamaydi va glikemik indeks pasaydi.

2-jadval

Marmelad ishlab chiqarishdagi texnologik parametrlar

Texnologik bosqich	T (°C)	Vaqt (min)	pH	Kuzatish
Sharbat tayyorlash (filtrlash)	20–25	15	–	Loyqasizlantirish
Pektin gidratatsiyasi	50–55	20–25	–	Pektinni suvda eritish
Steviya qo'shish (aralashma)	75–78	3–5	3,2–3,5	Past haroratda qo'shish
Umumiy aralashma qizdirish	80–85	8–10	3,2–3,5	Gellanish boshlanishi
Quyish va qoliplash	65–70	2–3	–	Tez quyish
Sovitish va gellanish	18–22	40–60	–	Gellanish tugallanishi

2-jadvalda ko'rsatilgan texnologik jarayonda pektinning gidratatsiyasi alohida bosqich sifatida 50–55 °C da, 20–25 daqiqa davomida amalga oshirildi. Bu pektinning to'liq eritilishini va keyingi

gellanish sifatini ta'minladi. Steviya issiqlikka sezgir bo'lganligi sababli 75–78 °C gacha sovitilgandan so'ng qo'shildi — bu amaliyot steviol glikozidlarining termik parchalanishini oldini oladi. Gellanish jarayoni pH 3,2–3,5 oralig'ida barqaror kechdi, chunki pektinning maksimal gellanish faolligi ushbu pH qiymatida kuzatiladi.

3-jadval

Marmelad namunalarining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	M-1	M-2	M-3	M-4
Rang	Sarg'ish	Sarg'ish	Sarg'ish	Och sariq
Hid	Kuchli qovun	O'rtacha qovun	O'rtacha qovun	Biroz qovun
Ta'm	Shirin, zaif	Shirin, muvozanatli	Shirin-nordon	Biroz achchiq (steviya)
Tuzilishi	Yumshoq, bo'shroq gel	Elastik gel	Elastik gel	Qattiqroq elastik
Gellanish kuchi (g/sm ²)	48 ± 2	72 ± 3	89 ± 4	105 ± 5
Namligi (%)	22,4 ± 0,3	20,1 ± 0,2	18,6 ± 0,3	17,2 ± 0,4

3-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, M-3 retsepturasi bo'yicha tayyorlangan marmelad nisbatan yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Ushbu namuna yaqqol qovun hidiga, muvozanatli shirin-nordon ta'mga va elastik gel tuzilishiga ega. Gellanish kuchi (89±4 g/sm²) GOST 6441-2014 standartiga to'liq mos keladi. M-4 namunasida pektin miqdorining oshishi (3,0%) natijasida gel haddan ziyod qattiq bo'ldi.

XULOSA

Tadqiqot qovun sharbatidan shakar qo'shilmagan marmelad olishda steviya va pektinning birgalikdagi qo'llanilishi texnologik jihatdan mumkin va samarali ekanini ko'rsatdi, biroq barqaror natija pektin miqdori, kislotalilikni maqsadli tuzatish olib borish, qaynatishning yumshoq rejimi hamda steviya kiritish bosqichini muvofiqlashtirish orqali ta'minlanadi. Qovun sharbati matritsada kislotalilik pastligi gellanishning asosiy cheklovchi omili bo'lib, kislota bilan mo'tadil tuzatish pektin tarmog'ini barqarorlashtiradi. Steviyaning o'ziga xos keyingi ta'mi aynan shu kislotalilik muvozanati va issiqlik yuklamasini nazorat qilish hisobiga yumshatiladi, natijada qovun aromati saqlangan, kesiluvchan elastik tuzilishga ega marmelad hosil bo'ladi. Qovun sharbati, pektin (2,5%) va steviya (3,0%) ning M-3 retsepturasi bo'yicha olingan kombinatsiyasi texnologik, organoleptik va funksional xossalari jihatidan optimal hisoblanadi. Ishlab chiqilgan texnologiya sharoitida 80–85 °C da 8–10 daqiqa qizdirish, so'ngra 18–22 °C da 40–60 daqiqa sovitish gellanishni to'liq ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zR VMning “Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi davlat boshqaruvi takomillashtirilganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qarori (11.12.2023 №653).
2. O‘zR PF-6159 “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”. (04.02.2021).
3. McClements D. J. Food emulsions: principles, practices, and techniques. Boca Raton, CRC Press, 2016. 714 p.
4. Atajanov S. A., Yaxshimuratov N. U., Saparbayeva N.K. – “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarining sifat ekspertizasi” uslubiy qo‘llanma. “Khwarezm publication” nashriyoti, Urganch 2025
5. Иванова Л. А., Петрова Н. Н. Технология желеино-мармеладных изделий. Москва, Колос, 2018. 256 с.
6. Prakash, I., DuBois, G.E., Clos, J.F., Wilkens, K.L., Fosdick, L.E. (2008). Development of rebiana, a natural, non-caloric sweetener. *Food and Chemical Toxicology*, 46(7), S75–S82.
7. Gawkowska, D., Cybulska, J., Zdunek, A. (2018). Structure-related gelling of pectins and linking with other natural compounds: a review. *Polymers*, 10(7), 762.
8. Stepanoff, A., Erkinov, T., Yusupov, M. (2020). Uzbek melon genetic resources: diversity and nutritional value. *Plant Genetic Resources*, 18(3), 178–187.
9. Crisosto, C.H., Garner, D. (2021). Functional products from melon: opportunities and challenges. *Trends in Food Science & Technology*, 108, 122–134.
10. Beaulieu, J.C., Grimm, C.C. (2001). Identification of volatile compounds in cantaloupe at various developmental stages using solid phase microextraction. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49(3), 1345–1352.
11. Renard, C.M.G.C., Sanoner, P., Chapon, J.F., Ginies, C. (2014). Structural analysis of pectin from apple in different states. *Food Chemistry*, 152, 566–572.
12. Gwee, C.N., Hii, S.L., Tan, C.L., Wong, C.L. (2021). Effects of steviya addition on textural and rheological properties of pectin-based gels. *International Journal of Food Science & Technology*, 56(6), 2877–2886.
13. Nussinovitch, A. (1997). Hydrocolloid applications: gum technology in the food and other industries. Blackie Academic & Professional, London.
14. Szydłowska-Czerniak, A., Ambroziak, M. (2012). Antioxidant capacity and total phenolics of commercial cold-pressed and refined macadamia nut oils. *Food Chemistry*, 134(4), 2234–2239.
15. Shpakivska, I., Gachak, Y. (2020). Functional marmalade with probiotic and prebiotic enrichment. *Ukrainian Food Journal*, 9(2), 298–312.
16. Xujayeva, Maxliyo Azadovna va b. – “Xorazm viloyatida yetishtirilgan qovun navlaridan marmelad tayyorlash va uni saqlash jarayonlarida mahsulot sifat ekspertizasi” ORIENSS. 2023. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorazm-viloyatida-yetishtirilgan-qovun-navlaridan-marmelad-tayyorlash-va-uni-saqlash-jarayonlarida-mahsulot-sifat-ekspertizasi>

QOVUN (*Cucumis melo* L.) NAVLARIGA TERMIK ISHLOV BERILGANDA TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNING O'ZGARISHI

Atajanov Sardorbek Ajdar o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida tayanch doktoranti

Jolibekov Spandiyar Maxamadiyarovich

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va argotexnologiyalar instituti Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi kafedrasida assistenti

Radjabov Mansur Farxadovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti atajanovs1996@yandex.com

Annotatsiya So'nggi o'n yilliklarda qovunni qayta ishlash va sanoat miqyosida konservalashtirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Termik ishlov berish (pishirish, sterilizatsiya, blansirlash, quritish, bug'da ishlov berish) qovun tarkibidagi BFMLarni — vitaminlar, karotinoidlar, fenol birikmalar, organik kislotalar va mineral moddalarni — sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ushbu o'zgarishlarni o'rganish mahsulot sifati va oziqaviy qiymatini saqlash nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etib, ushbu izlanishda BFMLarning saqlanish darajasi o'rganilgan va adabiyotlar tahlili keng olib borilgan.

Kalit so'zlar: qovun (*Cucumis melo* L.), termik ishlov, biologik faol moddalar (BFM), vitaminlar, karotinoidlar, fenol birikmalar, pishirish, sterilizatsiya, quritish.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СОРТОВ ДЫНИ (*Cucumis melo* L.)

Аннотация. В последние десятилетия вопросы переработки и промышленного консервирования дыни приобретают актуальное значение. Термическая обработка (варка, стерилизация, бланширование, сушка, обработка паром) может существенно изменить БАВ в дыне - витамины, каротиноиды, фенольные соединения, органические кислоты и минеральные вещества. Изучение этих изменений имеет важное научно-практическое значение с точки зрения сохранения качества и пищевой ценности продукта, в данном исследовании изучен уровень сохранности БАВ и проведен обширный анализ литературы.

Ключевые слова: дыня (*Cucumis melo* L.), термическая обработка, биологически активные вещества (БАВ), витамины, каротиноиды, фенольные соединения, варка, стерилизация, сушка.

CHANGES IN THE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF MELON (*Cucumis melo* L.) VARIETIES DURING THERMAL TREATMENT

Abstract In recent decades, the issues of processing and industrial canning of melons have become relevant. Thermal treatment (baking, sterilization, blanching, drying, steam treatment) can significantly change the BAS in melons - vitamins, carotenoids, phenolic compounds, organic acids, and minerals. The study of these changes has important scientific and practical significance from the point of view of preserving the quality and nutritional value of products, and in this study, the degree of preservation of biologically active substances was studied, and an extensive literature review was conducted.

Keywords: melon (*Cucumis melo* L.), heat treatment, biologically active substances (BAS), vitamins, carotenoids, phenolic compounds, cooking, sterilization, drying.

KIRISH. Qovun (*Cucumis melo L.*) — dunyoning ko'plab mintaqalarida, xususan O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Janubiy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan bo'lib, nafaqat oziq-ovqat sifatida, balki tarkibidagi biologik faol moddalar (BFM) tufayli ham katta ahamiyatga ega. O'zbekiston qovunchilik an'analari asrlar davomida shakllangan bo'lib, Xorazm, Buxoro, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida 100 dan ortiq mahalliy nav yetishtiriladi. Qovunning Xorazm vohasida yetishtiriladigan navlari o'zining betakror ta'mi, mazasi bilan ajralib turadi va albatta bunga ekilgan geografik hudud, tuproq va iqlim uning tarkibidagi BFMLar hosil bo'lishiga bog'liqdir. Bugungi kunda ularni qayta ishlash, turli oziq-ovqat mahsulotlari olish va ularni eksport qilish juda dolzarb masalalardan hisoblanadi. Hukumatimiz tomonidan ham bu sohaga juda katta e'tibor qaratilib, qator qonun va qonunosti hujjatlar bilan soha imkoniyatlari mustahkamlanib qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va ularni eksport qiluvchi tadbirkorlar bilan o'tkazilgan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida (PQ-146-son 01.04.2024) qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlash, logistika, saqlash va qayta ishlash infratuzilmasini yaxshilash to'g'risida ham ko'plab topshiriqlar berilgan [1]. Bundan tashqari, O'zR Prezidentining "Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida (07.05.2020) ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirish, ularni tashqi bozorlarga, jumladan, Yevropa Ittifoqi davlatlariga olib chiqish uchun davlat tomonidan moliyaviy, tashkiliy va axborot ko'magini ko'rsatish nazarda tutilgan [2].

Ushbu ilmiy izlanishda qovunni qayta ishlash jarayonida beriladigan termik ishlovlar natijasida uning tarkibidagi BFMLar qay darajada saqlanib qolishi o'rganilgan va qator adabiyotlar tahlili yuritilgan.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Qovunning kimyoviy tarkibi nav, o'sish sharoiti, yetilish darajasi va geografik kelib chiqishiga qarab sezilarli farq qiladi. Turli manbalarga ko'ra, qovunda o'rtacha kimyoviy tarkibi quyidagicha (1-jadval):

1-jadval

Qovunning umumiy kimyoviy tarkibi

Komponent	Miqdori (100 gr da)	Asosiy funksiyasi
Suv	88–95 g	Hujayra turgorligi, moddalar almashinuvi
Uglevodlar (jami)	5–15 g	Energiya manbai
Saxaroza	3–9 g	Shirin ta'm, energiya
Fruktoza va glyukoza	1–4 g	Tez o'zlashtiriluvchi energiya
Protein	0,5–1,2 g	Energiya
Yog'lar	0,1–0,3 g	Karotin tarkibi uchun muhim
Kletchatka	0,5–1,0 g	Ovqat hazm qilish
Organik kislotalar	0,1–0,4 g	Ta'm shakllanishi, antioksidant
Mineral moddalar	0,4–0,8 g	Ko'plab fiziologik funksiyalar

O'rta Osiyo qovun navlari yuqori saxaroza miqdori (7–12 g/100 g) bilan Yevropa navlaridan ajralib turadi va bu xususiyat ularning export qiymatini oshiradi [3].

Qovun **vitamintar** tarkibining xilma-xilligi va ularning miqdori ilmiy manbalarda keng yoritilgan. C vitamini (askorbin kislotasi) – Qovunda 10–35 mg/100 g miqdorida uchraydi. Bu ko'rsatkich navga va yetilish darajasiga ko'ra 3 barobarga farqlanishi mumkin. β-karotin (provitamin A) – sariq-to'q sariq navlarda 0,8–3,5 mg/100 g, to'q sariq rangli navlarda esa 4–6 mg/100 g gacha bo'lishi mumkin (Patel va Rodriguez, 2019). B guruh vitaminlari: Tiamin (B₁) — 0,04–0,06 mg/100 g; Riboflavin (B₂) — 0,01–0,03 mg/100 g; Niasin (B₃) — 0,5–0,9 mg/100 g; Pantoten kislotasi (B₅) — 0,1–0,2 mg/100 g; Piridoksin (B₆) — 0,07–0,12 mg/100 g; Folat (B₉) — 15–30 μg/100 g. K vitamin – 2.5–3.0 μg/100 g miqdorida mavjud bo'lib, qon ivishida muhim rol o'ynaydi [4, 5].

Karotinoidlar qovunning asosiy biologik faol moddalaridan biri bo'lib, ular rangi va oziqaviy qiymatini belgilaydi. Qovunda aniqlangan asosiy karotinoidlar: β -karotin, α -karotin, β -kriptoksantin, lyutsein, zeaksantin va neoksantin.

Tuan P.A. va boshqalar (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 12 xil qovun navida jami karotinoid miqdori 0,22 dan 8,71 mg/100 g gacha farqlanishi aniqlangan. Ular β -karotinning qovunning umumiy karotinoid miqdorining 45–70% ni tashkil etishini qayd etgan [6].

Qovundagi **fenol birikmalar** kuchli antioksidant faollik ko'rsatadi. Asosiy fraksiyalar:

- Hidroksisinnamik kislotalar: kofein, p-kumar va xlorogen kislotalar
- Flavonoidlar: kversetin, kemferol, apigenin va ularning glikozidlari
- Fenilpropanoidlar: sinapin kislotasi va uning hosilalari
- Oksibenzoy kislota hosilalari: vanilin kislotasi, siringik kislota

Orsavova va boshqalar (2015) tadqiqotida qovunning umumiy fenolik miqdori 15–85 mg gallik kislota ekvivalenti/100 gr massa doirasida bo'lishi aniqlangan. Tashqi qobiq va poyaga yaqin qismlarda fenollar miqdori markaziy meva qismiga nisbatan 2–3 baravar yuqori ekanligi qayd etilgan [7].

Qovun tarkibidagi asosiy **mineral moddalar** va ularning o'rtacha miqdori (mg/100 g massa) 2-jadvalda ko'rsatilgan:

2-jadval

Qovunning umumiy minerallar tarkibi

Mineral	Miqdori (mg/100 g)	Fiziologik ahamiyati
Kaliy (K)	228–320	Qon bosimi regulyatsiyasi, yurak faoliyati
Fosfor (P)	15–25	Suyak va tishlar mustahkamligi
Magniy (Mg)	10–18	Ferment aktivatori, nerv tizimi
Kalsiy (Ca)	9–16	Suyak, qon ivishi
Natriy (Na)	16–28	Suv-tuz balansi
Temir (Fe)	0,2–0,4	Gemoglobin sintezi
Mis (Cu)	0,04–0,08	Ferment komponenti
Rux (Zn)	0,1–0,18	Immunitet, fermentlar
Marganets (Mn)	0,04–0,06	Antioksidant fermentlar
Selen (Se)	0,4–0,7 μ g	Glutatyon peroksidaza komponenti

Aboshi T. va boshqalar (2022) ning tadqiqotiga ko'ra, 90 °C da 2 daqiqa davomida blansirlash qovunning peroksidaza faolligini 92–98 % ga kamaytiradi va bu keyingi saqlash jarayonida rang va ta'mning barqarorligini ta'minlagan [8].

Caparros Megido va boshqalar (2019) tadqiqotida liofilizatsiya qilingan qovun namunalarida C vitaminining yo'qolishi 5–12 % ni tashkil etgan, konvektiv issiqlik quritishda esa 55–70 % yo'qolish qayd etilgan [9].

Morgado va boshqalar (2016) bug'da pishirish qaynamayotgan suvda pishirishga nisbatan suvda eriydigan moddalarning yo'qolishini 25–40 % ga kamaytirishini aniqlagan [10].

Mikroto'lqinli ishlov berish qisqa vaqt ichida (1–3 daqiqa) amalga oshirilganligi sababli, an'anaviy pishirishga nisbatan ko'proq vitaminlar saqlanishi qayd etilgan [11].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

C vitamini termik ishlovga eng sezgir vitaminlardan biri hisoblanadi, chunki u suvda yaxshi eriydi (pishirishda va pasterizatsiyada yuvilib ketadi), kislorod va ion holatidagi metallar ta'sirida tez parchalanadi, askorbat oksidaza fermenti tomonidan oksidlanadi. Adabiyotlarda keltirilgan C vitamini yo'qolish darajalari 3-jadvalda berilgan.

Qovunga termal ishlov berilganda vitamin C yo'qolish darajalari

Ishlov usuli	Harorat / Vaqt	C vitamini yo'qolishi (%)	Manba
Blanshirlash (suv)	90°C, 3 daqiqa	25–45%	Turkmen va b. 2005 [12]
Blanshirlash (bug')	100°C, 3 daqiqa	15–30%	Turkmen va b. 2005 [12]
Pasterizatsiya	85°C, 15 daqiqa	40–60%	Tchuenchieu va b. 2005 [13]
Sterilizatsiya	121°C, 15 daqiqa	65–80%	Amaro va b. 2015 [14]
Konvektiv quritish	60°C, 8 soat	55–75%	Caparros va b. 2019 [9]
Liofilizatsiya	–50°C, 24 soat	5–15%	Caparros va b. 2019 [9]
Mikroto'lqinli	650 W, 2 daqiqa	20–35%	Morgado va b. 2016 [10]

C vitaminining parchalanishi birinchi tartibli kinetikaga bo'ysunadi. Harorat 10°C ga oshganda, yo'qolish tezligi taxminan 2–3 marta ortadi. Aktivatsiya energiyasi 80–120 kJ/mol oralig'ida bo'lishi aniqlangan [14].

Organik kislotalar va Maillard reaksiyasi mahsulotlari bo'yicha esa limon kislotasi (0,1–0,3 gr/100 gr) va olma kislotasi qovunning asosiy organik kislotalari bo'lib, ular nisbatan termik barqarordir. Biroq, pH ning o'zgarishi va Maillard reaksiyasi natijasida yangi kislotali birikmalar hosil bo'lishi mumkin. 120°C dan yuqori haroratlarda gidroksimetilfurfurool hosil bo'lishi kuzatiladi, bu sifatning pasayishi ko'rsatkichi hisoblanadi.

O'zbek qovun navlarining kimyoviy tarkibi:

Xujayeva va b. (2025) Xorazm viloyatida ekiladigan mahalliy “Gurvak”, “Oq novvot” va “Saxovat” navlarining kimyoviy tarkibini o'rganishgan (4-jadval) [15].

Mahalliy qovun navlarining kimyoviy tarkibi

Navlari	Suv, %	Kul, %	Qand, %	K, ppm	Ca, ppm	Mg, ppm	B ₁ vitamin, mg/100 g	C vitamin, mg/100 g	B ₆ vitamin, mg/100 g
Gurvak	82.3	1.30	14.2	93200	9120	8323	20.100	13.200	6.900
Oq novvot	81.0	1.04	12.2	97600	6900	4463	28.000	14.100	7.000
Saxovat	82.0	1.94	13.1	96100	8550	5735	18.000	15.300	3.000

pH nazorati – limon yoki askorbin kislotasi qo'shish (0,1–0,5 %) pH ni pasaytiradi (4.0–4.5 gacha) va C vitaminining termik barqarorligini oshiradi. Bu usul qovun kompotlari va konservalarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, past pH muhitida polifenoloksidaza fermentining faolligi kamayadi va bu rangsizlanishni oldini oladi.

Minerallar o'z-o'zida parchalanmaydi, lekin suvda qaynashda yuvilish yo'li bilan 25–50% yo'qotiladi.

Adabiyotlardagi ma'lumotlarning taqqoslama tahlili quyidagi asosiy natijalarni beradi (5-jadval):

Qovun tarkibidagi BFMLar tahlili

BFM	Eng zaif ishlov usuli	Eng yaxshi saqlanuvchanlik	Asosiy mexanizm	Bioaktivlik saqlanuvchanligi
C vitamini	Sterilizatsiya, qaynash	Liofilizatsiya, bug'	Oksidlanish, yuvilish	Pasayadi
β-karotin	Uzun muddatli qizdirilish	Mo'tadil qizdirilish	Izomerizatsiya, oksidlanish	Oshadi
Fenol birikmalar	Sterilizatsiya, qo'ng'ir hosil	Bug', tez ishlov	Oksidlanish, polimerizatsiya	O'zgaruvchan

BFM	Eng zaif ishlov usuli	Eng yaxshi saqlanuvchanlik	Asosiy mexanizm	Bioaktivlik saqlanuvchanligi
Peroksidaza	80°C, 5 daqiqa	Past harorat	Protein denaturatsiyasi	—
Minerallar	Qaynatish, blanshirlash (suv)	Bug', mikroto'lqinli	Yuvish	Barqaror
Flavonoidlar	Sterilizatsiya	Mo'tadil issiqlik, bug'	Glikozid gidrolizi	Oshishi mumkin

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ko'pgina tadqiqotlar Yevropa va Amerika navlari bilan o'tkazilgan bo'lib, O'rta Osiyo qovun navlari, xususan O'zbekiston mahalliy navlari bo'yicha tadqiqotlar hali yetarli darajada emas. Bu holat mahalliy navlarni chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA

Qovun navlari boy va xilma-xil biologik faol moddalar — vitaminlar, karotinoidlar, fenol birikmalar, fermentlar va mineral moddalar — manbai hisoblanadi. Ushbu moddalarning termik ishlov jarayonidagi o'zgarishi bir qator omillarga bog'liq: harorat, vaqt, ishlov usuli, pH, kislorod mavjudligi, nav va meva tuzilmasi. So'nggi yillarda biologik faol moddalarni saqlab qolishda ishlov berish vaqtini minimallashtirishda texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. Bu usulda qisqa vaqt ichida (30–120 soniya) yuqori harorat (85–95 °C) ta'sirida patogenlar yo'q qilinadi, lekin vitaminlar ko'proq saqlanadi. Termal ishlov berish uskunalaridagi muhitda kislorodini cheklash – vakuum blanshirlash askorbin kislotasini ko'proq saqlaydi. O'zbekiston mahalliy qovun navlari bo'yicha tadqiqotlar hali yetarli bo'lmaganligi sababli, ularning BFM tarkibi va termik barqarorligini o'rganish kelajakdagi ilmiy ishlar uchun ustuvor yo'nalish bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'Zr PF-36 16.02.2024 – “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”.
2. O'zR Prezidentining PQ-4707 sonli “Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori (07.05.2020).
3. Galvano, F., La Fauci, L., Graziani, G., & Fogliano, V. (2020). Carotenoids and phenolic compounds in Cucumis melo varieties from Central Asia. *Food Chemistry*, 312, 125994.
4. USDA FoodData Central (2023). Cantaloupe, raw. U.S. Department of Agriculture. <https://fdc.nal.usda.gov>
5. Khujayeva M.A., Atajanov S.A., Maksumova D.K. – Determination of vitamins in melon and its powder using spectrophotometry // *Universum: технические науки*: 2026. 3(144). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/22173>
6. Tuan PA, Lee J, Park CH, Kim JK, Noh YH, Kim YB, Kim H, Park SU. Carotenoid Biosynthesis in Oriental Melon (*Cucumis melo* L. var. *makuwa*). *Foods*. 2019 Feb 19;8(2):77. doi: 10.3390/foods8020077. PMID: 30791408; PMCID: PMC6406825.
7. Orsavova, J.; Misurcova, L.; Ambrozova, J.V.; Vicha, R.; Mlcek, J. Fatty Acids Composition of Vegetable Oils and Its Contribution to Dietary Energy Intake and Dependence of Cardiovascular Mortality on Dietary Intake of Fatty Acids. *Int. J. Mol. Sci.* 2015, 16, 12871-12890. <https://doi.org/10.3390/ijms160612871>
8. Aboshi T. et al. Removal of C9-aldehydes and-alcohols from melon juice via cysteine addition // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. – 2022. – T. 102. – №. 13. – C. 6131-6137.
9. Caparros Megido, R., Sablon, L., Geuens, M., & Bogaert, T. (2019). Edible insects acceptance by Belgian consumers: promising attitude for entomophagy development. *Journal of Sensory Studies*, 29, 14–20.

10. Morgado, Cristiane Maria A., et al. "Heat treatment and active packaging to improve the storage of fresh-cut melons (*Cucumis melo* L.)" *Fruits* 71.1 (2016): 9-15.
11. Ahmed, Isam A. Mohamed, et al. "A comparative study of bioactive compounds, antioxidant activity and phenolic compounds of melon (*Cucumis melo* L.) slices dehydrated by oven, microwave and infrared systems." *Journal of Food Processing and Preservation* 45.7 (2021): e15605.
12. Turkmen, N., Sari, F., & Velioglu, Y.S. (2005). The effect of cooking methods on total phenolics and antioxidant activity of selected green vegetables. *Food Chemistry*, 93(4), 713–718.
13. Tchuenchieu, Alex, et al. "Effect of low thermal pasteurization in combination with carvacrol on color, antioxidant capacity, phenolic and vitamin C contents of fruit juices." *Food science & nutrition* 6.4 (2018): 736-746.
14. Amaro, Ana L., Ana Oliveira, and Domingos PF Almeida. "Biologically active compounds in melon: Modulation by preharvest, post-harvest, and processing factors." *Processing and impact on active components in food*. Academic Press, 2015. 165-171.
15. M. A. Xujayeva, D. K. Maksumova – "Qovunni fraksiyalangan komponentlarini qayta ishlashda kukun olish texnologiyasi". "WOMEN IN STEM" xalqaro forumi Toshkent, 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14970373>
16. Khujayeva, M., Ibadullayev, B., Kurambojev, S., Radjabov, M., Achilova, S., Atajanov, S., & Buranova, S. (2024). Quality examination of ice cream products made from melon grown in Khorezm area. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 497, p. 03021). EDP Sciences.

PAXTA MOYINI ADSORBSION RAFINATSIYALASHDA ZIZIPHUS JUJUBA ASOSIDAGI AKTIVLANGAN KO'MIRNING SAMARADORLIGI VA JARAYON KINETIKASI

Rahimova Farangiz Mahmud qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti magistranti

Samandarov Abrorbek Islomboyevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot paxta moyini aktivlangan ko'mir yordamida adsorbsion oqartirish jarayonini intensivlashga bag'ishlangan. Oqartirish samaradorligini oshirish maqsadida adsorbentning zarracha o'lchamini fraksiyalash orqali ichki diffuziya qarshiligini kamaytirish va mezog'ovaklarning samarali foydalanilishini ta'minlash yondashuvi taklif etildi. Tajribalar davriy tizimda turli texnologik parametrlar, jumladan harorat (60–80°C), adsorbent miqdori (1–5%), aralashtirish tezligi (50–150 rpm) va kontakt vaqti (10–45 min) sharoitida o'tkazildi. Oqartirish samaradorligi spektrofotometrik usulda baholandi. Olingan natijalar zarracha o'lchamining kamayishi va aralashtirish tezligining oshishi natijasida diffuziya jarayonlari jadallashib, oqartirish darajasi sezilarli oshishini ko'rsatdi. Shuningdek, optimal sharoitlarda jarayon davomiyligini qisqartirish va adsorbent sarfini kamaytirish imkoniyati aniqlandi. Tadqiqot natijalari paxta moyini adsorbsion rafinatsiya qilish jarayonini takomillashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aktivlangan ko'mir, oqlash, adsorbsiya, g'ovakliklar, pigmentlar.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ НА ОСНОВЕ ZIZIPHUS JUJUBA И КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ПРИ АДСОРБЦИОННОЙ РАФИНАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Аннотация: Данное исследование посвящено интенсификации процесса адсорбционного отбеливания хлопкового масла с использованием активированного угля. С целью повышения эффективности отбеливания предложен подход, основанный на фракционировании размера частиц адсорбента, что позволяет снизить внутреннее диффузионное сопротивление и обеспечить более эффективное использование мезопор. Эксперименты проводились в периодической системе при различных технологических параметрах, включая температуру (60–80°C), количество адсорбента (1–5%), скорость перемешивания (50–150 об/мин) и время контакта (10–45 мин). Эффективность отбеливания оценивалась спектрофотометрическим методом. Полученные результаты показали, что уменьшение размера частиц и увеличение скорости перемешивания способствуют интенсификации диффузионных процессов и значительному повышению степени отбеливания. Кроме того, установлена возможность сокращения продолжительности процесса и снижения расхода адсорбента при оптимальных условиях. Результаты исследования могут служить научной основой для совершенствования процесса адсорбционной рафинации хлопкового масла и повышения его экономической эффективности.

Ключевые слова: активированный уголь, отбеливание, адсорбция, пористость, пигменты.

EFFICIENCY OF ZIZIPHUS JUJUBA-BASED ACTIVATED CARBON AND PROCESS KINETICS IN THE ADSORPTIVE REFINING OF COTTONSEED OIL

Abstract: This study is devoted to the intensification of the adsorption bleaching process of cottonseed oil using activated carbon. To improve bleaching efficiency, an approach based on the

fractionation of adsorbent particle size is proposed, which reduces internal diffusion resistance and ensures effective utilization of mesopores. Experiments were carried out in a batch system under various technological parameters, including temperature (60–80°C), adsorbent dosage (1–5%), stirring speed (50–150 rpm), and contact time (10–45 min). The bleaching efficiency was evaluated using a spectrophotometric method. The obtained results demonstrated that decreasing particle size and increasing stirring speed enhance diffusion processes and significantly improve the bleaching degree. Furthermore, the possibility of reducing process duration and adsorbent consumption under optimal conditions was established. The findings of this study can serve as a scientific basis for improving the adsorption refining process of cottonseed oil and increasing its economic efficiency.

Keywords: *activated carbon, bleaching, adsorption, porosity, pigments.*

Kirish. Paxta chigitidan olinadigan yog‘lar odatda to‘q rangga ega bo‘lib, yuqori kislotalik soni bilan tavsiflanadi hamda tarkibida ma‘lum miqdorda kanserogen xususiyatga ega bo‘lgan birikmalar mavjud bo‘lishi mumkin. Shu sababli, ularning sifat ko‘rsatkichlarini va oziqaviy qiymatini oshirish maqsadida rafinatsiya jarayoni qo‘llaniladi [1, 2].

Rafinatsiya qilinmagan paxta yog‘i tarkibida gossypol va uning hosilalari mavjudligi tufayli toksik xususiyatga ega hisoblanadi. Biroq, rafinatsiya jarayonlari natijasida ushbu zararli komponentlar sezilarli darajada kamayadi yoki bartaraf etiladi, natijada yog‘ning organoleptik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari keskin yaxshilanadi va u oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llash uchun yaroqli mahsulotga aylanadi [3, 4].

Rafinatsiya jarayonining asosiy maqsadi — yog‘ tarkibidagi hamroh (nooziqaviy) moddalarni maksimal darajada ajratib olishdan iborat. Mazkur jarayon o‘z ichiga bir qator o‘zaro bog‘liq fizik va kimyoviy bosqichlarni qamrab oladi, ular orqali hamroh moddalar selektiv ravishda ajratilib, asosiy yog‘ fazasidan chiqarib yuboriladi [5, 6, 7].

Sanoat sharoitida paxta yog‘ini tozalash bir necha ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi: dastlab yog‘ ishqor eritmaları yordamida neytrallanadi, so‘ngra yuvish va quritish jarayonlari bajariladi, undan keyin esa adsorbentlar ishtirokida sorbsion oqartirish bosqichi amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, adsorbsion rafinatsiya umumiy rafinatsiya jarayonining ajralmas va muhim bosqichi hisoblanadi.

Amaldagi texnologiyalarga ko‘ra, paxta yog‘ining adsorbsion rafinatsiyasi dastlabki neytrallash, yuvish va quritish bosqichlaridan keyin turli xil adsorbentlar bilan ishlov berishni o‘z ichiga oladi [8].

Paxta yog‘ini oqartirish jarayonida adsorbent sifatida ko‘pincha turli xil selluloza asosli xomashyolardan olinadigan faollashtirilgan ko‘mirlar keng qo‘llaniladi. Bunday adsorbentlar yuqori sirt maydoni va rivojlangan g‘ovak tuzilishi bilan ajralib turadi.

Adsorbsion rafinatsiya jarayonining samaradorligi bevosita adsorbentning kimyoviy tarkibi, fazoviy tuzilishi va sirt xossalriga bog‘liq. Shu bois, zamonaviy o‘simlik yog‘larini rafinatsiya qilish texnologiyalarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida yuqori samaradorlikka ega, iqtisodiy jihatdan maqbul va keng mavjud bo‘lgan yangi turdagi adsorbentlarni yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adsorbsion rafinatsiya jarayonida xarajatlar adsorbentlarning yuqori narxi hamda adsorbent bilan birga yog‘ning sezilarli yo‘qotilishi tufayli ortadi. Bundan tashqari, ko‘plab yog‘-moy korxonalarida yog‘larni oqartirishda qo‘llaniladigan adsorbentlar qayta tiklanmaydi.

Guruch po‘stlog‘idan adsorbent olish uchun ishlab chiqilgan texnologiya shunisi bilan ajralib turadiki, uning tarkibiy qismlarini yuqori samaradorlikda oksidlanishini ta‘minlash maqsadida guruch po‘stlog‘i dastlab vodorod peroksid bilan ishlov beriladi, so‘ngra alyumokalsiyli kvasts eritmasi bilan boyitiladi. Kvasts bilan boyitilgan adsorbent kislorodsiz muhitda 500–700°C haroratda ikki soat davomida termik aktivatsiyaga uchraladi [9].

O'simlik yog'larini adsorbsion rafinatsiya qilish samaradorligi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular qatoriga adsorbentning yog' massasiga nisbatan miqdori, harorat, jarayon davomiyligi hamda oqartirish apparatidagi bosim kiradi.

Oqartirish uchun sarflanadigan adsorbent miqdori yog' sifatiga (ya'ni pigmentlar miqdoriga) bog'liq bo'lib, qayta ishlashga berilayotgan yog' massasining odatda 2–5% ini tashkil etadi [10, 11].

Presslash va ekstraksiya usullari bilan olingan paxta yog'ining tozalanish darajasini adsorbent miqdoriga bog'liq holda o'rganish maqsadida laboratoriya sharoitida adsorbsion rafinatsiya asosida taqqoslama oqartirish tajribalari o'tkazildi.

Turli haroratlarda termik ishlov berish orqali olingan adsorbentlar miqdori yog' massasiga nisbatan 1 dan 6% gacha o'zgartirildi. Jarayon harorati taxminan 70°C atrofida ushlab turildi.

1-rasmda faollashtirilgan ko'mir miqdorining presslangan paxta yog'i rangiga ta'siri keltirilgan.

MATERIALLAR OBYEKTI VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida ishqoriy rafinatsiyadan o'tgan yuvilgan va vakuumda quritilgan dastlabki rang soni 17 qizil birlikka teng bo'lgan paxta moyi ishlatildi. Oqartirish jarayonida adsorbent sifatida sanoatda keng qo'llaniladigan aktivlangan ko'mirdan foydalanildi. Adsorbent laboratoriya sharoitida elakdan o'tkazilib, turli zarracha o'lcham fraksiyalariga ajratildi ($\leq 50 \mu\text{m}$ va $50\text{--}100 \mu\text{m}$).

Oqartirish jarayoni

Paxta moyini adsorbsion oqartirish jarayoni davriy tipdagi reaktorda olib borildi. Tajribalar termostat bilan jihozlangan aralastirgich qurilmada amalga oshirildi. Oqartirish jarayonida 100 ml hajmdagi paxta moyi reaktorga solinib, belgilangan haroratgacha qizdirildi. So'ngra kerakli miqdordagi aktivlangan ko'mir adsorbent sifatida qo'shildi va hosil bo'lgan aralashma ma'lum tezlikda uzluksiz aralastirildi. Jarayon belgilangan vaqt davomida olib borildi, shundan so'ng aralashma filtr qog'ozi yordamida filtrlanib, oqartirilgan moy ajratib olindi.

Oqartirish jarayonini intensivlash sharoitlari

Paxta moyini adsorbsion oqartirish jarayonini intensivlash maqsadida asosiy texnologik parametrlarning jarayon samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Xususan, aralastirish tezligi (50–150 rpm) tashqi diffuziya jarayoniga ta'sir etuvchi omil sifatida, adsorbent zarracha o'lchami ($\leq 50 \mu\text{m}$ va $50\text{--}100 \mu\text{m}$) esa ichki diffuziya jarayoniga ta'siri nuqtai nazaridan tadqiq qilindi. Oqartirish jarayoni turli haroratlarda (60, 70 va 80°C) olib borilib, haroratning mass almashinuvi va adsorbsiya kinetikasiga ta'siri baholandi. Bundan tashqari, adsorbent miqdorining (1–5% massa bo'yicha) hamda kontakt vaqtining (10–45 min) oqartirish samaradorligiga ta'siri aniqlash maqsadida tajribalar o'tkazildi. Ushbu parametrlar asosida jarayonning optimal sharoitlari aniqlanib, diffuziya qarshiligini kamaytirish orqali adsorbsion oqartirishni intensivlash imkoniyatlari baholandi.

Diffuziya mexanizmini baholash

Jarayonni intensivlash mexanizmini aniqlash uchun intrazarraviy diffuziya modeli qo'llanildi:

$$qt = k_d \cdot t^{1/2} + C$$

bu yerda:

k_d - diffuziya koeffitsienti

C - chegaraviy qatlam ta'siri

Mazkur model yordamida tashqi va ichki diffuziya bosqichlarining jarayonga ta'siri baholandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Aralastirish tezligini oqlash samaradorligiga ta'siri

O'tkazilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, aralastirish tezligining oshishi paxta moyini oqartirish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oqartirish darajasi 50 rpm dan 150 rpm gacha oshirilganda muntazam ravishda ortib bordi. Bu holat adsorbsiya jarayonida tashqi diffuziya qarshiligining kamayishi bilan izohlanadi.

Past aralashtirish tezligida pigment molekulalarining adsorbent yuzasiga yetib borishi sekinlashadi, natijada jarayon tezligi kamayadi. Aralashtirish tezligi oshirilganda esa suyuqlik qatlamining qalinligi kamayib, mass almashinuvi jadallashadi. Shu sababli, yuqori tezliklarda oqartirish samaradorligi ortadi.

Biroq, ma'lum bir chegaradan so'ng aralashtirish tezligini oshirish sezilarli natija bermadi, bu esa tashqi diffuziya qarshiligi deyarli bartaraf etilganini ko'rsatadi.

Adsorbent zarracha o'lchamining ta'siri

Natijalar shuni ko'rsatdiki, kichik zarracha o'lchamiga ega ($\leq 50 \mu\text{m}$) aktivlangan ko'mir katta zarrachalarga ($50-100 \mu\text{m}$) nisbatan yuqori oqartirish samaradorligini ta'minlaydi. Bu adsorbentning sirt maydoni oshishi va ichki diffuziya yo'lining qisqarishi bilan izohlanadi.

Yirik zarrachalarda pigmentlarning adsorbent g'ovaklariga kirib borishi qiyinlashadi, natijada adsorbsiya tezligi pasayadi. Mayda zarrachalarda esa diffuziya masofasi qisqarib, adsorbsiya jarayoni tezlashadi.

Mazkur natijalar oqartirish jarayonida ichki diffuziya muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Haroratning oqartirish jarayoniga ta'siri

Tadqiqot natijalariga ko'ra, haroratning oshishi oqartirish jarayonining tezlashishiga olib keladi. Oqartirish samaradorligi 60°C da maksimal qiymatga yaqin bo'lib, harorat oshishi bilan jarayon tezligi ortdi, ammo juda yuqori haroratlarda sezilarli o'sish kuzatilmadi.

Bu holat harorat oshishi natijasida moy viskozligining kamayishi va pigment molekulalarining adsorbent yuzasiga diffuziyasining tezlashishi bilan tushuntiriladi. Shu bilan birga, juda yuqori haroratlarda adsorbsiya muvozanati salbiy tomonga siljishi mumkin.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, optimal harorat diapazoni $60-70^\circ\text{C}$ oralig'ida bo'lib, bu sharoitda energiya sarfi va samaradorlik o'rtasida muvozanat ta'minlanadi.

1-jadval

Ziziphus jujuba (chilonjiyda) dan olingan faollashtirilgan ko'mirning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Asosiy ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Ziziphus jujuba (Chilonjiyda) dan tayyorlangan aktivlangan ko'mir
1	Ko'mirni rangi	-	Qora
2	Aktivlashtirilgan ko'mirning namligi	%	3
3	Zichligini	gr/l	378
4	Suv bo'yicha umumiy g'ovaklik hajmini aniqlash	m^2/gr	158,9

1-jadvalda Ziziphus jujuba xomashyosidan olingan aktivlangan ko'mirning jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlari uning yuqori sifatli adsorbent ekanligini tasdiqlagan: ko'mirning qora rangi to'liq karbonlashganini bildirsa, namlik miqdorining 5.76 % bo'lishi optimal diapazonda ekanini va adsorbsiya jarayoniga salbiy ta'sir qilmasligini ko'rsatdi; sepiluvchan zichlikning 378 g/l bo'lishi o'rtacha g'ovakli tuzilmani ifodalab, filtratsiya va massa almashinuvi uchun qulay sharoit yaratgan; kislota bo'yicha sorbsiya sig'imining 80.3 mg-ekv/g ga tengligi ko'mir yuzasining kimyoviy faolligi yuqori ekanini bildirgan; suv bo'yicha umumiy g'ovaklik hajmining $7.39 \text{ m}^2/\text{g}$ bo'lishi esa rivojlangan ichki g'ovak tizim mavjudligini ko'rsatgan va moddalarni samarali yutish imkonini bergan. Natijada ushbu aktivlangan ko'mirni moyni oqlash jarayonida qo'llash maqsadga muvofiq ekanligi aniqlangan.

2-jadval

Adsorbtsion tozalash jarayoni parametrlarining paxta moyi rang ko'rsatkichiga ta'siri

№	Harorat (°C)	Adsorbent (%)	Vaqt (min)	Rang soni
1	90	1	20	13
2	90	2	25	9
3	90	3	30	7

2-jadvalda adsorbent miqdori ortishi bilan oqartirish darajasi oshgani kuzatilgan. Bu adsorbentning faol sirt markazlari sonining ortishi bilan bog'liq.

Biroq, adsorbent miqdori 3-4% dan oshganda samaradorlikdagi o'sish keskin kamaydi. Bu esa adsorbtsiya jarayonining muvozanat holatiga yaqinlashganini bildiradi.

Mazkur natija shuni ko'rsatadiki, ortiqcha adsorbent qo'llash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas.

Oqartirish jarayoni davomida pigmentlarning adsorbtsiyasi vaqt o'tishi bilan ortib, ma'lum vaqt o'tgach muvozanat holatiga erishdi. Eng katta o'zgarish dastlabki 20-30 minut ichida kuzatildi.

Bu holat adsorbtsiya jarayonining ikki bosqichli mexanizmga ega ekanligini ko'rsatadi:

1. Dastlab tez adsorbtsiya (tashqi diffuziya)
2. Sekinlashgan bosqich (ichki diffuziya)

Natijalar psevdikkinchi tartibli kinetik model bilan yaxshi mos kelishi aniqlandi, bu esa adsorbtsiya jarayoni sirt reaksiyalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar asosida paxta moyini adsorbtsion oqartirish jarayonining intensivlash mexanizmi aniqlab berildi. Oqartirish samaradorligi asosan mass almashinuvi jarayonlari, xususan tashqi va ichki diffuziya bilan belgilanadi.

Aralashtirish tezligini oshirish orqali tashqi diffuziya qarshiligi kamayadi, adsorbent zarracha o'lchamini kichraytirish orqali esa ichki diffuziya tezlashadi. Haroratning oshishi esa suyuqlikning fizik xossalarini yaxshilab, umumiy jarayon tezligini oshiradi.

Shunday qilib, oqartirish jarayonini intensivlash diffuziya qarshiliklarini kamaytirish orqali amalga oshirilishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda *Ziziphus jujuba* (chilonjiyda) danagidan olingan faollashtirilgan ko'mirning paxta moyini adsorbtsion oqlash jarayonidagi yuqori samaradorligi ilmiy asoslangan. Tajriba natijalari shuni ko'rsatganki, adsorbent zarracha o'lchamini $\leq 50 \mu\text{m}$ gacha maydalash va aralashtirish tezligini 150 rpm gacha oshirish orqali ichki va tashqi diffuziya qarshiliklari bartaraf etilib, jarayon sezilarli darajada intensivlashgan. Paxta moyining rang sonini 13 dan 6 birlikkacha tushirish uchun optimal texnologik rejim sifatida 70°C harorat, 4% adsorbent miqdori va 35 daqiqa kontakt vaqti aniqlandi. Olingan natijalar psevdikkinchi tartibli kinetik modelga mos kelishi hamda adsorbentning rivojlangan g'ovak tizimi ($7.39 \text{ sm}^3/\text{g}$) chilonjiyda ko'mirini paxta moyini rafinatsiyalashda samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul mahalliy xomashyo ekanligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haidar Abbas, Sarmad Jaafar Mohammed Alrubaye, Ali Fawzi Al-Hussainy, Basim Mohammed Saadi, Mohammad Abdulrazzaq Gati, Talib Kh. Hussein, Boyjanov Nodirbek Ilxomovich, Nafaa Farhan Muften. Role of Carrageenan and Health Approach for Adsorption of Safranin-T Dye from Aqueous Solution by Using Polymer/CNT Surface. *Journal Nanostruct.* 2025; 15(4): 1798-1807.

2. Hussein U A-R, Alalwan D H K, Qabel H A, Abid F M, Hamza H H, Ilxomovich B N, Aljeboree A M, & Alkaim A F. Green synthesis and characterization of guar

gum/polyacrylamide/activated carbon hydrogel for efficient methylene blue removal. *Journal of Nanostructures*. 2025; 15(4):1849-1860.

3. Арутюнян Н.С. Технология переработки жиров. М. Пищепромиздат. -1999, -452 с.

4. Boyjanov NI, Rakhimov UB, Ataulaev ZM, Boltayev MA, Serkayev QP, Khamidova MO. Mathematical analysis of the linear increase in SiO₂ content during the activation of Navbahor alkaline bentonite with hydrochloric acid. *Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources*. 2027; 342(3):90-99. <https://doi.org/10.31643/2027/6445.33>

5. Boyjanov NI, Otajonova GM, Kendjayev BB, Matyakubova MX, Sabirova NK, Masharipov AT, Boyjanov IR, Serkayev QP. Exponential modeling of Al₂O₃ reduction during activation of Navbahor alkaline-earth bentonite. *Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources*. 2027; 343(4):106-115. <https://doi.org/10.31643/2027/6445.44>

6. Kheang L. S. Recovery and conversion of palm olein-derived used frying oil to methyl esters for biodiesel. *Journal of Oil Palm Research*. -2006, -Vol.18, -P.247-252.

7. Федякина З., Семенова Д., Сидорова Н. Возможность и проблемы очистки рапсового масла. //Масла и жиры. URL: <http://www.oilbranch.com>

8. Земсков В.И., Харченко Г.М. Характеристика способов рафинации растительных масел. *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*, -2007, -№11(37), -58 с.

9. А.А. Сtryженок, Е.О. Герасименко. Особенности адсорбционной Рафинации рапсовых масел диатомитовыми адсорбентами. //Научный журнал КубГАУ №94(10). -2013, -10 с. <http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/28.pdf>.

10. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Tabiiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. //Central Asian Food Engineering and Technology. - 2024, -Vol 2, -Issue 5, -P.179-188.

11. Стопский В. С., Ключкин В. В., Андреев Н. В. Химия жиров и продуктов переработки сырья. -Колос. -1992, -285 с.

LAVLAGI (BETA VULGARIS L.) TARKIBIDAGI MIKRO VA MAKROELEMENTLARNING ICP-MS USULIDA ANIQLANISHI

Normatov Anvar Mirzaevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, professori., t.f.f.d.

Atakulova Dilfuza Tursunovna

Qarshi davlat texnika Universiteti professori., t.f.f.d.

Xolmatova Shoiri Fayzulla qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti biotexnologiya yo'nalishi 1-bosqich magistrant

Annotatsiya Ushbu tadqiqotda lavlagi (*Beta vulgaris L.*) namunasining mikro va makroelement tarkibi induktiv bog'langan plazmali mass-spektrometriya (ICP-MS) usuli yordamida aniqlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi lavlagi xomashyosining mineral tarkibini aniqlash hamda uning biotexnologik mahsulotlar, xususan tabiiy pigmentlar asosida ishlab chiqiladigan kosmetik vositalar uchun xavfsizligini baholashdan iborat. Natijalar shuni ko'rsatdiki, lavlagi tarkibida K, Ca, Mg, Fe kabi makroelementlar hamda Zn, Cu, Mn kabi muhim mikroelementlar mavjud. Og'ir metallarning miqdori esa juda past darajada ekanligi aniqlangan. Olingan natijalar lavlagi xomashyosining biotexnologik mahsulotlar ishlab chiqarishda istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lavlagi, *Beta vulgaris*, ICP-MS, mikroelementlar, makroelementlar, biotexnologiya, tabiiy pigmentlar.

DETERMINATION OF MICRO AND MACROELEMENTS IN BEETROOT (BETA VULGARIS L.) BY ICP-MS

Annotation In this study, the micro and macroelement composition of a beetroot (*Beta vulgaris L.*) sample was determined using the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) method. The main objective of the study was to determine the mineral composition of beetroot raw materials and assess its safety for biotechnological products, in particular, cosmetics based on natural pigments. The results showed that beetroot contains macroelements such as K, Ca, Mg, Fe and important microelements such as Zn, Cu, Mn. The content of heavy metals was found to be very low. The results obtained indicate that beetroot raw materials are promising in the production of biotechnological products.

Keywords: beetroot, *Beta vulgaris*, ICP-MS, microelements, macroelements, biotechnology, natural pigments.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В СВЕКЛЕ (BETA VULGARIS L.) МЕТОДОМ ICP-MS

Аннотация В данном исследовании был определен состав микро- и макроэлементов в образце свеклы (*Beta vulgaris L.*) с использованием метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Основная цель исследования заключалась в определении минерального состава сырья из свеклы и оценке его безопасности для биотехнологических продуктов, в частности, косметики на основе натуральных пигментов. Результаты показали, что свекла содержит макроэлементы, такие как K, Ca, Mg, Fe, и важные микроэлементы, такие как Zn, Cu, Mn. Содержание тяжелых металлов оказалось очень низким. Полученные результаты указывают на то, что сырье из свеклы перспективно для производства биотехнологических продуктов.

Ключевые слова: свекла, *Beta vulgaris*, ICP-MS, микроэлементы, макроэлементы, биотехнология, натуральные пигменты.

KIRISH. Hozirgi kunda tabiiy xomashyolardan olinadigan biologik faol moddalar asosida yangi biotexnologik mahsulotlar yaratish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Lavlagi (Beta vulgaris L.) tarkibida betalain pigmentlari, vitaminlar, antioksidantlar hamda mineral moddalar mavjudligi bilan ajralib turadi. Ushbu komponentlar farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida keng qo‘llaniladi.

Ayniqsa, tabiiy pigmentlar asosida ekologik xavfsiz kosmetik vositalar ishlab chiqish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biridir. Biroq bunday mahsulotlar ishlab chiqarishda xomashyo tarkibidagi mikro va makroelementlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Mikroelementlarni aniqlashda eng sezgir va zamonaviy analitik usullardan biri induktiv bog‘langan plazmali mass-spektrometriya (ICP-MS) hisoblanadi. Ushbu usul juda past konsentratsiyadagi elementlarni ham aniqlash imkonini beradi.

Shu sababli mazkur ishda lavlagi namunasining mikro va makroelement tarkibi ICP-MS usulida o‘rganildi.

So‘nggi yillarda inson salomatligini saqlash va tashqi ko‘rinishini tabiiy vositalar yordamida yaxshilash yo‘nalishi jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, tabiiy kosmetik vositalar ishlab chiqarish sohasida o‘simlik xomashyolarining biotexnologik o‘rganilishi dolzarb masalaga aylandi. Kosmetika sanoatida keng ishlatilayotgan sun‘iy qo‘shimchalarning allergik va toksik ta‘siri sababli tabiiy manbali bioaktiv moddalarga talab ortmoqda.

2017-yil 20-aprel kuni PQ-2958-son qaror mazmuni “O‘zbekiston Respublikasida farmatsevtika sanoatini rivojlantirishni jadallashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarorning asosiy maqsadi — respublikada farmatsevtika sanoatini modernizatsiya qilish, sifatli mahalliy dori vositalari va kosmetik preparatlar ishlab chiqarishni ko‘paytirish, xomashyo bazasini mahalliyashtirish, innovatsion biotexnologik yo‘nalishlarni kuchaytirishdan iborat[1].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 13-mart kuni “Kosmetik vositalar xavfsizligi to‘g‘risida” qarorni qabul qilgan bo‘lib, ushbu hujjat mamlakatda ishlab chiqariladigan va import qilinadigan kosmetik mahsulotlar xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan. Qaror kosmetik vositalarning tarkibi, ishlab chiqarish texnologiyasi, laboratoriya nazorati va iste‘molchi salomatligini himoya qilish bo‘yicha majburiy talablarni belgilaydi.

“Yurtboshimizning Mamlakatimiz kimyo, parfumeriya va kosmetika sanoatini rivojlantirish bo‘yicha 2024-yilgi PQ-286 sonli qarorining ijrosini ta‘minlash maqsadida, mamlakatda kosmetika ishlab chiqarishni yanada jadal rivojlantirish hamda qo‘llab-quvvatlash, borasidagi ilmiy va amaliy tajribalarni yo‘lga qo‘yishni belgilaydi, shuning uchun mahalliy xomashyodan kosmetik preparatlar ishlab chiqarish hamda ularni tahlil qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi” .

Ko‘plab sohalarda bo‘lgani kabi, so‘nggi yillarda kosmetologiya sohasida ham sintetik mahsulotlar o‘rniga tabiiy o‘simlik yoki boshqa biologik manba na‘munalaridan foydalanish samarali hisoblanmoqda. Shulardan biri – lavlagi (Beta vulgaris) o‘simligi bo‘lib, u nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki farmatsevtika va kosmetologiya sohalarida ham keng qo‘llanilmoqda. Lavlagi ildizida betatsianin va betanin kabi tabiiy pigmentlar mavjud bo‘lib, ular teri rangini me‘yorga keltiruvchi, yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta‘sirga ega.

Shu nuqtai nazardan, Lavlagi (Beta vulgaris) o‘simligi o‘zining boy biokimyoviy tarkibi, antioksidant xususiyatlari va tabiiy pigmentlari bilan alohida ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda. Lavlagi tarkibidagi betanin pigmenti, flavonoidlar, askorbin kislotasi, organik kislotalar va polifenollar teri hujayralarida erkin radikallarni neytrallab, qarish jarayonlarini sekinlashtiradi hamda terining tabiiy rangi va elastikligini tiklashga yordam beradi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekiston hududida lavlagi o‘simligi keng tarqalgan bo‘lib, uni qayta ishlash orqali mahalliy xomashyo asosida tabiiy kosmetologik preparatlar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik jihatdan xavfsiz kosmetika bozorini shakllantirish uchun ham muhimdir.

Lavlagi insoniyatga qadim zamonlardan beri ma‘lum. Ular orasida keng tarqalgan turlaridan biri Beta vulgaris yoki qizil lavlagi turi hisoblanadi. Ushbu tur lavlagilar Kichik va Markaziy Osiyo, Eron, Hindiston hamda Xitoy xududida ko‘p uchraydi. Ular qadimgi Eron xududlarida taxminan 4000 yil oldin ma‘lum bo‘lgan. Lavlagi qadimgi yunon va rimliklar, shuningdek yevropa

xududlarida mavjud qadimgi axolining kundalik oziq-ovqat tarkibini ajralmas qismi hisoblangan. Rimda o'simlik barglari va uning po'stloq qismidan turli mahsulotlar hosil qilishda foydalanilgan, masalan o'simlik mevasidan sharob olishda va turli ipak gazlamalarni bo'yovchi vositalar sifatida keng miqyosida foydalanilgan [4].

Lavlagi (*Beta vulgaris*) dunyoning ko'plab mamlakatlarida eng keng tarqalgan sabzavot ekinlaridan biridir. U amarant oilasiga (*Amaranthaceae*) mansub bo'lib, ikki yillik o'simlik hisoblanadi. Birinchi yilda u katta barglar va ildiz mevalaridan iborat yaxshi rivojlangan ildiz meva hosil qiladi. Ikkinchi yilda u 1,5-1,7 m balandlikdagi shoxlangan poya novdasini rivojlantiradi, uning ustki qismida urug'lar hosil bo'ladi. Lavlagi oziq-ovqat sanoatida va uyda turli xil taomlar, sharbatlar va murabbo tayyorlash uchun keng qo'llaniladi. Shuningdek, u vitaminlar, minerallar va antioksidantlar kabi ozuqa moddalarining qimmatli manbaidir. Lavlagi mo'tadil hududlarda keng o'stiriladi va oziq-ovqat ekinlari sifatida ishlatiladi [5].

Lavlagi ildiz tizimi o'simlikning asosiy oziqlanish va mustahkamlovchi qismidir.

Lavlagining kimyoviy tarkibi Lavlagi C, B1, B2, B6 va PP vitaminlariga boy. Unda foliykislotasi, temir, magniy, kalsiy, yod, fosfor, rux va boshqa mikroelementlar mavjud. Ayniqsa, undagi betain moddasi alohida e'tiborga loyiq. Ushbu modda jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, yog'lar almashinuvini tartibga soladi va yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lavlagi tarkibida tabiiy shakarlar – glyukoza va fruktoza ham mavjud bo'lib, ular organizmga energiya beradi. Shu bilan birga, lavlagi past kaloriyali mahsulot hisoblanadi, bu uni parhez tutuvchilar uchun qulay qiladi.

Lavlagi kislotaliligi past. Lavlagi tarkibidagi organik kislotalar asosan oksalat kislotasi bo'lib, olma va limon kabi boshqa kislotalar ancha kam miqdorda mavjud. Oksalat kislotasi mavjudligi sababli (nisbatan oz miqdorda bo'lsa ham), buyrak toshlari (asosan oksaluriya) va boshqa metabolik kasalliklarga chalingan shaxslar lavlagi iste'molini cheklashlari kerak. Lavlagi shakarining 90% dan ortig'i saxaroza (lavlagi shakari, odatda "shakar" va oziq-ovqat mahsuloti sifatida tanilgan) bo'lib, glyukoza va fruktoza ancha kam miqdorni tashkil qiladi.

MATERIALLAR VA TADQIQOT METODLARI

Tadqiqot obyekti

Tadqiqot obyekti sifatida lavlagi (*Beta vulgaris* L.) namunasi tanlab olindi.

Namuna tayyorlash

0,0500–0,5000 g miqdordagi aniq tortma analitik tarozida tortilib, teflon avtoklavlariga joylashtirildi. Namunalarga tozalangan konsentrlangan mineral kislotalar – azot kislotasi (HNO_3) hamda vodorod peroksidi (H_2O_2) qo'shildi.

Avtoklavlar yopilib, mikroto'lqinli parchalanish qurilmasiga joylashtirildi (Berghof MWS-3+). Parchalanish dasturi tadqiq qilinayotgan modda turiga qarab tanlandi. Parchalanishdan so'ng eritma 50 yoki 100 ml hajmli o'lchov kolbalariga ko'chirilib, hajmi 0,5 % li azot kislotasi bilan belgi chizig'igacha yetkazildi.

Analiz usuli Elementlarning miqdoriy tahlili NEXION-2000 ICP-MS mass-spektrometrida o'tkazildi. Plazma hosil qilish uchun 99,995 % tozalikdagi argon gazidan foydalanildi. Kalibrlash uchun quyidagi standartlar ishlatildi:

multi-element standart №3 (29 element)

simob uchun alohida standart

Natijalar mg/kg yoki $\mu\text{g/g}$ birliklarida qayd etildi.

3. Tadqiqot natijalari ICP-MS tahlili natijasida lavlagi tarkibida bir qator mikro va makroelementlar mavjudligi aniqlandi.

Makroelementlar

Kaliy (K) – 8102 mg/kg

Magniy (Mg) – 2150 mg/kg

Kalsiy (Ca) – 1532 mg/kg

Fosfor (P) – 1434 mg/kg

Mikroelementlar

Temir (Fe) – 123 mg/kg

Marganes (Mn) – 25.6 mg/kg

Rux (Zn) – 16.5 mg/kg

Mis (Cu) – 8.46 mg/kg

Nikel (Ni) – 4.68 mg/kg

Shuningdek, quyidagi elementlar past konsentratsiyada aniqlangan:

Stronsiy (Sr) – 29.1 mg/kg

Vanadiy (V) – 0.214 mg/kg

Titan (Ti) – 10.1 mg/kg

Og‘ir metallarning aksariyati juda past miqdorda yoki aniqlash chegarasidan past ekanligi qayd etildi.

NATIJALAR MUHOKAMASI

Tadqiqot natijalari lavlagi tarkibida biologik ahamiyatga ega mineral elementlar mavjudligini ko‘rsatdi. Ayniqsa kaliy, magniy va kalsiy kabi makroelementlar organizm uchun muhim hisoblanadi.

Temir, rux va mis kabi mikroelementlar esa fermentativ reaksiyalar va metabolik jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Og‘ir metallarning juda past miqdorda aniqlanishi lavlagi xomashyosining ekologik xavfsiz ekanligini ko‘rsatadi. Bu esa uni tabiiy pigmentlar asosida ishlab chiqariladigan kosmetik vositalarda qo‘llash imkoniyatini oshiradi. Shu sababli lavlagi biotexnologik usulda tabiiy bo‘yoqlar olish uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi.

1-jadval

Lavlagi o‘simligi tarkibidagi mineral moddalar miqdori

№	№	Lab №	Geo Л №	Li	Be	B *	Na *	M g *	Al *	P *	K *	Ca *	Sc	Ti *	V	Cr	M n	Fe *
		Muayyan elementlarning o‘lchov diapazoni	Lavlagi	0,05-4000	0,05-4000	0,10-4000	0,04-11%	0,04-11%	0,02-20%	10-4000	0,08-30%	0,05-28%	0,10-4000	0,006-9%	0,10-4000	1,0-4000	0,02-10%	0,06-30%
1		1		5,33	<0,05	23,5	81,02	21,50	38,5	14,34	23,638	15,32	0,160	10,1	0,214	4,43	25,6	12,3
№	№	lab №	Geo Л №	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	As	Se	Rb	Sr	Y	Nb	Mo	Ag	Cd	Sn
		Диапазон Muayyan element		0,10-4000	1,0-4000	1,0-4000	1,0-4000	0,1-4000	0,1-4000	0,5-4000	0,1-4000	0,1-4000	0,10-4000	0,05-4000	0,10-4000	0,05-10,0	0,05-4000	0,10-10

		tlarnin g o'lchov diapaz oni																
1		1	Lav lagi	0, 07 9	4, 68	8, 46	16, 5	0,0 84	0,0 82	<0 5	6,2 2	29, 1	0, 09 4	0,0 14	0, 31 0	<0 5	0,0 27	0,2 57
	№ H / №3	Lab №	Geo Л №	Sb	Te	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	S m	E u	Gd	T b	D y	Ho	Er
		Muayy an elemen tlarnin g o'lchov diapaz oni		0, 10 - 40 00	0, 30 - 40 00	0, 02 - 40 00	0,1 0- 40 00	0,5 0- 40 00	0,0 4- 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 1- 40 00	0,0 1- 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 1- 400 0	0, 01 - 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 1- 40 00	0,0 1- 40 00
1		1	Lav lagi	<0 ,1 0	<0 ,3 0	0, 08 6	19, 5	0,1 46	0,6 52	0, 03 3	0,1 24	0,0 23	0, 01 3	0,0 19	<0 ,0 1	0, 01 5	<0, 01	<0, 01
	№ H / №3	Lab №	Geo Л №	T m	Y b	L u	Hf	Ta	W	Re	Pt *	Au *	Tl	Pb	Bi	T h	U	
		Muayy an elemen tlarnin g o'lchov diapaz oni		0, 01 - 40 00	0, 01 - 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 5- 40 00	0,0 4- 40 00	0,0 8- 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 5- 40 00	0,0 5- 40 00	0, 01 - 40 00	0,1- 400 0	0, 01 - 40 00	0, 01 - 40 00	0,0 1- 40 00	
1		1	Lav lagi	<0 ,0 1	<0 ,0 1	<0 ,0 1	<0, 05	<0, 04	<0, 08	<0 ,0 1	<0, 05	<0, 05	<0 ,0 1	0,4 07	0, 01 0	0, 05 2	0,0 37	

XULOSA

ICP-MS usulida o'tkazilgan tahlil natijasida lavlagi tarkibida muhim mikro va makroelementlar mavjudligi aniqlandi. Kaliy, magniy, kalsiy va fosfor kabi makroelementlar yuqori miqdorda aniqlangan.

Og'ir metallarning miqdori esa juda past darajada ekanligi lavlagi xomashyosining ekologik xavfsizligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar lavlagidan tabiiy pigmentlar asosida kosmetik mahsulotlar ishlab chiqishda foydalanish mumkinligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.2017-yil 20-aprel kuni PQ-2958-son qaror mazmuni “O‘zbekiston Respublikasida farmatsevtika sanoatini rivojlantirishni jadallashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qaror O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-martdagi “Kosmetik vositalar xavfsizligi to‘g‘risida”gi qarori

2.O‘zbekiston hukumatining kimyo,parfumeriya va kosmetika sanoatini rivojlantirish bo‘yicha 2024-yilgi qarori (PQ-286) mamlakatda kosmetika ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Farmoni.

3. Химический состав, питательная ценность и лечебное применение свеклы | Статья в журнале «Молодой ученый»

4.Бурова А. Е., Мешков А. И., Сайбель О. Л. Разработка методик качественного и количественного определения фенольных соединений в сухом экстракте лапчатки белой (*Potentilla alba* L.) // С56 Современные аспекты использования растительного сырья и сырья природного происхождения в медицине: V научно-практическая. – 2017. – С. 59. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28898580_46191384.pdf#page=60.

5.Azeredo H.M.C. (2009). Betalains: Properties, sources, applications, and stability – a review. *International Journal of Food Science & Technology*, 44(12), 2365–2376.

6.Georgiev V.G., Weber J., Kneschke E.M. (2010). Antioxidant activity and phenolic content of betalain extracts from beetroot (*Beta vulgaris* L.). *Food Chemistry*, 119, 706–711.

7.Nemzer B., Pietrzkowski Z., Spórna A. (2011). Betalainic and nutritional profiles of pigment-enriched red beet root. *Food Chemistry*, 127(1), 42–53.

8.Wruss J., Waldenberger G., Huemer S. (2015). Compositional characteristics of commercial beetroot products and beetroot juice prepared from seven beetroot varieties grown in Austria. *Journal of Food Composition and Analysis*, 42, 46–55.

9.Tesoriere,L.,Allegra,M.,Butera,D.,&Livrea,M.A.(2004).Absorption,excretion,andinfluenceo fbetalainsonhumanLDLoxidation.*FreeRadicalBiology&Medicine*,36(9),1002–1010.

10.Kerth,V.B.,&Rimbach,G.(2015).Betalains:Areviewontheir chemical properties, health-Lavlagi o‘simligi tarkibidagi Mineral moddalar miqdori romotingeffects,andstability.*MolecularNutrition&FoodResearch*,59(1),36–45.

SOYA DONIDAN SOYA SUTI ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASINI OPTIMALLASHTIRISH

Abdunazarova Marg‘iyona Husniddin qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Oziq-ovqat texnologiyasi mutaxassisligi magistranti

Safarboyeva Kumush Bahrom qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash texnologiyasi mutaxassisligi magistranti

e-mail: m.abdunazarovawork@gmail.com

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОЕВОГО МОЛОКА ИЗ СОЕВЫХ БОБОВ

OPTIMIZATION OF SOY MILK PRODUCTION TECHNOLOGY FROM SOYBEANS

Annotatsiya: Ushbu maqolada soya donidan soya sutini ishlab chiqarish jarayoni va optimallashtirish masalalari tahlil qilindi. Hozirgi kunda oqsilga boy bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ishlab chiqarish jarayonida gidratatsiya vaqti, suv-soya nisbati, shuningdek, ekstraksiya harorati kabi texnologik jarayonlarning mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini aniqlashdan iborat. Tajribalar Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti laboratoriyasida olib borilib, olingan mahsulotning oqsil miqdori, pH ko‘rsatkichi va organoleptik xususiyatlari baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, texnologik jarayonlarni optimal parametrlar bo‘yicha tanlash soya sutining ozuqaviy qiymatini oshirib, sifat ko‘rsatkichlarining barqarorligini ta‘minlaydi.

Kalit so‘z va iboralar: Soya doni, soya suti, texnologik jarayon, optimallashtirish, ekstraksiya, gidratatsiya, oqsil miqdori, sifat ko‘rsatkichlari, sanoat ishlab chiqarishi.

Аннотация: В данной статье проанализированы процесс производства соевого молока из соевых бобов и задачи его оптимизации. В настоящее время производство продуктов, богатых белком, является одной из актуальных задач. Основная цель исследования заключалась в определении влияния таких технологических параметров, как время гидратации, соотношение воды и соевых бобов, а также температура экстракции на качественные показатели продукта. Эксперименты проводились в лаборатории Самаркандского института агроинноваций и исследований, где оценивались содержание белка, показатель pH и органолептические свойства полученного продукта.

Результаты исследования показали, что выбор технологических параметров на оптимальном уровне позволяет повысить питательную ценность соевого молока и обеспечить стабильность его качественных показателей.

Abstract: This article analyzes the production process of soy milk from soybeans and the task of its optimization. Currently, the production of protein-rich products is one of the pressing tasks. The main objective of the study was to determine the effect of technological parameters such as hydration time, water-to-soy ratio, and extraction temperature on the quality characteristics of the product. Experiments were conducted at the laboratory of the Samarkand Institute of Agroinnovations and Research, where the protein content, pH value, and organoleptic properties of the obtained product were evaluated.

The study results indicated that selecting technological parameters at optimal levels enhances the nutritional value of soy milk and ensures the stability of its quality characteristics.

Keywords: Soybeans, soy milk, technological process, optimization, extraction, hydration, protein content, quality indicators, industrial production.

KIRISH: Hozirgi kunda o'simlik asosidagi sut mahsulotlari sog'liq va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi. Soya asosidagi sut va sut mahsulotlari laktoza intoleransi (sut shakarini hazm qila olmaslik) bo'lgan shaxslar, vegetarianlar va sog'lom ovqatlanishga e'tibor beradigan iste'molchilar orasida katta talabga ega. Shu bilan birga, soya sutini ishlab chiqarish nafaqat oziq-ovqat sanoatida yangi mahsulotlar yaratishga, balki yuqori oqsilga boy va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida soya donini qayta ishlash va undan yuqori sifatli sut mahsulotlarini ishlab chiqarish hali yetarli darajada rivojlanmagan. Xususan, bu sohada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-yanvardagi qaroriga ko'ra, mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash va yuqori sifatli oqsil mahsulotlarini ishlab chiqarish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonidagi texnologik parametrlarni optimallashtirish va mahsulot sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu maqola soya sutini ishlab chiqarish jarayonidagi gidratatsiya vaqti, suv-soya nisbati va ekstraksiya harorati kabi parametrlarning mahsulot sifati hamda oqsil tarkibiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI: Tadqiqot ob'ekti sifatida O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan mahalliy soya doni tanlandi. Xususan, tajribalarda Respublikada keng tarqalgan va yuqori hosildorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan "To'maris Mman-3" soya navi ishlatildi. Ushbu nav mahalliy iqlim sharoitiga moslashganligi va yuqori sifat ko'rsatkichlariga egaligi bilan ajralib turadi.

Soya donlari Samarqand viloyatida joylashgan Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti tajriba maydonida yetishtirilib, bevosita ushbu hududdan olinib, laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Ma'lumki, O'zbekiston sharoitida soya donlari tarkibida o'rtacha 28–55% oqsil va 18–27% yog' mavjud bo'lib, bu ularni oziq-ovqat sanoati uchun muhim xom ashyo sifatida belgilaydi.

Tadqiqotlar Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqot jarayonida soya sutini ishlab chiqarishning asosiy texnologik bosqichlari – tozalash, gidratatsiya, maydalash, ekstraksiya, filtratsiya va issiqlik bilan ishlov berish jarayonlari o'rganildi. Soya sutini olish jarayoni an'anaviy texnologiyaga asoslanib, donlarni suvda ivitish (gidratatsiya), maydalash, qaynash darajasigacha isitish va filtratsiya qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Gidratatsiya jarayonida soya donlari oldindan tozalandi va 20–25°C haroratdagi suvda turli vaqt oralig'ida (6, 8 va 10 soat) ivitildi. Ilmiy manbalarga ko'ra, soya donini suvda kamida 3 soatdan 12 soatgacha ivitish uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi va keyingi ekstraksiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

Ekstraksiya jarayonida suv-soya nisbati va harorat asosiy parametr sifatida tanlandi. Tadqiqot davomida suv-soya nisbati 1:8, 1:10 va 1:12 variantlarda o'rganildi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, an'anaviy soya suti ishlab chiqarishda suv va soya nisbati o'rtacha 10:1 ni tashkil etadi va bu optimal ekstraksiya uchun qulay hisoblanadi.

Ekstraksiya jarayoni 80°C, 90°C va 100°C haroratlarda olib borildi. Ma'lumki, yuqori haroratda ishlov berish soya tarkibidagi tripsin ingibitorlarini inaktivatsiya qiladi va mahsulotning hazm bo'lishini yaxshilaydi. Shu bilan birga, haroratning ortishi mahsulotning organoleptik xususiyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Maydalash jarayoni yuqori tezlikda amalga oshirilib, suv qo'shilgan holda homogen massa hosil qilindi. Keyinchalik hosil bo'lgan massa issiqlik bilan ishlov berilib, filtratsiya orqali suyuq faza (soya suti) va qattiq qoldiq (okara) ajratib olindi. Filtrlash jarayoni mahsulot tarkibidagi erimaydigan moddalardan tozalash uchun amalga oshirildi.

Olingan soya suti 90–100°C haroratda pastozatsiya qilindi va sovutilgandan so'ng laboratoriya tahlillariga yuborildi. Mahsulot sifati quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha baholandi:

1. oqsil miqdori (Kjeldahl usuli asosida),
2. pH ko'rsatkichi (potensiometrik usul),
3. organoleptik xususiyatlar (ta'm, hid, rang va konsistensiya).

Har bir tajriba uch marta takroran o'tkazildi va olingan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda dispersiya tahlili (ANOVA) usulidan foydalanildi, bu esa parametrlarning mahsulot sifatiga ta'sir darajasini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida gidratatsiya vaqti, suv-soya nisbati va ekstraksiya haroratining optimal qiymatlari aniqlanib, soya suti ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

NATIJARLAR VA ULARNING MUHOKAMASI: Tadqiqot natijalari gidratatsiya vaqti, suv-soya nisbati hamda ekstraksiya haroratining soya sutining sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi. O'tkazilgan tajribalar asosida turli texnologik parametrlar sharoitida olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval: Texnologik parametrlarning soya suti sifatiga ta'siri.

Variant	Gidratatsiya vaqti (soat)	Suv-soya nisbati	Ekstraksiya harorati (°C)	Oqsil(%)	pH
1	6	1:8	80	2,6	6,5
2	8	1:10	90	3,3	6,8
3	10	1:12	100	3,1	6,6

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, gidratatsiya vaqtining 6 soatdan 8 soatgacha oshirilishi soya donining yetarli darajada shishishi va yumshashiga olib kelib, ekstraksiya jarayonida oqsil ajralib chiqish darajasining ortishiga sabab bo'lgan. 10 soatlik gidratatsiyada esa oqsil miqdorining biroz kamayishi kuzatildi, bu esa uzoq muddatli ivitish natijasida ayrim eruvchan moddalarning yo'qolishi bilan izohlanadi.

Suv-soya nisbati ham mahsulot sifatiga muhim ta'sir ko'rsatdi. 1:10 nisbatda olingan namunada oqsil miqdori yuqori bo'lib, mahsulotning konsistensiyasi va organoleptik xususiyatlari maqbul darajada bo'ldi. 1:8 nisbatda mahsulot quyuproq bo'lsa-da, oqsil ekstraksiyasi yetarli darajada bo'lmadi. 1:12 nisbatda esa mahsulotning suyulishi natijasida oqsil konsentratsiyasi kamaydi.

Ekstraksiya haroratining oshirilishi oqsil ajralib chiqish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, 90°C haroratda maksimal natija qayd etildi. 80°C da ekstraksiya yetarli darajada amalga oshmagan bo'lsa, 100°C da ayrim oqsil fraksiyalarining denaturatsiyasi natijasida sifat ko'rsatkichlari biroz pasaygani kuzatildi.

Olingan natijalarga ko'ra, eng yuqori sifat ko'rsatkichlari 8 soat gidratatsiya vaqti, 1:10 suv-soya nisbati va 90°C ekstraksiya haroratida qayd etildi. Ushbu sharoitlarda olingan soya sutida oqsil miqdori yuqori bo'lib, pH ko'rsatkichi me'yoriy diapazonda saqlanib, mahsulotning ta'm va hid xususiyatlari ham ijobiy baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, texnologik parametrlarni to'g'ri tanlash soya suti ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va mahsulot sifat ko'rsatkichlarining barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, optimal sharoitlarda ishlab chiqarilgan soya suti yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, iste'molchilar talabiga mos keladi.

XULOSA: Olib borilgan tadqiqotlar natijasida soya donidan soya suti ishlab chiqarish jarayonining asosiy texnologik parametrlarining mahsulot sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'siri ilmiy asosda aniqlandi. Tadqiqot davomida gidratatsiya vaqti, suv-soya nisbati hamda ekstraksiya haroratining o'zgarishi soya sutining oqsil miqdori, pH ko'rsatkichi va organoleptik xususiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi isbotlandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, gidratatsiya vaqtining yetarli darajada bo'lishi soya donining fizik tuzilishini yumshatib, ekstraksiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, suv-soya nisbatining to'g'ri tanlanishi mahsulotning konsistensiyasi va ozuqaviy qiymatini muvozanatlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Ekstraksiya harorati esa oqsil ajralib chiqish darajasiga hamda mahsulotning organoleptik ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Olingan natijalarga ko'ra, soya sutini ishlab chiqarish uchun optimal texnologik sharoitlar sifatida 8 soat gidratatsiya vaqti, 1:10 suv-soya nisbati va 90°C ekstraksiya harorati aniqlandi. Ushbu parametrlar asosida olingan mahsulot yuqori oqsil miqdoriga ega bo'lib, pH ko'rsatkichi me'yoriy diapazonda saqlanadi hamda ta'm va hid jihatidan ijobiy baholanadi. Bu esa mahsulotning ozuqaviy qiymati yuqori va iste'mol uchun maqbul ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali xom ashyodan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlash mumkinligini ko'rsatdi.

Amaliy jihatdan, soya sutini ishlab chiqarishda gidratatsiya jarayonini 8 soat davomida olib borish, suv-soya nisbatini 1:10 darajada saqlash hamda ekstraksiya jarayonini 90°C haroratda amalga oshirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida texnologik parametrlarni doimiy nazorat qilish va zamonaviy uskunalardan foydalanish mahsulot sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlarda soya sutining saqlanish muddati, mikrobiologik ko'rsatkichlari hamda turli qo'shimchalar asosida yangi mahsulot turlarini yaratish yo'nalishida izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Singh, K.P., Singh, N.K. (2025). Soybean Production Technology. New Delhi: AgriTech Publishers.
2. Paino, J., Messenger, L. (1991). The Tofu Book. New York: HarperCollins.
3. Li, Y., Zhang, X. (2019). "Effect of Hydration Time and Water-Soy Ratio on Soy Milk Quality." *Food Chemistry*, 278, 235–241.
4. Kim, H., Park, S. (2020). "Optimization of Soy Milk Extraction Conditions for Maximum Protein Yield." *Journal of Food Science and Technology*, 57(3), 1024–1032.
5. Saini, A., Morya, S. (2021). A review based study on soymilk: focus on production technology, prospects and progress scenario in last decade. *The Pharma Innovation Journal*.
https://www.researchgate.net/publication/351457542_A_Review_based_study_on_Soymilk_Focus_es_on_production_technology_Prospects_and_Progress_Scenario_in_last_Decade
6. Jiang, S., Cai, W., Xu, B. (2013). Food Quality Improvement of Soy Milk Made from Short-Time Germinated Soybeans. *Foods*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302266/>
7. Syamsuri, R., Lestari, S.P. (2021). The effect of processing methods on the quality of soy milk. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
https://www.researchgate.net/publication/353283633_The_effect_of_processing_methods_on_the_quality_of_soy_milk
8. "Soy milk Processing." *PMG Engineering Guide*.
<https://pmg.engineering/Article/241/soy-milk-processing/>
9. "Recent innovations in processing technologies for improvement of nutritional quality of soymilk." *Taylor & Francis Online*.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2021.1893824>
10. SOYA DONINI INNOVATSION USULDA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI (2025). *Modern Education and Development*.
<https://scientific-jl.com/mod/article/view/4461>
11. ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/351457542_A_Review_based_study_on_Soymilk_Focuses_on_production_technology_Prospects_and_Progress_Scenario_in_last_Decade%EF%BF%BD

**OLXO'RI (PRUNUS DOMESTICA L.) VA UZUM (VITIS VINIFERA L.)
MAHSULOTLARINI SAQLASH HAMDA QURITISH TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI**

Baratova Sh.Sh.

Jizzax politexnik instituti magistranti

Karimova N.N.

Toshkent davlat agrar universiteti tadqiqotchisi

Djamalov Z.Z.

Jizzax politexnika instituti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

E-mail: z.djamalov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada olxo'ri mevasining asosiy turlari, ularning biologik xususiyatlari hamda oziqaviy va farmakologik ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilingan. Xususan, Yapon va Yevropa olxo'rilarning morfologik farqlari, keng tarqalgan navlari hamda ularning agrobiologik va texnologik xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Olxo'ring inson salomatligiga ijobiy ta'siri, jumladan yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, ovqat hazm qilish jarayonlarini me'yorlashtirish hamda yuqori miqdordagi vitaminlar va mineral moddalarga boyligi asoslangan holda yoritilgan. Quritish jarayonining asosiy texnologik bosqichlari, jumladan xom ashyoni dastlabki tayyorlash, blanshirlash jarayoni va optimal quritish rejimlari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Olingan natijalar past haroratda quritish texnologiyasi mevaning tabiiy rangi, organoleptik ko'rsatkichlari va oziqaviy qiymatini maksimal darajada saqlab qolishini, shuningdek biologik faol moddalarning parchalanishini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, tadqiqotda uzumni quritish usullari ham qamrab olinib, undan olinadigan asosiy mahsulotlar – kishmish va mayiz turlari, ularning ishlab chiqarish texnologiyasi hamda xom ashyo sifatiga qo'yiladigan talablar tizimli ravishda bayon etilgan. Quritish usullarining tayyor mahsulot sifatini, energetik samaradorlik va iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri ilmiy asosda baholangan.

Kalit so'zlar: olxo'ri, uzum, quritish texnologiyasi, past haroratda quritish, blanshirlash, qaroli, mayiz, kishmish, oziqaviy qiymat, biologik faol moddalar, meva qayta ishlash, quritgichlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari

**«НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ХРАНЕНИЯ И СУШКИ ПРОДУКЦИИ СЛИВЫ (PRUNUS DOMESTICA L.) И
ВИНОГРАДА (VITIS VINIFERA L.)»**

Аннотация. В данной статье проведён комплексный анализ основных видов плодов сливы, их биологических особенностей, а также пищевой и фармакологической значимости. В частности, научно обоснованы морфологические различия между японскими и европейскими сортами сливы, широко распространённые сорта, а также их агrobiологические и технологические характеристики. Освещено положительное влияние сливы на здоровье человека, включая улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы, нормализацию процессов пищеварения, а также её высокое содержание витаминов и минеральных веществ. Рассмотрены основные технологические этапы процесса сушки, включая предварительную подготовку сырья, процесс блиширования и оптимальные режимы сушки на научной основе. Полученные результаты показали, что технология сушки при пониженных температурах обеспечивает максимальное сохранение естественного цвета, органолептических показателей и пищевой ценности плодов, а

также значительно снижает разрушение биологически активных веществ. Кроме того, в исследовании охарактеризованы методы сушки винограда, а также систематически изложены основные виды получаемой продукции — кишмиш и изюм, их технологии производства и требования к качеству сырья. Научно обосновано влияние методов сушки на качество готовой продукции, энергетическую эффективность и экономические показатели производства. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для совершенствования технологий хранения и переработки плодовой продукции, а также для производства высококачественных и ресурсосберегающих сушёных продуктов.

Ключевые слова: слива, виноград, технология сушки, низкотемпературная сушка, бланширование, чернослив, изюм, кишмиш, пищевая ценность, биологически активные вещества, переработка плодов, сушильное оборудование, сельскохозяйственная продукция.

“SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING STORAGE AND DRYING TECHNOLOGIES OF PLUM (*PRUNUS DOMESTICA* L.) AND GRAPE (*VITIS VINIFERA* L.) PRODUCTS”

Abstract. *This article presents a comprehensive analysis of the main varieties of plum fruits, their biological characteristics, and their nutritional and pharmacological significance. In particular, the morphological differences between Japanese and European plums, their widely cultivated cultivars, as well as their agrobiological and technological properties are scientifically substantiated. The positive effects of plums on human health are highlighted, including their role in improving cardiovascular system function, regulating digestive processes, and their richness in vitamins and mineral compounds. The main technological stages of the drying process, including raw material preparation, blanching, and optimal drying regimes, are examined on a scientific basis. The obtained results demonstrate that low-temperature drying technology effectively preserves the natural color, organoleptic properties, and nutritional value of the fruit, while significantly reducing the degradation of biologically active compounds. In addition, the study covers grape drying methods, describing the main products obtained-raisins and sultanas-their production technologies, and the quality requirements for raw materials in a systematic manner. The impact of different drying methods on product quality, energy efficiency, and economic performance is also evaluated scientifically. The findings of this research are of significant scientific and practical importance for improving fruit storage and processing technologies, as well as for the production of high-quality, resource-efficient dried products.*

Keywords: *plum, grape, drying technology, low-temperature drying, blanching, raisins, sultanas, nutritional value, biologically active compounds, fruit processing, drying equipment, agricultural products.*

KIRISH: Meva va sabzavot mahsulotlarini uzoq muddat saqlash hamda qayta ishlash qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tarkibida vitaminlar, organik kislotalar, pektin moddalar hamda mineral elementlarga boy bo‘lgan mevalarni samarali saqlash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, biologik faol moddalarga boy bo‘lgan olxo‘ri mevasini saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish muhim hisoblanadi. Biroq, olxo‘ri mevasining fiziologik xususiyatlari sababli u pishganidan so‘ng tez buzilishga moyil bo‘lib, uning saqlanish muddati qisqa bo‘ladi. Shu bois, uni uzoq muddat saqlash uchun samarali texnologik yechimlarni qo‘llash zarur.

Mevalarni saqlashning eng qadimiy va keng tarqalgan usullaridan biri quritish hisoblanadi. An’anaviy quyosh nuri yordamida quritish usuli oddiy va iqtisodiy jihatdan qulay bo‘lishiga

qaramay, mahsulotning chang va mikroorganizmlar bilan ifloslanishi, quritish jarayonining uzoq davom etishi hamda yakuniy mahsulot sifatining pasayishi kabi kamchiliklarga ega. Shu sababli zamonaviy texnologiyalarga asoslangan past haroratda quritish usullarini joriy etish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Olxo'ri mevalari asosan ikki asosiy turga – Yevropa va Yapon olxo'rilariga bo'linadi. Yapon olxo'rilar ko'proq dumaloq shaklda, bitta danakli bo'lib, rang va o'lchamiga qarab turli navlarga ega (sariq, qizil, qora va boshqalar). Ushbu tur vakillari O'zbekiston sharoitida keng tarqalgan. Yevropa olxo'rilar esa odatda cho'zilgan shaklga ega bo'lib, ta'mi nisbatan shirin va kamroq nordonligi bilan ajralib turadi. Ularning "Kaliforniya", "Gracilis", "Maritima" kabi navlari keng yetishtiriladi. Bundan tashqari, Fransuz va Meksika olxo'rilar o'ziga xos morfologik va organoleptik xususiyatlarga ega bo'lib, iste'mol qiymati bilan ajralib turadi.

Olxo'ri mevasining oziqaviy va shifobaxsh xususiyatlari yuqori baholanadi. Uning tarkibida fenolik birikmalar, jumladan antosianinlar mavjud bo'lib, ular antioksidant xususiyatga ega. Olxo'ri yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, ovqat hazm qilish jarayonlarini me'yorlashtirish, ichak faoliyatini faollashtirish hamda ayrim kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Quritilgan olxo'ri (qaroli) esa A vitamini va B guruhi vitaminlariga boy bo'lib, mineral moddalardan kaliy, mis va marganets miqdori yuqori darajada saqlanib qoladi.

Quritish jarayoni mevalarni saqlashning samarali usullaridan biri bo'lib, ayniqsa past haroratda quritish texnologiyasi mahsulot sifatini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlarda mahalliy sharoitda yetishtirilgan pishgan olxo'ri mevalari tanlab olinib, xom ashyoni saralash, yuvish, blanshirlash va quritish bosqichlari izchil amalga oshirilgan. Quritish jarayoni 45-55 °C harorat oralig'ida, 8-24 soat davomida olib borilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, past haroratda quritish jarayonida mevaning tabiiy rangi, ta'mi va oziqaviy qiymati yuqori darajada saqlanadi, biologik faol moddalarning yo'qolishi esa sezilarli darajada kamayadi. Shuningdek, quritish jarayonida samarali havo almashinuvi mahsulot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Olxo'rini quritish texnologiyasida xom ashyoni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Yuqori sifatli quritilgan mahsulot olish uchun yirik, go'shtdor, quruq modda miqdori yuqori va kichik danakli navlar tanlanadi. Quritishdan oldin mevalar kalibrlanadi, yuviladi va 0,5% li kaustik soda eritmasida 15-30 soniya davomida blanshirlanadi. Ushbu jarayon meva po'stlog'idagi mum qatlamini yumshatib, namlikning tezroq bug'lanishini ta'minlaydi [1].

Uzumni quritish texnologiyasi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, undan asosiy ikki turdagi mahsulot – kishmish (urug'siz uzumdan) va mayiz (urug'li uzumdan) olinadi. Uzun navlari va quritish usullariga qarab tayyor mahsulot sifati sezilarli darajada farqlanadi. Quritish uchun xom ashyo tarkibidagi qand miqdori 22-25% atrofida bo'lishi talab etiladi, aks holda mahsulot chiqimi va sifati pasayadi. Quritish texnologiyalarining takomillashtirilishi mahsulot sifatini oshirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Uzun navlari va qo'llaniladigan quritish texnologiyalariga bog'liq holda, tayyor quruq mahsulotlarning turli xil assortimentlari shakllantiriladi:

Bedona – ishqor eritmasi va oltingugurt angidridi qo'llanilmagan holda, Oq kishmish navidan tabiiy quyosh nuri ta'sirida quritish orqali olinadigan mahsulot;

Sabza – uzum mevalari dastlab qaynoq ishqor eritmasida qisqa muddat ishlov berilib, so'ng ochiq maydonda quyosh ta'sirida quritish orqali tayyorlanadi;

Zarsimon sabza – xom ashyo avval ishqor eritmasida ishlov berilib, keyinchalik oltingugurt angidridi bilan fumigatsiya qilinadi va shtabel usulida quritiladi;

Soyaki – maxsus yopiq xonalarda, kimyoviy ishlovlarsiz (ishqor eritmasi va oltingugurt qo'llanilmasdan), Oq kishmish navidan tabiiy sharoitda quritish orqali olinadi;

Shig'oniy – Qora kishmish navlaridan olinadigan quritilgan mahsulot bo'lib, yuqori organoleptik xususiyatlari bilan ajralib turadi;

Girmiyon – Kattaqo‘rg‘on, Sultoni, Nimrang kabi yirik donali uzum navlaridan tayyorlanadi; bunda xom ashyo avval qaynoq ishqor eritmasida ishlov berilib, keyinchalik ochiq maydonda yoyilgan holda quritiladi;

Shtabel girmiyon – yuqoridagi navlardan olinib, dastlab oltingugurt angidridi bilan fumigatsiya qilinadi va keyinchalik shtabel usulida qatlamlab quritiladi;

Qora vassarga – qora uzum navlaridan kimyoviy ishlovlarsiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri ta‘sirida quritish orqali olinadi;

Chillaki – Chillaki va Terbosh nav uzumlaridan kimyoviy ishlovlarsiz, tabiiy quyosh quritish usuli orqali tayyorlanadi;

Avlon – turli uzum navlaridan hech qanday kimyoviy ishlovlarsiz, faqat quyosh nuri yordamida quritish orqali olinadigan umumiy turdagi mayiz mahsuloti [2].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Olxo‘ri mevalarini quritishdan oldin blanshirlash jarayoni konveyerli quritgichlarda quritish davomiyligini o‘rtacha 6 soatga qisqartirishi aniqlangan. Buning sababi shundaki, qaynoq suv yoki ishqorli eritma ta‘sirida meva po‘stlog‘i strukturasi qisman buzilishi, ya‘ni uning yupqalashishi va sirtida mikroyoriqlar hosil bo‘lishi kuzatiladi. Natijada meva tarkibidagi namlikning bug‘lanish jarayoni intensivlashadi va quritish tezligi oshadi.

Mazkur texnologik ishlov berish usuli quritish jarayonining boshlang‘ich bosqichida yuqori haroratli (70-85 °C) quritish agentlaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, bu yondashuv meva po‘stlog‘ining yorilib ketishi va hujayra shiralarining tashqariga oqib chiqishini oldini olish orqali mahsulotning sifat ko‘rsatkichlarini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Quritish jarayonining umumiy davomiyligi olxo‘ri mevasining navi, pishib yetilish darajasi, geometrik o‘lchamlari, dastlabki qayta ishlash usullari hamda qo‘llaniladigan quritish rejimlari va tashqi omillarga bog‘liqligi aniqlangan.

Olxo‘ri qoqisini oldindan blanshirlash asosida tayyorlashning texnologik sxemasi boshqa usullarga nisbatan yuqori sifatli yakuniy mahsulot olish imkonini beradi. Xususan, “Vengerka italyanskaya” navini oldindan blanshirlab quritish natijasida olingan mahsulot bir xil to‘q qora rangga, silliq va yaltiroq sirtga, yuqori organoleptik ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib, yaqqol ifodalangan xushbo‘y hid bilan tavsiflanadi 1-rasm.

1-rasm. Quritilgan olxo‘ri

Olxo‘rini tunelli quritgichlarda quritish jarayoni quyidagi texnologik ketma-ketlikda amalga oshiriladi: xom ashyoni sifatiga ko‘ra saralash, yuvish (KUM tipidagi dushli yuvish mashinalarida), inspeksiya qilish, o‘lchami bo‘yicha kalibrlash, issiqlik rejimlariga muvofiq quritish. Bunda quritish rejimlari texnologik parametrlarga muvofiq tanlanadi (1-jadvalda keltirilgan).

Olxo‘ri mevalarini tunelli quritgichlarda quritishning optimal texnologik rejimlari

Olxo‘ri navi	Quritish agenti harorati, °C (boshlang‘ich)	Quritish agenti harorati, °C (yakuniy)	Mahsulot miqdori, kg (g‘alvirda)	Mahsulot miqdori, kg (aravachada)	Quritish davomiy ligi, soat	Yuklash oralig‘i, soat
Vengerka Moldavskaya	78	45–55	23	575	24	2
Anna Shpet	78	55	27	675	24	2
Cherkusha	78–82	45	27	675	29	2,5

Mazkur jadvalda turli olxo‘ri navlari uchun tunelli quritgichlarda qo‘llaniladigan optimal quritish rejimlari keltirilgan. Quritish jarayoni boshlang‘ich bosqichda yuqori haroratda olib borilib, keyinchalik mahsulot sifatini saqlash maqsadida harorat pasaytiriladi. Quritish davomiyligi va yuklash oralig‘i esa xom ashyoning nav xususiyatlari, namlik miqdori hamda geometrik parametrlariga bog‘liq ravishda belgilanadi.

G‘alvirlarga joylashtirilgan mahsulot aravachalarga yuklanib, ular tunelli quritgich bo‘ylab uzluksiz harakatlantiriladi. Quritish jarayonini boshlashdan avval quritgichning ishchi rejimi mos ravishda sozlanadi. Buning uchun quritish kameralari 45-60 daqiqa davomida 78 °C haroratgacha qizdiriladi, so‘ngra tunnelga dastlabki ikki aravacha kiritiladi. Keyingi bosqichda har 1,5 soat interval bilan ikkita aravachadan yuklab borilib, tunnelning yarmi to‘ldiriladi, ya‘ni jami 6 ta aravacha joylashtiriladi.

Tunelli quritgichning umumiy sig‘imi 12 ta aravachani tashkil etadi. Qolgan aravachalar quritilayotgan olxo‘ri mevasining pomologik naviga mos ravishda tanlangan optimal quritish rejimlari asosida ketma-ket yuklanadi. Dastlab kiritilgan 6 ta aravacha tunnelda nisbatan qisqaroq vaqt davomida bo‘ladi, chunki boshlang‘ich yuqori harorat ularning me‘yoriy quritilish darajasiga erishishini ta‘minlaydi. Keyingi bosqichlarda quritish jarayoni belgilangan harorat rejimlariga muvofiq davom ettiriladi hamda aravachalarni yuklash va chiqarish ishlari ishlab chiqilgan texnologik grafik asosida amalga oshiriladi.

Quritish jarayonining davomiyligi olxo‘ri mevasining pishib yetilish darajasi, geometrik o‘lchamlari, tunnel bo‘ylab harakatlanish tezligi, quritish agentining harorati hamda keyingi texnologik ishlov berish usullariga bog‘liq ravishda o‘zgaradi. Quritilgan olxo‘ri mahsuloti asosan ikki xil ko‘rinishda ishlab chiqariladi:

- ishlov berilmasdan quritilgan va polimer materiallardan tayyorlangan (masalan, polietilen PS-2) qadoqlarga joylangan mahsulot;
- qo‘shimcha ishlov berilgan holda quritilib, yashiklarga qadoqlangan mahsulot.

Birinchi usulda tayyorlangan quritilgan olxo‘rining namligi 22-25% ni, ikkinchi usulda esa 18-20% ni tashkil etadi. Tunelli quritgichlarda quritish jarayonida mahsulot namligining bir xil taqsimlanmasligi kuzatilishi mumkin. Namlik darajasidagi tafovut odatda 2-5% oralig‘ida bo‘lib, yetarli darajada qurimagan mevalar qayta quritish jarayoniga yuboriladi.

Mahsulot namligini me‘yorlash maqsadida quritilgan olxo‘rilar tubi va devorlari gigroskopik bo‘lmagan material bilan qoplangan maxsus bunkerlarga joylashtiriladi. Bu jarayon mahsulot namligining bir xil taqsimlanishini ta‘minlaydi.

Tunelli quritgichlarda quritilgan olxo‘ri mevalari yuqori organoleptik ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi. Xususan, ular tabiiy xushbo‘y hidga, silliq va yaltiroq sirtga ega bo‘lib, kuygan, yorilgan yoki deformatsiyalangan mevalarning mavjud emasligi bilan tavsiflanadi. Boshqa turdagi quritish uskunalarida ushbu sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha yaroqsiz mahsulotlar ulushi o‘rtacha 2,5% ni tashkil etadi.

Tunelli quritgichlarning ishlab chiqarish samaradorligi, xususan, “Vengerka moldavskaya” navli olxo‘rini quritishda, tayyor mahsulot hisobida sutkasiga 1,45-2,5 tonnani tashkil etadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari olxo'ri mevalarini quritish jarayonida zamonaviy texnologik yondashuvlarni qo'llash mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Xususan, quritishdan oldingi blansirlash jarayoni meva po'stlog'ining mikrostrukturaviy o'zgarishiga olib kelib, namlikning intensiv bug'lanishini ta'minlaydi va quritish davomiyligini o'rtacha 6 soatga qisqartiradi.

Tunelli quritgichlarda olib borilgan tajribalar natijasida quritish jarayonining optimal texnologik rejimlari aniqlanib, mahsulotni yuqori sifat ko'rsatkichlari bilan olish imkoniyati asoslandi. Bunda quritish agentining harorati, aravachalarning yuklanish tartibi va quritish davomiyligi kabi parametrlar hal qiluvchi omillar sifatida namoyon bo'ldi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tunelli quritgichlarda quritilgan olxo'ri mevalari yuqori organoleptik xususiyatlarga ega bo'lib, tabiiy rang, ta'm va hidning yaxshi saqlanishi, shuningdek deformatsiyalangan yoki kuygan mahsulotlarning minimal darajada uchrashi bilan tavsiflanadi. Mahsulot namligining me'yorlash jarayoni esa uning saqlanish barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, uzumni quritish texnologiyalari tahlili asosida turli xil quruq mahsulotlar ishlab chiqarishda xom ashyo sifati va quritish rejimlarining muhimligi asoslab berildi. Quritish jarayonida qo'llaniladigan texnologik usullar mahsulotning nafaqat sifat ko'rsatkichlariga, balki iqtisodiy samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Umuman olganda, olxo'ri va uzumni quritish texnologiyalarini takomillashtirish, resurs tejamkor va yuqori sifatlil mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash, shuningdek meva mahsulotlarini uzoq muddat saqlash imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tuxtamishev S.S., Rayimov F.T. Olxo'ri mevalarini quritish va tsukat tayyorlash texnologiyasi // Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Vol. 1, No. 7. – P. 53–57.
2. Djmalov Z., va boshq. Optimization of the composition of the food environment in bioethanol production based on grapes // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Vol. 4, No. 8. – P. 118–123.
3. Джамалов З.З., Шамшиев Ж.А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2024. – № 6. – С. 31–37.
4. Oripov R., Sulaymonov I., Umrzoqov E. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: Mehnat, 1991.
5. Ibragimov O., Egamberdiev S. Meva va sabzavotlarni saqlash texnologiyasi fanidan ma'ruza matnlari. – Farg'ona, 2001.
6. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанол-продуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований. – 2022. – С. 14.
7. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование состава мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – № 4. – С. 42–48.
8. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха// Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – № 2. – С. 34–42.

MAXALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA SOVUN OLISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Achilova Sanobar Sabirovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti dotsenti

Kuranboyev Toxir Baxtiyor o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti tayanch doktoranti

***Arislonboyeva Bonu G'ayrat qizi**

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti magistranti

*** arslanbayevabonu@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy xom ashyolar asosida sovun ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishning ilmiy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Yog'-moy xom ashyolarining fizik-kimyoviy xossalari, saponifikatsiya jarayoni, texnologik parametrlarning mahsulot sifatiga ta'siri hamda energiya tejamkor va ekologik xavfsiz usullarni qo'llash masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali yuqori sifatli sovun olish imkoniyatini asoslaydi.

Kalit so'zlar: saponifikatsiya, soapstok, sovun ishlab chiqarish, yog'-moy, texnologiya, optimallashtirish, ekologiya.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЫЛА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные и практические аспекты совершенствования технологии производства мыла на основе местного сырья. Проанализированы физико-химические свойства жирово-масличного сырья, процесс омыления, влияние технологических параметров на качество продукции, а также вопросы применения энергосберегающих и экологически безопасных методов. Результаты исследования обосновывают возможность получения высококачественного мыла за счёт эффективного использования местных ресурсов.

Ключевые слова: омыление, местное сырьё, производство мыла, жирово-масличная продукция, технология, оптимизация, экология.

IMPROVING SOAP PRODUCTION TECHNOLOGY BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

Abstract: This article examines the scientific and practical aspects of improving soap production technology based on local raw materials. The physicochemical properties of oil and fat raw materials, the saponification process, the influence of technological parameters on product quality, and the application of energy-efficient and environmentally safe methods are analyzed. The research results substantiate the possibility of producing high-quality soap through the efficient use of local resources.

Keywords: saponification, local raw materials, soap production, oils and fats, technology, optimization, ecology.

KIRISH. Hozirgi kunda kimyo va oziq-ovqat sanoatida mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Dunyo miqyosida yuvuvchi vositalarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir vaqtda, ichki bozorda iste'molni rag'batlantirish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy barqarorlik va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizda oziq-ovqat sanoatining yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lgan yog'-moy tarmog'ida **500 tadan ortiq** yirik va kichik yog'-moy korxonalari faoliyat yuritmoqda. Ulardan 300 tasi sanoat korxonalari bo'lib, 200 tadan ortig'i kichik korxonalar hisoblanadi. Ushbu korxonalarda o'simlik moylari hamda yog' kislotalari ishlab chiqarish jarayonida asosiy mahsulot bilan bir qatorda sezilarli hajmda ikkilamchi mahsulot — soapstok hosil bo'ladi.

Soapstok — bu yog‘ tarkibidagi erkin yog‘ kislotalarining ishqorlar bilan neytrallanishi natijasida vujudga keladigan ikkilamchi mahsulotdir. Bu saponifikatsiya reaksiyasi deyiladi. Uning kimyoviy tarkibi murakkab va xilma-xil bo‘lib, unda karboksil, karbonil hamda gidroksil funksional guruhlar mavjudligi sababli undan turli sohalar uchun yangi, raqobatbardosh mahsulotlar olish imkoniyati keng hisoblanadi. Ayniqsa, sovun ishlab chiqarishda import qilinadigan yog‘lar o‘rnini mahalliy yog‘-moy mahsulotlari bilan almashtirish iqtisodiy va ekologik jihatdan muhimdir. Jarayonning samaradorligi xom ashyo sifati, texnologik rejim va qo‘llanilayotgan uskunalarga bog‘liq. An’anaviy texnologiyalarda ko‘pincha yuqori sifatli import yog‘lar qo‘llaniladi. Biroq mahalliy yog‘-moy resurslarining mavjudligi va ularning arzonligi ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi mahalliy xomashyolar asosida sovun ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdan iborat.

Jadval 1

Asosiy xom ashyolar va ularning tasnifi

№	Xomashyo nomi	Kimyoviy tarkibi / formulasi	Miqdori (%)	Jarayonga ta’siri
1	Soapstok	Triglitsleridlar	60-70%	Sovunni asosini tashkil qiladi
2	Natriy gidroksid	NaOH	10-15	Ishqoriy muhit yaratadi
3	Suv	H ₂ O	15-20	Reaksiyani boshqaradi
4	Tuz	NaCl	2-5	Qattqlikni oshiradi
5	Hid beruvchi modda	Organik birikmalar	0.5-1	Mahsulot jozibadorligini oshiradi
6	Bo‘yoq	Pigmentlar	0.1-0.5	Estetik ko‘rinish beradi

TADQIQOT OB’EKTI VA USULLARI

Tajribalar “Yog‘larni qayta ishash texnologiyasidan laboratoriya mashg‘ulotlari”(2005) o‘quv qo‘llanmasi asosida olib borildi

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Triglitsleridlarning tarkibi sovun sifatini belgilovchi asosiy omildir. To‘yingan yog‘ kislotalari (palmitin, stearin) yuqori bo‘lgan xom ashyo qattiq sovun hosil qiladi, to‘yinmagan kislotalar esa yumshoq konsistensiyaga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, mahalliy paxta yog‘i tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari ustun bo‘lib, bu uni boshqa yog‘lar bilan aralashtirishni talab qiladi. Optimal kompozitsiya tanlash orqali sovunning mexanik va iste‘mol xossalari sezilarli yaxshilanadi. Mahalliy yog‘-moy xom ashyolariga paxta yog‘i, kungaboqar yog‘i, chorva yog‘lari va turli o‘simlik urug‘lari kiradi. Ushbu xom ashyolar quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi: kislota soni, sovunlanish soni, yod soni, namlik va mexanik aralashmalar miqdori aniqlanadi.

Sovun tayyorlash jarayoni

№	Jarayon bosqichi	Xomashyo/moddalar	Harorat	Vaqt
1	Yog‘larni tayyorlash	O‘simlik moyi	40-60	20-30
2	Ishqor tayyorlash	NaOH+ H ₂ O	20-30	10-15
3	Aralashtirish	Yog‘+ishqor	40-50	15-25
4	Sovunlanish	Aralashtirish	50-70	60-180
5	Qo‘shimcha qo‘shish	Hid va rang beruvchi	40-50	10-15

		moddalar		
6	Qoliplash	Tayyor massa	35-45	5-10
7	Qotirish	Sovun massasi	20-25	12-24
8	Kesish va qadoqlash	Tayyor sovun		

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori kislotalilikka ega yog'lar sovun sifatini pasaytiradi va ortiqcha ishqor sarfiga olib keladi. Shu sababli xom ashyoni dastlabki qayta ishlash muhim bosqich hisoblanadi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1. Xomashyoni oldindan tayyorlash ya'ni soapstok (filtrlash, quritish)
2. Ishqor eritmasini aniq konsentratsiyada tayyorlash
3. Sovunlash reaksiyasini turli harorat rejimlarida o'tkazish
4. Hosil bo'lgan mahsulotni ajratish va quritish
5. Fizik-kimyoviy tahlillarni amalga oshirish

Sovunlanish jarayonining haroratga bog'liqligi

Bundan tashqari, sovun ishlab chiqarishda tabiiy, mahalliy manbalardan olingan qo'shimchalarni ishlatish nazarda tutiladi. Bu qo'shimchalar sovunning sifatini oshirishga xizmat qiladi va mahsulotni yanada foydali va jozibador qiladi. **O'simlik ekstraktlari** – bu o'simliklardan olinadigan tabiiy moddalardir. Ular sovunga antiseptik xususiyat beradi, ya'ni bakteriyalarni kamaytiradi va terini zararli mikroblardan himoya qiladi. Masalan, yalpiz, aloe vera yoki romashka ekstrakti. **Efir moylar** – tabiiy o'simlik moylari bo'lib, sovunga yoqimli hid beradi. Shu bilan birga, ba'zi efir moylar terini tinchlantiruvchi yoki sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi (masalan, lavanda, sitrus moylari). **Tabiiy pigmentlar** – sovunga rang berish uchun ishlatiladi. Masalan, kurkuma, qizil lavlagi yoki yashil choy kukuni orqali tabiiy va xavfsiz ranglar hosil qilinadi. Ushbu qo'shimchalar ishlatilishi natijasida:sovun **ekologik toza** bo'ladi, ya'ni kimyoviy rang va sintetik qo'shimchalarsiz tayyorlanadi, mahsulot **iste'molchi talabiga mos** bo'ladi. Chunki bugungi kunda tabiiy va foydali kosmetik vositalar afzal ko'riladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Xorazmda yetishtiriladigan paxta chigitidan ajraladigan ikkilamchi mahsulot soapstokning tarkibiy xususiyatlarini hisobga olgan holda sovun ishlab chiqarish texnologiyasini optimallashtirish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslandi. Xususan, soapstokni oldindan tozalash, saponifikatsiya jarayonining harorat va ishqor konsentratsiyasini optimal darajada tanlash sovun chiqimini 93–96% gacha oshirishga va mahsulot sifat ko'rsatkichlarini sezilarli yaxshilashga olib kelishi aniqlandi. Shuningdek, uzluksiz va energiya

tejamkor texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, jarayonning barqarorligini ta'minlaydi. Mahalliy xom ashyolardan foydalanish esa importga qaramlikni qisqartirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Natijada, taklif etilgan texnologik yondashuv yuqori sifatli, ekologik xavfsiz va raqobatbardosh sovun mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beruvchi ilmiy asoslangan yechim sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Shahidi F. – Bailey's Industrial Oil and Fat Products, 6th ed., 2020. pp.150-175*
2. *Abdurahmonov X. – Oziq-ovqat va kimyo sanoati texnologiyasi. Toshkent, 2021. 200–220betlar*
3. *Karimov Sh.R. Sovun ishlab chiqarish jarayonlari. – Samarqand, 2018.*
4. *Ачилова С.С., Рузибаев А.Т., Абдурахимов С.А., Ходжаев С.Ф. Рафинация пищевых саломасов полученных из темного и светлого растительных масел водным раствором силиката натрия // Universum: технические науки. 2020. №3-2 (72). –С 21-25*
5. *Зайцев В.Н. – Химическая технология жиров. Москва: Пищевая промышленность, 2008 С.130-155*
6. *Xolmatov D.X. Xomashyoni qayta ishlash texnologiyalari. – Buxoro, 2021.*
7. *Розгельдыев Дж., Танырбердиева Ч. "Технология получения хозяйственного мыла" Ceteris Paribus, no. 10, 2023, С. 121-124.*
8. *Gunstone F.D. – Vegetable Oils in Food Technology. Wiley-Blackwell, 2011. pp. 60–85*
9. *O'zbekiston Respublikasi yog'-moy sanoati bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami, 2020–2024.*
10. *Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. T.:“Fan va Texnologiya, 2014. 320 b*

Qora sedana urug'idan moy olishda gidrotermik ishlov berish parametrlarining optimallasuvi

Boynazarova Yulduz Anvarovna¹ – katta o'qituvchi,

ORCID: [0009-0006-7715-2231](https://orcid.org/0009-0006-7715-2231) E-mail: yulduz.boynazarova@gmail.com

Farmonov Jasur Boyqarayevich²- texnika fanlari falsafa doktori, (PhD), dotsent

ORCID: [0000-0001-7519-4012](https://orcid.org/0000-0001-7519-4012) E-mail: farmonovjasur83@mail.com

¹Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi sh, O'zbekiston.

²Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM, Qarshi sh, O'zbekiston.

Aloqa uchun: Boynazarova Yulduz Anvarovna,

E-mail: yulduz.boynazarova@gmail.com

Оптимизация режимов гидротермической обработки семян *Nigella sativa* при извлечении масла

Optimizing hydrothermal treatment parameters for efficient oil recovery from *Nigella sativa* seeds

Annotatsiya Mazkur tadqiqot qora sedana (*Nigella sativa* L.) urug'laridan moy ajratib olish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. Qora sedana urug'lari tarkibida biologik faol moddalarga boy bo'lib, ularning moyi antibakterial, yallig'lanishga qarshi, antioksidant hamda immunomodulyator xususiyatlarga ega.

Tadqiqot davomida urug'larga termik ishlov berishning moy chiqishi va sifat ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilindi. Haroratning 80–130 °C oralig'ida va 30 daqiqa davomida o'zgarishi natijasida namlik ajralishi, kunjara va moy chiqishidagi o'zgarishlar aniqlangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, qora sedana urug'larini qayta ishlash uchun optimal sharoit sifatida 100 °C harorat va 30 daqiqa davomiylik tavsiya etiladi. Ushbu sharoitda namlik ajralishi samarali amalga oshadi va moy chiqishi maksimal darajada ta'minlanadi.

Аннотация Данное исследование посвящено изучению процесса извлечения масла из семян чёрного тмина (*Nigella sativa* L.). Семена чёрного тмина богаты биологически активными веществами, а их масло обладает антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

В ходе исследования проанализировано влияние термической обработки семян на выход масла и его качественные показатели. Установлено, что при изменении температуры в диапазоне 80–130 °C и продолжительности обработки 30 минут происходят изменения в удалении влаги, выходе жмыха и масла. На основании полученных результатов в качестве оптимальных условий переработки семян чёрного тмина рекомендуется температура 100 °C и продолжительность 30 минут. При данных условиях обеспечивается эффективное удаление влаги и максимальный выход масла.

Abstract This study is devoted to investigating the process of oil extraction from black cumin (*Nigella sativa* L.) seeds. Black cumin seeds are rich in biologically active compounds, and their oil possesses antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory properties.

The study analyzes the effect of thermal treatment of seeds on oil yield and quality indicators. It was determined that varying the temperature within the range of 80–130 °C for 30 minutes leads to changes in moisture removal, oil cake yield, and oil yield. Based on the obtained results, the optimal processing conditions for black cumin seeds are recommended as a temperature of 100 °C and a duration of 30 minutes. Under these conditions, effective moisture removal is ensured, and the maximum oil yield is achieved.

Kalit so'zlar: qora sedana (*Nigella sativa*), termik ishlov berish, kunjara, namlik, sovuq presslash, texnologik jarayon, optimal sharoitlar, biologik faol moddalar,

Ключевые слова: чёрный тмин (*Nigella sativa*), термическая обработка, жмых, влажность, холодное прессование, технологический процесс, оптимальные условия, биологически активные вещества

Keywords: black cumin (*Nigella sativa*), thermal treatment, oil cake (press cake), moisture content, cold pressing, technological process, optimal conditions, biologically active compounds

Qora sedana (shuningdek, qora sedana; *Nigella sativa* nomi bilan ham tanilgan) Ranunculaceae oilasiga mansub bir yillik gullaydigan o'simlik bo'lib, Janubiy Yevropa, Shimoliy Afrika va Janubi-g'arbiy Osiyoda o'sadi. Qora sedana Yaqin Sharq O'rta yer dengizi mintaqasida, Janubiy Yevropa, Shimoliy Hindiston, Pokiston, Suriya, Turkiya, Eron va Saudiya Arabistonida yetishtiriladi. *Nigella sativa* urug'lari va ularning yog'i Hindiston va Arabiston tsivilizatsiyasida oziq-ovqat va dori sifatida qadimdan qo'llanilib kelingan [1. 99-105 b]. *N. sativa* urug'lari o'tkir achchiq ta'm va xushbo'y hidga ega va hind oshxonasida ziravor sifatida, Yaqin Sharq oshxonasida esa keng qo'llaniladi. Quruq qovurilgan nigella urug'lari karri, sabzavot va dukkaklilarga xushbo'y hid beradi. Qora urug'lar oziq-ovqatda non va tuzlangan bodringlarda xushbo'y qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Shuningdek, u ziravorlar aralashmasining (panch phoron) tarkibiy qismi sifatida va Bengal oshxonasidagi ko'plab retseptlardan mustaqil ravishda ishlatiladi. Qora sedana an'anaviy ravishda qadimgi Misr tsivilizatsiyasida mumiyalashda konservant sifatida ishlatilgan. Qora sedana Hindistonning Unani va Ayurveda kabi an'anaviy tibbiyot tizimida uzoq vaqtdan beri dori sifatida qo'llanilmoqda [2. 11-409 b].

Qora sedana urug'lari tarkibida 3,5 dan 6% gacha efir moyi mavjud. Qora sedana va uning moyi qadim zamonlardan beri dorivor maqsadlarda qo'llanilgan. Buning sababi, qora sedana moyi (yalpiz, adachayi va boshqa ba'zi moylar bilan birga) aniq bakteritsid ta'siriga ega. Qora sedana moyi qo'ziqorin infeksiyalariga ham zararli ta'sir ko'rsatadi. U bir qator oshqozon kasalliklarini, toshmalarni davolash va ayrim dorilarga xushbo'ylik qo'shish uchun ishlatiladi. Qora sedana moyi bir qator kosmetika vositalari, sovunlar va likyorlarni xushbo'ylash, shuningdek, karvon ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Rossiyada ishlab chiqarilgan zira moyi tarkibida eng ko'p miqdorda asiklik keton karvon mavjud (70% dan ortiq). Shuning uchun u bozorda yuqori talabga ega [3. 112-117 b].

Qora sedana yog'i yallig'lanishga qarshi, antibakterial va antiviral xususiyatlari bilan mashhur bo'lib, ko'pincha immunitetni oshirish, nafas olish yo'llari kasalliklarini oldini olish va davolash uchun ishlatiladi. Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qora sedana yog'i astma alomatlarini yaxshilaydi va astma xurujlari chastotasini kamaytiradi [4. 196-204 b].

O'simlik mahsulotlari an'anaviy kimyoviy dori vositalariga muqobil sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. *Nigella sativa* L. — Ranunculaceae oilasiga mansub o'simlik bo'lib, Janubiy va Janubi-g'arbiy Osiyo, Shimoliy Afrika hamda Janubiy Yevropada tabiiy holda o'sadi. U qadim zamonlardan buyon muhim dorivor o'simlik va ziravor sifatida ishlatib kelinadi [5. 1197-1215 b].

Janubiy Osiyoda, ayniqsa Pokiston va Hindistonda, u bir yillik o'tsimon o'simlik sifatida yetishtiriladi va odatda kalonji nomi bilan tanilgan. Ingliz tilida esa u black cumin (qora sedana), black seed (qora urug'), Roman coriander (rim koriandri), nutmeg flower yoki fennel flower nomlari bilan ataladi [6].

Uning urug'lari sabzavotlar, dukkakli ekinlar hamda turli pishiriq mahsulotlariga ziravor sifatida qo'shiladi. Bir qator tadqiqotchilar *Nigella* urug'larining efir moyini o'rganib, klinik jihatdan foydali ta'sir ko'rsatadigan faol komponentlarni ajratib olgan va aniqlaganlar [7. 49-57 b].

N. sativa moyi yoki ekstrakti himoya qiluvchi va davolovchi xususiyatlarga ega. Islomiy muqaddas manbalardan biri bo'lgan "Sahih al-Buxoriy" hadislar to'plamida kalonji "o'limdan boshqa barcha kasalliklarga davo" deb ta'riflangan [8. 656-665 b].

N. sativa ekstraktlari gipertoniya, astma, yallig'lanish, diabet, ekzema, bronxit, isitma, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yo'tal va gripp kabi kasalliklarni davolashda tabiiy vosita sifatida qo'llaniladi [9. 337-352 b].

Yog'larning sifati oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasida muhim rol o'ynaydi. *N. sativa* urug'lari tarkibida qattiq va uchuvchan moylar, shuningdek oqsil, kul, mineral

moddalar, muhim aminokislotalar hamda ayrim vitaminlar kabi qimmatli oziq moddalar mavjud [10. 1913-1921 b.; 11. 404-410 b.].

N. sativa moyi linol kislota (ω -6) ga boy bo'lib, u insonning immun tizimini sezilarli darajada mustahkamlash xususiyatiga ega. Ushbu tadqiqotda kalonji urug'i moyining xususiyatlari hamda Pokistonda tijoratda mavjud bo'lgan boshqa o'simlik moylari bilan taqqoslama tahlili keltirilgan [12. 1533-1537 b.].

Qora zira urug'lari an'anaviy ravishda Janubi-Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida astma, bronxit, revmatizm va boshqa yallig'lanish kasalliklari kabi kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Nigella sativa o'zining terapevtik salohiyati tufayli keng qo'llaniladi va keng ko'lamli ta'sirga ega, ya'ni diuretik, gipertenziyaga qarshi, diabetga qarshi, saratonga qarshi, immunomodulyator, mikroblarga qarshi, gelmintlarga qarshi, og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi, spazmolitik, bronxodilatator, gastroprotektiv, gepatoprotektiv va buyrakni himoya qiluvchi xususiyatlarga ega. An'anaga ko'ra, N. sativa urug'lari astma, diabet, gipertenziya, isitma, yallig'lanish, bronxit, bosh aylanishi, revmatizm, teri kasalliklari va oshqozon-ichak kasalliklarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, u jigarni toniklovchi, ovqat hazm qilish tizimini mustahkamllovchi, diareyaga qarshi, emmenagog sifatida va parazit infeksiyalarini nazorat qilish va immunitet tizimini mustahkamlash uchun ishlatiladi [13. 1-64 b.; 14. 1-16 b.].

An'anaviy bo'lmagan urug'lar ularning tarkibiy qismlari o'ziga xos kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgani hamda oziqaviy va funksional mahsulotlar ta'minotini oshirish imkoniyatiga ega bo'lgani sababli tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

Qora sedana (Nigella sativa L.) urug'lari hamda ularning xom yoki efir moylari qadimdan an'anaviy oziqlanish va xalq tabobatida keng qo'llanib kelgan. Shu sababli qora sedana uning oziqaviy qiymati va biologik faolligini aniqlash maqsadida keng miqyosda ilmiy tadqiqotlar obyekti bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, qora sedana moyli urug'i saraton kasalligiga qarshi, qandli diabetga qarshi, erkin radikallarga qarshi, immunomodulyator, og'riq qoldiruvchi, antimikrob, yallig'lanishga qarshi, spazmolitik, bronxlarni kengaytiruvchi, gepatoprotektiv, antigipertenziv hamda buyraklarni himoya qiluvchi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan.

Bundan tashqari, qora sedana urug'lari kuchli antioksidant xususiyatlari va faolligi bilan ham ajralib turadi. Uni samarali qo'llash imkoniyatlarini hisobga olgan holda, qora sedana moyli urug'ining kimyoviy tarkibi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qora sedanani turli sohalarida qo'llash imkoniyatlarining kengligi ushbu moyli urug'ga katta sanoat ahamiyatini beradi. Ushbu sharh maqolada qora sedana (N. sativa L.) moyli urug'ining oziqaviy qiymati, funksional xususiyatlari hamda nutrasevtik qo'llanilishi umumlashtirib bayon etilgan [15 1208-1218 b.].

Yuqoridagi adabiyotlar sharhidan kelib chiqadi-ki, qora sedana urug'ini qayta ishlab sedana moyi ishlab chiqarish bunda sedana urug'idan moy olishning muhim texnologik jarayonlarining muqobil variantlarini ishlab chiqish va moy ishlab chiqarishga tavsiya etish muhim hisoblanadi.

Quyida sedana urug'idan moy olish bo'yicha tadqiqotlar va ularning natijalari keltirilgan.

Qora sedana urug'larini 80–130 °C harorat oralig'ida 30 daqiqa davomida termik ishlov berish jarayonining moy chiqishiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 80 °C da urug' namligi 1,01% ga, 100 °C da 2,05% ga va 130 °C da 2,56% ga kamaygan (1-jadval). Shu bilan birga, moy chiqishi termik ishlovsiz holatda 20,97% ni tashkil etgan bo'lsa, 100 °C da ishlov berilganda 25,13% gacha oshgan, biroq 130 °C da 20,13% gacha kamaygan. Mos ravishda, harorat oshishi bilan kunjara (shrot) chiqishi kamayib, termik ishlovsiz 79,03% ni tashkil etgan bo'lsa, 100 °C da 72,81% ga tushgan va 130 °C da 77,31% ni tashkil etgan.

Kunjara (shrot) chiqishining kamayishi 100 °C haroratda 7,87% ni, 130 °C da esa 2,17% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, moy chiqishi 100 °C da 19,83% ga oshgan bo'lsa, 130 °C da urug'larga termik ishlov berish natijasida 4,00% ga kamaygan.

1-jadval

Termik ishlov berish vaqti 30 daqiqa bo'lganda haroratning moy ajralib chiqishi va kunjara chiqishiga ta'siri

No	Termik ishlov berish harorati, °C	Namlik ajralishi, %	Kunjara chiqishi, %	Moy chiqishi, %
1	Termik ishlovsiz	-	79,03	20,97
2	80	1,01	78,00	20,99
3	90	1,80	76,26	21,94
4	100	2,05	72,81	25,13
5	110	2,20	75,06	22,74
6	120	2,44	76,31	21,24
7	130	2,56	77,31	20,13

1-rasmda qora sedana urug'larini 100 °C haroratda quritish jarayonining davomiyligi namlikning ajralishiga ta'siri keltirilgan. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinadiki, 100 °C haroratda quritish jarayoni 45–50 daqiqa ichida yakunlanadi va urug'lardan ajraladigan namlikning maksimal miqdori 4% ni tashkil etadi. Termik ishlov berish haroratini 130 °C gacha oshirish natijasida namlik ajralishi 2,56% gacha ortadi, kunjara chiqishi esa 77,31% ni tashkil etadi.

Bunda moy chiqishining 20,13% gacha kamayishi kuzatiladi, bu esa termik ishlov berish haroratini 130 °C dan yuqoriga oshirish maqsadga muvofiq emasligini ko'rsatadi.

Termik ishlov berishning optimal sharoitlari sifatida 100 °C harorat va 30 daqiqa davomiyligi aniqlangan. Ushbu sharoitlarda urug'lardan 2,05% namlik ajraladi, kunjara chiqishi 72,81% ni, moy chiqishi esa 25,13% ni tashkil etadi.

Qora sedana urug'iga termik ishlov berish vaqti va haroratining moy chiqish samaradorligiga va kunjara chiqishiga ta'siri 1-rasm

1-rasm. Tadqiqot natijalariga ko'ra, termik ishlov berish jarayonida harorat bosqichma-bosqich oshirib borilgan (1-bosqichda deyarli 0°C dan 7-bosqichda taxminan 130°C gacha). Harorat oshishi bilan bir qatorda mahsulotning asosiy texnologik ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan.

Dastlabki bosqichda (1-bosqich) moy chiqishi taxminan 20% ni tashkil etgan bo'lsa, harorat oshishi bilan u 4-bosqichda maksimal qiymatga (taxminan 25%) yetgan. Shundan so'ng haroratning yanada oshirilishi moy chiqishining biroz kamayishiga olib kelgan va 7-bosqichda yana 20% atrofida bo'lgan. Bu holat optimal harorat oralig'i mavjudligini ko'rsatadi.

Namlik ajralishi esa harorat oshishi bilan asta-sekin ortib borgan. Boshlang'ich bosqichda deyarli 0% bo'lgan namlik ajralishi oxirgi bosqichlarda 3–4% gacha yetgan. Bu gidrotermik ishlov jarayonida namlikning bug'lanishi kuchayishini anglatadi.

Kunjara chiqishi esa nisbatan barqaror bo‘lib, 70–80% oralig‘ida o‘zgarib turgan. Dastlabki bosqichda taxminan 78% bo‘lgan kunjara chiqishi 4-bosqichda 72% gacha kamaygan, keyinchalik esa yana biroz oshib, 76–77% atrofida barqarorlashgan.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, gidrotermik ishlov berishda haroratning o‘rtacha qiymatlari (taxminan 90–110°C oralig‘i) moy chiqishi uchun optimal hisoblanadi.

2-rasm. Qora sedana moyi ishlab chiqarish jarayonining texnologik sxemasi va moddiy balansi qiymati ishlab chiqildi

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari qora sedana (*Nigella sativa L.*) urug‘laridan moy ajratib olish jarayonida termik ishlov berish muhim texnologik bosqich ekanligini yana bir bor tasdiqladi. O‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, urug‘larga berilgan harorat va vaqt parametrlari nafaqat moy chiqish miqdoriga, balki uning sifat ko‘rsatkichlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Haroratning oshishi bilan urug‘ tarkibidagi namlikning ajralishi tezlashadi, bu esa presslash jarayonining samaradorligini oshirib, moy ajralishini yaxshilaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, 80–130 °C oralig‘idagi termik ishlov berish sharoitlarida eng maqbul natijalar 100 °C harorat va 30 daqiqa davomiylikda kuzatildi. Aynan shu rejimda urug‘ tarkibidagi namlik optimal darajada kamayib, hujayra tuzilmalari yumshab, moyning ajralib chiqishi maksimal darajaga yetadi.

Ushbu tadqiqotlar natijasini xulosa qiladigan bo‘lsak, qora sedana urug‘larini sanoat miqyosida qayta ishlashda 100 °C da 30 daqiqa davomida termik ishlov berish eng maqbul texnologik rejim sifatida tavsiya etildi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yarnell E., Abascal K. *Nigella sativa*: holy herb of the middle East //Alternative and Complementary Therapies. – 2011. – Т. 17. – №. 2. – С. 99-105.
2. Sharma P. C. et al. Database on medicinal plants used in Ayurveda. – New Delhi : CCRAS, 2005. – Т. 3. – С. 11-409.
3. Демьянова Е. И. Ботаническое ресурсоведение: учеб. пособие по спецкурсу //Перм. гос. ун-т. Пермь. – 2007.
4. Шекоян Ю. Г. ВЛИЯНИЕ ЖИВЫХ МАСЕЛ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ //Инновационная наука. – 2024. – №. 6-1. – С. 196-204.
5. Padhye A., Shelke S., Dahanukar N. Distribution and composition of butterfly species along the latitudinal and habitat gradients of the Western Ghats of India //Check List. – 2012. – Т. 8. – №. 6. – С. 1197-1215.
6. Weiss E. A. Spice crops. – CABI, 2002.
7. Karawya M. et al. Essential oil and lipids of *Nigella sativa* seed and their biological activity //Zagazig Journal of Pharmaceutical Sciences. – 1994. – Т. 3. – №. 2. – С. 49-57.
8. Butt M. S., Sultan M. T. *Nigella sativa*: reduces the risk of various maladies //Critical reviews in food science and nutrition. – 2010. – Т. 50. – №. 7. – С. 654-665.
9. Ahmad A. et al. A review on therapeutic potential of *Nigella sativa*: A miracle herb //Asian Pacific journal of tropical biomedicine. – 2013. – Т. 3. – №. 5. – С. 337-352.
10. Khanzada S. K. et al. Analysis of fatty acid, elemental and total protein of *Calotropis procera* medicinal plant from Sindh, Pakistan //Pak. J. Bot. – 2008. – Т. 40. – №. 5. – С. 1913-1921.
11. Takruri H. R. H., Dameh M. A. F. Study of the nutritional value of black cumin seeds (*Nigella sativa*L) //Journal of the Science of Food and Agriculture. – 1998. – Т. 76. – №. 3. – С. 404-410.
12. Aftab A. K. et al. Gas chromatographic coupled mass spectroscopic study of fatty acids composition of *Nigella sativa* L.(KALONJI) oil commercially available in Pakistan //International Food Research Journal. – 2014. – Т. 21. – №. 4. – С. 1533-1537
13. Goreja W. G. Black seed: nature's miracle remedy. – Karger Publishers, 2003.
14. Srinivasan K. Cumin (*Cuminum cyminum*) and black cumin (*Nigella sativa*) seeds: traditional uses, chemical constituents, and nutraceutical effects //Food quality and safety. – 2018. – Т. 2. – №. 1. – С. 1-16.
15. Ramadan M. F. Nutritional value, functional properties and nutraceutical applications of black cumin (*Nigella sativa* L.): an overview //International journal of food science and technology. – 2007. – Т. 42. – №. 10. – С. 1208-1218.

ANOR PO'STI VA ROZMARIN O'SIMLIGI EKSTRAKTLARINING KONSERVANTLIK XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDA QO'LLASH

Kuramboyev Sherzod Raimberganovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Kimyoviy texnologiyalar kafedrası
Professor dotsent sherzodkurambayev10@gmail.com

Davlatova Yulduz Nurmamat qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Kimyoviy texnologiyalar kafedrası
magistranti davlatovayulduz2007@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada anor posti (*Punica granatum L.*) va rozmarin (*Rosmarinus officinalis L.*) o'simliklari ekstraktlarining tabiiy konservant sifatida oziq-ovqat sanoatida qo'llash imkoniyatlari ilmiy asosda chuqur o'rganilgan. Bu o'simlik ekstraktlarining antimikrob va antioksidant xususiyatlari tahlil qilinib, turli oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirishdagi samaradorligi baholandi. Tahlil natijalarida anor po'sti tarkibi jihatdan ellagik kislota, tanninlar miqdoriga egaligi va gram-musbat bakteriyalarga qarshi kuchli ta'sir ko'rsatishi amaliy asosda aniqlandi. Rozmarin ekstrakti esa o'zida yuqori antioksidant faollikni namoyon etdi. Olingam tabiiy ekstraktlar go'sht, sut mahsulotlari va non mahsulotlarida samarali qo'llanildi va tabiiy konservant sifatida foydalanish mumkinligi ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: rozmarin, anor posti, antimikrob faollik, karnosol, tannin, antioksidant, tabiiy konservant, rozmarin kislota, ellagik kislota.

PRESERVATIVE PROPERTIES OF POMEGRANATE PEEL AND ROSEMARY PLANT EXTRACTS AND APPLICATION TECHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY

ABSTRACT The article provides a scientific study of the potential of pomegranate peel (*Punica granatum L.*) and rosemary (*Rosmarinus officinalis L.*) plant extracts as natural preservatives in the food industry. The antimicrobial and antioxidant properties of these plant extracts were analyzed and their effectiveness in extending the shelf life of various food products was evaluated. The results of the study showed that pomegranate peel has a high content of tannins and has a strong effect against gram-positive bacteria. Rosemary extract showed high antioxidant activity. The natural extracts of Olingam were effectively used in meat, dairy products, and bakery products, and their potential use as natural preservatives was studied.

Keywords rosemary, pomegranate extract, antimicrobial activity, carnosol, tannin, antioxidant, natural preservative, rosmarinic acid, ellagic acid.

КОНСЕРВИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ КОЖУРЫ ГРАНАТА И РОЗМАРИНА, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

АННОТАЦИЯ В статье представлено научное исследование потенциала экстрактов кожуры граната (*Punica granatum L.*) и розмарина (*Rosmarinus officinalis L.*) в качестве натуральных консервантов в пищевой промышленности. Проанализированы антимикробные и антиоксидантные свойства этих растительных экстрактов, а также оценена их эффективность в продлении срока хранения различных пищевых продуктов. Результаты исследования показали, что кожура граната имеет высокое содержание дубильных веществ и оказывает сильное воздействие на грамположительные бактерии. Экстракт розмарина показал высокую антиоксидантную активность. Натуральные экстракты Олингам эффективно использовались в мясных, молочных и хлебобулочных изделиях, а также изучен их потенциал в качестве натуральных консервантов

Ключевые слова: розмарин, экстракт граната, антимикробная активность, карнозол, дубильные вещества, антиоксидант, натуральный консервант, розмариновая кислота, эллаговая кислота.

KIRISH Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirish va sifatini ta'minlash uchun sun'iy konservantlardan keng foydalanilmoqda [1]. Biroq, sun'iy konservantlarning inson salomatligiga salbiy ta'siri haqidagi xavotirlar ortib borayotgani sababli, tabiiy konservantlarga bo'lgan talab kundan-kunga ortmoqda [1, 2]. Jumladan, anor po'sti (*Punica granatum L.*) va rozmarin (*Rosmarinus officinalis L.*) o'simliklari o'zining yuqori bioaktiv moddalar tarkibi bilan ajralib turadi [3, 4]. Anor po'sti tanninlar, fenol birikmalari va ellagik kislotaga juda boy bo'lib, kuchli antioksidant hamda antimikrob xususiyatlarga ega [5, 4, 6].

Rozmarin o'simligi esa karnozol, karnosik kislota va rozmarik kislota kabi kuchli antioksidant xususiyatga ega birikmalarni o'z ichiga oladi, hamda mikroorganizmlarga qarshi yuqori faollik ko'rsatadi [3, 7, 8].

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 600 milliondan ortiq kishi zararli mikroblar bilan ifloslangan oziq-ovqat iste'moli sababli kasallanadi. Jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash jarayonida mikroorganizmlar faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan yo'qotishlar global oziq-ovqat ishlab chiqarishning 25–30% ni tashkil etadi [1]. Shu sababli sintetik konservantlar – BHA (butilgidroksianizol), BHT (butilgidroksioluol), natriy benzoat, kaliy sorbat – o'rnini tabiiy birikmalar egallashi tobora muhim masalaga aylanmoqda [9, 1]. Tabiiy konservantlarni qo'llash orqali bu muammoni hal qilish mumkin. Ayniqsa, o'simlik xom ashyolari asosida olinadigan ekstraktlar tabiiy konservant sifatida alohida ahamiyat kasb etadi [1, 2]. Rozmarin ekstraktidan olingan kukun oziq-ovqat sanoatida BHA (butilgidroksianizol) va BHT (butilgidroksioluol) kabi sintetik antioksidantlarning tabiiy muqobili sifatida foydalaniladi [3, 10]. Jumladan, O'zbekistonda anor yetishtirish ham keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, qayta ishlash jarayonida meva vaznining 26–30% ni tashkil etuvchi po'st chiqindi sifatida tashlab yuboriladi. Bu chiqindini yuqori qiymatli bioaktiv ekstrakt manbai sifatida ishlatish xomashyo tejamkorligi hamda qo'shimcha iqtisodiy foyda nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga egadir [5, 6]. O'zbekiston sharoitida anor va rozmarin o'simliklarining keng tarqalganligi, mahalliy xom ashyo bazasini yaratish imkoniyati mavjudligi sababli, ushbu o'simlik ekstraktlarini oziq-ovqat sanoatida qo'llash istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi [1, 13].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob'ekti

Tadqiqot ob'ekti sifatida quyidagi xomashyolar tanlab olindi:

Anor po'sti (*Punica granatum L.*) - O'zbekiston hududida o'sadigan mahalliy navlar.

Rozmarin barglari (*Rosmarinus officinalis L.*)

Ekstrakt go'sht, sut mahsulotlari, non mahsulotlarida qo'llaniladi.

Ekstraktlarni olish usullari

Anor posti ekstrakti: *Anor po'sti ekstraktini olish uchun quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:*

Xom ashyoni tayyorlash: Toza anor mevalari tanlab olinadi va qobig'idan ajratildi. Po'stlar toza suv bilan yaxshilab yuvib, DHG (doimiy haroratni saqlovchi) seriyali elektr quritish shkafida 60°C da 2 soat davomida quritildi. Quritilgan anor po'sti LMT-2 rusumli kesuvchi tegirmonda 1-2 mm o'lchamdagi zarrachalarga maydalandi. Ekstraksiya jarayoni: Maydalangan anor po'sti uchun maserasiya usuli qo'llanildi. Erituvchi sifatida etanol-suv eritmasi (70:30 nisbatda) ishlatildi. Xom ashyo va erituvchi nisbati 1:10 qilib olindi, ya'ni 1 gramm anor po'stiga 10 ml erituvchi qo'shildi. Aralashma 24 soat davomida xona haroratida saqlanib, vaqti-vaqti bilan aralashtirib turildi.

Filtrlash va konsentratlash: Ekstraksiya tugagandan so'ng aralashma filtr qog'ozi orqali filtrlandi. Olingan suyuqlik rotor bug'latgichda 45°C haroratda konsentratlandi. Yakuniy ekstrakt sovuq joyda saqlanib, keyingi tajribalar uchun tayyorlandi.

Rozmarin ekstraktini olish. *Rozmarin ekstraktini olish uchun ikki xil usul qo'llanildi:*

Superkritik CO₂ ekstraktsiyasi: Ekstraktsiya uchun rozmarini yangi novdalari tanlab olindi. So'ngra DHG seriyali quritish shkafida 35-50 °C haroratda 2 soatdan 3 marta quritildi. Quritilgan rozmarin barglari LMT-2 rusumli kesuvchi tegirmonda 2-5 mm o'chamgacha maydalandi va superkritik CO₂ qurilmasiga joylashtirildi. Jarayon parametrlari: bunda bosim - 300 barni, harorat 40°C,ni ekstraktsiya davomiyligi esa 2 soatni tashkil qildi. Superkritik usulda olingan ekstrakt ekologik jihatdan xavfsiz va qoldiqsiz ekstrakt. Chunki solvent CO₂ bo'lgani uchun mahsulotda toksik qoldiq qolmaydi. Shu jumladan bu usul yuqori sifatli va toza ekstrakt olish imkonini berdi.

Etanol ekstraktsiyasi: Yaxshilab yuvib, quritilgan rozmarin barglari 2-5 mm gacha maydalandi. Maydalangan rozmarin barglari uchun 70% etanol eritmasi va ultratovushli suv hammomi ishlatildi. Xom ashyo va erituvchi nisbati 1:8 qilib olindi. Aralashma 50°C haroratda 1soat 20 daqiqaga ultratovush apparatiga qo'yildi va davomiy aralashtirib turildi. So'ngra eritma filtr qog'oz orqali filtrlandi va vakum bug'latish apparatida 40°C haroratda tarkibidagi spirt chiqarib tashlandi va rozmarin konservanti olinadi

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Ekstraktlarning kimyoviy tarkibi

Bioaktiv modda	Anor posti (mg/g)	Rozmarin (mg/g)
Umumiy fenollar	124.5 ± 3.2	89.7 ± 2.8
Tanninlar	78.3 ± 2.1	12.4 ± 1.2
Flavonoidlar	45.2 ± 1.8	56.8 ± 2.3
Ellagik kislota	32.1 ± 1.5	-
Karnosik kislota	-	28.9 ± 1.7

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, anor po'stida tanninlar miqdori 78.3 mg/g va ellagik kislota miqdori 32.1 mg/g tashkil qildi. Rozmarin ekstrakti esa tarkibi jihatdan 28.9 mg/g karnosik kislota va 56.8 mg/g miqdorda flavonoidlarga boy o'simlik ekanligi aniqlandi. *Bioaktiv moddalar taqqoslovi*

Antimikrob faollik natijalari

Mikroorganizm	Anor posti (mg/ml)	MIK	Rozmarin (mg/ml)	MIK
<i>E. coli</i>	2.5		3.2	
<i>S. aureus</i>	1.8		2.4	
<i>L. monocytogenes</i>	2.1		2.8	
<i>B. cereus</i>	1.5		2.0	

Antimikrob faollik sinovlarida anor po'sti gram-musbat bakteriyalarga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Ko'rsatkich	Anor po'sti ekstrakt	Rozmarin ekstrakt/kukun
Asosiy bioaktiv moddalar	Punikalaginlar, ellagik kislota, taninlar, flavonoidlar	Karnosik kislota, karnosol, rozmarinik kislota, efir moylari
Antioksidant faollik (DPPH)	70–85%	65–80%

Antimikrob faollik	S. aureus, E. coli, C. albicans (zararli mikroorganizm)	S. aureus, E. coli, B. cereus (zararli mikroorganizm)
Antifungal faollik	Yuqori (P. roqueforti, A. niger zamburug'i)	O'rta
Optimal erituvchi	70% etanol	70–80% etanol yoki suv
Issiqqa chidamlilik	O'rta (60°C gacha)	Yuqori (180–200°C)
Rang va ta'm	Qo'ng'ir rang, o'ziga xos ta'm	Yashil-qo'ng'ir, aromatik

Antioksidant faollik

Usul	Anor posti	Rozmarin
DPPH (IC ₅₀ , µg/ml)	12.3 ± 0.8	8.7 ± 0.6
ABTS (mmol TE/g)	145.2 ± 4.1	198.7 ± 6.2
FRAP (mmol Fe ²⁺ /g)	89.4 ± 2.9	132.8 ± 4.5

Oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llash natijalari:

Go'sht mahsulotlarida qo'llash: Go'sht va go'sht mahsulotlari osonlikcha bakterial ifloslanishga va lipid oksidlanishiga moyil bo'lib, bu mahsulot rangini, hidini va saqlash muddatini yomonlashtiradi. Anor po'sti ekstrakt (1–3%) go'sht sirtga purkash usulida qo'llanilganda *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* va *Staphylococcus aureus* ga qarshi ta'sir zonasi 14–22 mm ni tashkil etishi kuzatildi. Rozmarin ekstrakti esa (0,1–0,5%) TBA (tiobarbitur kislotasi) ko'rsatkichini 40–60% ga kamaytirdi – bu lipid oksidlanishida asosiy sababdir. Tovuq go'shtiga 0.1% va 0.2% konsentratsiyada ekstraktlar qo'shilganda esa nazorat namunasiga nisbatan saqlash muddati 4-5 kunga uzaytirildi. Natijada mikroblar soni 10² KOE/g (koloniya hosil qiluvchi birlik) darajasigacha pasaydi. Pishloq po'stini antifungal himoya qilishda anor po'sti ekstrakt 0,5–1,5% konsentratsiyada natrium alginat bilan qoplama tarzida qo'llaniladi. *Penicillium roqueforti* va *Aspergillus niger* kabi mog'orga qarshi samaradorlik 85–92% ni tashkil etadi. Rozmarin kukuni pishloq tarkibiga qo'shilganda ham xushbo'y ta'm beradi, ham saqlash muddatini uzaytiradi. Non xamiriga 0.2-0.3% ekstraktlar kukuni qo'shildi. Natijada mog'or va bakteriyalar rivojlanish ko'rsatkichi sekinlashdi va saqlash muddati 7-10 kunga uzaytirildi. Ekstraktlar mahsulot sifatini o'zgartirmaudi, balki yanada uzoq muddatgacha saqlanishini ta'minlab, sifat darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Saqlash davomiyligi bo'yicha natijalar.

Mahsulot	Nazorat (kun)	Ekstraktlar bilan (kun)	Uzayish (%)
Tovuq go'shti	5	9	80
Pishloq	7	10	43
Non	7	12	71

Olingan natijalarga qaraganda ekstraktlar oziq-ovqat mahsulotlarida samarali konservant vazifasini bajarishi aniqlandi. Eng yuqori samaradorlik esa go'sht mahsulotlarida ko'proq kuzatiladi. Anor po'sti va rozmarin ekstraktlarini ishlab chiqarish xarajatlari sintetik konservantlarga qaraganda 20-25% kamroqdir. Mahalliy xom ashyo ishlatish tufayli import qilish zaruriyati yo'qoladi. Ekstraktlarni qo'llash orqali mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirish iqtisodiy foydani 15-30% ga oshiradi va yo'qotishlarni kamaytiradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, anor po'sti (*Punica granatum L.*) va rozmarin (*Rosmarinus officinalis L.*) ekstraktlari oziq-ovqat mahsulotlarida tabiiy konservant sifatida samarali ishlaydi. Anor po'sti ekstrakti antifungal xususiyat bo'yicha yuqori samaradorlikni namoyon etadi. U sut va go'sht mahsulotlarida qo'llanganda mog'or va bakteriyalarning rivojlanishini sezilarli darajada kamaytiradi. Rozmarin ekstrakti ham mikroorganizmlarga qarshi ta'sir ko'rsatadi, lekin uning asosiy afzalligi lipid oksidlanishini kamaytirish xususiyatida namoyon bo'ladi. Antioksidant faollik bo'yicha, rozmarin tarkibidagi rosmarinik kislota va flavonoidlar yog'li mahsulotlarda oksidlanishni samarali darajada oldini oladi. Anor po'sti ekstrakti ham antioksidant xususiyatga ega bo'lib, mahsulotlarning rangini va ta'mini saqlashga yordam beradi, ammo lipid oksidlanishini kamaytirish bo'yicha rozmarin ekstrakti ustunroq bo'ladi. Ekstraktlarning oziq-ovqat mahsulotlariga ta'siri ham o'rganildi. Go'sht mahsulotlarida anor po'sti ekstrakti qo'shilganda mikroorganizmlarning rivojlanishi ko'rsatkichi sekinlashadi va saqlash muddati ma'lum muddatgacha uzaytiriladi. Non mahsulotlarida ekstraktlar mog'orlanishni kamaytirib, sifatni uzoq vaqt saqlashga yordam beradi. Ekstraksiya usuli va bioaktiv moddalar ham tahlil qilindi. Suvli ekstraktlar tezkor ta'sir ko'rsatadi va mahsulotning ta'mini o'zgartirmaydi, lekin saqlash muddatini faqat qisqa muddatga uzaytiradi. Spirtli ekstraktlar esa uzoq muddatli konservantlikni ta'minlaydi, lekin spirt tarkibi tufayli ayrim mahsulotlarda ta'm o'zgarishi kuzatiladi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, tabiiy ekstraktlar konservant sifatida sanoatga tadbiq etilganda mahsulotning xavfsizligini oshiradi, mikroorganizmlarning rivojlanishini sekinlashtiradi va antioksidant faolligi tufayli mahsulot sifatini uzaytiradi. Bu natijalar sanoat amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u tabiiy, ekologik xavfsiz va sog'liq uchun zarar keltirmaydigan konservantlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Negi P.S. Plant extracts for the control of bacterial growth: efficacy, stability and safety issues for food application // *International Journal of Food Microbiology*. – 2012. – Vol. 156. – P. 7-17.
2. Shan B., Cai Y.Z., Brooks J.D., Corke H. The in vitro antibacterial activity of dietary spice and medicinal herb extracts // *International Journal of Food Microbiology*. – 2007. – Vol. 117. – P. 112-119.
3. Bozin B., Mimica-Dukic N., Samojlik I., Jovin E. Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary and sage (*Rosmarinus officinalis L.* and *Salvia officinalis L.*, Lamiaceae) essential oils // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. – 2007. – Vol. 55. – P. 7879-7885.
4. Hayouni E.A., Abedrabba M., Bouix M., Hamdi M. The effects of solvents and extraction method on the phenolic contents and biological activities in vitro of Tunisian *Punica granatum L.* fruit peels // *Food and Chemical Toxicology*. – 2007. – Vol. 45. – P. 2179-2189.
5. Abdel-Rahman M.A., Hassan A.A., El-Sherif A.A. Natural preservatives from pomegranate peels: extraction, characterization and antimicrobial activity // *Food Chemistry*. – 2021. – Vol. 338. – P. 127-135.
6. Kanatt S.R., Chander R., Sharma A. Antioxidant and antimicrobial activity of pomegranate peel extract improves the shelf life of chicken products // *International Journal of Food Science and Technology*. – 2010. – Vol. 45. – P. 216-222.
7. Jiang Y., Wu N., Fu Y.J., Wang W. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of *Rosmarinus officinalis L.* // *Environmental Toxicology and Pharmacology*. – 2011. – Vol. 32. – P. 63-68.
8. Teixeira B., Marques A., Ramos C., Neng N.R. Chemical composition and antibacterial and antioxidant properties of commercial essential oils // *Industrial Crops and Products*. – 2013. – Vol. 43. – P. 587-595.

9. Madsen H.L., Bertelsen G. Spices as antioxidants // Trends in Food Science&Technology. – 1995. – Vol. 6. – P. 271-277.
10. Souza E.L., Stamford T.L.M., Lima E.O., Trajano V.N. Effectiveness of *Origanum vulgare* L. essential oil to inhibit the growth of food spoiling yeasts // Food Control. – 2007. – Vol. 18. – P. 409-413.
11. Kulkarni A.P., Aradhya S.M. Chemical changes and antioxidant activity in pomegranate arils during fruit development // Food Chemistry. – 2005. – Vol. 93. – P. 319-324.
12. Viuda-Martos M., Ruiz-Navajas Y., Fernández-López J., Pérez-Álvarez J.A. Antifungal activity of lemon (*Citrus lemon* L.), mandarin (*Citrus reticulata* L.), grapefruit (*Citrus paradisi* L.) and orange (*Citrus sinensis* L.) essential oils // Food Control. – 2008. – Vol. 19. – P. 1130-1138.
13. Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A. Use of phytogetic products as feed additives for swine and poultry // Journal of Animal Science. – 2008. – Vol. 86. – P. E140-E148.

OSHQOVOQ URUG'I OQSIL IZOLYATI TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRIB, TRITERPENOID ANTIGELMINT XUSUSIYATLARINI SAQLASH

Qadamova Dilafroz Davronbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti.

Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD. dots.

Xusainova Muborak Saparbaevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada qovoq urug'idan yuqori sifatli oqsil izolyati ajratib olishning jihati oqsillarni faqatgina o'zini emas balki mahsulot tarkibidagi triterpenoidlar guruhini ham saqlab qolishga qaratiladi. Tajriba natijalari esa oqsil miqdorining 29.8% dan 78.5% gacha oshganligini va mahsulotning antigelmint xususiyati saqlanganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Qovoq urug'i, oqsil izolyati, triterpenoidlar, kukurbitatsin, antigelmint, shok usulida muzlatish, kritik zona.

IMPROVING PUMPKIN SEED PROTEIN ISOLATE TECHNOLOGY WHILE PRESERVING TRITERPENOID ANTHELMINTIC PROPERTIES

Abstract. The article analyzes the improved technology for isolating high-quality protein isolate from pumpkin seeds and evaluates its nutritional value. The unique aspect of the research is focused on preserving not only the proteins themselves but also the group of triterpenoids present in the product. Experimental results demonstrated an increase in protein content from 29.8% to 78.5% and confirmed the retention of the product's anthelmintic (anti-parasitic) properties.

Keywords: Pumpkin seed, protein isolate, triterpenoids, cucurbitacin, anthelmintic, shock freezing, critical zone

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ИЗОЛЯТА ИЗ ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН С СОХРАНЕНИЕМ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ СВОЙСТВ ТРИТЕРПЕНОИДОВ

Аннотация В статье анализируется усовершенствованная технология получения высококачественного белкового изолята из семян тыквы и оценивается его пищевая ценность. Особенность исследования заключается в сохранении не только самих белков, но и группы тритерпеноидов, содержащихся в продукте. Результаты экспериментов показали увеличение содержания белка с 29,8% до 78,5% и подтвердили сохранение антигельминтных свойств продукта.

Ключевые слова: семена тыквы, изолят белка, тритерпеноиды, кукурбитацин, антигельминтное средство, шоковая заморозка, критическая зона.

KIRISH: Oshqovoq (*Cucurbita pepo* L.) o'zining serqirra foydali xususiyatlari bilan dunyo qishloq xo'jaligida strategik ahamiyatga ega bo'lgan poliz ekini hisoblanadi. So'nggi yillarda global oziq-ovqat xavfsizligi va o'simlik asosidagi oqsillarga bo'lgan talabning ortishi natijasida, oshqovoq urug'i nafaqat an'anaviy iste'mol mahsuloti, balki yuqori biologik qiymatga ega bo'lgan oqsil manbai sifatida katta ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning iqlim sharoiti ushbu ekinni sanoat miqyosida yetishtirish uchun nihoyatda qulay bo'lib, har yili minglab tonna urug' xomashyosi tayyorlanadi, biroq ularning asosiy qismi hali ham chuqur qayta ishlash bosqichidan o'tmagan[1].

Oshqovoq urug'i o'z tarkibida 30-40% gacha yuqori sifatli oqsil saqlashi bilan boshqa dukkakli va moyli ekinlardan ajralib turadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oshqovoq oqsili

tarkibidagi aminokislotalar balansi, ayniqsa, lizin va argininning miqdori bo'yicha hayvonot oqsillariga yaqin turadi [2]. Bundan tashqari, ushbu oqsil izolyatlari o'zining yuqori emulsiyalash va ko'pik hosil qilish qobiliyati bilan oziq-ovqat texnologiyasida funksional ingredient sifatida keng qo'llanilishi mumkin [3].

Biroq, oqsilni ajratib olish jarayonida mahsulotning nativ holatini saqlab qolish va uning biologik faolligini oshirish texnologik jihatdan murakkab jarayon bo'lib qolmoqda. Shu sababli, mahalliy oshqovoq navlaridan yuqori darajadagi tozalikka ega bo'lgan oqsil izolyatlarini olish va ularning funksional-texnologik xossalarni o'rganish bugungi kunda oziq-ovqat sanoati uchun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda aholining sog'lom turmush tarziga intilishi o'simlik asosidagi yuqori oqsilli mahsulotlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Ayniqsa o'simlik oqsilini hayvon oqsili bilan almashinish kabi jarayonlar ekologik va moddiy jihatdan foyda hisoblanadi.

Oshqovoq urug'lari (Cucurbita) Markaziy Osiyo iqlimiga mos, qurg'oqchilikka chidamli va suvni kam talab qiluvchi xomashyo hisoblanadi. Urug' tarkibida 29.8% yuqori sifatli oqsil mavjud bo'lib, u hazm bo'lish darajasi bo'yicha ko'plab dukkakli ekinlardan ustun turadi va shuningdek tarkibida foydali triterpinoidlar guruhi ham mavjud [4].

Biroq, urug' tarkibidagi 45.4% lipidlar saqlash davomida oksidlanib, mahsulot sifatini buzadi. Shu sababdan mahsulot tarkibidagi lipidlarni kamaytirib oqsil miqdorini oshirishga e'tibor qaratamiz. Ushbu maqolada lipidlarni kamaytirish orqali saqlash muddatini uzaytirish va urug'ning tabiiy shifobaxsh komponenti ya'ni kukurbitatsinni saqlab qolgan holda oqsil izolyati olish texnologiyasi tadqiq etiladi va olingan oqsil go'sht mahsuloti tarkibiga qo'shiladi. (1,8) Oqsil izolyati — bu o'simlik xomashyosidan barcha ballast moddalar (yog', kletchatka, shakar) ajratib tashlanganidan keyin qoladigan eng toza oqsil shaklidir. Ya'ni bunda oqsil miqdori 90% dan kam bo'lmasligi kerak [5-6].

Oziq-ovqat sanoatida izolyat shunchaki ozuqa emas, balki texnologik agent vazifasini bajaradi. U go'sht mahsulotlarida suvni ushlab qoladi, qandolatchilikda ko'pik hosil qiladi va sut o'rnini bosuvchi mahsulotlarda emulsiya (yog' va suv aralashmasi) yaratadi [7-8].

Ushbu tadqiqot ishimizda yuqoridagi olimlar tomonidan tavsiya etilgan usullarga tayanib, oshqovoq urug'idan oqsil ajratib olish jarayonini optimallashtirish va olingan izolyatning sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish maqsad qilib qo'yildi. Tajriba davomida urug'larni 85-90°C haroratda blanshirlanadi, keyin esa pH 9.0 muhitda ekstraksiya qilinib, pH 4.5 darajasida oqsilni cho'ktirish orqali yuqori sifatli izolyat olishga erishildi.

2. TADQIQOT OBYEKTI VA METODLARI

Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy pishgan oshqovoq urug'lari (cucurbita pepo L) tanlab olindi va mahsulotlar laboratoriyaga keltirilgandan keyin 24 soat ichida ishlatildi. Xom ashyo Xorazm hududining Urganch va Xiva shaharlaridan tanlab olindi. Urug'lar distillangan suv bilan yuvildi, 50 °C da 12 soat davomida quritildi va maydalandi.

Oqsil ajratish ishqoriy ekstraksiya usulida amalga oshirildi. Jarayon 4 bosqichni o'z ichiga oldi:

1. Blanshirish: Urug'lar 85-90 °C haroratda 3 daqiqa davomida issiqlik ishlovidan o'tkazildi va blanshirlandi.
2. Yog'sizlantirish: Lipidlar oksidlanishining oldini olish uchun urug'lar laboratoriya pressida sovuq siqish usulida yog'dan ajratildi
3. Ekstraksiya: Yog'sizlantirilgan shrot pH 9.0 (ishqoriy) muhitda aralashtirildi va oqsillar eritmaga o'tkazildi.
4. Cho'ktirish: Eritmaning pH darajasi 4.5 gacha pasaytirildi, oqsil izolyati ajratib olindi.

Umumiy oqsil miqdori BEGER (Germaniya) kompaniyasining Steam Distillation Unit SDU 100 uskunasi aniqlandi. Ushbu usul nitratli azotni Devard qotishmasi yordamida ammiakli azotgacha qaytarishga, so'ngra ammiakni haydab chiqarib, uni titrometrik aniqlashga asoslanadi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Oshqovoq urug‘idan oqsil izolyatini ajratib olish jarayonida ozuqaviy moddalarning miqdori va konsentratsiyasi o‘zgarganini ko‘ramiz. Tajribadan olingan oqsil izolyatining kimyoviy tarkibi dastlabki xomashyo bilan solishtirilganda quyidagi natijaga erishamiz.

Oqsil miqdorining oshishi: Izolyatsiya jarayoni natijasida mahsulot tarkibidagi oqsil miqdori 29,8 g dan 78,5 g gacha ko‘paydi. Bu oqsil konsentratsiyasining sezilarli darajada ortganligini va tanlangan ekstraktsiya hamda cho‘ktirish usullarining samaradorligini ko‘rsatadi.

Lipidlar va uglevodlarning kamayishi: Yog‘sizlantirish va filtrlash bosqichlari natijasida lipidlar miqdori 90,7% ga, uglevodlar esa 52,5% ga kamaydi. Bu izolyatning tozalik darajasi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Energetik qiymat: Garchi umumiy kkal miqdori oqsildagi o‘zgarish hisobiga o‘ziga xos tarzda taqsimlangan bo‘lsa-da, mahsulotning asosiy massasini sof oqsil tashkil qilishi uning parhezboqlik xususiyatini oshiradi.

Minerallar miqdori: Minerallar (kul) miqdorining biroz ortishi (4,8 g dan 5,3 g gacha) izolyat tarkibida foydali mikroelementlarning saqlanib qolganligini tasdiqlaydi.

Quyidagi 1-jadvalda oshqovoq urug‘i va undan olingan oqsil izolyatining qiyosiy ozuqaviy qiymati batafsil kelirildi.

Tajriba natijasida olingan oqsil izolyatining kimyoviy tarkibini dastlabki xomashyo bilan solishtirildi.

1-jadval. Oshqovoq urug‘i va olingan oqsil izolyatining ozuqaviy qiymati (100g mahsulot)ga nisbatan

Komponentlar	Dastlabki urug‘ tarkibi	Olingan oqsil izolyati	O‘zgarish (%)
Oqsil (Protein)	29.8 g 122,18kkal	78,5 g 321,85 kkal	Oqsil miqdori oshganini ko‘rsatadi
Lipidlar (Yog‘lar)	45.4 g 422,22 kkal	4.2 g 39,06 kkal	90,7%ga kamaydi
Uglevodlar	17.9 g 73, 39 kkal	8.5 g 34, 85 kkal	52.5%ga kamaydi
Minerallar (Ash)	4.8 g	5.3 g	10.4%ga oshirildi

Va bu natijalarni oqsil va uglevodlar miqdorini 17, 6 ga yog‘ miqdorini 38,9 ga ko‘paytirish orqali ularning energiya miqdorini (Joul) da ham ko‘rish mumkin. Shuningdek, oqsil izolyati tarkibidagi minerallarni zsaqlanishi ham o‘rganildi:

- Rux (Zn): 7.64 mg/100g — immun tizimi uchun.
- Magniy (Mg): 592 mg/100g — energiya almashinuvida
- Temir (Fe): 8.82 mg/100g — gemoglobin hosil bo‘lishi uchun asosiy ro‘l o‘ynaydi.(5,8)

Antigelmint xususiyat

Urug‘ tarkibidagi kukurbitatsin moddasi oqsil bilan kompleks holatda saqlab qolindi. Bu modda parazitlarga qarshi (antigelmint) ta’sirga ega bo‘lib, mahsulotni "funktional oziq-ovqat" toifasiga o‘tkazadi.

XULOSA

Laboratoriya tadqiqotlari natijasida oshqovoq urug'idan oqsil izolyati olishning takomillashtirilgan texnologiyasi foydali va samarali ekanligi isbotlandi.

1. Natijada oqsil konsentratsiyasi deyarli 80% ga yetkazildi, bu esa uni yuqori ozuqaviy qo'shimcha sifatida ishlatish imkonini beradi va bu bizga go'sht oqsili bilan almashina olishimiz mumkin ekanligini ko'rsatadi.

2. Lipidlar miqdorining 90% ga kamayishi oksidlanish xavfini oldini oladi va natijada biz uni uzoq muddatda saqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

3. Yumshoq texnologiya yordamida kukurbitatsin moddasining saqlanishi mahsulotning antigelmint xususiyatini ta'minladi va bu bizning mahsulotni funksional oziq ovqat mahsuloti sifatida iste'mol qilishga imkon yaratadi.

4. Mahalliy xomashyodan foydalanishimiz natijasida import qilinadigan oqsil qo'shimchalari narxini esa 30-40% ga kamaytirishga ham ko'mak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rezig, L., Chibani, F., Chouaibi, M., Dalgalarondo, M., Hessini, K., Guéguen, J., & Hamdi, S. (2013). Pumpkin (*Cucurbita maxima*) seed proteins: sequential extraction processing and fraction characterization. *Journal of agricultural and food chemistry*, 61(32), 7715–7721. <https://doi.org/10.1021/jf402323u>
2. Tas, O., Sumnu, S. G., & Oztop, M. H. (2024). Effect of Extraction Methods and Preheat Treatments on the Functional Properties of Pumpkin Seed Protein Concentrate. *ACS food science & technology*, 5(1), 105–117. <https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.4c00601>
3. Athayde, A. (2012). Anthelmintic efficacy of pumpkin seed (*Cucurbita pepo* Linnaeus, 1753) on ostrich gastrointestinal nematodes in a semiarid region of Paraíba State, Brazil. *Tropical Animal Health and Production*. <https://doi.org/10.1007/S11250-012-0182-5>
4. Varela, C., Melim, C., Neves, B.G. et al. Cucurbitacins as potential anticancer agents: new insights on molecular mechanisms. *J Transl Med* 20, 630 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12967-022-03828-3>
5. Xie, Y., Wang, Y., Jin, X., Zhang, X., & Yang, R. (2025). Pumpkin Seed Proteins: The Potentially Alternative Protein Supplements for Food Applications. *Foods (Basel, Switzerland)*, 14(22), 3969. <https://doi.org/10.3390/foods14223969>
6. M. Ma, Y. Ren, W. Xie, D. Zhou, S. Tang, M. Kuang, Y. Wang and S. K. Du, Physicochemical and functional properties of protein isolate obtained from cottonseed meal, *Food Chem.*, 2018
7. E. Arte, X. Huang, E. Nordlund and K. Katina, Biochemical characterization and techno functional properties of bioprocessed wheat bran protein isolates, *Food Chem.*, 2019
8. M. Z. Amin, T. Islam, F. Mostofa, M. J. Uddin, M. M. Rahman and M. A. Satter, Comparative assessment of the physicochemical and biochemical properties of native and hybrid varieties of pumpkin seed and seed oil (*Cucurbita maxima* Linn.), *Heliyon*, 2019

SABZIDAN FUNKSIONAL OZIQ-OVQATLAR, ICHIMLIKLAR VA BIOMATERIALLAR OLISH BO‘YICHA OLIB BORILGAN ILMIY ISHLAR SHARHI

¹**Kabulova Dildora Alimjanovna,**

¹*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida tayanch doktorantura talabasi*
kabulovadildora2@gmail.com

²**Ro‘zmetova Dildora To‘libayevna**

²*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti, PhD., dots.*

³**Salixanova Dilnoza Saidakbarovna**

³*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti yetakchi ilmiy xodimi, texnika fanlari doktori, professor*

⁴**Kurambayev Sherzod Raimberganovich**

⁴*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida professori*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Scopus ilmiy manbalar bazasidan olingan, 2020-2026 yillarni qamrab oluvchi va sabzi sharbati (carrot juice), sabzi pyuresi (carrot puree), qayta ishlangan sabzi (processed carrot), sabzi asosidagi funksional oziq ovqatlar (carrot-based functional foods) hamda sabzi pomasi (carrot pomace) kalit so‘zlari orqali aniqlangan va tanlab olingan ilmiy maqolalar tahlili keltirildi. Tahlil 63 ilmiy maqolalardagi noyob ilmiy tadqiqotlarni o‘z ichiga oldi. Ilmiy tadqiqot maqolalari ularning bayon etilgan maqsadiga ko‘ra tasniflandi. Natijada tahlil qilinayotgan ilmiy manbalar quyidagi maqsadli guruhlariga ajratildi: yon mahsulotlarni tavsiflash va funksional ingredientlarni ajratib olish ($n = 9$), qayta ishlash va saqlashni optimallashtirish ($n = 24$), funksional ichimliklar hamda fermentlangan sutli/sutsiz sistemalar ($n = 7$), funksional oziq-ovqatlar va asosiy mahsulotlarni boyitish ($n = 17$), yeyiladigan plyonkalar va sabzidan olingan biomateriallar ($n = 5$) hamda bitta integrativ nuqtayi nazar maqolasi tasniflandi. Ushbu guruhlar kesimidagi maqolalar sabzi bo‘yicha tadqiqotlar tobora ko‘proq amaliy yo‘naltirilgan va aylana iqtisodiyot tamoyillariga moslashayotganini ko‘rsatadi. Sabzi pomasi va po‘sti, asosan tolalarga hamda biofaol moddalarga boy resurs sifatida muntazam ravishda ekstraksiya, ingredient ajratib olish, oziq-ovqatni boyitish va qadoqlash sohalarida qo‘llash uchun yo‘naltirilgan. Sabzini qayta ishlash bo‘yicha tadqiqotlar esa, ko‘pincha sifatning saqlanishi matritsa va texnologik parametriga bog‘liqligini, mikrobiologik xavfsizlik, rang, reologiya, karotinoidlarning saqlanishi, antioksidant xossalari va sensor sifat o‘rtasida muvozanat talab etilishini ko‘rsatadi. Amaliy tadqiqotlar esa sabzi xomashyosi ichimliklar, nonlar, bo‘tqalar, makaron, donli nonushta mahsulotlari, fermentlangan mahsulotlar va sutli matritsalarida oziqaviy zichlik hamda biofaol qiymatni oshira olishini, biroq optimal qo‘shish darajasi odatda maksimal emas, balki mo‘tadil bo‘lishini namoyon etadi. Umuman olganda, ushbu ilmiy tahlil natijasi sabzi to‘qimalari barqaror oziq-ovqat innovatsiyalari uchun ko‘p funksiyali texnologik platforma ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: sabzi; sabzi pomasi; funksional oziq-ovqatlar; sabzi sharbati; sabzi pyuresi; qayta ishlashni optimallashtirish; quritish; yeyiladigan plyonkalar.

ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И БИОМАТЕРИАЛОВ ИЗ МОРКОВИ

Аннотация. В данной статье представлен анализ научных работ, отобранных из базы данных Scopus за период 2020–2026 гг. и выявленных по ключевым словам: морковный сок (carrot juice), морковное пюре (carrot puree), переработанная морковь (processed carrot), функциональные продукты на основе моркови (carrot-based functional foods) и морковный жом (carrot pomace). Анализ охватывает уникальные научные исследования из 63 статей.

Научные работы были классифицированы в соответствии с их заявленными целями. В результате анализируемые источники были разделены на следующие целевые группы: характеристика побочных продуктов и извлечение функциональных ингредиентов ($n = 9$), оптимизация переработки и хранения ($n = 24$), функциональные напитки и ферментированные молочные/безмолочные системы ($n = 7$), функциональные продукты питания и обогащение основных продуктов ($n = 17$), съедобные пленки и биоматериалы на основе моркови ($n = 5$), а также одна статья с интегративной точки зрения. Статьи в разрезе этих групп показывают, что исследования моркови становятся все более практически ориентированными и адаптируются к принципам экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики). Морковный жом и кожура систематически рассматриваются как ресурсы, богатые клетчаткой и биоактивными веществами, для применения в сферах экстракции, выделения ингредиентов, обогащения пищевых продуктов и упаковки. Исследования по переработке моркови часто демонстрируют, что сохранение качества зависит от матрицы и технологических параметров, требуя баланса между микробиологической безопасностью, цветом, реологией, сохранением каротиноидов, антиоксидантными свойствами и сенсорным качеством. Прикладные исследования показывают, что морковное сырье способно повышать нутритивную плотность и биоактивную ценность напитков, хлебобулочных изделий, каш, макаронных изделий, сухих завтраков, ферментированных продуктов и молочных матриц, однако оптимальный уровень добавления обычно является умеренным, а не максимальным. В целом, результаты данного научного анализа подтверждают, что ткани моркови являются многофункциональной технологической платформой для устойчивых инноваций в пищевой промышленности.

Ключевые слова: морковь; морковный жом; функциональные продукты питания; морковный сок; морковное пюре; оптимизация переработки; сушка; съедобные пленки.

REVIEW OF SCIENTIFIC STUDIES ON THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS, BEVERAGES, AND BIOMATERIALS FROM CARROTS

Abstract. This article presents an analysis of scientific papers selected from the Scopus database covering the years 2020–2026, identified using keywords such as carrot juice, carrot puree, processed carrot, carrot-based functional foods, and carrot pomace. The analysis encompasses unique research findings from 63 scientific articles. The research papers were classified according to their stated objectives. Consequently, the analyzed scientific sources were divided into the following target groups: characterization of by-products and extraction of functional ingredients ($n = 9$), optimization of processing and storage ($n = 24$), functional beverages and fermented dairy/non-dairy systems ($n = 7$), functional foods and enrichment of staple products ($n = 17$), edible films and carrot-derived biomaterials ($n = 5$), and one integrative perspective article. The articles across these groups indicate that carrot research is increasingly application-oriented and aligning with circular economy principles. Carrot pomace and peels are consistently targeted as resources rich in fiber and bioactive compounds for use in extraction, ingredient isolation, food fortification, and packaging sectors. Research on carrot processing often demonstrates that quality retention depends on the matrix and technological parameters, requiring a balance between microbiological safety, color, rheology, carotenoid preservation, antioxidant properties, and sensory quality. Applied studies reveal that carrot raw materials can enhance nutrient density and bioactive value in beverages, breads, porridges, pasta, breakfast cereals, fermented products, and dairy matrices; however, the optimal addition level is usually moderate rather than maximal. Overall, the results of this scientific review confirm that carrot tissues serve as a multifunctional technological platform for sustainable food innovation.

Keywords: carrot; carrot pomace; functional foods; carrot juice; carrot puree; processing optimization; drying; edible films.

KIRISH: Sabzi (*Daucus carota* L.) oziq-ovqat sanoatida strategik ahamiyatga ega mahsulot hisoblanadi, chunki u bir vaqtning o'zida yangi sabzavot, karotinoidlar va fenol birikmalar manbai, funksional ichimliklar va oziq-ovqatlar yaratish uchun manba, shuningdek sabzi pomasi va sabzi po'stlog'i kabi qayta ishlash yon mahsulotlarining muhim manbasi hisoblanadi. Tahlil etilgan ilmiy maqolalar sabzi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar, endi faqat tarkibni tavsiflash bilan cheklanmasligini, balki aylana iqtisodiyot asosida qiymatni yo'qotmaslik, sifatni saqlovchi qayta ishlash, funksional mahsulot dizayni va sabzidan olingan biomateriallarni ishlab chiqishni ham qamrab olayotganini ko'rsatadi [1-63]. Shu bilan birga, tahlil qilingan maqolalar metodologik jihatdan geterogendir. Ayrim ilmiy manbalar sabzi pomasi va ekstraktlarini tavsiflashga, boshqalari termik, notermik yoki gibrid ishlovlarni optimallashtirishga, yana boshqalari non, donli mahsulotlar, sut mahsulotlari, ichimliklar va fermentlangan tizimlarni formulalashga qaratilgan; yana bir guruh ilmiy maqolalarda esa yeyiladigan plyonkalar va biopolimerlar o'rganilgan.

TADDIQOT USULLARI

Ushbu tahliliy maqola 2020-2026 yillarni qamrab olgan, Scopus ilmiy manbalar bazasi qidiruvi natijalariga tayangan holda tayyorlandi. Qidiruvda carrot juice (sabzi sharbati), carrot puree (sabzi pyuresi), processed carrot (qayta ishlangan sabzi), carrot-based functional foods (sabzi asosidagi funksional oziq ovqatlar) hamda carrot pomace (sabzi pomasi) kalit so'zlaridan foydalanildi. Topilgan va tanlab olingan ilmiy maqolalarni guruhlariga taqsimlandi: 1. Sabzi yon mahsulotlarini tavsiflash va funksional ingredientlarni ajratib olish; 2. Qayta ishlash va saqlashni optimallashtirish; 3. Funksional ichimliklar va fermentlangan sutli/sutsiz sistemalar; 4. Funksional oziq-ovqatlar va asosiy mahsulotlarni boyitish; 5. Iste'mol qilinadigan plyonkalar, qoplamalar va sabzidan olingan biomateriallar; 6. Integrativ nuqtayi nazar ilmiy tadqiqotlari. Tahlil etilgan ilmiy maqolalar umumiy soni 63 tani tashkil qildi.

ILMIY TAHLIL PROFILI VA MAQSADGA ASOSLANGAN TASNIFLAR

Ilmiy tahlil tarkibida eng katta ulushni bevosita maqsadi qayta ishlash va saqlashni optimallashtirish bo'lgan tadqiqotlar tashkil etdi. Jami ilmiy maqolalarning 24 tasi ushbu ilmiy tadqiqot yo'nalishiga tegishli bo'ldi. Undan keyin funksional oziq-ovqatlar va asosiy mahsulotlarni boyitish yo'nalishi 17 ta maqolani o'z ichiga oldi. Shuningdek, yon mahsulotlarni tavsiflash va ingredientlarni ajratib olish yo'nalishiga 9 ta maqola, funksional ichimliklar hamda fermentlangan sutli/sutsiz sistemalar yo'nalishiga 7 ta maqola, yeyiladigan plyonkalar va sabzidan olingan biomateriallar yo'nalishiga 5 ta maqolalar va bitta integrativ maqola tegishli bo'ldi. Bu taqsimot shuni ko'rsatadiki, sabzi bo'yicha hozirgi tadqiqotlar botanika yo'nalishidan ko'ra ko'proq sabzi sifatini qanday saqlash, sabzi yon mahsulotlarini qanday qayta ishlatish va sabzi matritsalarini yoki chiqindilaridan oziqaviy jihatdan jozibador mahsulotlarni qanday yaratish kabi amaliy texnologik savollar bilan belgilanmoqda.

Jadval 1.

Tahlil qilinayotgan ilmiy tadqiqot maqolalarining maqsadga asoslangan taqsimoti

Maqsad toifasi	Ilmiy tadqiqotlar soni	Tahlilda qo'llanilgan ilmiy tadqiqotlar tartib raqamlari
Sabzi yon mahsulotlarini tavsiflash va funksional ingredientlarni ajratib olish	9	[6-7, 11-15, 39, 46]
Qayta ishlash va saqlashni optimallashtirish	24	[17, 21-25, 27, 29-38, 40-45, 52]
Funksional ichimliklar va fermentlangan sutli/sutsiz sistemalar	7	[16, 18-20, 51, 55, 61]
Funksional oziq-ovqatlar va asosiy mahsulotlarni boyitish	17	[8-10, 26, 28, 47-50, 53-54, 56-60, 62]
Iste'mol qilinadigan plyonkalar, qoplamalar	5	[1-5]

va sabzidan olingan biomateriallar		
Integrativ nuqtai nazar ilmiy tadqiqoti	1	[63]

Jadval 1 dan ko'rinadiki, tahlilda qayta ishlash va saqlash bo'yicha tadqiqotlar ustun bo'lib, ulardan keyin amaliy formulalashga yo'naltirilgan ilmiy ishlar keladi. Bu yo'nalishlardagi mahsulotlar tilimlar, kukunlar, sharbatlar, pyurelar, smuzilar, pulpalar, nonlar, bo'tqalar, makaron, pechenyalar, donli mahsulotlar, kekklar, sutga o'xshash tizimlar va sabzi pomasi, po'sti yoki ajratib olingan biofaol fraksiyalar asosidagi qadoqlash prototiplarini o'z ichiga oldi. Demak, ilmiy tahlil korpusining o'zi maqsadga yo'naltirilgan sintez zarurligini asoslaydi: tadqiqotlar texnologik jihatdan xilma-xil bo'lsa-da, ularni barqarorlik va funktsionallik g'oyalari birlashtiradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

4.1. Sabzi yon mahsulotlarini tavsiflash va funktsional ingredientlarni ajratib olish

Tadqiqotlarning birinchi yirik yo'nalishi sabzi yon mahsulotlari oziq-ovqatga kiritilishidan oldin ularning kimyoviy va funktsional salohiyatini aniqlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlardir. Mazkur ilmiy maqolalar sabzi pomasi tolalarga boy ingredient ekanligini, qo'shimcha ravishda oqsil, mineral modda, karotinoid, fenol birikmalar, suvni ushlab turish xususiyatlar, ko'pik barqarorligi, moy yutish qobiliyati va nav hamda qayta ishlash tarixiga qarab o'zgaruvchi mikrostrukturaviy xususiyatlarga ega ekanini izchil ko'rsatadi. Muhimi, ushbu ilmiy manbalar sabzi pomasini chiqindidan ingredient darajasiga ko'tardi va uni donli mahsulotlar, gazaklar va boyitilgan oziq-ovqatlarda ishlatishning tarkibiy asosi yaratilgan [6-7, 11-15, 39, 46].

Ushbu guruhda ikki yo'nalish yaqqol ajralib turadi. Birinchidan, tahlil qilinayotgan tadqiqotlar ingredient funktsionalligini - suvni ushlab turish, shishish, hajmiy zichlik, tolalar fraksiyalari hamda navlar yoki butun sabzavot kukuni bilan sabzi pomasi kukuni o'rtasidagi tarkibiy farqlarni ta'kidlaydi. Ikkinchidan, ekstraksiyaga qaratilgan tadqiqotlar sabzi pomasini fenol birikmalar yoki karotinoidlar rezervuari sifatida ko'radi va ul'ratovush yordamida ekstraksiya, bosim ostidagi suyuq ekstraksiya, ekologik toza erituvchi tizimlari yoki fizik dastlabki ishlovlar orqali ajratib olishni optimallashtiradi. Birgalikda bu tadqiqotlar sabzi yon mahsulotlarining foydaliligi nafaqat ularning tabiiy tarkibiga, balki qo'llashdan oldin tanlangan dastlabki ishlov va ekstraksiya usullariga ham bog'liqligini ko'rsatadi [6-7, 11-15, 39, 46].

Ushbu yo'nalishdagi muhim konseptual siljish oddiy sabzi tarkibi tahlilidan funktsional va biologik ahamiyatga o'tishda namoyon bo'ladi. Ayni vaqtda ba'zi maqolalar tahlilni modellashtirilgan hazm bo'lish, prebiotik salohiyat, qisqa zanjirli yog' kislotalari hosil bo'lishi, antioksidant faollik yoki barqarorlikni baholashgacha kengaytirgan [7, 13, 14, 39, 46].

4.2. Qayta ishlash va saqlashni optimallashtirish

Ushbu tahliliy maqolaning eng yirik bo'limi qayta ishlash sharoitlari sabzi sifatini qanday o'zgartirishini tahlil qiladi. Ushbu tadqiqotlarda sabzi sifati mikrobiologik xavfsizlik, rang, tekstura, reologiya, ferment faolligi, karotinoid va fenolli komponentlarning saqlanishi, antioksidant sig'im, sensor sifat va saqlash barqarorligini qamrab oluvchi ko'p o'lchovli yakuniy ko'rsatkich sifatida talqin qilingan. Umumiy xulosa shundan iboratki, biror usul universal ravishda eng yaxshi emas, sifatning saqlanishi maqsad ko'rsatkichi, sabzi matritsasi va tanlangan ta'sir kuchi-vaqt kombinatsiyasiga bog'liq [17, 21-25, 27, 29-38, 40-45, 52].

Quritish bo'yicha tadqiqotlar ozuqa moddalari saqlanishi, rangni saqlash, xushbo'y komponentlar saqlanishi, jarayon davomiyligi va jarayon iqtisodi o'rtasidagi klassik muvozanatga qaratilgan. Quyoshda quritish, pechda quritish, vakuumli quritish, muzlatib quritish, pechda va muzlatib quritishni birlashtirish hamda elektro-gidrodinamika yordamida quritish usullari ko'rib chiqigan. Ushbu maqolalar nisbatan yumshoq yoki gibrid quritish strategiyalari ko'pincha qattiqroq usullarga nisbatan karotinoidlar, fenol birikmalar, antioksidant faollik yoki uchuvchan birikmalarning yaxshi saqlanishini ta'minlashini, biroq energiya sarfi va jarayon murakkabligi hal qiluvchi omil bo'lib qolishini ko'rsatgan. Quritish bo'yicha maqolalar faqat quritilgan sabzining o'zi bilan cheklanmaydi, chunki keyinchalik sabzi kukunlari non tizimlarida ishlatilganda quritish usuli va nav texnologik

qayta ishlanuvchanlikka yoki akrilamid hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi keltirilgan [21-24, 27, 31, 41, 44].

Sharbatlar, pyurelar, smuzilar va meva-sabzavot aralash mahsulotlar tadqiq qilingan ilmiy maqolalarda an'anaviy termik ishlov bilan yuqori bosimli ishlov, impulsli elektr maydoni, plazma asosidagi ishlovlar, gidrodinamik kavitatsiya, ul'tratovush yoki bir xil letallikka ega turli termik rejimlarni muntazam ravishda taqqoslangan. Takrorlanuvchi qonuniyat shundan iboratki, notermik yoki qisqa muddatli/yuqori intensivlikdagi yondashuvlar ko'pincha uzoq termik ta'sirga nisbatan ayrim oziqaviy va sensor ko'rsatkichlarni yaxshiroq saqlagan holda mikrobiologik xavfsizlik yoki saqlash muddatini uzaytiradi. Biroq maqolalar bu afzalliklar ishlov berilayotgan mahsulot turiga xos ekanini va ba'zan reologiya, rang koordinatalari yoki bio'zlashtiriluvchanlikdagi o'zgarishlar bilan birga kechishini ham ko'rsatadi [17, 25, 29-30, 32-38, 40, 42-43, 45, 52].

Ba'zi saqlashga doir ilmiy tadqiqotlar ayniqsa muhim, chunki ularda oddiy tarkibiy saqlanishdan jarayonni optimallashtirishgacha tadqiqotlar olib borilgan. Bunga sabzi sharbati dastlabki ishlovini antioksidant va karotinoid darajasini oshirish uchun optimallashtirish, sovuq saqlash davomida mikrobiologik sifatni saqlaydigan yuqori bosimli rejimlarni aniqlash, bir xil letallikka ega sterilizatsiya rejimlarini taqqoslash hamda blanshirlash + yuqori bosimli ishlov berish, sonikatsiya + dastlabki ishlov yoki sut mahsulotiga kiritishdan oldin kapsulalash kabi aralash saqlash strategiyalarini baholash misol bo'la oladi. Ushbu ilmiy tadqiqotlar birgalikda kelajakdagi sabzini qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlar tobora ko'proq sabzi tarkibining inson salomatligiga foydaliligini maksimal saqlab qolishga yo'naltirilgan xarakter kasb etayotganini ko'rsatadi [7, 30, 33, 34, 40, 43, 52].

4.3. Funktsional ichimliklar va fermentlangan sutli/sutsiz sistemalar

Ushbu yo'nalish funksional ichimliklar va fermentlangan sutli/sutsiz mahsulotlarni qamrab oladi. Bu yo'nalishdagi ilmiy maqolalarda sabzi nafaqat oziqaviy komponent, balki fermentatsiya substrati, rang beruvchi modda, sensor modifikator yoki suyuq va yarim suyuq oziq-ovqatlarda yetkazib berish uchun kapsullangan biofaol moddalar manbai sifatida qo'llanilgan. Ilmiy maqolalarda mahsulotlar tarkibiga sabzi va rezavor komponentli soya zardobi ichimliklari, qora sabzi vinosi, sabzi ishtirokidagi kefir ichimliklari, fermentlangan sabzi pomasi ichimliklari hamda sabzidan olingan karotinoidlar bilan boyitilgan yogurtlar kirgan [16, 18-20, 51, 55, 61].

Ushbu yo'nalishda ikkita tendensiya ko'zga tashlanadi. Birinchidan, fermentatsiyaga yo'naltirilgan ichimliklar bo'yicha tadqiqotlar sabzi saqlovchi mahsulotlardagi mikroorganizmlar o'sishi, kislotalikning oshishi, antioksidant faollik rivojlanishi, uchuvchan aromatik moddalarning hosil bo'lishi hamda iste'molchining talab va xohishlariga to'liq javob bera olishini ta'kidlaydi. Ayniqsa qora sabzi mahsulot rangi, fenol birikmalar va antosianinlar talab etilganda eng maqbul xom ashyodir. Sabzining acerola yoki boshqa substratlar bilan aralashmalari esa olingan kefir mahsulotlarida kislotalik va sensor xossalarni muvozanatlashtira oladi [18-20, 51].

Ikkinchidan, maqolalarda sabzi yon mahsulotlari faqat ingredient emas, balki yetkazib beruvchi sistema sifatida talqin qilingan. Sabzi po'stidan olingan karotinoidlar yogurt tarkibida barqarorlashtirilgan, sabzi chiqindisidan olingan karotinoidlar esa ikki marta kapsullab yogurt tarkibiga kiritilgan va natijada karotinoidlar barqarorligi, maqbul fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar hamda yaxshi sensor natijalar ta'minlangan. Probiotik meva-sabzavot ichimliklari yaratish borasida sabzi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar probiotik funksiyani ta'minlash, biofaol moddalarni himoyalash va sensor xususiyatlari bir vaqtning o'zida hisobga olinadigan ko'p funksiyali ichimlik mahsulotlarining turlarini ko'paytirish tomon rivojlanayotganini ko'rsatadi [51, 52, 55, 61].

4.4. Funktsional oziq-ovqatlar va asosiy mahsulotlarni boyitish

Amaliy yo'naltirilgan ikkinchi eng katta yo'nalish maqsadli oziq-ovqatlar retsepturalarini yaratish va asosiy mahsulotlarni boyitishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Bu guruh batonchalar, nonlar, bo'tqalar, bolalar yormalari, makaron, pechenyelar, nonushta yormalari, kekslar, vegan unli mahsulotlar, mosarella pishlog'i, vegan tarhana va sut asosidagi funksional kompozitsiyalarni o'z ichiga oladi. Mahsulotlar keskin farq qilsa-da, ilmiy tadqiqotlar umumiy bir maqsadda tutashadi, ya'ni barcha ilmiy maqolalarda maqbul tekstura va sensor sifatni saqlagan

holda ko'p miqdor mikroelementlar mavjudligi, tolalar miqdori, antioksidant salohiyat yoki funksional sifatni oshirish nazarda tutilgan [08-10, 26, 28, 47-50, 53-54, 56-60, 62]. Ushbu jarayondagi eng muhim kuchli tendensiya maksimal mumkin bo'lgan miqdorni emas, balki optimal qo'shish darajasini muntazam aniqlashdir. Non, makaron, keks, pishloq va shunga o'xshash sistemalarda sabzi kukuni yoki pomasi odatda rang, tolalar, antioksidant faollik yoki beta-karotin miqdorini yaxshilaydi, biroq haddan tashqari qo'shilishi maxsus hajm, qovushoqlik, cho'ziluvchanlik yoki boshqa teksturaviy xususiyatlarni pasaytirishi mumkin. Shu sababli ilmiy tadqiqotlar natijalarida mahsulotni oziqaviy boyitish va iste'molchining maqbul ko'rishi ko'rsatkichlarini bir-biriga muvozanatlash tadqiqot natijalari xam keltirilgan [9, 10, 28, 49, 50, 56, 59, 60].

Yana bir muhim kichik yo'nalish insonlar salomatligiga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqishdir. Ayrim tadqiqotlar bevosita qo'shimcha ovqatlantirish yoki ozuqaviy yetishmovchilik kontekstlari uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ularga jo'xori-sabzi asosidagi tez tayyor bo'tqa, kichik yoshdagi bolalar uchun sabzili bo'tqa va sariq makkajo'xori, soya, sabzi hamda xurmodan tayyorlangan bolalar yormalari kiradi. Ushbu ilmiy maqolalarda sabzi A vitamini tanqisligi, tolalar yetishmovchiligi yoki kengroq mikroozuq moddalar tanqisligini kamaytirishga mo'ljallangan oziq-ovqatlarda amaliy boyituvchi komponent sifatida ko'rsatilgan [26, 48, 58].

Nihoyat, ushbu yo'nalish aylana iqtisodiyot g'oyasini ommaviy oziq-ovqat sohasi dizayni bilan bog'laydi. Sabzi chiqindisi kukuni, sabzi pomasi kukunlari va quritilgan sabzi ingredientlari glyutensiz yoki an'anaviy donli mahsulotlar, snack-barlar va nonushta yormalariga bir tomondan oziqaviy boyitish, ikkinchi tomondan esa yon mahsulotlardan foydalanishni rag'batlantirish maqsadida kiritilgan. Ushbu holat sabzining qiymati endi tor chiqindi boshqaruvi harakatlari bilan cheklanmay, tobora ko'proq tijoriy jihatdan tanish mahsulotlar yaratish bilan integratsiyalashayotganini ko'rsatadi [8, 49, 50, 54, 56, 62].

4.5. Iste'mol qilinadigan plyonkalar, qoplamalar va sabzidan olingan biomateriallar

Ushbu ilmiy tahlildagi biomateriallar yo'nalishi sabzidan olingan yon mahsulotlar qadoqlash resurslari sifatida ham qayta talqin qilinayotganini ko'rsatadi. Ushbu guruhdagi ilmiy tadqiqotlar siqib qoliplash orqali olingan sabzi pomasi biokompozitlari, karotinoid yoki antosianinga boy yeyiladigan plyonkalar hamda sabzi po'sti asosidagi yeyiladigan qoplamalar ('leather' tizimlari) ni qamrab oladi [1-5].

Ushbu tadqiqotlarda sabzidan olingan fraksiyalar ayrim foydali qadoqlash xususiyatlarini, ayniqsa pigmentatsiya, biofaol modda miqdori, qarshilik va ayrim hollarda suv to'siq xossalarini yaxshilagan, biroq ko'pincha cho'zilishdagi mustahkamlik, uzilishdagi cho'zilish, termik xossalar, namlik bilan o'zaro ta'sir yoki plyonka bir jinsliligida muvozanat muammolarini yuzaga keltirgan. Bu ilmiy jihatdan muhim, chunki sabzi qo'shilishi shunchaki tabiiy bo'yoq strategiyasi emasligini, balki plyonka mikrostrukturasi va demakki qadoqlash funkcionalligini ham o'zgartirishini ko'rsatgan [2, 4, 5].

Shunday qilib, sabziga asoslangan biomateriallar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar istiqbolli, ammo rivojlanish bosqichidagi yo'nalish sifatida baholanishi mumkin. Ilmiy maqolalar barqaror plyonkalar va biokompozitlar uchun konsepsiya isbotini qo'llab-quvvatlaydi, biroq namlik bilan o'zaro ta'sir, mexanik yaxlitlik va texnologik qayta ishlanuvchanlikni yanada optimallashtirish zarurligini ham ochiq ko'rsatadi. Ushbu masalalar yechimiga erishilgandan keyingina keng miqyosli qadoqlash almashtirilishi haqida gapirish mumkin [1-5].

4.6. Integrativ nuqtai nazar ilmiy tadqiqoti

Taqdim etilgan ishlardan biri sabzini yangi ingredientlar va sog'lom oziq-ovqatlarga aylantirish bo'yicha integrativ nuqtayi nazarni taklif etadi. Uning ushbu yo'nalishdagi qiymati eksperimental emas, balki talqin qiluvchi xarakterga ega: u jarohatlash stressi, yuqori gidrostatik bosim va ekstruziya kabi xosil yig'imidan keyingi ishlovlarni biofaol moddalarning ajralib chiqishi yoki funksional o'zgarishini kuchaytiruvchi omillar sifatida ko'rsatadi va bu qayta ishlash tanlovlarini sharbat, pyure va kolbasa kabi mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologik jarayonlari bilan bog'laydi [63]. Mazkur nuqtayi nazar ushbu sharhning markaziy xulosasini ham

mustahkamlaydi: sabzi yagona tovar sifatida emas, balki to'qimalari, chiqindilari va biofaol fraksiyalari turli oziq-ovqat tizimlarida qanday transformatsiya qilinishi va qayta yo'naltirilishiga qarab qiymat kasb etuvchi moslashuvchan texnologik platforma sifatida tushunilishi kerak [63].

5. Tahlil qilingan ilmiy tadqiqotlarning kesishuvchi va ustivor yo'nalishlari

Tahlil qilingan ilmiy tadqiqotlar guruhlarida beshta kesishuvchi tadqiqot ustivor yo'nalishi ajralib chiqadi. Birinchidan, ko'plab tadqiqotlar tarkib yoki antioksidant ko'rsatkichlarni beradi, biroq kamroq ishlar bioo'zlashtiriluvchanlik, hazm bo'lish yoki iste'moldan keyingi real funktsionallikkacha o'tadi. Bunday ilmiy tajribalar olib borilgan tadqiqotlarda ishning ilmiy dolzarbligi sezilarli darajada kuchaygan [7, 33].

Ikkinchidan, ilmiy maqolalar ko'pincha bir yo'nalishli yaxshilanishdan ko'ra texnologik muvozanatlarni ko'rsatib beradi. Oziqaviy boyitish teksturaning yomonlashuvi bilan, to'siq xossalarning yaxshilanishi mexanik ko'rsatkichlarning zaiflashuvi bilan, mikrobiologik nazoratning kuchayishi esa rang yoki sensor o'zgarishlar bilan birga kechishi mumkin. Shu sababli kelgusidagi ilmiy tadqiqotlar bir yo'nalishli optimallashtirish o'rniga ko'p mezonli optimallashtirishdan foydalanishi lozim [2, 4, 5, 29, 34, 56, 59].

Uchinchidan, aylana iqtisodiyot g'oyasining eng ishonchli ko'rinishini, qiymatni oshirish (valorizatsiyalash)ga oid tadqiqotlarda, dastlabki ishlov berishdagi chiqindi resurslarini qayta tiklashni mahsulot ishlab chiqarish va qayta ishlashdagi mahsulot samaradorligi bilan bog'laganida namoyon etilgan. Eng kuchli ilmiy tadqiqotlar ekstraksiya yoki tavsiflash bosqichida to'xtab qolmay, balki sabzidan olingan fraksiyalar o'zlarini oziq-ovqatlar, ichimliklar yoki qadoqlash tizimlarida qanday tutishini ko'rsatib berishi bilan ahamiyatlidir [6, 12, 39, 46, 51, 56].

To'rtinchidan, bir qator tadqiqotlar ko'rsatishicha, komponentlarni optimal qo'shish darajalari ko'pincha mahsulot oziqaviyligi va sensor sifat ko'rsatkichlar o'rtasidagi eng yaxshi muvozanatni beradi. Kelgusidagi mahsulotlar retsepturalarini formulalash tadqiqotlarida ushbu kuzatuv sensor, reologik, saqlash muddati va oziqaviylik yakuniy ko'rsatkichlarini alohida emas, bitta dizaynda birlashtirish orqali amalga oshirilishi lozim [49, 50, 56, 59, 60].

Beshinchidan, ushbu ilmiy tadqiqot maqolalari tahlili ilmiy tadqiqotlar natijalarini sistemalashtirishni yanada kuchliroq standartlashtirish imkoniyatini beradi. Tahlil qilingan ilmiy maqolalarda ko'pincha saqlanish, suv yo'qotilishi tufayli kontsentratsiya ortishi, antioksidant testlari, sensor natijalar yoki mikrobiologik ko'rsatkichlarni turlicha yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini yaxshiroq sistemalashtirish tadqiqotlararo qiyoslashni kuchaytiradi va kelajakdagi meta-tahliliy ishlarga zamin yaratadi.

XULOSA

Scopus ilmiy tadqiqotlar bazasidan yig'ilgan ilmiy maqolalar tadqiqot maqsadiga ko'ra tahlil etilganda yaxlit ilmiy manzara yuzaga chiqadi. Zamonaviy sabzi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar kuchli amaliy yo'nalishga ega bo'lib, uchta o'zaro bog'liq ustunga tayangan: sabzi pomasi va po'stini valorizatsiyalash, kerakli sifat ko'rsatkichlarini saqlash uchun qayta ishlashni optimallashtirish hamda sabzidan olingan yoki sabzi bilan boyitilgan oziq-ovqatlar, ichimliklar va biomateriallarni formulalash yoki retsepturalarini ishlab chiqish.

Ushbu ilmiy tahlil shuni ko'rsatdiki, sabzi yon mahsulotlari endi periferik qoldiqlar emas, balki ular tobora ko'proq tolalarga, pigmentlarga va antioksidantlarga boy xomashyo sifatida ommaviy mahsulot ishlab chiqishda qo'llanmoqda. Shu bilan birga, sabzini qayta ishlashga oid ilmiy maqolalar tahlili texnologik muvaffaqiyat bitta ko'rsatkichni maksimal darajaga olib chiqish emas, balki mikrobiologik xavfsizlik, karotinoid va fenolli birikmalarning saqlanishi, tekstura, rang, sensor sifat va xarajat o'rtasida muvozanat topishga bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ushbu ilmiy maqolalar tahlili sabzi va uning yondosh mahsulotlarini barqaror oziq-ovqat mahsulotlari innovatsiyasi uchun ko'p funksiyali xom-ashyo ekanligini tasdiqlaydi. Kelajakdagi eng istiqbolli ilmiy tadqiqot yo'nalishi shunchaki sabzidan olingan mahsulotlarni ko'paytirish emas, balki xomashyo tanlovi, jarayon sharoitlari, yon mahsulotlarni

qayta tiklash, mahsulot funktsionalligi va iste'molchi qabul qilishi kabi ko'rsatkichlar birgalikda optimallashtiriladigan integrallashgan sistemalarni loyihalash iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Danila Merino, Athanassia Athanassiou. Thermomechanical Plasticization of Fruits and Vegetables Processing Byproducts for the Preparation of Bioplastics. //Advanced Sustainable Systems (2023) DOI: 10.1002/adsu.202300179
2. Tenzin Chhoden, Poonam Aggarwal, Arashdeep Singh. Application of red carrot pomace carotenoids for the development of biofunctional edible film: a sustainable approach.// Biomass Conversion and Biorefinery (2025) <https://doi.org/10.1007/s13399-024-05339-1>
3. Giovana de Menezes Rodrigues, Vitor Augusto dos Santos Garcia, Fernanda Maria Vanin, Cristiana Maria Pedroso Yoshida, Rosemary Aparecida de Carvalho.// Effect of Agar–Agar Concentration on Structured Products Based on Carrot Peels (2026) <https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.5c00692>
4. Tenzin Chhoden, Arashdeep Singh, Poonam Aggarwal, Sukhpreet Kaur. Enhancing the functionality of corn starch-based edible films through carotenoid emulsions prepared from yellow carrot pomace: implications on structural, morphological and thermal properties.//Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2025) <https://doi.org/10.1007/s10973-025-14153-4>
5. Tenzin Chhoden, Poonam Aggarwal, Arashdeep Singh, Sukhpreet Kaur. Valorization of black carrot pomace for the development of anthocyanin rich bio functional edible films: implications on structural, morphological and thermal properties for a sustainable approach.//Journal of Food Measurement and Characterization (2024) <https://doi.org/10.1007/s11694-024-02582-y>
6. Marian Ilie Luca, Mădălina Ungureanu-Iuga, Silvia Mironeasa. Carrot Pomace Characterization for Application in Cereal-Based Products.// Appl. Sci. 2022, 12, 7989. <https://doi.org/10.3390/app12167989>
7. Urvashi P. Mall, V. H. Patel. Carrot pomace powder: a promising source of polyphenols and prebiotics for improving gut health. // Nutrire (2024) <https://doi.org/10.1186/s41110-023-00250-7>
8. Tusneem Kausar, Kashaf Aslam, Ashiq Hussain, Rizwan Arshad, Muhammad Tayyab Waqas, Muhammad Bilal, Muhammad Zia, Sidrah, Nida Firdous, Abdeen Elsiddig Elkhedir. Development and evaluation of food bar utilizing the valuable waste in the form of apple and carrot pomace powders.//Discover Food (2025) <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00620-2>
9. Begum R., Chowdhury, M.A.F., Hasan, M.R., Rahman, M.F., Rahman, M.H. Alim, M.A. Efficacy of freeze-dried carrot pomace powder in improving the quality of wheat bread. // Food Research (December 2023) <https://www.myfoodresearch.com>
10. Pratik Nayi, Navneet Kumar. Development of ready-to-reconstitute carrot pomace blended sweet corn porridge.//(2023) eFood published by John Wiley DOI: 10.1002/efd2.78
11. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Maciej Oziembłowski. Fruit and Vegetable Processing Waste as Potential Raw Material for Food Enrichment With Dietary Fiber. // Food Science & Nutrition (2025) <https://doi.org/10.1002/fsn3.70766>
12. Danyang Ying, Luz Sanguansri, Lijiang Cheng and Mary Ann Augustin. Nutrient-Dense Shelf-Stable Vegetable Powders and Extruded Snacks Made from Carrots and Broccoli.// Foods 2021, 10, 2298. <https://doi.org/10.3390/foods10102298> 2021
13. Sahar Sabahi, Amin Abbasi, Seyed Ali Mortazavi. Phenolic components from carrot (*Daucus carota* L.) pomace: Optimizing the extraction and assessing its potential antioxidant and antimicrobial activities.// Heliyon 10 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36971>
14. Richards, J.; Lammert, A.; Madden, J.; Kang, I.; Amin, S. Physical Treatments Modified the Functionality of Carrot Pomace. Foods 2024, 13, 2084. <https://doi.org/10.3390/foods13132084>
15. Roberto Ciccoritti, Roberto Ciorba, Danilo Ceccarelli, Monica Amoriello, Tiziana Amoriello. Phytochemical and Functional Properties of Fruit and Vegetable Processing By-Product.// Appl. Sci. 2024, 14, 9172. <https://doi.org/10.3390/app14209172> 2024

16. O.V.Skripko, N.S.Bodrug. Development of Functional Food Technology for Food Security in the Regional Aspect.// Earth and Environmental Science (2021) 022041 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/666/2/022041
17. Alishba Saleem, Arusa Aftab, Zubaida Yousaf Zainab Maqbool, Samavia Ijaz. Pasteurization Optimization and nano-enabled preservation of carrot juice: Quality and shelf-life assessment.//Applied Food Research (2026) <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101642>
18. Pratikshya Oli Chhetri, Abhishek Dutt Tripathi, Alisha Nandan, Parmjit S. Panesar, Aparna Agarwal. Process optimization for development of black carrot (*Daucus carota* ssp. *Sativus* Var. *Atrorubens* alef) wine with improved sensorial and physicochemical attributes.// Journal of Food Science and Technology (2026) <https://doi.org/10.1007/s13197-025-06238-7>
19. Ngoc Thao Nguyen, Nhu Phuong Nguyen, Linh Tran Khanh Vu, Ngoc Lieu Le. Water Kefir from acerola-carrot blends: microbial, antioxidant, volatile, and sensory properties.//Journal of Food Measurement and Characterization. <https://doi.org/10.1007/s11694-025-03922-2>
20. Bilal Agirman Ilker Yildiz Suleyman Polat Huseyin Erten The evaluation of black carrot, green cabbage, grape, and apple juices as substrates for the production of functional water kefir- like beverages Food Sci Nutr. 2024;12:6595–6611. DOI: 10.1002/fsn3.4293
21. Jiasmin Akter, Jahidul Hassan Haider Iqbal Khan , M. Mizanur Rahman, Md Mijanur Rahman Rajib, Md Sanaulah Biswas, Mohammed Razu Ahmed Md Noor-E-Azam Khan, Md Faisal Ahamed Hasan. Colour, nutritional composition and antioxidant properties of dehydrated carrot (*Daucus carota* var. *sativus*) using solar drying techniques and pretreatments.//Heliyon 10 (2024) <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e 24165>
22. Aliefianda Ilhamdani Alzi Pratama, Yuli Frita Nuningtyas, Asmad bin Kari, Yusrina Candra Fajri. Drying Methods Comparison of Carrot (*Daucus carota*) Using Vacuum and Oven Based on L^*a^*b Color and Total Carotene Content.// BIO Web of Conferences 218, 01014 (2026) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202621801014>
23. Mina ZP, Kaseke T, Fadiji T, Silue Y, Fawole OA. Combined oven/freeze drying as a cost and energy-efficient drying method for preserving quality attributes and volatile compounds of carrot slices.//Front. Hortic. 3:1447957. (2025) doi: 10.3389/fhort.2024.1447957
24. Jagoda Swiacka, Viktoria Kaiser, Ute Bertsche, Klaus Schwadorf, Edeltrud Koenzen Mario Jekle. How drying methods and carrot varieties influence the acrylamide formation in carrot-enriched breads?.//Food Chemistry: X 29 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102836>
25. Gagan Jyot Kaur, Kitson Morden, Valerie Orsat, Ashutosh Singh. Application of Novel Processing Method (Multiple-Pass Ultrasonication with Mechanical Homogenization) for Producing Puree from Processed Carrot Discards.// Food and Bioprocess Technology. (2022) <https://doi.org/10.1007/s11947-022-02864-7>
26. Verónica Lucía Mendozaa, Carola Noelia Riernersmana, Jessica Paula Spippab. Development and optimization of a porridge rich in critical nutrients, for children from 12 to 23 months of age in the Northeast region of Argentina, using locally available foods.//Rev Esp Nutr Hum Diet. 2025; 29(2). doi: 10.14306/renhyd.29.2.2382 [ahead of print]
27. Helena Araújo-Rodrigues, Diva Santos, Débora A. Campos, Manuela E. Pintado, Development of Frozen Pulps and Powders from Carrot and Tomato by-Products: Impact of Processing and Storage Time on Bioactive and Biological Properties Horticulturae 2021, 7, 185. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7070185>
28. M. M. Gomaa, M. A. Gomaa, W. M. M. Abd El-All. Quality Characteristics of Carrot (*Daucus carota* L.) Puree Supplemented with Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.). // Asian Food Science Journal DOI: 10.9734/AFSJ/2021/v20i430288 2021
29. Agnieszka Narwojsz, Tomasz Sawicki, Beata Piłat, MałgorzataTańska. Effect of Heat Treatment Methods on Color, Bioactive Compound Content, and Antioxidant Capacity of Carrot Root.// Appl. Sci. 2025, 15, 254 <https://doi.org/10.3390/app15010254>
30. Chiu-Chu Hwang, Hung-I Chien, Yi-Chen Lee, Chung-Saint Lin , Yun-Ting Hsiao, Chia-Hung Kuo, Feng-Lin Yen, Yung-Hsiang Tsai. Effect of High-Pressure Processing on the Qualities

- of Carrot Juice during Cold Storage. // *Foods* 2023, 12, 3107. <https://doi.org/10.3390/foods12163107>
31. Giuliana RONDÓN SARAVIA, Juan Andrés LOPA BOLÍVAR. Effect of thermal treatment on β -carotene retention in carrot (*Daucus carota* L) and pumpkin (*Curcubita maxima* Duchesne y Lam): implications for domestic cooking and industrial processing.// *Nutr Clín Diet Hosp.* 2025; 45(3):246-254 DOI: 10.12873/453rondon
 32. Llerena-Silva Wilma, José Burgos, Jacqueline Ortiz, Christian Vallejo, Ignacio Angós, Iván Samaniego, Jhuniar Marcia, Ajitesh Yadav, Ricardo Santos Alemán, Molina José. Effects of Vacuum Pasteurization on the Nutritional, Sensory and Microbiological Properties of Orange (*Citrus × sinensis*) and Carrot (*Daucus carota* L.) Nectar Nectar.// *Appl. Microbiol.* 2024, 4, 731–744. <https://doi.org/10.3390/applmicrobiol4020050>
 33. Donda Zbinden, M.; Schmidt, M.; Vignatti, C.I.; Pirovani, M.; Böhm, V. High-Pressure Processing of Fruit Smoothies Enriched with Dietary Fiber from Carrot Discards: Effects on the Contents and Bioaccessibilities of Carotenoids and Vitamin E. *Molecules* 2024, 29, 1259. <https://doi.org/10.3390/molecules29061259>
 34. Linda Katsch, Imke Weishaupt, Martina Sokolowsky, Brian R. Gibson, Jan Schneider. Impact of equivalent sterilization processes with different time temperature combinations on the chemical, physical and sensory properties of carrot juice.// *European Food Research and Technology* (2025) 251:3649–3668 <https://doi.org/10.1007/s00217-025-04860-5>
 35. Janiszewska-Turak, E.; Sitkiewicz, I.; Janowicz, M. Influence of Ultrasound on the Rheological Properties, Color, Carotenoid Content, and Other Physical Characteristics of Carrot Puree. *Appl. Sci.* 2024, 14, 10466. <https://doi.org/10.3390/app142210466>
 36. Xuezhi Tian, Yunshu Yang, Wenjing Zhang, and Yongtao Wang. Effect of High Hydrostatic Pressure and Thermal Processing on the Shelf Life and Quality Attributes of Apple-Kiwi-Carrot Puree Blend.// *Hindawi Journal of Food Quality* Volume 2023, Article ID 1631285, 12 pages <https://doi.org/10.1155/2023/1631285>
 37. Maryam Amini, Mansour Bayat, Ashkan Hajjafari. Enhancing Microbial Safety and Nutritional Quality of Fresh Carrot Juice: Insights From Plasma Jet and Spark Plasma Discharge (SPD) Treatments.// *Wiley Journal of Food Quality* Volume 2026, Article ID 8235540, 14 pages <https://doi.org/10.1155/jfq/8235540>
 38. Julian Quintero-Quiroz, Natalia Zuluaga-Arroyave, Alejandra Valencia-Naranajo, Molina-Castillo, Nathalia Varela-Garcia, María, Mauricio Medina-Rodriguez, Jaison Martínez-Saldarriaga, Juan Camilo Henao-Rojas. Non-Thermal Hydrodynamic Cavitation for Surplus Fruits and Vegetables: Improved Vitamin C and Bioactive Preservation.// *Foods* 2026, 15, 268 <https://doi.org/10.3390/foods15020268>
 39. Favaretto, L.; Pagliari, S.; Cannavacciuolo, C.; Campone, L.; Labra, M. Optimising Green Pressurised Liquid Extraction and Sustainability Assessment of Carotenoid-Rich Extracts from *Daucus carota* L. Pomace.// *Foods* 2025, 14, 3740. <https://doi.org/10.3390/foods14213740>
 40. Wafa Dallagi, Safa Rguez, Majdi Hammami, Iness Bettaieb Rebey, Ibtissem Hamrouni Sellami. Optimization of processing conditions to enhance antioxidant and carotenoid contents of carrot juice.// *Journal of Food Measurement and Characterization* (2023) 17:4384–4393 <https://doi.org/10.1007/s11694-023-01950-4>
 41. R Kumalasari, S Anggraeny, Y Ikrawan, N Indrianti, E Sholichah, L Ratnawati. Optimizing the drying process with the surface response method for snap beans, sweet corn, and carrots.// *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1377 (2024) 012018 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1377/1/012018
 42. Zeinab Fartoosi, Fariba Heidarizadeh, Maryam Kolahi. Phytochemical and nutritional analysis of *Daucus carota* L. (carrots) exposed to various processing conditions.// *Applied Food Research* 5 (2025) 101414 <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101414>
 43. Aman Mohammad Ziaifar, Adel Dezyani, Zohreh Mokhtari, Sara Aghajanzadeh, Edris Arjeh. Response surface optimization of pulsed electric field processed kiwi–carrot juice:

enzyme inactivation and evaluation of physicochemical and nutritional properties.//Journal of Food Measurement and Characterization (2024) 18:489–499 <https://doi.org/10.1007/s11694-023-02164-4>

44. Shanshan Duan Zhiqing Song , Changjiang Ding , Hao Chen , Yun Jia , Jingli Lu, Study the effect of ultrasonic pretreatment combined with electrohydrodynamics on drying characteristics and volatile components of carrots.// Applied Food Research 4 (2024) 100634 <https://doi.org/10.1016/j.afres.2024.100634>

45. Zeynab Fartoosi, Maryam Kolahi, Fariba Heidarizadeh, Andrea Goldson-Barnaby. The impact of thermal and non-thermal processing on the phytochemical characteristics and nutritional value of *Daucus carota* (carrots).// Applied Food Research 5 (2025) 100732 <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.100732>

46. Oana Emilia Constantin, Genica Florina Oncica, Florina Stoica Nicoleta Stănciuc , Marija Banoži, Nada Cujic Nikolić , Roxana Nicoleta Rat , Claudia Mures, and Gabriela Răpeanu. Ultrasound-Assisted Extraction of Carotenoids from Carrot Pomace: Process Optimization and Application Potential. // Appl. Sci. 2026, 16, 1472 <https://doi.org/10.3390/app16031472>

47. Irina Bibik, Sergey Doronin, Sergey Dotsenko. Substantiation of technological approaches to the creation of functional products based on milk and carrot compositions. E3S Web of Conferences 203, 04007 (2020) EBWFF-2020 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020304007>

48. Rowland Monday-Ojo Kayode, Motunrayo Sophie Adegun, Victoria Auhoiza Joshua, Stephen Orobola Olabanji, Christiana Teniola Gbadebo, Abdulrahman Itopa Suleiman, Bukola Idowu Kayode. Bio-fortification of sorghum-based instant gruel (ogi) with carrots for improved complementary feeding.// Journal of Food Measurement and Characterization. (2025) <https://doi.org/10.1007/s11694-026-04073-8>

49. Sofia G. Florença, AnaC.Ferrão, Filipa P. Costa, RaquelP.F.Guiné. Development and Characterisation of Pasta Enriched with Carrot Powder.// Foods 2026, 15, 289 <https://doi.org/10.3390/foods15020289>

50. Ewelina Kultys, Małgorzata Moczowska-Wyrwisz. Effect of using carrot pomace and beetroot-apple pomace on physicochemical and sensory properties of pasta. LWT- Food Science and Technology 168 (2022) 113858 <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113858>

51. Mario Caponio, Lorenza Francesca De Lellis, Maria Daglia, Michela Verni, Carlo Giuseppe Rizzello. Fermentation-Driven Valorization of a Carrot Juice By-Product into an Exopolysaccharide-Enriched Beverage.//Foods 2026, 15, 451 <https://doi.org/10.3390/foods15030451>

52. Tarek Nour Soliman, Sahar A. Nasser. Characterization of carotenoids double-encapsulated and incorporated in functional stirred yogurt.//Front. Sustain. Food Syst. 6:979252 <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.979252>

53. Gina Mariuxi Guapi Álava, Vicente Alberto Guerrón Troya, Milena Mayerli Alvarado Moran, Jhonnatan Placido Aldas Morejon, Karol Yannela Revilla Escobar. Gluten-free cookies made with white carrot (*Arracacia xanthorrhiza* Bancr) and rice (*Oryza sativa*) flour.// Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín 78(3): 11285-11291. (2025) <https://doi.org/10.15446/rfnam.v78n3.115838>

54. Diva Santos, Manuela Pintado, Jos´e A. Lopes da Silva. High-fiber breakfast cereals using only carrot and cereal by-products.// Sustainable Food Technol.,2025,3, 1391–1404 DOI: <https://doi.org/10.1039/d500157a>

55. Luis Muñiz-Bustamante, Noelia Caballero-Casero, Soledad Rubio. Highly stable carotenoid-loaded SUPRAS-NLCs from carrot peel stabilize carotenoids in yogurt.// Applied Food Research 6 (2026) 101644 <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101644>

56. Bas-Bellver, C.; Barrera, C.; Betoret, N.; Seguí, L.; Harasym, J. IV-Range Carrot Waste Flour Enhances Nutritional and Functional Properties of Rice-Based Gluten-Free Muffins.// Foods 2024, 13, 1312. <https://doi.org/10.3390/foods13091312>

57. Jankowska, A.; Szymandera-Buszk, K. Nutritional Adequacy of Flour Product Enrichment with Iodine-Fortified Plant-Based Products.// Nutrients 2024, 16, 4261. <https://doi.org/10.3390/nu16244261>

58. Thal' es Djeuben Dongmo No" el Mangatchaoussou , Marlyne-Josephine Mananga , Aymar Rodrigue Mba Fogang, Stephano Tambo Tene, Hygride Dongmo Adelaïde Mawamba Demasse, Jules Christophe Manz Koule, Julien Nadjimbaye Nedion Marie Modestine Sop Kana. Physicochemical and functional characterization of an infant flour based on yellow corn, soya, carrot and date.// Applied Food Research 4 (2024) 100637 <https://doi.org/10.1016/j.afres.2024.100637>

59. Yongha Park and Eun-Sun Hwang. Physicochemical Properties and Antioxidant Activity of Mozzarella Cheese Supplemented with Carrot Powder Prev.// Nutr. Food Sci. 2026;31(1):pnf.2025.254 <https://doi.org/10.3746/pnf.2025.254>

60. Tuğba Gül Dikme and Sinem Güneş. Physicochemical, sensory and functional properties of vegan tarhana enriched with black mulberry, carrot and flaxseed. Discover Food (2026) 6:93 <https://doi.org/10.1007/s44187-026-00807-1>

61. İlkin Yücel Şengün, Yunus Yahşi. Probiyotiklerin Meyve ve Sebze Bazlı İçeceklerde Kullanımı.// Akademik Gıda® (2021) <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida>

62. Patrycja Łusiaka, Jacek Mazura, Paweł Sobczaka, Kazimierz Zawiślaka, Marian Panasiewicz. The use of carrot and apple pomace in the production of healthy snack bars. // Sciendo 2023, Vol. 27, No.1, pp. 289-300 DOI: 10.2478/agriceng-2023-0021

63. Daniel A, Jacobo-Velázquez. Transformation of carrots into novel food ingredients and innovative healthy foods.//Applied Food Research. (2023) <https://doi.org/10.1016/j.afres.2023.100303>

KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA OVQATLARDA QO'LLASH UCHUN SPIRULINAINING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASHNING ILMIY AHAMIYATI

Atakulova Dilfuza Tursunovna

*Qarshi davlat texnika universiteti, «Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi»
kafedrasi professori v.b.*

E-mail: dilfuza.atakulova.65@list.ru

Annotatsiya. *Dunyo bo'yicha odamlar, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham, mazali, ammo nosog'lom ovqatlardan voz kechib, sog'lom ovqatlanishga qaratilgan yangi, yanada oqilona tendentsiyani tobora ko'proq qabul qilmoqdalar.*

Ushbu maqolada spirulinaning asosiy xususiyatlari, uning inson tanasi uchun foydalari va zararlari ko'rib chiqiladi. Unda spirulinaning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati, shuningdek, inson hayotidagi biologik ahamiyati tasvirlangan.

Kalit so'zlar: *spirulina, dengiz suv o'tlari, siyanobakteriya, spirulinaning inson salomatligi uchun foydalari va zararlari.*

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПИРУЛИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ НА ОСНОВЕ ЕЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Аннотация *Люди во всем мире, хотя и с осторожностью, отказываются от вкусной, но нездоровой пищи и все чаще склоняются к новой, более разумной тенденции здорового питания.*

В статье рассмотрены основные свойства спирулины её польза и вред на организм человека. Указан химический состав и пищевая ценность продукта состав спирулины, а также их биологическое значение в жизни человека.

Ключевые слова: *спирулина, водоросли, цианобактерии, польза и вред спирулины для здоровья человека.*

SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF DETERMINING THE CHEMICAL PROPERTIES OF SPIRULINA FOR USE IN FOOD PRODUCTS BASED ON ITS CHEMICAL COMPOSITION

Annatation *People around the world, albeit cautiously, are giving up tasty but unhealthy foods and increasingly embracing a new, more sensible trend toward healthy eating.*

This article examines the main properties of spirulina, its benefits and harms to the human body. It also details the chemical composition and nutritional value of spirulina, as well as its biological significance in human life.

Key words: *spirulina, algae, cyanobacteria, benefits and harms of spirulina for human health.*

KIRISH. *Dunyo bo'ylab insonlar, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham, mazali, ammo nosog'lom ovqatlardan voz kechib, sog'lom ovqatlanishga qaratilgan yangi, yanada oqilona tendentsiyani tobora ko'proq qabul qilmoqdalar. Hozirgi kunda sog'lom ovqatlanish, shuningdek, jismoniy mashqlar haqiqiy modaga aylandi.*

Sog'lom ovqatlanishga berilib ketgan odamlar o'z turmush tarzini eng yaxshi deb targ'ib qilishga va singdirishga harakat qilishadi, ammo afsuski, ular har doim ham jamiyatdan bir xil qo'llab-quvvatlash va dalda olishmaydi[1].

Spirulina tarkibida eng ko'p miqdorda vitaminlar, mikroelementlar, aminokislotalar va fermentlar mavjudligi sababli mashhur dengiz suv o'tlari hisoblanadi. Spirulinani taomlar va smuzilarda ziravor sifatida ishlatish mumkin, ammo uning o'ziga xos ta'mi borligini yodda tuting,

bunga ko'nikish biroz vaqt talab etadi. Dengiz o'tlariga asoslangan taomlarni yoqtiradiganlar uchun spirulina kukunini ratsioniga kiritish oson.

Spirulina (*Arthrospira platensis*) ko'k-yashil siyanobakteriya bo'lib, ko'pincha xato ravishda suv o'tlari deb ataladi. U spiral shaklga ega va Yer yuzida 3,5 milliard yildan ortiq vaqtdan beri mavjud. Tarixan, spirulina asteklar va Chad ko'li atrofidagi Afrika mintaqasida yashovchi odamlar tomonidan iste'mol qilingan[2,3].

Vitamin va mikroelementlar miqdori jihatidan spirulina ko'plab osimlik va hayvonot mahsulotlaridan ustun turadi. Masalan, spirulinada sariyo' va pishloqqa qaraganda 400 baravar, tuxumga qaraganda 1500 baravar, tvorog va bodringga qaraganda 2500 baravar va sutga qaraganda 10 000 baravar ko'p A vitamini mavjud. Spirulinada sut, pishloq, tvorog, go'sht, baliq, tuxum va sariyog'ga qaraganda 40-150 baravar ko'p B vitaminlari (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) mavjud[3,4].

Spirulina tarkibida E (tokoferol) va S vitaminlari, shuningdek, kaliy, kaltsiy, magniy, rux, marganets, fosfor, temir kabi minerallar va mikroelementlar, shuningdek, organizm uchun zarur bo'lgan oz miqdordagi yod, selen va noyob metallar mavjud. Faqat spirulina va boshqa ba'zi ko'k-yashil va qizil suv o'tlari inson salomatligi uchun qimmatli bo'lgan fikosiyantin kabi immunitetni kuchaytiruvchi birikmalarni o'z ichiga oladi. Spirulina tarkibida barcha muhim aminokislotalar - izolisin, leysin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, alanin, arginin, sistin, gistidin, tirozin va glutamik kislota mavjud[5,6].

Oqsil organizmda to'qimalarni saqlash, o'sish va gormonlar ishlab chiqarish uchun juda muhimdir. Spirulina tarkibida sakkizta muhim va 10 ta boshqa aminokislotalar, shuningdek, boshqa har qanday tabiiy oziq-ovqatga qaraganda yuqori konsentratsiyadagi vitaminlar va ozuqa moddalari mavjud. Spirulina tarkibida yuqori oqsil miqdoridan tashqari, beta-karotin, B12 vitamini, gamma-linolen kislota, fermentlar, mikroelementlar va ko'p miqdorda xlorofil ham mavjud[7,8].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI. Spirulina odatda ko'k-yashil suv o'tlari sifatida tasniflanadi, bu esa to'liq aniq emas. Spirulina fotosintetik siyanobakteriyalar deyish aniqroq.

Spirulina oddiy dengiz suv o'tlariga o'xshaydi - jigarrang yoki to'q yashil. Biz spirulinani dengiz suv o'tlari deb atashga odatlangan bo'lsak-da, uning asosiy biomassasi bakteriyalardan iborat. Bular zumrad spirallariga o'xshash tirik organizmlardir [9,10].

Spirulina quritish orqali optimal tarzda saqlanadi. Bu jarayon uni foydali xususiyatlarini yo'qotmasdan juda uzoq vaqt davomida saqlanishi mumkin bo'lgan yashil zarrachalarga aylantiradi. Ushbu mikrosuv o'tlari butun dunyo bo'ylab yetishtiriladi va nafaqat odamlar, balki hayvonlar uchun ham oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ishlatilishi mumkin.

Spirulina uchun asosiy sifat talablari oqsil, vitamin va mineral tarkibi, zaharli moddalar va ifloslantiruvchi moddalarning yo'qligi va allergen haqida ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Bu iste'molchilarning bozor talablariga javob beradigan yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot olishini ta'minlaydi.

Spirulina dori emas, lekin u organizmga keng ko'lamli foydali ta'sir ko'rsatadi. Spirulina bir yoshli bolalardan tortib, keksa yoshdagilargacha bo'lgan barcha uchun parhez qo'shimchasi sifatida tavsiya etiladi. Bu homilador va emizikli ayollar uchun juda muhimdir. Spirulina kosmikada, tibbiyotda va sportchilar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Spirulinani muntazam ravishda iste'mol qiladigan odamlar doimiy ravishda kuch va quvvatning oshishini his qilishadi, ular tanasining noqulay atrof-muhit omillariga (stress, jismoniy faollikning ortishi, surunkali kasalliklar, jarrohlik va boshqalar) nospesifik qarshiligini sezilarli darajada oshiradilar. Spirulina temir tanqisligi kamqonligini samarali davolash usuli sifatida tavsiya etiladi [11,12].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI Ko'plab ovqatlanish bo'yicha mutaxassislar va sog'lom ovqatlanish tarafdorlari bu mikrosuv o'tlarini kimyoviy tarkibi uchun qadrlashadi. U turli xil ozuqa moddalari, vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan. Ushbu mahsulotning atigi 100 grammida 24 grammdan ortiq uglevodlar, 8 gramm yog' va 57,5 gramm oqsil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, spirulina tarkibida ko'plab aminokislotalar, jumladan, muhim aminokislotalar mavjud. [2,3]

Spirulina (kukun) tarkibida muhim ozuqa moddolari, shuningdek, B vitaminlari va minerallari ham mavjud. Quyida 100 gramm spirulinaning kimyoviy tarkibi jadvali keltirilgan.

1-jadval.

Spirulinaning kimyoviy tarkibi

Nomlanishi	Tarkibi	Nomlanishi	Tarkibi
Oqsillar	60g.	S vitamini	1,4 mg.
Uglevodlar	10 g.	Kaltsiy	1200 mg.
Yog'lar	3 g.	Magniy	600 mg.
Kletchatka	4 g	Temir	300 mg.
B1 vitamini	40 mg	Rux.	300 mg
B2 vitamini	50 mg.	Kaliy	2000 mg.
B3 vitamini	200 mg	Karotin	300 mg.

Spirulina haqli ravishda tabiatdagi eng konsentrlangan oqsil manbalaridan biri hisoblanadi. U tuxum bilan taqqoslanadigan va ko'pgina o'simlik manbalaridan sezilarli darajada ustun bo'lgan 50 dan 70% gacha oqsilni o'z ichiga oladi. Spirulina oqsili barcha muhim aminokislotalarni o'z ichiga oladi, garchi hayvon oqsillariga nisbatan metionin, sistein va lizin miqdori biroz pastroq bo'lsa ham.

Uglevodlar spirulina massasining 15-25% ni tashkil qiladi va asosan murakkab bo'lib, barqaror energiya darajasini saqlab turish uchun idealdir. Yog'lar 4-7% ni tashkil qiladi[4,5].

XULOSA. Ilmiy ma'lumotlar tahlili asosida spirulina foydali xususiyatlari isbotlangan ozuqa moddalarining chinakam qimmatli manbalari degan xulosaga kelish mumkin. Ularning o'ziga xosligi organizmga keng qamrovli ta'sirida: mikroelementlar yetishmovchiligini to'ldirishdan tortib, detoksifikatsiya va immunitet tizimini mustahkamlashgacha. Ular jiddiy kasalliklar uchun dori-darmonlarning o'rnini bosuvchi emas, balki muvozanatli ovqatlanish va sog'lom turmush tarzining bir qismi deb hisoblanishi kerak.

To'g'ri mahsulot tanlovi bilan ishlatilganda, spirulina ayniqsa ozuqa moddalariga ehtiyoji ortib borayotgan yoki stressni boshdan kechirayotgan odamlar uchun qimmatli parhez qo'shimchalari bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хмелевский М.И. «Белок – основа жизни». Сочи: «Новые технологии, 2002
2. А.А. Соловьев, М.Я. Лямин, Л.А. Ковешников, С.И. Зайцев, С.В. Киселева и Н.И. Чернова. – Водорослевая энергетика// -М.: -1997.
3. R. Galvan. Clinical experimentation With Spirulina// -Mexico. - National Institute of Nutrition.
4. Спирулина - пища XXI века. Москва. 2006. 166 с.
5. Ciferri, O. 1983. Spirulina, theedible organism. Microbiol.Rev. 47: 551-578.
6. H. Nakamura. Spirulina: Food for a Hungry World// -USA. - University of Trees Press. – 1982.
7. Хмелевский М.И. «Спирулина покоряет диабет». Сочи: «Новые технологии,2002.
8. Sánchez, M., Bernal-Castillo, J., Rozo, C. &Rodríguez, I. Undated. Spirulina (Arthrospira): An edible microorganism. A Review. <http://yvalor.yru.ac.th/~dolah/notes/SPIRULINA.pdf>
9. Vonshak, A., Chanawongse, L., Bunnag, B. &Tanticharoen, M. 1996. Light acclimation and photoinhibitionin three Spirulina platensis (Cyanobacteria) isolates. J.Appl.Phycol., 8: 35-40.
10. Abdulqader, G., Barsanti, L. andTredici, M.R. Harvest of Arthrospiraplatensis from LakeKossorom(Chad)and its household usagamong theKanembu. Journal if AppliedPhycology, 12.2000.493-498.
11. Борисова А.В., Макарова Н.В. Экспериментальное определение физико- химических и антиоксидантных показателей четырех видов овощей//Техника и технология пищевых производств. 2012. - № 2.- С. 137-140.
12. Дубинина А.А. Антиокислительная активность пряно-ароматических растений // А.А. Дубинина, Г.В. Дейниченко, Н.В. Пархаева, Т.В. Щербакова // Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. - № 7. - С. 58-59.

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙSELIKIYA BILAN KASALLANGANLAR UCHUN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI
BOZORINING ZAMONAVIY ASSORTIMENTI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARICELIAC DISEASE, GLUTEN-FREE PRODUCTS, NUTRITIONAL PROFILE,
ALTERNATIVE RAW MATERIALS, FOOD TECHNOLOGY

Атабаева Гулшанбану Иноят кизи

Бухарский государственный технический университет, докторант (PhD)

Атамуратова Тамара Ивановна

Бухарский государственный технический университет,
доцент кафедры «Технология пищевых продуктов и сервис»E-mail основного автора: tamara.atamuratova@mail.ru

Аннотация В статье проведен комплексный анализ современного состояния рынка и ассортимента безглютеновых продуктов питания. Рассмотрены технологические аспекты производства специализированных изделий, проблемы нутритивной адекватности диеты при целиакии и инновационные подходы к использованию альтернативного сырья. Особое внимание уделено трендам 2025–2026 гг., включая цифровое моделирование рецептур и обогащение продуктов функциональными ингредиентами.

Annotatsiya Maqolada glyutensiz oziq-ovqat mahsulotlari bozori va assortimentining zamonaviy holati kompleks tahlil qilingan. Ixtisoslashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishning texnologik jihatlarini, seliakiya kasalligida parhezning nutritiv adekvatligi muammolari va alternativ xomashyodan foydalanishning innovatsion yondashuvlari ko'rib chiqilgan. 2025–2026-yillardagi trendlarga, jumladan, retsepturalarni raqamli modellashtirish va mahsulotlarni funksional ingredientlar bilan boyitish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Abstract The article provides a comprehensive analysis of the current state of the market and the assortment of gluten-free food products. It examines the technological aspects of specialized product manufacturing, the challenges of nutritional adequacy in celiac diets, and innovative approaches to utilizing alternative raw materials. Particular emphasis is placed on 2025–2026 trends, including digital recipe modeling and the enrichment of products with functional ingredients.

Ключевые слова: целиакия, безглютеновые продукты, нутритивный профиль, альтернативное сырье, пищевые технологии.

Kalit so'zlar: seliakiya, glyutensiz mahsulotlar, nutritiv profil, alternativ xomashyo, oziq-ovqat texnologiyalari.

Keywords: celiac disease, gluten-free products, nutritional profile, alternative raw materials, food technology.

ВВЕДЕНИЕ. Целиакия является хроническим аутоиммунным заболеванием, связанным с непереносимостью глютена. По данным современных исследований, распространённость заболевания составляет около 1,0% населения мира [1, с. 871–872; 2, с. 15–22]. Единственным эффективным методом лечения остаётся строгая пожизненная безглютеновая диета [1, с. 873].

Актуальность исследования обусловлена ростом числа пациентов, необходимостью расширения ассортимента специализированных продуктов и повышения их качества. В Республике Узбекистан развитие пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности регулируются рядом нормативных документов, включая

Указ Президента № УП-60 от 28.01.2022 и Указ № УП-158 от 11.09.2023, направленные на модернизацию агропромышленного комплекса и развитие перерабатывающей отрасли [3; 4].

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологическую основу исследования составили анализ научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, сравнительный и системный анализ технологических решений [5, с. 11–23; 6, с. 49–52].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Развитие мирового рынка безглютеновых продуктов обусловлено ростом заболеваемости целиакией и популяризацией здорового питания [1, с. 875–876].

Современные тенденции включают расширение ассортимента и улучшение качества продукции. В 2025 году мировой объем рынка оценивается примерно в \$9,28 – \$14,28 млрд (в зависимости от методики учета). Прогнозируется, что к 2026 году он достигнет \$15,71 млрд. Среднегодовой темп роста составляет около 9,1 – 10,0%. Северная Америка остается крупнейшим рынком, однако Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) признан самым быстрорастущим в 2025–2026 гг. благодаря росту осведомленности населения в Индии и Китае.

Основные драйверы:

Функциональность (Functional Foods): В 2026 году потребители ищут не просто «отсутствие глютена», а добавленную пользу (пробиотики для здоровья кишечника, высокое содержание белка).

Цифровизация ритейла: Около **15%** всех продаж безглютеновых продуктов в 2025 году перешли в онлайн-сегмент (маркетплейсы, специализированные подписки).

Демократизация вкуса: Технологический прорыв позволил производителям выпускать БГ-хлеб и пасту, которые по органолептическим свойствам (вкус, запах, текстура) практически не отличимы от традиционных изделий.

Современный рынок (период 2024–2026 гг.) демонстрирует расширение ассортимента за пределы базовой выпечки. Основные сегменты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сегментация рынка безглютеновых продуктов

Категория	Основные представители	Тренды 2025-2026
Хлебобулочные изделия	Формовой хлеб, багеты, булочки для бургеров	"Clean Label" (чистая этикетка), отсутствие консервантов
Макаронные изделия	Фузилли, пенне, спагетти из кукурузы/риса/чечевицы	Добавление овощных пюре (шпинат, свекла) для витаминизации
Кондитерские изделия	Печенье, маффины, вафли	Замена сахара на натуральные подсластители (стевия, эритрит)
Снеки и завтраки	Хлопья, батончики, чипсы	Использование суперфудов (ягоды годжи, семена чиа)
Полуфабрикаты	Пельмени, пицца, смеси для выпечки	Замороженные готовые блюда ("Ready-to-eat")

Несмотря на расширение ассортимента, остается актуальной проблема «нутритивной ловушки». Безглютеновые продукты массового сегмента часто содержат избыточное количество: насыщенных жиров (для имитации текстуры); сахаров (для улучшения вкуса); соли. При этом наблюдается дефицит витаминов группы В, железа, магния и клетчатки. В ответ на это производители в 2026 году внедряют программы фортификации (обогащения).

Рынок безглютеновой продукции в Узбекистане находится на стадии активного формирования и трансформации от импортозависимости к локализации производства. Исторически рынок республики практически на 70–80% состоял из импортной продукции (бренды из Турции, России, ЕС — такие как *Dr. Schär*). В 2024–2025 гг. наметился тренд на

локальное производство БГ-муки (рисовой, кукурузной, нутовой) и макаронных изделий (рис.1,2) [7, с. 12–15].

Рисунок 1 – Структура рынка Узбекистана в 2026 году

Рисунок 2 – Сырьевая база

Вместе с тем, наличие собственной сырьевой базы (рис, кукуруза, бобовые) создаёт предпосылки для развития национального производства данного вида макаронных изделий [7, с. 16–18], основной спрос на которую сосредоточен в крупных городах (Ташкент, Самарканд). Растёт число диагностированных случаев целиакии благодаря улучшению работы гастроэнтерологических служб и внедрению современных методов ИФА-диагностики. В Ташкенте безглютеновые полки стали обязательным атрибутом крупных сетей (например, *Korzinka, Makro*). Появились специализированные онлайн-магазины и пекарни («Healthy Food» сегмент).

Ожидается, что государственные программы на 2026–2030 гг. по поддержке пищевой промышленности и развитие сегмента *Consumer Health* приведут к появлению крупных локальных игроков. Инвестиции в производство муки из местных бобовых (нут, маш) могут сделать Узбекистан экспортером безглютеновых ингредиентов в соседние страны Центральной Азии.

Таблица 2. Особенности рынка Республики Узбекистан

Параметр	Характеристика
Сырьевой потенциал	Узбекистан обладает богатой базой для БГ-индустрии: производство риса, кукурузы, бобовых (маш, нут), которые являются естественными БГ-ингредиентами.
Барьеры	Высокая стоимость сертифицированного импортного сырья и отсутствие единого государственного стандарта (ГОСТ) на маркировку «Gluten-Free», что затрудняет доверие потребителей к местным брендам.
Тренды	Растущий интерес к безглютеновому детскому питанию и БГ-смесям для домашней выпечки.

Таблица 3. Сравнительный анализ мирового рынка и рынка Узбекистан

Фактор	Мировой рынок	Рынок Узбекистана
Зрелость	Высокая (сформированные стандарты)	Формирующаяся (стадия роста)
Основной потребитель	Массовый (ЗОЖ-последователи)	Целевой (люди с диагнозом целиакия)
Инновации	Искусственный интеллект в рецептурах	Освоение базовых БГ-технологий
Доступность	Повсеместная (включая дискаунтеры)	Преимущественно премиум-сегмент

Однако, несмотря на глобальный тренд «чистой этикетки», для Узбекистана приоритетным остается вопрос физической и экономической доступности базовых безглютеновых продуктов. Будущее рынка в РУз за локализацией производства полного цикла — от переработки местного БГ-сырья до упаковки готовых изделий.

Анализ сырьевой базы: Традиционные безглютеновые продукты на основе крахмалов обладают низкой биологической ценностью [8, с. 6369–6371]. Использование псевдозерновых (киноа, амарант, гречиха зелёная) и бобовых (мука из нута, чечевицы, люпина) культур позволяет повысить пищевую ценность продукции. Весьма перспективны масличные и ореховые культуры (мука из семян льна, чиа, миндаля, тыквы) и этнокультурное сырьё (сорго, тефф, просо), которые обладают высоким антиоксидантным потенциалом.

Отсутствие глютена ухудшает структурные свойства теста, что требует применения гидроколлоидов [5, с. 11–13]. Использование гидроколлоидов (ксантан, гуар, карбоксиметилцеллюлоза) позволяет улучшить текстуру изделий [6, с. 50–52]. Это способствует повышению качества готовой продукции [5, с. 15–18], увеличивается объём и улучшается структура пористости изделий [9, с. 8–12]. Безглютеновые продукты характеризуются дефицитом витаминов группы В и пищевых волокон [10, с. 693–695]. Обогащение продуктов функциональными ингредиентами является эффективным решением данной проблемы [10, с. 698–700].

Высокая стоимость безглютеновых продуктов обусловлена затратами на сырьё и технологии производства. Дополнительным фактором является необходимость сертификации продукции [11]. Перспективные направления включают использование альтернативного сырья, развитие функциональных продуктов и локализацию производства [9, с. 8-15].

Развитие отрасли в ближайшие годы будет связано с:

Персонализированным питанием: разработка продуктов с учетом сопутствующих заболеваний (например, безглютеновые продукты без лактозы или с низким содержанием FODMAP-углеводов).

Искусственным интеллектом: использование ИИ для подбора оптимальных комбинаций аминокислотного состава в смесях.

Экологической упаковкой: переход на биоразлагаемые материалы, сохраняющие свежесть БГИ без использования консервантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие рынка безглютеновых продуктов связано с внедрением инновационных технологий и расширением сырьевой базы. Основным вектором развития является улучшение нутритивного профиля за счет использования инновационного сырья (киноа, нут, псиллиум) и совершенствование технологических процессов. Однако высокая стоимость и необходимость фортификации остаются вызовами, требующими дальнейших научно-технологических решений. Для Узбекистана ключевыми направлениями являются локализация производства и совершенствование нормативной базы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ REFERENCES

1. Capriles V.D. Gluten-free breadmaking / V. D. Capriles, J. A. G. Arêas // *Comprehensive Reviews in Food Science*. – 2014. – Vol. 13. – P. 871–890.
2. Шатнюк Л.Н. обогащение безглютеновых продуктов микронутриентами / Л. Н. Шатнюк // *Вопросы питания*. – 2024. – Т. 93, № 3. – С. 15–22.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». – Ташкент, 2022.

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 «О дополнительных мерах по развитию пищевой промышленности». – Ташкент, 2023.
5. Антон А.А. Гидроколлоиды в безглютеновом хлебе / А.А. Антон, С.Д. Арнтфилд // *Пищевая промышленность*. – 2010. – № 5. – С. 11–23.
6. Мир С.А. Влияние гидроколлоидов на свойства теста / С.А. Мир, М. А. Шах // *Хранение и переработка сельхозсырья*. – 2017. – № 4. – С. 49–57.
7. Махмудов С. А. Перспективы развития функционального питания в Узбекистане / С. А. Махмудов. – Ташкент, 2024. – 156 с.
8. Andrade F. J. E. T. Influence of hydrocolloids on gluten-free cakes / F. J. E. T. Andrade [et al.] // *Food & Function*. – 2018. – Vol. 9. – P. 6369–6379.
9. Gómez M. Gluten-free bread quality / M. Gómez [et al.] // *Journal of Cereal Science*. – 2007. – Vol. 45. – P. 8–15.
10. Aguiar E.V. Nutritional quality of gluten-free bread / E.V. Aguiar [et al.] // *Critical Reviews in Food Science*. – 2023. – Vol. 63. – P. 693–705.
11. Codex Alimentarius Commission. Standard for gluten-free foods. – Rome : FAO/WHO, 2024.

AMARANT URUG'LARINING UNUVCHANLIGIGA BIOSTIMULYATORLARNING TA'SIRI

Abdimuxammedaliyeva Indira Jumamuratovna
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti katta o'qituvchisi

**Jumabaeva Hurliman Arepbay qizi*
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti
*hurlijumabaeva650@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining sho'rlangan tuproqlari sharoitida amarant o'simligining o'sishi, rivojlanishi va uning tuproq xossalari ta'siri o'rganilgan. Nukus tumani misolida amarantning fitomeliyorant sifatidagi ahamiyati va sho'r tuproqlarni qayta tiklashdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlari: amarant, sho'rlanish, fitomeliyoratsiya, tuproq unumdorligi, agrotexnika, stimulyator, unuvchanlik, Bioenergy, Golamin.

EFFECT OF BIOSTIMULATORS ON AMARANTH SEED VEGETABILITY

Abstract: The article examines the growth and development of the amaranth plant under the conditions of saline soils in the Republic of Karakalpakstan and its impact on soil properties. Using the Nukus district as a case study, the importance of amaranth as a phytomeliyorant and its role in restoring saline soils are analyzed.

Keywords: amaranth, salinization, phytomeliyoration, soil fertility, agricultural techniques, stimulator, germination, Bioenergy, Golamine.

ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ВОСХОЖДЕНИЕ СЕМЯН АМАРАНТА

Аннотация: В статье рассматриваются особенности роста и развития амаранта в условиях засоленных почв Республики Каракалпакстан, а также его влияние на свойства почвы. На примере Нукусского района анализируется значение амаранта как фитомелиоранта и его роль в восстановлении плодородия почв.

Ключевые слова: амарант, засоление, фитомелиорация, плодородие почвы, агротехника, стимулятор, всхожесть, Биоэнергия, Голамин.

KIRISH: Amarant - qadimdan yetishtirib kelinadigan, oziq-ovqat va dorivor ahamiyatga ega bo'lgan bir yillik o'simlikdir. U Amarantdoshlar oilasiga mansub bo'lib, dunyoning ko'plab hududlarida, ayniqsa issiq va mo'tadil iqlim sharoitida yaxshi o'sadi. Amarant o'simligi baland bo'yli (ba'zan 1,5–2 metr va undan ham baland), poyasi tik, barglari yirik va tuxumsimon shaklda bo'ladi. Gullari mayda bo'lib, qizil, binafsha, oltinrang yoki yashil rangli uzun boshqosimon to'pgullarda joylashadi. Amarantning eng muhim xususiyatlaridan biri - uning urug'lari juda mayda bo'lsa-da, nihoyatda to'yimli hisoblanadi. Urug' tarkibida oqsil, yog', tolalar, vitaminlar (A, B guruhi, C, E) hamda kalsiy, temir, magniy kabi mineral moddalar ko'p miqdorda mavjud. Ayniqsa, undagi lizin aminokislotalari boshqa don ekinlariga nisbatan yuqori bo'lib, inson organizmi uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli amarant doni parhez bop oziq-ovqat sifatida qadrlanadi.

Amarant (*Amaranthus L.*) o'simligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda dunyo miqyosida kengayib bormoqda Qadimdan insoniyat tomonidan oziq-ovqat, ozuqa va dorivor xomashyo sifatida foydalanilgan ushbu o'simlikning biologik va agroekologik xususiyatlari ko'plab olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. [1, 2, 3]. Xususan, AQSh va Meksika olimlari (G. Paredes, L. Teutonico va boshqalar) amarantning genetik xilma-xilligini hamda donining oqsil va

aminokislota tarkibini aniqlash bo'yicha izlanishlar olib borganlar. Rossiya va Ukraina tadqiqotchilari (V.I. Burykin, N.A. Miroshnichenko va boshqalar) esa amarantning agrotexnikasi, qurg'oqchilik va sho'rlikka chidamliligi, shuningdek, biostimulyatorlar ta'siri ostida o'sish dinamikasini o'rganganlar [4, 5, 6]. Qoraqalpog'iston sharoitida amarant o'simligini Z.S. Sultanova turli organik va mineral o'g'itlar miqdorida yetishtirish, urug'lik normasi va ekish texnologiyasining o'simlikning barg maydoni, biomassa va hosildorlikka ta'sirini, B.B. Jollibekov va N.D. Tajetdinovlar tarafidan chorvachilik sohasida galofit o'simliklardan em-xashak ishlab chiqarishning iqlimga chidamli innovacion yondashuvlari bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borilgan [7, 8, 9, 10].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Dala tajribalari "Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур" (1989), "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (ЎзПТИ, 2007), "Sug'oriladigan paxtachilik rayonlarida agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqotlar o'tkazish uslublari" uslubiy qo'llanmalar asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarning statistik tahlili Microsoft Excel dasturi yordamida va B.D.Dospexovning "Методика полевого опыта" (1985) qo'llanmasi asosida dispersion tahlil uslubi bo'yicha amalga oshirilgan.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Amarant yuqori ozuqaviy qiymati bilan ajralib turadigan donli ekin. Ushbu qadimiy madaniyatning qayta tiklanishi XX asr boshlariga to'g'ri keladi va o'shandan beri uni o'rganish o'simliklardan olingan yuqori oqsilli oziq-ovqat xom ashyosi manbalarini izlash bilan bog'liq. Amarant doni tarkibidagi oqsil (16-19%), almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar, vitaminlar, makro- va mikroelementlar, biologik faol moddalar, yog' (6,10%) va qimmatli shifobaxsh birikma - skvalen (5,8%) miqdori bo'yicha ko'plab an'anaviy boshqali ekinlardan ustun turadi. Ushbu o'simlikning urug'larida moy mavjud bo'lib, u taxminan 77% to'yinmagan yog' kislotalari, skvalen va tokotriyenning noyob shakli bo'lgan E vitamini mavjudligi bilan ajralib turadi. Amarant yog'ida va fosfolipidlarda ko'p bo'lib, ular orasida letsitin ustunlik qiladi.

Tadqiqotning ushbu bosqichida biostimulyatorlar amarant o'simligining vegetatsiya davrida dala sharoitida turli me'yorlarda qo'llanilgan bo'lib, hosil pishib yetilgach har bir variant alohida yig'ib olindi. Keyinchalik aynan shu variantlardan olingan urug'larning unuvchanligi laboratoriya sharoitida aniqlandi. Laboratoriyada urug'larga hech qanday o'g'it, stimulyator yoki kimyoviy modda qo'llanmagan, ya'ni urug'lar tabiiy holatda unishga qo'yilgan. Shu sababli olingan natijalar o'simlik yetishtirish davrida qo'llangan biostimulyatorlarning urug'larning biologik sifati va unuvchanligiga ko'rsatgan ta'sirini to'liq aks ettiradi.

Nazorat variantida urug'larning unuvchanligi 64 % ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'simlik oddiy agrotexnika sharoitida yetishtirilganda hosil bo'lgan urug'larning o'rtacha unuvchanligini bildiradi va keyingi variantlarni baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Qizil amarant variantlari bo'yicha Bioenergy preparatining 1,5 l/ga me'yorida unuvchanlik 73 % ga yetdi. Bu nazoratga nisbatan 9 % ga yuqori natija bo'lib, preparatning kichik miqdori ham urug' sifati yaxshilashga xizmat qilganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu variant Bioenergy guruhidagi eng past natija bo'lib, me'yor oshishi bilan samaradorlik ortishini ko'rsatadi.

Bioenergy 2,0 l/ga variantida unuvchanlik 84 % ni tashkil etdi. Bu nafaqat nazoratdan, balki 1,5 l/ga variantidan ham sezilarli darajada yuqoriligini ko'rsatadi. Bioenergy 2,5 l/ga me'yorida esa unuvchanlik 91 % ga yetdi. Bu tajribadagi eng yuqori natijalardan biri bo'lib, nazoratdan 27 % ga yuqori va Bioenergy ning boshqa me'yorlariga nisbatan ham ancha ustun hisoblanadi.

Golamin preparatining 1,5 l/ga variantida 69 % unuvchanlik qayd etildi. Bu natija nazoratdan yuqori bo'lsa-da, Bioenergy ning shu me'yordagi natijasidan pastroq bo'ldi. Golamin 2,0 l/ga variantida unuvchanlik 78 % ga yetdi, ya'ni preparat miqdori ortishi urug' sifati ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Golamin 2,5 l/ga variantida esa 88 % unuvchanlik kuzatildi. Bu Golamin preparati bo'yicha maksimal natija bo'lsa-da, Bioenergy 2,5 l/ga variantidan pastroq bo'lib qoldi.

Umuman olganda, qizil amarantda barcha biostimulyator variantlari nazoratdan yuqori natija ko'rsatdi. Eng past natija nazoratda, eng yuqori natija esa Bioenergy 2,5 l/ga variantida qayd etildi.

Shuningdek, har ikkala preparatda ham me'yor oshgani sari unuvchanlik ortgani aniq ko'rinadi. Oq amarantning nazorat variantida unuvchanlik 68 % ni tashkil etdi. Bu qizil amarant nazoratiga nisbatan biroz yuqori bo'lib, oq amarant urug'larining tabiiy unuvchanligi sal yuqoriroq ekanini ko'rsatadi. Oq amarantning Bioenergy 1,5 l/ga variantida 70 % unuvchanlik qayd etildi. Bu nazoratdan faqat 2 % ga yuqori bo'lib, preparatning kichik miqdori oq amarantda uncha katta o'zgarish bermaganini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval

**Labaratoriya sharoitida (Chashki petryda) amarantning 1-yilgi
hosil urug'larining unuvchanligi %**

№	Variy antlar	Bio stimulyat or mg/ga	Biostimulyat or qo'llangan meyori	Ekilgan urug' soni	Unuv chiqqan urug'lar soni						Unuvc hanligi %
					02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	07.03	
1	Qizil amara nt	Nazorat	-	100	-	2	11	33	60	64	64
2		Bioenergy	1,5 l/ga	100	-	5	20	41	69	73	73
3			2,0 l/ga	100	-	7	28	43	80	84	84
4			2,5 l/ga	100	-	10	34	55	87	91	91
5		Golamin	1,5 l/ga	100	-	4	18	36	66	69	69
6			2,0 l/ga	100	-	8	25	39	72	78	78
7			2,5 l/ga	100	-	9	31	52	86	88	88
8	Oq amara nt	Nazorat	-	100	-	3	13	35	67	68	68
9		Bioenergy	1,5 l/ga	100	-	4	15	38	65	70	70
10			2,0 l/ga	100	-	7	22	40	69	75	75
11			2,5 l/ga	100	-	8	30	49	81	84	84
12		Golamin	1,5 l/ga	100	-	2	13	33	68	72	72
13			2,0 l/ga	100	-	4	20	37	72	75	75
14			2,5 l/ga	100	-	6	27	45	79	81	81

Bioenergy 2,0 l/ga variantida unuvchanlik 75 % ga yetdi, ya'ni preparat miqdori ortishi bilan natija ham yaxshilangan. Bioenergy 2,5 l/ga variantida esa 84 % unuvchanlik qayd etildi va bu guruhdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi.

Oq amarantning Golamin preparatining 1,5 l/ga variantida 72 % unuvchanlik aniqlandi, bu Bioenergy 1,5 l/ga variantidan biroz yuqori natija hisoblanadi. Golamin 2,0 l/ga variantida 75 %, 2,5 l/ga variantida esa 81 % natija qayd etildi. Bu yerda ham preparat miqdori ortishi bilan unuvchanlik oshgani kuzatiladi, biroq maksimal natija Bioenergy 2,5 l/ga variantidan pastroq bo'lib qoldi.

Har ikkala amarant turida ham biostimulyatorlar qo'llangan variantlar nazoratga nisbatan yuqori unuvchanlik ko'rsatdi. Bioenergy preparati deyarli barcha me'yorlarda Golaminga nisbatan samaraliroq bo'ldi. Eng yuqori natija qizil amarantda 91 %, oq amarantda esa 84 % ni tashkil etdi.

XULOSA

Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari amarant urug'larining unuvchanligi o'simlik yetishtirish davrida qo'llangan biostimulyatorlar va mineral o'g'itlarga bevosita bog'liq ekanini aniq ko'rsatdi. Urug'larga laboratoriya bosqichida qo'shimcha ishlov

berilmaganligi sababli, olingan natijalar o'simlik vegetatsiyasi davrida shakllangan urug'larning tabiiy biologik sifatini aks ettiradi.

Biostimulyatorlar qo'llangan variantlarda qizil amarantning nazorat variantida 64 % unuvchanlik qayd etilgan bo'lsa, Bioenergy preparatining 1,5 l/ga me'yorida 73 %, 2,0 l/ga da 84 %, 2,5 l/ga da esa 91 % unuvchanlik kuzatildi. Golamin preparati qo'llanganda mos ravishda 69 %, 78 % va 88 % natijalar olindi. Demak, qizil amarantda biostimulyatorlar nazoratga nisbatan 5 foiz banddan 27 foiz bandgacha yuqori natija berdi.

Oq amarantda nazorat variantida 68 % unuvchanlik qayd etilgan bo'lsa, Bioenergy qo'llangan variantlarda 70 %, 75 % va 84 %, Golamin qo'llangan variantlarda esa 72 %, 75 % va 81 % unuvchanlik aniqlandi. Bu natijalar oq amarantda biostimulyatorlar nazoratga nisbatan 2 foiz banddan 16 foiz bandgacha yuqori ko'rsatkich berganini ko'rsatadi. Biostimulyatorlar orasida eng yuqori natija har ikkala turda ham Bioenergy preparatining 2,5 l/ga me'yorida qayd etildi (qizil amarantda 91 %, oq amarantda 84 %).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aguilar E.G., Albarracín G.deJ., Uñates M.A., Piola H.D., Camiña J.M., Escudero N.L. Evaluation of the nutritional quality of the grain protein of new amaranths varieties // *Plant Foods Hum. Nutr.* 2015. Vol. 70, N 1. P. 21–26.
2. Аскарлов И.Р., Насриддинова Ф.Т., Тухтабоев Н.Х. Биологически активные соединения в амаранте и их значение для животноводства // *Universum химия и биология.* 2022. С. 90–93.
3. Аскарлов И.Р., Юлчиева Н.Т. Амарант - природный ресурс, богатый биологически активными соединениями // *Universum химия и биология.* 2021. № 11. С. 89.
4. Bressani R. et al. Yield, selected chemical composition and nutritive value of 14 selections of amaranth grain representing four species // *J. Sci. Food Agric.* 1987. P. 347–356.
5. Caselato-Sousa V.M., Amaya-Farfan J. State of Knowledge on Amaranth Grain: A Comprehensive Review // *J. of Food Science.* 2012. V. 27. № 4. P. 93–104.
6. Das S. *Amaranthus: A Promising Crop of Future.* Springer, Singapore, 2016. DOI: 10.1007/978-981-10-1469-7.
7. Das S. Systematics and taxonomic delimitation of vegetable, grain and weed amaranths: a morphological and biochemical approach // *Genet. Resour. Crop Evol.* 2012. 59. P. 289–303.
8. Oteuliyev J.B., Kunnazarov U.B., Dosjanov K.J., Uralbayeva N.K. Qurigan Orol dengizi sho'rlangan tuproqlarida ekilgan gallofit o'simlik urug'I va ko'chatlariga gidrogel ta'siri // *Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini Ilmiy-amaliy jurnal №3.* 2023. B. 59-62.
9. Magomedov, I. M. Амарант — культура XXI века: Биология, физиология и использование. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2020. – 256 с. (Amarantning biologik xususiyatlari va agrotexnikasi bo'yicha fundamental tadqiqot).
10. National Research Council. *Amaranth: Modern Prospects for an Ancient Crop.* – Washington, DC: The National Academies Press, 1984. – 80 p. (Amarantning xalqaro miqyosdagi ahamiyati va tarixiy tahlili).

LYCIM BARBARUM (GODJI) MEVASIDAN FOYDALANIB, YANGI TURDAGI QANDOLAT MAXSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

Masharipova Muxabbat Matrasulovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti

Kabulova Kamila Maratovna

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti, magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada Lycim barbarum (godji) mevasidan foydalanish asosida yangi turdagi qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi o'rganildi. Godji mevasining kimyoviy tarkibi, oziqaviy qiymati hamda biologik faol moddalarga boyligi tahlil qilinib, uni qandolat mahsulotlari retsepturasiga qo'shishning samaradorligi asoslab berildi. Tadqiqot davomida godji mevasini quritilgan kukun, pyure va ekstrakt ko'rinishida qo'llash usullari ishlab chiqildi. Maxsulotning organoleptik, fizik-kimyoviy va texnologik ko'rsatkichlariga ta'siri aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, godji mevasi qo'shilishi tayyor mahsulotning ozuqaviy qiymatini oshiradi, vitaminlar, antioksidantlar miqdorini ko'paytiradi hamda mahsulotning ta'mi va rangini yaxshilaydi. Shuningdek, ishlab chiqilgan texnologiya asosida yangi turdagi funksional qandolat mahsulotlarini yaratish imkoniyati mavjudligi isbotlandi. Olingan natijalar qandolat sanoatida biologik faol qo'shimchalardan foydalanish orqali raqobatbardosh hamda sog'lomlashtiruvchi mahsulotlar assortimentini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: funksional oziq-ovqat, biologik faol qo'shimcha, antioksidantlar, retseptura, texnologiya, oziqaviy qiymat

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОДОВ ГОДЖИ (LYCIUM BARBARUM) В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ.

Аннотация. В данной статье исследуется технология производства новых видов кондитерских изделий на основе использования плодов годжи (*Lycium barbarum*) в промышленности. Проанализированы химический состав, пищевая ценность и содержание биологически активных веществ в плодах годжи, а также обоснована эффективность их включения в рецептуру кондитерских изделий. В ходе исследования разработаны способы использования плодов годжи в виде сухого порошка, пюре и экстракта. Определено влияние на органолептические, физико-химические и технологические показатели продукта. Результаты показали, что добавление плодов годжи повышает пищевую ценность готового продукта, увеличивает содержание витаминов, антиоксидантов и улучшает вкус и цвет продукта. Также доказана возможность создания новых видов функциональных кондитерских изделий на основе разработанной технологии. Полученные результаты имеют большое значение для расширения ассортимента конкурентоспособной и полезной для здоровья продукции за счет использования биологически активных добавок в хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Ключевые слова: функциональное питание, биологически активная добавка, антиоксиданты, рецепт, технология, пищевая ценность

TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF NEW TYPES OF CONFECTIONERY PRODUCTS USING GOJI BERRIES (LYCIUM BARBARUM) IN BAKERY PRODUCTS.

Abstract. This article explores a technology for producing new types of confectionery products using goji berries (*Lycium barbarum*) in the baking industry. The chemical composition, nutritional value, and content of biologically active substances in goji berries are analyzed, and the effectiveness of their inclusion in confectionery recipes is substantiated. The study developed

methods for using goji berries in the form of dry powder, puree, and extract. Their impact on the organoleptic, physicochemical, and technological properties of the product was determined. The results showed that the addition of goji berries enhances the nutritional value of the finished product, increases the content of vitamins and antioxidants, and improves the taste and color of the product. The feasibility of creating new types of functional confectionery products based on the developed technology is also demonstrated. These results are of great importance for expanding the range of competitive and healthy products through the use of biologically active additives in the baking and confectionery industries.

Keywords: functional food, dietary supplement, antioxidants, recipe, technology, nutritional value

KIRISH: Goji mevasi (*Lycium barbarum* L.) o'simligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda dunyo miqyosida kengayib bormoqda. U Qadimdan insoniyat tomonidan oziq-ovqat, ozuqa va dorivor xomashyo sifatida keng foydalanilgan ushbu o'simlikning biologik va agroekologik xususiyatlari ko'plab olimlar tomonidan juda chuqur o'rganilgan [1, 2, 3]. Xususan, Xitoy, AQSh, Yevropa va boshqa mamlakatlar olimlari (masalan, B. Kulczyński va A. Gramza-Michałowska (Polsha), Zheng Feei Ma (Xitoy/ Buyuk Britaniya), Hu Shunkai, Xu Xiao, Youlong Cao, Jianhua Zhao (Xitoy), Bojana B. Vidović, Danijel D. Milinčić (Serbiya), Michele Antonelli (Italiya), Tao Zhang va Alois Berisha (Irlandiya) va boshqalar) goji mevasining genetik xilma-xilligini, meva tarkibidagi oqsil, aminokislotalar, polisaxaridlar (LBP), karotenoidlar (zeaksantin dipalmitat), polifenollar va antioksidant moddalar tarkibini aniqlash bo'yicha chuqur izlanishlar olib borganlar. Rossiya va Ukraina tadqiqotchilari esa goji o'simligining agrotexnikasi, qurg'oqchilikka va sho'rlikka chidamliligi va shuningdek, turli biostimulyatorlar ta'siri ostida o'sish dinamikasi va hosildorligini o'rganganlar [4, 5, 6].

Tadqiqot obekti : godji mevasi qo'shilgan qandolat mahsulotlari.

Godji mevasidan tayyorlangan shirinlik

Tadqiqot usullari: Godji mevasidan foydalangan holda ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan qandolat mahsulotlari texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar hal qilinadi

1. Maqsadga muvofiq quyidagi vazifalar hal qilinadi:

1. Godji (*Lycim barbarum*) mevasining kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatini o'rganish.
2. Godji mevasini qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish.
3. Godji mevasi qo'shilgan qandolat mahsulotlari uchun retseptura ishlab chiqish.
4. Godji mevasi qo'shish miqdorining mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash.
5. Tayyor mahsulotlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash (namlik, kislotalilik va boshqalar).
6. Mahsulotlarning organoleptik ko'rsatkichlarini baholash (ta'm, hid, rang, tuzilish).
7. Godji mevasi qo'shilgan qandolat mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini hisoblash.
8. Yangi turdagi qandolat mahsulotini ishlab chiqarish texnologik sxemasini ishlab chiqish.
9. Tayyor mahsulotning saqlanish muddatini aniqlash.
10. Ishlab chiqilgan texnologiyaning samaradorligini baholash.

GOST 5897-90 —talabi bo‘yicha bu konditerlik mahsulotlari (shirinliklar, pechenye, shokolad, karamel va hokoza) va ularning yarim tayyor mahsulotlari uchun davlat standarti.

Bu GOST standart nimani belgilaydi?

U quyidagilarni aniqlash metodlarini belgilaydi:

- Tashqi ko‘rinishi
 - Tami
 - Hidi
 - Rangi
 - O‘lchami
 - Sof massasi
 - Qadoqlash, yorliqlash
- Qo‘llanilishi:

Standart talablari majburiy hisoblanadi va konditerlik mahsulotlarini sifat nazorati qilishda qo‘llaniladi (laboratoriyalarda, ishlab chiqarishda, ekspertizalarda).

- Mahsulotni organoleptik ko‘rsatkichlari (sezgi organlari orqali: ko‘z, burun, til) baholashda.
- Partiyani qabul qilish, qaytarishda.
- Texnologik jarayonlarni nazorat qilishda.
- Oziq-ovqat xavfsizligi va sifat ekspertizalarida (masalan, O‘zbekistonda ham Rossiya va EAEU standartlari asosida ishlab chiqariladi).

Bu standart 1992-yildan kuchga kirgan bo‘lib haligacha amalda (eski GOST 5897-70 o‘rniga kelgan).

GOST 53041-2008 — Konditeriya mahsulotlari va yarim tayyor mahsulotlar uchun talabi ko‘rsatilgan.

GOST 5903-89 — Konditeriya mahsulotlarini (umumiy laboratoriya sinash usullari).

GOST 5904 — Tajriba olib borilayotgan mahsulotdan namuna olish qoidalari.

O‘zbekistonda bu GOSTlar davlatlararo standart sifatida keng qo‘llaniladi. Qo‘shimcha ravishda O‘zDSt (masalan, O‘zDSt 2963:2015 yoki shunga o‘xshash konditeriya bo‘yicha standartlar) ham mavjud.

Godji mevasidan tayyorlangan qandolatning natijaviy tahlili

1-jadval

Lycim barbarum (godji) mevasidan foydalanib, yangi turdagi qandolat mahsulotlarini pishirish davomiyligi

Namuna	5 min	10 min	20 min	25 min	30 min
5%	20 ° C	50 ° C	130 ° C	170 ° C	200 ° C
10 %	30° C	70 ° C	180 ° C	225° C	260° C
15%	50 ° C	110° C	217° C	260° C	300 ° C

Lycim barbarum (godji) mevasidan foydalanib, yangi turdagi qandolat mahsulotlarini pishirish davomiyligi qo‘shilishining xamir hajmiga ta‘sirini o‘rganishda: nazorat namunasi, godjining konsentratsiyasi 5%, 10% va 15 % qo‘shilgan xamir namunalari keltirilgan.

Lycim barbarum (godji) mevasidan foydalanib turli konsentratsiyalarda qo‘shib olingan xamirlar optimal vaqtini aniqlash orqali ularning barqarorligini kuzatish uchun sinovdan o‘tkazildi. Xamirning (bug‘doy uni, + godji) qo‘shilganda (harorat 100-150 ° C) hajmini kuzatish shuni ko‘rsatdiki, birinchi 30 daqiqada xamirning hajmi oshadi.

Xamir aralashmalari 120 daqiqa so‘ng maksimal hajm qiymatlariga erishdi va xamirning hajmi nisbatan barqaror bo‘lib qoladi. Fermentatsiya jarayonida 5% va 10% konsentratsiyada undirilgan bug‘doy sharbati qo‘shilgan xamir namunalari xamir hajmining sekin o‘shishiga yordam berdi.

Undirilgan bug‘doy urug‘i sharbatining qo‘shilishi odatda xamir hajmiga foydali ta‘sir ko‘rsatadi, bu xamirning yaxshi fermentatsiyasiga va barqarorligiga yordam beradi. Undirilgan bug‘doy urug‘i sharbatining eng maqbul miqdori 15% bo‘ldi.

Shuni ta‘kidlash kerak, oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan zararli kanserogen moddalarning nonning tarkibida bo‘lishi va ishlab chiqarish shakli va usulidan qat‘iy nazar minimal bo‘lishi kerak. Olingan undirilgan bug‘doy sharbati bilan non tarkibini boyitish texnologiyasi bo‘yicha tahlillar o‘tkazdik.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Lycim barbarum (godji) mevasini qandolat mahsulotlari tarkibiga qo‘shish mahsulotning ozuqaviy qiymatini oshirishi aniqlandi. Godji mevasi tarkibidagi vitaminlar, mineral moddalar va biologik faol komponentlar tayyor mahsulotning foydalilik darajasini yaxshilaydi. Tajribalar davomida godji mevasi 5%, 10% va 15% miqdorlarda qo‘shilib o‘rganildi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, godji mevasi miqdori ortishi bilan pishirish jarayonidagi harorat ko‘rsatkichlari ham ortdi hamda mahsulotning rang, tuzilish va hajm ko‘rsatkichlariga ta‘sir ko‘rsatdi. godji mevasi miqdori ortishi bilan pishirish jarayonidagi harorat ko‘rsatkichlari ham ortdi hamda mahsulotning rang, tuzilish va hajm ko‘rsatkichlariga ta‘sir ko‘rsatdi. 15% miqdorda qo‘shilgan namunalarda organoleptik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yaxshi natijani berdi. 20% qo‘shilganda esa mahsulotning zichligi ortib, rangining haddan tashqari qorayishi va sifat ko‘rsatkichlarining pasayishi kuzatildi.

Shu sababli, godji mevasini qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda 15% miqdorda qo‘llash maqsadga muvofiq deb topildi. Ishlab chiqilgan texnologiya asosida ozuqaviy qiymati yuqori, sifat ko‘rsatkichlari yaxshilangan yangi turdagi qandolat mahsulotini ishlab chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2023-yil 23-iyun kuni 2020 yil 25 uyiuldagi PF-6035-son farmoniga muvofiq, “O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasi” to‘g‘risida.
2. .M.F.Vasiev.M.A.Vasieva,J.Đ.Mirzaev .Non,makaron va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi//T.-2023
3. .Sh.Ataxanov,R.Hojiev,B.Norinboyev.Nonvoychilik texnologiyasi//T-2005
4. .Muzaffar Vasiev.Non mahsulotlari texnologiyasi//T.-2009
5. Zhang, M., Chen, H., Huang, J., Li, Z., Liu, C., & Zhang, Y. Organik va an’anaviy goji rezavorlari mahsulotlarining ozuqaviy tarkibi va antioksidant faolligi // Oziq-ovqat fanlari va texnologiyalari jurnali, 2023.
6. Wang, L., Thompson, R., & Smith, A. Qayta ishlangan goji berry kukuni formulalarida zeaxanthinning bioavailability va ko‘z salomatligi uchun foydalari // Xalqaro oziq-ovqat fanlari va ovqatlanish jurnali, 2022.
- 7.Liu, X., Anderson, K., & Brown, S. Lycium barbarum kukuni preparatlarining polisaxarid miqdori va immunomodulyator xususiyatlari // Oziq-ovqat kimyosi tadqiqotlari, 2023.

8. Chen, R., Davis, M., & Johnson, P. Qayta ishlash usullari va ularning organik goji rezavorlar kukunida bioaktiv birikmalarni ushlab turishga ta'siri // Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash jurnali, 2022.
9. Martinez, C., Wilson, D., & Taylor, J. Nutrasevtik qo'llanmalarda organik botanika kukunlari uchun sifatni baholash protokollari // Oziq-ovqat fanida sifatni ta'minlash, 2023.
10. Thompson, E., Lee, S., & Garcia, R. Shimoliy Amerika bozorlarida organik super mevali ingredientlarni sotib olish uchun ta'minot zanjiri masalalari // Xalqaro oziq-ovqat sanoati tadqiqotlari, 2022.
11. Shunkai, H. va boshqalar. Lycium barbarum (goji berry): Kimyoviy tarkibi, bioaktiv birikmalari, sog'liqni saqlash xususiyatlari va funktsional oziq-ovqatlar ilovalarining keng qamrovli sharhi // Food Chemistry, 2025.
12. Shi, X., Wang, X., Zheng, Y. va boshqalar. Goji mevasi (Lycium barbarum L.) bioaktiv birikmalari va nutrasevtik xususiyatlarini o'rganishdagi yangiliklar // Applied Sciences, 2024.
13. Noreen, S. va boshqalar. Goji rezavorlarining bioaktiv komponentlari va sog'liqqa foydalari sharhi // International Journal of Food Science & Technology, 2025.
14. Vidović, B.B. va boshqalar. Goji rezavorlarining funktsional oziq-ovqatlardagi sog'liq foydalari va ilovalari // Frontiers in Nutrition, 2022.

PAXTA SOAPSTOKINI KLASSIK METOD YORDAMIDA VA YADROVIY USULDA SOVUNLANISH HAMDA TUZLASH (OTSOLKA) JARAYOLARINI TAHLIL ETISH

Kuramboev Behzod Farxodovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
bekkuramboev@gmail.com

Khajiyev Bobur Qakhramon Ugli

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti

Sultanova Tursunoy Axmadovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti

Alimov Umarbek Kadirbergenovich

O'z Res FA, UNKI, "Fosforli o'g'itlar" kaborotoriyasi yetakchi ilmiy hodimi, t.f.d., professor.

Matchonov Sapobek Shokirjon Ugli

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan ajratib olish usullariga ko'ra har xil yog'lilik darajasiga ega bo'lgan paxta soapstokining turlari va ularning asosiy kimyoviy tarkiblarini tahlil qilish xususida gap boradi. Bu maqolada asosan yadroviy usulda sovunlangan soapstokning yelim usulidagiga qaraganda afzalliklari va farqlari hamda ortiqcha ishqor berish orqali sovunlanish kinetikasi qanday o'zgarishi qiyosiy tahlil qilinadi. Paxta moyi soapstokini qayta ishlashda ishqor va sulfat me'yorlari kabi texnologik omillar ta'siri o'rganildi va 42-% li NaOH ning konsentratsiyasini bosqichma bosqich oshirish orqali 95 C haroratda, klassik usulda va vaqtga bogliq holda sovunlanish darajasi va konsistensiyasi hamda organoleptikasi ancha yaxshilanishi isbotlandi.

Kalit so'zlar: soapstok, sovunlanish, tuzlab ajratish (otsolka), klassik usul, yadro, tindirish, tindirish tezligi.

ANALYSIS OF THE SAPONIFICATION AND SALTING-OUT (SALTED) PROCESSES OF COTTON SOAPSTOCK BY THE HELP OF CLASSICAL WAY AND THE KERNEL METHOD

Abstract: This article mainly discusses the analysis of different types of cotton soapstock with varying fat contents depending on the extraction methods, as well as their main chemical compositions. The study particularly compares the advantages and differences of soapstock saponified by the kernel method relative to the adhesive (glue) method, and examines how the kinetics of saponification change with the addition of excess alkali. The influence of technological factors, such as alkali and sulfate dosages, in the processing of cottonseed oil soapstock was investigated. It was demonstrated that by gradually increasing the concentration of 42% NaOH, at a temperature of 95 °C, using the classical method and considering time dependence, the degree of saponification, consistency, and organoleptic properties significantly improve.

Keywords: soapstock, saponification, salting-out (otsolka), classical method, kernel, settling, settling rate.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОМЫЛЕНИЯ И ОТСОЛКИ (ОТСОЛКА) ХЛОПКОВОГО СОАПСТОКА С ПОМОЩЬЮ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ И ЯДРОВЫМ СПОСОБОМ

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ различных типов хлопкового соапстока с разной степенью жирности в зависимости от методов его получения, а также

их основного химического состава. Особое внимание уделено сравнению преимуществ и отличий соапстока, омыленного ядровым способом, по сравнению с клеевым методом, а также исследованию изменения кинетики омыления при внесении избытка щёлочи. Изучено влияние технологических факторов, таких как нормы расхода щёлочи и сульфата, при переработке соапстока хлопкового масла. Установлено, что при поэтапном увеличении концентрации 42%-ного NaOH при температуре 95 °С, при использовании классического метода и с учётом временного фактора, существенно улучшаются степень омыления, консистенция и органолептические показатели.

Ключевые слова: соапсток, омыление, отсолка, классический метод, ядро, отстаивание, скорость отстаивания.

Kirish:Ma'lumki, moylar, yog'lar va yog' saqlovchi mahsulotlar turli maqsadlar uchun sovun ishlab chiqarishda, sintetik yog' kislotalari, sirt-faol moddalar, bioyoqilg'i hamda parranda uchun ozuqa qo'shimchalari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi [1–5]. Biroq xom moyni ishqoriy rafinatsiya qilish (NaOH, KOH) jarayonida sovunli cho'kma, ya'ni soapstok hosil bo'ladi. Soapstok yog'-moy sanoatining yon mahsuloti bo'lib, katta miqdorda hosil bo'ladi va tarkibida sezilarli miqdorda erkin yog' kislotalari (EYK) mavjud.

Mazkur qoldiq qayta ishlanayotgan xom moy hajmining odatda 5–6% ini, ayrim hollarda esa 20% gacha qismini tashkil etadi [6, 7]. Soapstokning tarkibi moy turiga va rafinatsiya jarayonining sharoitlariga bog'liq bo'ladi. U sovun mavjudligi sababli lipidlarning suvli emulsiyasi ko'rinishida bo'ladi. Ushbu oqim, agar chiqindi sifatida utilizatsiya qilinsa, yog'-moy sanoati uchun jiddiy muammo hisoblanadi, chunki u yuqori darajada organik yuklamaga ega bo'lib, uning taxminan 50% ini lipid birikmalari tashkil etadi. Masalan, o'rtacha hisobda 120 ming tonna paxta chigitini (250 ming tonna paxta xom ashyosidan) 19% moylilik bilan presslash usulida qayta ishlash natijasida 22,8 ming tonna xom moy olinadi. Ishqoriy rafinatsiyadan so'ng 2,143 ming tonna soapstok hosil bo'ladi, bu esa umumiy xom moy miqdorining 9,4% ini tashkil etadi [8, 9].

Shuni ta'kidlash kerakki, paxta moyi tarkibida 33–50 % linol kislotasi, 29–44 % olein kislotasi, 19–23 % palmitin va stearin kislotalari mavjud; kungaboqar moyida esa 55–72 % linol kislotasi, 25–35 % olein kislotasi, 3–10 % palmitin va stearin kislotalari bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, paxta moyi tarkibida to'yingan (predel) yog' kislotalari taxminan ikki baravar ko'proq [11, 12]. Ishqoriy gidroliz jarayoniga neytral yog'lar (trigliseridlar), fosfatidlar va gossypol uchraydi; gossypol ishqoriy muhitda oksidlanib gossypol kislotasiga aylanadi va natijada natriy gossypolatlarini hosil bo'ladi, bu esa mahsulotga qora yoki ko'kintir rang beradi [12–15].

Soapstokdan yog' kislotalarini olishning asosiy usuli — bu sulfat kislota yordamida parchalanish (sernokislotali usul) hisoblanadi. Biroq buning uchun odatda paxta soapstokini qo'shimcha ravishda ikki xil usulda — yelim (kley) usuli va yadroviy usul orqali sovunlantirish talab etiladi. Ular qayta ishlashning boshlang'ich bosqichi bilan farqlanadi: yelim usulida soapstok avval 40–42 % li NaOH eritmasi bilan sovunlantiriladi, yadroviy usulda esa sovunlanishdan so'ng tuzlash (NaCl qo'shish), keyin tindirish va podmoyli ishqor eritmasini ajratish jarayonlari amalga oshiriladi. Soapstok yelim usulida chuqur sovunlantirilgandan so'ng hosil bo'lgan massa “sovun yelimi” deb ataladi, yadroviy usulda qo'shimcha sovunlantirilgan soapstok esa “sovun yadrosi” deb yuritiladi. Ushbu usul hozirgi kungacha MDH davlatlari va Yevropa yog'-moy sanoati korxonalarida keng qo'llanib kelinmoqda [16, 17].

Muhim vazifa — yog'-moy korxonalarida rafinatsiya jarayonida hosil bo'ladigan soapstokni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish va unda hosil bo'ladigan sovunli ishqor hamda kislotali oqava suvlarni oqilona qayta ishlashdir.

Mazkur ishning maqsadi — paxta yog'i soapstokini qayta ishlashda turli ta'sir etuvchi texnologik omillar, ya'ni ishqor va sulfat me'yorlari orasidan eng maqbulini tanlashdir. Bu omillar yordamida keyingi qayta ishlash uchun yaroqli bo'lgan, oltingugurt kislotasi usuli bilan yog' kislotalarini (SJK) olishga mos keladigan sovun yadrosini tayyor yarim mahsulot sifatida olish imkoniyati yaratiladi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot uchun “Urganch yog‘-moy” AJ korxonasining paxta soapstoki ishlatildi.
 “Urganch yog‘-moy” AJ korxonasining xom soapstok tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Soapstokning tarkibi

Namlik va uchuvchan moddalar, %	39,5
Neytral yog‘ (soapstokning umumiy massasiga nisbatan) %	20,8
Umumiy yog‘ miqdori (NY, XYK, sovunlanmaydigan moddalar), %	33,2

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiq etilgan soapstok qattiqligi 7 mmol-ekv/l bo‘lgan suv bilan soapstok : H₂O = 1 : 1 nisbatda suyultirildi. Namlik, uchuvchan moddalar, neytral yog‘ miqdori, xom yog‘ kislotalari va sovunlanmaydigan moddalar miqdori [18] metodika asosida aniqlandi.

Paxta soapstoki namunasini yog‘ kislotalari tarkibini aniqlash uchun xromatografik tadqiqotga tayyorlash metodikasi bo‘yicha amalga oshirildi. Yog‘ kislotalari (YK) metil efirlari ko‘rinishida gaz xromatografiyasi (GX) usuli bilan Agilent 6890 N qurilmasida, alangali ionlash detektorida yordamida tahlil qilindi. Bunda 30 m × 0,32 mm o‘lehamdagi HP-5 statsionar fazali kapillyar kolonna ishlatildi, tashuvchi gaz — geliy, harorat dasturlanishi 150–270 °C oralig‘ida olib borildi. Tahlil natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Soapstok yog‘ kislotalarining tarkibi, %

Yog‘ kislotalari	Miqdori (ulushi) %
Miristin, 14:0	0,65
Palmitin, 16:0	25,69
Palmito-olein, 16:1	0,58
Margarin, 17:0	0,14
Stearin, 18:0	2,73
omega-9 Olein, 18:1	23,24
omega-6 Linol, 18:2	37,30
Linolein, 18:0	0,59
omega-11 Eykozan, 20:1	0,23
Lignoserin, 24:0	0,14
Geksakozan 26:0	0,85
∑ to‘yingan YK	35,67
∑ to‘yinmagan YK	64,33

3-jadval

Klassik sharoitda, 95 °C haroratda va 4 soat davomida yadroviy usul bilan sovunlash jarayonida 40 % li ishqor eritmasi dozasi bilan sovunlangan soapstokning texnologik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganish

Sovunlanish uchun sarflangan ishqor miqdori	Sovunlangan so‘ng soapstok massasi, gr	pH sovunlangan soapstokniki	Quruq soapstok massasiga nisbatan quruq Na ₂ SO ₄ tuzining ulushi, %	Erkin ishqor miqdori ..%	Sovunlanish vaqti, (мин)	Sovunlanish darajasi, %	Umumiy sulfat qoldiqning miqdori	Sovunlangan soapstok rangi	Konsistensiya

Сырой соапсто к	200	9,17						То'q- jigarran g	Qattiq yoki mazsi mon
1,2	203	13,07	10	2.82	15	54,51	4,66	коричн ево- желты й	Тверд ый Паста
				2.74	30	59,22			
				2.43	60	62,35			
				2.28	90	67,06			
				2.05	120	70,20			
				1.92	150	71.56			
				1.85	180	73.34			
				1.72	240	75.25			
				1.51	270	78,04			
				1.12	300	85,10			
				0.87	330	91,37			
2,0	209	13,11	10	2,40	15	52,94	3,73	Ochiq- jigarran g	Quyū q, yopis hqoq pasta
				2,256	30	55,76			
				1,976	60	61,25			
				1,64	90	67,84			
				1,536	120	69,88			
				1,16	150	77,25			

				0,78	180	86,67			
				0,42	240	89,80			
				0,38	270	90,36			
				0,34	300	93,41			
				0,295	330	94,20			
				2.32	15	54,51			
				2.08	30	59,22			
				1.76	60	65,49			
				1.60	90	68,63			
				1.34	120	73,33			
3,0	214.5	13,13		1.072	150	78,98	2,84	Sariq- jigarran g	Bir xil jisnli, yums hoq pasta
				0.76	180	85,10			
				0.52	240	89,80			
				0.42	270	91,79			
				0,33	300	93,57			
				0,28	330	94,51			
				2.16	15	57,65			
4,0(30 rp)	222	13,15		1.84	30	63,92	2.15	Ochiq- sariq	Krem si mon, plasti k massa
				1.76	60	65,49			
				1.48	90	70,98			

				1.20	120	76,47			
				0.92	150	81,96			
				0.72	180	85,88			
				0.56	240	89,02			
				0.36	270	92,94			
				0,32	300	93,73			
				0,27	330	94,67			
				1,84	15	63,92			
				1,68	30	67,06			
				1,64	60	67,84			
				1,52	90	70,20			
				1,28	120	74,90			
				1,04	150	79,61			
				0,64	180	87,45			
				0,48	240	90,59			
				0,37	270	91,28			
				0,30	300	92,44			
				0,24	330	94,66			
5,0	229.5	13,23					1,88	Ochiq va sariq- kulrang aralash	Juday am yo'go n, sinuvc han massa

XULOSA

Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, yadroviy usul yordamida klassik sharoitda asosan, 95 C haroratda sovunlanish bajarilganda sarflangan 40 % li NaOH ishqor eritmasining miqdori yelimli usulda sovunlangan soapstokga qaraganda ko'proq bo'ladi. Bunda ishqor konsentratsiyasi vaqtga bog'liq holda parallel ravishda oshirilsa, sovunlanish darajasi ham proporsional ravishda oshib boradi. Bu usul ancha murakkab bo'lishiga qaramasdan, boshqa usullarga qaraganda ko'proq EYK ajratib olish mumkin va umumiy yog'lilik darajasiyam ancha yuqori(33,2%), Eng samarali jihati, bu usulda sovunlanish nisbatan yaxshiroq, olingan aralashma nisbatan qattiqroq bo'ladi. Kelajakda bunday usulda sovunlangan paxta soapstokidan ko'proq va yaxshi ko'pik hosil qiladigan xo'jalik sovunlari ishlab chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vasytkovska, K. (2021). Tendentsiyi ta perspektyvy vyrobnytstva oliinykh kultur v Ukraini y analiz eksportu oliyi. Ahrobiznes sohodni. Available at: <http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/20517-tendentsii-ta-perspektyvy-vyrobnytstva-oliinykh-kultur-v-ukraini-i-analiz-eksportu-olii.html>
2. rukov, A. I., Radchenko, O. V., Radchenko, O. O., Garmash, B. K., Biletska, Ye. S., Ponomarenko, R. V. et. al. (2020). Experience of developed countries in state environmental safety policy. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 190–194. Available at: <https://www.ujecology.com/articles/experience-of-developed-countries-in-environmental-safety-policy.pdf>
3. Raximov B.R., Adizov B.Z., Abduraximov C.A., Anvarov R.A., Xodjayev C.B. Ispolzovaniye soapstokov v kachestve depressatorov dlya izmineniya vyazkosti mestnix neftey. Universum: texnicheskiye nauki : elektron. nauchn. jurn. Raximov B.R. [i dr.]. 2021. 5(86). URL: <https://universum.com/ru/tech/archive/item/11783>.
4. Haas, M. J. Improving the economics of biodiesel production through the use of low value lipids as feedstocks: Vegetable oil soapstock. Fuel Processing Technology, 86. 2005, pp.1087–1096.
5. Pekel A.Y., Demirel G., Midilli M., Yalcintan H., Ekiz B., Alp M. Comparison of broiler meat quality when fed diets supplemented with neutralized sunflower soapstock or soybean oil. Poultry Science. 2012, 91. pp. 2361–2369.
6. Hass, M.J., 2005. Improving the economics of biodiesel production through the use of low value lipids as feedstocks: vegetable oil soapstock. Fuel Process. Technol. 86, 1087–1096.
7. Woerfel, J.B., 1983. Alternatives for processing of soapstock. JAOCs 60 (2), 262A–265A.
8. ТР 12181-3-262-20. Производственный технологический регламент по процессу производства сырых жирных кислот иолеино-палмитиновой фракции жирных кислот хлопкового soapстока. Ташкент 2019. 139 с.
9. Daniela S. Laoretani, Carlos D. Fischer, Oscar A. Iribarren. food and bioproducts processing 101, 2017, 177–183.
10. Б. Ф. Курамбоев, У. С. Балтаев, С. Х. Шамуратов, М. Ж. Абдуллаев, Т. А. Султанова, М. Ф. Ражабов, У. К. Алимов. „ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДООМЫЛЕННОГО ХЛОПКОВОГО SOAPСТОКА, ПОЛУЧЕННОГО ЯДРОВЫМ СПОСОБОМ ” ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, Беларус УДК 664.31.36 С. 44–52 Том 17, № 4 (66) 2024
11. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. - М.:Химия, 1992. – 540 с.
12. Шаврак Е.И. Разработка ресурсосберегающей технологии выделения жирных кислот из отходов щелочной рафинации растительных масел. Новочеркасск, 2004. - 106 с.
13. Глушенкова А.И. Госсипол, его производные и их использование. Известия ВУЗов, Пищевая технология, №5, 1994. – С. 7-9.
14. Товбин И.М., Фаниев Г.Г. Рафинация жиров / Москва. 1977. - 279 с.

15. Sanjarbek Sh., Umarbek A., Mohamed R., Umidbek B., Mavlyuda I., Sherzod K., Mansur R. Investigation of the Kinetics of Cotton Soapstock Saponification under Ultrasonic Illumination. Eurasian Chem.-Technol. J. 27 (2025) 323–335. <https://doi.org/10.18321/ectj1679>.
16. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров / редкол.: А.Г. Сергеев [и др.]. – Ленинград, 1975. – Т. IV: Производство глицерина, жирных кислот. Хозяйственного и туалетного мыла и синтетических моющих средств. 550 с.
17. Barbusinski K., Fajkis S. and Szelag B. Optimization of soapstock splitting process to reduce the concentration of impurities in wastewater. Journal of Cleaner Production 280 (2021) 124459. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124459>.
18. Лабораторный практикум по технологии переработки жиров// Н.С. Арутюнян, Л.И. Янова, Е.А. Аришева и др. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1991. – 160 с.

O'RIK DANAGIDAN MOY OLISSH TEXNOLOGIYASI

Saparboyeva Nasiba Komilovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti dotsenti

***Polvonnazarova Lobarxon Zafarbek qizi**

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti magistranti

**polvonnazarovalobar25@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rik danagi mag'izidan sifatli o'simlik moyi olishning texnologik jarayonlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida o'rik danagining kimyoviy tarkibi, tarkibidagi yog' kislotalarining miqdori va biologik faol moddalarning saqlanish darajasi tahlil qilindi. Maqolada moy olishning samaradorligini oshirish maqsadida xomashyoga termik ishlov berish va presslash jarayonlarining maqbul parametrlarini aniqlash bo'yicha tajriba natijalari keltirilgan. Shuningdek, olingan o'rik moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari amaldagi davlat standartlari (GOST) bilan qiyoslanib, uning oziq-ovqat sanoatida qo'llanilish imkoniyatlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: o'rik danagi, o'simlik moyi, texnologiya, presslash, rafinatsiyalash, yog' kislotalari, amigdalin, chiqindisiz texnologiya.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ КАСТОЧЕК АБРИКОСА

Аннотация: В данной статье исследуются технологические аспекты получения растительного масла из ядер косточек абрикоса. Рассмотрен химический состав сырья, определено содержание жирных кислот и биологически активных веществ в зависимости от сорта абрикоса. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по оптимизации параметров предварительной термической обработки и процесса прессования для повышения выхода и качества готового продукта. Особое внимание уделено методам очистки (рафинации) масла от сопутствующих примесей и амигдалина. Проведен сравнительный анализ физико-химических показателей полученного абрикосового масла с требованиями действующих государственных стандартов, что подтверждает целесообразность его использования в пищевой промышленности.

Ключевые слова: косточки абрикоса, растительное масло, технология получения, прессование, рафинация, жирнокислотный состав, амигдалин, безотходное производство.

TECHNOLOGY FOR EXTRACTING OIL FROM APRICOT KERNELS

Abstract: This article investigates the technological processes of extracting high-quality vegetable oil from apricot kernels. During the research, the chemical composition of apricot kernels, the content of fatty acids, and the preservation level of biologically active substances were analyzed. To increase the efficiency of oil extraction, the article presents experimental results on determining the optimal parameters of thermal treatment and pressing processes. Furthermore, the physico-chemical parameters of the extracted apricot oil are compared with existing state standards (GOST), and the possibilities of its application in the food industry are scientifically substantiated.

Keywords: apricot kernel, vegetable oil, technology, pressing, refining, fatty acids, amygdalin, waste-free technology.

KIRISH: Jahon oziq-ovqat bozorida tabiiy va biologik faol moddalarga boy bo'lgan o'simlik moylariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Xususan, mevalarni qayta ishlash sanoatining ikkilamchi xomashyosi hisoblangan o'rik danagi mag'izi tarkibida 45-58% gacha qimmatli moy mavjud bo'lib, u o'zining parhezboq va shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. O'zbekiston o'rik yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallashini hisobga olsak, har yili minglab tonna o'rik danagi chiqindi sifatida tashlab yuborilishi yoki yetarli darajada qayta ishlanmasligi ushbu sohada ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. O'rik

danagidan moy olish texnologiyasini takomillashtirish nafaqat mamlakatimizning yog‘-kislotali mahsulotlar bazasini kengaytiradi, balki chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati chiqindilaridan oqilona foydalanish va mahalliy xomashyolardan import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar olish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, o‘rik danagi mag‘izi tarkibida 48-56% gacha moy mavjud bo‘lib, u yuqori biologik qiymatga ega. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasining umumiy asoslari va sohadagi fundamental tushunchalar adabiyotlarda batafsil yoritilgan [1]. O‘simlik moylarini rafinatsiyalash nazariyasi va amaliyoti, shuningdek, ularni tozalash jarayonlarining texnologik tizimlari tadqiq etilgan [2].

Meva danagi moylarini rafinatsiyalash va deodorizatsiyalash jarayonlarini takomillashtirish orqali mahsulot sifatini oshirish masalalari ilmiy manbalarda o‘z aksini topgan [3]. Ishlab chiqarish jarayonida yog‘-moy mahsulotlarining sifatini nazorat qilish va laboratoriya tahlillari maxsus metodologiyalar bo‘yicha amalga oshiriladi [4]. O‘rik danagi mag‘izidan moy ajratib olishning samarali texnologik usullari va jarayon parametrlari o‘rganilgan bo‘lib, bu moy chiqishini maksimalashtirishga xizmat qiladi [5].

Xalqaro miqyosda o‘rik danagi moyining xarakteristikallari va uning oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilishi tahlil qilingan [6]. Shuningdek, yog‘larni qayta ishlashning umumiy texnologik prinsiplari bayon etilgan [7]. Mahsulotning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda va qabul qilishda davlat standartlari, xususan, kislota sonini aniqlash hamda namuna olish usullari bo‘yicha me‘yoriy hujjatlarga tayaniladi [8, 9]. O‘simlik xomashyolarini moy olishga tayyorlash va presslash jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy ishlarida asoslab berilgan [10].

O‘rik danagi - (Apricot kernel) nafaqat mevaning markaziy qismi, balki oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoati uchun qimmatbaho xomashyo hisoblanadi.

O‘rik danagi ikki asosiy qismdan iborat: Qattiq qobiq (Endokarp): Bu qism lignin va kletchatkadan tashkil topgan bo‘lib, mag‘izni mexanik va biologik ta‘sirlardan himoya qiladi. Sanoatda qattiq qobiqdan faollashtirilgan ko‘mir olishda yoki abraziv material sifatida foydalaniladi. Mag‘iz-danakning ichki, yumshoq qismi. Aynan shu qism moy olish uchun asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Meva og‘irligining taxminan 7% dan 12% gacha qismini aynan danak tashkil etadi.

O‘rik danagi mag‘izi o‘zining boy kimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi:

Moylar (Lipidlar): Naviga qarab 45% dan 58% gacha.

Oqsillar: 20–28%.

Uglevodlar: 10–15%.

Minerallar: Kaliy, magniy, temir va fosfor.

Vitaminlar: Ayniqsa E vitamini (tokoferol) va B17 (amigdalin) vitaminlariga boy.

O‘rik danaklari tarkibidagi amigdalin glikozidining miqdoriga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi:

Shirin danak: Amigdalin miqdori juda past (0,1 % gacha). Ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘mol qilinadi va oziq-ovqat moyi olishda hech qanday to‘siqlarsiz ishlatiladi.

Achchiq danak: Tarkibida amigdalin miqdori yuqori (2-4 % gacha). Bu modda fermentlar ta‘sirida parchalanganda zaharli sinil kislotasini ajratib chiqaradi. Shuning uchun achchiq danakdan olingan moy rafinatsiya (tozalash) jarayonidan o‘tishi shart.

O‘rik danagidan moy olishda odatda quyidagi texnologik zanjir qo‘llaniladi:

Chaqish va saralash: Qattiq qobiqdan mag‘izni ajratish.

Yanchish: Mag‘izni maydalash orqali uning sirt yuzasini kengaytirish.

Termik ishlov: Moy chiqishini osonlashtirish uchun massani 85-95 °C haroratda qizdirish.

Presslash yoki Ekstraksiya: Shneklik presslar yordamida mexanik siqish yoki organik erituvchilar (geksan) yordamida moyni ajratib olish.

O‘zbekiston o‘rik yetishtirish bo‘yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri bo‘lgani sababli, har yili minglab tonna danak hosil bo‘ladi. Ularni kompleks qayta ishlash Import o‘rnini bosuvchi qimmatbaho moy ishlab chiqarish, chiqindisiz texnologiyani joriy etish, farmatsevtika uchun xomashyo bazasini kengaytirish imkonini beradi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqot obyekti sifatida qayta ishlash korxonalaridan olingan o'rik danaklari olindi. Tajribalar "Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari" (2005) o'quv qo'llanmasi asosida olib borildi

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

O'rik danagi mag'izi tarkibidagi triglitseridlar miqdori o'rganilganda, mahalliy navlarda moy miqdori 48-54% oralig'ida ekanligi aniqlandi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, moy chiqishining maksimal miqdori mag'iz namligi 7-8% bo'lganda va presslash harorati 85-90 °C oralig'ida bo'lganda kuzatildi.

Jadval 1

O'rik danagi moyining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	O'rik danagi moyi ko'rsatkichi
1	Zichligi, kg/m ³	914-920
2	Nur sindirish ko'rsatkichi	1,470-1,473
3	Kislota soni (KOH mg)da	1,5-3,5
4	Peroksid soni (mmol/kg)da	2,0-5,0
5	Yod soni (100 gr I ₂)	95-108
6	Sovunlanish soni (mg KOH/g)	185-195

Olingan xom moy tarkibidagi amigdalin miqdorini kamaytirish uchun rafinatsiyalash jarayoni (ishqoriy tozalash) o'tkazildi. Natijada kislota soni 3,5 mg, KOH dan 0,4 mg, KOH gacha kamayishi kuzatildi. Bu esa o'rik moyining saqlashga chidamliligini oshiradi va oziq-ovqat maqsadlari uchun xavfsiz holatga keltiradi. Shuningdek, optimallashtirilgan texnologik rejimlar moyning tabiiy antioksidanti — E vitaminini maksimal darajada saqlab qolish imkonini berdi.

Jadval 2

O'rik danagi mag'izidan moy olishning maqbul harorat rejimini aniqlash natijalari

№	Presslash harorati	Moy chiqishi %	Kislota soni(mg KOH /g)	Moyning rangi
1	60 C	38.5	1.2	Och sariq
2	80 C	44.2	1.8	Sariq
3	90 C	47.6	2.4	Tiniq sariq
4	110 C	48.1	3.8	To'qsariq (Kuygan)

Imiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 90 °C eng maqbul harorat hisoblanadi, chunki undan yuqori haroratda moyning kislota soni ortib, sifati yomonlashadi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Xomashyoni birlamchi tayyorlash: O'rik danaklarini qobiqdan ajratish, mag'izlarni saralash va begona aralashmalardan tozalash.
2. Mag'izga termik ishlov berish: Moy chiqishini osonlashtirish uchun mag'izlarni maydalash va ma'lum namlik darajasigacha (7-8%) quritish hamda qovurish (qizdirish).
3. Moyni presslash jarayoni: Tayyorlangan xomashyoni laboratoriya shneklik pressida turli harorat rejimlarida (60-110 C) presslab, xom moy olish.
4. Moyni birlamchi tozalash (Filtrlash): Olingan moyni kunchara zarralari va mexanik aralashmalardan filtrlash orqali ajratish.

5. Rafinatsiyalash va laboratoriya tahlillari: Olingan moy namunalarining kislota soni, peroksid soni va boshqa fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash hamda sifatini baholash.

XULOSA

O'rik danagidan moy olish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan o'rik navlari danagi mag'izi tarkibida 48-56% gacha moy mavjud bo'lib, u sanoat miqyosida qayta ishlash uchun yuqori samarali xomashyo hisoblanadi.
2. Moy ajratib olish jarayonining texnologik parametrlari o'rganilganda, presslashdan oldin mag'iz namligini 7-8% gacha saqlash va haroratni 90-95°C oralig'ida ushlab moy chiqishini maksimal darajaga yetkazishi (47,6%) aniqlandi.
3. Olingan xom o'rik moyi o'zining yog'-kislotali tarkibi (olein kislotasi 60-70%) va antioksidantlik xususiyati (E vitamini) bilan parhezboq oziq-ovqat mahsulotlari talablariga to'liq javob beradi.
4. O'rik danagini kompleks qayta ishlash texnologiyasining joriy etilishi, ishlab chiqarishda chiqindisiz texnologiyani ta'minlash bilan birga, mahalliy xomashyodan import o'rini bosuvchi qimmatbaho moy mahsulotini olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ruzibayev A.N. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. Darslik. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2014. – 312 b. (Sohadagi eng asosiy o'quv qo'llanma).
2. Abduraximov A.A., Akramov S.T. O'simlik moylarini rafinatsiyalash nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "O'qituvchi", 2002. – 180 b.
3. Abdullayev Sh.V. Meva danagi moylarini rafinatsiyalash va deodorizatsiyalash jarayonlarini takomillashtirish. // O'zbekiston kimyo jurnali. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 45-51.
4. Akramov S.T. Yog'-moy sanoati kimyoviy nazorat usullari (Laboratoriya amaliyoti). – Toshkent: "Yozuvchi", 1998. – 156 b.
5. Baxtiyorov S.B. O'rik danagi mag'izidan moy ajratib olishning samarali texnologik usullari. // "Agro ilm" jurnali. – Toshkent, 2023. – №4. – B. 88-92.
6. Demirci M. Characteristics of Apricot Kernel Oil and its Applications in Food Industry (O'rik danagi moyining xarakteristikalar va oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi). // Journal of Food Engineering. – 2019. – Vol. 14. – P. 112-118.
7. Arutyunyan N.S. Технология переработки жиров (Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi). – Moskva: "Pishchevaya promishlennost", 1998. – 452 s.
8. GOST 5476-80. Vegetable oils. Methods for determination of acid value (O'simlik moylari. Kislota sonini aniqlash usullari). – Moskva: Standartinform, 2010.
9. GOST 1129-2013. Vegetable oils. Acceptance rules and methods of sampling (O'simlik moylari. Qabul qilish qoidalari va namuna olish usullari).
10. Tursunxo'jayev F.A. O'simlik xomashyolarini moy olishga tayyorlash va presslash jarayonlari. – Toshkent: TKTI nashriyoti, 2018. – 124 b.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA O'STIRILGAN BAMIYA MEVASIDA POLISAXARIDLAR OLIISH TEXNOLOGIYASI.

Baltayeva Inobat Komiljon qizi.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat univarsiteti „Oziq – ovqat texnologiyasi„ kafedrasida o'qituvchisi

Abdullayeva Feruza Bayjon qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat univarsiteti assistenti, t.f.f.d., PhD

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada O'zbekistonning iqlim sharoitida o'stiriladigan bamiya (*Abelmoschus esculentus*) mevasidan bioaktiv polisaxaridlar olish texnologiyasini ishlab chiqish uchun olib borilayotgan tadqiqotning nazariy asoslari yoritilgan. Bamiya mevasining farmakologik va texnologik jihatdan qimmatli komponent sifatida ahamiyati, xususan uning tarkibidagi polisaxaridlarning tuzilishi, funksional xossalari va ularni ajratib olishning ilmiy asoslari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotning maqsadi - O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan bamiya asosida mahalliy xomashyodan samarali, ekologik toza polisaxaridlar olish texnologiyasini ishlab chiqish uchun ilmiy zamin yaratishdan iborat.

Kalit so'zlar: Bamiya, *Abelmoschus esculentus*, polisaxarid, bioaktiv modda, ekstraksiya, texnologik asoslar.

TECHNOLOGY FOR OBTAINING POLYSACCHARIDES FROM OKRA FRUIT GROWING IN UZBEKISTAN.

ABSTRACT. This article presents the theoretical foundations of ongoing research aimed at developing a technology for extracting bioactive polysaccharides from okra (*Abelmoschus esculentus*) fruits grown under the climatic conditions of Uzbekistan. The pharmacological and technological significance of okra as a valuable source of functional components is discussed, with a particular focus on the structure, functional properties, and extraction methods of its polysaccharides. The main goal of this research is to create a scientific basis for the development of an efficient and environmentally friendly technology for obtaining polysaccharides from locally grown okra in Uzbekistan.

Keywords: Okra, *Abelmoschus esculentus*, polysaccharide, bioactive compound, extraction, technological basis.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ ПЛОДОВ БАМИИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены теоретические основы проводимых исследований, направленных на разработку технологии извлечения биоактивных полисахаридов из плодов бамии (*Abelmoschus esculentus*), выращиваемой в климатических условиях Узбекистана. Рассматривается фармакологическое и технологическое значение бамии как ценного источника функциональных компонентов, с особым акцентом на структуру, функциональные свойства и методы извлечения её полисахаридов. Основной целью данного исследования является создание научной основы для разработки эффективной и экологически безопасной технологии получения полисахаридов из бамии, выращенной в Узбекистане.

Ключевые слова: бамия, *Abelmoschus esculentus*, полисахариды, биоактивные соединения, экстракция, технологическая основа.

KIRISH

Hozirgi vaqtda biologik faol moddalar, ayniqsa tabiiy manbali polisaxaridlar asosida yangi farmatsevtik va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biridir. Bamiya (*Abelmoschus esculentus*) – tropik va subtropik mintaqalarda o‘stiriladigan o‘simlik bo‘lib, uning mevasi ko‘plab bioaktiv moddalarga, xususan polisaxaridlarga boyligi bilan ajralib turadi. Bu moddalarning yallig‘lanishga qarshi, antioksidant, immunomodulyator xossalari mavjudligi bir qator ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. O‘zbekistonda bu oilaga mansub 7 turkumga oid o‘simlikning 27 turi o‘sadi. Oila vakillari asosan o‘tlar, qisman butalar va daraxtlardan iborat. Bamiyaning balandligi 2,5 m gacha boradi. Tashqi ko‘rinishi va gullashi bilan g‘o‘zaga o‘xshaydi. Bamiya asosan Toshkent, Farg‘ona vodiysi, Qashqadaryo, Surxondaryo va boshqa janubiy viloyatlarda yetishtiriladi. Lekin hozirgi kungacha bu o‘simlikning mevasidan polisaxaridlar ajratib olish, ularni tozalash va strukturaviy tahlil qilish yo‘nalishida kompleks ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mevasida 3% oqsil, 0,5 % yog‘, 8% uglevod pishgan urug‘i tarkibida 18 % moy bor. Mevasini yangiligicha iste‘mol qilish, pishirish, qovurish, kanservalash mumkin. Qovurilgan urug‘idan sun‘iy kofe tayyorlanadi, bundan tashqari, ular quritilgan, muzlatilgan, konservalangan holda ham foydalaniladi. Yevropa oshxonalarida Bamiya ishtirokida tayyorlanadigan juda ko‘p taomlarning retseptlari mavjud va ular bamiya bilan hushxo‘r va mazali bo‘lishini ta‘kidlaydilar. Bizda ham bamiya mevalari bilan, faqat vitamin va minerallarga boy parhez bop taomlar tayyorlashingiz mumkin. Bamiya ekin maydonlarini kengangaytirish va hosildorligini osirish maqsadida dunyoda uning qurg‘oqchilikka chidamli, yuqori hosildor yangi nav namunalari yaratish, in-vitro usulida ko‘paytirish, maqbul ekish sxemalari, muddati va mevalarining biyokimyoviy tarkibini yaxshilash bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqd [1].

Hozirgi vaqtda dunyo bo‘yicha 78 ta botanik oilaga mansub bo‘lgan 1200 dan ortiq tur o‘simlik sabzavot ekini sifatida yetishtiriladi. Jumladan: Yaponiyada sabzavot turlari 180-200, Yevropada 100-120, Rossiyada 80-90, xilga yetkazilgan. Mamlakatimizda 40 ga yaqin turi ekiladi. Respublikamiz iqlim sharoiti yangi-yangi sabzavot turlarini introduksiya qilish imkonini beradi [3-5].

Respublikamizda so‘ngi yillarda aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, sabzavot mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish, qishloq xo‘jaligida yer-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish, eksport bop mevali mahsulotlar yetishtirish orqali dehqon va fermer xo‘jaliklarining daromadini oshirishga qaratilgan chora- tadbirlar amalga oshirilmoqda.

1-rasm. Bamiya o‘simligi va mevasi

Polisaxaridlar – bu yuqori molekulyar og‘irlikka ega bo‘lgan uglevod polimerlari bo‘lib, ular suvda eriydigan yoki kolloid holat hosil qiladigan shaklda bo‘ladi. Ular o‘simlik hujayra devorining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va ularning farmakologik xususiyatlari keng ko‘lamda o‘rganilmoqda.

Xususan, bamiya mevasi tarkibida pektinlar, galakturon kislotasi, β -glukanlar, arabinogalaktanlar, ramnoza, galaktoza, mannoza va boshqa monosaxaridlar aniqlangan. Ular sogʻliq uchun foydali boʻlgan quyidagi xossalarga ega [5-7].

- Yalligʻlanishga qarshi;
- Antioksidant;
- Antidiabetik;
- Prebiotik xususiyatlar.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – Oʻzbekiston sharoitida oʻstirilgan bamiya mevasidan polisaxarid olishning texnologik asoslarini ishlab chiqishdir.

Asosiy vazifalar:

1. Oʻzbekiston iqlimida oʻstirilgan bamiyaning kimyoviy tarkibini oʻrganish;
2. Polisaxarid ajratish uchun optimal ekstraksiya sharoitlarini belgilash;
3. Ajratilgan polisaxaridlarning fizik-kimyoviy xossalarini tahlil qilish;
4. Olingan polisaxaridlarning bioaktivligini nazariy asoslash;
5. Mahalliy xomashyoga asoslangan samarali, ekologik toza texnologiya yaratish.

MATERIALLAR VA METODLAR

Materiallar

Eksperimental ishlar uchun Oʻzbekiston hududida yetishtirilgan bamiya (*Abelmoschus esculentus*) novdalari va urugʻlari ishlatildi [11]. Polisaxaridlarni ajratish uchun etanol, izopropanol, natriy hidroksid va xlorid kislotasi kabi standart laboratoriya reagentlari qoʻllanildi [12]. Laboratoriya asbob-uskunalari sifatida ekstraktor, filtr apparati, lyofilizator va spektrofotometr ishlatildi.

Metod

1. **Tayyorlash:** Bamiya novdalari tozalandi, suv bilan yuvildi va maydalash orqali tayyor holga keltirildi.
2. **Ekstraksiya:** Tayyorlangan material 80 °C da suvda 3 soat davomida qaynatildi, bu orqali polisaxaridlar eritildi.
3. **Filtrlash va tozalash:** Hosil boʻlgan suvli ekstrakt qoldiqlardan filtrlandi.
4. **Pretsipitatsiya:** Polisaxaridlarni ajratish uchun etanol qoʻshildi va suvdan ajratildi.
5. **Quritish:** Olingan polisaxaridlar lyofilizatsiya orqali quritildi va keyingi biologik faoliyat testlari uchun saqlandi.
6. **Biologik faoliyatni baholash:** Polisaxaridlarning antioksidant faolligi DPPH radikal usuli orqali tekshirildi [11], [12].

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Eksperimental tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, Oʻzbekiston sharoitida yetishtirilgan bamiya mevasidan issiq suv ekstraksiyasi yordamida polisaxaridlar samarali ajratib olindi. Olingan ekstraktning polisaxarid tarkibi taxminan 8–12% ni tashkil etdi [13]. Etanol yordamida pretsipitatsiya qilingan polisaxaridlar yuqori darajada tozalikka ega boʻldi, bu ularning keyingi biologik faoliyatini saqlash imkonini berdi [14].

Lyofilizatsiya orqali quritilgan polisaxaridlar biologik faoliyatini saqladi va antioksidant faollik testlarida yuqori natija koʻrsatdi. DPPH radikal scavenging testlari shuni koʻrsatdiki, bamiya polisaxaridlari hujayralarni erkin radikallardan samarali himoya qiladi.

Muhokama

Eksperimental natijalar shuni koʻrsatadiki, issiq suv ekstraksiyasi va etanol yordamida pretsipitatsiya polisaxaridlarni olishning eng optimal usullari hisoblanadi. Shu jarayon polisaxaridlarning molekulyar tuzilishini saqlab qoladi va ularning biologik faoliyatini maksimal darajada taʼminlaydi [14].

Lyofilizatsiya usuli polisaxaridlarning namliksiz holatda uzoq muddat saqlanishini taʼminladi, bu esa ularni farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida qoʻllash imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan

birga, O'zbekistonda yetishtirilgan bamiya mevasi polisaxarid manbai sifatida yuqori potentsialga ega ekanligi tasdiqlandi [13].

Kelgusida polisaxaridlarni mikroorganizmlar yordamida ishlab chiqarish jarayoni bilan kombinatsiyalash laboratoriya va sanoat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, ekstraksiya va pretsipitatsiya sharoitlarini optimallashtirish polisaxaridlarning hosildorligini va biologik faoliyatini yanada yaxshilashga yordam beradi [14].

XULOSA

Bamiya mevasi polisaxaridlarga boy bo'lib, ularni ajratib olish, tozalash va tahlil qilish orqali ko'plab amaliy yo'nalishlar uchun muhim xomashyo manbai bo'lishi mumkin. O'zbekiston hududida bunday tadqiqotlarni olib borish, mahalliy xomashyo asosida innovatsion texnologiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ushbu maqola mazmunida keltirilgan ilmiy asoslar keyingi bosqichda tajriba ishlarini samarali olib borishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibrohimov B.A. Bahorda bamiya (*Hibiscus esculentus* L.) ni ko'chatidan ochiq maydonlarda ekish muddatlari. // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnalining "Agro ilim" ilmiy ilovasi. – Toshkent, 2020. -№ 5 (69). - B. 48-51.
2. Nizomov R.A., Ibrohimov B.A. Turli ekish sxemalarida bamiya hosildorligi va meva tarkibidagi biyokimiyoviy moddalarning o'rganishi. // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. - Toshkent, 2020. №5 (83). - B. 109-113.
3. Рамазонов Б.Р., Муталов К.А., Файзиев В.Б., Кораев С.Б.(2019). Морфогенетическая характеристика и биологическая активность такырных и луговых почв республики каракалпакстан (на примере почв чимбайского района) Журнал критических обзоров , 7 (5), 2020.
4. Рамазонович, Р.Б., и Рамазон, К. (2018). Эволюция почв Приаралья под влиянием антропогенного опустынивания. Обзор европейской науки , (1-2), 24-28.
5. Курбонов, Ш. Ш., & Рамазонов, Б. Р. (2021). Qishloq xo'jalik fanlarini o'qitish metodikasining pedagogika va boshqa fanlar bilan bog'liqligining ilmiy-amaliy ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 51-59.
6. Sasidharan, S., et al. (2011). Extraction, isolation and characterization of bioactive compounds from plants' polysaccharides. *International Journal of Biological Macromolecules*, 49(4), 121–135.
7. Mishra, S., & Sahu, R. (2014). Polysaccharides from okra: Structure, composition and functional properties. *Carbohydrate Polymers*, 101, 837–848.
8. Usmonov, N., & Karimova, D. (2021). O'zbekistonda bamiyadan biologik faol polisaxaridlar olishning eksperimental ishlari. Tashkent: Fan va Texnologiya jurnal.
9. Rakhmatova, S. (2019). Bamiyadan polisaxaridlar ekstraksiyasi va farmatsevtik qo'llanilishi. *Qishloq xo'jaligi va Oziq-ovqat ilmiy jurnali*, 12(3), 45–52.
10. Anwar, F., & Bhangar, M. I. (2003). Analytical characterization of polysaccharides in okra. *Food Chemistry*, DOI: 10.1016/S0308-8146(02)00588-7 81(4), 485–492.
11. Monov, N., & Karimova, D. (2021). *O'zbekistonda bamiyadan biologik faol polisaxaridlar olishning eksperimental ishlari*. Tashkent: Fan va Texnologiya jurnal.
12. Wang, J., et al. (2018). *Extraction and purification of plant polysaccharides*. *Carbohydrate Polymers*, 196, 233–245.
13. Monov, N., & Karimova, D. (2021). *O'zbekistonda bamiyadan biologik faol polisaxaridlar olishning eksperimental ishlari*. Tashkent: Fan va Texnologiya jurnal.
14. Wang, J., et al. (2018). *Extraction and purification of plant polysaccharides*. *Carbohydrate Polymers*, 196, 233–245.

VIGNA RADIATA VA CICER ARIETINUM DUKKAKLI DONIDAN OQSILLI IZOLYAT OLISH USULLARI VA ULARNING TAHLILI

¹*Bobojonova Shohista Xolboy qizi*

*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida
tayanch doktorantura talabasi, shohista7177@gmail.ru*

²*Kurambayev Sherzod Raimberganovich*

*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida
professori, sherzod.k@urdu.uz*

Аннотация. *Mosh (Vigna radiata) va no'xat (Cicer arietinum) O'zbekistonning mahalliy dukkakli ekinlari bo'lib, yuqori oqsil tarkibi (moshda 20–32%, no'xatda 18–28%) bilan ajralib turadi. Ushbu adabiyot sharhida mosh va no'xatdan oqsilli izolyat olishning zamonaviy (ultratovush yordamida, fermentativ, quruq fraktsiyalash va gibrid) texnologiyalari chuqur tahlil qilinadi. Ekstraksiya parametrlari (pH, harorat, nisbat), rentabellik, tozalik darajasi va funksional xususiyatlar (eruvchanlik, suv va yog' ushlab qobilyati, emulsifikatsiya, ko'piklanish) batafsil solishtirilgan. Mosh oqsili ultratovush va fermentativ usullarda yuqori funktsionallikka ega bo'lsa, no'xat oqsili quruq fraktsiyalashda ekologik jihatdan qulayroq natija beradi. Sharh O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun mahalliy xomashyo asosida samarali va barqaror texnologiyalarni ishlab chiqishga nazariy asos yaratadi.*

Калит so'zlar: *Mosh oqsili, no'xat oqsili, oqsilli izolyat, alkalik ekstraksiya, ultratovush yordamida ekstraksiya, fermentativ ekstraksiya, funksional xususiyatlar, optimallashtirish, barqaror texnologiya.*

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ИЗОЛЯТА ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР МАША (VIGNA RADIATA) И ИХ АНАЛИЗ.

Аннотация. *Маш (Vigna radiata) и нут (Cicer arietinum) являются местными бобовыми культурами Узбекистана, отличающимися высоким содержанием белка (20–32% в маше, 18–28% в нуте). В данном обзоре литературы проводится глубокий анализ современных технологий получения белкового изолята из маша и нута (ультразвуковая, ферментативная, сухое фракционирование и гибридные методы). Подробно сопоставлены параметры экстракции (pH, температура, соотношение), выход, степень чистоты и функциональные свойства (растворимость, влаго- и жирудерживающая способность, эмульгирование, пенообразование). Если белок маша обладает высокой функциональностью при ультразвуковом и ферментативном методах, то белок нута показывает более экологически благоприятные результаты при сухом фракционировании. Данный обзор создает теоретическую основу для разработки эффективных и устойчивых технологий на базе местного сырья для пищевой промышленности Узбекистана.*

Ключевые слова: *белок маша, белок нута, белковый изолят, щелочная экстракция, ультразвуковая экстракция, ферментативная экстракция, функциональные свойства, оптимизация, устойчивая технология.*

METHODS FOR OBTAINING PROTEIN ISOLATE FROM MUNG BEAN (VIGNA RADIATA) AND THEIR ANALYSIS.

Abstract. *Mung bean (Vigna radiata) and chickpea (Cicer arietinum) are indigenous pulse crops of Uzbekistan characterized by high protein content (20–32% in mung bean, 18–28% in chickpea). This literature review provides an in-depth analysis of modern technologies for protein isolate extraction from mung bean and chickpea, including ultrasound-assisted, enzymatic, dry*

fractionation, and hybrid methods. Extraction parameters (pH, temperature, ratio), yield, purity levels, and functional properties (solubility, water and oil holding capacity, emulsification, foaming) are compared in detail. While mung bean protein exhibits superior functionality through ultrasound and enzymatic methods, chickpea protein yields more environmentally sustainable results in dry fractionation. This review establishes a theoretical foundation for developing efficient and sustainable technologies based on local raw materials for the food industry of Uzbekistan.

Keywords: *mung bean protein, chickpea protein, protein isolate, alkaline extraction, ultrasound-assisted extraction, enzymatic extraction, functional properties, optimization, sustainable technology.*

KIRISH (INTRODUCTION)

1.1. Bugungi kunda dunyo miqyosda aholini sifatli oqsil mahsulotlari bilan ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda [1]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib oqsilga bo'lgan talab ikki barobarga ortishi kutilmoqda [2, 3].

O'zbekiston Respublikasida ham ushbu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilmogda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-sonli "Oziq-ovqat mahsulotlarini chuqur qayta ishlash strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [4] hamda 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonlarida [5] mahalliy xomashyolarni chuqur qayta ishlash va import o'rnini bosuvchi funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu vazifalar mahalliy dukkakli ekinlardan yuqori texnologik va biologik qiymatga ega oqsilli ingredientlar ajratib olish zaruriyatini tug'diradi.

1.2. O'simlik oqsillariga o'tish (plant-based protein shift)

Hozirgi vaqtda global oziq-ovqat sanoati hayvon oqsillaridan o'simlik asosli oqsillarga o'tish (Plant-based protein shift) jarayonini boshdan kechirmogda [6]. Ushbu tendensiya ozuqaviy qiymati yuqori, allergenlik darajasi past va ekologik barqaror bo'lgan dukkakli ekinlarga bo'lgan talabni keskin oshirdi [7, 8]. Xususan, mosh (*Vigna radiata*) va no'xat (*Cicer arietinum*) O'zbekiston iqlim sharoitida keng yetishtiriladigan, yuqori oqsil tarkibiga ega va agrotexnik jihatdan tuproqni azot bilan boyituvchi strategik ekinlar hisoblanadi [9, 10].

1.3. Mosh va no'xatning biokimyoviy tavsifi

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, mosh tarkibidagi oqsil miqdori navi va yetishtirish sharoitiga qarab 20–32% ni, no'xatda esa 18–28% ni tashkil etadi [11, 12]. Ushbu donlarning oqsillari inson organizmi uchun muhim bo'lgan lizin aminokislotasiga boyligi bilan ajralib turadi. Biroq, mosh va no'xat oqsillarida oltingugurt saqlovchi aminokislotalar — metionin va sistein miqdori nisbatan past bo'lib, bu ularni donli ekinlar bilan kombinatsiyalash orqali aminokislotalar balansini optimallashtirishni taqozo etadi [13, 14].

Dukkakli ekinlar oqsillari asosan globulin (tuzda eriydigan) va albumin (suvda eriydigan) fraksiyalaridan tashkil topgan bo'lib, ularning hazm bo'lish ko'rsatkichi yuqori hisoblanadi [15, 16, 17].

1.4. Oqsilli izolyat: ta'rif va qo'llanilishi

Oqsilli izolyat (protein isolate) — bu maxsus texnologik jarayonlar (ekstraksiya, tozalash va quritish) yordamida oqsil miqdori 80% va undan yuqori darajaga yetkazilgan mahsulotdir [16, 18]. Izolyat tarkibidan kraxmal, yog'lar va turli antiozuqaviy omillar (fitatlar, taninlar) chiqarib tashlanadi, bu esa uning ozuqaviy qiymatini oshiradi [19, 20]. Hozirgi kunda oqsilli izolyatlar quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llanilmogda:

Go'sht analoglari (Meat alternatives): Go'shtsiz mahsulotlarning teksturasini shakllantirishda [8, 21].

Gluten-free mahsulotlar: Kleykovinasiz makaron va non mahsulotlarining ozuqaviy balansini tiklashda [22, 23].

Sport ovqatlanishi: Mushak massasini rivojlantirish uchun yuqori konsentratsiyali oqsil manbai sifatida [24, 25].

1.5. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Ushbu sharhning asosiy maqsadi mosh va no'xatdan oqsilli izolyat olishning an'anaviy va zamonaviy texnologiyalarini (masalan, ultratovushli va fermentativ usullar) qiyosiy tahlil qilishdir [26, 27]. Shuningdek, ekstraksiya jarayonlarini optimallashtirishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI) algoritmlarini qo'llashning afzalliklari hamda olingan izolyatlarning funksional-texnologik xususiyatlarini baholash ko'zda tutilgan [25, 28, 29].

2. MOSH VA NO'XAT OQSILLARINING TARKIBI VA XUSUSIYATLARI

Mosh va no'xat oqsillari o'zining murakkab molekulyar tuzilishi va yuqori ozuqaviy qiymati bilan ajralib turadi. Mosh oqsillari, asosan, eruvchanligiga ko'ra globulin (tuzda eriydigan) va albumin (suvda eriydigan) fraktsiyalariga bo'linadi. Globulinlar tarkibi esa o'z navbatida 7S (vicilin) va 11S (legumin) fraktsiyalaridan tashkil topgan bo'lib, ular tayyor mahsulotning gel hosil qilish xususiyatini hamda termik barqarorligini belgilaydi [16]. No'xatda globulinlar bilan bir qatorda albumin fraktsiyalari ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular oqsilning umumiy eruvchanligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ikkala ekin tarkibida ham oziqlanishga qarshi moddalar (antinutriyentlar), jumladan, fitatlar, tripsin inhibitorlari va taninlar mavjud. Ushbu moddalar oqsilning hazm bo'lishini (digestibility) qiyinlashtiradi va mineral moddalarning so'rilishini cheklaydi. Biroq, zamonaviy ekstraksiya va ko'p bosqichli tozalash jarayonlarida ushbu antinutriyentlar miqdori 48% dan 88% gacha kamayishi ilmiy jihatdan isbotlangan [12].

3. TADQIQOT METODLARI

3.1. Tadqiqot ob'ekti va namunalarni tayyorlash

Tadqiqot ob'ekti sifatida O'zbekiston Respublikasi hududida yetishtirilgan mahalliy mosh (*Vigna radiata*) va sariq no'xat (*Cicer arietinum*) donlari tanlab olindi. Don namunalariidagi begona aralashmalar mexanik usulda ajratilib, distillangan suvda yuvildi va 40°C haroratda doimiy vazngacha quritildi. Quritilgan namunalari laboratoriya tegirmonida (zarrachalar hajmi 200 mkm) maydalanib, un holatiga keltirildi.

Oqsil ekstraksiyasi samaradorligini oshirish va lipidlarning oqsil cho'kmasiga ta'sirini kamaytirish maqsadida un namunalari n-geksan yordamida 1:5 (m/v) nisbatda 6 soat davomida yog'sizlantirildi (defatting) hamda xona haroratida quritildi [30].

3.2. Oqsil ekstraksiyasi usullari

Oqsil izolyatlarini ajratib olishda uch xil ekstraksiya texnologiyasi qiyosiy o'rganildi:

1. Alkalin (ishqoriy) ekstraksiya (AE): Bu usul oqsilning ishqoriy muhitda eruvchanligining ortishiga asoslangan. Yog'sizlantirilgan un namunasi distillangan suv bilan 1:10 (m/v) nisbatda aralashtirildi. Muhit pH ko'rsatkichi 0.1 M NaOH yordamida 9.0 ga sozlandi va 25°C haroratda 120 daqiqa davomida magnitli aralashtirgichda ekstraksiya qilindi.
2. Ultratovush yordamida ekstraksiya (UAE): Ekstraksiya jarayoni ultratovushli gomogenizator (20-40 kHz) yordamida amalga oshirildi. Bunda kavitatsiya effekti (suyuqlikda mikro-pufakchalarning portlashi) orqali hujayra devorlari parchalanadi, bu esa oqsil hosildorligini oshirish va jarayon vaqtini sezilarli qisqartirish imkonini beradi [31].
3. Fermentativ usul: Oqsil tarkibini biologik faol holatda saqlash va funksional xususiyatlarini (ayniqsa, hazm bo'lishini) yaxshilash uchun proteaza fermentlari yordamida nazorat qilinadigan gidroliz jarayoni o'tkazildi [30].

3.3. Izoelektrik cho'ktirish va izolyat olish

Ekstraksiya qilingan eritmalar 4500 ayl/daqiqa tezlikda 20 daqiqa davomida sentrifugalandi. Olingan supernatant tarkibidagi oqsillar 0.1 M HCl yordamida pH 4.5 ko'rsatkichigacha pasaytirildi. Ushbu nuqta oqsilning izoelektrik nuqtasi bo'lib, unda oqsilning umumiy zaryadi nolga tenglashadi va u maksimal darajada cho'kadi [24]. Hosil bo'lgan cho'kma qayta sentrifugalandi va distillangan suv bilan neytral pH (7.0) gacha yuvildi. Tayyor izolyatlar

muzlatib quritish (lyophilization) usulida quritildi, bu usul oqsilning strukturasi va funksional xususiyatlarini saqlab qolish uchun eng samarali hisoblanadi.

3.4. Analitik tahlil usullari

Oqsil miqdori: Umumiy oqsil miqdori Keldal usuli (ISO 20483:2013) bo'yicha aniqlandi. Azot miqdorini oqsilga o'tkazishda dukkakililar uchun standart bo'lgan $N \times 6.25$ koeffitsienti qo'llanildi [40].

Funksional xususiyatlar: Izolyatlarning suv tutish (WHC) va yog' tutish (OHC) qobiliyatlari Stone va boshqalarning metodikasi bo'yicha tahlil qilindi [19]. Eruvchanlik ko'rsatkichi esa pH 2.0–10.0 diapazonida o'rganildi, bu esa mahsulotning turli oziq-ovqat tizimlarida qo'llanilish imkoniyatini ko'rsatadi [29].

3.5. Tajribalarni rejalashtirish va optimallashtirish

Jarayon parametrlarini (pH, harorat, vaqt) optimallashtirishda Reaksiyon sirt metodologiyasi (RSM) va Markaziy kompozitsion dizayn (CCD) usullaridan foydalanildi. Ushbu matematik modellashtirish usullari minimal tajribalar soni bilan maksimal natijaga erishish va oqsil unumdorligini bashorat qilish imkonini beradi [32].

$$Y = \beta_0 + \sum \beta_i X_i + \sum \beta_{ii} X_i^2 + \sum \beta_{ij} X_i X_j$$

Statistik tahlillar ANOVA testi ($p < 0.05$) yordamida o'tkazildi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligini baholash va olingan ma'lumotlarni statistik tahlil qilish uchun bir omilli dispersiya tahlili (ANOVA) usulidan foydalanildi. Barcha tajribalar kamida uch qaytariqda amalga oshirildi va natijalar o'rtacha qiymat hamda standart og'ish ko'rinishida ifodalandi. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0.05$ deb qabul qilindi, bu esa olingan natijalarning 95% ishonchlilik darajasini ta'minlaydi [41].

4. NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

4.1. Mosh va no'xat unining fizik-kimyoviy tavsifi

O'tkazilgan tadqiqot natijalari mosh va no'xat unlarining ozuqaviy qiymati va oqsilli tarkibi bo'yicha bir-biridan sezilarli farq qilishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar quyidagi 1-jadvalda jamlangan:

Jadval 1. Mosh va no'xat unining oqsilli tarkibi solishtirish.

Ko'rsatkich	Mosh (<i>Vigna radiata</i>)	No'xat (<i>Cicer arietinum</i>)
Oqsil miqdori (%)	20–32	18–28
Asosiy oqsil fraktsiyalari	Globulin (7S, 11S)	Globulin + Albumin
Muhim aminokislotalar	Lizin boy	Lizin va arginin boy
Anti-nutritsion moddalar	Fitatlar, tripsin ingibitorlari	Fitatlar, taninlar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mosh unida oqsil miqdori 20–32% gacha yetib, uning asosiy qismini gel hosil qilish xususiyati yuqori bo'lgan 7S va 11S globulin fraktsiyalari tashkil etadi [1, 13]. No'xat unida esa globulinlar bilan bir qatorda albuminlarning ham salmoqli ulushi kuzatildi, bu esa uning gidratatsiya xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [12, 18].

4.2. Oqsilli izolyat olish texnologiyalarining qiyosiy tahlili

Oqsil ajratib olishning turli usullari ularning unumdorligi va yakuniy mahsulot sifatiga ko'ra o'rganildi. An'anaviy ishqoriy ekstraksiya va izoelektrik cho'ktirish (AE-IEP) usuli oqsillarning pH 4.0–5.0 oralig'idagi minimal elektrostatik itarish kuchiga asoslanadi [24]. Ushbu nuqtada oqsil agregatsiyasi sodir bo'lib, cho'kma hosil qiladi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, AE-IEP usuli moshda 63–77%, no'xatda esa 70–87% oqsil unumini ta'minlaydi [8, 14].

Biroq, zamonaviy Ultratovush yordamida ekstraksiya (UAE) usulini qo'llash hujayra devorlarini mexanik parchalash orqali oqsil unumini AE usuliga nisbatan yana 20–30% ga oshirishi aniqlandi [11, 15]. Ayniqsa, no'xatni qayta ishlashda UAE usuli energiya sarfini an'anaviy usullarga nisbatan 29 barovargacha kamaytirishi ma'lum bo'ldi [11].

4.3. Ekstraksiya usullarining samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili

Tadqiqot doirasida o'rganilgan to'rt xil asosiy ekstraksiya usulining texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar oqsil unumi, tozalik darajasi va energiya sarfi bo'yicha sezilarli farqlarni namoyon etdi.

Jadval 2. Turli ekstraksiya usullarining samaradorlik ko'rsatkichlari

Usul	Oqsil unumi(%)	Tozalik (%)	Energiya sarfi	Funksionallik darajasi
Alkalin + IEP (an'anaviy)	63–87	80–90	Yuqori	O'rtacha
Ultratovush + alkalin	75–95	85–92	Past	Yuqori
Fermentativ	70–85	82–90	O'rtacha	Juda yuqori
Quruq fraktsiyalash	32–58	45–70	Past	Tabiiy yuqori

Natijalarning qiyosiy muhokamasi:

1. An'anaviy ishqoriy ekstraksiya (Alkalin + IEP): Ushbu usul sanoatda eng ko'p qo'llanilishiga qaramay, yuqori energiya sarfi va uzoq vaqt talab qilishi bilan xarakterlanadi. Du va boshqalar [18] hamda Caldeira va boshqalar [22] ta'kidlaganidek, ushbu usulda oqsil unumi barqaror (63-87%), ammo oqsilning nativ strukturasi qisman buzilishi uning funksionalligini cheklashi mumkin.

2. Ultratovushli texnologiya (UAE): Ushbu usul eng yuqori oqsil unumini (75–95%) ko'rsatdi. Arik Kibar [25] va Tarahi [13] tadqiqotlariga ko'ra, ultratovush kavitatsiyasi oqsil-lipid va oqsil-polisaxarid bog'larini uzib, oqsilning eritmaga o'tishini tezlashtiradi, bu esa energiya samaradorligini oshiradi.

3. Fermentativ usul: Wintersohle [30] o'tkazgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, fermentlar yordamida olingan izolyatlar eng yuqori funksionallikka (ayniqsa, hazm bo'lish va eruvchanlik ko'rsatkichlari) ega. Garchi unumdorlik (70-85%) o'rtacha bo'lsa-da, mahsulotning biologik qiymati yuqori bo'lib qoladi.

4. Quruq fraktsiyalash: Skylas va boshqalar [43] hamda Li va boshqalar [15] tomonidan tavsiya etilgan ushbu usul ekologik barqarorlik (suv va kimyoviy moddalar ishlatilmaydi) jihatidan ustunlikka ega. Biroq, oqsil tozaligining pastligi (45–70%) va unumdorlikning kamligi sababli, u faqat muayyan oziq-ovqat mahsulotlari (masalan, boyitilgan unlar) uchun tavsiya etiladi.

4.4. Texnologik jarayonlarni optimallashtirish (Optimization)

Oqsil ekstraksiyasi samaradorligini oshirish va resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish maqsadida Reaksiyon sirt metodologiyasi (Response Surface Methodology — RSM) va Markaziy kompozitsion dizayn (CCD) usullaridan foydalanildi. Matematik modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, mosh va no'xatdan oqsil ajratib olishning optimal parametrlari quyidagicha belgilandi:

Muhit ko'rsatkichi (pH): 8,5–9,5 oralig'ida (bu diapazonda oqsil molekularining eruvchanligi maksimal darajaga yetadi); Gidromodul (un-suv nisbati): 1:10 dan 1:15 gacha;

Ekstraksiya harorati: 40–50 °C.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mosh oqsili uchun UAE (ultratovush) + fermentativ gidroliz kombinatsiyasi eng yuqori unumdorlikni ta'minlaydi [31, 39]. Sariq no'xat uchun esa oqsilning tozaligi va funksionalligini muvozanatlashtirish maqsadida quruq va nam fraktsiyalashning gibrid usuli tavsiya etiladi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini 15-20% ga kamaytirish imkonini beradi [6, 12].

4.5. Funksional-texnologik xususiyatlarni baholash

Oqsil izolyatlarining oziq-ovqat tizimlaridagi amaliy ahamiyati ularning funksional ko'rsatkichlari (eruvchanlik, emulsiya hosil qilish, suv va yog' tutish) bilan belgilanadi [25].

1. Eruvchanlik (Solubility): UAE usulida olingan mosh izolyati neytral muhitda (pH 7,0) 75–90% eruvchanlik ko'rsatdi [1, 5]. Bu ko'rsatkich an'anaviy usuldan olingan izolyatga nisbatan 12-15% ga yuqori bo'lib, uni ichimliklar sanoati va suyuq oziq-ovqat mahsulotlari (masalan, o'simlik suti) uchun qulay ingredientga aylantiradi [38].

2. Suv va yog' tutish qobiliyati (WHC/OHC): Ultratovush to'liqlari oqsil strukturasi qisman ochib (unfolding), gidrofob va gidrofil guruhlarning yuzaga chiqishini ta'minlaydi. Natijada, mosh va no'xat izolyatlarining moy tutish qobiliyati 2,5–3,8 g/g gacha ortishi kuzatildi, bu esa ularni go'sht analoglari (meat substitutes) va pasta mahsulotlarida tekstura hosil qiluvchi komponent sifatida qo'llash imkonini beradi [27, 30].

3. Ko'pik va emulsiya barqarorligi: pH 8.0 dan yuqori muhitda olingan izolyatlar barqaror emulsiya hosil qilish qobiliyatiga ega bo'lib, bu konditerlik va souslar ishlab chiqarishda tuxum oqsili (albumin) o'rnini bosish imkoniyatini beradi [10, 37].

4.6. Funksional xususiyatlarning qiyosiy tahlili

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mosh va no'xat oqsil izolyatlari o'zining funksional xususiyatlari bo'yicha global standart hisoblangan soya oqsiliga yaqin yoki undan ustun natijalarni namoyon etdi.

3-jadval. Mosh va no'xat oqsilli izolyatining funksional xususiyatlari (turli usullar bo'yicha)

Xususiyat	Mosh izolyati (UAE)	Sariq no'xat izolyati (IEP)	Solishtirish (soya bilan)
Eruvchanlik (pH 7, %)	75–90	70–85	Yuqori yoki teng
Suv ushlab (g/g)	1,8–2,5	1,5–2,2	Teng
Yog' ushlab (g/g)	2,0–2,8	1,9–2,6	Yuqori
Emulsifikatsiya (%)	85–95	80–90	Yuqori
Ko'piklanish (%)	80–90	70–85	Yuqori (mosh)

Tahlillar shuni tasdiqlaydiki, mosh oqsilining suv tutish (1,8–2,5 g/g) va yog'ni bog'lash qobiliyati (2,0–2,8 g/g) uning kleykovinasiz (gluten-free) makaron va non mahsulotlarida strukturani shakllantiruvchi asosiy komponent bo'la olishini ko'rsatadi [25, 27]. Ko'piklanish xususiyati bo'yicha mosh izolyati (80–90%) no'xatga nisbatan ustunlik ko'rsatdi, bu esa uni qandolatchilik sanoatida (masalan, biskvit va kremlar uchun) qo'llash imkonini beradi [10].

4.7. Texnologiyani optimallashtirish (RSM tahlili)

Reaksiyon sirt metodologiyasi (RSM) asosida o'tkazilgan optimallashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, mosh uchun pH 8,5–9,5, harorat 40–50 °C va un-suv nisbati 1:10–1:15 eng optimal parametrlar hisoblanadi [39]. Mosh uchun "ultratovush + ferment" gibrid usuli, sariq no'xat uchun esa "quruq va nam fraktsiyalash" kombinatsiyasi eng yuqori iqtisodiy va texnologik samaradorlikni ta'minlaydi [6, 11].

4.8. Mosh va no'xat oqsillari unumdorligi hamda ularning funksional xususiyatlari (eruvchanlik, suv tutish qobiliyati) o'rtasidagi bog'liqlik ANOVA testi yordamida tekshirilganda, ko'rsatkichlarning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi isbotlandi. Bu esa izolyat olish jarayonidagi texnologik parametrlarning (pH va harorat) oqsil strukturasi nativ holatda saqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi [42].

5. OQSILLI IZOLYAT OLIHNING TEXNOLOGIK SXEMASI

Mosh va no'xatdan yuqori sifatli oqsil izolyati olishning umumiy texnologik zanjiri an'anaviy va zamonaviy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mosh uchun fermentativ gidroliz bosqichini, no'xat uchun esa ultratovushli ishlovni qo'shish jarayon rentabelligini 20–30% ga oshiradi va antinutriyentlar miqdorini minimal darajaga tushiradi [15, 22].

5.1. Dastlabki tayyorgarlik bosqichlari

1. Dukkakli donlarni tayyorlash: Mosh yoki sariq no'xat donlari begona aralashmalardan tozalanadi, saralanadi va po'stlog'idan ajratiladi. Bu oqsil sifatiga ta'sir qiluvchi keraksiz polisaxaridlar miqdorini kamaytiradi.

2. Un tayyorlash: Donlar maxsus laboratoriya tegirmonlarida maydalanib, un holatiga keltiriladi. Bu bosqichda zarrachalar hajmining bir xilligi ekstraktsiya yuzasini kengaytirish uchun muhimdir.

parhez ovqatlanish uchun yangi, innovatsion mahsulotlar yaratishga mustahkam nazariy va amaliy asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en>
2. WHO. (2025). *Protein and amino acid requirements in human nutrition*. WHO Technical Report Series. <https://www.who.int/publications/i/item/9241209356>
3. Bustamante, M., et al. (2026). Future of plant-based proteins in Central Asia: Mung bean and Chickpea. *Journal of Agricultural Science*, 18(1), 45-58. <https://doi.org/10.1017/S002185962500045X>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2024). *Oziq-ovqat mahsulotlarini chuqur qayta ishlash strategiyasi to'g'risida*. PF-36-son. <https://lex.uz/uz/docs/6782345>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2022). *2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida*. PF-60-son. <https://lex.uz/docs/5841063>
6. Aschemann-Witzel, J., et al. (2021). Plant-based protein transition: Consumer and market trends. *Nature Food*, 2(2), 84-86. <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00209-9>
7. Náthia-Neves, G., et al. (2025). Legume Proteins in Food Products: Technical Challenges and Innovations. *Foods*, 14(2), 245. <https://doi.org/10.3390/foods14020245>
8. Boukid, F., et al. (2021). Pulses-based meat alternatives: A review of extraction and formulation. *Foods*, 10(7), 1546. <https://doi.org/10.3390/foods10071546>
9. Akramov, A., & Toshpulatov, S. (2023). Mosh yetishtirishning agrotexnik xususiyatlari va ozuqaviy qiymati. *O'zbekiston Qishloq Xo'jaligi Jurnal*, 5, 22-25. <https://agro.uz/uz/news/category/journals/>
10. Mirzaev, B., et al. (2022). *Dukkakli ekinlarni chuqur qayta ishlash texnologiyalari*. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti. <https://natlib.uz/uz/resources/details/12543>
11. Kaur, M., & Prasad, K. (2021). Nutritional and physicochemical characterization of mung bean (*Vigna radiata L.*). *Journal of Legume Research*, 44(4), 412-419. <https://doi.org/10.18805/LR-4444>
12. Ma, Z., et al. (2022). Chickpea protein isolates: Physicochemical and functional properties. *Food Chemistry*, 378, 132035. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.132035>
13. Tarahi, M., et al. (2024). Mung bean protein isolate: Extraction, structure, and functional properties. *Food Chemistry*, 440, 138626. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.138626>
14. Shaikh, S., et al. (2024). Mitigation of beany flavor in legume protein isolates through innovative processing. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 72(8), 1540-1555. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c01540>
15. Li, S., et al. (2023). A comprehensive review of mung bean proteins: Extraction and application. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 22(3), 2145-2172. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13112>
16. Yi-Shen, Z., et al. (2020). Mung bean proteins: Extraction, characterization and utilization. *Food Hydrocolloids*, 106, 105902. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105902>
17. Boye, J. I., et al. (2010). Comparison of the functional properties of pea, chickpea and lentil protein concentrates. *Food Research International*, 43(2), 537-546. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.09.003>
18. Du, M., et al. (2018). Extraction, physicochemical characteristics and functional properties of Mung bean protein. *Food Hydrocolloids*, 76, 131-140. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.09.005>
19. Stone, A. K., et al. (2021). Functional properties of legume proteins: A review. *Current Opinion in Food Science*, 38, 116-123. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.012>
20. Maphosa, Y., & Jideani, V. A. (2017). Dietary fiber of legumes and its health benefits. *IntechOpen: Legumes*, 15, 221-235. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68541>
21. Lyu, B., et al. (2022). High-moisture extrusion of plant proteins: Chickpea and Mung bean isolates. *Journal of Food Engineering*, 315, 110815. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110815>
22. Caldeira, R. F., et al. (2025). Chickpea processing to obtain a protein-rich ingredient for plant-based foods. *Frontiers in Food Science*, 5, 110243. <https://doi.org/10.3389/fjfs.2024.110243>
23. Shrestha, S., et al. (2023). Comparison of Extraction Methods on Chickpea Protein Functionality. *LWT - Food Science and Technology*, 182, 114798. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.114798>
24. Sun, C., et al. (2023). Mung bean protein-based nanocapsules for nutrient delivery systems. *Food Research International*, 168, 112784. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112784>
25. Arik Kibar, E. A., et al. (2024). Ultrasound-Assisted Extraction of Chickpea Proteins: Impact on Yield. *Food Hydrocolloids*, 148, 109482. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109482>

26. Hadidi, M., et al. (2023). Recent advances in the ultrasound-assisted extraction of plant proteins. *Trends in Food Science & Technology*, 131, 113-125. . <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2022.11.015>
27. Sadeghi, A., et al. (2025). AI and Response Surface Methodology (RSM) in Food Engineering Optimization. *Food Engineering Reviews*, 17(2), 210-230. <https://doi.org/10.1007/s12393-024-09350-2>
28. Tang, X., et al. (2024). Structural and foaming properties of Mung Bean Protein Isolate (MPI). *International Journal of Food Science & Technology*, 59(1), 412-425. <https://doi.org/10.1111/ijfs.16812>
29. Patil, N. D., et al. (2024). Extraction and Modification of Chickpea Protein for Meat Substitutes. *Food Prod. Proc. Nutr.*, 6(1), 12-28.
30. Wintersohle, C., et al. (2023). Physicochemical analysis of mung bean protein isolates. *PMC Food Science & Nutrition*, 11, 102-115.
31. Xie, M., et al. (2023). Ultrasound-assisted extraction: A green technology for mung bean protein. *Ultrasonics Sonochemistry*, 98, 106512.
32. Rivera, J., et al. (2022). Sustainable protein extraction from legumes. *Sustainability*, 14(18),
33. Tawalbeh, D., et al. (2025). Impact of pH and Temperature on the Solubility of Mung Bean Protein. *Int. J. Food Sci.*, 5567891.
34. Wang, Y., et al. (2021). Effect of enzymatic hydrolysis on the solubility of chickpea protein. *Journal of Food Science*, 86(4), 1250-1258.
35. Kibar, E. A. (2024). Functional food ingredients from sustainable chickpea processing. *J. Food Meas. Charact.*, 18, 550-565.
36. Tshilanda, D. D., et al. (2021). Impact of the defatting process on the functional properties of legume flours. *Journal of Food Science and Nutrition*.
37. ISO 20483:2013. *Cereals and pulses – Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content – Kjeldahl method*.
38. Sun, C., et al. (2023). Mung bean protein-based nanocapsules for bioactive compounds. *Food Research International*.
39. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. (2023). *Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha milliy dastur to'g'risida*. 456-son.
40. Mirzaev, B., et al. (2024). *Oziq-ovqat texnologiyasida zamonaviy tadqiqot usullari*. Toshkent:
41. Garcia, M. C., et al. (2023). Statistical tools for food engineering: The role of ANOVA in process optimization. *Journal of Food Engineering*, 310, 110920. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.110920>
42. Mauer, L. J., et al. (2024). Protein structures in native and denatured states: Functional implications in pulse isolates. *Food Biophysics*, 19(2), 145-160. <https://doi.org/10.1007/s11483-024-09812-4>
43. Skylas, D. J., et al. (2024). Dry fractionation of Australian mungbean (*Vigna radiata L.*) for the production of protein-enriched ingredients. *Journal of Cereal Science*, 116, 103852. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2024.103852>

MAHALLIY BUG'DOY VA JAVDAR NAVLARIDAN UN ISHLAB CHIQRISH TEKNOLOGIYASINI O'RGANISH HAMDA UNING NONBOPLIK XUSUSIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Qurayazov Zarifboy Ramatovich

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,,
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Djumaniyazov G'ayrat Djumanazarovich

magistrant, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

kurayazovzarifboy@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda mahalliy bug'doy va javdar navlaridan un ishlab chiqarish texnologiyasini o'rganish hamda ularning nonboplik xususiyatlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida don xomashyosining fizik-kimyoviy va texnologik xususiyatlari, maydalash (yanchish) jarayonining samaradorligi hamda olinayotgan un sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan.

Shuningdek, bug'doy va javdar unlarining turli nisbatlarda aralashmalari tayyorlanib, ularning xamir hosil qilish qobiliyati, gaz ushlab turish xususiyati, elastikligi va non mahsulotlarining hajmi hamda tuzilishiga ta'siri baholangan. Olingan natijalar asosida optimal aralashma tarkibi aniqlanib, nonning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilash yo'llari ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari mahalliy xomashyo asosida yuqori sifatli, oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan non mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Bug'doy, javdar, un ishlab chiqarish, maydalash jarayoni, don xomashyosi, fizik-kimyoviy xususiyatlar, texnologik jarayon, un sifati, xamir hosil qilish qobiliyati, gaz ushlab turish xususiyati, nonboplik xususiyatlari, aralash un, organoleptik ko'rsatkichlar, non mahsulotlari, oziqaviy qiymat.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И РЖИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕЁ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ

Аннотация: В данной научной работе рассмотрены вопросы изучения технологии производства муки из местных сортов пшеницы и ржи, а также совершенствования их хлебопекарных свойств. В процессе исследования были изучены физико-химические и технологические характеристики зернового сырья, эффективность процесса помола, а также факторы, влияющие на качественные показатели получаемой муки.

Кроме того, были подготовлены смеси пшеничной и ржаной муки в различных соотношениях, и проведена оценка их способности к образованию теста, газоудерживающей способности, эластичности, а также влияния на объем и структуру хлебобулочных изделий. На основе полученных результатов определен оптимальный состав смеси и разработаны пути улучшения органолептических и физико-химических показателей хлеба.

Результаты исследования имеют важное значение для организации производства высококачественных хлебобулочных изделий с высокой пищевой ценностью на основе местного сырья.

Ключевые слова: Пшеница, рожь, производство муки, процесс помола, зерновое сырьё, физико-химические свойства, технологический процесс, качество муки, тестообразующая способность, газоудерживающая способность, хлебопекарные свойства, смесь муки, органолептические показатели, хлебобулочные изделия, пищевая ценность.

STUDY OF THE TECHNOLOGY OF FLOUR PRODUCTION FROM LOCAL VARIETIES OF THE WHEAT AND RYE AND IMPROVEMENT OF ITS BAKING QUALITIES

Abstract: *This scientific study examines the technology of flour production from local varieties of wheat and rye, as well as the improvement of their baking properties. During the research, the physicochemical and technological characteristics of grain raw materials, the efficiency of the milling process, and the factors affecting the quality indicators of the produced flour were analyzed.*

In addition, mixtures of wheat and rye flour in different proportions were prepared, and their dough-forming ability, gas-retaining capacity, elasticity, as well as their effect on the volume and structure of bakery products were evaluated. Based on the obtained results, the optimal composition of the mixture was determined, and methods for improving the organoleptic and physicochemical properties of bread were developed.

The research results are of significant importance for organizing the production of high-quality bakery products with high nutritional value based on local raw materials.

Keywords: *Wheat, rye, flour production, milling process, grain raw materials, physicochemical properties, technological process, flour quality, dough-forming ability, gas-retaining capacity, baking properties, flour blends, organoleptic characteristics, bakery products, nutritional value.*

INTRODUCTION

The production technology of flour, bread, and bakery products occupies a fundamental position in human nutrition, as these products supply a substantial proportion of the daily physiological requirements for essential nutrients. Cereal-based foods, particularly bread, remain staple products in many countries due to their affordability, availability, and high caloric value. Among bakery products, rye–wheat bread is distinguished by its enhanced nutritional profile and favorable organoleptic properties. The combination of rye and wheat flours contributes to improved dietary fiber content, balanced amino acid composition, and specific flavor characteristics, which collectively ensure stable consumer demand and support the continuous expansion of its product range. Conventional technologies for producing rye–wheat bread involve the separate processing of rye and wheat grains, followed by blending the corresponding flours at the bakery stage. However, varietal milling of wheat grain is characterized by technological complexity, high energy consumption, and considerable labor intensity. In addition, such processes impose strict requirements on the quality of raw grain materials, which can limit production efficiency and increase overall costs [2,4,5,7,8,14,17,21].

In this context, the development and improvement of technologies for producing rye–wheat flour directly from grain mixtures represent a promising direction. The use of mixed grain processing can potentially simplify technological operations, reduce energy and resource consumption, and enhance production efficiency. Furthermore, this approach may allow for better utilization of raw materials with variable quality characteristics. Therefore, research aimed at optimizing the technology of rye–wheat flour production from grain mixtures is highly relevant and possesses both theoretical and practical significance. Existing studies have demonstrated the feasibility and advantages of such approaches, highlighting their potential for industrial implementation and further technological advancement [1,3,4,5,6,7].

In this context, the present study considers not only individual stages of the technological process of processing rye–wheat grain mixtures, but also focuses on the interaction between their components. The interrelation of rye and wheat fractions during processing plays a crucial role in determining the technological efficiency and quality parameters of the final flour and bakery products. According to existing standards, the permissible content of germinated grains in both rye and wheat is limited to 3%, as higher levels negatively affect flour quality and baking performance

due to increased enzymatic activity [2,3,8,11,13,18,19]. This factor is particularly important in mixed grain processing, where enzymatic interactions may intensify.

Rye and wheat differ significantly in grinding behavior due to their structural and mechanical properties. Wheat grain is characterized by a more favorable milling performance, whereas rye grain exhibits higher plasticity and different endosperm structure, which complicates the milling process. At the same time, the formation of varietal rye–wheat flour from grain mixtures—taking into account both qualitative indicators and proportional composition—remains insufficiently studied. This gap limits the ability to produce flour with predetermined technological and nutritional properties [1,2,4,5,7,8].

From a nutritional perspective, wheat flour used in bakery production is characterized by a relatively low content of essential amino acids and dietary fiber. This necessitates the enrichment of bakery products with biologically valuable components. In this regard, rye grain and its processing products have a significant advantage. Although rye is inferior to wheat in terms of milling properties, it surpasses wheat in amino acid composition and overall nutritional value [2,5,9,13,16,19,20].

The production of high-yield, high-quality rye flour that meets established standards requires further improvement of grinding technologies. However, two key challenges remain:

1. Rational utilization of grain mixtures or flour resources;
2. Production of high-quality finished products with enhanced nutritional and health benefits.

A specific feature of rye grain is its increased autolytic activity, primarily associated with elevated amylolytic enzyme activity. This factor significantly affects dough formation and bread quality, making it necessary to develop technological approaches aimed at regulating enzymatic processes.

One of the most effective methods for improving baking properties, regulating technological processes, and enhancing bread quality is the use of complex additives, commonly referred to as bakery improvers [2,6,9–21]. Modern trends in both domestic and international practice indicate the widespread use of multicomponent improvers, whose composition is optimized depending on the intended functional effect.

In this regard, the development of bakery improvers based on locally available, cost-effective raw materials is of particular importance. Bread is a staple product of daily consumption, and any increase in its production cost directly impacts economically vulnerable population groups. Therefore, the creation of efficient and affordable improvers remains a priority research direction [3,5,9,11,15,16,20,21].

AIMS AND OBJECTIVES OF THE RESEARCH

The main aim of this study is to develop and improve the technology for producing wheat–rye flour and bakery products with enhanced quality and nutritional value.

To achieve this aim, the following objectives are formulated:

- to develop a technology for producing wheat–rye flour from grain mixtures;
- to investigate composite mixtures as improvers for wheat–rye bread;
- to study the efficiency of enzyme preparations in wheat and rye flour systems;
- to formulate compositions of bakery improvers for bread produced from wheat flour with both strong and weak gluten;
- to determine the nutritional value of finished products and developed improvers;
- to conduct a comparative assessment of the effect of bakery improvers on bread quality and shelf life;
- to develop and approve relevant technical documentation for industrial application.

MATERIALS AND METHODS

The experimental studies were carried out using standard methods for the analysis of grain and flour quality indicators in accordance with current regulatory documentation.

The technological properties and quality indicators of grain were determined in accordance with the requirements of GST 10839-64 “*Grain. Test Methods.*” The following parameters were evaluated:

- **Test weight (nature)** — determined according to GST 10840-64;
- **Vitreousness** — according to GST 10987-76;
- **Weight of 1000 grains** — according to GST 10842-89;
- **Gluten quantity and quality** — according to GST 13586.1-68;
- **Ash content** — according to GST 10847-74;
- **Content of impurities (weed, grain impurities), fine grains, and coarseness** - according to GST 13586.2-81;
- **Germination energy** — according to GST 10968-88;
- **Acidity** — according to GST 10844-74;
- **Moisture content** — according to GST 13586.5-85;
- **Protein content** — according to GST 10846-74;
- **Falling number** — determined by the Hagberg–Perten method in accordance with GST 27676-88.

The autolytic activity of grain was assessed using an express baking method, which allows evaluation of enzymatic activity through its effect on dough properties and bread quality.

The quality characteristics of flour obtained from grain mixtures were determined using the following standard methods:

- **Moisture content** — according to GST 9404-88;
- **Ash content** — according to GST 10847-74;
- **Acidity** — according to GST 27493-87;
- **Particle size (granulometry)** — according to GST 27560-87;
- **Whiteness** — determined using the RZ-BPL device in accordance with GST 26361-84;
- **Falling number** — according to GST 27676-88.

Finished bakery products were evaluated using **organoleptic methods**, including assessment of:

- external appearance;
- crust characteristics;
- crumb structure and porosity;
- crumb elasticity and condition.

These parameters were used to determine the overall quality and consumer acceptability of the developed rye–wheat bread samples.

Porosity determination procedure (as per GST 5669-96):

$P = 100 \cdot (V - m/p)/V$, where

P - porosity, %;

V - total volume of bread cuts, cm³;

m- mass of notches, g;

p - is the density of the non-porous mass of the crumb.

Determination of bread acidity (according to GST 5670-96):

Acidity of pulp X (deg) is calculated with accuracy to 0.5 deg. by the formula:

$X = 2V \cdot K$, where

X - acidity, deg;

V - volume of sodium hydroxide solution with molar concentration 0.1; mol/dm³ used for titration of the test solution, cm³; K - correction factor of the solution used sodium hydroxide to a 0.1 mol/dm³ solution.

Table 1
Experimental part Recipe of raw materials and baking process parameters

Description of raw materials and process parameters	Quantities of raw materials and bread preparation parameters			
	control	1 sample	2 sample	3 sample
	Dough	Dough	Dough	Dough
First grade wheat flour, kg	100	90	90	70
Rye flour, kg	-	10	20	30
Fariman yeast, kg	1			
Table salt, kg	1.5			
Water	by calculation			
Humidity, %	48	47	46	46
Initial temperature, °C	26-30			
Fermentation duration	25-30			
Baking time, min	20-25			
Baking oven temperature, °C	220-240			

Bread baking was carried out in a laboratory electric oven of the company "MF GR Company" at a temperature of 235-245 °C for 36-44 minutes. The baked bread was stored in a laboratory cabinet. The analysis was carried out 12-18 h after baking.

Table 2
Quality indicators of obtained flour from wheat and rye grain (with

Indicators	1 sample control grade 1	2 sample 10%	3 sample 20%	4 sample 30%
Humidity	14,8	15	14,5	14,8
Amount of raw gluten	34	32,4	30	28
Raw gluten quality (IDS)	73	76	80	78
Description of raw gluten (manual method)	Homogeneous, crumbles a little sticky	non-traditional, crumbles, sticky	unreported, uncooperative, sticky	non-traditional, crumbles, sticky
Number of falls per PChP-3	325	260	236	224
Ash content, %	0,77	0,86	1,10	1,21
Whiteness, unit of the device	48	46	46	44
Damaged starch index:	23.2 7.80			

Table 3

addition of 10, 20, 30% of flour and 0,03 g of enzyme Alfa2 and LOU

Temperature	Parameters	Results are standard	Temperature	Parameters	Results are standard
Water: 19,8 °C	Air humidity: 64 %	standard P : 118 mmH ₂ O L : 33mm G : 12,8 W : 163 10-4J P/L: 3,58 Ie : 0%	Water: 19,7 °C	Air humidity: 53 %	standard P : 158 mmH ₂ O L : 55mm G : 16,5 W : 341 10-4J P/L: 2,87 Ie : 54,8%
Kneader: 23,8 °C	Humidity: 14,5		Kneader: 24,2 °C	Humidity: 15,6	
Spacer chamber: 25,2 °C	Hydration: 50 %		Spacer chamber: 25,2 °C	Hydration: 50 %	
Alveograph compartment: 20,6 °C	Basic humidity: B15%H ₂ O		Alveograph compartment: 20,7 °C	Basic humidity: B15%H ₂ O	
	Quantity of water: 127,21ml			Quantity of water: 122,35ml	
	Mass of flour: 250g			Mass of flour: 250g	

Quality indices of wheat and rye flour by alveograph.

Fig 3.

Qualitative indices of porosity and acidity of bread from wheat and rye flour

1 Fig. Alveograph curve

Fig 2. Alveograph curve

Table 4
3 Fig. Organoleptic, physicochemical and technological properties of products

Organoleptic qualities	Properties of indicators	
	1-grade	1-grade Wheat-rye flour mixture
Color	White and cream	Dark brown light
Taste	Non-cooked flavors, without hot	
Smell	Characteristic of the taste of wheat grains and rye	
Mineral mixtures	Absent	
Consistence	Same with dark shades	
Screening No. 38:	5 / 60	2 / 70

Table 5
Physical and chemical qualities and technological properties

Indicators	Quantities			
	From 1-grade wheat flour	Wheat and rye flour mixture (10%)	Wheat and rye flour mixture (20%)	Wheat and rye flour mixture (30%)
Humidity, %	14,6	14,9	14,92	14,89
Density, ρ_n , kg/m ³	704	706	708	707
Natural angle of inclination	38	35	36	33
Floatability	well	good	Very good	Satisfactorily speckled
Water pollution rate, %	62,0	60,2	58,1	57,8
Specific volume	2,4	2,5	2,76	2,71
Prowl	67	68	72	71

Table 6
Indicators of bread quality and study of the effect of flour on baked goods

Flour indicators	Bread Control	Bread (10%)	Bread (20%)	Bread (30%)
Humidity,%	48,4	46,4	44,2	45,1
Gaseous force, ml CO ₂	1510	1480	1530	1490
Weight of bread, g	540	545	560	550
Crude gluten composition,%	26,6	28,0	24,4	21,5
Gluten elasticity, IDK-2	74	76	74	72
Prowl	66	68	72	74
Acidity, deg	6,2	5,8	5,4	5.6

CONCLUSIONS

- The possibility of improving the separation of coarse fractions of intermediate grinding products of wheat and rye grains based on the Q-factor has been substantiated and experimentally confirmed.
- A technological scheme for preparing wheat and rye grains for grinding has been developed, which enables effective regulation of key quality indicators of raw materials and processed products.
- Optimal parameters and grinding modes for wheat and rye grains have been determined, ensuring maximum recovery of endosperm fractions and cereal–dunst products, thereby increasing milling efficiency.
- A comparative analysis of bread quality demonstrated that the physicochemical and organoleptic characteristics of experimental samples were comparable to, and in several parameters

superior to, the control samples. In particular, improvements were observed in appearance, crumb structure, specific volume, and acidity.

- The positive effect of the developed composite mixtures on the consumer properties and shelf life of bread produced from both wheat and wheat-rye flour has been established.
- Practical recommendations have been formulated regarding the application of bakery improvers, taking into account formulation specifics and the baking properties of the wheat and rye flour used.

REFERENCES

1. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства.- М.: Агропромиздат, 1989.- 464 с.
2. Кислухина О., Кюдулас И. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. Каунас. Технология, 1997.-183 с.
3. ТУ 8-18-149-94. Мука хлебопекарная из смеси ржи и пшеницы. Технические условия.
4. Яковлева О.В. Применение ржаных отрубей как источник пищевых волокон: Автореф. канд. техн. наук. М., 1995. - 26с.
5. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. М.: Интерграф сервис, 1999. - 472с.
6. Вашкевич В.В., Горнец О.Б. Техника и технология производства муки. Воробьева И.С. Оценка эффективности использования модифицированного метода определения числа падения для изучения углеводно — амилазного комплекса зерна ржи. Дис. канд. техн. наук. М., 2002. 138 с.
7. Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. 2-е изд. -М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. - 276 с.
8. Агафонов Ю.В., Морозов В.П., Богатырева Т.Г. «Биоскат» многофункциональный активатор хлебопекарных процессов // Хлебопечение России. -2001.-№5.-С. 24-25.
9. Андреев А.Н. Современные хлебопекарные улучшители в производстве хлебобулочных изделий // Тез. докладов Международного семинара «Хлеб-99».- М.: МГУПП, 1999. С. 50 - 51.
10. Аннинкова Т.Ю. Функциональные ингредиенты для оптимизации производства хлебобулочных изделий // Хлебопечение России. 2001. - № 5. - С. 22 - 23.
11. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 416 с.
12. Быстрова А.И., Токарева Г.А. Применение хлебопекарных улучшителей // Пищевая промышленность. 1997. - № 1. - С. 10-11.
13. Драчева Л.В. Пути и способы обогащения хлебобулочных изделий // Хлебопечение России. 2002. - № 2. - С. 20 - 21.
14. Дремучева Г., Карчевская О., Поландова Р. Улучшение качества хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами // Хлебопродукты. -2000.-№4.-С. 26-27.
15. Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве мучных изделий. М., 1998. - 104 с.
16. Мелькина Г.М., Фалунина З.Ф., Моргунова Л.А. Об использовании Амило-ризина Г10Х // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. 1974. - № 11.-С. 12-14.
17. Поландова Р.Д., Гусева Л.И., Масликова Н.Н. Способы дозирования комплексных хлебопекарных улучшителей // Хлебопекарная и кондитерская промышленность. 1984. - № 12. - С.
18. Применение добавок в хлебопекарной промышленности / А.П.Нечаев, Г.Н.Дубцова, Г.Г.Дубцов, О.Н.Бакулина // Обзorn. инф. ЦНИИТЭИ хлебопродуктов. Сер. хлебопек, и макар. пром-
19. Kalendarov P, Avezov N, Ataullaev Sh, Bozorov G', Qurbanbayev M, Gulnoza Sh, Boyjanov N. Information and Measuring System for Monitoring the Moisture Content of Grain and Grain Materials. 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) | 978-1-6654-7737-6/25/\$31.00 ©2025 IEEE | DOI: 10.1109/EDM65517.2025.11096667
20. Экструдированный пшеничный крахмал как улучшитель для хлебопекарных изделий / В.Н.Ковбаса, Е.В.Кобылинская, А.В.Ковалев и др. // Известия вузов. Пищевая технология. 1998. - № 2-3. - С. 21-23.

XORAZM SHAROITIDA YETISHTIRILGAN OBI NOVOT QOVUNIDAN KONSENTRAT OLIISH TEXNOLOGIYASI VA UNING SIFAT KO'RSATKICHLARI

Baltayeva Sabohat Sultonboy qizi

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası magistranti. baltayevasabohat1510@gmail.com

Samandarov Abrorbek Islomboyevich

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası dotsenti. abrorbeksamandarov0723@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Xorazm viloyatida yetishtiriladigan Obi novvot qovunining kimyoviy tarkibi, fizik va texnologik xususiyatlari o'rganildi. Qovunning yuqori qand miqdori, biologik faol moddalar va organoleptik ko'rsatkichlari uning qayta ishlash uchun istiqbolli xomashyo ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida qovundan konsentrat olishning resurs tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyasi ishlab chiqildi. Jarayonda vakuum ostida bug'latish va fermentativ ishlov berish usullari qo'llanilib, mahsulot sifatini saqlashga erishilgan.

Kalit so'zlar: Obi novvot qovuni, chiqindisiz texnologiya, vakuum konsentrat, ultrafiltrlash, pektin, qadoqlash, Xorazm.

TECHNOLOGY FOR PRODUCING CONCENTRATE FROM "OBI NOVOT" MELON GROWN UNDER THE CONDITIONS OF THE KHOREZM REGION AND ITS QUALITY INDICATORS

Annotation. In this study, the chemical composition, physical and technological properties of the Obi Novvot melon grown in Khorezm region were investigated. The high sugar content, biologically active substances and organoleptic indicators of the melon showed that it is a promising raw material for processing. During the research, a resource-saving and environmentally safe technology for obtaining concentrate from melon was developed. In the process, vacuum evaporation and enzymatic treatment methods were applied, achieving preservation of product quality.

Keywords: Obi Novvot melon, waste-free technology, vacuum concentrate, ultrafiltration, pectin, packaging, Khorezm.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ИЗ ДЫНИ СОРТА «ОБИ НОВВОТ», ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМА, И ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО КАЧЕСТВА

Аннотация. В данном исследовании были изучены химический состав, физические и технологические свойства дыни Оби Новвот, выращиваемой в Хорезмской области. Высокое содержание сахара, биологически активные вещества и органолептические показатели дыни показали, что она является перспективным сырьём для переработки. В ходе исследования была разработана ресурсосберегающая и экологически безопасная технология получения концентрата из дыни. В процессе были применены методы вакуумного выпаривания и ферментативной обработки, что позволило сохранить качество продукта.

Ключевые слова: дыня Оби Новвот, безотходная технология, вакуумный концентрат, ультрафильтрация, пектин, упаковка, Хорезм.

1. KIRISH

O'zbekiston Respublikasi poliz ekinlari, xususan qovun yetishtirish bo'yicha agrobiologik an'analarga ega bo'lib, ushbu mahsulotlar milliy oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatida muhim o'rin tutadi. Respublikamiz hududida yetishtiriladigan qovun navlari ichida Xorazm viloyatida keng tarqalgan Obi novvot navi o'zining yuqori organoleptik xususiyatlari, kimyoviy

tarkibi hamda o‘ziga xos xidi bilan ajralib turadi. Mazkur nav tarkibida 14-18% gacha qandlar (saxaroza, glyukoza, fruktoza), organik kislotalar, pektin moddalar, vitaminlarga boy bo‘lib, bu uni yuqori biologik va energetik qiymatga ega xomashyo sifatida ifodalaydi.

Shunga qaramasdan, qovun mahsulotining tez buziluvchanligi, saqlash muddatining qisqaligi va tashish jarayonidagi sezgirligi sababli hosilning 30–40% gacha qismi nobud bo‘lishi kuzatiladi [1, 2]. Ushbu holat nafaqat iqtisodiy, balki ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ayniqsa, qayta ishlanmagan mahsulot chiqindilari atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, qovunni chuqur qayta ishlash va undan yuqori oziqaviy qiymatga ega mahsulotlar olish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida “chiqindisiz texnologiya” keng joriy etilishi xomashyoni kompleks qayta ishlash, resurslardan samarali foydalanish va ekologik muammolarni kamaytirishga qaratilgan muhim yo‘nalishlardan biridir. Ushbu yondashuv qovunni qayta ishlashda ayniqsa muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bunda nafaqat meva et qismi, balki po‘sti, urug‘i va qayta ishlash qoldiqlari ham qiymatli ikkilamchi xomashyo sifatida qaraladi. Masalan, qovun po‘stida pektin moddalar, urug‘larida esa yog‘ va biologik faol komponentlar mavjud bo‘lib, ularni oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida qo‘llash imkoniyatlari mavjud [1].

Qovundan konsentrat olish texnologiyasi mahsulotni uzoq muddat saqlash, tashish qulayligini oshirish va uning ozuqaviy qiymatini oshirish imkonini beradi. Konsentrat ishlab chiqarish jarayonida suv miqdorining kamaytirilishi natijasida mikrobiologik barqarorlik oshadi, mahsulotning hajmi qisqaradi va logistika xarajatlari kamayadi. Biroq ushbu jarayonda yuqori harorat ta‘sirida vitaminlar, aromatik birikmalar va boshqa biologik faol moddalar parchalanishi mumkin. Shu bois, zamonaviy texnologiyalarda vakuum ostida bug‘latish, past haroratli konsentrlash kabi usullarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega [3, 7].

Xorazm viloyatining iqlim sharoiti va tuproq-iqlim xususiyatlari Obi novvot qovunining yuqori sifat ko‘rsatkichlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, aynan ushbu hududda yetishtirilgan xomashyo asosida qovun konsentrat olish texnologiyasini ishlab chiqish ilmiy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga ega yo‘nalishdir. Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash orqali yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Xorazm sharoitida yetishtirilgan Obi novvot qovunining kimyoviy tarkibi va texnologik xususiyatlarini o‘rganish asosida undan konsentrat olishning ilmiy asoslangan, resurs tejankor va ekologik xavfsiz texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu yondashuv qovun xomashyosidan kompleks foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda oziq-ovqat mahsulotlarining yangi turini yaratishga zamin yaratadi.

Obi novvot qovuni asosida oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek, sharbat va undan konsentrat olish texnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar so‘nggi yillarda dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Qadimdan mahalliy aholi tomonidan yuqori darajadagi qand miqdori, xushbo‘y hidi va oziqaviy qiymati bilan qadrlanib kelinayotgan ushbu qovun navi tarkibida ko‘p miqdorda qand, vitaminlar va biologik faol moddalar mavjudligi bilan ajralib turadi [1, 2, 3].

Xususan, AQSh, Turkiya va Xitoy olimlari tomonidan qovun mevalaridan sharbat va konsentrat ishlab chiqarish texnologiyalari, ularning fizik-kimyoviy xossalari hamda saqlash jarayonida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan. Ular tomonidan qovun sharbatining quruq modda miqdori, umumiy qandlar, kislotalilik darajasi va antioksidant faolligi aniqlanib, optimal qayta ishlash usullari tavsiya etilgan [4, 5, 6].

MDH davlatlari, jumladan Rossiya va Qozog‘iston tadqiqotchilari tomonidan esa poliz ekinlarini qayta ishlash, jumladan qovun sharbatini konsentrlash, vakuum bug‘latish, membrana texnologiyalari orqali quyuqlashtirish usullari hamda energiya tejankor texnologiyalarni qo‘llash masalalari o‘rganilgan [7, 8].

Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlar Xorazm sharoitida yetishtiriladigan obi novvot qovunidan yuqori sifatli, eksportbop konsentrat mahsulotlari ishlab chiqarish, ularning oziqaviy qiymatini saqlab qolish va sanoat miqyosida samarali texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.

TADQIQOT OB‘EKTI VA USULLARI

Tadqiqotning ob‘ekti sifatida Xorazm viloyatida yetishtirilgan Obi novvot qovuni tanlangan. Ushbu nav o‘zining yuqori qand miqdori (14–18%), boy vitamin, ta‘mi va xidi bilan ajralib turadi. Qovunning mag‘zi, po‘sti va urug‘i biologik jihatdan qimmatli bo‘lib, ular qayta ishlash jarayonida qo‘shimcha mahsulotlar olish imkonini beradi. Shu bilan birga, qovun yetishtirish, tashish va saqlash paytida hosilning sezilarli qismi – 30-40% gacha - yo‘qolishi, iqtisodiy zarar va ekologiyani yomonlashishiga olib keladi. Bu esa xomashyoni kompleks qayta ishlash va undan maksimal darajada foydalanish zaruratini yanada oshiradi.

Tadqiqot predmeti sifatida Obi novvot qovunidan konsentrat olish texnologiyasi belgilangan. Ushbu jarayon qovunni yuvish, saralash, maydalash, sharbat ajratish, filtrlash va konsentrat olish bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Konsentratning sifat ko‘rsatkichlari - quruq va qand moddalar miqdori, qovushqoqlik, rang va mikrobiologik barqarorlik - batafsil tahlil qilinadi. Jarayonda shuningdek, qovunning turli tarkibiy qismlaridan maksimal foyda olish va qo‘shimcha mahsulotlar yaratish imkoniyatlari ham o‘rganiladi.

Tadqiqot metodikasi sifatida kimyoviy tahlillar (qand, kislotalilik, pektin, vitamin C), fizik-kimyoviy o‘lchovlar (quruq modda, qovushqoqlik) va mikrobiologik baholash (mezofil bakteriyalar, achitqi va mog‘or zamburug‘lari) qo‘llanadi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida qayta ishlanadi. Shu orqali konsentrat olish texnologiyasini optimallashtirish, mahsulotning sifatini saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ilmiy asosda tahlil qilinadi.

TAJIRIBA NATIJALARI VA MUHOKAMA

Quyida 1-jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichlar qovunning morfologik va fizik xususiyatlarini kompleks baholash imkonini bergan. Olingan natijalarda qovunning qayta ishlashga yaroqliligi, chiqindi miqdori va iste‘mol qiymatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Birinchidan, qovunning uzunligi (340 mm) va diametri (630 mm) uning yirik mevali navga mansubligini ko‘rsatgan. Mevaning geometrik o‘lchamlari uning hajmiy massasi va logistika xususiyatlariga bevosita ta‘sir qiladi. Katta diametrlil mevalar odatda yuqori hosildorlikka ega bo‘lib, sanoat qayta ishlashda samarali hisoblanadi.

Ikkinchidan, et qalinligining (60 mm) yuqori bo‘lishi mahsulotning oziqaviy va texnologik qiymatini oshiradi. Et qismi qovunning asosiy iste‘mol qilinadigan qismi bo‘lib, uning ulushi 69% ni tashkil etishi yuqori samaradorlikni bildiradi. Bu ko‘rsatkich qovunning sharbat, pyure va konsentrat ishlab chiqarishda yuqori rentabellik berishini anglatadi.

1-Jadval

“Obi novvot” navli qovunning fizik xususiyatlari bo‘yicha tadqiqot natijalari

№	Ko‘rsatkich	O‘lchov birligi	Qiymati	Qovunning umumiy vazniga nisbatan, %
1	Qovunning uzunligi	mm	340	-
2	Qovunning diametri	mm	630	-
3	Eti (po‘stlog‘i bilan) qalinligi	mm	60	-
4	Po‘stloq qalinligi	mm	10	-
5	Qovunning umumiy vazni	g	4640	100%
6	Et vazni	g	3200	69%
7	Po‘stloq vazni	g	1160	25,4%
8	Chiqindilar vazni (urug‘ va po‘stloq)	g	1420	31%
9	Urug‘ vazni:			

	– urug‘don bilan	g	260	5,6%
	– urug‘donsiz	g	120	2,6%
	– quritilgan	g	78	1,68%

Po‘stloq qalinligi (10 mm) va uning umumiy vazndagi ulushi (25,4%) qovunning mexanik mustahkamligini ifodalaydi. Nisbatan qalin po‘stloq mevaning tashish va saqlash jarayonida shikastlanishga chidamliligini oshiradi, biroq qayta ishlashda chiqindi miqdorini ko‘paytiradi.

Chiqindilar miqdori (30,6%) ichiga po‘stloq va urug‘lar kiradi. Bu ko‘rsatkich texnologik jarayonlarda muhim bo‘lib, chiqindilarni kamaytirish yoki ularni ikkilamchi xom ashyo sifatida (masalan, urug‘dan yog‘, xolva olish) foydalanish imkoniyatlarini baholangan.

Urug‘larning umumiy miqdori (5,6%) va tozalangan urug‘lar miqdori (2,6%) qovunning biologik xususiyatlarini va qayta ishlash jarayonidagi yo‘qotishlarni aks ettiradi. Quritilgan urug‘lar (1,68%) oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida qo‘shimcha mahsulot sifatida ishlatilishi mumkin.

Daladan transportda olib kelingan qovun po‘stidan ajratilib et qismi qayta ishlash (1.1-rasm) uchun bufer idish 1-ga yig‘iladi, vintli nasos 2 orqali shnekli press 3-ga uzatiladi, nasos vinti qovun mag‘zini biroz ezadi. Sharbat nasos 4 orqali separator 5-ga beriladi, separator yordamida chang va barglari sharbatdan ajratiladi.

1- qovun et qismini qabul qilish uchun bufer idish; 2-vintli nasos; 3-lentali press; 4-siqma chiqarish joyi; 5-sharbat yig‘ish sig‘imi; 6, 21, 27, 30, 35, 40, 45 - nasoslar; 7-mexanik aralashmalar ajratgichi; 8, 24-separatorning chiqindilarni ajratish joyi; 10-“quvurdagi quvur” isitgichi; 11- isitish bug‘ining kirish joyi; 12- isitish bug‘i kondensatining chiqish joyi; 13-“quvur ichida quvur” sovutgichi; 14-sovuq suv kirish joyi; 15-sovuq suv chiqish joyi; 16-fermentyor; 17-amilaza fermenti dozatori; 18- pektinaza fermenti dozatori; 19-erbigel solingan bachok; 20-bentonit solingan bachok; 23-cho‘kindilar ajratgichi (dekantator); 22-sharbatni yo‘naltirish krani; 25-filtr; 26, 29 - filtrlangan sharbat yig‘ish uchun tank; 28-“quvur ichida quvur” isitgichi; 31-3 korpusli vakuum-bug‘latish majmuasining (VBM) birinchi korpusi, 32-isitish bug‘ini kirish patrulkasi; 33-kondensat chiqish patrulkasi; 34-VBM 1-korpusining separatori; 36-VBM 2 korpusi; 37- VBM-ning 2-korpusiga ikkilamchi bug‘ning kirish joyi; 38-VBM-ning 2-korpusidan kondensat chiqish joyi; 39 - VVKning 2-korpusining separatori; 41-VBM-ning uchinchi korpusi; 42-isitish bug‘ini kirish patrulkasi; 43-kondensat chiqish patrulkasi 44-VBM 3-korpusining separatori 46-aseptik konsentrat to‘plash tanki; 47-ikkilamchi bug‘ kondensatori; 48 - sovuq suv kirish joyi; 49-sovuq suv chiqishi; 50-tsex kondensat liniyasi; 51-vakuum-nasos.

1.1-Rasm. Qovundan konsentrat ishlab chiqarishning prinsipial sxemasi.

Tozalangan sharbat “quvur ichidagi quvur” isitkich qurilmasi 6-da 90°C haroratgacha isitiladi va “quvur ichidagi quvur” sovutgich 7-da 50°C haroratgacha sovutiladi. Buning natijasida kraxmal suvni o‘ziga bog‘laydi va kleysterlanadi (shishadi), Sharbatdagi kraxmal va pektin α-amilaza va pektinaza vositasida fermentlanadi, natijada parchalanadi. Jarayon fer-mentyor 8-da amalga oshiriladi, bu erda mahsulotning harorati 30-42°C oralig‘ida ushlanadi. Fermentyordagi sharbat harorati bir xil bo‘lishi va ferment idishning perimetri bo‘ylab bir tekis taqsimlanishi uchun sharbat nasos 9 yordamida sirkulyasiyalanadi. So‘ngra cho‘kmalardan tozalash uchun keyingi ajratgich 11-ga o‘tkaziladi, shaffof sharbat chiqadi, mexanik aralashmalardan yakuniy tozalash uchun filtr 12-ga uzatiladi, so‘ngra bufer idish 13-da yig‘iladi. Yig‘ilgan sharbat nasos 14 yordamida besh korpusli vakuum-bug‘latish majmuasiga

(VBM) (15, 18, 21, 24, 27) va ajratgichlar (separator) (16, 19, 22, 25, 28) ga yo`naltiriladi hamda kuyultiriladi. Olingan konsentrat aseptik saqlash idishida to`planadi. Tashish vaqtida konsentrat aseptik qoplarga qadoqlanadi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Xorazm viloyatida yetishtirilgan Obi novvot qovunining yuqori qand miqdori, optimal morfologik ko`rsatkichlari va boy kimyoviy tarkibi uni sanoat miqyosida qayta ishlash uchun istiqbolli xomashyo ekanligi ilmiy asoslandi. Qovunning et qismi ulushining yuqoriligi (69%) va quruq moddalarga boyligi konsentrat ishlab chiqarishda yuqori rentabellikni ta`minlaydi. Taklif etilgan texnologik sxema asosida fermentativ ishlov va vakuum ostida bug`latish jarayonlarini qo`llash orqali mahsulotning biologik faol moddalari maksimal darajada saqlab qolindi hamda mikrobiologik barqarorlik oshirildi.

Tadqiqot natijalari mahalliy xomashyo asosida raqobatbardosh, yuqori qo`shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MAKSUMOVA, D. R. K., ERNAZAROVA, R. S., ZUNNUNOVA, D. E., GAFFAROVA, Z. A., TAIROVA, K. Z., & ISRAILOVA, S. Z. (2022). MELON VARIETY MIRZACHUL: CHARACTERISTICS. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (11), 48-52.
2. García-Martínez E., Ruiz-Díaz J.L., Camacho M.M. Vacuum concentration of melon juice: effects on quality and bioactive compounds // *Food Engineering Reviews*. - 2019. - Vol. 11. - P. 215–228.
3. Xoliqov A.X., Mirzayev M.M., Tursunov A. Qovun sharbatini konsentrlash texnologiyasi // *Oziq-ovqat texnologiyasi ilmiy jurnali*. - 2021. - №3. - B. 44–51.
4. Mamatova G.R. Qovun urug'laridan tokoferol ajratishning optimallashtirilgan texnologiyasi: magistrlik dissertatsiyasi. - Toshkent: TDTU, 2022. - 78 b.
5. Sotnikova N.V., Kruchinin A.G., Pavlov D.S. Pectin extraction from melon rinds using acid hydrolysis // *Journal of Food Chemistry*. - 2020. - Vol. 309. - P. 125637.
6. Nasimov B., Yusupov X., Abdullayev O'. Xorazm qovunlarining biokimyoviy tarkibi va texnologik xususiyatlari // *O'zbekiston agrar fani xabarnomasi*. - 2023. - №2. - B. 88–96.
7. CODEX STAN 247-2005. General Standard for Fruit Juices and Nectars. Codex Alimentarius Commission. - FAO/WHO, 2005. - 19 p.
8. O'zDSt 714:2021. Meva-sabzavot konsentratlari. Texnik talablar. - Toshkent: O'zstandart, 2021. - 12 b.
9. Marín F.R., Frutos M.J., Pérez-Alvarez J.A. Flavonoids as nutraceuticals: structural related antioxidant properties and their role on ascorbic acid preservation // *Studies in Natural Products Chemistry*. - 2002. - Vol. 26. - P. 741–778.

OLMA MEVALARINI QURITISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH

Jumayev Muxammadali Xolmurod o'g'li

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti 1-bosqich magistranti

E-mail: muxammadalijumayev95@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada olma mevalarini quritish texnologiyalari, ularning turlari va samaradorligi, shuningdek, quritish jarayonida sifatni saqlashning ilmiy asoslari o'rganilgan. Ishda olma mevalarining quritilgan shakllari, ularning sifat ko'rsatkichlari, saqlash muddatiga ta'siri va turli quritish usullarining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Maqolada quritish jarayonining fizik, kimyoviy va mikrobiologik omillari, shuningdek, zamonaviy quritish texnologiyalari va ularni amaliy qo'llash imkoniyatlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: olma, quritish, texnologiya, sifat, saqlash, mikrobiologik xavfsizlik, zamonaviy quritish usullari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются технологии сушки яблок, их виды и эффективность, а также научные основы сохранения качества в процессе сушки. Анализируются формы сушки яблок, их показатели качества, влияние на срок хранения, а также преимущества и недостатки различных методов сушки. В статье также рассматриваются физико-химические и микробиологические факторы процесса сушки, а также современные технологии сушки и возможности их практического применения.

Ключевые слова: яблоки, сушка, технология, качество, хранение, микробиологическая безопасность, современные методы сушки.

Abstract. This article studies the technologies for drying apples, their types and efficiency, as well as the scientific basis for maintaining quality during the drying process. The work analyzes the dried forms of apples, their quality indicators, their effect on shelf life, and the advantages and disadvantages of various drying methods. The article also covers the physical, chemical, and microbiological factors of the drying process, as well as modern drying technologies and the possibilities of their practical application.

Key words: apples, drying, technology, quality, storage, microbiological safety, modern drying methods.

Kirish. Olma – dunyo bo'yicha eng keng iste'mol qilinadigan mevalardan biri bo'lib, uning ozuqaviy qiymati yuqori, vitaminlar, minerallar va biologik faol birikmalar bilan boyitilgan. Shu bilan birga, olma tez buziluvchi mevalardan hisoblanadi, chunki uning suv tarkibi yuqori (taxminan 80–85%) va mikroorganizmlarga sezgirligi mavjud. Shu sababli, olmani uzoq muddat saqlash va iste'mol qilish imkoniyatini yaratish uchun samarali saqlash va qayta ishlash texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Quritish – mevaning suv tarkibini kamaytirish orqali uning mikrobiologik barqarorligini oshiradigan va saqlash muddatini uzaytiradigan eng qadimiy va samarali usullardan biridir. Quritish jarayoni nafaqat mevaning uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi, balki uni tashish, saqlash va iste'mol qilish qulayligini oshiradi. Shu bilan birga, quritish jarayonida mevaning ozuqaviy qiymati, rangi, tuzilishi va mikrobiologik xavfsizligi saqlanishi kerak, chunki bu omillar iste'molchilar tomonidan mahsulot sifatini baholashda asosiy mezon hisoblanadi.

So'nggi yillarda meva quritish texnologiyalari sezilarli darajada rivojlandi. An'anaviy usullar (quyoshda quritish) bilan bir qatorda, sanoat va zamonaviy texnologiyalar, jumladan, issiq havo quritgichlari, vakuumli quritish, lyofilizatsiya (sublimatsiya) va infraqizil quritish keng qo'llanilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar mevaning ozuqaviy qiymatini maksimal darajada saqlash, mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlash va mahsulot sifatini barqaror ushlab turishda an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega.

O‘zbekiston sharoitida olma yetishtirish yetakchi sohalaridan biri bo‘lib, hududlarda yiliga katta miqdorda olma hosili yig‘iladi. Shu bilan birga, hosilning katta qismi meva sifatini tez yo‘qotishi va uzoq muddat saqlash imkoniyatining cheklanganligi sababli samarali qayta ishlash va quritish texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Shu maqsadda, olma mevalarini quritishning turli usullarini tadqiq qilish, sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganish va samarali texnologiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – olma mevalarini quritish texnologiyalarini ilmiy jihatdan o‘rganish, turli usullarni solishtirish, sifat va mikrobiologik xavfsizlikka ta‘sirini tahlil qilish va O‘zbekiston sharoitida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Olma mevalarini quritish texnologiyalari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar olma sifatini saqlash, mikrobiologik xavfsizlikni ta‘minlash va mahsulot saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan. So‘nggi yillarda bu sohada bir qator ilmiy maqolalar, monografiyalar va ilmiy hisobotlar e‘lon qilindi.

An‘anaviy quritish usullari. Quyoshda quritish va tabiiy havo orqali quritish an‘anaviy usullarga kiradi. Kuznetsova (2018)ning tadqiqotlariga ko‘ra, quyoshda quritish arzon va energiya tejamkor usul bo‘lsa-da, olma sifatini saqlash darajasi past bo‘ladi. Rang va qattiqlik o‘rtacha, mikrobiologik xavfsizlik kafolatlanmagan. Rahimov (2020) ham shuni ta‘kidlaydiki, an‘anaviy quritish natijasida olma tarkibidagi vitaminlar (xususan, C vitamini) sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, bu usulning afzalligi – oddiy va tabiiy jarayon bo‘lgani uchun kichik xo‘jaliklar va oilaviy ishlab chiqarishda qo‘llash imkoniyatining mavjudligi hisoblanadi.

Sanoat quritgichlari. Issiq havo quritgichlari, tunel quritgichlari va konvektiv quritgichlar olma mevalarini sanoat miqyosida quritish uchun keng qo‘llaniladi. Ahmedov (2021) tadqiqotida issiq havo quritgichlarida olma sifatini saqlash darajasi an‘anaviy usullarga nisbatan yuqori ekanligi ko‘rsatilgan. Rang va qattiqlik optimal darajada saqlanadi, shuningdek, quritish jarayoni tezlashadi. Karimova (2022) ta‘kidlaganidek, sanoat quritgichlari energiya talabini oshiradi, ammo katta miqdordagi mahsulotni tez va sifatli quritish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar. So‘nggi yillarda meva quritish texnologiyalarida vakuumli quritish, lyofilizatsiya (sublimatsiya), infraqizil quritish va ultratovushli quritish keng qo‘llanilmoqda. Petrova (2023)ning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, lyofilizatsiya orqali quritilgan olma mevalari rang, shakl va vitamin tarkibini maksimal darajada saqlaydi. Vakuumli quritish esa haroratni past ushlab turish orqali olma tarkibidagi C vitamini va boshqa ozuqaviy moddalarni yo‘qotmaslik imkonini beradi. Infraqizil quritish usuli energiya samaradorligi bilan ajralib turadi, lekin ba‘zi vitaminlar kamayishi mumkin.

Sifat va mikrobiologik xavfsizlik. Quritish jarayonida mevaning sifatini baholash uchun suv tarkibi, qattiqlik, rang, pH darajasi va vitamin miqdori muntazam o‘lchanadi. Rahimov (2020) va Karimova (2022) tadqiqotlariga ko‘ra, mikrobiologik xavfsizlikni ta‘minlash quritish harorati, havo harakati va vaqt parametrlariga bog‘liq. Optimal parametrlarni tanlash orqali olma mevalarining uzoq muddat saqlanishi va oziqlanish qiymati maksimal darajada saqlanishi mumkin.

O‘zbekiston sharoitidagi tadqiqotlar. O‘zbekistonda olma yetishtirish yetakchi qishloq xo‘jaligi sohalaridan biri bo‘lib, hududlarda yiliga katta miqdorda olma hosili yig‘iladi. Shu bilan birga, Qurbonov (2021)ning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda quritish texnologiyalari ko‘proq an‘anaviy usullarga asoslangan, sanoat va zamonaviy texnologiyalar yetarlicha rivojlanmagan. Shu sababli, yuqori sifatli quritilgan mahsulot ishlab chiqarish va eksport imkoniyatlarini oshirish uchun yangi texnologiyalarni tadqiq qilish dolzarbdir.

Xulosa sifatida adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki: An‘anaviy quritish usullari energiya tejamkor bo‘lsa-da, sifatni maksimal darajada saqlay olmaydi. Sanoat quritgichlari meva sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, lekin energiya talabini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar (lyofilizatsiya, vakuum, infraqizil) mevaning ozuqaviy qiymati, rang va shaklini saqlashda eng yuqori samaradorlikka ega. O‘zbekiston sharoitida quritish texnologiyalarini optimallashtirish va yangi usullarni tadqiq qilish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Olma mevalarini quritish usullari va ularning sifat ko'rsatkichlariga ta'siri

Quritish usuli	Rang va ko'rinish	Qattiqlik	Vitamin C miqdori	Mikroflora xavfsizligi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Quyoshda quritish	O'rtacha	O'rtacha	Past	Past	Arzon, energiya tejankor	Sifat past, uzoq vaqt talab qiladi
Issiq havo quritgichi	Yaxshi	Yaxshi	O'rtacha	O'rtacha	Tez, sanoat miqyosida qulay	Energiyani ko'p talab qiladi
Vakuum quritish	Yaxshi	Yaxshi	Yuqori	Yuqori	Ozuqaviy qiymat saqlanadi	Uskuna qimmat, murakkab
Lyofilizatsiya	Juda yaxshi	Juda yaxshi	Eng yuqori	Yuqori	Rang, shakl va vitaminlar mukammal	Juda qimmat, vaqt talab qiladi
Infraqizil quritish	Yaxshi	Yaxshi	O'rtacha	O'rtacha	Tez, energiya samarali	Ba'zi vitaminlar kamayishi mumkin

Rang va ko'rinish: mevaning tabiiy rangini va tashqi ko'rinishini saqlash darajasi. Qattiqlik: meva strukturasi quritgandan keyingi holati. Vitamin C miqdori: olma tarkibidagi C vitamini darajasi, quritish jarayonida saqlanishi. Mikroflora xavfsizligi: mevada patogen mikroorganizmlar mavjudligi va xavfsizlik darajasi. Afzalliklari va kamchiliklari: har bir quritish usulining amaliy va iqtisodiy jihatlari.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, olma mevalarini quritish jarayoni mevaning sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir qiladi va turli texnologiyalar ozuqaviy qiymat, rang, qattiqlik hamda mikrobiologik xavfsizlikni turlicha saqlaydi.

An'anaviy usullar bilan quritish. Quyoshda va tabiiy havo orqali quritish an'anaviy usullar sifatida uzoq yillardan buyon qo'llanib kelinadi. Tadqiqotlar (Kuznetsova, 2018; Rahimov, 2020) shuni ko'rsatadiki, bu usullar arzon va energiya tejankor bo'lishiga qaramay, olma mevasining rangini va ozuqaviy qiymatini saqlash darajasi past bo'ladi. Mikroflora xavfsizligi kafolatlanmaganligi sababli, uzoq muddat saqlashda mahsulot sifati sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga, kichik xo'jaliklar va oilaviy ishlab chiqarishda bu usulning afzalligi – oddiy va tabiiy jarayon bo'lishidir.

Sanoat quritgichlari. Issiq havo, tunel va konvektiv quritgichlar olma mevalarini sanoat miqyosida quritishda eng ommabop usullar hisoblanadi. Ahmedov (2021)ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, issiq havo quritgichlarida olma mevasining rang va qattiqligi an'anaviy usullarga nisbatan yaxshiroq saqlanadi, quritish jarayoni esa sezilarli darajada tezlashadi. Karimova (2022) ta'kidlaganidek, ushbu usullar energiya talabini oshiradi, ammo katta miqdordagi mahsulotni tez va sifatli quritish imkonini beradi. Shu bilan birga, sanoat quritgichlari olma tarkibidagi vitamin C miqdorini qisman saqlashga yordam beradi, lekin yuqori harorat ba'zi ozuqaviy moddalarni yo'qotishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar. Lyofilizatsiya, vakuumli va infraqizil quritish kabi zamonaviy texnologiyalar olma mevasining ozuqaviy qiymatini maksimal darajada saqlash imkonini beradi. Petrova (2023)ning tadqiqotlariga ko'ra, lyofilizatsiya orqali quritilgan olma mevalari tabiiy rangini, shaklini va vitamin miqdorini deyarli to'liq saqlaydi. Vakuumli quritish esa past haroratda quritish imkonini berib, olma tarkibidagi C vitamini va boshqa biologik faol moddalarni yo'qotmaslikka yordam beradi. Infraqizil quritish energiya samaradorligi bilan ajralib turadi, ammo

ba'zi vitaminlar kamayishi mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar qimmat va murakkab uskuna talab qilishi bilan farqlanadi.

Sifat va mikrobiologik xavfsizlik. Quritish jarayonida olma sifatini saqlashning asosiy ko'rsatkichlari – suv tarkibi, qattqlik, rang va vitamin miqdori bo'lib, ularning optimal darajada saqlanishi quritish parametrlariga (harorat, vaqt, havo harakati) bevosita bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mevaning mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash uchun quritish jarayoni davomida havo harakati va harorat nazorati muhimdir. Optimal parametrlar tanlanganda olma mevalari uzoq muddat saqlanishi va oziqlanish qiymati maksimal darajada saqlanishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida tadqiqotning amaliy ahamiyati. O'zbekiston sharoitida olma yetishtirish yetakchi qishloq xo'jaligi sohasidan biri bo'lib, yillik hosil katta. Shu bilan birga, hosilning katta qismi meva sifatini tez yo'qotadi, an'anaviy quritish usullari esa sifatni saqlashda yetarli emas. Shu sababli, sanoat va zamonaviy texnologiyalarni tadqiq qilish, quritish jarayonini optimallashtirish va sifatli mahsulot ishlab chiqarish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Tadqiqot natijalari o'rta va kichik ishlab chiqaruvchilar uchun samarali texnologiyalarni tanlash va qo'llash bo'yicha tavsiyalar beradi.

Quritish usuli mevaning ozuqaviy qiymati, rang, qattqlik va mikrobiologik xavfsizligiga sezilarli ta'sir qiladi. An'anaviy usullar arzon bo'lishiga qaramay, sifatni maksimal darajada saqlay olmaydi. Sanoat quritgichlari va zamonaviy texnologiyalar (lyofilizatsiya, vakuum, infraqizil) mevaning sifatini saqlashda yuqori samaradorlikka ega. O'zbekiston sharoitida samarali quritish texnologiyalarini tadqiq qilish va amaliy qo'llash qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki: Olma mevalarini quritish jarayoni mevaning sifat ko'rsatkichlariga (rang, qattqlik, vitamin tarkibi) va mikrobiologik xavfsizlikka sezilarli ta'sir qiladi. An'anaviy usullar (quyosh va tabiiy havo quritish) arzon va energiya tejamkor bo'lsa-da, mevaning ozuqaviy qiymati va saqlash muddatini maksimal darajada ta'minlay olmaydi. Sanoat quritgichlari (issiq havo, tunel, konvektiv quritgichlar) olma mevasining sifatini yaxshilaydi, tez quritadi, lekin energiya talabini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar (lyofilizatsiya, vakuum, infraqizil quritish) olma mevalarining rangini, shaklini va vitamin tarkibini maksimal darajada saqlashga imkon beradi, mikrobiologik xavfsizlikni oshiradi, ammo ularning narxi va uskunalar murakkabligi yuqori. O'zbekiston sharoitida quritish texnologiyalarini takomillashtirish va yangi zamonaviy usullarni tadqiq qilish meva sanoati va eksport imkoniyatlarini rivojlantirish uchun dolzarbdir. Shu bilan, olma mevalarini quritish jarayonini optimallashtirish va sifatni maksimal darajada saqlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy va iqtisodiy jihatdan ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kuznetsova O. *Технологии сушки фруктов*. Moscow: FoodTech, 2018.
2. Rahimov A. *Quritilgan mevalar: sifat va mikrobiologiya*. Tashkent, 2020.
3. Ahmedov M. *Sanoat quritgichlari va ularning samaradorligi*. Tashkent, 2021.
4. Karimova N. *Olma mevalarini zamonaviy quritish texnologiyalari*. Samarkand, 2022.
5. Petrova E. *Lyofilizatsiya mevalarini saqlash va sifat ko'rsatkichlari*. Moscow: Food Science, 2023.
6. Qurbonov F. *O'zbekiston sharoitida meva quritish texnologiyalari*. Tashkent, 2021.
7. Smirnova I. *Vacuum and infrared drying technologies for fruits*. St. Petersburg: FoodTech, 2024.
8. Tursunov D. *Olma mevalarining sifat ko'rsatkichlarini optimallashtirish*. Tashkent, 2022.

TABIIY QOPLAMA ASOSIDA OLMA MEVALARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH MIQDORINI MINIMALLASHTIRISH

*Yo'ldashov Anvar Mansurovich¹
Madraximova Mahliyo Abdirim qizi²
Boyjanov Nodirbek Ilxomovich³*

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida magistranti¹*

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida talabasi²*

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida katta (PhD) o'qituvchisi³*

b.nodirbek@urdu.uz

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Xorazm sharoitida yetishtirilgan Golden Delicious va Jonatan navli olma mevalarida tabiiy qoplamalarning saqlash davridagi ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda Aloe vera asosidagi qoplama eritmalari (1%, 1,5% va 2%) qo'llanilib, mevalar $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ harorat va 85-90% nisbiy namlikda 150 kun davomida saqlandi. Saqlash jarayonida mevalarning tabiiy massa yo'qotilishi oylar kesimida aniqlanib, nazorat variantlari bilan solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, barcha variantlarda vaqt o'tishi bilan massa yo'qotilishi ortib borgan, ammo tabiiy qoplama bilan ishlov berilgan namunalarda bu ko'rsatkich sezilarli darajada past bo'lgan. Xususan, Golden Delicious va Jonatan navlarida umumiy massa yo'qotilishi mos ravishda 3,9% va 4,5% ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat variantlarida bu ko'rsatkichlar 6,2-6,7% gacha yetgan. Eng samarali natija 2% Aloe vera gel qo'llanilgan variantda kuzatilib, massa yo'qotilishi minimal darajada bo'lgan. Tadqiqot natijalari Aloe vera asosidagi tabiiy qoplamalar mevalarda namlik yo'qotilishini kamaytirib, saqlash muddatini uzaytirishi va mahsulot sifatini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tabiiy qoplama, Aloe vera o'simligi, Aloe vera geli, tabiiy kamayish

СНИЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ ПРИ ХРАНЕНИИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние натуральных покрытий на сохранность плодов яблони сортов Golden Delicious и Джонатан, выращенных в условиях Хорезмского региона. В работе использовались покрытия на основе Aloe vera с концентрациями 1%, 1,5% и 2%; плоды хранились при температуре $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 85–90% в течение 150 дней. В процессе хранения естественная убыль массы плодов определялась по месяцам и сравнивалась с контрольными вариантами. Результаты показали, что во всех вариантах с течением времени масса плодов уменьшалась, однако у образцов, обработанных натуральным покрытием, данный показатель был значительно ниже. В частности, общая убыль массы у сортов Golden Delicious и Джонатан составила соответственно 3,9% и 4,5%, тогда как в контрольных вариантах этот показатель достигал 6,2–6,7%. Наиболее эффективным оказался вариант с применением 2%-го геля Aloe vera, при котором наблюдалась минимальная потеря массы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что натуральные покрытия на основе Aloe vera снижают потерю влаги, способствуют увеличению срока хранения и сохранению качества плодов.

Ключевые слова: натуральное покрытие, растение Aloe vera, гель Aloe vera, естественная убыль,

MINIMIZATION OF NATURAL WEIGHT LOSS DURING STORAGE OF APPLE FRUITS USING NATURAL COATINGS

Abstract. *This study investigated the effect of natural coatings on the storage quality of apple fruits (Golden Delicious and Jonathan) grown under the conditions of the Khorezm region. Aloe vera-based coating solutions (1%, 1.5%, and 2%) were applied, and the fruits were stored at $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ and 85–90% relative humidity for 150 days. During storage, the natural weight loss of fruits was determined on a monthly basis and compared with control samples. The results showed that weight loss increased over time in all variants; however, it was significantly lower in samples treated with natural coatings. In particular, the total weight loss in Golden Delicious and Jonathan varieties was 3.9% and 4.5%, respectively, whereas in the control samples it reached 6.2–6.7%. The most effective result was observed in the treatment with 2% Aloe vera gel, where the minimum weight loss was recorded. The findings indicate that Aloe vera-based natural coatings reduce moisture loss, extend storage duration, and help maintain the quality of apple fruits.*

Keywords: *natural coating, Aloe vera plant, Aloe vera gel, natural weight loss*

KIRISH

Aloe vera o'simligi asrlar davomida sog'liq, go'zallik, dorivor va terini parvarish qilish xususiyatlari bilan tanilgan va ishlatilgan. Aloe vera nomi arabcha "Alloeh" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "porlovchi achchiq modda" degan ma'noni anglatadi, lotincha "vera" esa "haqiqiy" degan ma'noni anglatadi. 2000 yil oldin yunon olimlari Aloe verani universal davo deb hisoblashgan. Misrliklar Aloeni "o'lmaslik o'simligi" deb atashgan. Bugungi kunda Aloe vera o'simligi dermatologiyada turli maqsadlarda qo'llaniladi [1].

Meva va sabzavotlar inson oziqlanishida muhim biologik qiymatga ega bo'lib, ular vitaminlar, mineral moddalar, antioksidantlar hamda boshqa biologik faol birikmalarning muhim manbai hisoblanadi [2]. Biroq ushbu mahsulotlar yuqori namlikka ega bo'lganligi va metabolik jarayonlar faol davom etishi sababli yig'ib olingandan keyin tez buzilishga moyil bo'ladi [3]. Saqlash jarayonida mevalarda nafas olish jarayonining kuchayishi, namlik yo'qotilishi, fermentativ reaksiyalar va mikroorganizmlar rivojlanishi natijasida mahsulot sifati yomonlashadi [4]. Shu bilan birga oksidlanish jarayonlari hamda fermentativ (qorayish) reaksiyalari mevalarning tashqi ko'rinishi va iste'mol qiymatini sezilarli darajada pasaytiradi [5]. Shu sababli mevalarni saqlash muddatini uzaytirish oziq-ovqat texnologiyasi sohasining muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [6].

Aloe gelining anjir mevalarining hosildan keyingi sifat xususiyatlariga ta'sirini baholash uchun tajribalar o'tkazilgan bo'lib bir to'plam mevalar Aloe vera geli bilan qoplangan, qolgan to'plam esa nazorat sifatida ishlatilgan (distillangan suvga botirilgan). Anjirlar xona haroratida ($29 \pm 30^{\circ}\text{C}$) saqlangan va tahlil har ikki kunda o'tkazilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Aloe geli qoplamasi vazn yo'qotishni kamaytirishda, yangi mevalarning fizik-kimyoviy parametrlaridagi (pH, titrlanadigan kislotalilik va umumiy eruvchan qattiq moddalar) o'zgarishlarni minimallashtirishda va mevalarning chirishini kamaytirishda juda foydali bo'lgan. Qoplangan mevalarning sezgir xususiyatlari ham nazoratga qaraganda yaxshiroq ekanligi ya'ni, bu meva po'stlog'ining kamroq ajinlanishi va qizarishi bilan tasdiqlangan [2].

So'nggi yillarda iste'molchilarning sog'lom ovqatlanishga bo'lgan qiziqishi ortishi, oziq-ovqat tayyorlash uchun sarflanadigan vaqtning qisqarishi va xarid qobiliyatining oshishi minimal qayta ishlangan meva va sabzavotlarga bo'lgan talabni oshirdi. Bunday mahsulotlarni qayta ishlash jarayoni odatda tozalash, po'stini archish, bo'laklash va tilimlash kabi texnologik bosqichlarni o'z ichiga oladi. Yengil qayta ishlangan mahsulotlar butun meva va sabzavotlarga nisbatan qisqaroq saqlanish muddatiga ega bo'lib, bu asosan qayta ishlash jarayonida o'simlik to'qimalarining shikastlanishi bilan bog'liq. Shu sababli ularning saqlanish muddatini uzaytirishda iste'mol qilinadigan qoplamalar samarali usul hisoblanadi. Bunday qoplamalar meva yuzasida yarim o'tkazuvchan himoya qatlamini hosil qilib, gaz almashinuvi va namlik yo'qotilishini kamaytiradi hamda konservant va antioksidant moddalarni tashuvchi vosita sifatida xizmat qiladi [4].

Yeyiladigan qoplamalar - bu ko'plab mahsulotlarga namlik o'tkazilishini, gaz almashinuvini yoki oksidlanish jarayonlarini nazorat qilish uchun qo'llaniladigan ekologik toza texnologiya

hisoblanadi. An'anaviy saqlash usullari, jumladan sovitish, modifikatsiyalangan gaz muhitida saqlash hamda kimyoviy konservantlardan foydalanish ma'lum darajada samarali bo'lsa-da, ular ekologik xavfsizlik va iste'molchi talablariga to'liq javob bera olmaydi [7]. So'nggi yillarda biologik parchalanadigan va iste'mol qilish mumkin bo'lgan tabiiy qoplamalar oziq-ovqat sanoatida keng qo'llanila boshladi [8]. Bunday qoplamalar meva yuzasida yupqa himoya qatlamini hosil qilib, gaz almashinuvi hamda namlik yo'qotilishini sekinlashtiradi [9]. Natijada mevalarning nafas olish intensivligi kamayadi va ularning saqlanish muddati sezilarli darajada uzayadi [10].

Tabiiy qoplamalar tarkibiga polisaxaridlar, oqsillar, lipidlar hamda boshqa biopolimer moddalar kiradi [11]. Ushbu materiallar oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida yarim o'tkazuvchan plyonka hosil qilib, mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini uzoq muddat saqlashga yordam beradi [12]. Tabiiy qoplamalar orasida Aloe vera o'simligidan olinadigan gel alohida qiziqish uyg'otmoqda [13].

Tadqiqotlarda *Cucumis melo L.* (honeydew qovuni) mevalarining hosildan keyingi sifatiga Aloe vera gel qoplamasining ta'siri o'rganilgan. Mevalar 30-70% konsentratsiyadagi Aloe vera eritmalariga botirilgan va saqlash jarayonida massa yo'qotilishi, qattiqlik, nafas olish tezligi, etilen hosil bo'lishi, umumiy eruvchan qattiq moddalar hamda vitamin C miqdori tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ayniqsa 60-70% Aloe vera gel bilan qoplangan mevalarda barcha sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar minimal bo'lib, bu qoplama qovun mevalarining saqlanish sifatini samarali darajada saqlab qolgan [14].

Martinez-Romero va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda anor donalariga Aloe vera geli yakka holda va askorbin hamda limon kislotalari bilan birgalikda qo'llanilib, ularning saqlanish sifatiga ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Aloe vera asosidagi qoplama anor donalarining qattiqligini saqlab qolishga yordam berib, antosiyaninlar va fenolik moddalar miqdorini oshirgan hamda mikrobiologik buzilishlarni kamaytirgan. Bunda, 100% Aloe vera geli + 1% askorbin va limon kislotalari qo'llanilgan variantda mevalarning sezgir (sensor) ko'rsatkichlari, jumladan rang, ta'm va aroma yuqori baholangan [15].

Tadqiqotchilar Aloe vera gelini yakka holda va na'matak moyi qo'shilgan holda turli tosh mevalarga (shaftoli, olxo'ri, nektarin va gilos) qoplama sifatida qo'llashgan. Qoplama berilgan mevalar ma'lum vaqt davomida saqlanib, ularning pishishi va sifat ko'rsatkichlari nazorat namunalar bilan solishtirilgan. Aloe vera geliga 2% na'matak moyi qo'shilganda qoplama samaradorligi yanada oshgan. Bu kombinatsiya mevalarning pishish jarayonini kechiktirib, ularning saqlanish muddatini uzaytirishga yordam bergan. Eng yuqori samaradorlik Aloe vera geliga 10% na'matak moyi qo'shilganda kuzatilgan bo'lsa-da, sensor tahlil natijalariga ko'ra meva yuzasida haddan tashqari yaltiroqlik va moylilik paydo bo'lgani aniqlangan, bu esa salbiy sifat belgisi sifatida baholangan. Aloe vera gelining asosiy polisaxaridlari bo'lgan acemannan va glucomannan plyonka hosil qiluvchi xususiyatga ega bo'lib, ular meva yuzasida yarim o'tkazuvchan himoya qatlami hosil qilib, gaz almashinuvi va namlik yo'qotilishini kamaytiradi. Bundan tashqari, Aloe vera gelida mavjud bo'lgan antioksidant moddalar mevalarda oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi hamda fermentativ qorayish reaksiyalarining oldini olishga yordam beradi [16].

Askorbin kislota (vitamin C) mevalarning pishish jarayonida muhim Antioksidant regulyator sifatida faoliyat ko'rsatadi. U hujayra ichidagi oksidlanish-qaytarilish muvozanatini nazorat qilib, reaktiv kislorod turlari (ROS) darajasini tartibga soladi va shu orqali mevalarda sodir bo'ladigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni boshqaradi [17].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Aloe vera asosidagi qoplamalar uzum, olma, va pomidor kabi mevalarning saqlanish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi [2]. Shuningdek, bunday qoplamalar mevalarda suv yo'qotilishini kamaytiradi va mahsulotning qattiqligi hamda tashqi ko'rinishini uzoq vaqt saqlab qoladi [3].

Shu sababli Aloe vera asosidagi qoplamalar mevalarni saqlash texnologiyasida istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi Aloe vera gel asosidagi tabiiy qoplama eritmasini tayyorlash va uning mevalarni saqlash jarayonida qo'llanish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot uchun olmaning Xorazm sharoitida yetishtirilgan Golden Delicious navi tanlab olindi. Golden Delicious - dunyodagi eng mashhur olma navlaridan biri bo'lib, hozirda u Yevropa, Osiyo va Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham keng yetishtiriladi. Meva rangi yashil, to'liq pishganda och sariq bo'lib, shakli dumaloq yoki biroz yassi, po'sti yupqa, silliq, mayda nuqtali yangi duragaylarda nuqtalarsiz.

Hosil yig'ib olingandan so'ng mevalar 4 soat ichida saqlash omboriga yetkazildi. Bu yerda mevalar tadqiqot uchun o'lchami, rangi va tashqi nuqson yoki shikastlanishlar yo'qligiga ishonch xosil qilingan holda tanlab olindi.

Tabiiy qoplamalar tayyorlash uchun yangi Aloe barglari sifatida uy sharoitida o'stirilgan Aloe vera o'simligidan foydalanildi.

Qoplama eritmasini tayyorlash

Aloe vera gel matritsasi barglarning tashqi qobig'idan ajratib olindi va blendrda maydalanib yopishqoq gel olindi. Olingan gelsimon massa barg qoldiqlari va tomirlardan tozalash maqsadida filtrlandi. Olingan bir xil konsistensiyali gel distillangan suvda turli konsentratsiyalari tayyorlandi va 70°C haroratda 45 daqiqa davomida pasterizatsiya qilindi. Bu jarayonda stabilizatsiya qilish uchun 2 gr/l askorbin kislotasi hamda pH ni 4.0 ga keltirish uchun 4.6 gr/l limon kislotasi qo'shildi.

Qoplama eritmasini qo'llash

Tajriba uchun tanlab olingan olma mevalari oldindan tayyorlangan ertmalarda ishlov berish uchun quyidagi variantlar bo'yicha guruhlariga ajratildi:

T₁ – 1% Aloe vera gel eritmasi

T₂ – 1.5% Aloe vera gel eritmasi

T₃ – 2% Aloe vera gel eritmasi

Har bir guruhdagi mevalar mos eritmaga 2-3 daqiqa davomida botirish usuli orqali qoplandi. Qoplangan mevalar xona haroratida quritilib, keyin 4 ±1°C haroratda va 85-90% nisbiy namlikda saqlash uchun joylashtirildi. Tajriba davomiyligi 150 kun etib belgilandi va tahlillar har 30 kunda amalga oshirildi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, olma mevalarining saqlash jarayonida tabiiy massa yo'qotilishi sezilarli darajada navga va qo'llanilgan ishlov berish usuliga bog'liq. Barcha variantlarda vaqt o'tishi bilan massa yo'qotilishi bosqichma-bosqich ortib borishi kuzatildi, bu esa mevalarda kechadigan nafas olish jarayonlari bilan izohlanadi.

Oylar kesimida tahlil qilinganda, barcha variantlarda eng yuqori massa yo'qotilishi dastlabki oy (noyabr) da kuzatilgan bo'lib, keyingi oylar davomida nisbatan barqarorlashgan. Bu holat saqlashning dastlabki bosqichida mevalarda namlikning intensiv bug'lanishi bilan bog'liq. Keyingi davrlarda esa massa yo'qotilishi sur'ati pasaygan, bu esa muhit sharoitlariga moslashish jarayoni bilan izohlanadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tabiiy qoplama qo'llanilishi mevalarda suv yo'qotilishini cheklab, saqlash davrida massa yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu sababli, bunday ishlov berish usuli olma mevalarining saqlanish sifatini oshirish va iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirishda samarali hisoblanadi.

Saqlash jarayonida olma namunalari turli xil mikrobiologik buzilishlarga uchramadi, ammo rang o'zgarishi yashildan och-yashilga o'zgarib, bu pigmentlar parchalanishi bilan bog'liq hisoblanadi. Saqlash jarayonida olma mevalarining tabiiy massa yo'qotilishi harorat, namlik va boshqa saqlash sharoitlari, meva turlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, turli ishlov berish usullariga qarab farqlanadi. Tabiiy qoplama bilan ishlov berilgan namunalarda namlik yo'qotilishi kamayishi natijasida massa yo'qotilishi darajasi nazorat namunalari nisbatan past bo'lishi kuzatiladi.

Mevalarning vazn yo'qotilishi har oyning birinchi sanasida o'lchash usuli bilan, quyidagi formula asosida aniqlandi:

$$V = W_1 - W_2 / W_1$$

Bu yerda:

V-vazn yo'qotilishi, %

W_1 – boshlang'ich vazn (gr)

W_2 – saqlash davridagi vazn (gr)

Quyida keltirilgan jadvalda tajriba va nazorat namunalari oylar kesimida tabiiy massa yo'qotilishi oylar kesimida hamda umumiy yo'qotish ko'rsatkichlari taqdim etilgan. 1-jadvalda – tabiiy qoplama bilan ishlov berilgan va nazorat namunalari saqlash davrida oylar kesimida tabiiy massa yo'qotilishi (%) hamda umumiy massa yo'qotish miqdori o'zaro taqqoslangan.

1-jadval

Tabiiy qoplama bilan ishlov berilgan va nazorat namunalari saqlash davomida tabiiy kamayishi

Namunalar	Oylar bo'yicha tabiiy kamayish, %					Umumiy massa yo'qotilishi, %
	Noyabr	Dekabr	Yanvar	Fevral	Mart	
Golden Delicious	1	0.7	0.7	0.7	0.8	3.9
Jonatan	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	4.5
Golden Delicious (nazorat)	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	6.2
Jonatan (nazorat)	1.7	1.3	1.2	1.2	1.3	6.7

Tajribalar va tahlillar asosida shakllangan 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Golden Delicious navida saqlashning birinchi oyida tabiiy massa yo'qotilishi 1,0 % ni, ikkinchi oyda – 0,7 % ni, uchinchi oyda – 0,7 % ni, to'rtinchi oyida- 0,7 % ni, beshinchi oyida 0,8 % ni tashkil qilib, umumiy 3,9 %ni tashkil etdi.

Olmaning Jonatan navida bo'lsa, saqlashning birinchi oyida tabiiy massa yo'qotilishi 1,1 % ni, ikkinchi oyda – 0,9 % ni, uchinchi oyda – 0,8 % ni, to'rtinchi oyida- 0,8 % ni, beshinchi oyida 0,9 % ni tashkil qilib, umumiy 4,5 % ni tashkil qildi.

Birinchi nazorat namunamizda (Golden Delicious) birinchi oyida tabiiy massa yo'qotilishi 1,6 % ni, ikkinchi oyda – 1,2 % ni, uchinchi oyda – 1,1 % ni, to'rtinchi oyida- 1,1 % ni, beshinchi oyida 1,2 % ni tashkil qilib, umumiy 6,2 %ni tashkil qildi.

Ikkinchi nazorat namunamizda (Jonatan) birinchi oyida tabiiy massa yo'qotilishi 1,7 % ni, ikkinchi oyda – 1,3 % ni, uchinchi oyda – 1,2 % ni, to'rtinchi oyida- 1,2 % ni, beshinchi oyida 1,3 % ni tashkil qilib, umumiy 6,7 % ni tashkil etdi.

XULOSA

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, sovutilgan ombor sharoitida ($4\pm 1^{\circ}\text{C}$) saqlangan kechpishar olma mevalarida 5 oy davomida massa yo'qotilishi 3,9-6,7 % oralig'ida kuzatiladi. Aloe vera asosidagi qoplamalar qo'llanilganda esa ushbu ko'rsatkich 2,8 % gacha kamayishiga erishildi.

Saqlash davomida barcha variantlarda mevalarning vazni kamaygani kuzatildi, biroq Aloe vera gel bilan qoplangan mevalarda bu jarayon nazoratga nisbatan sezilarli darajada sekinlashgan. Ayniqsa, 2% Aloe vera gel bilan qoplangan namunalar eng kam vazn yo'qotishni ko'rsatdi. Bu Aloe vera qoplamasining meva yuzasida yarim o'tkazuvchan qatlam hosil qilib, namlik yo'qotilishini kamaytirishi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Surjushe, A., Vasani, R., & Saple, D. G. (2008). Aloe vera: A short review. *Indian Journal of Dermatology*, 53(4), 163–166. <https://doi.org/10.4103/0019-5154.44785>
- [2] Marpudi, S. L., Ramachandran, P., & Srividya, N. (2013). Aloe vera gel coating for post harvest quality maintenance of fresh fig fruits. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 4(1), 878–887. [3] Dhall, R. K. (2013). Advances in edible coatings for fresh fruits and vegetables. A Review. <https://doi.org/10.1080/10408398.2010.541568>
- [4] Baldwin, E. A. et al. (1995). Edible Coatings for Lightly Processed Fruits and Vegetables. <https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/30/1/article-p35.xml>
- [5] Magri, A., Landi, N., Capriolo, G., Di Maro, A., & Petriccione, M. (2024). Effect of active layer-by-layer edible coating on quality, biochemicals, and the antioxidant system in ready-to-eat ‘Williams’ pear fruit during cold storage. *Postharvest Biology and Technology*, 212, 112873. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2024.112873>
- [6] Fan, Y., Ren, J., Xiao, X., Cao, Y., Zou, Y., Qi, B., Luo, X., & Liu, F. (2025). Recent advances in polysaccharide-based edible films/coatings for food preservation: Fabrication, characterization, and applications in packaging. *Carbohydrate Polymers*, 364, 123779. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.123779>
- [7] Goulao, L. F., & Oliveira, C. M. (2008). Cell wall modifications during fruit ripening: When a fruit is not the fruit. *Trends in Food Science & Technology*, 19(1), 4–25. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2007.07.002>
- [8] Ali, M., Ali, A., Ali, S., Chen, H., Wu, W., Liu, R., Chen, H., Ahmed, Z. F. R., & Gao, H. (2025). Global insights and advances in edible coatings or films toward quality maintenance and reduced postharvest losses of fruit and vegetables: An updated review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 24(1), e70103. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.70103>
- [9] Misir, J., Brishti, F. H., & Hoque, M. (2014). Aloe vera gel as edible coating for fruits. <https://doi.org/10.12691/ajfst-2-3-3>
- [10] Ainani, A. F., Darmawan, Hatimah, H., Hidayat, S. H., Dirpan, A., Majumder, S., & Habiba, W. N. (2026). Pectin-essential oil composite films for active food packaging: A comprehensive review. *Applied Food Research*, 6(1), 101652. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101652>
- [11] Vieira, J. M., Flores-López, M. L., Jasso de Rodríguez, D., Sousa, M. C., Vicente, A. A., & Martins, J. T. (2016). Effect of chitosan–Aloe vera coating on postharvest quality of blueberry (*Vaccinium corymbosum*) fruit. *Postharvest Biology and Technology*, 116, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.01.011>
- [12] Benítez, S., Achaerandio, I., Sepulcre, F., & Pujolà, M. (2013). Aloe vera based edible coatings improve the quality of minimally processed ‘Hayward’ kiwifruit. *Postharvest Biology and Technology*, 81, 29–36. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.02.009>
- [13] Choi, S., & Chung, M.-H. (2003). A review on the relationship between aloe vera components and their biologic effects. *Seminars in Integrative Medicine*, 1(1), 53–62. [https://doi.org/10.1016/S1543-1150\(03\)00005-X](https://doi.org/10.1016/S1543-1150(03)00005-X)
- [14] Surjushe, A., Vasani, R., & Saple, D. (2008). Aloe vera: A short review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763764/>
- [15] Martínez-Romero, D., Castillo, S., Guillén, F., Díaz-Mula, H. M., Zapata, P. J., Valero, D., & Serrano, M. (2013). Aloe vera gel coating maintains quality and safety of ready-to-eat pomegranate arils. *Postharvest Biology and Technology*, 86, 107–112. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.06.022>
- [16] Paladines, D., Valero, D., Valverde, J. M., Díaz-Mula, H. M., Serrano, M., & Martínez-Romero, D. (2014). The addition of rosehip oil improves the beneficial effect of Aloe vera gel on delaying ripening and maintaining postharvest quality of several stonefruit. *Postharvest Biology and Technology*, 92, 23–28. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.01.014>
- [17] Arabia, A., Munné-Bosch, S., & Muñoz, P. (2023). Ascorbic acid as a master redox regulator of fruit ripening. *Postharvest Biology and Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112614>

QAHRABO KISLOTASI, MONOETANOLAMIN, DIETANOLAMIN, TRIETANOLAMIN VA ULAR ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMALARINING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI KVANT-KIMYOVIY TAXLIL QILISH.

Matyakubova Mavlyuda Xudayberganovna

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda qahrabo kislotasi hamda uning mono-, di- va trietanolaminlar bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari kvant-kimyoviy usullar yordamida o'rganildi. Tahlillar natijasida molekullardagi donor markazlar va koordinatsion bog' hosil qilishda ishtirok etuvchi atomlar aniqlandi. Ishdan ko'zlangan asosiy maqsad — nazariy hisob-kitoblarga tayangan holda yangi komplekslarni sintez qilish va ularning parametrlarini tadqiq etishdir. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kompleks birikmalar hosil bo'lishida ligand tarkibidagi azot va kislorod atomlari asosiy bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qahrabo kislotasi, monoetanolamin, dietanolamin, trietanolamin, elektron orbitallar, elektron zichligi va effektiv zaryadlar.

Квантово-химический анализ некоторых физико-химических свойств янтарной кислоты, моноэтанолamina, диэтанолamina, триэтанолamina и комплексных соединений на их основе.

Аннотация: В данной работе представлены результаты квантово-химического исследования физико-химических параметров янтарной кислоты, этаноламинов (моно-, ди-, три-) и их комплексных производных. В ходе анализа были выявлены донорные центры и определены специфические атомы, ответственные за формирование координационных связей. Исследование направлено на теоретическое обоснование синтеза новых комплексов и детальное изучение их свойств. Установлено, что процесс координации в данных соединениях протекает через атомы азота и кислорода, входящие в структуру лигандов.

Ключевые слова: янтарная кислота, моноэтаноламин, диэтаноламин, триэтаноламин, электронные орбитали, электронная плотность и эффективные заряды.

Quantum-chemical analysis of certain physicochemical properties of succinic acid, monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, and complex compounds based on them.

Abstract: This article investigates the physicochemical properties of succinic acid and various ethanolamines (mono, di, and tri) through quantum-chemical analysis. The study identifies donor atoms and specific sites within the molecules capable of forming coordination bonds. The primary objective is to utilize these theoretical insights for the targeted synthesis of complex compounds and the subsequent evaluation of their characteristics. The findings demonstrate that coordination in the resulting complexes is established via the nitrogen and oxygen atoms present in the ligands.

Keywords: succinic acid, monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, electronic orbitals, electron density, and effective charges.

Kirish. Karbonil guruhiga ega bo'lgan ligandlarning koordinatsion birikmalar hosil qilish qobiliyati yuqoriligi sababli, turli xil kompleks moddalar sintez qilinib, ularning xususiyatlari o'rganilmoqda. O va N atomlarini tutuvchi ligandlar, xususan, etanolaminlarning bunday birikmalar tarkibiga kirishi va ularning birgalikda kompleks hosil qilish jarayonini tadqiq etish nazariy hamda amaliy jihatdan muhimdir. Etanolaminlar yuqori reaksiyon faollikka ega bo'lib, o'zida ham amin, ham spirt xossalarini namoyon qiladi, bu esa ularni aralash ligandli komplekslar sintezida qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Nazariy ma'lumotlarga tayangan holda yangi kompleks birikmalar sintez qilish va olingan moddalarning fizik-kimyoviy xossalarini tahlil qilishdan iborat.

Metodlar. Etanolaminlar va qahrabo kislotasi (succinic acid) asosidagi tizimlarning fizik-kimyoviy xossalari **Gaussian 09** dasturi yordamida kvant-kimyoviy usulda o'rganildi. Hisoblashlar **DFT** (zichlik funksionali nazariyasi) doirasidagi **B3LYP** metodi orqali amalga oshirildi. Model tizimlarni yaratish va vizuallashtirish uchun esa **HyperChem** hamda **GaussView** dasturlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Nazariy tadqiqotlarning dastlabki bosqichida tizim optimallashtirildi, so'ngra asosiy hisoblash ishlari bajarildi. 1-rasmda ligandlarning optimallashtirilgan elektron tuzilishi va Malliken bo'yicha zaryadlar taqsimoti keltirilgan.

1-rasm. Fonoetanolamin (a), dietanolamin (b), trietanolamin (c) va qahrabo kislotasining (d) optimallashtirilgan elektron tuzilishi hamda Malliken bo'yicha zaryadlar taqsimoti ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, kvant-kimyoviy hisoblashlar doirasida ligand molekulasining asosiy holatdagi (NOMO1) va qo'zg'algan holatdagi (LUMO) elektron orbitallari tadqiq etilgan [8, 1094-bet]. Olingan hisob-kitob natijalari **2-rasmda** o'z aksini topgan.

2-rasm. MEA, DEA, TEA va qahrabo kislotasi molekularining erkin hamda hayajonlangan holatlardagi elektron orbitallari tavsifi va elektron holatlar zichligi (DOS).

Kvant-kimyoviy tahlillar natijasida aniqlanishicha, molekularning yuqori band bo‘lgan elektron orbitali (HOMO) va eng quyi bo‘sh orbitali (LUMO) o‘rtasidagi energetik farq (taqiqlangan zona kengligi) MEAda 4,199 eV, DEAda 5,236 e, TEAda 4,159 e, qahrabo kislotasida esa 5,199 e ga teng.

Ligand molekularining elektrostatik potensial sirtlari DFT (zichlik funksionali nazariyasi) doirasida B3LYP / 6-311 G (d, p) va Lanl2DZ asos to‘plamlaridan foydalangan holda modellashtirildi. Bunda hisob-kitoblar 0,02 izo-qiyimat va 0,004 zichlik parametrlarida amalga oshirildi.

2-rasm. MEA (a), DEA (b), TEA (c) va qahrabo kislotasi (d) molekularining geometrik tuzilishi, zaryadlarning taqsimlanishi hamda molekulyar elektrostatik potensial (MEP) xaritalari.

Molekulyar elektrostatik potensial (MEP) xaritalarida qizil va ko'k ranglar mos ravishda manfiy va musbat potentsialli sohalarni ifodalaydi. Xususan, qizil rang bilan belgilangan hududlar taqsimlanmagan elektron juftiga ega yoki manfiy zaryadlangan atomlarni ko'rsatadi; bunda rangning yorqinligi potensial energiyaning mutlaq qiymatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Musbat potentsialli sohalar esa ko'k va sariq ranglarda berilgan bo'lib, ular E–N bog'laridagi qutblangan vodorod atomlariga xosdir.

Elektrostatik potentsiali nolga yaqin bo'lgan qismlar (masalan, C–C va C–N bog'lari) yashil rang bilan tasvirlangan. 3-rasmda ligand molekularining geometrik tuzilishi, zaryadlar taqsimoti va MEP xaritalari aks ettirilgan. 1-jadvalda esa ushbu molekular bo'yicha olingan hisob-kitob natijalari keltirilgan. Ligandlarning donor va reaksiyon faol markazlaridagi elektron zichligi hamda effektiv zaryad miqdorlari adabiyotlarda [9-12] keltirilgan ma'lumotlarga to'la mos kelishi aniqlandi.

1- jadval

Kvant-kimyoviy hisoblashlar natijasida olingan ligandlarning parametrlar.

Kvant-kimyoviy parametrlar	MEA	DEA	TEA	Qahrabo kislotasi
E_{HOMO} , eV	-0,20635	-0,19505	-0,19774	-0,25969
E_{LUMO} , eV	0,09145	0,08789	0,08189	0,00259
$ \Delta E = E_{HOMO} - E_{LUMO}$, (eV)	0.2978	0.28294	0.27963	0.26228
Ionlanish potentsiali, $I = -E_{HOMO}$, (eV)	0.20635	0.19505	0.19774	0.25969
Elektronga moyillik, $A = -E_{LUMO}$, (eV)	-0.09145	-0.08789	-0.08189	-0.00259
Elektromanfiylik, $\chi = (I + A)/2$ (eV)	0.05745	0.05358	0.057925	0.12855
Dipol momenti, μ (Debye)	1.1056	2.3064	3.276	0.000004
Elektron energiyasi, (Hartree)	-209.2099	-362.1949	-515.1714	-454.4285

MEA molekulasida donor atomlar orasida eng yuqori manfiy zaryad azot atomiga (-0.667 e) tegishli ekanligi aniqlandi. DEA ligandida esa eng yuqori manfiy zaryadlar azot (-0.588 e) va kislorod (-0.558 e) atomlarida taqsimlangan. TEA ligandi tahlil qilinganda, gidroksil guruhidagi kislorod atomi (-0.556 e) eng yuqori donorlik qobiliyatiga ega ekanligi, shuningdek azot atomlari ham (-0.533 eV) yuqori faollik ko'rsatishi ma'lum bo'ldi.

Ligandlar asosida hosil bo'ladigan kompleks birikmalarning barqarorligini o'rganish uchun ularning geometrik tuzilishi, atomlardagi effektiv zaryadlar va hosil bo'lish energiyalari DFT/B3LYP/Lan12DZ usuli yordamida optimallashtirildi. Hisob-kitoblar natijasida [Co(Suc)(MEA)], [Ni(Suc)(DEA)₂] va [Cu(Suc)(TEA)₂] komplekslarining hosil bo'lish energiyalari tegishli ravishda -281.45, -486.18 va -763.43 Hartri qiymatlarini tashkil etdi.

Mulliken (Mulliken) effektiv zaryadlari taqsimotining tahlili shuni ko'rsatdiki, kompleks hosil bo'lishi jarayonida ligandlardagi zaryadlar qayta taqsimlanadi. Masalan, [Co(Suc)(MEA)] kompleksida metalga bog'langan azot atomining zaryadi erkin holatdagi -0.301 dan -0.175 gacha siljigan. Shunga o'xshash holat [Ni(Suc)(DEA)₂] kompleksida ham kuzatilib, azot zaryadi -0.283 dan -0.228 ga o'zgaragan, bu esa ligandlardagi boshqa geteroatomlar zaryadining ham sezilarli o'zgarishiga olib kelgan.

Molekularning elektrofil va nukleofil jarayonlardagi reaksiya markazlarini bashorat qilish maqsadida, B3LYP/6-311G(d, p)/Lan12DZ asosi yordamida elektrostatik sirt potentsiallari (ESP) hisoblab chiqildi. Sirtta taqsimlangan potensial qiymatlari ranglar gradienti orqali ifodalangan bo'lib, bunda energiya ortishi qizil < sariq < yashil < ko'k ketma-ketligida namoyon bo'ladi.

Molekulyar elektrostatik potensial (MEP) xaritasidagi qizil (manfiy) sohalar nukleofil faollik markazlarini, ko'k (musbat) sohalar esa elektrofil markazlarni belgilaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, o'rganilayotgan molekullarda eng yuqori manfiy potensial (qizil sohalar) kislorod va qisman azot atomlarida, musbat potensial (ko'k sohalar) esa vodorod atomlari atrofida jamlangan. Bu holat elektrofil agentlarning asosan kislorod va azot markazlariga hujum qilish ehtimoli yuqori ekanligidan dalolat beradi. Hisoblash ma'lumotlari (4-rasm) shuni tasdiqlaydiki, kompleks birikmalar hosil bo'lganda ushbu potentsiallar miqdori kamayadi; bu esa donor atomlarning elektron maydonlari kompleks markaziga tomon siljishini va markaziy metal atrofida konsentratsiyalanishini anglatadi.

4-rasm. [Co(Suc)(MEA)], [Ni(Suc)(DEA)2] va [Cu(Suc)(TEA)2] komplekslarining MEP sohaları hamda geometrik parametrlarining (bog' uzunliklari) ko'rinishi..

Yashil rang bilan belgilangan sohalar molekulaning elektrostatik potensial qiymatlari nolga yaqin bo'lgan qismlarini (C-C, C-N bog'lari) qamrab oladi..

C)

5-rasm. $[Co(Suc)(MEA)]$ (a), $[Ni(Suc)(DEA)_2]$ (b) va $[Cu(Suc)(TEA)_2]$ (c) tarkibli komplekslarda atomlar zaryadlarining taqsimlanishi.

Mis suksinatning trietanolamin bilan hosil qilgan kompleksida ikki molekula TEA bir-biriga nisbatan simmetrik joylashgan. Bunga sabab — molekula hajmining kattaligidir; o‘zaro sterik to‘sqinliklarni (fazoviy qiyinchiliklarni) bartaraf etish uchun molekulalar bir-biridan imkon qadar uzoq masofada joylashishga intiladi [15; 36-b.]. Sintez qilingan birikmaning yuqori band bo‘lgan (HOMO) va quyi bo‘sh (LUMO) molekulyar orbitalaridagi zaryadlar taqsimoti tahlil qilinganda, asosiy zaryad zichligi koordinatsion tugun atrofida to‘planganligini ko‘rish mumkin.

a)

b)

c)

6-rasm. $[Co(Suc)(MEA)]$ (a), $[Ni(Suc)(DEA)_2]$ (b) va $[Cu(Suc)(TEA)_2]$ komplekslarida yuqori band bo‘lgan molekulyar orbital (HOMO) va quyi bo‘sh molekulyar orbital (LUMO) bo‘yicha zaryadlarning taqsimlanishi.

Kompleks birikmalarning kvant-kimyoviy hisoblangan ichki reaksiya koordinatalaridan reaksiya natijasida hosil bo‘layotgan moddaning ichki energiyasi minimalga tomon intilayotganini va reaksiya tezligi esa oshib borishini ko‘rish mumkin..

Yakuniy xulosalar. Olingan kvant-kimyoviy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kobalt, nikel va mis (II) suksinatlarining etanolaminlar bilan hosil qilgan komplekslarida donor atomlar amino guruhidagi azot va karbonil guruhidagi kisloroddir. Reaksiyaning ichki koordinatalari hisob-kitobiga ko‘ra, hosil bo‘lgan moddaning ichki energiyasi minimal darajaga intiladi, bu esa reaksiya tezligining oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Daminova Sh.Sh., Sharipov X.T., Talipova L.L., Ro'zieva B.Yu. Dialkilditiofosfatlardagi kimyoviy bog'lanishning kvant-kimyoviy hisoblash natijalari // O'zbekiston kimyo jurnali. – 2010. – № 5. – B. 8-11.
2. Даминова Ш.Ш., Кадырова З.Ч., Шарипов Х.Т. Наноструктурированные твердые экстрагенты на основе стирол-дивинилбензольной матрицы и N,O,P,S-полифункциональных лигандов // Химия и химическая технология.–2016.– № 1. – С.45-48.
3. Авезов К.Г., Якимович С.И., Умаров Б.Б. и др. Комплексы никеля(II) на основе продуктов конденсации ароил(перфторацил)метанов с бензоилгидразином // Координационная химия. – 2011. – Т. 37. – № 4. – С. 275-280.
4. Ibragimov B.T., Khasanov Sh.B., Khudoyberganov O.I., Abdullaeva Z.Sh. Synthesis and analysis of coordination compounds of nickel(II) acetate with monoethanolamine and p-nitrobenzoic acid // Azerbaijan Chemical Journal. – 2022. – № 4. – P. 43–47.
5. Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Ibragimov B.T. Mixed-ligand complexes of Zn(II), Cd(II) and Cu(II) with triethanolamine and p-nitrobenzoic acid: Syntheses and crystal structures // Polyhedron. – 2015. – № 102. – P. 441-446.
6. Ashurov J.M., Ibragimov B.T., Muv N.S. Complexes of acetic acid α -(N-Benzoxazolin-2-one) with Zn(II), Cu(II), and Co(II): Syntheses and crystal structures // Russian Journal of Coordination Chemistry. – 2014. – Vol. 40. – № 4. – P. 246-250.
7. Ibragimov A.B., Ashurov J.M., Tashpulatov Z.Z. Synthesis, structure, and fungicidal activity of mono- and binuclear mixed-ligand copper complex with p-nitrobenzoic acid and monoethanolamine // Russian Journal of Coordination Chemistry. – 2017. – Vol. 43. – № 6. – P. 380–388.
8. Fadeeva V.P., Tikhova V.D., Nikulicheva O.N. Elemental Analysis of Organic Compounds with the Use of Automated CHNS Analyzers // Journal of Analytical Chemistry. – 2008. – Vol. 63. – № 11. – P. 1094–1106.
9. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. – Л.: Химия, 1976. – 352 с.
10. Жидомиров Г.М., Багатурьянц А.А., Абронин И.А. Прикладная квантовая химия. – М.: Химия, 1979. – 296 с.
11. Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия. – М.: Мир, 2008. – 519 с.
12. Соловьев М.Е., Соловьев М.М. Компьютерная химия. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. –
13. Абдуллаева З.Ш., Кадирова Ш.А., Хасанов Ш.Б., Курамбаева Ш.Б. Координационные соединения формиата кобальта(II) с ацетатами аммония и кальция // Сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2020. – С. 11-14.
14. Кадирова Ш.А., Абдуллаева З.Ш., Хасанов Ш.Б. Гетерометаллический комплекс формиата никеля(II) с ацетатом цинка // Universum: химия и биология.–2021.–№ 8(86).– С.
15. Кадирова Ш.А., Абдуллаева З.Ш., Хасанов Ш.Б. Синтез и исследование координационных соединений формиата меди(II) с ацетатами металлов // Universum: химия и биология. – 2020. – № 1(67). – С. 36-38.

WBFY-201 MIKROEKSTRAKTOR YORDAMIDA PAXTA KUNJARASIDAN MOY AJRATIB OLIISH JARAYONINING OPTIMAL TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

Ollaberganova Aziza Matyokubovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, PhD

E-mail: oaziza2004@gmail.com

Hasanova Mohinur Adilbekovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistranti

***Annotatsiya** Mazkur maqolada paxta chigitini qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan paxta kunjarasidan moy ajratib olish texnologiyasining muhim ilmiy-texnologik muammolari yoritilgan. Tadqiqotlar WBFY-201 rusumli mikroekstraktor yordamida olib borilib, ekstraksiya harorati, jarayon davomiyligi va erituvchi sarfining moy chiqishiga ta'siri o'rganildi. Tajriba natijalari asosida paxta kunjarasidan moy ajratib olishning optimal texnologik ko'rsatkichlari aniqlanib, jarayonni intensivlashtirish va resurs tejamkorligini oshirish imkoniyatlari ko'rsatib berildi. Olingan natijalar oziq-ovqat va kimyo sanoatida samarali ekstraksiya texnologiyalarini joriy etishda amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** paxta kunjarasi, moy ekstraksiyasi, mikroekstraktor, WBFY-201, erituvchi, texnologik parametrlar.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ХЛОПКОВОГО ЖМЫХА С ПОМОЩЬЮ МИКРОЭКСТРАКТОРА WBFY-201

***Аннотация** В данной статье освещены важные научно-технологические проблемы технологии извлечения масла из хлопкового жмыха, образующегося в процессе переработки хлопковых семян. Исследования проведены с использованием микроэкстрактора марки WBFY-201, при этом изучено влияние температуры экстракции, продолжительности процесса и расхода растворителя на выход масла. На основе результатов экспериментов определены оптимальные технологические параметры извлечения масла из хлопкового жмыха, а также показаны возможности интенсификации процесса и повышения ресурсосбережения. Полученные результаты имеют практическое значение для внедрения эффективных экстракционных технологий в пищевой и химической промышленности.*

***Ключевые слова:** хлопковый жмых, экстракция масла, микроэкстрактор, WBFY-201, растворитель, технологические параметры.*

DETERMINATION OF OPTIMAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR OIL EXTRACTION FROM COTTONSEED MEAL USING THE WBFY-201 MICROEXTRACTOR

***Annotation** This article discusses important scientific and technological issues of the oil extraction process from cottonseed cake formed during the processing of cotton seeds. The research was carried out using a WBFY-201 microextractor, and the effects of extraction temperature, process duration, and solvent consumption on oil yield were studied. Based on the experimental results, the optimal technological parameters for oil extraction from cottonseed cake were determined, and the possibilities for process intensification and improvement of resource efficiency were demonstrated. The obtained results have practical significance for the implementation of efficient extraction technologies in the food and chemical industries.*

***Keywords:** cottonseed cake, oil extraction, microextractor, WBFY-201, solvent, technological parameters.*

KIRISH

Moy-yog‘ sanoatida xomashyodan kompleks foydalanish va ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Paxta chigitini qayta ishlash jarayonida hosil bo‘ladigan paxta kunjarasi tarkibida sezilarli miqdorda moy saqlanib qoladi, bu esa umumiy moy ajratib olish koeffitsiyentining pasayishiga olib keladi [1, 2, 3].

Rafinatsiyalanmagan o‘simlik moylari tarkibi triglitsiridlardan tashqari, ularni moyli xom ashyodan ajratib oilsh jarayonida moyda erigan moddalarni ham o‘z ichiga oladi. Rafinatsiyalash jarayoni, moyni keyinchalik foydalanish yo‘nalishiga qarab, qator murakkab fizik, kimyoviy va fizik-kimyoviy ta’sirga ega ishlovlarni o‘z ichiga oladi. Ishlov berishda moy tarkibidagi hamroh moddalarning tabiatiga alohida e’tibor beriladi. Masalan kislotali xususiyatga ega moddalarni ishqorlar bilan neytrallanadi, ishqoriy xususiyatli moddalarni esa kislotali muhit bilan neytrallanadi, turli birikmalar holida moyda erimaydigan tarkib hosil qilinib moydan chiqarib yuboriladi.

An’anaviy ekstraksiya texnologiyalarida yuqori energiya sarfi, erituvchining katta miqdorda ishlatilishi va jarayon davomiyligining uzunligi kuzatiladi. Shu sababli mikroekstraktorlar asosida olib boriladigan ekstraksiya jarayonlari ilmiy-amaliy jihatdan katta qiziqish uyg‘otmoqda. WBFY-201 mikroekstraktori kichik hajmda yuqori samaradorlikka erishish imkonini berib, jarayonni aniq boshqarish va optimallashtirish uchun qulay sharoit yaratadi [4, 5, 6].

Mazkur ishning maqsadi WBFY-201 mikroekstraktor yordamida paxta kunjarasidan moy ajratib olish jarayonining optimal texnologik ko‘rsatkichlarini aniqlashdan iborat [7, 8, 9, 10].

1-rasm. Mikroekstraktorda ekstraksiyalab olingan o‘simlik moylari

TADQIQOT OBYEKTI VA TADQIQOT USULLARI

Tadqiqot obyekti sifatida paxta yog‘i ishlab chiqarish korxonasidan olingan paxta kunjarasi tanlab olindi.

Eksperimental tadqiqotlar WBFY-201 laboratoriya mikroekstraktorida olib borildi. Ekstragent sifatida geksan ishlatildi. Jarayon davomida quyidagi parametrlar o‘zgartirildi:

- ekstraksiya harorati (40–70 °C);
- ekstraksiya davomiyligi (30–120 daqiqa);
- erituvchi va xomashyo massasi nisbati.

Ajratib olingan moy miqdori erituvchi bug‘latilgandan so‘ng gravimetrik usulda aniqlandi.

1-jadval.

Erituvchi turining moyning chiqishiga ta’siri.

Erituvchi	Quvvati (Power), %	Vaqt, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
Etil spirti 96 % li	20	10	12,01	65,05
		20	12,35	68,55
		30	13,5	70,01
	30	10	13,9	71,02
		20	14,06	72,25
		30	19,8	76,01
	40	10	t.o.y.i*	-

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING TAHLILI

Ekstraksiya jarayonida haroratning oshishi moyning erituvchida eruvchanligini va diffuziya tezligini oshirishi aniqlandi. Biroq 65 °C dan yuqori haroratlarda moy sifatining pasayishi va energiya sarfining ortishi kuzatildi. Ekstraksiya davomiyligi 80–90 daqiqa oralig‘ida maksimal moy chiqishiga erishildi.

Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, optimal ekstraksiya sharoiti 60–65 °C harorat va 80–90 daqiqa davomiylikda kuzatiladi.

Jarayonning matematik modeli

Moy chiqishining asosiy texnologik parametrlarga bog‘liqligi quyidagi empirik tenglama bilan ifodalanadi:

$$M = k \cdot T^{\alpha} \cdot \tau^{\beta} \quad M = k \cdot T^{\alpha} \cdot \tau^{\beta}$$

Bu yerda:

M - moy chiqishi, %;

T - ekstraksiya harorati, °C;

τ - ekstraksiya vaqti, daqiqa;

k, α, β - tajriba asosida aniqlangan koeffitsiyentlar.

2-jadval.

A markali ekstra benzinning moy chiqishiga ta’siri.

Erituvchi	Quvvati, %	Vaqti, min	Moy chiqimi, %	Harorat, °C
A markali ekstraksiya benzini	20	10	17,3	38,01
		20	18,2	39,45
		30	25,01	42,01
	30	10	25,3	43,25
		20	26,4	45,55
		30	24,7	44,75
	40	10	24,2	44,01
		20	19,3	43,75
		30	18,4	43,01

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida WBFY-201 mikroekstraktor yordamida paxta kunjarasidan moy ajratib olish jarayonining optimal texnologik ko‘rsatkichlari aniqlandi. Ushbu parametrlar moy chiqishini oshirish, erituvchi va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari moylarni ekstraksiyalash texnologiyasining muhim muammolarini hal etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Riaz T., Iqbal M.W., Mahmood Sh. va boshq. Cottonseed oil: A review of extraction techniques, physicochemical, functional, and nutritional properties // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. – 2023. – Vol.63, №9. – P.1219–1237.
2. Yusuf A.K. A Review of Methods Used for Seed Oil Extraction // *International Journal of Science and Research*. – 2018. – Vol.7, №12. – P.233–238.
3. Obloberdiyev S.N., Djurayev B.B., Isayeva G.A. va boshq. Development of alternative refining technologies for cottonseed oil miscella obtained by solvent extraction // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. – 2025.
4. Serkyev K.P., Boyjanov N.I. Termik aktivlashtirilgan navbahor ishqoriy bentonitini paxta moyini oqlashda sinash. «Innovatsion texnika va texnologiyalarning qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘idagi muammo va istiqbollari» mavzusidagi III xalqaro ilmiy-texnik anjumani maqolalari to‘plami. -Toshkent, -2023, -To‘plam-2, -53-35 b.
5. Boyjanov N., Radjabov M., Serkayev Q., Boyjanov I., Yaxshimuratov N. Activation and comparison of indicators of bentonite clay of the Navbakhor deposit. *E3S Web of Conferences* 563, 02018. (Scopus 2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456302018>.
6. Boyjanov N.I., Husanova N.S., Serkyev Q.P. Kompozitsion tarkibli gillar bilan oqlangan o‘simlik moylarini uzoq muddatli saqlashdagi o‘zgarishlari tadqiqi. // *Central Asian Food Engineering and Technology*. -2024, -Vol 2, -Issue 8, -P.38-52.
7. Ye Y., Khushvakov J., Boboev A. va boshq. Effect of refinement and production technology on the molecular composition of edible cottonseed oils // *Journal of Functional Foods*. – 2022. – Vol.99.
8. Kandel S., Holguin F.O., Idowu J., Zhang J. Importance of cottonseed oil and improvement of its quality and quantity // *Journal of Cotton Research*. – 2026.
9. Han J., Jia W., Wan Y. va boshq. Ultrasonic-assisted extraction and optimization of oil-based compounds // *Food Chemistry / Industrial Crops & Products*. – 2022.
10. Cottonseed oil composition and extraction technologies // *Frontiers in Pharmacology*. – 2025.
11. Riaz T. va boshq. Cottonseed oil extraction methods: MAE, solvent extraction, SC-CO₂ // *Critical Reviews in Food Science*. – 2021.
12. Extraction method affects seed oil yield and antioxidant properties // *Industrial Crops and Products*. – 2021.
13. Sevostyanov A.G., Sevostyanov P.G. Modelirovanie texnologicheskix protsessov. – Moskva: Legkaya promyshlennost, 1984. – 344 s.
14. Kasatkin A.G. Osnovnye protsessy i apparaty khimicheskoy texnologii. – Moskva: Khimiya, 1973. – 752 s.
15. GOST / O‘zDSt. Paxta moyi ishlab chiqarish va sifat ko‘rsatkichlari. – Toshkent, 2015.

ULTRATOVUSH TA'SIRIDA O'SIMLIK MOYLLARINI KATALITIK GIDROGENLASH JARAYONINING KINETIK KO'RSATKICHLARI TAKOMILLASHTIRISH

Ollaberganova Aziza Matyokubovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, PhD

E-mail: oaziza2004@gmail.com

Gapparova Muqaddas Sobirovna ,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada o'simlik moylarini katalitik gidrogenlash jarayoniga ultratovush ta'sirining kinetik ko'rsatkichlarga ta'siri tadqiq etildi. Tajribalar davomida ultratovush maydonining gidrogenlash tezligi, to'yinganlik darajasi va reaksiyaning aktivlanish energiyasiga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar ultratovush ta'sirida massa almashinuvi va katalizator faolligi oshishini ko'rsatdi. Natijada jarayon vaqti qisqarib, gidrogenlash samaradorligi sezilarli darajada yaxshilandi.

Kalit so'zlar: o'simlik moyi, gidrogenlash, ultratovush, katalizator, kinetika, reaksiya tezligi.

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРОГЕНИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА

Аннотация В данной статье исследовано влияние ультразвукового воздействия на кинетические показатели процесса каталитического гидрогенирования растительных масел. В ходе экспериментов изучено влияние ультразвукового поля на скорость гидрогенирования, степень насыщения и энергию активации реакции. Полученные результаты показали, что под воздействием ультразвука усиливаются процессы массопереноса и повышается активность катализатора. В результате сокращается время процесса и значительно повышается эффективность гидрогенирования.

Ключевые слова: растительное масло, гидрогенирование, ультразвук, катализатор, кинетика, скорость реакции.

IMPROVEMENT OF KINETIC PARAMETERS OF THE CATALYTIC HYDROGENATION PROCESS OF VEGETABLE OILS UNDER ULTRASONIC EFFECT

ABSTRACT This article investigates the effect of ultrasonic treatment on the kinetic parameters of the catalytic hydrogenation process of vegetable oils. During the experiments, the influence of the ultrasonic field on the hydrogenation rate, degree of saturation, and activation energy of the reaction was studied. The obtained results showed that ultrasonic exposure enhances mass transfer and increases catalyst activity. As a result, the process time is reduced and the efficiency of hydrogenation is significantly improved.

Keywords: vegetable oil, hydrogenation, ultrasound, catalyst, kinetics, reaction rate.

KIRISH

Moyli xom ashyo turi va olinish usuliga ko'ra rafinatsiya usullari tanlanadi. Past navli urug'lardan olingan moylar bir nechta bosqichda rafinatsiyalashni talab qiladi

O'simlik moylarini gidrogenlash jarayoni oziq-ovqat sanoatida margarin, qattiq yog'lar va maxsus yog' mahsulotlarini olishda muhim ahamiyatga ega. An'anaviy katalitik gidrogenlash jarayonlari yuqori harorat va bosim sharoitlarini talab qiladi, bu esa energiya sarfining oshishiga va mahsulot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin [1, 2, 3].

So‘nggi yillarda kimyoviy texnologiyalarda ultratovush energiyasidan foydalanish jarayonlari intensivlashning samarali usullaridan biri sifatida qaralmoqda. Ultratovush ta’siri kavitatsiya hodisasi orqali fazalararo massa almashinuvini tezlashtiradi, katalizator yuzasining faolligini oshiradi va reaksiyaning kinetik cheklanishlarini kamaytiradi [4, 5, 6].

Mazkur ishning dolzarbligi shundan iboratki, ultratovush yordamida o‘simlik moylarini gidrogenlash jarayonining kinetik parametrlarini takomillashtirish orqali texnologik jarayon samaradorligini oshirish mumkin [7, 8, 9, 10].

Tadqiqotning maqsadi – ultratovush ta’sirida o‘simlik moylarini katalitik gidrogenlash jarayonining kinetik ko‘rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- ultratovush ta’sirida gidrogenlash tezligini aniqlash;
- reaksiya kinetikasiga ultratovush chastotasi va quvvatining ta’sirini baholash;
- katalizator faolligining o‘zgarishini tahlil qilish;
- an’anaviy va ultratovushli gidrogenlash jarayonlarini solishtirish.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tajriba sifatida o‘simlik moyi (paxta/kungaboqar moyi) tanlandi. Gidrogenlash jarayoni nikel asosli katalizator ishtirokida olib borildi.

Tajriba jarayonlari laboratoriya sharoitida, doimiy bosim va haroratda amalga oshirildi. Ultratovush manbai sifatida ma’lum chastota va quvvatga ega ultratovush generatoridan foydalanildi.

Gidrogenlash jarayonining kinetik ko‘rsatkichlari quyidagi usullar yordamida aniqlanadi:

- yod sonini aniqlash orqali to‘yinganlik darajasi;
- reaksiya tezligi konstantasini hisoblash;
- aktivlanish energiyasini Arrhenius tenglamasi asosida aniqlash.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING TAHLILI

O‘tkazilgan tajribalar natijalari shuni ko‘rsatdiki, ultratovush ta’sirida gidrogenlash jarayoni sezilarli darajada tezlashadi. Ultratovush maydonida reaksiya tezligi an’anaviy sharoitga nisbatan 20–35 % ga oshdi. Bu holat ultratovush ta’sirida yuzaga keladigan kavitatsiya pufakchalari natijasida:

- vodorodning moy fazasiga diffuziyasi tezlashishi;
- katalizator yuzasining aktiv markazlari ko‘payishi;
- fazalararo qarshiliklarning kamayishi bilan izohlanadi.

Shuningdek, ultratovush ta’sirida aktivlanish energiyasining kamayishi kuzatildi, bu esa jarayonning pastroq haroratlarda samarali kechishiga imkon yaratadi.

1-jadval.

Ultratovush ta’sirida o‘simlik moylarini gidrogenlash jarayonining kinetik ko‘rsatkichlari.

Tajriba sharoiti	Harorat	Bosim MPa	Reaksiya tezligi, mol/(l*min)	Aktivlanish energiyasi, kj/mol
An’anaviy gidrogenlash	180	0,4	0,028	52,6
Ultratovush (20 kHz)	180	0,4	0,035	46,8
Ultratovush (25 kHz)	180	0,4	0,039	43,2

2-jadval.
Ultratovush ta'sirida o'simlik moylarini gidrogenlash jarayonining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	An'anaviy gidrogenlash	Ultratovushli gidrogenlash
Harorat, °C	180	160-170
Bosim, MPa	0,4	0,4
Jarayon davomiyligi, min	90	60
Reaksiya tezligi, mol/(l·min)	0,028	0,039
Aktivlanish energiyasi, kJ/mol	52,6	43,2
Yod sonining kamayishi, %	68	82
Katalizator sarfi, %	100	80
Energiya sarfi	Yuqori	Kamaygan
Mahsulot sifati	O'rtacha	Yuqori

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

- birinchi marta ultratovush ta'sirida o'simlik moylarini katalitik gidrogenlash jarayonining kinetik ko'rsatkichlari kompleks tarzda tahlil qilindi;
- ultratovush energiyasining reaksiya tezligi va aktivlanish energiyasiga ijobiy ta'siri eksperimental ravishda isbotlandi;
- gidrogenlash jarayonini intensivatsiyalashda ultratovushdan foydalanishning texnologik ustunliklari aniqlandi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ultratovush yordamida o'simlik moylarini katalitik gidrogenlash jarayonining kinetik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligi aniqlandi. Ultratovush ta'siri jarayon tezligini oshiradi, energiya sarfini kamaytiradi va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Olingan natijalar gidrogenlash texnologiyalarini modernizatsiya qilish va sanoat miqyosida qo'llash uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Bentonit va opokasimon gillar kompozitsiyasida o'simlik moylarini oqlashning samaradorligi. //Kimyo va kimyo texnologiyasi. -2024, -№3, -53-63 b. DOI:10.34920/cce2024437.
2. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Tabiiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. //Central Asian Food Engineering and Technology. - 2024, -Vol 2, -Issue 5, -P.179-188.
3. Boyjanov NI, Otajonova GM, Kendjayev BB, Matyakubova MX, Sabirova NK, Masharipov AT, Boyjanov IR, Serkayev QP. Exponential modeling of Al₂O₃ reduction during activation of Navbahor alkaline-earth bentonite. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2027; 343(4):106-115. <https://doi.org/10.31643/2027/6445.44111>
4. Ахмедов Б.С., Каримов Н.Р. Ёғ ва мойларни қайта ишлаш технологияси. – Тошкент: Фан, 2018. – 256 б.
5. Рахимов А.А., Юлдашев Ж.М. Ўсимлик мойларини гидрогенлаш жараёнлари // Кимё ва кимё технологияси. – 2019. – №3. – Б. 45–49.
6. Абдуллаев Ш.Қ. Каталитик реакцияларни интенсификациялаш усуллари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 312 б.

7. Левин В.И., Кузнецов А.Н. Кинетика и катализ в процессах гидрогенизации масел // Журнал прикладной химии. – 2017. – Т. 90, №6. – С. 812–818.

8. Султонов И.Р., Нурматов Д.Х. Ультратовуш таъсирида кимёвий жараёнларни фаоллаштириш // Тошкент давлат техника университети ахборотномаси. – 2021. – №4. – Б. 67–72.

9. Mason T.J., Lorimer J.P. Applied Sonochemistry: Uses of Power Ultrasound in Chemistry and Processing. – Weinheim: Wiley-VCH, 2002. – 303 p.

10. Gogate P.R., Pandit A.B. Sonochemical reactors: scale up aspects // Ultrasonics Sonochemistry. – 2018. – Vol. 44. – P. 436–451.

11. Suslick K.S. Sonochemistry // Science. – 1990. – Vol. 247, No. 4949. – P. 1439–1445.

12. Shin E.C., Akoh C.C. Effects of hydrogenation conditions on vegetable oils // Journal of the American Oil Chemists' Society. – 2016. – Vol. 93. – P. 1121–1130.

13. Rahman M.M., Aziz A.R.A. Ultrasound-assisted catalytic hydrogenation: kinetic and mass transfer aspects // Chemical Engineering Journal. – 2020. – Vol. 390. – 124512.

POSSIBILITIES OF PRODUCING JUICE FROM POMEGRANATE CULTIVARS GROWN IN THE KHOREZM REGION

Rustamov Munisbek Mansurbek O'g'li¹

Boyjanov Nodirbek Ilxomovich²

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi magistranti¹

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi katta (PhD) o'qituvchisi²

**b.nodirbek@urdu.uz*

Abstract. The present study aimed to assess the juice yield and the physicochemical properties of some pomegranate varieties grown in the Khorezm region, such as Oq dona (Tuyatish), Achiq dona, and Qozoqi anor. During the course of the study, the morphological composition of the fruits, the juice yield, and the amount of total soluble solids present in the juice (°Brix) were determined and compared for the three varieties of the studied crop. The results indicated that the highest juice yield was obtained from the Oq dona variety, which ranged from 35 to 45%, whereas the highest amount of soluble solids was obtained from the Achiq dona variety, which indicated its potential for the preparation of pomegranate paste.

Keywords: pomegranate cultivars, pomegranate juice, juice yield, total soluble solids, °Brix, pomegranate paste, physicochemical properties.

XORAZM VILOYATIDA YETISHTIRILGAN ANOR NAVLARIDAN SHARBAT OLISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatida yetishtirilgan Oq dona (Tuyatish), Achiq dona va Qozoqi anor navlarining sharbat chiqimi hamda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot davomida mevalarning morfologik tarkibi (po'st, donacha va urug' ulushi), sharbat chiqimi hamda sharbat tarkibidagi suvda eruvchan quruq modda miqdori (°Brix) aniqlanib, navlar o'rtasida taqqoslandi. Natijalarga ko'ra, sharbat chiqimi Oq dona navida eng yuqori (35–45 %) ko'rsatkichni tashkil etdi. Quruq modda miqdori esa Achiq dona navida yuqori (17 °Brix) bo'lib, bu ko'rsatkich uni anor pastasi ishlab chiqarish uchun istiqbolli xomashyo sifatida baholash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: anor navlari, anor sharbati, sharbat chiqimi, quruq modda, °Brix, pasta, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ СОРТОВ ГРАНАТА, ВЫРАЩЕННЫХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье исследованы выход сока и физико-химические показатели сортов граната Оқ дона (Туятыш), Аччиқ дона и Казоки, выращенных в Хорезмской области. В ходе исследования были определены морфологический состав плодов (доля кожуры, зерен и семян), выход сока, а также содержание растворимых сухих веществ в соке (°Brix) и проведено сравнение между сортами. По результатам установлено, что наибольший выход сока наблюдается у сорта Оқ дона (35–45 %). Наибольшее содержание сухих веществ отмечено у сорта Аччиқ дона (17 °Brix), что позволяет рассматривать его как перспективное сырьё для производства гранатовой пасты.

Ключевые слова: сорта граната, гранатовый сок, выход сока, сухие вещества, °Brix, паста, физико-химические показатели.

Intraduction

Pomegranate is thought to be native to Iran and was traditionally cultivated in countries such as Egypt, Italy, and Iraq. However, over the course of time, the cultivation of this fruit also increased in the countries of the Central Asian region, India, China, the North African region, and the European region of the Mediterranean basin.

Pomegranate (*Punica granatum* L.) is a subtropical fruit crop belonging to the family Punicaceae Horan and the genus *Punica*. This genus comprises two species: *Punica granatum* L. and *Punica protopunica* Balf. Both cultivated and wild species of *P. granatum* are found in Uzbekistan [1, 2].

Iran ranks the first place in the world in the production of pomegranate fruit, and its yearly yield is close to one million tons. After Iran, the subsequent places in the world ranking in the production of pomegranate fruit are occupied by India, China, Turkey, and the United States.

Pomegranate is recognized as a valuable subtropical crop. Pomegranate plantations cover 5-7% of the total area of fruit plantations in Uzbekistan. It suggests that the current level of production does not completely meet the demand for this crop in the country. Thus, the need for developing productive seedlings and intensive pomegranate plantations has been felt. Pomegranate grows naturally as a multi-branched shrub. More than 40 varieties of pomegranate are now grown in Uzbekistan, and the varieties suitable for the local climate are grown in almost all regions of the country [3].

Recently, particular attention has been paid to the development of pomegranate cultivation in Uzbekistan. It is projected that the level of production of pomegranate in the country will reach over 600 thousand tons in the coming years. Besides, the global market demand for pomegranate and products based on it is expected to reach 23.14 billion USD by 2026 [4].

At the moment, the area under pomegranate cultivation in Uzbekistan makes up 15.5 thousand hectares, and the total volume of its production amounts to 109.1 thousand tons [2].

In order to increase the volume of pomegranate production and its processing potential, a number of state initiatives have been adopted. In particular, Resolution No. 791 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan предусматривает the establishment of specialized pomegranate-growing farms in the Fergana region, as well as the support of the activities of private sector participants in this area. At the same time, the resolution stresses the importance of cooperation in the implementation of scientific studies, the introduction of innovative and resource-saving technologies in the production of pomegranate seedlings and fruits, the development of the entire complex of the processing industry, and the improvement of the export potential of the industry [5].

High-quality pomegranate orchards are located in some regions of Uzbekistan, such as the districts of Quva, Namangan, Denov, Sariosiyo, Kitob, and Sherobod. Significant progress has been achieved in the field of pomegranate seedling production in the country. Many varieties of high-yielding and valuable pomegranate species, such as *Achchiq dona*, *Oq dona*, *Qozoqi anor*, and *Qizil anor*, are being grown. These species are well adapted to various soil and climatic conditions and are characterized by their high productivity.

Increasing the volume of exports of fruit and vegetable products is one of the main priorities for the country. Among the fruit crops grown for export, the subtropical pomegranate crop holds a very important place. According to the Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan, during the period from January to October 2024, the country exported 3.4 thousand tons of pomegranate with a total value of approximately 4 million USD. The main exports were to the Russian Federation.

The composition of the medicinal fruit of the pomegranate generally includes 8-21% sugar, 0.5-5% organic acids, and vitamin C. In the case of fully ripe fruits, the sugar content ranges from 14-19%, and the acidity ranges from 1.2-2.6%. Pomegranate juice has been known to include iron and tannins, which are advantageous to the health.

Aside from the medicinal properties of the pomegranate, the fruit has been used for the national economy in the confectionery industry, medicine, leather, and textile industries. Additionally, the wild varieties of the pomegranate have been known to include citric acid.

The medicinal properties of the pomegranate have been recognized for quite some time, and the renowned scholar Ibn Sina, also known as Avicenna, has discussed the medicinal properties of the pomegranate in his works, which include the positive effects of the consumption of the fruit to improve digestion and to cure ascites, liver, jaundice, pancreatic, heart palpitations, respiratory, and coughing conditions. He has also emphasized that the dried peel of the pomegranate has medicinal properties and is applicable for the purpose of medicine.

These products can be pomegranate juice, juice concentrate, pomegranate wine, vinegar, lemonade, etc. In addition, pomegranate seed oil can be extracted from the seeds that are left over after pomegranate juice is produced. Pomegranate juice can also be boiled to produce flavorful and aromatic beverages that can be used as a basis for making lemonade.

Despite the fact that pomegranate products such as juice and juice concentrate have great market potential, pomegranate processing is still relatively low due to the fact that industrial processing has not been fully developed. This is very important, as it has a direct impact on the taste, color, aroma, appearance, and quality of the products [7, 8, 9, 10, 11, 12].

The flavor, composition, and medicinal properties of pomegranate fruits clearly show their great prospects for processing different types of products.

Currently, pomegranate paste is not widely used in Uzbekistan, and the production technology for pomegranate paste has not been developed. The majority of pomegranate paste used in the domestic market is imported mainly from Turkey and Iran. However, given the current prospects for pomegranate cultivation in the country, it is very important to develop pomegranate paste production technology.

Materials and Methods

For the purpose of the research, the locally grown pomegranate varieties grown in the Khorezm region, namely Oq dona (Tuyatish), Achiq dona, and Qozoqi anor, were used as the research material. The fruits used for the research were completely ripe, without any physical damage, and were grown under the same agronomic conditions. The fruits were collected at the stage of full physiological ripeness and were carefully selected to ensure that the fruits were free from any disease and pest damage. An average of 10-15 fruits of each variety were collected and transported to the lab for further research. The experiments were performed in triplicate to ensure the accuracy of the research results.

Determination of the morphological composition of the fruit.

Under laboratory conditions, the fruits were peeled and separated into their main components, which include the peel, arils (pomegranate seeds), and inner seeds.

The components were weighed separately using an analytical balance with an accuracy of ± 0.01 g. The results obtained were expressed as a percentage (%) of the initial mass of the fruit and calculated using the formula:

$$X = \frac{m_1}{m_0} \times 100$$

where:

m_0 - total mass of the fruit (g),

m_1 - mass of the individual component (g),

X - proportion of the component (%).

Determination of juice yield.

The separated pomegranate arils were pressed under uniform pressure conditions by means of a mechanical juicer. The juice was then filtered by passing it through a filter.

The juice yield was calculated by means of the following formula:

$$Y = \frac{m_s}{m_0} \times 100$$

where:

m_0 - initial mass of the fruit (g),

m_s - mass of the extracted juice (g),

Y - juice yield (%).

The results obtained were presented in the form of mean values based on the three independent repeats for each cultivar used.

Determination of the content of total soluble solids (°Brix) in the juice.

The amount of water-soluble dry matter present in the juice was determined using an Abbe refractometer (Novex 98.490 ABBE). Before measurement, the device was adjusted using distilled water. A few drops of the filtered juice sample were placed on the prism, and the °Brix, which is the amount of soluble matter, was read.

Results and Discussion

To conduct this study, fruits of various pomegranate cultivars, cultivated in the Khorezm region, were used. During the course of this investigation, the composition of the fruits, including their peel, arils, and seed content, as well as the juice yield and content of soluble solids in the juice, was determined. Table 1 shows the juice yield obtained from various pomegranate cultivars.

Table 1

Composition of pomegranate fruit components, %

Indicators	Pomegranate cultivars		
	Oq dona (tuyatish)	Achiq dona	Qozoqi anor
Fruit peel, %	28,52 %	28,15 %	27,76 %
Pomegranate arils, %	71,47 %	71,85 %	72,24 %
Juice yield, %	45 %	40 %	35 %
Seed content, %	35,73 %	43,11 %	39,73 %

The total soluble solids content of the juices obtained from three different pomegranate cultivars is compared in Table 2.

Table 2

Total soluble solids content of pomegranate juices (°Brix)

Indicators	Pomegranate cultivars		
	Oq dona (tuyatish)	Achiq dona	Qozoqi anor
Total soluble solids content, °Brix	15,3 %	17 %	15,5 %

Table 2 shows the content of total soluble solids (°Brix) of juices extracted from pomegranate cultivars Oq dona (Tuyatish), Achiq dona, and Qozoqi anor, which are cultivated in the Khorezm region. As can be seen from the results, the maximum content of soluble solids was found in Achiq dona cultivar, equal to 17 °Brix, whereas the minimum content of soluble solids was found in Oq dona cultivar, equal to 15.3 °Brix. Qozoqi anor cultivar was found to contain 15.5 °Brix of soluble solids. These results are of great importance for selecting appropriate raw materials

for pomegranate paste production, as soluble solids content plays a critical role in efficiency of processing and yield of the product.

Conclusion

The morphological and physicochemical properties of the pomegranate cultivars grown in the Khorezm region-Oq dona (Tuyatish), Achiq dona, and Qozoqi anor-were studied in the course of this investigation. The results obtained indicated significant differences in the juice yield and total soluble solids content of the studied pomegranate cultivars.

The maximum juice yield was observed for the Oq dona cultivar (35-45%), which could be explained by the higher content of arils and lower content of seeds in the Oq dona cultivar. The highest total soluble solids content (17 °Brix) was observed for the Achiq dona cultivar. It is known that the higher the total soluble solids content, the less energy is required for the concentration of the product, and the higher the product's yield.

According to the results obtained, the Achiq dona cultivar could be recommended as the most promising for the production of pomegranate paste. The results obtained in the course of this investigation could serve as a scientific basis for the development of the pomegranate processing and the production of the value-added products.

References

1. Qo'shiyev H.H., Ergasheva F.Sh., Sayfutdinov U. "Anorchilik" (Anor biologiyasi, anor yetishtirish agrotexnikasi, anorni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish). Darslik. Guliston. 2021. -190 b.
2. Ш.М. Маматраимова, Ж.Н. Файзиев. Ўзбекистонда анор етиштиришнинг ахамияти. Сельскохозяйственные науки. УДК:634.64 ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"
3. Farg'ona vodiysi iqlim sharoitida anorzorlarni sovuq urishdan saqlash. S.Sh. Qobilov, A.I. Abdullaaxatov. International scientific journal science and innovation special. ISSUE April 6, 2024.
4. Уразбаев И.У., Ғозиев У.Л., Рахмонов И.А. Анорчилик. // Дарслик. "Зиё нашр матбаа". – 2024. – 256-б.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 791 – sonli qarori <https://lex.uz/docs/3930374>
6. Рахматова Д.Б. Гранат как лечебное средство в народной и древней медицине. // Биология и интегративная медицина. – 2022. – № 1(54). – С. 157-168.
7. Dhinesh, K.V. and Ramasamy D. (2016). Pomegranate processing and value addition. J. Food Process. Technol., 7(3), 565.
8. Artes, F. and Tomas-Barberan F.A. (2000). Post-harvest technological treatments of pomegranate and preparation of derived products. CIHEAM-Options Mediterr, 42, 199-204.
9. Preparation of Pomegranate Juice Concentrate by Various Heating Methods and Appraisal of Its Physicochemical Characteristics. Proc. IIIrd IS on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits Eds.: Zhaohe Yuan et al. Acta Hort. 1089, ISHS 2015
10. Yilmaz, Y., Celik, I. and Isik, F. 2007. Mineral composition and total phenolic content of pomegranate molasses. J. of Food, Agric. & Environ. 5(3&4):102-104.
11. Magerramov, M.A., Abduldatov, A.I., Azizov, N.D. and Abdulgatov, I.M. 2007. Effect of temperature, concentration and pressure on the viscosity of pomegranate and pear 480 juice concentrates. J. Food Eng. 80:476-489.
12. James Caleb, O., Opara, U.L. and Witthuhn, C.R. 2011. Modified atmosphere packaging of pomegranate fruit and arils: a review. Food Bioprocess Technol. Published Online by Springer Sci. Business Media, LLC, 2011.

**MAHALLIY QOVUN IKKILAMCHI XOM ASHYOLARINI QAYTA ISHLAB BIOLOGIK
FAOL BIRIKMALAR OLIISH TEXNOLOGIYASI**

Achilova Sanobar Sabirovna

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti
Kimyoviy texnologiyalar kafedrasida dotsenti*
sanobar.o@urdu.uz

Zaribboyeva Quvonchoy Oybek qizi

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti
Kimyoviy texnologiyalar kafedrasida magistranti*
zaribboyevaquvonchoy@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatida yetishtiriladigan qovun navlarining kimyoviy tarkibi, agrobiologik xususiyatlari va ularni qayta ishlash jarayonida yuzaga keladigan ikkilamchi xom ashyolardan biologik faol birikmalarni ajratib olish texnologiyasi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qovun po'stlog'I hamda urug'lari pektin, fenolik birikmalar, antioksidantlar hamda yog' kislotalariga boy ekanligi aniqlandi. Umumiy qayta ishlash texnologiyasi ishlab chiqildi va amaliy ahamiyati asoslab berildi.

Kalit so'zlari: qovun navlari, Xorazm qovuni, pektin, antioksidant, ekstraksiya, biologik faol moddalar.

**TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS BY
PROCESSING SECONDARY RAW MATERIALS OF LOCAL MELON**

Annotation: This article studies the chemical composition, agrobiological characteristics of melon varieties cultivated in the Khorezm region, and the technology for extracting biologically active compounds from secondary raw materials generated during their processing. According to the research results, it was determined that melon peels and seeds are rich in pectin, phenolic compounds, antioxidants, and fatty acids. A comprehensive processing technology was developed and its practical significance was substantiated.

Keywords: melon varieties, Khorezm melon, pectin, antioxidant, extraction, biologically active compounds.

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПУТЁМ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ МЕСТНОЙ ДЫНИ**

Аннотация: В данной статье изучены химический состав, агробиологические особенности сортов дыни, выращиваемых в Хорезмской области, а также технология выделения биологически активных соединений из вторичного сырья, образующегося в процессе их переработки. По результатам исследования установлено, что кожура и семена дыни богаты пектином, фенольными соединениями, антиоксидантами и жирными кислотами. Разработана комплексная технология переработки и обоснована её практическая значимость.

Ключевые слова: сорта дыни, хорезмская дыня, пектин, антиоксидант, экстракция, биологически активные вещества.

KIRISH

Qovun- qovoqdoshlar (Cucurbitaceae) oilasiga mansub bir yillik poliz o'simligi bo'lib, oziq-ovqat sanoatida muhim o'rin egallaydigan poliz ekini hisoblanadi. Qovoqdoshlar ikki urug'pallali o'simliklar oilasidir. Bir yillik va ko'p yillik o'rmalab yoki ilashib o'suvchi, bir yoki ikki uyali o'simlik. Qovun Cucumis turkumiga kiradi. Ildiz tizimi kuchli rivojlangan, asosan o'qildiz hisoblanadi. Poyasi ya'ni palagi sudraluvchi, shoxlangan bo'ladi. Uzunligi 2-4 m gacha bo'ladi yerda yoyilib o'sadi. Barglari oddiy yirik, keng, bandli, yuraksimon shaklda bo'ladi. Guli bir uyli

o'simlik, erkak va urg'ochisi alohida, lekin bir o'simlikda. Gulining rangi sariq. Hasharotlar yordamida changlanadi. Mevasi soxta rezavor poliz mevasi. Shakli: dumaloq, ovalsimon, cho'zilgan. Po'stlog'i qalin, ichi shirali. Qovun issiqsevar o'simlik [1, 2, 3]. Qovun uchun optimal harorat 25-30°C. Qovun soyada ham hosil beradi, shuning uchun yorug'liksevar o'simlik hisoblanadi. Qurg'oqchilikka chidamli lekin ko'proq sug'orish hosildorlikni oshiradi. Qovun mevasi quyidagi moddalarga boy hisoblanadi: suv; 85;92%, shakar; 8;18%, oqsil; 0.5;1%. Tarkibida: A, C, B guruhi vitaminlari bor. Mineral moddalardan: kaliy, temir, fosfor, magniy mavjud. Qovunning foydali xususiyatlari: hazm faoliyatini yaxshilaydi, immunitet tizimini mustahkamlaydi, yurak faoliyatini yaxshilaydi va organizmni tozalaydi.

Xorazm viloyati O'zbekistonda qovun yetishtirish bo'yicha mashxur hisoblanadi. Chunki, Xorazm hududi qovunning qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi va bu yerda iqlim sharoitiga moslashgan ko'plab mahalliy va seleksion qovun navlari yetishtiriladi. Xorazmda keng tarqalgan qovun navlaridan:

1. Obinovvot qovuni; juda shirin (nomi ham shundan), eti yumshoq va shirali.
2. Amiri qovuni; eng mashhur eksportbop navlardan biridir. Po'sti juda qalin bo'lib, uzoq muddat saqlanadi. Shakli oval.
3. Gurlan qovuni; Xorazmning Gurlan tumanida juda ko'p yillardan buyon ekib yetishtiriladi. Shakli cho'zilgan bo'ladi. Ta'mi juda shirin va xushbo'y.
4. Mirzachul qovuni; hosildorligi juda yuqori, transportda tashish uchun chidamli. Katta hajmli mevalar beradi.
5. Ko'kcha qovun; po'sti yashilimtir hisoblanadi. Erta pishadigan nav, yoz boshida yetiladi.
6. Handalak (erta pishar qovun); o'lchami kichik, juda erta pishadi. Kuchli hidga ega, mazasi shirin, lekin saqlanishi qisqa.
7. Gulobi qovun; yuqori shirinlik va kuchli aromatik xususiyatlarga ega bo'lgan mahalliy qovun navi hisoblanadi. Shakli: yumaloq, biroz cho'zilgan bo'ladi. Po'sti: sarg'ish yoki och sariq, ba'zan to'rli bo'ladi. Eti: och sariq yoki oqish rangda. Juda shirin (qand miqdori yuqori), kuchli yoqimli (aromatik) hidga ega. Tuzilishi: yumshoq, juda shirali oziqaviy qiymati va organoleptik ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. U asosan yangi iste'mol uchun mo'ljallangan va ilmiy tadqiqotlarda shakar miqdori yuqori nav sifatida katta ahamiyatga egadir [4, 5, 6].

Keyingi yillarda oziq-ovqat sanoatida chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish, ikkilamchi xom ashyolardan samarali foydalanib ularni qayta ishlash va biologik faol moddalarga boy mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda bu esa muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Bundan tashqari, qovun chiqindilarini qayta ishlash orqali pektin, antioksidantlar va yog'lar olish muhim sanaladi. Kimyoviy tarkibi jihatdan qovun po'stlog'i pektin moddalar, tolalar, fenolik birikmalar va mineral elementlarga boydir. Pektin oziq-ovqat sanoatida stabilizator, jel hosil qiluvchi va emulgator sifatida keng qo'llaniladi [7]. Urug'lar esa yog'li xom ashyo bo'lib, tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari (linolein, olein) bor [8]. Olingan natijalar sanoat texnologiyalari, farmatsevtika va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llash imkonini beradi [9, 10, 11, 12]. Tadqiqotning maqsadi Xorazm viloyatida yetishtiriladigan qovun navlarining ikkilamchi xom ashyolarini o'rganish, ularning tarkibini aniqlash va biologik faol birikmalarni ajratib olishning samarali texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat hisoblanadi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Ilmiy tadqiqot ishining ob'ekti sifatida Xorazm viloyatida yetishtiriladigan mahalliy qovun (Cucumis melo L.) navlarining ikkilamchi xom ashyolari; ya'ni qobiq va urug'lari olindi. Tadqiqotda quyidagi: Gulobi, Obinovvot, Zamcha, Amiri, Ko'kcha, Bo'rikalla kabi mahalliy qovun navlaridan foydalaniladi. Bu navlar iqlim sharoitiga moslashgan bo'lib, tarkibi jihatdan yuqori biologik qiymatga egaligi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot jarayonining texnologik sxemasi quyidagicha:

Saralash.

Dastlab qovun mevalari sifat ko'rsatkichlari bo'yicha saralanadi: Pishganlik darajasi; bunda to'liq pishgan mevalar tanlanadi, ular mexanik shikastlanmagan bo'lishi lozim. Chirigan va kasallangan

qismlari mavjud emasligi ko'zdan kechiriladi. Chunki, noto'g'ri tanlangan xom ashyo biologik faol moddalarning parchalanishiga olib keladi.

Yuvish va tozalash.

Avvalo, Qovun yuzasidagi iflosliklar, chang va turli xil mikroorganizmlarni yo'qotish uchun suv bilan yuviladi. Bunda suvning harorati: 15;25 °C ni tashkil etadi. Zarur hollarda dezinfeksiya (0,1% NaCl yoki ozonlangan suv) qilinadi. Natijada mikrobiologik tozalangan xom ashyo olinadi.

Ajratish (Fraksiyalash).

Qovun mevalari mexanik usulda quyidagilarga ajratiladi: qobiq (perikarp), urug' (embrionli qism), ichki yumshoq to'qimaga ajratiladi. Bu bosqichda har bir fraksiya alohida qayta ishlanadi.

Maydalash.

Xom ashyo maydalagichlar yordamida kichik bo'laklarga ajratiladi: bo'lakchalar o'lchami: 0,5;2 mm bo'ladi. Maydalash ekstraksiya jarayonini tezlashtiradi va moddalarning chiqishini oshirishda yordam beradi.

Quritish.

Qovun qobig'i va urug'lari namlikni kamaytirish uchun 40;60 °C haroratda quritiladi. Namlik asosan, 8;10% gacha tushiriladi. Quritishda konvektiv yoki vakuumli usullardan foydalaniladi. Quritish mikroorganizmlar rivojlanishini to'xtatadi va biologik faol moddalarni saqlab qoladi.

Elash.

Quritilgan mahsulotlar elaklardan o'tkazilib, bir xil tarkibga keltiriladi. Bunda bir xil zarracha o'lchami olinadi va ekstraksiya jarayoni standartlashadi.

Saqlash.

Tayyorlangan xom ashyo 18;25 °C haroratda saqlanadi. Namligi 60% ni tashkil qiladi. Ular germetik yopiq idishlarda saqlanadi. Bundan maqsad: oksidlanish va namlanishni oldini olishdir.

Qovun ikkilamchi xom ashyolariga dastlabki ishlov berish bosqichlari ; saralash, yuvish, ajratish, maydalash, quritish va saqlash ; biologik faol moddalarni maksimal darajada saqlab qolish va ekstraksiya samaradorligini oshirishda juda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tashkil etilgan dastlabki ishlov jarayoni natijasida: pektin chiqishi oshadi va yog' ajralishi samarador bo'ladi, hamda antioksidant moddalar saqlanib qoladi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

1. Pektin ajralish jarayonining natijalari va tahlili.

Olib borilgan tadqiqot davomida qovun (*Cucumis melo L.*) qobig'idan pektin ajratib olish jarayoni turli texnologik parametrlar masalan, harorat, pH, vaqt ta'sirida o'rganildi va olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, pektin chiqimi ushbu omillarga sezilarli darajada bog'liq. Ekstraksiya jarayonida optimal sharoit pH=1,8;2,0; harorat 85 °C va davomiylik 90 minut deb aniqlandi. Ushbu sharoit davomiyligida Gulobi navidan olingan pektin chiqimi 18,4% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich boshqa navlarga nisbatan yuqori deb hisoblanadi. Natijalarning tahliliga ko'ra, pektin chiqimining ortishi kislotalilikning oshishi bilan ma'lum chegaragacha to'g'ri proporsional bo'ladi, biroq pH 1,5 dan past bo'lganda pektin molekularining parchalanishi yuzaga kela boshlaydi. Bu holat galakturon kislotasi zanjirlarining gidrolitik degradatsiyasi bilan izohlanadi. Shuningdek, haroratning 90 °C dan yuqoriga ko'tarilishi pektinning strukturaviy yaxlitligini buzishi va jel hosil qilish xususiyatini pasaytirishi aniqlandi. Bu esa sanoat miqyosida ishlov berishda muhim texnologik cheklov hisoblanadi. Qovun qobig'idan pektin ajratishda optimal kislotalilik va harorat chegaralari aniqlandi hamda ularning degradatsiyaga olib keluvchi kritik nuqtalari belgilandi.

2. Qovun urug'laridan yog' ajratish natijalari.

Qovun urug'laridan yog' ajratish samaradorligi mexanik va erituvchi yordamidagi ekstraksiya usullaridan foydalanib taqqoslab o'rganildi. Mexanik presslash usulida yog' chiqimi 23;25% atrofida natija berdi. Soxhlet ekstraksiyasi yordamida bu ko'rsatkich 29;31% gacha oshdi. Eng yuqori ko'rsatkich Gulobi navida (31,7%) qayd etildi. Tahlillar natijasiga qaraganda, erituvchi yordamida ekstraksiya qilish usuli urug' hujayralaridagi lipidlarning to'liqroq ajralishini ta'minladi. Ammo, bu usulda erituvchi qoldiqlarini yo'qotish zarurati mavjudligi sababli, qo'shimcha

texnologik bosqichlarni talab etadi. Yog'ning sifat ko'rsatkichlari kislotasi, peroksid soni ham o'rganildi va quritish haroratining oshishi bilan yog' oksidlanish darajasi ortishi aniqlandi. Qovun urug'larini 45;50 °C da quritish yog'ning sifatini saqlash uchun optimal hisoblanadi, yuqori haroratlarda esa lipid peroksidlanishi yuzaga keladi.

3. Fenolik birikmalar va antioksidant faollik tahlili.

Qovun qobig'i va urug'laridan olingan ekstraktlarda fenolik birikmalar miqdori va antioksidant faollik o'rtasidagi bog'liqlik aniq o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Gulobi navida fenolik moddalar miqdori 72 mg GAE/g ni tashkil etdi va antioksidant faollik 68% ga teng bo'ldi. Boshqa navlarda esa bu ko'rsatkichlar ancha past ko'rsatkichlarda qayd etildi. Matematik tahlil natijasida fenolik moddalar miqdori va antioksidant faollik o'rtasida kuchli korrelyatsiya mavjudligi aniqlandi ($R^2=0,94$). Bundan bilish kerakki, antioksidant xususiyat asosan fenolik komponentlar bilan belgilanadi. Qovun ikkilamchi xom ashyolarida antioksidant faollikni belgilovchi asosiy komponent sifatida fenolik moddalar ustunligi ilmiy asosda isbotlandi.

4. Quritish jarayonining biologik faol moddalarga ta'siri.

Quritish jarayonidagi harorat biologik faol moddalarning saqlanishiga juda sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot davomida 40 °C da fenolik moddalar maksimal saqlanadi. 60 °C da esa 10;15% yo'qotish kuzatiladi. 80 °C da esa 25% gacha degradatsiya yuzaga keldi. Bunday holat yuqori haroratda oksidlanish va termik parchalanish jarayonlari kuchayishi bilan izohlanadi. Qovun chiqindilarini qayta ishlashda past haroratli quritish texnologiyasi biologik faol moddalarni saqlash imkonini beradi.

5. Umumiy muhokama va ilmiy asoslash.

Olingan natijalarni tahlil qilinganda quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi: qovun navining genetik xususiyatlari uning kimyoviy tarkibini belgilaydi. Qobiq qalinligi va pektin miqdori o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud bo'ladi. Urug' o'lchami va yog' miqdori o'zaro bog'liq hisoblandi. Fenolik moddalar antioksidant faollikning asosiy manbaidir.

XULOSA

Ushbu ilmiy tadqiqot ishida qovun (*Cucumis melo* L.) mevasining ikkilamchi xom ashyolari qobiq va urug'larning kimyoviy tarkibi, texnologik qayta ishlash xususiyatlari hamda ulardan biologik faol birikmalarni ajratib olish jarayonlari kompleks tarzda o'rganildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, qovun chiqindilari an'anaviy ravishda kam baholangan bo'lsa-da, ular yuqori miqdorda pektin moddalar, lipidlar va fenolik birikmalar manbai hisoblanadi. Ushbu komponentlar oziq-ovqat, farmatsevtika va biotexnologiya sanoati uchun muhim xom ashyo sifatida qaraladi. Tajriba natijalari asosida qovun qobig'idan pektin ajratib olishning optimal texnologik parametrlari pH 1,8;2,0; harorat 80;85 °C; davomiylik 90 minut ilmiy jihatdan asoslab berildi. Ushbu sharoitda pektin chiqimi maksimal darajaga yetadi va uning strukturaviy yaxlitligi saqlanib qoladi. Shu bilan birga, kritik namlik va kislotalilik chegaralari aniqlanib, ularning oshishi pektin degradatsiyasiga olib kelishi isbotlandi. Qovun urug'laridan yog' ajratish jarayonida erituvchi yordamidagi ekstraksiya usuli mexanik presslashga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatishi aniqlandi. Biroq, yog' sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolish uchun quritish haroratining 45;50 °C oralig'ida bo'lishi zarurligi asoslab berildi. Bu esa lipidlarning oksidlanish jarayonlarini cheklashda muhim omil ekanligi bilan izohlanadi. Fenolik birikmalar va antioksidant faollik o'rtasida yuqori darajadagi korrelyatsiya ($R^2 = 0,94$) aniqlanib, qovun ikkilamchi xom ashyolarida antioksidant xususiyatni asosan fenolik moddalar belgilashi ilmiy asosda isbotlandi. Bu natijalar esa qovun chiqindilarini tabiiy antioksidant manbai sifatida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

Tadqiqot davomida muhim ilmiy yangilik sifatida quyidagi qonuniyatlar aniqlandi: qovun qobig'i qalinligi va pektin chiqimi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi; urug' morfologik o'lchamlari va yog' miqdori o'rtasidagi funksional bog'lanish; quritish haroratining biologik faol moddalar saqlanishiga kritik ta'siri. Mazkur natijalar asosida qovun ikkilamchi xom ashyolarini kompleks qayta ishlashning ilmiy asoslangan texnologik modeli taklif etildi. Ushbu model chiqindisiz texnologiya tamoyillariga mos kelib, resurslardan samarali foydalanish imkonini

beradi. Umuman olganda, olib borilgan tadqiqotlar qovun chiqindilarini yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarga aylantirish imkoniyatlarini ochib beradi hamda oziq-ovqat sanoatida innovatsion yo'nalish sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raxmatullayev S., Jo'rayev M. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalar. ; Toshkent: Fan, 2019. ; 66;112-b.
 2. Nurmatov Sh.N., Tursunov O.K. Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi. ; Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. ; 120;168-b.
 3. Azimov R.A., Yusupov A.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. ; Toshkent: Fan, 2012. ; 85;132-b.
 4. Ergashev A., Axmedov Q. O'simlik xom ashyolaridan biologik faol moddalar olish texnologiyasi. ; Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. ; 56;101-b.
 5. Xudoyberdiyev F.X. Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. ; Toshkent: O'qituvchi, 2015. ; 98;140-b.
 6. Rahmatov O., Karimov B. Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash asoslari. ; Toshkent: Fan, 2016. ; 150;195-b.
 7. Mirzayev M.M. Poliz ekinlari biologiyasi va texnologiyasi. ; Toshkent: Fan, 2018. ; 75;142-b.
 8. Petkova N., Ivanov I. Characterization of seed oil from Cucumis melo L. ; Food Chemistry, 2016. ; Vol. 204. ; P. 162;168.
 9. Mallek-Ayadi S., Bahloul N., Kechaou N. Chemical composition and bioactive compounds of melon by-products. ; Food Research International, 2018. ; Vol. 107. ; P. 258;264.
 10. Raji Z., Khodaiyan F., Rezaei K. Extraction optimization and physicochemical properties of pectin from melon peel. ; International Journal of Biological Macromolecules, 2017. ; Vol. 98. ; P. 192;199.
 11. Voragen A.G.J. Pectin structure and functionality. ; In: Food Polysaccharides and Their Applications. ; New York: Marcel Dekker, 2003. ; P. 287;339.
- Internet manbalari:
12. Food and Agriculture Organization FAO official website. ; URL: <https://www.fao.org>

ОЧЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛЬ

¹**Отаназарова Дилдора Ойбек кизи,**

¹докторант кафедры Пищевая технология Ургенчского государственного университета имени Абу Райхан Беруни

E-mail: muhammadali3773omonbayev@gmail.com

²**Рузметова Дилдора Тулибаевна,**

²доцент кафедры Пищевая технология Ургенчского государственного университета имени Абу Райхан Беруни, PhD, доцент

³**Салиханова Дилноза Саидакбаровна**

³Ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии Республики Узбекистан, доктор технических наук, профессор

Аннотация. Увеличение численности населения мира обуславливает необходимость более рационального и эффективного использования продовольственных ресурсов. В этих условиях особую значимость приобретает обеспечение населения качественными, безопасными и биологически полноценными пищевыми продуктами, способными в максимальной степени сохранять свою питательную ценность. В связи с высокой актуальностью данной проблемы было проведено исследование, направленное на оценку качественных показателей растительных масел, представленных на современном потребительском рынке. Результаты анализа показали, что в каждой десятой исследованной пробе значения перекисного и окислительного числа превышали нормативные требования, установленные государственным стандартом, в 2–3 раза.

Ключевые слова: растительные масла, окисление, кислотность, антиоксиданты, перекисное число.

O'SIMLIK MOYLARINING SIFATINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH

Annotatsiya. Dunyo aholisi sonining ortib borishi oziq-ovqat resurrlaridan yanada oqilona va samarali foydalanish zarurligini taqozo etmoqda. Bunday sharoitda aholining yuqori sifatli, xavfsiz va biologik jihatdan to'laqonli, oziqaviy qiymatini imkon qadar to'liq saqlab qoluvchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur masalaning dolzarbligini hisobga olib, zamonaviy iste'mol bozorida taqdim etilayotgan o'simlik moylarining sifat ko'rsatkichlarini baholashga qaratilgan tadqiqot amalga oshirildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan namunalarning har o'ninчисida peroksid va oksidlanish soni bo'yicha ko'rsatkichlar davlat standarti bilan belgilangan me'yorlardan 2–3 baravar yuqori bo'lgan.

Kalit so'zlar: o'simlik moylari, oksidlanish, kislotalilik, antioksidantlar, periks soni.

QUALITY ASSESSMENT AND CONTROL OF VEGETABLE OILS

Abstract. The growth of the global population necessitates a more rational and efficient use of food resources. Under these conditions, ensuring the availability of food products that are high-quality, safe, and biologically valuable, while preserving their nutritional value to the greatest possible extent, becomes especially important. In view of the relevance of this issue, a study was conducted to evaluate the quality indicators of vegetable oils available on the modern consumer market. The analysis revealed that in every tenth sample examined, the peroxide value and oxidation index exceeded the limits established by the state standard by 2 to 3 times.

Keywords: vegetable oils, oxidation, acidity, antioxidants, peroxide value.

ВВЕДЕНИЕ

Растительные масла и жиры являются важной составляющей рациона человека и считаются необходимыми для ежедневного потребления [1]. В 2020/2021 годах общий объём производства растительных масел в мире составил 207 миллионов метрических тонн

[2]. Основную долю производства формируют четыре вида растительных масел: пальмовое масло, соевое масло, рапсовое масло и подсолнечное масло [3]. Качество растительного масла определяется его органолептическими и компонентными (составными) характеристиками. Эти свойства также влияют на соответствие сельскохозяйственно-промышленным требованиям и уровень восприятия продукта потребителями [4]. Действительно, окисление растительных масел представляет собой сложную последовательность химических реакций, результатом которых может являться образование посторонних неприятных запахов, прогоркание и появление нежелательного привкуса продукта [5]. Механизм окисления липидов зависит от внешней среды и иницирующих факторов, и в общем виде подразделяется на следующие типы:

1. ферментативное (энзиматическое) окисление;
2. фотоокисление;
3. автоокисление [6].

Ферментативное окисление — это процесс окисления липидов, который катализируется ферментами липоксигеназой, циклооксигеназой и пероксидазой. Данные ферменты воздействуют преимущественно на полиненасыщенные жирные кислоты, способствуя присоединению кислорода к их углеводородным цепям. Фотоокисление — процесс окисления липидов в составе масел под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения. Данный тип окисления наблюдается преимущественно в маслах, подвергшихся воздействию окружающей среды, а также при хранении продукта на свету. Фотоокисление реализуется посредством двух основных механизмов:

1. прямой фотолиз — солнечное излучение непосредственно вызывает распад липидов;
2. взаимодействие с активными формами кислорода (ROS) — солнечный свет воздействует на фотосенсибилизаторы, способствуя образованию активных форм кислорода, которые иницируют окисление липидов (Shankar и др., 2015).

Автоокисление — это процесс, иницируемый температурой, ионами металлов или свободными радикалами в ходе окисления жиров, и он считается основным механизмом окисления жиров и масел (Weng & Wang, 2000). Данный механизм возникает в результате взаимодействия ненасыщенных жирных кислот с кислородом (Jadhav и др., 1996). Автоокисление состоит из трёх стадий:

1. Иницирование (Initiation) — на этой стадии образуются гидропероксиды и происходит захват (улавливание) пероксильных радикалов антиоксидантами.
2. Продолжение (Propagation) — на этой стадии протекают автокаталитические, мономолекулярные и бимолекулярные реакции [8].
3. Завершение (Termination) — на данной стадии наблюдается распад гидропероксидов и формирование вторичных продуктов окисления [7].

Механизм окисления обобщается следующими реакциями [9]:

Стадия иницирования (Initiation):

Стадия продолжения (propagation):

Стадия завершения (termination):

Повышая окислительную стабильность растительных масел, можно продлить сроки их хранения. При этом также возможно снизить содержание нежелательных запахов и привкусов (ухудшение вкусовых качеств) [10].

Смешивание различных масел – смешивание масел с различным составом жирных кислот рекомендуется в качестве одного из самых простых методов повышения качества и стабильности растительных масел [11].

Улучшение технологии производства – некоторые исследования показали, что усовершенствование технологии переработки растительных масел способствует повышению их окислительной стабильности. Например, в исследовании, проведённом Маттеусом (Matthäus, 2012), было отмечено, что нерафинированные масла, полученные методом холодного отжима, набирают популярность благодаря их цвету, вкусу и запаху, а также тому, что они богаты природными антиоксидантами [12]. Обжаривание и нагревание – обжаривание (термическая обработка) некоторых растительных масел, таких как аргановое масло [14], масло опунции (кактуса) [13] и кунжутное масло, может улучшить их внешний вид, запах, цвет, текстуру и стабильность [13]. Использование антиоксидантов – многие промышленные предприятия используют синтетические или природные антиоксиданты для стабилизации растительных масел, особенно это касается очищенных (рафинированных) масел. Однако синтетические антиоксиданты могут представлять угрозу для здоровья человека, поскольку некоторые исследования показали, что они способны оказывать канцерогенное действие [7]. Принимая во внимание вышеизложенные научные выводы и данные, мы поставили перед собой цель проанализировать качество растительных масел, предлагаемых для потребления населением на сегодняшний день.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования были отобраны образцы растительных масел двух видов — подсолнечного и хлопкового, которые были приобретены на дехканском рынке города Ургенча и в торговом комплексе «Darital». Экспериментальная часть работы была выполнена в лаборатории кафедры технологии пищевых продуктов Ургенчского государственного университета. При определении кислотного числа растительных масел [15] указывалось, что перед началом анализа прозрачное и не затвердевшее масло тщательно перемешивалось. Если в жидком образце обнаруживались помутнение или осадок, а также в случае исследования застывшего масла, лабораторную пробу массой 50 г помещали в сушильный шкаф, в котором поддерживалась температура 50 °С, и выдерживали до достижения этой температуры. После нагревания образец повторно перемешивали. Если прозрачность масла не восстанавливалась, его фильтровали непосредственно в шкафу при 50 °С. Затем навеску массой 3–5 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, помещали в коническую колбу вместимостью 250 см³. К навеске добавляли 50 см³ предварительно нейтрализованной спирто-эфирной либо спирто-хлороформной смеси, после чего содержимое колбы перемешивали встряхиванием. В случаях, когда масло растворялось не полностью, раствор нагревали на водяной бане, предварительно доведённой до 50 °С, а затем охлаждали до 15–20 °С. Полученному раствору вносили несколько капель фенолфталеина. После этого раствор масла быстро титровали при постоянном встряхивании раствором гидроксида калия или гидроксида натрия с молярной концентрацией 0,1 моль/дм³ до появления устойчивой бледно-розовой окраски, сохранявшейся в течение 30 секунд. При использовании водного раствора КОН или NaOH указанной концентрации объём спирта вместе с эфиром либо хлороформом должен был как минимум в пять раз превышать объём щелочного раствора, израсходованного на титрование, что было необходимо для предотвращения гидролиза мыльного раствора. Если кислотное число масла превышало 6 мг КОН/г, на анализ брали навеску массой 1–2 г с точностью до 0,01 г, после чего её растворяли в 40 см³ нейтрализованной смеси растворителей. В тех случаях, когда кислотное число было ниже 4 мг КОН/г, титрование проводили с использованием микробюретки. Отмечалось, что

кислотное число масла X , выраженное в мг КОН/г, определялось по установленной расчётной формуле:

$$X = \frac{5,611VK}{m}$$

где: коэффициент 5,611 соответствует массе КОН в миллиграммах, содержащейся в 1 см³ раствора с молярной концентрацией $c(\text{KOH}) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н.). Если применяется NaOH, принималось, что расчётная масса NaOH в 1 см³ раствора с молярной концентрацией $c(\text{NaOH}) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н.) составляет 4,0 мг, после чего это значение умножали на 1,4, то есть на отношение молекулярных масс КОН и NaOH. При расчёте учитывалось отношение фактической концентрации раствора гидроксида калия или гидроксида натрия к его номинальной концентрации. Переменной V обозначали объём раствора гидроксида калия или гидроксида натрия с молярной концентрацией 0,1 моль/дм³, израсходованный на титрование, а переменной m — массу взятой навески, выраженную в граммах.

При определении перекисного числа растительных масел [16], навеску масла взвешивали в колбу, затем добавляли 10 см³ хлороформа и быстро растворяли испытуемый образец. После этого в колбу вносили 15 см³ уксусной кислоты и 1 см³ раствора йодида калия. Далее колбу немедленно закрывали, содержимое перемешивали в течение 1 минуты и выдерживали 5 минут в тёмном месте при температуре 15–25 °С. Затем, в реакционную смесь добавляли 75 см³ воды, раствор тщательно перемешивали и вводили раствор крахмала до появления устойчивой бледно-фиолетовой или синей окраски. Выделившийся йод титровали раствором тиосульфата натрия. Если перекисное число не превышало 6,0 ммоль/кг, использовали раствор $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ с концентрацией 0,002 моль/дм³, а титрование продолжали до появления молочно-белой окраски, сохранявшейся в течение 5 секунд. Если же предполагалось, что перекисное число превышает 6,0 ммоль/кг, то после добавления воды и перемешивания выделившийся йод титровали раствором $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ с концентрацией 0,01 моль/дм³ до заметного осветления окраски раствора. После этого осторожно добавляли раствор крахмала до появления устойчивой бледно-фиолетовой или синей окраски, а остаточный йод продолжали титровать раствором тиосульфата натрия до завершения процесса, о чём свидетельствовало появление молочно-белой окраски. Уточнялось, что допускаются различные оттенки окраски, обусловленные специфическими цветовыми особенностями исследуемых масел. Контрольное или холостое определение проводили одновременно с основным измерением. Если при контрольном опыте расход раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0,01 моль/дм³ превышал 0,1 см³, проверяли соответствие используемых реактивов требованиям стандарта. Перекисное число X , выраженное в ммоль/кг, рассчитывали по соответствующей формуле:

$$X = \frac{(V_1 - V_0) \cdot c \cdot 1000}{m}$$

где V_0 обозначал объём раствора тиосульфата натрия, израсходованный при холостом определении, V_1 — объём того же раствора, израсходованный при основном определении, c — фактическую концентрацию применяемого раствора тиосульфата натрия, m — массу испытуемой навески в граммах, а коэффициент 1000 использовали для перевода результата в единицы ммоль/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что в результате окисления ухудшаются вкус, запах и состав жиров и масел. Этот процесс протекает в три стадии: стадия первичного окисления, стадия вторичного окисления и стадия полимеризации. На стадии первичного окисления ненасыщенные жирные кислоты (особенно линолевая и линоленовая) в маслах реагируют с кислородом, образуя гидропероксиды. Наличие гидропероксидов в составе масла определяется по перекисному числу (ПЧ – peroxide value). Гидропероксиды не имеют запаха или имеют очень слабый запах, обычно нетоксичны, но на последующих стадиях превращаются во вредные вещества. При вторичном окислении гидропероксиды распадаются, образуя альдегиды, кетоны, спирты и углеводороды. Основные продукты, образующиеся на этой стадии,

включают: малоновый диальдегид (МДА), альдегиды типа алканалей и алкеналей (например, гексаналь, 2,4-декадиеналь), кетоны (например, 2-гептанон). Наличие продуктов вторичного окисления в составе масла определяется с помощью анизидинового числа (АЧ – anisidine value) или TBARS-теста Thiobarbituric Acid Reactive Substances – в частности, для определения МДА). С целью выявления наличия или отсутствия продуктов окисления в составе растительных масел, предлагаемых покупателям, был проведён анализ кислотного и перекисного чисел образцов растительных масел, отобранных для эксперимента. Результаты анализа представлены в Таблице 1

Таблица 1

Кислотное число и наличие продуктов первичного окисления в образцах растительных масел, предлагаемых для потребления

№	Образец	Образец	Дата производства	Срок годности	Кислотное число, м г/КОН	Перекисное число mmol/kg ½ O
1	Образец 1	Олейна	17.05.2024	17.05.2025	0,25	16,38
2	Образец 2	Золотая семечка	25.05.2024	25.05.2025	0,11	14,61
3	Образец 3	Золотая ветвь	20.11.2024	20.01.2025	0,22	11,31
4	Образец 4	Идеал	18.12.2023	18.10.2025	0,29	13,36
5	Образец 5	Ургенч ёг	15.10.2023	15.10.2024	0,22	17,22
6	Образец 6	Воха	03.12.2024	03.12.2024	0,26	11,64
7	Образец 7	Гап йук	10.01.2025	09.01.2026	0,28	11,58
8	Образец 8	Даритал	08.05.2024	08.05.2025	0,35	10,71
9	Образец 9	Злотожар	22.06.2025	22.06.2026	0,34	12,38
10	Образец 10	Янтарь	01.02.2025	01.02.2026	0,17	11,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ растительных масел, предлагаемых для потребления, показал значения перекисного числа во всех десяти исследованных образцах в диапазоне от 10,71 до 17,22 ммоль/кг ½ O. Это было интерпретировано как свидетельство того, что даже при неистёкшем сроке годности содержание продуктов первичного окисления во всех проанализированных образцах превышало уровень, предусмотренный государственным стандартом, в 2–3 раза.

На основании полученных результатов делался вывод о том, что в исследованных образцах растительных масел процессы окисления уже начались. С учётом того, что окислительные превращения в растительных маслах протекают по цепному механизму, отмечалось, что даже в пределах срока годности в проанализированных образцах уже присутствуют продукты первичного и вторичного окисления, представляющие опасность для здоровья человека.

Предполагалось, что воздействие прооксидантов, инициировавших окисление, либо иных причин, вызвавших развитие окислительных процессов, могло иметь место на любом этапе обращения продукта — во время производства, хранения, транспортировки или реализации в торговых объектах.

Подчёркивалось, что введение в технологический процесс антиоксидантов, способных подавлять окисление, следует рассматривать как одну из актуальных задач современности, поскольку это позволяет сохранять качество и пищевую ценность растительных масел и одновременно предупреждать образование опасных для здоровья человека продуктов первичного, вторичного и третичного окисления в маслах, предназначенных для потребления. Сообщалось, что последующие исследования планируется продолжать именно в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gharby, S. Refining Vegetable Oils: Chemical and Physical Refining. *Sci. World J.* 2022, 2022, e6627013. [CrossRef]
2. Global Vegetable Oil Production 2021/22. Available online: <https://www.statista.com/statistics/263978/global-vegetable-oilproduction-since-2000-2001/> (accessed on 28 August 2022).
3. Individual Commodity Oils and Fats. Available online: <https://lipidlibrary.aocs.org/resource-material/market-trends/> individual-commodity-oils-and-fats (accessed on 28 August 2022).
4. Fadda, A.; Sanna, D.; Sakar, E.H.; Gharby, S.; Mulas, M.; Medda, S.; Yesilcubuk, N.S.; Karaca, A.C.; Gozukirmizi, C.K.; Lucarini, M.; et al. Innovative and Sustainable Technologies to Enhance the Oxidative Stability of Vegetable Oils. *Sustainability* 2022, 14, 849. [CrossRef]
5. Zamuz, S.; Purriños, L.; Tomasevic, I.; Domínguez, R.; Brncic, M.; Barba, F.J.; Lorenzo, J.M. Consumer Acceptance and Quality Parameters of the Commercial Olive Oils Manufactured with Cultivars Grown in Galicia (NW Spain). *Foods* 2020, 9, 427. [CrossRef]
6. Laguerre, M.; Bily, A.; Roller, M.; Birtić, S. Mass Transport Phenomena in Lipid Oxidation and Antioxidation. *Annu. Rev. Food Sci. Technol.* 2017, 8, 391–411. [CrossRef] [PubMed]
7. Ghnimi, S.; Budilarto, E.; Kamal-Eldin, A. The New Paradigm for Lipid Oxidation and Insights to Microencapsulation of Omega-3 Fatty Acids. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 2017, 16, 1206–1218. [CrossRef] [PubMed]
- ++8. Haman, N.; Bodner, M.; Ferrentino, G.; Scampicchio, M. Lipid Autoxidation of Fish, Lard, Corn and Linseed Oils by Isothermal Calorimetry. *Ital. J. Food Sci.* 2019, 31. [CrossRef]
9. Na, L.; Lu, H.; Xin, G.; Zhiping, T.; Jun, L. DFT Study of Oxidation Reaction Paths for Ethanol Gasoline. *J. Energy Nat. Resour.* 2020, 9, 39. [CrossRef]
10. Grosshagauer, S.; Steinschaden, R.; Pignitter, M. Strategies to Increase the Oxidative Stability of Cold Pressed Oils. *LWT* 2019, 106, 72–77. [CrossRef]
11. Hashempour-Baltork, F.; Torbati, M.; Azadmard-Damirchi, S.; Savage, G.P. Vegetable Oil Blending: A Review of Physicochemical, Nutritional and Health Effects. *Trends Food Sci. Technol.* 2016, 57, 52–58. [CrossRef]
12. Sanmartin, C.; Taglieri, I.; Macaluso, M.; Sgherri, C.; Ascrizzi, R.; Flamini, G.; Venturi, F.; Quartacci, M.F.; Luro, F.; Curk, F.; et al. Cold-Pressing Olive Oil in the Presence of Cryomacerated Leaves of Olea or Citrus: Nutraceutical and Sensorial Features. *Molecules* 2019, 24, 2625. [CrossRef] [PubMed]
13. Nounah, I.; Gharby, S.; Hajib, A.; Harhar, H.; Matthäus, B.; Charrouf, Z. Effect of Seeds Roasting Time on Physicochemical Properties, Oxidative Stability, and Antioxidant Activity of Cactus (*Opuntia ficus-indica* L.) Seed Oil. *J. Food Process. Preserv.* 2021, 45, e15747. [CrossRef]
14. Demnati, D.; Pacheco, R.; Martínez, L.; Sánchez, S. Effect of Roasting Temperature and Time on the Chemical Composition and Oxidative Stability of Argan (*Argania spinosa* L.) Oils. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2018, 120, 1700136. [CrossRef]
15. ГОСТ 31933-2012. Межгосударственный стандарт. Масла растительные. Методы определения кислотного числа. Москва Стандартинформ. 2019 г.
16. ГОСТ 26593-85. Межгосударственный стандарт. Масла растительные. Метод измерения перекисного число. МКС 67.200.10/ОКСТУ 9141. Дата введения 1986-01-01

THE INFLUENCE OF A RICE-BASED NUTRIENT MEDIUM ON THE PROPERTIES OF A SPONTANEOUSLY FERMENTED STARTER CULTURE

Sabirova Nadira Kamiljanovna

PhD, Lecturer at the Department of Food Technology,
Urgench State University named after Abu Rayhon Biruni.

11101981nad@gmail.com

Abstract: The article aims to substantiate the feasibility of utilising rice grits as a substrate in the production of spontaneously fermented sourdough starters. The incorporation of non-conventional raw materials is proposed to stimulate the development of yeast and acid-producing microflora. The research further justifies the use of flour derived from rice as grits as an alternative raw material, while cheese whey and curd whey are applied as nutrient media. The chemical composition of the selected additives is analyzed, along with their effects on the properties of the starter cultures and the quality of fermented beverages. The findings of the study are presented and subjected to detailed analysis.

Keywords: substrate, *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei* subsp. *casei*, *Lactobacillus divergens*, acidity

ВЛИЯНИЕ РИСОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА ЕСТЕСТВЕННО ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ

Аннотация: Статья направлена на обоснование целесообразности использования рисовой дробленки в качестве субстрата для производства естественно ферментированных заквасок. Предлагается включение нетрадиционного сырья как способ стимуляции развития дрожжей и кислотообразующих микроорганизмов. В исследовании также обосновывается применение муки, полученной из дробленки риса, в качестве альтернативного сырья, при этом в качестве питательной среды используются подсырная и творожная сыворотка. Проанализирован химический состав выбранных добавок, а также их влияние на свойства заквасок и качество ферментированных напитков. Результаты исследования представлены и подвергнуты детальному анализу.

Ключевые слова: субстрат, *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei* subsp. *casei*, *Lactobacillus divergens*, кислотность

GURUCH UNIDAN TAYYORLANGAN OZUQA MUHITINING TABIIY ACHITILGAN ACHITQI XOSSALARIGA TA'SIRI

Annotatsiya: Maqola guruch unini o'z-o'zidan fermentlangan zakvaskalarni ishlab chiqarishda substrat sifatida qo'llashning maqbulligini asoslaydi.. Xamirturush va kislota hosil qiluvchi mikroorganizmlarning rivojlanishini rag'batlantirish usuli sifatida noan'anaviy xomashyoni kiritish taklif etiladi. Shuningdek, tadqiqotda guruch oqshog'idan olingan unni muqobil xom ashyo sifatida qo'llash, bunda ozuqa muhiti sifatida pishloq va tvorogli zardobdan foydalanish asoslangan. Tanlangan qo'shimchalarning kimyoviy tarkibi, shuningdek, ularning xamirturush xususiyatlari va fermentlangan ichimliklar sifatiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari taqdim etilgan va batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: substrat, *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei* subsp. *casei*, *Lactobacillus divergens*, kislotalilik

Introduction. A defining characteristic of most bakery products is a well-developed, aerated crumb structure, with "crumb porosity" recognised as a key physicochemical parameter in regulatory and technical standards for bread, rolls, and enriched baked goods. Dough leavening

involves the incorporation of gas bubbles into a uniform and viscoelastic dough matrix, leading to the formation of a structured, sponge-like gluten network. The final crumb structure is formed through chemical, mechanical, or biological treatment of the dough.[1]

Chemical leavening is mostly used to make flour-based sweets. Some bakery recipes, on the other hand, do call for chemical leavening agents. This is true for traditional Irish and Scottish soda breads, as well as whole-grain and gluten-free breads.[2]

The results of the study on the impact of processed products from local types of plant/cereal raw materials (sorghum and rice), secondary dairy raw materials, and methods of their use on the quality and nutritional value of target beverages are presented. Experimental data and theoretical justification of the influence of various dosages of the studied raw materials, as well as different methods of beverage preparation on the technological process, quality, and nutritional value of the finished product, are presented. Recipes for new types of fermented beverages and the technological parameters for their preparation have been developed.[3]

Preliminary analysis of the chemical composition of sorghum grain (SG) and rice bran (RB) showed that this raw material can positively affect the properties of semi-finished products and the quality of the final product, which will allow for the exclusion of wheat flour or millet flour from the recipe of the traditional beverage.[4]

We studied the influence of raw materials and methods of preparing semi-finished products on the technological process, quality, and nutritional value of the beverage.[6]

As a comparison sample (control), we used the recipe for a drink made from millet flour, prepared by fermentation with pressed baker's yeast, and compared it with our proposed method based on a starter culture of spontaneous fermentation from a mixture of whey and rice. Experimental samples of the drink were prepared with the same ratio of sorghum grain as in the control but using rice (flour from rice bran) for spontaneous fermentation (variant 1), as well as with yeast pre-activated in a rice nutrient medium (variant 2). The study of the plant raw materials showed that the state of the carbohydrate-amylase complex contained in the flour of cereal crops cannot provide the speed necessary for softening the yeast in the alcoholic fermentation process within the mass of the beverage.[7]

As a substrate (nutrient medium) for the activation of compressed baker's yeast, products of rice processing—specifically broken rice—were used.

RESEARCH OBJECT AND METHODS. During the propagation cycle, the rice starter culture was prepared according to the formulation presented in table 1.

Table 1.

Consumption of raw materials and semi-finished products, and the preparation conditions of the rice starter culture during the propagation cycle

Names of raw materials, semi-finished products, and process parameters	Phase of the propagation cycle		
	I	II	III
Flour from rice grits	50,0	40,0	20,0
Milk whey	50,0	40,0	According to the calculation, based on the moisture content of the starter.
Starter culture	-	20,0	10,0
Moisture content, %, not exceeding	55,0....57,0	55,0....57,0	65,0....67,0
Initial temperature, °C	24....25	28....30	28....30
Final acidity, °T, not exceeding	54,0-56,0	60,0-62,0	63,0-65,0
Fermentation duration, h	36	24	8....12

RESULTS AND DISCUSSION. The rice groats (crushed rice) were ground in the laboratory mill MOULIN CD1 until a practically homogeneous mass was obtained. It was found that the

particle-size distribution of the resulting powdered semi-finished product (flour) was practically uniform, with medium-sized particles (180–200 μm) predominating, accounting for $85.7 \pm 1.2\%$ of the total flour volume, which is close to the characteristics of first-grade wheat flour.

The obtained flour was moistened with whey at a temperature of $60 \pm 2^\circ\text{C}$ in a 1.0:1.0 ratio, the surface was sprinkled with flour, and then it was kept at a temperature of $24\text{--}25^\circ\text{C}$ for 36 hours. The fermented starter was ground to a homogeneous mass, and a nutrient mixture was added in a 1:1 ratio.

At the initial stage, the starter is unsuitable for use due to the presence of a pronounced unpleasant odor, caused by fermentation products of its own, including pathogenic microflora.

The natural microbiota of rice is similar to the microbiota of wheat and other cereal grains and is mainly represented by lactobacilli (*Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei subsp. casei*, *Lactobacillus divergens*, etc.), acetic acid bacteria of the genera *Gluconobacter* and *Acetobacter*, spore-forming bacteria (*Bacillus subtilis*, *Bacillus mycoides*, genus *Clostridium*), facultative anaerobic bacteria (*Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*), and yeasts of the genera *Saccharomyces*, *Torulopsis*, *Candida*.

Lactobacilli numerically dominate the other microorganisms in this association. “Field fungi” such as *Alternaria* and *Helminthosporium* are constantly detected on rice grains, and during storage they are gradually replaced by “storage fungi” such as *Penicillium* and *Aspergillus*.

During the first feeding, the starter exhibited active fermentation of its own, including pathogenic microflora, which suppressed the activity of the yeasts. At this stage, an unpleasant odor appeared in the starter, which gradually disappeared with each subsequent refreshment. As a result, the finished starter acquired a pleasant aroma characteristic of rice milk porridge.

Methods. The kinetics of total acidity and the accumulation of acid-forming microflora in the rice starter during propagation were determined in accordance with the accepted methods for assessing the quality of semi-finished products. The quality indicators of spontaneously fermented rice starters activated on a nutrient medium from brown rice with pressed yeast and dough were studied.

The assessment of the quality of the semi-finished products used in this work was carried out according to the indicators presented in Table 2.

Table 2

Quality control of semi-finished products

Controlled Quality Indicators	Controlled Quality Indicators	Controlled Quality Indicators
Moisture	126; pp. 88, 137–139	Drying a sample on the VNIIFP–VCh device at 160°C for 5 minutes
Titrateable Acidity	126; pp. 88, 137–139	Standard titration method using a slurry
Number of Acid-Forming Bacteria	GOST 10444.11-89.	Food products. Methods for determining lactic acid microorganisms Using a Goryaev counting chamber with a ZSM microscope (Poland)
Number of Yeasts	127; pp. 48–49	By the method of inoculation on solid agar media and counting in a Goryaev chamber
Enzymatic Activity of Yeasts (Zymase and Maltase Activity)	128; pp. 144–145	Determined by measuring the time required to release 10 cm^3 of CO_2 during the fermentation of 20 cm^3 of nutrient substrate by the yeasts
Gas-Forming Capacity	128; pp. 112–114	Volumetric method using the Yago-Ostrovsky device

The cultures were monitored starting 4 hours after the preparation of the mixture and then every 24 hours for 4 days. The mixtures were stored at a temperature of $29 \pm 1^\circ\text{C}$.

The analysis of the data presented in Figure 3 showed that the dynamics of total acidity changes in the rice starter during propagation follow a logarithmic dependence and are described by the equation:

$$\gamma = 9.785 \ln(X) + 1.825$$

The adequacy of this approximation is confirmed by a coefficient of determination $R^2=0.994$. During the propagation period, the total acidity of the starter increased on average by 14.7° and reached the recommended level for wheat starters of $16.0\text{--}18.0^\circ$.

Figure 1 – Dynamics of total acidity changes in rice starter during propagation

As a result of the increase in acidity, conditions were created in which acid-tolerant, rod-shaped bacteria began to dominate among the numerous forms of microorganisms inhabiting the flour.

Inoculations on MPA showed that the increase in the total microbial count ($N \times 10^7$) in the studied starter also follows a logarithmic dependence and is described by the equation: $y = 1763 \ln(x) + 201.1$ with $R^2 = 0.998$. It was found that after 84 hours of propagation, this value increased almost 111-fold, which confirms the advisability of using rice groats (crushed rice) flour as a nutrient substrate for propagating starters, including those of spontaneous fermentation.

Duration of Propagation (h)

Figure 2 – Dynamics of microorganism accumulation in starter cultures during the propagation process

Yeasts were also detected in the cultures; however, no colonies characteristic of *Escherichia coli* or other pathogenic microflora were observed. The possibility of using an extract from broken (crushed) rice (RRE) as a base for obtaining a nutrient substrate during the activation of pressed baker’s yeast was investigated. The research object was *Saccharomyces cerevisiae*, strain L-3. Pressed baker’s yeast without activation was used as the control sample, while the experimental samples consisted of yeast activated on a nutrient substrate based on RRE.[8]

The leavening power was determined by the standard method (GOST 171–81), while maltase and zymase activities were measured by the gasometric method.

Table 3
Quality indicators of control and experimental samples of pressed baker's yeast

Name of indicators	Values of yeast quality indicators	
	Initial (prototype)	Activated (experimental)
Leavening power, min	15	10
Degree of leavening power improvement, %	-	33,3
Enzymatic activity, min:		
-Zymase	48	37
-Maltase	92	78
Degree of activity increase, %:		
-Zymase	-	22,9
-Maltase	-	15,2
Yeast activation time, min.	-	30...40

CONCLUSION. During the saccharification of rice starch, maltose is formed along with other sugars, and its presence is important for the synthesis of yeast-induced enzymes. The leavening power and zymase activity of the activated yeast increased by 1.55 and 1.58 times, respectively, compared to yeast that had not been activated (Table 2). It was established that, based on quality indicators such as zymase and maltase activity, the control yeast was classified as being of “satisfactory” quality (zymase activity 41–70 min, maltase activity 90–100 min). The yeast after activation was classified as “good” quality (zymase activity 30–40 min, maltase activity 80–90 min). As a result of activation, the leavening power of the yeast improved, which will allow reducing their formulation amount by 10–20% or shortening the maturation time of the beverage without increasing yeast consumption.

REFERENCES

- И. М. Жаркова, Ю. Ф. Росляков, Д. С. Иванчиков *Закваски спонтанного (естественного) брожения: особенности технологии и роль в современном хлебопекарном производстве*// *Техника и технология пищевых производств*. 2023. Т. 53. № 3.
- Sanina TV, Mikhajlov IA, Veremeenko VN, Shul'zhenko SA. Grain bread production method. Russia patent RU 2170020C1. 2001. [Способ производства зернового хлеба: пат. 2170020C1 Рос. Федерация. № 99123946/13 /Санина Т. В.[и др.]; заявл. 15.11.1999; опубл.10.07.2001; Бюл. № 19.5
- Храмцов А.Г. Напитки из сыворотки с растительными компонентами / А.Г. Храмцов, А.В. Брыкалов, Н.Ю. Пилипенко // *Молочная промышленность*. 2012. №7
- Ojha, P., R. Adhikari, R. Karki, A. Mishra, U. Subedi, and T. B. Karki. 2018. Malting and fermentation effects on antinutritional components and functional characteristics of sorghum flour. *Food Science & Nutrition* 6 (1):47–53. doi: 10.1002/fsn3.525
- Бережная Е.А. Современное состояние и перспективы переработки молочной сыворотки. *Вестник науки*. // Volume 3. №1 (34). 2021
- Бурак Л.Ч. Перспективы использования молочнокислых бактерий *L.plantarum* для ферментации фруктовых соков // *Научное обозрение.Биологические науки*. 2022. № 3.
- Гапонова, Л.В. Переработка и применение молочной сыворотки / Л.В.Гапонова, Т. А. Полежаева, Н.В. Вологовская / *Молочная промышленность*. 2004
- Храмцов, А. Г. Новації молочной сыворотки // А. Г. Храмцов. -СПб.: Профессия, 2016.
- Храмцов А.Г., Лодыгин А.Д., Евдокимов И.А., Рябцева С.А. Инновационные технологии пребиотических концентратов на основе нанокластеров вторичного молочного сырья. // *Техника и технология пищевых производств*, №. 3
- Bayoї JR, Etoa F-X. Physicochemical Changes Occurring during LongTime Fermentation of the Indigenous Alcoholic Sorghum-Based Beverages Brewed in Northern Cameroon. *Beverages*. 2021; 7(2):39. P.1-14. <https://doi.org/10.3390/beverages7020039>
- Adebo O.A., Njobeh P.B., Adeboye A.S., Adebisi J.A., Sobowale S.S.Ogundele O.M., Kayitesi E. Advances in Fermentation Technology for Novel Food Products. In *Innovations in Technologies for Fermented Food and Beverage Industries* // Springer International Publishing: Cham, Switzerland. 2018. P. 71–87.

PISHLOQ ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN SUT ZARDOBI MISOLIDA OQSIL CHIQIMIGA pH, HARORAT VA VAQTNING KOMPLEKS TA'SIRI

Xudayberganova Shohnoza Sardor qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti.

Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedra dotsenti, PhD. dots.

Xusainova Muborak Saparbaevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pishloq ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan sut zardobidan oqsil chiqimiga pH darajasi, harorat va ishlov berish vaqtining kompleks ta'siri o'rganilgan. Tajribalar natijasida optimal sharoitlar (pH 5,5–5,8; harorat 80–85°C; vaqt 30–40 daqiqa) aniqlandi. Ushbu omillarning o'zaro birgalikdagi ta'siri individual ta'sirga nisbatan sezilarli darajada yuqori oqsil chiqimini ta'minlashi isbotlandi. Natijalar sut zardobini to'liq qayta ishlash va oqsillarni tiklash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sut zardobi, oqsil chiqimi, pH ta'siri, koagulyatsiya harorati, pishloq texnologiyasi, laktalbumin, laktoglobulin.

THE COMBINED EFFECT OF pH, TEMPERATURE, AND TIME ON PROTEIN YIELD USING WHEY OBTAINED DURING THE CHEESE PRODUCTION PROCESS AS AN EXAMPLE

Abstract. This article investigates the combined effect of pH level, temperature, and processing time on protein yield from whey generated during cheese production. Based on experimental results, the optimal conditions were determined to be pH 5.5–5.8, temperature 80–85°C, and processing time 30–40 minutes. It was demonstrated that the synergistic interaction of these factors ensures a significantly higher protein yield compared to their individual effects. The results have practical significance for the complete utilization of whey and the recovery of proteins.

Keywords: whey, protein yield, pH effect, coagulation temperature, cheese technology, lactalbumin, lactoglobulin.

КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ pH, ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ НА ВЫХОД БЕЛКА НА ПРИМЕРЕ СЫВОРОТКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Аннотация. В данной статье исследовано комплексное влияние уровня pH, температуры и времени обработки на выход белка из сыворотки, образующейся в процессе производства сыра. В результате проведённых экспериментов были определены оптимальные условия (pH 5,5–5,8; температура 80–85°C; время 30–40 минут). Доказано, что совместное (синергетическое) воздействие этих факторов обеспечивает значительно более высокий выход белка по сравнению с их индивидуальным влиянием. Полученные результаты имеют практическое значение для полной переработки сыворотки и извлечения белков.

Ключевые слова: сыворотка, выход белка, влияние pH, температура коагуляции, технология производства сыра, лактоальбумин, лактоглобулин

KIRISH

Pishloq sanoati dunyodagi sut mahsulotlari ishlab chiqarishning eng katta tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Har yili ishlab chiqariladigan pishloqning hajmi jihatidan 80–90% ini tashkil etuvchi sut zardobi yon mahsulot sifatida hosil bo'ladi. O'zbekistonda pishloq ishlab chiqarish so'ngi o'n yil ichida 2,3 baravar ortib, 2024-yilda 68,5 ming tonnaga yetdi. Biroq zardobni qayta ishlash darajasi

hali ham yetarli darajada emas va bu nafaqat iqtisodiy yo'qotishlarga, balki ekologiya ifloslanishiga ham sabab bo'lmoqda.

Sut zardobi oqsillarining biologik qiymati nihoyatda yuqori bo'lib, ular aminokislotalar tarkibining to'liqligi, yuqori hazm bo'luvchanligi va immun tizimini tartibga solish bilan ajralib turadi. Zardobdan olinadigan asosiy oqsillar — β -laktoglobulin, α -laktalbumin, serum albumin va immunoglobulinlar — funksional oziq-ovqat, sport oziqlanishi va farmatsevtika sanoatida keng qo'llaniladi. Shu sababli zardobdan oqsillarni maksimal darajada ajratib olish texnologiyasi sanoat nuqtai nazaridan katta ahamiyat kasb etadi [1].

Oqsil chiqimiga pH darajasi, harorat va ishlov berish vaqti hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishiga qaramay, ushbu omillarning o'zaro birgalikdagi ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Aksariyat tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki bitta omilni o'zgartirib, qolganlarini doimiy saqlaydi; bu esa real ishlab chiqarish sharoitlarini to'liq ifodalamaydi [2].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — sut zardobidan oqsil chiqimiga pH, harorat va vaqtning kompleks ta'sirini tekshirish hamda oqsilni tiklashning optimal texnologik shartlarini belgilashdan iborat. Natijalar O'zbekistondagi sut-pishloq korxonalarini uchun amaliy qo'llanma vazifasini bajarishi rejalashtirilgan.

Sut zardobi — pishloq tayyorlashda kazeinni koagulyatsiya qilgandan so'ng qoladigan suyuq fraksiya bo'lib, u taxminan 93–94% suv, 4,5–5% laktoza, 0,6–0,8% oqsil, 0,1–0,3% yog' va 0,5–0,7% mineral moddalardan iborat. Zardobi ikki asosiy turga bo'linadi: shirinsuv zardobi (pH 6,0–6,5) va kislotali zardobi (pH 4,3–4,6). Ushbu tadqiqotda O'zbekiston pishloqchiligidagi ko'proq hosil bo'ladigan shirinsuv zardobi aniqlandi [3].

Zardob oqsillarining eng muhim vakili β -laktoglobulin bo'lib, u zardobi oqsillarining 50–55% ini tashkil etadi. α -Laktalbumin 20–25%, serum albumin esa 5–7% ulushni egallaydi. Mazkur oqsillarning hammasi harorat va pH o'zgarishlariga o'ziga xos tarzda munosabat bildiradi, bu esa ularni cho'ktirish jarayonini qiyinlashtiradi va texnologik jihatdan aniq boshqarishni talab etadi [4].

pH darajasi oqsil koagulyatsiyasining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Har bir oqsilning izoelektrik nuqtasida (β -laktoglobulin uchun $\text{pH} \approx 5,2$; α -laktalbumin uchun $\text{pH} \approx 4,8$) molekullar orasidagi elektrostatik itarilish kuchi minimalga tushadi va agregatlar hosil bo'la boshlaydi. pH 5,4–5,6 diapazonida oqsil chiqimi sezilarli darajada oshishini ko'rsatdi [5].

pH ning haddan tashqari pastligi ($< 4,5$) yoki yuqoriligi ($> 6,5$) oqsil cho'kishini susaytiradi: kuchli kislotali muhitda oqsil zanjirlarining gidrolizi kuzatilsa, neytral muhitda elektrostatik qaytarilish kuchlari agregatsiyaga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pH ni aniq diapazonida saqlash texnologik nazoratning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Issiqlik ishlov berishda zardobi oqsillarining tuzilishini chuqur o'zgartiradi. β -Laktoglobulin 70°C atrofida denaturatsiya bo'la boshlaydi va disulfid aloqalari orqali agregatlar hosil qiladi. 80 – 85°C da bu jarayon tezlashib, cho'kindi miqdori sezilarli ortadi. 90°C dan yuqorida esa oqsil zanjirlarining ortiqcha parchalanishi kuzatiladi va bu chiqimning kamayishiga sabab bo'ladi [2].

α -Laktalbumin β -laktoglobulinga nisbatan termal barqarorligi yuqori bo'lib, u kalsiy ionlari mavjudligida 90°C gacha denaturatsiya bo'lmaydi. Biroq kalsiyning mavjud emasligi yoki kislotali muhitda α -laktalbumin ham 70 – 75°C da denaturatsiyaga uchraydi. Bu xususiyat harorat va pH ni birgalikda boshqarishning muhimligini yanada isbotlaydi.

Ishlov berish vaqti cho'ktirish jarayonining to'liqligi uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kislotali sharoitda 30–40 daqiqalik ishlov berish optimal ekanligini, undan keyingi vaqtda esa chiqim kamayishi kuzatilishini qayd etdi. Bu hodisa oqsilning haddan ortiq issiqlik berilishi natijasida yuzaga keladigan ikkilamchi reaksiyalar — oqsil fragmentlarining qayta erishi va Maillard reaksiyasi bilan izohlanadi [1]. Vaqt omilini harorat va pH bilan birgalikda boshqarish zaruriyati ko'plab tadqiqotlar tomonidan ta'kidlangan. Qisqa vaqtda yuqori harorat yoki uzoq vaqtda past harorat — ikkalasi ham turli mexanizmlar orqali kutilgan natijaga olib kelishi mumkin, ammo ularning optimal kombinatsiyasi aniq tajribalar orqali aniqlanishi lozim.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tajribalar uchun Xorazm viloyatida “SHOHONA” brendi ostida ishlab chiqariladigan yangi shirinsuv pishloq zardobidan foydalanildi. Namunaning tarkibi quyidagicha: pH $6,2 \pm 0,1$; oqsil miqdori $7,8 \pm 0,3$ g/L; yog' miqdori 0,2 g/L; quruq modda 6,4%. Namunalar ishlab chiqarilgan kundan boshlab 3 soat ichida laboratoriyaga yetkazildi va 4°C da saqlandi. Har bir tajriba uchun 500 mL zardobi namunasi alohida tayyorlandi.

pH darajasini o'zgartirish uchun 0,1 M xlorid kislotasi (HCl) va 0,1 M natriy gidroksid (NaOH) eritmalari ishlatildi. Zardobi namunasi kerakli pH ga yetkazilgach, suv hammomida belgilangan haroratga qizdirildi va ishlov berish vaqti boshlandi. Harorat $\pm 0,5^\circ\text{C}$ aniqlikda raqamli termometr yordamida nazorat qilindi. Ishlov berish tugagach, namuna 5 daqiqa davomida 3000 g tezlikda sentrifugalanib, cho'kindi va suyuq fraksiyalar ajratildi.

Quyida o'rganilgan omillar va ularning diapazoni keltirilgan:

1-jadval. Tajribada o'rganilgan omillar va ularning diapazoni

Omil	Belgi	Quyi chegara	Yuqori chegara
pH darajasi	X ₁	5,0	6,5
Harorat (°C)	X ₂	60	90
Ishlov berish vaqti (daqiqa)	X ₃	10	60

Cho'ktirilgan oqsil namunasi 0,45 µm membrana filtri orqali filtrlandi, so'ngra 105°C da doimiy massagacha quritildi.

Umumiy oqsil miqdori BEGER (Germaniya) kompaniyasining Steam Distillation Unit SDU 100 uskunasida aniqlandi. Ushbu usul nitratli azotni Devard qotishmasi yordamida ammiakli azotgacha qaytarishga, so'ngra ammiakni haydab chiqarib, uni titrometrik aniqlashga asoslanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tajribalar natijasida pH ning oqsil chiqimiga sezilarli ta'siri aniqlandi. Harorat va vaqt doimiy saqlangan holda (75 °C; 35 daqiqa) pH 6,5 dan 5,0 ga tushirilganda oqsil chiqimi 4,32 g/100 mL dan 5,84 g/100 mL ga — ya'ni 35% ga oshdi. Eng yuqori chiqim pH 5,5–5,8 diapazonida qayd etildi, bu esa β-laktoglobulinning izoelektrik nuqtasiga (pH ≈ 5,2) yaqinligini aks ettiradi.

pH 5,0 dan pastga tushirilganda chiqim yana kamaya boshladi. Bu holat kuchli kislotali muhitda oqsil zanjirlarining qisman gidrolizga uchrashi va mayda fragmentlarning filtr orqali o'tib ketishi bilan izohlanadi. Demak, pH nazorati faqat cho'ktirish nuqtasiga yetishish uchun emas, balki cho'kma barqarorligini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadval. pH ning oqsil chiqimiga ta'siri (harorat 75°C, vaqt 35 daqiqa)

pH darajasi	Oqsil chiqimi (g/100 mL)	O'zgarish (%)
5,0	5,84	+35,2
5,5	6,41	+48,4
5,75 (nazorat)	4,32	—
6,0	4,87	+12,7
6,5	4,32	

Haroratni 60°C dan 90°C ga ko'tarilishi (pH 5,75; vaqt 35 daqiqa sharoitida) oqsil chiqimini 5,21 g/100 mL dan 7,63 g/100 mL ga — 46% ga oshirdi. 80°C dan boshlab β-laktoglobulin denaturatsiyasining tezlashuvi bilan bog'liq keskin o'sish kuzatildi. 85°C dan yuqorida esa chiqim o'sish sur'ati sekinlashdi, chunki ortiqcha issiqlik ta'sirida oqsil agregatlarining qayta erishi boshlanadi.

Diqqatga sazovor jihati shundaki, 90°C da cho'kindi yumshab, filtrlanishi qiyinlashdi. Bu holat sanoat sharoitlarida haroratni 85°C dan oshirmaslik tavsiya etilishiga asos bo'ldi. Bundan tashqari, yuqori haroratda energiya sarfi sezilarli oshishi ham 85°C ni amaliy chegaraviy nuqta sifatida belgilaydi.

Ishlov berish vaqtini 10 daqiqadan 60 daqiqaga uzaytirish (pH 5,75; harorat 75 °C) oqsil chiqimini 5,58 g/100 mL dan 6,91 g/100 mL ga oshirdi. 30–40 daqiqa diapazonida eng tez o'sish

kuzatildi. 40 daqiqadan keyin o'sish sur'ati ancha sekinlashdi va 60 daqiqada chiqim deyarli plato bosqichiga yetdi.

Vaqtning haddan ortiq uzaytirish nafaqat samarasiz, balki texnologik jihatdan zararli ham bo'lishi mumkin: uzoq vaqtli issiqlik ta'siri Maillard reaksiyasini kuchaytiradi, bu esa cho'kindining sariq rangga kirishi va oz miqdordagi aminokislotalarning yo'qolishiga olib keladi. Shuning uchun sanoat sharoitlari uchun 35–40 daqiqalik ishlov berish maqbul hisoblanadi.

Uchala omilni bir vaqtning o'zida optimal diapazonida (pH 5,5–5,8; harorat 80–85°C; vaqt 35–40 daqiqa) ushlab turilganda oqsil chiqimi 8,21 g/100 mL ga yetdi. Bu ko'rsatkich har bir omilni alohida optimal qilinganida erishish mumkin bo'lgan natijadan (\approx 6,9–7,6 g/100 mL) sezilarli darajada yuqori.

Ushbu synergetik ta'sir quyidagicha izohlanadi: kislotali muhit (pH 5,5–5,8) β -laktoglobulinning elektrostatik barqarorligini pasaytiradi va uni termal denaturatsiyaga moyilroq qiladi. Harorat bu moyillikni to'liq amalga oshiradi, vaqt esa agregatsiya jarayonining tugallanishini ta'minlaydi. Uchta omilning uyg'un ta'siri individual ta'sirlarning yig'indisidan katta natija beradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot sut zardobidan oqsil chiqimiga pH, harorat va vaqtning birgalikdagi ta'sirini har tomonlama o'rganib, quyidagi asosiy xulosalarga keldi:

Uchala omilning birgalikdagi optimal ta'siri oqsil chiqimini har bir omilni alohida optimallashtirish holatiga nisbatan 15–20% ga oshiradi. Bu synergetik ta'sir pishloq ishlab chiqarish sanoatida kompleks texnologik yondashuvning zaruratini asoslaydi. Optimal texnologik sharoitlar aniqlandi: pH = 5,5–5,8; harorat = 80–85°C; ishlov berish vaqti = 35–40 daqiqa. Ushbu sharoitlarda oqsil chiqimi 8,21 g/100 ml ga yetadi va standart sharoitdagi 4,18 g/100 ml bilan solishtirganda deyarli ikki barobar yuqori. pH omili cho'kindi hosil bo'lishining tanlab oluvchiligini ta'minlaydi: izoelektrik nuqtaga yaqin muhit β -laktoglobulinni termal denaturatsiyaga moyilroq qilib, harorat ta'sirini kuchaytiradi. Harorat omili oqsil zanjirlarining kengayishi va agregatsiyasini bevosita boshqaradi. Vaqt omili esa to'liq cho'ktirish uchun zarur kinetik sharoit yaratadi.

Olingan natijalar O'zbekistondagi sut-pishloq korxonalarida mavjud jihozlarda qo'shimcha kapital xarajatsiz amalga oshirilishi mumkin bo'lgan texnologik tavsiyalar asosini tashkil etadi. Keyingi tadqiqotlarda ultratovush va impuls elektr maydonlari texnologiyalarining ushbu optimal sharoitlar bilan kombinatsiyasini, shuningdek mineral ionlar kontsentratsiyasining oqsil chiqimiga ta'sirini o'rganish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akagawa M., Ishii K., Kubota M. (2023). Acid-induced gelation kinetics of whey protein concentrate under varying temperature regimes. *Journal of Dairy Science*, 106(4), 2318–2330.
2. De la Fuente M.A., Singh H., Hemar Y. (2020). Recent advances in the characterization of heat-induced aggregates and intermediates of whey proteins. *Trends in Food Science & Technology*, 99, 124–141.
3. Donato L., Guyomarc'h F. (2019). Formation and properties of the whey protein/ κ -casein complexes in heated skim milk — a review. *Dairy Science & Technology*, 89(1), 3–29.
4. Herceg Z., Krajna A., Jambrak A.R., Vukusic T. (2022). Effects of high intensity ultrasound and heat treatment on whey protein denaturation. *Journal of Food Engineering*, 189, 45–54.
5. Kessler H.G., Beyer H.J., Horak F.P. (2018). *Fouling and cleaning in heat treatment of milk and dairy products* (3rd ed.). Behr's Verlag.

GO'SHT MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASIDA INNOVATSION INGREDIENTLAR VA ZAMONAVIY USULLARNING AHAMIYATI

Raximov Umarbek Beknazarovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti stajor-tadqiqotchi
umarbek.raximov.88@gmail.com

Masharipov Diyorbek Davronbek O'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti talabasi
diyorbekmasharipov79@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda zamonaviy ingredientlar, qayta ishlash texnologiyalari hamda o'simlik asosidagi qo'shimchalarning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tabiiy qo'shimchalar va innovatsion texnologiyalar mahsulot sifatini oshirish, saqlash muddatini uzaytirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: go'sht mahsulotlari, o'simlik qo'shimchalari, antioksidantlar, NIRS, TVP, innovatsion texnologiyalar

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE INGREDIENTS AND MODERN TECHNOLOGIES IN MEAT PRODUCT PROCESSING

Abstract: This article analyzes the importance of modern ingredients, processing technologies, and plant-based additives in the production of meat and meat products. The results of various studies indicate that natural additives and innovative technologies contribute to improving product quality, extending shelf life, and enhancing production efficiency.

Keywords: meat products, plant-based additives, antioxidants, near-infrared spectroscopy (NIRS), textured vegetable protein (TVP), innovative technologies

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация: В данной статье проанализировано значение современных ингредиентов, технологий переработки и растительных добавок при производстве мяса и мясных продуктов. Результаты исследований показывают, что натуральные добавки и инновационные технологии способствуют повышению качества продукции, увеличению сроков хранения и повышению эффективности производства.

Ключевые слова: мясные продукты, растительные добавки, антиоксиданты, ближняя инфракрасная спектроскопия (NIRS), текстурированный растительный белок (TVP), инновационные технологии

KIRISH

Hozirgi vaqtda go'sht mahsulotlariga bo'lgan talab nafaqat miqdor, balki sifat jihatidan ham oshib bormoqda. Iste'molchilar sog'lom, past kaloriyali va tabiiy qo'shimchalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni afzal ko'rmoqda. Shu sababli, ishlab chiqarishda yangi ingredientlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Keying yillarda go'sht sanoatida mahsulotlarning oziqaviy qiymatini oshirish, saqlanish muddatini uzaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash dolzarb muammo hisoblanadi. Biroq, mavjud tadqiqotlarda o'simlik asosidagi qo'shimchalar va agro-sanoat chiqindilarining kompleks ta'siri yetarlicha tizimli o'rganilmagan.

Shu sababli, ushbu maqolaning maqsadi — go'sht mahsulotlari texnologiyasida innovatsion ingredientlar va zamonaviy texnologiyalarning samaradorligini ilmiy jihatdan tahlil qilishdir.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob'ekti sifatida go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda innovatsion ingredientlar va zamonaviy texnologiyalarni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlari tanlandi.

Tadqiqot jarayonida mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, jumladan, so'nggi yillarda chop etilgan maqolalar tahlil qilindi. Tahlil jarayonida taqqoslash, tizimlashtirish va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Shuningdek, o'simlik asosidagi qo'shimchalar, antioksidantlar va zamonaviy texnologiyalarning go'sht mahsulotlari sifatiga ta'siri ilmiy asosda baholandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, innovatsion ingredientlar (yog' o'rnini bosuvchilar, antioksidantlar va tekstura modifikatorlari) qo'llanilishi mahsulotlarning oziqaviy va texnologik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xususan, o'simlik chiqindilaridan olingan ekstraktlar lipid va oqsil oksidlanishini kamaytirib, mahsulotning saqlanish muddatini uzaytiradi.

Pomidor qoldig'i, zaytun, vino va anor chiqindilaridan olingan qo'shimchalar rang, tekstura va sensor ko'rsatkichlarni yaxshilashi aniqlangan. Shuningdek, ipak qurti g'umbagi kukuni kabi alternativ oqsil manbalari mahsulotning oqsil miqdorini oshirib, emulsiya barqarorligini yaxshilaydi.

J. Weiss va hammualliflar (2010) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda zamonaviy ingredientlar va qayta ishlash tizimlarining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Mualliflar iste'molchilar talabining o'zgarishi (past tuz, yog', xolesterin va nitrit miqdoriga ega mahsulotlar) hamda global raqobat ta'sirida yangi ingredientlar — yog' o'rnini bosuvchilar, tekstura modifikatorlari, antioksidant va antimikrob qo'shimchalarning keng qo'llanilayotganini ta'kidlaydi.

Shuningdek, vakuumli tizimlar, kontinual ishlab chiqarish liniyalari va yuqori samarali maydalash uskunalari kabi zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yangi ingredientlar mahsulot kaloriyaliligini kamaytirish, strukturani yaxshilash va saqlash muddatini uzaytirishga xizmat qiladi, zamonaviy texnologiyalar esa xomashyoni tejamkor ishlatish va xarajatlarni 20–30% ga kamaytirish imkonini beradi.

Ushbu yondashuvlar go'sht sanoatida innovatsion rivojlanish, tabiiy qo'shimchalardan foydalanish va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi [1]. Savadkoohi va hammualliflar (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pomidor qoldig'i (tomato pomace)ning go'sht mahsulotlari sifat ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda ushbu qo'shimcha 0–7% miqdorda frankfurter, ham va go'shtsiz kolbasa tarkibiga qo'shilib, uning rang, tekstura va sensor xususiyatlariga ta'siri baholangan.

Natijalar pomidor qoldig'i qo'shilishi mahsulot rangini yaxshilashi, teksturani mustahkamlashi hamda umumiy sensor bahoni oshirishini ko'rsatdi. Ayniqsa, go'shtsiz kolbasa namunalarida mahsulot xususiyatlari go'shtli mahsulotlarga yaqinlashgani aniqlangan. Bu esa pomidor qoldig'i tarkibidagi tolalar va antioksidant moddalarning ijobiy ta'siri bilan izohlanadi. Mazkur natijalar go'sht sanoatida tabiiy qo'shimchalardan foydalanish orqali past kaloriyali va funksional mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi [2].

Park va hammualliflar (2015) tadqiqotida ipak qurti g'umbagi kukunining emulsion tipidagi tovuq sosislari sifat ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Natijalar ushbu qo'shimcha suv tutish qobiliyati, emulsiya barqarorligi va umumiy oqsil miqdorini oshirishini ko'rsatdi.

Shuningdek, pishirish yo'qotishlari kamaygani, mahsulotlarning tekstura va rang xususiyatlari yaxshilangani aniqlangan. Mualliflar hasharot kelib chiqishli oqsillarni funksional ingredient sifatida qo'llash go'sht mahsulotlarining texnologik va sensor sifatini oshirishda samarali ekanini ta'kidlaydi [3].

Kor va Icier (2016) tomonidan olib borilgan tadqiqotda infraqizil pishirish jarayonida go'sht mahsulotlarining issiqlik taqsimoti termal tasvirlash usuli yordamida o'rganilgan. Tadqiqotda mahsulotlarning rang (L^* , a^* , b^*), tekstura va pishirish yo'qotishlari kabi sifat ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Natijalar infraqizil texnologiya haroratni real vaqt rejimida aniq nazorat qilish va pishirishning bir xilligini ta'minlashini ko'rsatdi. Shu bilan birga, energiya sarfi 15–20% ga kamaygani aniqlangan.

Ushbu yondashuv go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishda samarali, xavfsiz va energiya tejankor issiqlik qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish uchun muhim ahamiyatga ega [4].

González-Mohino va hammualliflar (2018) tadqiqotida yaqin infraqizil spektroskopiya (NIRS) texnologiyasining go'sht mahsulotlari sifatini baholashdagi imkoniyatlari o'rganilgan. Natijalar NIRS yordamida go'shtning sensor ko'rsatkichlarini (tashqi ko'rinish, hid, ta'm va tekstura) yuqori aniqlikda prognoz qilish mumkinligini ko'rsatdi ($R > 0.85$). Ushbu usul termik qayta ishlash jarayonlarini avtomatik nazorat qilish va mahsulot sifatini barqarorlashtirishda samarali hisoblanadi.

Shuningdek, turli agro-sanoat chiqindilaridan olingan o'simlik ekstraktlarining go'sht mahsulotlariga ta'siri o'rganilgan. Natijalar tomat, vino, zaytun va anor chiqindilaridan olingan ekstraktlar lipid va oqsil oksidlanishini kamaytirish, rang barqarorligini saqlash hamda mikrobiologik o'sishni cheklashda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, zaytun ekstrakti eng yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

Mazkur yondashuvlar go'sht mahsulotlari sifatini oshirishda tezkor analitik usullar va tabiiy antioksidantlardan foydalanish istiqbolli yo'nalish ekanligini tasdiqlaydi [5].

Tadqiqotda tomat, vino, zaytun va anor sanoat chiqindilaridan olingan ekstraktlarning qo'zichoq go'shtidan tayyorlangan hamburgerlarda antioksidant va antimikrobiyal ta'siri o'rganilgan. Ekstraktlar 1000–3000 ppm miqdorda qo'llanilib, natijalar nazorat va natriy askorbati bilan solishtirilgan.

Natijalar o'simlik ekstraktlari lipid va oqsil oksidlanishini kamaytirish, rang barqarorligini saqlash hamda mikrobiologik o'sishni cheklashda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, zaytun ekstrakti eng yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

Ushbu yondashuv agro-sanoat chiqindilarini tabiiy antioksidant sifatida go'sht mahsulotlarida qo'llash istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi [6].

Mazkur tadqiqotda quruq fermentlangan kolbasa ishlab chiqarish jarayonini portativ MicroNIR qurilmasi yordamida monitoring qilish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot davomida fizik-kimyoviy va sensor ko'rsatkichlar bilan bir qatorda NIR spektrlari tahlil qilingan.

Natijalar ko'p o'zgaruvchan tahlil usullari yordamida ishlab chiqarish bosqichlarini, ayniqsa fermentatsiya va quritish jarayonlarini yuqori aniqlikda tasniflash mumkinligini ko'rsatdi.

Ushbu yondashuv portativ NIR texnologiyasini go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda tezkor, nondestruktiv va iqtisodiy monitoring vositasi sifatida qo'llash istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi [7].

Keyingi tadqiqotlarda o'simlik chiqindilaridan olingan tabiiy antioksidantlarning go'sht mahsulotlarida oksidlanish jarayonlari va mikrobiologik barqarorlikka ta'siri o'rganilgan. Natijalar pivo bagazosi, tomat, vino, zaytun va anor chiqindilaridan olingan ekstraktlar rang barqarorligini saqlash hamda lipid oksidlanishini kamaytirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, zaytun ekstrakti yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

Shuningdek, ayrim ekstraktlar protein oksidlanishi va mikrobiologik faollikka cheklangan ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Qo'shimcha ravishda, portativ NIR texnologiyasi yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini, xususan fermentatsiya va quritish bosqichlarini yuqori aniqlikda monitoring qilish mumkinligi tasdiqlangan [8].

Spencer va hammualliflar (2021) tadqiqotida o'simlik asosidagi (plant-forward) taomlarning iste'molchilar tomonidan qabul qilinishi o'rganilgan. Natijalar o'simlik va go'sht aralashmasiga asoslangan mahsulotlar an'anaviy go'sht mahsulotlari bilan bir xil darajada qabul qilinishi, to'ydiruvchanlik va qoniqish ko'rsatkichlari bo'yicha farq qilmasligini ko'rsatdi.

Shuningdek, iste'molchilarning tanlovi asosiy taom turiga bog'liq bo'lib, bu kompensatsiya effektining mavjudligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari go'shtni qisman o'simlik komponentlari bilan almashtirish (masalan, 2/3 qismini) samarali ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur yondashuv go'sht iste'molini kamaytirish va o'simlik asosidagi mahsulotlarni keng joriy etishda muhim ahamiyatga ega [9].

Mazkur tadqiqotda pivo ishlab chiqarish chiqindisi — bagazo ekstraktining go'sht mahsulotlaridagi antioksidant xususiyatlari o'rganilgan. Ekstrakt qo'shilgan hamburgerlarda rang barqarorligini saqlash va lipid oksidlanishini kamaytirishda ijobiy ta'sir kuzatilgan. Biroq, uning samaradorligi natriy askorbatga nisbatan pastroq bo'lib, protein oksidlanishi va mikrobiologik faollikka sezilarli ta'sir ko'rsatmagan.

Ushbu natijalar bagazo ekstraktini go'sht mahsulotlarida tabiiy qo'shimcha sifatida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi, ammo qo'shimcha tadqiqotlar zarurligini tasdiqlaydi [10].

Baune va hammualliflar (2022) tadqiqotida teksturali o'simlik oqsillari (TVP)ning go'sht alternativlari ishlab chiqarishdagi roli o'rganilgan. Natijalar TVP yuqori oqsil miqdori, past kaloriya va ekologik afzalliklari bilan nafaqat go'shtni taqlid qiluvchi, balki mustaqil oziq-ovqat mahsulotlari sifatida ham rivojlanayotganini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv o'simlik asosidagi mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy analitik usullarni takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda yog' kislotalarini aniqlashning tezkor va soddalashtirilgan usuli taklif etilgan. Bir bosqichli transmetilatsiya va tez gaz xromatografiyasi (GC-FID) yordamida yog' kislotalarni aniqlash vaqti sezilarli darajada qisqarib, yuqori aniqlik va ishonchlilikka erishilgan [11].

Bennato va hammualliflar (2022) tadqiqotida esa biofaol meva ekstraktlarining go'sht mahsulotlarida oqsil oksidlanishini kamaytirishdagi ta'siri o'rganilgan. Natijalar granat ekstrakti eng yuqori antioksidant faollikka ega ekanligini hamda mahsulot sifatini saqlashda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqotlar o'simlik asosidagi ingredientlar va zamonaviy analitik usullarni qo'llash go'sht mahsulotlari sifatini oshirish va barqaror ishlab chiqarishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [12].

2025-yilgi tadqiqotlarda o'simlik asosidagi go'sht analoglari mahsulotlarining funksional xususiyatlarini optimallashtirish va ularning go'sht mahsulotlariga alternativa sifatidagi ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Unda soya, no'xat va bug'doy kabi o'simlik proteinlaridan foydalangan holda go'sht analoglarining suv va yog' ushlab turish qobiliyati (WHC ~4-6 g/g, OHC), tekstura (yuqori namlikli ekstruditsiya orqali go'shtga ~80% o'xshash tolali tuzilish), sensor xususiyatlar (9 ballik skalada 6-7 ball) va ozuqaviy qiymati (20-30% protein, past yog') tahlil qilinadi, bu esa ekstruditsiya va 3D bosib chiqarish kabi zamonaviy texnologiyalar orqali tasdiqlanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'simlik proteinlari go'sht analoglarining sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, ishlab chiqarish xarajatlarini 15-20% ga kamaytiradi va uglerod izini 50-70% ga pasaytiradi, bu esa barqaror oziq-ovqat tizimlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ushbu topilmalar vegetarian, vegan va flexitarian bozorlar uchun innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga zamin yaratadi va kelgusidagi tadqiqotlar uchun mikroalglar yoki hasharot proteinlari kabi yangi manbalarni sinashni taklif etadi [13].

XULOSA

Tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda o'simlik asosidagi qo'shimchalar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish mahsulot sifatini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Kelgusida o'simlik oqsillari va go'sht kombinatsiyalariga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqish istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda o'simlik asosidagi funksional ingredientlar (antioksidantlar, oqsil manbalari va tekstura modifikatorlari) hamda zamonaviy analitik texnologiyalar (NIRS, infraqizil ishlov berish)ning integratsiyalashgan qo'llanilishi birinchi marta kompleks yondashuv asosida tizimlashtirildi. Natijada, ularning o'zaro sinergiyasi mahsulotning oksidlanishga chidamliligi, emulsiya barqarorligi va sensor sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashdagi roli ilmiy jihatdan asoslab berildi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] J. Weiss, M. Gibis, V. Schuh, and H. Salminen, "Advances in ingredient and processing systems for meat and meat products," *Meat Sci.*, vol. 86, no. 1, pp. 196–213, Sept. 2010, doi: 10.1016/j.meatsci.2010.05.008.
- [2] S. Savadkoochi, H. Hoogenkamp, K. Shamsi, and A. Farahnaky, "Color, sensory and textural attributes of beef frankfurter, beef ham and meat-free sausage containing tomato pomace," *Meat Sci.*, vol. 97, no. 4, pp. 410–418, Aug. 2014, doi: 10.1016/j.meatsci.2014.03.017.
- [3] T. Pérez-Palacios, M. A. Barroso, J. Ruiz, and T. Antequera, "A Rapid and Accurate Extraction Procedure for Analysing Free Amino Acids in Meat Samples by GC-MS," *Int. J. Anal. Chem.*, vol. 2015, no. 1, p. 209214, 2015, doi: 10.1155/2015/209214.
- [4] G. Kor and F. Icier, "Thermal imaging during infrared final cooking of semi-processed cylindrical meat product," *Infrared Phys. Technol.*, vol. 79, pp. 242–251, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.infrared.2016.11.002.
- [5] A. González-Mohino, T. Antequera, S. Ventanas, D. Caballero, J. Mir-Bel, and T. Pérez-Palacios, "Near-infrared spectroscopy-based analysis to study sensory parameters on pork loins as affected by cooking methods and conditions," *J. Sci. Food Agric.*, vol. 98, no. 11, pp. 4227–4236, 2018, doi: <https://doi.org/10.1002/jsfa.8944>.
- [6] N. Jiménez González, A. I. Andrés Nieto, and M. J. Petró Testón, "Calidad tecnológica y microbiológica de la carne transformada de cordero con antioxidantes vegetales," 2018, Accessed: Oct. 09, 2025. Available: <https://agris.fao.org/search/en/providers/125106/records/674892c47625988a371dc714>
- [7] A. González-Mohino, T. Pérez-Palacios, T. Antequera, J. Ruiz-Carrascal, L. S. Olegario, and S. Grassi, "Monitoring the Processing of Dry Fermented Sausages with a Portable NIRS Device," *Foods*, vol. 9, no. 9, 2020, doi: 10.3390/foods9091294.
- [8] D. Morcuende, C. Vallejo-Torres, S. Ventanas, S. L. Martínez, S. C. Ruiz, and M. Estévez, "Effectiveness of Sprayed Bioactive Fruit Extracts in Counteracting Protein Oxidation in Lamb Cutlets Subjected to a High-Oxygen MAP," *Foods*, vol. 9, no. 11, 2020, doi: 10.3390/foods9111715.
- [9] M. Spencer, S. Rowe, C. Bonnell, and P. Dalton, "Consumer acceptance of plant-forward recipes in a natural consumption setting," *Food Qual. Prefer.*, vol. 88, p. 104080, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.foodqual.2020.104080.
- [10] A. M. López Valenzuela, "Evaluación de la actividad antioxidante de extracto de bagazo de cerveza en un producto cárnico envasado en MAP y refrigerado," 2021, Accessed: Oct. 09, 2025. Available: <http://hdl.handle.net/10662/13163>
- [11] M.-C. Baune, N. Terjung, M. Ç. Tülbek, and F. Boukid, "Textured vegetable proteins (TVP): Future foods standing on their merits as meat alternatives," *Future Foods*, vol. 6, p. 100181, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.fufo.2022.100181.
- [12] T. Perez-Palacios, J. C. Solomando, J. Ruiz-Carrascal, and T. Antequera, "Improvements in the methodology for fatty acids analysis in meat products: One-stage transmethylation and fast-GC method," *Food Chem.*, vol. 371, p. 130995, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.foodchem.2021.130995.
- [13] K. Sakai, "Chapter 17 - Functional properties of meat analog products consisting of plant-derived proteins," in *Handbook of Plant-Based Meat Analogs*, G. A. Ravishankar, A. Ranga Rao, R. Tahergorabi, and A. Mohan, Eds., Academic Press, 2024, pp. 347–375. doi: 10.1016/B978-0-443-21846-0.00007-1.

DISTILLANGAN YOG‘ KISLOTALARINI ADSORBENTLAR YORDAMIDA TOZALASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

*Kuramboyev Toxir Baxtiyar o‘g‘li¹
Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich²*

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasida tayanch doktoranti¹
Toshkent kimyo-texnologiya universiteti kafedra professori²*

Annotatsiya. Ushbu maqolada distillangan yog‘ kislotalarini (DYK) turli rang beruvchi moddalar, oksidlanish mahsulotlari va metall aralashmalaridan adsorbentlar yordamida tozalash jarayoni tadqiq etilgan. Tajribalar davomida faollashtirilgan bentonit va tabiiy gillar qo‘llanilishining kislota sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Distillangan yog‘ kislotasi, adsorbent, adsorbsiya, bentonit, oksidlanish, rangdorlik, gidroliz.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY FOR PURIFICATION OF DISTILLED FATTY ACIDS USING ADSORBENTS

Abstract. This article investigates the process of purification of distilled fatty acids (DFAs) from various coloring substances, oxidation products, and metal impurities using adsorbents. During the experiments, the effect of the use of activated bentonite and natural clays on the quality parameters of the acid was analyzed.

Keywords: Distilled fatty acid, adsorbent, adsorption, bentonite, oxidation, coloration, hydrolysis.

Усовершенствование технологии очистки дистиллированных жирных кислот с использованием адсорбентов.

Аннотация. В данной статье исследуется процесс очистки дистиллированных жирных кислот (ДЖК) от различных красящих веществ, продуктов окисления и металлических примесей с использованием адсорбентов. В ходе экспериментов анализировалось влияние использования активированного бентонита и природных глин на качественные параметры кислоты.

Ключевые слова: дистиллированная жирная кислота, адсорбент, адсорбция, бентонит, окисление, окрашивание, гидролиз.

Kirish

Mazkur maqola doirasida respublikamiz yog‘-moy sanoati korxonalarida hosil bo‘ladigan ikkilamchi xomashyo — distillangan yog‘ kislotalarini chuqur qayta ishlash va ulardan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulot olish masalasi o‘rganildi. Xususan, ushbu yog‘ kislotalarini gidrogenlash orqali tannarxi nisbatan arzon bo‘lgan qattiq yog‘ kislotalarini olish imkoniyatlari tadqiq etildi.

Ma‘lumki, sovun ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida salomas (gidrogenlangan o‘simlik yog‘lari) va distillangan yog‘ kislotalari keng qo‘llaniladi. Salomas yuqori darajada to‘yingan yog‘ kislotalaridan tashkil topgan bo‘lib, sovunning qattiqligini, ko‘piklanish xususiyatini va iste‘mol sifatini ta‘minlaydi. Biroq so‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida salomasga bo‘lgan talabning ortishi natijasida uning katta qismi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga yo‘nal tirilmoqda. Natijada texnik maqsadlar, xususan sovun ishlab chiqarish uchun salomas tanqisligi yuzaga kelmoqda va bu holat mahsulot tannarxining oshishiga olib kelmoqda.[1]

Shu nuqtai nazardan, arzon va mavjud xomashyo bazasiga ega bo‘lgan soapstokdan olinadigan distillangan yog‘ kislotalarini qayta ishlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ishda aynan mana shu yo‘nalishda, ya‘ni distillangan yog‘ kislotalarini gidrogenlash orqali texnik salomas o‘rnini bosuvchi qattiq yog‘ kislotalarini olish asosiy maqsad sifatida belgilandi.

Biroq distillangan yog‘ kislotalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri gidrogenlash jarayoniga berish ularning sifat ko‘rsatkichlari yetarli darajada yuqori bo‘lmagani sababli maqsadga muvofiq emas. Chunki distillash jarayonidan so‘ng ham ushbu xomashyo tarkibida mikromiqdorda turli aralashmalar saqlanib qoladi. Jumladan, karotinoidlar va xlorofill kabi tabiiy pigmentlar, shuningdek, oksidlanish jarayonida hosil bo‘ladigan karbonil birikmalar mavjud bo‘ladi. [5] Ushbu komponentlar mahsulot rangining qorayishiga, noxush hid paydo bo‘lishiga hamda oksidlanish barqarorligining pasayishiga sabab bo‘ladi. Natijada tayyor mahsulotning saqlanish muddati qisqaradi va uning iste‘mol hamda texnologik xossalari yomonlashadi. [11]

Mazkur muammolarni bartaraf etishda adsorbsion tozalash usuli eng samarali, iqtisodiy jihatdan maqbul va texnologik jihatdan sodda usullardan biri hisoblanadi. Adsorbsion tozalash jarayoni maxsus adsorbentlar yordamida xomashyo tarkibidagi zararli va keraksiz komponentlarni yuzaga yutib olish orqali amalga oshiriladi. Bu usul yordamida rang beruvchi pigmentlar, oksidlanish mahsulotlari hamda ayrim hid beruvchi birikmalarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. [3]

Tadqiqot jarayonida turli xil adsorbentlar — tabiiy (aktivlashtirilgan gil, bentonit) va sun‘iy (aktiv ko‘mir, silikagel va boshqalar) moddalarning tozalash samaradorligi o‘rganildi. Har bir adsorbentning sorbsion sig‘imi, selektivligi va texnologik parametrlar (harorat, vaqt, dozasi)ga bog‘liqligi tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida optimal tozalash sharoitlari aniqlanib, distillangan yog‘ kislotalarining sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga erishildi.

Natijada adsorbsion tozalashdan o‘tkazilgan xomashyo keyingi gidrogenlash jarayoniga tayyor holatga keltirildi. Gidrogenlash natijasida esa yuqori darajada to‘yingan, qattiq holatdagi yog‘ kislotalari olinib, ular texnik salomas o‘rnini bosuvchi arzon va samarali xomashyo sifatida qo‘llanishi mumkinligi isbotlandi.

Ushbu tadqiqot natijalari yog‘- moy sanoati chiqindilaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va mahalliy xomashyo bazasini kengaytirish nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Materiallar va usullar

Tadqiqot obyekti sifatida paxta moyi gudronidan olingan distillangan yog‘ kislotalari olindi. Adsorbent sifatida bentonit gilidan (tuproqidan) foydalanildi. Bunda Kislota bilan faollashtirilgan oqartiruvchi tuproq. Jarayon sharoiti: Harorat: 80–95°C. Vaqt: 30–45 daqiqa.

Adsorbent miqdori: Massa ulushiga nisbatan 1% dan 4% gacha.

Bosim: Vakuum ostida (havo bilan aloqani cheklash uchun).

Natijalar va muhokama

Tajribalar natijalari shuni ko‘rsatdiki, qo‘llanilgan adsorbent miqdori ortishi bilan distillangan yog‘ kislotalarining rangdorlik ko‘rsatkichi sezilarli darajada pasayadi. Bu holat adsorbent yuzasining faol markazlari sonining ko‘payishi bilan izohlanadi. Ya‘ni, adsorbent miqdori ortgan sari pigment moddalar — karotinoidlar, xlorofill va oksidlanish mahsulotlari (karbonil birikmalar)ni yutib olish imkoniyati kengayadi. [2]

Dastlabki bosqichda adsorbent miqdorining ortishi rangdorlikni keskin kamaytiradi, chunki tizimda adsorbsiyaga uchrashi mumkin bo‘lgan erkin pigmentlar miqdori yuqori bo‘ladi. Biroq ma‘lum bir optimal miqdordan so‘ng rangdorlikning kamayish sur‘ati sekinlashadi. Bu esa adsorbent yuzasining to‘yinganlik darajasiga yaqinlashuvi va tizimda adsorbsiyaga yaroqli komponentlar miqdorining kamayishi bilan bog‘liq. [6]

Shuningdek, adsorbentning ortiqcha miqdorda qo‘llanishi iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emasligi ham aniqlandi. Chunki adsorbent sarfining ortishi bilan tozalash samaradorligi deyarli o‘zgarmagan holda ishlab chiqarish xarajatlari oshib boradi. Shu sababli tadqiqot davomida adsorbentning optimal miqdorini aniqlash muhim vazifa sifatida belgilandi. [10]

Olingan natijalar asosida distillangan yog' kislotalarini adsorbsion tozalash jarayonida adsorbent miqdorini ratsional tanlash mahsulot sifatini oshirish bilan birga texnologik jarayonning iqtisodiy samaradorligini ham ta'minlashi isbotlandi.

Adsorbsiya mexanizmi: Adsorbent yuzasidagi faol markazlar qutbli aralashmalarni, xususan oksidlangan yog' kislotalari, karbonil birikmalar hamda pigment moddalarni (karotinoidlar va xlorofill) o'ziga bog'lab olish xususiyatiga ega. Bu jarayon adsorbsiya hodisasi asosida yuzaga kelib, asosan fizik-kimyoviy o'zaro ta'sirlar — Van-der-Vaals kuchlari, dipol-dipol o'zaro ta'sirlari va ayrim hollarda vodород bog'lari orqali amalga oshadi. [7]

Ma'lumki, oksidlanish natijasida hosil bo'lgan birikmalar va tabiiy pigmentlar yuqori darajada qutblangan tuzilishga ega bo'lib, ular adsorbent yuzasidagi aktiv markazlar bilan oson bog'lanadi. Adsorbentlarning (masalan, aktivlashtirilgan gil, bentonit, aktiv ko'mir) katta sirt maydoni va rivojlangan g'ovak tuzilishi ushbu moddalarning samarali yutilishini ta'minlaydi. Ayniqsa, mikrog'ovak va mezog'ovaklarning mavjudligi adsorbsiya jarayonining intensivligini oshiradi. [8]

1-jadval

To'lqin uzunligi					
Xomashyo	2924,52	2924,52	2924,52	2924,52	2924,52
Amerika bentaninti	2925,48	2925,48	2925,48	2925,48	2925,48
Oq bentanint	2926,45	2926,45	2926,45	2926,45	2926,45
Azkamar bentaninti	2926,45	2926,45	2926,45	2926,45	2926,45
Qorator bentaninti	1711,51	1711,51	1711,51	1711,51	1711,51

1-jadval. Turli xildagi adsorbentlar yordamida tozalangan distillangan yog' kislotalarining IK natijalari tahlili

Shuningdek, adsorbent yuzasining kimyoviy tabiatiga bog'liq ravishda selektiv adsorbsiya jarayoni ham kuzatiladi. Ya'ni, qutbli birikmalar no-qutbli komponentlarga nisbatan ustun ravishda yutiladi. Bu esa distillangan yog' kislotalarining asosiy tarkibi saqlanib qolgan holda, ularning rang beruvchi va sifatni pasaytiruvchi aralashmalardan samarali tozalanishiga imkon yaratadi.

Tozalanmagan distillangan yog' kislotaning IK natijalari grafigi (1-rasm)

Tozalangan distillangan xomashyolarning IK natijalari grafigi (2-rasm)

Natijada adsorbsion tozalash jarayonida nafaqat mahsulot rangdorligi pasayadi, balki uning oksidlanishga chidamliligi ortadi, yoqimsiz hidlar kamayadi va umumiy sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Bu esa keyingi texnologik bosqichlar, xususan gidrogenlash jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. [9]

Kislota soni: Adsorbsiya jarayonida kislota soni deyarli o'zgarmaydi, bu esa jarayonning selektivligini ko'rsatadi.

Filtrlash: Adsorbent bilan ishlov berilgandan so'ng, massa press-filtrlar orqali o'tkazildi. Natijada shaffof, och sariq rangdagi mahsulot olindi.

Jarayonning texnologik sxemasi:

DYKni isitish → 2. Adsorbent qo'shish va aralashtirish (reaktorda) → 3. Vakuum ostida ekspozitsiya → 4. Filtrlash (adsorbentni ajratish) → 5. Tayyor mahsulotni sovutish.

Xulosa

Distillangan yog' kislotalarini adsorbentlar yordamida tozalash ularning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilab, mahsulot sifatini xalqaro standartlar talablariga yaqinlashtirish imkonini beradi. Xususan, adsorbsion tozalash jarayonida rang beruvchi pigmentlar, oksidlanish mahsulotlari (peroksidlar, aldehidlar, ketonlar) hamda yoqimsiz hid hosil qiluvchi birikmalar samarali ravishda ajratib olinadi. Natijada mahsulotning rang ko'rsatkichi pasayadi, hid va ta'm xususiyatlari yaxshilanadi hamda uning saqlanish barqarorligi ortadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mahalliy xomashyo asosida olinadigan bentonit gillari kislota bilan faollashtirilganda yuqori sorbsion xususiyatlarga ega bo'ladi. Kislota bilan ishlov berish jarayonida bentonitning g'ovak tuzilishi rivojlanadi, sirt maydoni ortadi va faol markazlar soni ko'payadi. Natijada uning qutbli aralashmalarni yutib olish qobiliyati keskin oshadi. O'tkazilgan tajribalar mahalliy faollashtirilgan bentonitlarning samaradorligi import qilinadigan adsorbentlardan kam emasligini, ayrim hollarda esa ularga teng yoki ustun ekanligini ko'rsatdi. Bu esa ishlab chiqarishda mahalliy resurslardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, adsorbsion tozalash texnologiyasining qo'llanilishi distillangan yog' kislotalarining oksidlanishga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, tajriba natijalariga ko'ra, tozalangan mahsulotning oksidlanish barqarorligi 1,5–2 barobarga ortganligi aniqlandi. Bu holat, asosan, oksidlanish jarayonini tezlashtiruvchi katalitik faol aralashmalar hamda erkin radikallar hosil bo'lishiga sabab bo'luvchi komponentlarning kamayishi bilan izohlanadi.

Natijada adsorbsion tozalash orqali olingan distillangan yog' kislotalari keyingi texnologik bosqichlar, xususan gidrogenlash jarayonida yanada barqaror va sifatli xomashyo sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa yakuniy mahsulot sifatini oshirish, uning saqlanish muddatini uzaytirish hamda ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Чариков А.К. Карбоновые кислоты и карбоксилатные комплексы в химическом анализе. А.К. Чариков, Н.Н. Осипов.-Ленинград :Химия,1999-240с
2. Qodirov Y. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. Toshkent:2005-yil.48bet
3. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi: o'quv-uslubiy qo'llanma. Ro'zmetova D.T. Kurambaev Sh.R., Sadullayeva M.SH., Yuldasheva I.E. Toshkent 2021-yil.17-bet
4. Qodirov Y. Ruziboyev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. Darslik.-T. Fan va texnologiyalar. Toshkent, 2014. 240bet.
5. Boyjanov N.I., Boyjanov I.R., Khamidova M.O, Serkayev Q.P. Studying adsorption characteristics of Navbahor alkaline bentonite in bleaching cotton oil. //Universum: технические науки. -2023, -6(111). DOI: 10.32743/UniTech. 2023.111.6.15618. (02.00.00, №1)
6. Serkayev Q.P., Boyjanov N.I., Qurambayev Sh.R. O'zbekiston bentonitli gillaridan yog'-moy sanoatida foydalanish imkoniyatlarini tadqiq etish. //Research and education. (2022. 1(3) 221-228. - ISSN 21813191).
7. Boyjanov N.I., Boyjanov I.R., Yulchiev A.B., Serkayev Q.P. Faollashtirilgan ishqoriy yer bentonitlarini o'simlik moylari sifatiga ta'siri. //Kimyo va kimyo texnologiyasi. -2024, -№1, -68-76 b. DOI:10.34920/cce2024111. (02.00.00, №3)

8. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Tabiiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. //Central Asian Food Engineering and Technology. -2024, -Vol 2, -Issue 5, -P.179-188. (OAK Rayosatining 2019 28 fevraldagi 262/9.2-son qarori bilan 07.03.2023 02.00.00 kiritilgan).
9. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Yog‘-moy sanoati uchun bentonit va opokasimon gillar kompozitsiyasidagi adsorbent olish. //Композицион материаллар. -2024, -№2, -С.76-80. (02.00.00, №4)
10. Boyjanov N., Serkayev K., Khamidova M., Isroilova Sh. Sorption characteristics of the adsorbent in the composition of bentonite and opocavid clays. //International Journal of Materials and Chemistry (USA). -2024, -14(3), -P.49-56. DOI: 10.5923/j.ijmc.20241403.03. (02.00.00, AQSh nashrlari №13)
11. Boyjanov N.I., Serkyev Q.P. Bentonit va opokasimon gillar kompozitsiyasida o‘simlik moylarini oqlashning samaradorligi. //Kimyo va kimyo texnologiyasi. -2024, -№3, -53-63 b. DOI:10.34920/cce2024437. (02.00.00, №3)

ULTRATOVUSH USULI YORDAMIDA OLMA, OLXO'RI, YALPIZ VA ASAL ASOSIDA TABIIY ENERGETIK CHOY VA UNING BIOFAOL MODDALARI

To'rayeva Mahliyo Maqsud qizi

*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida magistranti.*

mahliyoturaeva785@gmail.com

Kurambayev Sherzod Raimberganovich

*Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida professori*

sherzodkurambayev10@gmail.com

ANNOTATSIYA Mazkur ilmiy maqolada olma (*Malus domestica* Borkh.), olxo'ri (*Prunus domestica* L.), yalpiz (*Mentha piperita* L.) va tabiiy asal asosida ultratovush ekstraksiyasi (UTE) texnologiyasi yordamida tabiiy energetik choy tayyorlash usuli o'rganildi. Tadqiqotda ushbu choyning biofaol moddalari — umumiy polifenollar, flavonoidlar, C vitamini, organik kislotalar, efir moylari, asal invertlangan shakarlar va fermentlar tarkibi zamonaviy tahlil usullari (Folin-Ciocalteu, HPLC, GC-MS, DPPH) yordamida miqdoriy va sifatli aniqlandi. Laboratoriyada o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, Ultratovush ekstraksiyasi usulida tayyorlangan tabiiy energetik choyda polifenollar miqdori an'anaviy usulga nisbatan 2,1 baravar, antioksidant faollik esa 54% ga yuqori ekanligi aniqlandi. Asal qo'shilishi choyning energetik qiymatini va tat-maza xususiyatlarini sezilarli yaxshiladi. Olingan natijalar ushbu texnologiyani O'zbekiston sharoitida keng joriy etish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: ultratovush ekstraksiyasi, tabiiy energetik choy, olma, olxo'ri, yalpiz, asal, polifenollar, flavonoidlar, antioksidant faollik, biofaol moddalar, kvitatsiya, funktsional ichimlik, S vitamini, organik kislotalar.

NATURAL ENERGY TEA BASED ON APPLE, PLUM, PEPPERMINT AND HONEY USING ULTRASOUND- ASSISTED EXTRACTION AND ITS BIOACTIVE COMPOUNDS

ABSTRACT This scientific article investigates the preparation of a natural energy tea based on apple (*Malus domestica* Borkh.), plum (*Prunus domestica* L.), peppermint (*Mentha piperita* L.), and natural honey using ultrasound-assisted extraction (UAE) technology. The study quantitatively and qualitatively analyzed the bioactive compounds of the tea, including total polyphenols, flavonoids, vitamin C, organic acids, essential oils, as well as invert sugars and enzymes derived from honey, using modern analytical methods (Folin–Ciocalteu, HPLC, GC–MS, DPPH).

Laboratory experiments demonstrated that the tea prepared by UAE contained 2.1 times higher total polyphenol content and 54% higher antioxidant activity compared to the conventional method. The addition of honey significantly improved the energy value and sensory (taste) properties of the tea. The obtained results indicate the potential for wide implementation of this technology under the conditions of Uzbekistan.

Keywords: ultrasound-assisted extraction, natural energy tea, apple, plum, peppermint, honey, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, bioactive compounds, cavitation, functional beverage, vitamin C, organic acids.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЧАЙ НА ОСНОВЕ ЯБЛОКА, СЛИВЫ, МЯТЫ И МЁДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ И ЕГО БИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ В данной научной статье исследуется получение натурального энергетического чая на основе яблока (*Malus domestica Borkh.*), сливы (*Prunus domestica L.*), мяты перечной (*Mentha piperita L.*) и натурального мёда с использованием технологии ультразвуковой экстракции (UAE). В работе количественно и качественно определены биоактивные вещества чая, включая общие полифенолы, флавоноиды, витамин С, органические кислоты, эфирные масла, а также инвертированные сахара и ферменты мёда с применением современных аналитических методов (Folin–Ciocalteu, HPLC, GC–MS, DPPH).

Лабораторные исследования показали, что в чае, полученном методом ультразвуковой экстракции, содержание полифенолов в 2,1 раза выше, а антиоксидантная активность на 54% выше по сравнению с традиционным методом. Добавление мёда существенно улучшило энергетическую ценность и вкусовые свойства напитка. Полученные результаты свидетельствуют о возможности широкого внедрения данной технологии в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: ультразвуковая экстракция, натуральный энергетический чай, яблоко, слива, мята, мёд, полифенолы, флавоноиды, антиоксидантная активность, биоактивные вещества, кавитация, функциональный напиток, витамин С, органические кислоты.

KIRISH

Zamonaviy hayot tarzi jadallashishi bilan kishilarning jismoniy va aqliy faollik, charchoqqa chidamlilik hamda umumiy energiya darajasiga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Bugungi bozorda sun'iy energetik ichimliklar katta o'rin egallagan bo'lsa-da, ulardagi tabiiy bo'lmagan kofeyin, taurin va rang boyitgichlar uzoq muddat iste'mol qilinsa sog'liqqa zarar yetkazishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Shu boisdan tabiiy kelib chiqishli xomashyo asosida, tabiiy kimyoviy birikmalar yordamida hosil qilinadigan energetik ichimliklar — tabiiy energetik choylar — jahon miqyosida tobora keng e'tirofqa molik bo'lib bormoqda (Higgins et al., 2010).[1]

Olma, olxo'ri, yalpiz va asal — O'zbekistonda, xususan Xorazm viloyatida keng tarqalgan mahalliy xomashyo manbalaridir. Olma tarkibidagi kversetin va xlorogen kislotasi yurak-qon tomir tizimini mustahkamlab beradi va antioksidant himoya vazifasini ko'rsatadi. Olxo'ridagi antosiyanlar va organik kislotalar immunitetni oshirib beradi, qon shakarini normallashtiradi. Yalpizning mentol va rozmarin kislotasi asab tizimini tinchlantirib, diqqat-e'tiborni yaxshilab beradi. Asal esa fruktoza va glukoza shaklida tez o'zlashtiriluvchi tabiiy energiya manbai hisoblanib, fermentlarni va 180 dan ziyod biologik faol moddani saqlaydi. (Hollman & Arts, 2000).[2]

Issiq suv ekstraksiyasida (80–95°C) biofaol moddalar — ayniqsa C vitamini, issiqlikka sezgir fenol birikmalar, efir moylari va asal fermentlari sezilarli darajada parchalanadi. Ultratovush ekstraksiyasi (UTE) bu muammoni bartaraf etishning innovatsion yo'li hisoblanadi. Ultratovush ekstraksiyasi kvitatsiya hodisasiga asoslangan. Past haroratda (30–45°C) ishlab o'simlik hujayra devorlarini mexanik yo'l bilan buzadi va bioaktiv moddalarning tez va to'liq ajralib chiqishini ta'minlaydi. Bunda nafaqat samaradorlik oshadi, balki energiya sarfi ham kamayadi (Vilkhu et al., 2008).[3]

Ultratovush ekstraksiyasi texnologiyasi birinchi marta sanoat miqyosida 1990-yillarda qo'llanila boshlandi. Mason va boshqalar (1996) [4] o'z ishlarida ultratovushning kvitatsiya mexanizmi orqali o'simlik to'qimalaridan biologik faol moddalarni samarali ajratib olishini batafsil ta'riflab berdi. Ular 20–40 kHz chastotali ultratovush to'lqinlari suyuqlikda mikroskopik pufakchalar hosil qilishini va ularning portlashi natijasida mahalliy harorat 5000 K va bosim 500 atm ga yetishini ko'rsatdi. Bu energiya hujayra devorlarini mexanik yo'l bilan buzib, ekstragentning hujayra ichiga tez kirib borishini ta'minlaydi.

Vilkhu va boshqalar (2008) [3] oziq-ovqat sanoatida Ultratovush ekstraksiyasi texnologiyasining qo'llanilishi bo'yicha keng qamrovli sharhida bu texnologiya an'anaviy ekstraksiyaga nisbatan vaqtni 60–80% ga, energiya sarfini esa 40–60% ga kamaytirishi

mumkinligini isbotladi. Turli xil meva va o'simliklardan olingan ekstraktlar misolida Ultratovush ekstraksiyasi yordamida polifenollar, flavonoidlar va efir moylari miqdori sezilarli oshishi qayd etildi.

Asal va uning biofaol moddalari bo'yicha Alvarez-Suarez va boshqalar (2010) [5] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda tabiiy asalda 180 dan ortiq biologik faol birikmalar — flavonoidlar, fenol kislotalar, fermentlar (diastaza, invertaza, glukozoksidaza), aminokislotalar va vitaminlar — mavjudligi aniqlandi. Asal tarkibidagi frukto-oligosakarridlar ichak mikrobiomini normallashtirishda prebiotik vazifasini bajarishi ham isbotlangan.

Yalpiz efir moylari bo'yicha Verma va boshqalar (2010) [6] GC-MS tahlili asosida mentol (34–55%), menton (14–32%) va 1,8-sineol (5–14%) asosiy komponentlar ekanligi va ular antispazm, antiseptik, mukolit hamda neyrostimulatsiya xossalariга egaligini ko'rsatdi. Mentolning past konsentratsiyada (1–2 mg/kg) diqqat-e'tiborni yaxshilash va charchoqni kamaytirish ta'siri kliniq sinovlarda tasdiqlangan.

Olma va olxo'ri fenol birikmalari bo'yicha Spanos va Wrolstad (1992) [7] kversetin, epikatexin (flavonoidlar guruhiga kiruvchi modda), xlorogen kislotasi va antosiyanlarning inson organizmida kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Rababah va boshqalar (2005)[8] esa 90°C dan yuqori haroratda qayta ishlash meva polifenollarini 30–45% ga kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi — bu Ultratovush ekstraksiyasining past haroratda ishlashi zaruriyatini asoslaydi.

O'zbekistonlik olimlar Karimov va boshqalar (2022) [9] mahalliy tibbiy o'simliklarning flavonoidlarini o'rganib, xorazm yalpizining mentol miqdori boshqa mintaqalardagi namunalarga nisbatan 12–18% yuqori ekanligini aniqladilar. Bu Xorazm yalpizini tabiiy energetik ichimliklar uchun alohida qimmatli xomashyo sifatida ko'rsatadi. Azmir va boshqalar (2013) [10] esa zamonaviy ekstraksiya usullarini tahlil qilib, Ultratovush ekstraksiyasi texnologiyasining meva-sabzavot mahsulotlari uchun eng maqbul past haroratli ekstraksiya texnologiyasi ekanligini ta'kidladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, UTE texnologiyasi meva-sabzavot ekstraktlari, o'simlik choylar va funktsional ichimliklar ishlab chiqarishda allaqachon keng qo'llanila boshladi va yuqori natijalar qayd etib kelmoqda. Biroq mahalliy O'zbekiston sharoitida olma, olxo'ri, yalpiz va asal kombinatsiyasidan ultratovush yordamida tabiiy energetik choy tayyorlashga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar deyarli o'tkazilmagan. Tadqiqotning maqsadi: Xorazm viloyatining mahalliy meva xomashyosidan ultratovush texnologiyasi yordamida tabiiy energetik choy tayyorlab, uning biofaol moddalar tarkibini aniqlash. An'anaviy usul bilan solishtirish va iste'molchilar sog'lig'iga foydasini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

TADDIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Xomashyo va namunalar tayyorlash Tadqiqot uchun mahalliy bog'lardan yangi terilgan olma, olxo'ri mevalari hamda dala yalpizi (gullash davri) yig'ib olindi. Barcha meva namunalari iliq oqar suv bilan yaxshilab yuvildi va ortiqcha suv toza doka mato yordamida artildi. Yangi holda olingan namunalar maydalandi va ekstraksiyaga tayyorlandi. Asal bidistillat suvda 1:10 nisbatda eritilib, filtdan o'tkazildi va ekstraksiya jarayoniga qo'shildi. Tayyor aralashma namunalari hermetik yopilgan shisha idishlarda +4°C da tajriba o'tkazilguncha saqlandi.

Ultratovush ekstraksiyasi parametrlari Ultratovush ekstraksiyasi Urganch davlat universiteti kimyoviy texnologiya fakulteti laboratoriyasidagi Hielscher UP400St ultratovush protsessori (400 W, 24 kHz, Germaniya) yordamida amalga oshirildi. Meva aralashmasi uchun optimallashtirilgan parametrlar: olma, olxo'ri va yalpiz aralashmasi nisbati 3:2:1 (umumiy xomashyo:suv = 1:30, g/mL), asal 5% (v/v), ultratovush quvvati 300 W, davomiylik 20 daqiqa, harorat 40°C, amplituda 70%. An'anaviy nazorat namunalari uchun 90°C dagi suvda 10 daqiqa ekstraksiya o'tkazildi va tayyorlangan choyga sovutilgach (50°C dan past) asal qo'shildi. Barcha namunalar Whatman №1 filtr qog'ozi orqali filtrlandi.

Laboratoriyada tabiiy energetik choy tayyorlash jarayoni

Laboratoriyada quyidagi tartibda tabiiy energetik choy namunalari tayyorlandi: birinchi bosqichda yangi olma, olxo'ri mevalari va yalpiz barglari iliq suv bilan yuvildi. Olma va olxo'ri

urug'siz holda maydalandi (o'rtacha o'lcham 0,5–1 sm), yalpiz barglari ham maydalangan holda ishlatildi. Komponentlarni 3:2:1 (olma:olxo'ri:yalpiz) nisbatida aralashtirildi va 1:30 nisbatda bidistillat suv qo'shildi.

Ikkinchi bosqichda tayyorlangan aralashma Hielscher UP400St ultratovush protsessorining stakanli reaktoriga joylashtirildi. 300 W quvvatda, 40°C haroratda, 70% amplitudada 20 daqiqa ultratovushga qo'yildi. Jarayon davomida harorat termostat yordamida nazorat qilib turildi, 40±2°C da saqlandi. Ekstraksiya jarayonida aralashma rangining to'q sariq-qo'ng'ir rangga o'tishi va o'ziga xos meva-yalpiz hidining paydo bo'lishi kabi jarayonlar aniqlandi.

Uchinchi bosqichda tayyor ekstrakt Whatman №1 qog'oz filtridan o'tkazildi. Filtratsiyadan so'ng eritmani 50°C gacha sovutib, asaldan 5% (v/v) nisbatda qo'shildi. Tayyor tabiiy energetik choy shisha idishlarga joylashtirildi. Organoleptik baholashda choy o'ziga xos yoqimli meva-yalpiz hidiga, asal ta'miga, sariq-jigarrang rangiga ega bo'ldi. Tayyorlangan ushbu namunalari keyingi kimyoviy tahlillar uchun +4°C da saqlanib, 24 soat ichida tahlil qilindi.

Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy jihozlar: Hielscher UP400St ultratovush protsessori (400 W, 24 kHz, Germaniya); Shimadzu LC-20A HPLC-UV tizimi (Yaponiya); Agilent 7890B/5977A GC-MS qurilmasi (AQSH); Beckman Coulter PA 800 Plus kapillyar elektroforez tizimi (AQSH); JASCO V-670 UV-Vis spektrofotometri (Yaponiya); HI-2211 pH-metr (Hanna Instruments, Ruminiya); termostat Memmert WB-14 (Germaniya).

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Ultratovush ekstraksiyasi usulida tayyorlangan tabiiy energetik choyda umumiy polifenollar miqdori 48,72 ± 1,14 mg GAE/100 mL ni tashkil etdi, bu an'anaviy usulga nisbatan (23,18 ± 0,87 mg GAE/100 mL) 2,1 baravar yuqori demakdir. (Jadval 1). Flavonoidlar miqdori ham Ultratovush ekstraksiyasi usulida 19,34 ± 0,62 mg QE/100 mL, nazorat guruhida esa 9,47 ± 0,41 mg QE/100 mL ekanligi aniqlandi. Olma tarkibidagi kversetin va epikatehin, olxo'ri antosiyanlar hamda yalpiz luteolin va rozmarin kislotasining kombinatsiyasilarini ushbu yuqori ko'rsatkichlarga sabab bo'ldi.

Jadval 1. Tabiiy energetik choyning biofaol moddalari miqdori (M±SD, n=3)

Ko'rsatkich	UTE usuli	An'anaviy usul
Polifenollar (mg GAE/100 mL)	48,72 ± 1,14	23,18 ± 0,87
Flavonoidlar (mg QE/100 mL)	19,34 ± 0,62	9,47 ± 0,41
S vitamini (mg/100 mL)	7,84 ± 0,22	3,41 ± 0,14
Antioksidant faollik IC50 (mg/mL)	0,43 ± 0,02	0,93 ± 0,04
Organik kislotalar (mg/mL)	5,67 ± 0,18	4,12 ± 0,15
pH	3,82 ± 0,04	3,91 ± 0,05
Diastaza faolligi (DN)	12,4 ± 0,6	4,1 ± 0,3

Antioksidant faollik Ultratovush ekstraksiyasi namunasida IC50 = 0,43 ± 0,02 mg/mL, an'anaviy namunada esa 0,93 ± 0,04 mg/mL ekanligi aniqlandi — bu UTE usulining antioksidant samaradorligi 54% ga yuqori ekanligini bildiradi. C vitamini (askorbin kislota) miqdori Ultratovush ekstraksiyasi Ultratovush ekstraksiyasi usulida 7,84 ± 0,22 mg/100 mL, an'anaviy usulda esa 3,41 ± 0,14 mg/100 mL bo'ldi — ya'ni usulida 2,3 baravar ko'p C vitamini saqlanib qoldi. Bu farq Ultratovush ekstraksiyasi usulining ning past haroratda (40°C) ishlashidan kelib chiqadi: 90°C dagi klassik ekstraksiyada C vitamini oksidlanib tez parchalanadi (Rababah et al., 2005). Kundalik C vitamini ehtiyojining (75–90 mg) taxminan 8–10% ini bir piyola (250 mL) ushbu choydan qondirish mumkin.

Tadqiqotning muhim natijalaridan biri asal fermentlari — amilaza va saxarozaning Ultratovush ekstraksiyasi usulida saqlanib qolishidir. Amilaza fermenti faolligi Ultratovush ekstraksiyasi namunasida 12,4 ± 0,6 DN (amilaza soni) ekanligi aniqlandi — bu Yevropa standartiga ko'ra (min. 8 DN) yuqori faollik hisoblanadi. An'anaviy usulda esa amilaza fermenti faolligi 4,1 ± 0,3 DN gacha tushib, standart talabdan past bo'lib qoladi. Buning sababi: 90°C harorat amilazani deyarli to'liq nofaol holatga keltiradi, Ultratovush ekstraksiyasi usuli esa 40°C da

fermentlarni saqlab qoladi. Fruktosa va glukozaning nisbati Ultratovush ekstraksiyasi usulining namunasida tabiiy asalga xos tarzda (fruktoza:glukoza = 1,18:1) saqlanib qoldi.

GC-MS tahlilida yalpiz efir moylari Ultratovush ekstraksiyasi usuli namunasida jami 24 ta komponentni aniqladi. Asosiylar: mentol (41,2%), menton (20,8%), 1,8-sineol (13,4%), pulegon (5,7%) va mentofuran (3,9%). Ultratovush ekstraksiyasi usulida efir moylari umumiy miqdori an'anaviy usulga nisbatan 2,4 baravar ko'p ajralishi kuzatildi — bu farqni issiq suv ekstraksiyasida efir moylari bug'lanib yo'qolishi orqali tushuntiradi. Organik kislotalar tahlilida olma kislotalari (2,34 mg/mL), limon kislotalari (1,87 mg/mL), vino kislotalari (0,92 mg/mL) va qahrabo kislotalari (0,54 mg/mL) aniqlandi. Ultratovush ekstraksiyasi usulida esa umumiy organik kislotalar miqdori $5,67 \pm 0,18$ mg/mL ga yetdi. Organik kislotalar mineral moddalarning (temir, kaltsiy, magniy) so'rilishini yaxshilab choyga salqinlatuvchi ta'm beradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijasida Xorazm viloyati sharoitida yetishtirilgan — olma, olxo'ri, yalpiz va asal asosida ultratovush ekstraksiyasi yordamida sifatli tabiiy energetik choy tayyorlash mumkinligi ilmiy jihatdan isbotlandi. Ultratovush ekstraksiyasi usulida tayyorlangan tabiiy energetik choyda polifenollar miqdori 48,72 mg GAE/100 mL ni tashkil etib, an'anaviy usulga nisbatan 2,1 baravar yuqori ekanligi aniqlandi. Antioksidant faollik esa 54% ga oshdi. Shuningdek, Ultratovush ekstraksiyasining past haroratda (40°C) ishlashi C vitaminini 2,3 baravar ko'p saqlab qoldi va asal fermentlari — diastaza (12,4 DN) va invertazaning — faolligini yo'qotmadi. Bu ushbu choyning haqiqiy energetik ichimlik sifatida iste'mol qilish mumkinligini ko'rsatdi. Yalpizdan GC-MS tahlilida 24 ta efir moyi komponenti aniqlandi. Mentol (41,2%) va 1,8-sineol (13,4%) neyrostimulatsiya va kognitiv faollikni oshiruvchi asosiy birikmalar bo'lib, ularning Ultratovush ekstraksiyasi usulida 2,4 baravar ko'p ajralishi tabiiy energetik effektini kuchaytiradi. Ichimlik tarkibidagi asal fruktoza va glukozasi tezkor va uzoq muddatli tabiiy energiya ta'minlaydi. Organik kislotalar (jami 5,67 mg/mL) esa mineral moddalar so'rilishini yaxshilaydi va ichimlikka tetiklashtiruvchi xususiyat beradi. Umumiy olganda, Xorazm viloyatida bu xomashyolarning mo'l-ko'l va arzon narxda mavjudligi, Ultratovush ekstraksiyasi texnologiyasining iqtisodiy samaradorligi hamda olingan mahsulotning yuqori sifati ushbu ishlanmani mintaqaviy oziq-ovqat sanoatiga joriy etish uchun amaliy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Higgins J.P., Tuttle T.D., Higgins C.L. (2010). Energy beverages: content and safety. *Mayo Clinic Proceedings*, 85(11), 1033–1041.
- Hollman P.C.H., Arts I.C.W. (2000). Flavonols, flavones and flavanols — nature, occurrence and dietary burden. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 80(7), 1081–1093.
- Vilkhu K., Mawson R., Simons L., Bates D. (2008). Applications and opportunities for ultrasound assisted extraction in the food industry — A review. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 9(2), 161–169.
- Mason T.J., Paniwnyk L., Lorimer J.P. (1996). The uses of ultrasound in food technology. *Ultrasonics Sonochemistry*, 3(3), S253–S260.
- Alvarez-Suarez J.M., Tulipani S., Romandini S., Vidal A., Battino M. (2010). Contribution of honey in nutrition and human health: a review. *Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism*, 3(1), 15–23.
- Verma R.S., Padalia R.C., Chauhan A. (2010). Chemical diversity in the essential oil of *Mentha × piperita* L. *Chemistry & Biodiversity*, 7(3), 712–720.
- Spanos G.A., Wrolstad R.E. (1992). Phenolics of apple, pear, and white grape juices and their changes with processing and storage. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 40(9), 1478–1487.
- Rababah T.M., Ereifej K.I., Howard L. (2005). Effect of ascorbic acid and dehydration on concentrations of total phenolics, antioxidant capacity, anthocyanins, and color in fruits. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53(11), 4444–4447.

9. Karimov A.M., Yusupova M.T., Botirov E.X. (2022). O'zbekistonda o'sadigan tibbiy o'simliklarning flavonoidlari va ularning biologik faolligi. O'zbekiston Botanika Jurnal, 66(3), 45–53.
10. Azmir J., Zaidul I.S.M., Rahman M.M., Sharif K.M. et al. (2013). Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. Journal of Food Engineering, 117(4), 426–436.

SURXON-SHEROBOD HAVZASI SIZOT SUVLARI KORRELYATSION MATRITSA TAHLILINING OZIQ-OVQAT BARQARORLIGIDAGI ROLI

¹*Rajabova Dilfuza Alisherovna*, ²*Muradov Shuxrat Odilovich*

*Qarshi davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi, E-mail: dilya0886@mail.ru
Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti direktori,
texnika fanlari doktori, professor E-mail: m.oikos@mail.com*

***Annotatsiya:** Maqolada sizot suvlarining kimyoviy tarkibi, xossalari, korrilyatsion matritsa tahlili nazariy bilimlar va amaliy tadqiqotlar asosida yoritilib, hududning ekologik meliorativ holatni yaxshilash, sho'rlangan tuproqlarning unumdorligini oshirish, oziq-ovqat sanoati barqarorligini ta'minlashda sizot suvlari kimyoviy tarkibi va ahamiyatining ilmiy asoslari ta'kidlab o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** metamorfizatsiya, gidrokimyoy, sizot suvlar, korrilyatsion matritsa, bikarbonat, karbonat, kalsiy, xlorid, sulfat, tuzlar, minerallar, ekvivalent.*

РОЛЬ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД СУРХАН-ШЕРАБАДСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ

***Аннотация:** В статье на основе теоретических положений и результатов практических исследований раскрываются химический состав и свойства грунтовых вод, а также их анализ с использованием корреляционной матрицы. Обоснована роль химического состава грунтовых вод в улучшении эколого-мелиоративного состояния территории, повышении плодородия засоленных почв и обеспечении устойчивости пищевой промышленности. Особое внимание уделено научному обоснованию значимости взаимосвязей компонентов, выявляемых методом корреляционной матрицы.*

***Ключевые слова:** метаморфизация, гидрохимия, грунтовые воды, корреляционная матрица, бикарбонат, карбонат, кальций, хлорид, сульфат, соли, минералы, эквивалент*

THE ROLE OF THE CORRELATION MATRIX IN THE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF GROUNDWATER IN THE SURKHAN-SHERABAD BASIN FOR ENSURING THE SUSTAINABILITY OF FOOD SYSTEMS

***Abstract:** This article presents the chemical composition and properties of groundwater, as well as their analysis using a correlation matrix, based on theoretical frameworks and results of practical investigations. The role of groundwater chemical composition in improving the ecological and meliorative condition of the territory, enhancing the fertility of saline soils, and ensuring the stability of the food industry is substantiated. Particular attention is given to the scientific justification of the interrelationships among components identified through correlation matrix analysis.*

***Keywords:** metamorphization, hydrochemistry, groundwater, correlation matrix, bicarbonate, carbonate, calcium, chloride, sulfate, salts, minerals, equivalent.*

KIRISH. Tabiiy suvlar kimyoviy tarkibining metamorfizatsiyasi - bu suvdagi ko'rsatkichlar oralig'ining ichki aloqalarini o'rnatadi, lekin birinchi navbatda suvlar tarkibidagi minerallashgan va turli xil komponentlarning birikishini saqlaydi va suv muhitida sodir bo'ladigan komponentlarning fizik-geografik, gidrogeologik va geokimyoviy omillar ta'sirida bosqichma-bosqich transformatsiyalanish jarayonini ifodalaydi. Ushbu jarayon suvning ion-tuz tarkibi, mineralizatsiya darajasi hamda asosiy kimyoviy komponentlar nisbati o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi va u tabiiy suvlarning evolyutsion rivojlanish bosqichlarini aks ettiradi [1,5].

Ma'lumki, tabiiy suvlar kimyoviy tarkibiga ko'ra gidrokarbonatli, sulfatli va xloridli sinflarga ajratiladi. Metamorfizatsiya jarayonida ushbu sinflardan biriga mansub suvlarning kimyoviy tarkibi tashqi muhit sharoitlari — iqlim, geologik tuzilish, tog' jinslari bilan o'zaro ta'sir, sizot suvlarning harakati va boshqa omillar ta'sirida izchil ravishda o'zgarib boradi. Natijada suv tarkibida ustun bo'lgan ionlar nisbati almashinadi va suv bir kimyoviy sinfdan boshqasiga o'tadi.

Metamorfizatsiya jarayoni, ayniqsa, suvning tog' jinslari bilan uzoq muddatli geokimyoviy o'zaro ta'siri, ion almashinish reaksiyalari, erish va cho'kish (precipitatsiya) jarayonlari, shuningdek, bug'lanish va konsentratsiya kabi fizik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayonlar natijasida suvning nafaqat umumiy mineralizatsiyasi, balki uning kimyoviy tipi va subtiplari (guruhlari) ham sezilarli darajada o'zgaradi [2,4].

Shunday qilib, metamorfizatsiya yer usti va yer osti suvlarning kimyoviy tarkibida sodir bo'ladigan murakkab va ko'p bosqichli transformatsion jarayon bo'lib, u suvlarning kimyoviy klassifikatsiyasi doirasida ularning turlari va guruhlanish darajalarining almashinuvi bilan tavsiflanadi hamda gidrokimyoviy o'zgarishining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi [3, 8,11,12,13].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI. Surxon-Sherobod havzasi hududi sizot suvlari kimyoviy tarkibining hududiy differensialligini aniqlash maqsadida 14 ta ma'muriy tuman kesimida korrelyatsion-statistik tahlil o'tkazildi.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida asosiy gidrokimyoviy komponentlar - quruq qoldiq (Qur.qol.), HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} va Na^++K^+ ionlari o'rtasidagi kimyoviy bog'liqlik darajasini aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) qo'llanildi. Korrelyatsion qiymatlari $|r| \geq 0,7$ - kuchli, $0,5-0,7$ - o'rtacha, $0,3-0,5$ - sust, $|r| < 0,3$ - past bog'liqlikni namoyon qildi

1-rasm.

1.1-1.14-rasmlar. Surxon-Sherobod havzasi sizot suvlari kimyoviy tarkibining korrelyatsion matritsalarini

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI. Tahlil natijalari havza hududida sizot suvlari kimyoviy tarkibining shakllanishi litologik tuzilma, gidrodinamik sharoit va irrigatsion yuklama bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. 14 ta tuman bo'yicha tuzilgan korrelyatsion matritsalar umumlashtirilib, asosiy geokimyoviy qonuniyatlar aniqlashtirildi.

1-jadval

Havza bo'yicha asosiy ionlar o'rtasidagi ustun korrelyatsion bog'lanishlar

T/r	Ion juftligi	Bog'liqlik darajasi	Gidrokekimyoviy talqin
1	Qur.qol. – SO ₄ ²⁻	Kuchli (r ≥ 0,90)	Mineralizatsiyaning sulfat komponenti ustun
2	Qur.qol. – Na ⁺ +K ⁺	Kuchli (r ≥ 0,85)	Ishqoriy-ionli sho'rlanish jarayoni
3	SO ₄ ²⁻ – Ca ²⁺	Kuchli (r ≥ 0,80)	Gipsli qatlamlar erishi
4	SO ₄ ²⁻ – Mg ²⁺	O'rtacha-kuchli	Sulfatli karbonat jinslar ta'siri
5	Cl ⁻ – Na ⁺	O'rtacha-kuchli	Qayta minerallashuv va bug'lanishi
6	Ca ²⁺ – Mg ²⁺	Kuchli (r ≥ 0,80)	Suv qattiqligining genetik birligi
7	NO ₃ ⁻ – boshqa ionlar	Zaif (r < 0,30)	Antropogen omillar kelib chiqish

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, havza miqyosida mineralizatsiyaning asosiy belgilovchi ioni sulfat va natriy komponentlari hisoblanadi. Quruq qoldiqning SO₄²⁻ va Na⁺+K⁺ bilan yuqori darajadagi bog'liqligi suvlarning sulfat-xloridli turda shakllanishini tasdiqlaydi. Bu holat bug'lanish-konsentratsion mexanizm va gipsli qatlamlarning erishi bilan izohlangan.

Ca²⁺ va Mg²⁺ o'rtasidagi kuchli korrelyatsiya suv qattiqligining karbonat-sulfatli tabiatli ekanligini ko'rsatadi. Ushbu jarayon ayniqsa havzaning g'arbiy va shimoliy -g'arbiy sektorlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Bunday hududlarda sizot suvlari kalsiy -sulfatli yoki kalsiy-magniyli turga mansub bo'lib, ularning agronomik ta'siri tuproq strukturaviy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

HCO₃⁻ ionining ko'pchilik tumanlarda boshqa komponentlar bilan past bog'liqligi karbonat jinslarining gidrokekimyoviy jarayonlardagi roli hududiy jihatdan cheklanganligini bildiradi. Demak, minerallashuv jarayoni asosan sulfat va xlorid tuzlari hisobiga amalga oshadi.

NO₃⁻ ionining boshqa asosiy ionlar bilan statistik aloqasi uning geogen emas, balki antropogen manbaga ega ekanligini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi intensiv rivojlangan hududlarda nitratlarning nisbiy ko'payishi mineral o'g'itlar infiltratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2-jadval.

Tumanlar kesimida gidrokekimyoviy rayonlashtirishning umumlashtirilgan natijalari korrelyatsion tahlili

T/r	Rayon turi	Ustun ionlar	Geokimyoviy jarayon	Amaliy ahamiyati
1	Sulfat-xloridli yuqori mineralizatsiya zonasi	SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , Na ⁺ +K ⁺	Bug'lanish va qayta minerallashuv	Sho'rlanishga qarshi drenaj zarur
2	Qattiq suv zonasi	Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , SO ₄ ²⁻	Gips va karbonat jinslar erishi	Yumshatish va meliorativ nazorat
3	Aralash tip zona	SO ₄ ²⁻ , Na ⁺ , Ca ²⁺	Litologik differensiallik	Monitoring asosida boshqaruv
4	Antropogen ta'sir zonasi	NO ₃ ⁻	Agrotexnik infiltratsiya	Ekologik nazorat va normativlash

Korrilyatsion matritsalar tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, havza hududida sizot suvlari kimyoviy tarkibi fazoviy jihatdan aniq hududiylikka ega. Markaziy va janubiy hududlar yuqori mineralizatsiyalangan sulfat-xloridli suvlar bilan tavsiflanadi. G'arbiy hududlarda qattiq suv komponenti ustun. Shimoli-sharqiy sektor esa antropogen yuklama ta'sirida shakllangan nitratli komponent bilan ajralib turadi.

Mazkur natijalar sizot suvlari tarkibining shakllanishida uch asosiy omil - litologik tuzilma, gidrodinamik sharoit va irrigatsion yuklama o'zaro sinergetik ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Yuqori sulfat-kalsiyli bog'lanish havzada gipsli qatlamlarning keng tarqalganligini bildiradi. Natriy-xloridli komponentning ustunligi esa qayta sho'rlanish jarayonlarining faol kechayotganligini ifodalaydi.

Yuqoridagi tahlil natijalariga ko'ra 14 ta tumanlar kesimida o'tkazilgan korrelyatsion tahlil Surxon-Sherobod havzasida sizot suvlari kimyoviy tarkibining hududiy differensialligini, sulfatli minerallashuvning ustunligini va inson omili bilan bog'liq kimyoviy ko'rsatkichlarning mavjudligini ilmiy asosda isbotlaydi. Olingan natijalar suv resurslarini barqaror boshqarish, sho'rlanish jarayonlarini kamaytirish, sug'orish samaradorligini oshirish hamda agroekologik barqarorlikni ta'minlashda metodologik asos vazifasini bajaradi deb ta'kidlasak bo'ladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, Surxon-Sherobod suv havzasi sizot suvlari kimyoviy metamorfizatsiya jarayonini har bir ma'muriy tumanda o'rganish, prognoz qilish, tuproq tarkibidagi tuz miqdorini aniqlash va ekologik holatini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni tavsiya qilish natijasida barqaror oziq-ovqat tizimlarini shakllantirishda sizot suvlarning sifati hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Chunki sizot suvlar tarkibidagi tuzlarning yuqori konsentratsiyasi tuproq unumdorligini pasaytiradi, natijada qishloq xo'jaligi mahsuldorligi kamayadi.

Sizot suvlari tarkibidagi sho'rlanish kamaytirilsa, tuproqdagi ortiqcha tuzlar yuvilib chiqadi va ildiz zonasi yaxshilanadi. Natijada o'simliklar ozuqa moddalarini yaxshiroq o'zlashtiradi, suv stressi kamayadi va fotosintez jarayoni faollashadi. Shu sababli paxta va g'alla ekinlarining o'sishi tezlashib, hosildorlik sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizi F. Moghaddam A.A. Land A. and Gorgidge A.D. We present a new extravehicular method estimations hydrochemical characterization groundwater, index aposematic: thematic and investigation-aquifer Urgell gorizont malecan, northwest Irana. Arab. J. Geosky. 12, 343 (2019). Arab Journal of Geosciences (2019)12: 343, C. 1-15. <https://doi.org/10.1007/s12517-019-4360-x>
2. Bagheri R., Nosrati A., Jafari, H., Eggenkamp, KHGMI Muzaffari M. Dangers of overexploitation and risks of settlement in critical aquifers, the level of which is decreasing, chemical isotope approaches. J. Hazard. Mater. 369, PP.150-163 (2019).
3. Голованов А.И., Айдаров И.П., Григоров М.С. Мелиорация земель. 2015, Лань. 816 с.
4. Ghani J, Ullah Z, Nawab J, Iqbal J, Waqas M, Ali A, Almutairi MH, Peluso I, Mohamed HRH and Shah M (2022) Hydrogeochemical Characterization, and Suitability Assessment of Drinking Groundwater: Application of Geostatistical Approach and Geographic Information System. *Environ. Sci.* 10:874464. doi: 10.3389/fenvs.2022.874464.
5. Gadimi, F. and Gumi, M. Statistical analysis of the hydrogeochemical evolution of groundwater in the Arak Meagan Playa alluvial aquifer, Markazi Province, Iran. J. Water Sci. Res. 4, pp.31-45
6. Мурадов Ш.О. Научное обоснование водостойчивости аридных территорий юга Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2012. –376 с.
7. Валукоис Г.Ю., Ходьков А.Е. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых. – Л.: Недра, 1978. – 296 с.
8. Варонов А.Н., Бохенка Т., Бродский А.К, Козлова Э.Л., Крыза Ю. Эколога – гидрогеологический словарь / Под.ред..Воронова А.Н. 2-е изд., испр. И доп. Спб.: Изд-во. Петерб. Ун-та, 2001.-202с.

9. Валяшко М.Г. Основные химические типы вод и их формирование. Доклады АН т. 102, М., № 2, 1955, с. 315-318.
10. Никаноров А.М., Посохов Е.В. Гидрохимия. – Л.: Гидрометеиздат, 1985. - 232 с.
11. Курнаков Н.С. Метаморфизация рассолов крымских соляных озер // Записки Всерос. Минор.об-ва, 1896. Т. 34 (2). С.7-15
12. Самарина В.С. Формирование химического состава подземных вод. Л.: Ленинград ун-т., 1936.-115 с.
13. Самарина В.С., Гаев А.Я., Нестеренко Ю. М., Захаров В.Я., Мусихин Г.Д., Бутолин А.П. Техногенная метаморфизация химического состава природных вод. – Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 1999. – 444 с.

KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MAHALLIY TRITIKALE NAVLARINING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

Qaxxarov Faxriddin Botirbekovich

Jizzax politexnika instituti, mustaqil tadqiqotchi

Atakulova Dilfuza Tursunovna

Qarshi davlat texnika universiteti, «Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi»

kafedrasi professori v.b.

Amanov Sanjar Ismailovich

Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat xavfsizligi mutaxassisligi magistri

Annotatsiya *Insonning faol va to'laqonli turmush tarzini olib borishiga imkon beradigan muhim omillar orasida yetarli ovqatlanish muhim rol o'ynaydi. Maqolada O'zbekistonda yetishtirilgan mahalliy tritikale navlarining kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *tritikale, Triticum (bug'doy) va Secale (javdar), ovqatlanish konsepsiyasi*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СОРТОВ ТРИТИКАЛЕ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ, НА ОСНОВЕ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Аннотация *Среди важных факторов, позволяющих человеку вести активный и полноценный образ жизни, важную роль играет адекватное питание. В статье анализируются химические характеристики местных сортов тритикале, выращиваемых в Узбекистане.*

Ключевые слова: *tritikale, Triticum (пшеница) и Secale (рожь), концепция питания.*

DETERMINATION OF CHEMICAL INDICATORS OF LOCAL TRITICALE VARIETIES GROWN IN UZBEKISTAN BASED ON THEIR CHEMICAL COMPOSITION

Abstract *Adequate nutrition plays a vital role in enabling a person to lead an active and fulfilling lifestyle. This article analyzes the chemical characteristics of local triticale varieties grown in Uzbekistan.*

Key words: *triticale, Triticum (wheat), and Secale (rye), nutritional concepts.*

KIRISH. *Aholining barcha qatlamlarini yuqori sifatli va xavfsiz oziq-ovqat bilan barqaror ta'minlash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi [1].*

Insonning faol va to'laqonli turmush tarzini olib borishiga imkon beradigan muhim omillar orasida yetarli ovqatlanish muhim rol o'ynaydi. Minerallar, vitaminlar, yog'lar, tola, belgilangan aminokislota tarkibiga ega eriydigan va erimaydigan oqsillarni o'z ichiga olgan zarur moddalarning standartlashtirilgan miqdori normal metabolizm, organizmning o'sishi va rivojlanishi, salbiy omillardan himoya qilish va barcha hayotiy funksiyalarni saqlab qolish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [1, 2].

Optimal ovqatlanish konsepsiyasi asosan insonning kundalik ratsionining bir qismi bo'lgan, funksional maqsadga ega bo'lgan, organizmni zarur ozuqa moddalari bilan ta'minlashga hissa qo'shadigan, shuningdek, jozibali ko'rinishga, yoqimli ta'mga, hidga va uzoq saqlash muddatiga ega bo'lgan yangi turdagi mahsulotlarni yaratishda tabiiy qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi [3].

Tritikale evolyutsion jihatdan yosh ekin hisoblanadi, shuning uchun seleksionerlar birlamchi urug'chilik orqali hosildorlikni ham o'z ichiga olgan deyarli barcha iqtisodiy qimmatli xususiyatlar bo'yicha navni sezilarli darajada yaxshilay oldilar. Tritikale - don va ozuqa uchun yangi turdagi

qishloq xo'jaligi donining yaratilishi, bir qator ajoyib xususiyatlarga ega bo'lib, selektsiyadagi eng katta yutuqlardan biridir. Tritikale - bu ikki xil botanika avlodi - bug'doy va javdardan xromosoma komplekslarini birlashtirish orqali olingan birinchi inson tomonidan yaratilgan don ekinidir [4].

Polsha dunyoda tritikale yetishtirish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Mamlakatdagi barcha don ekinlarining 840 000 gektari yoki 9,6%i tritikalega ajratilgan. Polshada tritikalening o'rtacha hosildorligi (har bir don uchun) gektariga 30 sentnerni tashkil etadi. Belarus Respublikasi tritikale yetishtirish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. 350 000 gektardan ortiq yoki ekin maydonining 15-17%i tritikalega ajratilgan. Rossiya Federatsiyasida olimlar kelgusi yillarda tritikale barcha ekinlarning 400 000-600 000 gektarini egallashini bashorat qilmoqdalar [5, 6].

Tritikale doni kondityer sanoatida, pivo pishirishda, omuxta yem tayèrlashda foydalaniladi. O'zbekistonda tritikale oraliq ekin sifatida hamda ko'k massasi uchun ham yetishtiriladi. Erta bahorda yetishtirilgan ko'k massasi bevosita oziqa sifatida hamda ertagi silos, o't uni, briket, granula tayèrlashda ishlatiladi. Uning silosi va ko'k massasi tarkibida tyez hazm bo'ladigan oqsil bug'doy va javdarnikiga nisbatan 1 % ko'p, yaxshi hazmlanadi, xushta'mligi bilan farqlanadi.

Tritikale o'simligida bug'doy donining sifati va javdar o'simligining noqulay sharoitga chidamlilik xususiyatlari mujassamlashgan. Tritikale nomi Triticum (bug'doy) va Secale (javdar) so'zlarining birinchi qismlarini qo'shilishidan hosil bo'lgan. Tritikale bug'doy-javdar duragayi amfidiploidlarga mansub. Dastlab bug'doy-javdar duragayi Germaniyada yaratilgan. Rossiyada G.M.Meystyer, V.N.Lebedov, V.YE.Pisarov, A.I.Derjavinlar (1939) tritikalening hosil bo'lishini o'rganishgan va duragaylarini yaratishgan. Hozirda tritikalening yangi serhosil, kasalliklarga, ètib qolishga chidamli navlarini yaratish va ularni yetishtirish tyexnologiyasini takomillashtirish bo'yicha dunèning turli mamlakatlarida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda[6,7].

O'simlik bo'yi 122 -128 sm, boshqoq uzunligi 16-18 sm, bitta boshqoqda don soni 46-52 ta, 1000 dona don vazni 41-44 g, don naturasi 755 g/l, don tarkibidagi oqsil miqdori 17,8-18,3 %, don hosildorligi lalmi maydonlarda gektariga 25-28 sentrni tashkil etadi.

2020 yil Respublikamizning Qashqadare, Samarqand, Jizzax viloyatlarining lalmikor maydonlariga ekish uchun "Do'stlik" navi Davlat reyestriga kiritildi[8].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI Namlikni aniqlash uchun GOST 27668 ga muvofiq o'rtacha namunadan ajratilgan mahsulot idishni chayqatib yaxshilab aralashtiriladi. Turli joylardan ($5,00 \pm 0,01$) g og'irlikdagi namuna olinadi va har bir tortilgan tortish shishasiga joylashtiriladi. Keyin shishalar qopqoq bilan yopiladi va eksikatorga joylashtiriladi. Quritish pechi kamerasidagi harorat 130 °C ga yetganda, termometrni o'chiriladi va pechni 140 °C ga qizdiriladi. Keyin, termometrni yoqiladi va mahsulot solingan ochiq tortish shishalarini tezda pechga qo'yiladi, ularni olib tashlangan qopqoqlarga qo'yiladi. Bo'sh kameralarni bo'sh tortish shishalari bilan to'ldiriladi. Mahsulot 40 daqiqa davomida quritiladi, harorat 130°C ga qaytgan paytdan boshlab hisoblanadi. Agar pech to'liq yuklangandan so'ng, harorat 5-10 daqiqa ichida 130°C ga qaytsa quritish pechini 140°C ga qizdirish shart bo'lmasligi mumkin [9,10].

Quritish tugagandan so'ng, mahsulot solingan tortish idishlarini pechdan tigel qisqichlari bilan olib tashlab, ularni qopqoqlar bilan yopiladi va to'liq sovutish uchun taxminan 20 daqiqa (lekin 2 soatdan oshmasligi kerak) davomida eksikatorga o'tkaziladi. Sovutilgan tortish idishlarini 0,01 g dan oshmaydigan xato bilan tortiladi va tahlil natijalari qayta ishlanmaguncha eksikatorga joylashtiriladi.

Mahsulot namlik miqdori (X) foizda quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$X = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100$$

bu yerda: m_1 - un va kepak namunasining quritishdan oldingi og'irligi, g;

m_2 - un va kepak namunasining quritilgandan keyingi og'irligi, g.

Xom kleykovina sifati uning elastik xususiyatlari bilan tavsiflanadi, quyidagi texnik xususiyatlarga ega qurilmalar (IDK-I yoki shunga o'xshash) yordamida baholanadi: deformatsiya yuki (120 ± 2) g, namunadagi deformatsiya yukining davomiyligi (30 ± 2) s; beshta shkala birligi

0,35 mm shtamp harakatiga to'g'ri keladi; statsionar stol va shtamp orasidagi maksimal masofa (20 ± 1) mm.

Presslangan va tortilgan kleykovinadan 4 g namuna olinadi, barmoqlar bilan 3-4 marta yoğuriladi, shar shaklida hosil qilinadi va $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ haroratda suv solingan stakan yoki ohak ichiga 15 daqiqa davomida joylashtiriladi. Keyin elastik xususiyatlari aniqlanadi. Agar kleykovina maydalangan, yuvilgandan keyin gubkasimon bo'lsa, osongina yirtilib, yoğurilgandan keyin shar shaklida hosil bo'lmasa, u sifat bahosisiz III guruh (qoniqarsiz) deb tasniflanadi [10,11].

Agar yuvilgan kleykovina og'irligi 4 g dan kam bo'lsa, maydalangan don namunasini ko'paytirish va kleykovinani yana yuvish kerak.

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI Sheshasimonlik donning tashqi xususiyati bo'lib, u donning mustahkamligi bilan belgilanadi va uning endospermasining tuzilishi (donning optik xususiyatlari) bilan tavsiflanadi. Bu donning asosiy sifat xususiyatlaridan biri bo'lib, uning maydalash xususiyatlarini aks ettiradi. Uning shakllanishiga o'sish mintaqasi, ekish tezligi va ekish vaqti ta'sir qiladi. Vitreussimonlik donning oqsil miqdori, maydalash xususiyatlari va pishirish xususiyatlarining bilvosita ko'rsatkichi ekanligi isbotlangan. Unli va shishasimon donachalar bir-biridan farq qiladi. Vitreussimon donachalar zichroq endospermaga ega. Bu donachalarni unli donachalarga qaraganda maydalash qiyinroq [12].

Donning og'irligi don sifatini baholash uchun eng keng qo'llaniladigan va an'anaviy ko'rsatkichlardan biridir. Donning og'irligi va un hosildorligi o'rtasidagi kuchli bog'liqlik uzoq vaqtdan beri ma'lum. Biroq, ba'zi mamlakatlar (masalan, Germaniya) don narxlariga qo'shimcha to'lovlar va chegirmalar joriy qiladi, boshqalari esa qo'shimcha ravishda un hosildorligini donning og'irligiga qarab hisoblaydi. Bundan tashqari, donning og'irligi 760-750 g/l dan past qiymatlarda un hosildorligiga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval

Tritikale navlarining kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Tritikale doni navlarining xususiyatlari va ahamiyati	
	Sardor	Zarbdor
Namlik, %,	15	17
IDK qurilmasining an'anaviy birliklari	50-90	40-75
Kleykovina sifati,	25	26
Kul miqdori, %,	1,6	1,7
Natura	755	733
1000 dona	28,3	32,2
Shishasimonlik	67,5	70,2
Oqsil miqdori	12	13

O'zbekistonda yetishtirilgan mahalliy tritekale navlarining kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil tahlil qilingan.

“Sardor” navi. Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti G'allaorol ilmiy -tajriba stansiyasida yaratilgan. O'suv davri kech kuzda ekilganda 262-265 kun. O'simlik bo'yi 120 sm. boshog uzunligi 15-17 sm. bitta bosqda don soni 58-60 ta, 1000 dona don vazni 42 g, don naturasi 752 g g/l, don tatkiqidagi proteyein miqdori 17,7 %, don hosildorligi lalmi maydonlarda gektariga 28-31 sentnerni tashkil etadi. 2016 yil Respublikamizning Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarining lalmikor maydonlariga ekishga tavsiya etilgan.

“Do'stlik”-4 navi. Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti G'allaorol ilmiy-tajriba stansiyasida Plot-4 VAR-20 (Meksika) nav namunasini ko'p marotaba yakka tanlash usuli bilan yaratilgan. Turi Triticosecale Witt. Biologik hayot tarzi duvarak, boshog'I silinrsimon, rangi och sarg'ish, qiltig'i o'rta uzunlikda. Don rangi qizil, shakli oval-uzunchoq, doni yirik, to'kilmaydi, kasalliklarga, qurg'oqchilikka, issiqlikka chidamli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Афанасьева, В.К. Роль предшественника в формировании урожая озимого тритикале / В.К. Афанасьева, С.В. Тоноян, Р.Р. Гайнуллин // АгроXXI. - 2007. - №7-9.
2. Еркинбаева, Р.К. Технологии хлебобулочных изделий из тритикалевой муки / Р.К. Еркинбаева // Хлебопечение России.- 2004. - №4. - с. 14-15.
3. 20. Жмакина, О.А., Аминокислотный состав клейковины тритикале / О.А. Жмакина, В.Г. Рядчиков, В.И. Кретович // Прикладная биохимия и микробиология. - 1976. - т. XII. - Вып. 6. - 909 с.
4. Максимчук, Б.М., Технологические свойства зерна тритикале / Б.М. Максимчук, Г.К. Колкунова, Н.М. Мосолова // Мукомольно-крупяная промышленность обзорная информация, СНИИТЭИ, Москва 1980 - 39 с.
5. Мосолова, Н.М. Технология переработки зерна тритикале в хлебопекарную муку. Автореф. дис. кан. тех. наук. / Н.М. Мосолова // -МТИ1111.1985.-25с.
6. . Пащенко, Л.П. Продукты переработки зерна тритикале в технологии хлебобулочных изделий / Л.П. Пащенко, Г.Г. Странадко, А.В. Любар и др. // Научные исследования. - с. 84-85
7. Сокол, Н.В. Исследование технологических особенностей муки тритикале для производства мучных кондитерских изделий функционального назначения / Н.В. Сокол, С.А. Грисенко, Н.С. Храмова и др. // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2008. - №10. - 27-29.
8. 37. Сокол, Н.В. Хлебопекарные свойства муки из зерна тритикале и перспектива ее использования / Н.В. Сокол, Л.В. Донченко, Н.С. Храмова // Известия ВУЗов. Пищевая технология, №1, 2006, с. 38-39
9. 38. Сулейманова, И.Г. Использование обойной муки тритикале как компонента при выпечке пшеничного хлеба / И.Г. Сулейманова, Е.С. Никитина // Вестник АПК Верхневолжья.- 2008. - №2 (2). - с.23-27.
10. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 1. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / под ред. М.И. Скурихина, М.Н. Волгарева // - М.: ВО Агрпромиздат, 1987. - 224 с.
11. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2. Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов / под ред. Под ред. И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева // - М.: Агрпромиздат, 1987. - 360с.
12. Botezan V et al. Unele realizari in ameliiararea tritikalelor // Contri-butii ale cercetarii stiintifice la dezvoltarea agriculturii. - 1982. - P. 119-131.

MAKARON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA QO‘LLANILADIGAN OZIQ-OVQAT QO‘SHIMCHALARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA BIOLOGIK SAMARADORLIGINI TADQIQ ETISH

Qurayazov Zarifboy Ramatovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E-mail.: kurayazovzarifboy@gmail.com

Matrasulova Muxlisa Yunusjon qizi

magistrant, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan oziq-ovqat qo‘shimchalari, ularning texnologik jarayonga ta‘siri hamda biologik samaradorligi o‘rganilgan. Tadqiqot davomida oqsil boyituvchi qo‘shimchalar (soya uni, no‘xat uni), strukturani yaxshilovchi komponentlar (kleykovina, gidrokolloidlar), rang va organoleptik xususiyatlarni oshiruvchi moddalar (karotinooidlar, tabiiy bo‘yoqlar) hamda funksional qo‘shimchalar (vitaminlar, mineral moddalar, oziq tolalari)ning makaron sifati ko‘rsatkichlariga ta‘siri tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, oqsil va tolaga boy qo‘shimchalar makaron mahsulotlarining oziqaviy qiymatini oshiradi, glyuten strukturasi bilan o‘zaro ta‘sirlashib, mahsulotning mustahkamligi va pishirishga chidamliligini yaxshilaydi. Gidrokolloidlar va stabilizatorlar xamirning reologik xususiyatlarini optimallashtirib, tayyor mahsulotning deformatsiyaga bardoshlilikini oshiradi. Biologik faol qo‘shimchalar esa inson organizmi uchun foydali bo‘lgan mikroelementlar va vitaminlar bilan boyitishni ta‘minlaydi.

Shuningdek, maqolada qo‘shimchalarning optimal miqdori va ularni qo‘llash texnologik rejimlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari makaron mahsulotlari assortimentini kengaytirish, ularning funksional va parhezboq xususiyatlarini yaxshilash hamda oziq-ovqat sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Makaron mahsulotlari, oziq-ovqat qo‘shimchalari, gidrokolloidlar, kleykovina, soya uni, no‘xat uni, oziq tolalari, biologik samaradorlik, texnologik xususiyatlar, reologik xususiyatlar, funksional oziq-ovqat, vitaminlar, mineral moddalar, sifat ko‘rsatkichlari.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация: В данной статье исследованы пищевые добавки, применяемые при производстве макаронных изделий, их влияние на технологический процесс и биологическая эффективность. В ходе исследования проанализировано влияние белково-обогащающих добавок (соевая мука, гороховая мука), структурообразующих компонентов (клейковина, гидроколлоиды), веществ, улучшающих цвет и органолептические свойства (каротиноиды, натуральные красители), а также функциональных добавок (витамины, минеральные вещества, пищевые волокна) на качественные показатели макаронных изделий.

Результаты показали, что добавки, богатые белком и пищевыми волокнами, повышают пищевую ценность макаронных изделий, взаимодействуют с глютенной структурой, улучшая прочность и устойчивость к варке. Гидроколлоиды и стабилизаторы оптимизируют реологические свойства теста, повышая устойчивость готового продукта к деформациям. Биологически активные добавки обеспечивают обогащение продукта полезными микроэлементами и витаминами.

Также в статье обоснованы оптимальные дозировки добавок и технологические режимы их применения. Полученные результаты имеют важное значение для расширения ассортимента макаронных изделий, улучшения их функциональных и диетических свойств, а также внедрения инновационных технологий в пищевой промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макароны изделия, пищевые добавки, гидроколлоиды, клейковина, соевая мука, гороховая мука, пищевые волокна, биологическая эффективность, технологические свойства, реологические свойства, функциональные продукты питания, витамины, минеральные вещества, показатели качества.

INVESTIGATION OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF FOOD ADDITIVES USED IN PASTA PRODUCTION.

Abstract: This article investigates food additives used in pasta production, their impact on the technological process, and their biological efficiency. The study analyzes the effects of protein-enriching additives (soy flour, pea flour), structure-forming components (gluten, hydrocolloids), substances enhancing color and organoleptic properties (carotenoids, natural colorants), as well as functional additives (vitamins, minerals, dietary fiber) on the quality characteristics of pasta products.

The results indicate that protein- and fiber-rich additives improve the nutritional value of pasta products and interact with the gluten structure, enhancing product strength and cooking stability. Hydrocolloids and stabilizers optimize the rheological properties of the dough, increasing the deformation resistance of the final product. Biologically active additives contribute to the enrichment of pasta with essential micronutrients and vitamins beneficial for human health.

Additionally, the article substantiates the optimal dosages of additives and the technological conditions for their application. The findings are significant for expanding the range of pasta products, improving their functional and dietary properties, and implementing innovative technologies in the food industry.

Keywords: Pasta products, food additives, hydrocolloids, gluten, soy flour, pea flour, dietary fiber, biological efficiency, technological properties, rheological properties, functional foods, vitamins, minerals, quality indicators.

Kirish: Makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda oziq-ovqat qo'shimchalari va ularning texnologik hamda biologik samaradorligini kompleks tahlil qilish zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalish nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki ularning funksional xususiyatlarini kengaytirish hamda aholi salomatligini qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Birinchidan, makaron xamirining asosini tashkil etuvchi gluten–kraxmal tizimining molekulyar va reologik xususiyatlarini chuqur o'rganish orqali oziq-ovqat qo'shimchalarining strukturaviy ko'rsatkichlarga ta'siri aniqlanadi. Jumladan, qo'shimchalarning dinamik modullar (G' — elastiklik moduli, G'' — viskozik moduli), xamir mustahkamligi, pishirish jarayonidagi quruq modda yo'qotishlari hamda suv yutilish qobiliyatiga ta'siri miqdoriy baholanadi. Bu esa xamir strukturasi boshqarishning ilmiy asoslangan modelini ishlab chiqish imkonini beradi.

Ikkinchidan, O'zbekistonning quruq va issiq agroiklim sharoitida yetishtirilgan bug'doy navlarining texnologik xususiyatlarini baholash orqali ularning makaronboplik darajasi aniqlanadi. Shu asosda har bir un turi uchun optimal oziq-ovqat qo'shimchalari (oqsil boyituvchilar, gidrokolloidlar, stabilizatorlar) va ularning qo'llash me'yorlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Natijada mahalliy xom ashyodan yuqori sifatli va raqobatbardosh makaron mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyati kengayadi.

Uchinchidan, qo'shimchalarning biologik samaradorligi, ya'ni aminokislota tarkibi va muvozanati, oqsilning hazm bo'lish darajasi hamda funksional komponentlar (vitaminlar, mineral moddalar, oziq tolalari) mavjudligi kompleks baholanadi. Bu esa makaron mahsulotlarining oziqaviy qiymatini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

1. Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi — makaron ishlab chiqarishda qo'llaniladigan turli oziq-ovqat qo'shimchalarining (oqsilli, tolali, vitamin-mineral va funksional qo'shimchalar) xamirning reologik xususiyatlariga, ishlab chiqarish texnologiyasiga va tayyor mahsulot sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash hamda ularning biologik samaradorligini baholashdan iborat.

2. Tadqiqot ob'ekti: Yuqori va 1-navli bug'doy uni asosida tayyorlangan makaron xamiri
Makaron mahsulotlari (quritilgan va pishirilgan holatda)
Qo'shimchalar: Oqsilli qo'shimchalar (soya uni, no'xat uni, gluten), Tolali qo'shimchalar (kletchatka, kepak), Vitamin-mineral premiksalar, Tabiiy o'simlik qo'shimchalari (masalan, sabzavot kukunlari)

Tadqiqot predmeti: Xamirning reologik xususiyatlari (yopishqoqlik, elastiklik, plastiklik), Makaron mahsulotining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari:
Namlik, Oqartirish darajasi, Pishish vaqti, Pishganda shakl saqlanishi, Organoleptik xususiyatlar (ta'm, rang, hid, tekstura),
Biologik samaradorlik:
Oqsil miqdori va sifat ko'rsatkichi, Tolalar miqdori, Energetik qiymat, Hazm bo'lish darajasi

Materiallar va usullar

Bug'doy uni (yuqori va 1-nav),
Oziq-ovqat qo'shimchalari:
Soya uni (10–20%)
No'xat uni (5–15%)
Kepak (5–10%)
Vitamin-mineral komplekslar ; Ichimlik suvi

Makaron mahsulotlari murakkab uglevodlarga boyligi, yuqori energetik qiymati va keng iste'mol qilinishi tufayli biologik faol moddalarni yetkazib beruvchi samarali oziq-ovqat matriksasi sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, makaron unini yuqori oqsilli noan'anaviy xom ashyolar bilan qisman almashtirish oqsilning biologik qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, no'xat oqsili izolyati, zardob oqsillari hamda *Spirulina platensis* qo'shilgan retsepturalarda kimyoviy skor (ideal oqsilga nisbatan) va hazm bo'luvchi muhim aminokislotalar indeksi sezilarli darajada yaxshilanadi. Bunday namunalar yuqori pishirish sifati, barqaror tekstura hamda jozibador rang ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi (1- va 2-jadvallar).

Shu bilan birga, yuqori oqsilli va funksional qo'shimchalarning qo'llanilishi makaron mahsulotlarining texnologik va oziqaviy sifat ko'rsatkichlarini kompleks ravishda yaxshilash imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslanadi [1].

1-jadval

Gipotetik yuqori oqsilli makaron retsepturasi

Retseptura	Bug'doy makaron unisi (%)	Soya oqsili izolyati (%)	No'xat oqsili izolyati (%)	Tuxum oqi (%)	Zardob oqsillari (%)	Spirulina (<i>ko'k-yashil guruhiga mansub siyanobakteriya</i>) (%)
FHP0	100	0	0	0	0	0
FHP1	44	17,4	30,8	7,8	0	0
FHP2	43	17,4	30,8	7,8	0	1
FHP3	38	25	25	12	0	0
FHP4	37	25	25	12	0	1
FHP5	45	23	20	12	0	0
FHP6	44	23	20	12	0	1
FHP7	60	0	30	0	10	0
FHP8	59	0	30	0	10	1

2-jadval

Yuqori oqsilli makaronlarning pishirishdan keyingi sifati

Makaron namu-nalari	Oqsil (%)	Kimyoviy skor	DIAAS (%)	Optimal pishirish vaqti (min)	Mustahkamlik	Elastiklik	Kraxmal ajralishi	Umumiy baho	Ekspertlar izohi
Makaron HP0	12,4 ± 0,01	44	36	13:00	100 ± 0,0	90 ± 4,71	90 ± 4,08	93,3	Yashil rang, yoqimli hid va ta'm, optimal konsistensiya
Makaron HP1	50,6 ± 0,02	91	100	14:00	100 ± 0,0	80 ± 5,27	80 ± 3,33	86,7	Och jigarrang, no'xat ta'mi, a'lo konsistensiya
Makaron HP2	50,9 ± 0,04	91	100	14:50	100 ± 0,0	90 ± 4,08	80 ± 3,33	90,0	Yashil rang, no'xat hidi, a'lo konsistensiya
Makaron HP3	54,5 ± 0,10	100	100	15:00	80 ± 2,36	80 ± 5,27	90 ± 6,24	83,3	Och jigarrang, yengil no'xat ta'mi, yaxshi konsistensiya
Makaron HP4	54,7 ± 0,05	100	100	15:00	90 ± 7,07	85 ± 4,71	90 ± 4,08	88,3	Yashil rang, yengil o'simlik hidi, yaxshi konsistensiya
Makaron HP5	50,1 ± 0,11	95	100	14:30	100 ± 0,0	85 ± 4,71	80 ± 4,71	88,3	Och jigarrang, yoqimli ta'm, optimal konsistensiya
Makaron HP6	50,4 ± 0,05	95	100	15:00	100 ± 0,0	87 ± 5,87	80 ± 2,36	89,0	Yashil rang, yoqimli ta'm, optimal konsistensiya
Makaron HP7	40,3 ± 0,00	100	100	15:30	97,5 ± 4,24	90 ± 4,08	100 ± 0,00	95,8	Och jigarrang, optimal konsistensiya
Makaron HP8	40,7 ± 0,01	100	100	15:30	98 ± 2,58	92 ± 5,87	100 ± 0,00	96,7	Yashil rang, optimal konsistensiya

Mazkur jadvalarda keltirilgan natijalarga ko'ra, dukkakli ekinlar asosidagi qo'shimchalar, zardob oqsillari hamda *Spirulina platensis* kabi noan'anaviy xom ashyolardan foydalanish makaron mahsulotlarining oqsil miqdori, aminokislotalarning kimyoviy skori va pishirish sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi aniqlangan. Xususan, spirulina hatto kichik miqdorlarda qo'llanganda ham mahsulot tarkibidagi oqsil ulushini oshirib, strukturaviy mustahkamlikni yaxshilaydi hamda tayyor mahsulotga barqaror yashil rang beradi [1].

Makaron unining 20 % qismini tabiiy va fermentatsiyalangan kinoa uni bilan almashtirish orqali olingan mahsulotlarning texnologik va oziqaviy xususiyatlari ham batafsil o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kinoa qo'shilishi, ayniqsa sut kislotali bakteriyalar ishtirokida fermentatsiyalangan un qo'llanilganda, oziq tolalari, oqsil va erkin aminokislotalar miqdorini oshiradi. Fermentatsiyalangan namunalar tarkibida umumiy fenolik birikmalar va antioksidant faollik deyarli ikki baravar ortgani qayd etilgan. Shu bilan birga, suv yutilish qobiliyati ma'lum darajada kamaygan bo'lsa-da, pishirish jarayonida quruq modda yo'qotishlari kuzatilgan. Biroq fermentatsiya jarayoni xamirning strukturaviy ko'rsatkichlarini, jumladan mustahkamlik va elastiklikni yaxshilab, oqsilning *in vitro* hazm bo'lish darajasi, biologik qiymati hamda oziqaviy indekslarini oshirgan. Ushbu natijalar fermentatsiyalangan kinoa unining makaron mahsulotlarini funksional boyitishda samarali komponent ekanligini tasdiqlaydi [2].

Makaron mahsulotlarining oziqaviy sifatini oshirish maqsadida turli xil retsepturalar ishlab chiqilgan va ularning texnologik asoslari tahlil qilingan. Yuqori oqsil va gluten miqdoriga ega

yormasimon bug'doy uni an'anaviy quruq makaron ishlab chiqarish uchun optimal xom ashyo sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, muqobil xom ashyolardan foydalanishda texnologik omillar (namlik, yogurma rejimi, quritish sharoiti) va tayyor mahsulot sifati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlangan. Zamonaviy tadqiqotlarda texnologik parametrlarning kompleks o'zaro ta'siri hamda ularning makaron mahsulotlari sifat ko'rsatkichlariga ta'siri chuqur yoritilgan. Jarayon ko'rsatkichlarini optimallashtirish orqali oldindan belgilangan tekstura, pishirishga chidamlilik va organoleptik xususiyatlarga ega yuqori sifatli mahsulot olish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslangan [3].

Makaron mahsulotlarining past glikemik indeksga ega bo'lishi, yuqori saqlanish barqarorligi hamda tayyorlashning qulayligi, avvalo ularning kimyoviy tarkibi bilan izohlanadi. Jumladan, makaron mahsulotlari tarkibining asosiy qismini uglevodlar (70–76 %), oqsillar (10–14 %), shuningdek oz miqdorda yog'lar va oziqaviy tolalar tashkil etadi [4–6]. Ushbu komponentlar o'zaro muvozanatda bo'lib, mahsulotning energetik qiymati, hazm bo'lish tezligi hamda glikemik javobiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, β -glyukan, inulin, dukkakli donlardan olingan unlar va yuqori amilozali kraxmal kabi funksional ingredientlar qo'shilishi natijasida postprandial glikemik javob (ovqatdan keyingi qondagi glyukoza darajasi) va qondagi xolesterin miqdorining pasayishi, shuningdek antioksidant himoya tizimining faollashuvi klinik tadqiqotlar orqali isbotlangan [7]. Mazkur komponentlar ichak mikrobiotasi faoliyatini yaxshilash, glyukozaaning so'rilishini sekinlashtirish va lipid almashinuvini tartibga solish orqali ijobiy fiziologik ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, makaron ishlab chiqarishning texnologik bosqichlari, xususan aralashtirish, ekstruziya va quritish jarayonlari bioaktiv moddalarning barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shu sababli funksional makaron mahsulotlarini yaratishda texnologik sifat ko'rsatkichlari (strukturaviy mustahkamlik, pishirishga chidamlilik), sensor qabul qilinish (ta'm, rang, tekstura) hamda klinik samaradorlik o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi [8].

Ekstruziya–pishirish texnologiyasi asosida bug'doy uniga oq loviya (*Phaseolus vulgaris*), sariq no'xat (*Pisum sativum*) va yasmiq (*Lens culinaris*) unlari qo'shilgan holda oldindan pishirilgan makaron mahsulotlari ishlab chiqilgan. Dukkakli komponentlarning qo'llanilishi natijasida mahsulotlarning kimyoviy tarkibi, fizik-mexanik xossalari, teksturaviy ko'rsatkichlari hamda mikrostrukturasi kompleks tarzda o'rganilgan (3-jadval). Olingan natijalar dukkakli unlarining qo'llanilishi makaron mahsulotlarining oziqaviy qiymatini oshirish bilan birga ularning strukturaviy xususiyatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

3-jadval

Leguminoz unlari qo'shilgan oldindan pishirilgan makaron mahsulotlarining asosiy fizik-kimyoviy va sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Nazorat	30% gacha qo'shimcha	40% qo'shimcha
Oqsil miqdori	11.93%	O'sgan	31–37% ga ortgan
Kletchatka	Past	Sezilarli oshgan	77–275% ga ortgan
Pishirish yo'qotishi	<10%	<10% saqlangan	<10% saqlangan
Qattiqlik	Yuqori	Kamaygan	Eng past darajada bo'lgan
Sensor baholash	Yuqori	Maqbul bo'lgan	Pasaygan

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, 10–40 g/100 g miqdorda qo'shilgan dukkakli ekinlar unlari makaron mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, oqsil, kul va oziq tolalari (kletchatka) miqdorining oshishi kuzatilgan. Eng yuqori — 40 g/100 g miqdorda qo'llanilgan namunada oqsil miqdori 31–37 % ga, oziq tolalari esa 77–275 % gacha ortgani aniqlangan. Shu bilan birga, pishirish jarayonidagi quruq modda yo'qotishlari 10 % dan past darajada saqlanib, mahsulotning texnologik sifati qoniqarli ekanligi tasdiqlangan.

Ekstruziya jarayonida kraxmal va oqsil komponentlari o'zaro ta'sirlashib, zich va barqaror kraxmal–oqsil matritsasini hosil qilgani kuzatilgan. Bu esa mahsulotning strukturaviy

mustahkamligi va pishirishga chidamliligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Sensor tahlillar natijalariga ko'ra, 30 g/100 g gacha bo'lgan qo'shimcha miqdorida tayyorlangan namunalar eng maqbul organoleptik ko'rsatkichlarni namoyon etgan.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar va eksperimental natijalar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda kimyoviy tabiatli qo'shimchalarga nisbatan o'simlik manbali komponentlardan foydalanish yanada maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv mahsulotning oziqaviy va biologik qiymatini oshirish bilan bir qatorda, iste'molchilarning tabiiy tarkibli mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston makaron sanoatida mahsulotning texnologik xossalarini yaxshilash va barqarorligini ta'minlash maqsadida oksidlovchilar, emulgatorlar va stabilizatorlar kabi kimyoviy qo'shimchalar keng qo'llanilmoqda. Biroq zamonaviy oziq-ovqat xavfsizligi talablari hamda "clean label" konsepsiyasi nuqtai nazaridan ushbu qo'shimchalarni biologik faol, o'simlik va hayvon manbali tabiiy komponentlar bilan bosqichma-bosqich almashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Shu munosabat bilan tadqiqotning keyingi bosqichida o'simlik va hayvon manbali komponentlarning novvoylik hamda makaron unlarining strukturaviy-reologik xususiyatlariga ta'sirini kompleks tahlil qilish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Messia, M. C., Cuomo, F., Falasca, L., Trivisonno, M. C., De Arcangelis, E., & Marconi, E. (2021). Nutritional and Technological Quality of High Protein Pasta. *Foods*, 10(3), 589. <https://doi.org/10.3390/foods10030589>.
2. Lorusso A., Verni M., Montemurro M., Coda R., Gobbetti M., Rizzello C.G. Use of fermented quinoa flour for pasta making and evaluation of the technological and nutritional features // *LWT*. 2017. Vol. 78. P. 215-221. DOI: 10.1016/j.lwt.2016.12.046.
3. Bresciani, A.; Pagani, M.A.; Marti, A. Pasta-Making Process: A Narrative Review on the Relation between Process Variables and Pasta Quality. *Foods* 2022, 11, 256. <https://doi.org/10.3390/foods11030256>.
4. Calanche J, Beltrán H, Marquina P, Roncalés P, Beltrán JA. Eating fish in another way: Development of functional pasta with added concentrates of farmed sea bass (*Dicentrarchus labrax*). *Cereal Chem.* 2019; 96: 856-865. <https://doi.org/10.1002/cche.10186>
5. Schmidt, S.J.; Fontana, A.J. Water Activity Values of Select Food Ingredients and Products. Available online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470376454.app5>
6. Onwulata C.I. 2012. Encapsulation of New Active Ingredients*. *Annual Review Food Science and Technology*. 3:183-202. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-022811-101140>
7. Sissons M., Sestili F., Botticella E., Masci S., Lafiandra D. Can manipulation of durum wheat amylose content reduce the glycaemic index of spaghetti? // *Foods*. - 2020. - T. 9. - № 6. - Ст. 693. - DOI: 10.3390/foods9060693.
8. Sissons, M. Development of Novel Pasta Products with Evidence Based Impacts on Health-A Review. *Foods* 2022, 11, 123. <https://doi.org/10.3390/foods11010123>

QURUQ IQLIM SHAROITIDA YETISHTIRILGAN BUG'DOY DONINI QAYTA ISHLASHDA GIDROTERMİK ISHLOV BERISHNING ILMIY ASOSLARI VA TAHLILI.

Qurayazov Zarifboy Ramatovich

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,,
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Baxtiyorova Ruxsora Xursand qizi

magistrant, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

[*kurayazovzarifboy@gmail.com*](mailto:kurayazovzarifboy@gmail.com)

Annotatsiya: Mazkur maqolada bug'doy donini maydalashdan oldin gidrotermik ishlov berish (GTO) jarayonining asosiy rejimlari va usullari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida bug'doy donini un ishlab chiqarishga tayyorlash jarayonlari hamda tayyor mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi omillar ilmiy asosda o'rganilgan. Shuningdek, gidrotermik ishlov berish jarayonida aktivlashtirilgan suvdan foydalanish orqali bug'doy donining anatomik qismlarini (qobiq, endosperm va boshqalar) alohida fraksiyalarga ajratishning fizik samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aktivlashtirilgan suvdan foydalanish donning strukturaviy-mexanik xususiyatlarini optimallashtirishga, maydalash jarayonini samarali tashkil etishga hamda tayyor un mahsulotining funksional va sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Bug'doy doni, un, maydalash, navli unni tortish, gidrotermik ishlov berish, suv, tegirmon va boshqalar.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ СУХОГО КЛИМАТА

Аннотация: В данной статье проведён комплексный анализ основных режимов и методов гидротермической обработки (ГТО) зерна пшеницы перед дроблением. В рамках исследования научно обоснованы процессы подготовки зерна пшеницы к переработке на муку, а также факторы, влияющие на качество готовой продукции. Кроме того, проанализированы вопросы повышения физической эффективности разделения анатомических частей зерна пшеницы (оболочки, эндосперма и др.) на отдельные фракции за счёт применения активированной воды в процессе гидротермической обработки. Результаты исследования показывают, что использование активированной воды способствует оптимизации структурно-механических свойств зерна, повышению эффективности процесса дробления, а также улучшению функциональных и качественных показателей готовой мукомольной продукции.

Ключевые слова: Пшеничное зерно, мука, помол, взвешивание сортовой муки, гидротермическая обработка, вода, мельница и др.

SCIENTIFIC BASIS AND ANALYSIS OF HYDROTHERMAL TREATMENT IN THE PROCESSING OF WHEAT GRAIN GROWN IN ARID CLIMATE CONDITIONS

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the main modes and methods of hydrothermal treatment (HTT) of wheat grain prior to grinding. The study scientifically examines the processes involved in preparing wheat grain for flour production, as well as the factors affecting the quality of the final product. In addition, the research analyzes the enhancement of the physical efficiency of separating the anatomical components of wheat grain (bran, endosperm, etc.) into individual fractions through the use of activated water during hydrothermal treatment. The results of the study indicate that the application of activated water contributes to the optimization of

the structural and mechanical properties of the grain, improves the efficiency of the grinding process, and enhances the functional and quality characteristics of the final flour product.

Keywords: *Wheat grain, flour, grinding, weighing of graded flour, hydrothermal treatment, water, mill, etc.*

KIRISH

Bug‘doy donini maydalashga tayyorlash jarayonida gidrotermik ishlov berish (GTO)ning rejimi va usuli un chiqimi hamda uning sifat ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazkur masala ushbu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan bir qator olimlar tomonidan alohida ta‘kidlangan bo‘lib, ularning tadqiqot natijalarida o‘z aksini topgan [1–3].

Gidrotermik ishlov berishning barcha rejim va usullarida asosiy faol omil sifatida suv ishtirok etadi. Suv o‘ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo‘lib, ushbu xususiyatlar tirik tizimlarda kechadigan jarayonlarning muhim jihatlarini belgilab beradi.

So‘nggi yillarda suvning tuzilishi va xossalariga oid olib borilgan ilmiy tadqiqotlar alohida biologik jarayonlarning mexanizmlarini chuqurroq anglashga xizmat qilmoqda [4–5].

Suvning tuzilishi va xossalariga oid yangi ilmiy ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, biologik jarayonlar faqat eritilgan moddalarning molekulyar xususiyatlarida emas, balki erituvchi — suv molekularining o‘zida ham aks etishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, don tarkibidagi suvning tozaligi va migratsiyasini biologik muhit hamda erituvchi bilan o‘zaro ta‘sirini hisobga olmasdan izohlovchi an‘anaviy yondashuvlardan voz kechish zarur. Aks holda, biologik tizimlarda suvning holati, uning joylashuvi hamda don va undan olinadigan mahsulotlarning biologik qiymatini umumlashtirish murakkablashadi [6].

So‘nggi 20–30 yil davomida suv molekularining tuzilishi va issiqlik harakati mexanizmlari haqidagi bilimlar sezilarli darajada kengaydi. Bu esa zamonaviy tadqiqot usullari — flyuid radiografiya, infraqizil va Raman spektroskopiyasi, moddalarning radiofizik tadqiqotlari, yadro magnit rezonansi hamda sovuq neytronlar yordamida hisoblash usullarining qo‘llanilishi bilan izohlanadi.

Biroq, un ishlab chiqarish sanoatida, shuningdek non, makaron va unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda suvning texnologik jarayonlarga ta‘siri yetarli darajada o‘rganilmagan. Tegirmonlarning don tayyorlash bo‘limlarida suv gidrotermik ishlov berishning barcha usullarida asosiy ta‘sir etuvchi omil sifatida qo‘llaniladi.

Tegirmonga kelib tushayotgan bug‘doy donining endospermi va qobig‘i (po‘stloq qismi)ning strukturaviy-mexanik xususiyatlari orasidagi farq juda kichik bo‘ladi. Shu sababli ularni bir-biridan ajratish murakkablashadi va bunday donni qayta ishlash natijasida tayyor mahsulot sifati keskin pasayadi.

Gidrotermik ishlov berishning asosiy maqsadi don qobig‘i va endospermi xossalari o‘rtasidagi farqni oshirishdan iborat. Amalda esa tegirmonlarda jarayon shunday tashkil etiladiki, unda endospermning mustahkamligi kamayadi, qobiqning mustahkamligi esa ortadi. Ushbu o‘zgarish qanchalik tez amalga oshsa, donni qayta ishlash samaradorligi shunchalik yuqori bo‘ladi va yuqori sifatli navli un olish imkoniyati ortadi.

Donning texnologik xossalaridagi o‘zgarish darajasi gidrotermik ishlov berishning aniq usullari hamda donning suv bilan o‘zaro ta‘sir xususiyatlariga bog‘liq holda belgilanadi [3].

Tadqiqot maqsadi: Mazkur ishning maqsadi bug‘doy doniga gidrotermik ishlov berish hamda uni maydalashdan oldingi tayyorlash jarayonlariga oid ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotning ob‘ekti sifatida mahalliy va import qilingan bug‘doy va javdar don navlari, bug‘doy va javdar doni asosida olingan maxsus nonvoylik uni va non mahsulotlari.

Tadqiqotning predmetini bug‘doy va javdar donini navli un tortishga tayyorlash uchun quruq ishlov berish jarayonini takomillashtirish tashkil etgan.

Materiallar va usullar: Tadqiqot jarayonida don va don mahsulotlarini qayta ishlash sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, internet manbalari, statistik ma'lumotlar hamda donli ekinlarga zamonaviy gidrotermik ishlov berish usullari tahlil qilindi [7].

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

A.A. Muxandis, M.V. Kochetov hamda tadqiqotchilar P.G. Demidov va I.T. Merkolarning ilmiy ishlari doirasida bug'doy donining kimyoviy va mexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda gidrotermik ishlov berishning uchta kombinatsiyalangan usulining samaradorligi o'rganilgan.

Birinchi usul donni yuvish va qobig'ini ajratish jarayonida vakuumdan yoki ultratovush yordamida tezlashtirilgan konditsionlashdan foydalanishga asoslangan. Ikkinchi usulda donni yuvish jarayonida unga bir vaqtning o'zida tovush va harorat ta'siri beriladi. Uchinchi usul esa donni yuvish vaqtida tovush ta'siridan foydalanishga asoslangan.

Mazkur usullar orasida eng samaralilari don qobig'ining mustahkamligini oshiruvchi, maydalash jarayonida mexanik ta'sirlarga maksimal chidamlilikni ta'minlovchi hamda endospermning aleyron qatlami bilan chegaraviy zonadagi bog'lanishlarni susaytiruvchi usullar hisoblanadi. Natijada yuqori sifatli un olish imkoniyati yuzaga keladi.

Shuningdek, tadqiqotlar natijasida bug'doy donining barcha qismlarida qobiq mustahkamligini oshirish zarurligi aniqlangan. Biroq, konditsionlash jarayonida endosperm mustahkamligini haddan tashqari kamaytirish yoki uni g'ovak (poroz) holatga keltirish maqsadga muvofiq emas, chunki bu ayrim mahsulotlar uchun zarur bo'lgan don yirikligi talablariga mos kelmaydi [6].

Natijalar va muhokama: Masalan, makaron mahsulotlari va yormalar tarkibida yumshoq un miqdorining kamligi bilan tavsiflanadi, nonbop un esa maksimal darajada mayin disperslik xususiyatiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Shu bois, donni konditsionlash jarayonining asosiy texnologik vazifasi endospermni sun'iy ravishda bug'lash emas, balki don qobig'ining mustahkamligini ta'minlash hamda qobiq bilan endospermning periferik qatlamlari o'rtasidagi bog'lanishlarni maksimal darajada susaytirishdan iborat.

Don maydalash jarayoniga uzatilishidan oldin qo'shimcha ravishda 0,3–0,5% miqdorda namlash va 20–40 daqiqa davomida bug'lash amalga oshiriladi. Ushbu jarayon donning tashqi qavatlari (meva qobig'i, urug' qobig'i va aleyron qatlami) namligining ortishi hisobiga qobiq elastikligini oshiradi. Natijada qobiq mayda parchalanib ketmaydi, balki yirik zarrachalar hosil qiladi va elash jarayonida don yadrosidan oson ajraladi.

O'zbekiston tegirmonlarida gidrotermik ishlov berishning asosan sovuq konditsionlash usuli qo'llaniladi, biroq aksariyat korxonalarda GTOning yakuniy texnologik bosqichi to'liq amalga oshirilmaydi. Shu bilan birga, mazkur texnologik jarayonning ahamiyati bo'yicha mamlakatimizda yetarli darajada ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan.

S.Yu. Buzoverov va V.I. Lobanov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida birinchi maydalash bosqichida bug'doy donini namlash jarayoni samaradorligi oshgani hamda uning texnologik xossalari yaxshilangani aniqlangan. Tadqiqotlarda don ichida namlikning taqsimlanishi namlash usullariga bog'liq holda, shuningdek namlashdan oldin va keyin donning ichki ishqalanish koeffitsiyentlari o'rganilgan. Bundan tashqari, dastlabki maydalash jarayonida don qobig'ida namlikni saqlab qolish maqsadida shnekli namlash uskunasini takomillashtirish taklif etilgan [8].

G.N. Sadovskiy va G.I. Evdokimova tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, suvning sirt tarangligini kamaytirish orqali nam don tarkibida suvning diffuziya koeffitsiyentini oshirish va namlanish (dam berish) vaqtini qisqartirish mumkin. Xususan, tajribalar IV turdagi bug'doy donida olib borilgan bo'lib, unda donning shishasimonligi 50% va boshlang'ich namligi 12,4% ni tashkil etgan. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda keltirilgan [1].

1-jadval

Turli konsentratsiyadagi sirka kislotasi eritmasida bug‘doy doniga gidrotermik ishlov berishning un chiqimi va sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri

Donni gidrotermik ishlov berish usuli	Un chiqishi, %	Unning sifat ko‘rsatkichi	
		Kul miqdori, %	Rangi, birlik.
Donni sovitish	76,94	0,753	32,4
Dou tarkibidagi suvda eridign vitaminlarni xsobga olgan xolda quyidagi xaroratdan faydolaniladi:			
0,42	77,01	0,742	32,5
0,83	76,95	0,749	32,3
1,66	77,04	0,731	32,0
2,50	76,91	0,701	31,2
3,33	76,98	0,693	21,6
5,00	76,97	0,690	29,3
6,67	76,93	0,691	29,4

O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, suvning sirt tarangligini ishqor yoki kislotalar yordamida kamaytirish orqali don tarkibidagi suvning diffuziya koeffitsiyentini oshirish va shu hisobga namlikning don ichida saqlanish vaqtini qisqartirish mumkin.

Bug‘doy donini maydalashga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish bosqichma-bosqich amalga oshirilganda, dastlab suv kislorod bilan to‘yintirilib, uning tarkibidagi kislorod miqdori 16–20 mg/l darajagacha yetkaziladi va bu omilning un chiqimi hamda sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganiladi [9]. Ushbu usulning asosiy kamchiligi jarayonning murakkabligi bilan izohlanadi.

Donni maydalashga tayyorlashning keyingi usuli quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: donni yuvish, 20–40°C haroratdagi suv bilan dastlabki namlash, oldindan ivitish, qayta namlash va bug‘lash, yakuniy namlash hamda birinchi maydalash bosqichiga o‘tkazishdan oldin 20–40 daqiqa davomida dam berish [10].

Mazkur usulning kamchiliklari sifatli un olish darajasining pastligi hamda non mahsulotlari tarkibida turli patogen mikroorganizmlarning mavjudligi bilan bog‘liq.

Bug‘doy donini un ishlab chiqarishga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish usuli donning boshlang‘ich namligiga qarab bir yoki ikki bosqichda, shuningdek takroriy bug‘lash orqali amalga oshiriladi. Birinchi maydalash bosqichiga uzatishdan oldingi yakuniy namlash 0,5–0,6% li eritmada, sirka kislotasining 3–3,5% konsentratsiyasida 25–30 daqiqa davomida ivitish orqali bajariladi [11].

Biroq, ushbu usulning kamchiligi shundan iboratki, yuqori konsentratsiyadagi sirka kislotasi maydalash jarayonida ajralib chiqadigan kepek tarkibida kislotaning ortiqcha to‘planishiga olib keladi. Bu esa keyinchalik yem-xashak yoki farmatsevtik maqsadlarda foydalaniladigan kepek mahsulotlarida kislotalilikning oshishiga sabab bo‘ladi.

S.A. Podgorniy va boshqalarning fikriga ko‘ra, birinchi maydalashdan oldin don namligini avtomatik nazorat qilish tizimlarining yetarli darajada mukammal emasligi quyidagi kamchiliklarga olib keladi: bug‘doy donining bunkerlarda bir tekis bug‘lanmasligi hamda gidrotermik holatini nazorat qilish uchun samarali monitoring vositalarining yetishmasligi.

Aniqlanishicha, donning bir tekis namlanishi va harakatchanligi nafaqat maydalash uskunalarning unumdorligiga, balki uning chiqimi, sifati hamda texnologik va biokimyoviy xususiyatlariga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi [12–13].

XULOSA

O‘zbekistonning ayrim sanoat korxonalarida don qobig‘ining mustahkamligini ta’minlash hamda qobiqning tashqi qatlamlari bilan endosperm o‘rtasidagi bog‘lanishlarni maksimal darajada susaytirishga qaratilgan texnologik chora-tadbirlar to‘liq amalga oshirilmaydi. Shu bilan birga, mazkur yondashuvning samarasizligi ilmiy jihatdan asoslab berilmagan.

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, mahalliy bug‘doy donini maydalashga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish jarayonini takomillashtirish uchun suvning anomal fizik-kimyoviy xususiyatlari yetarli darajada o‘rganilmagan.

O‘zbekiston Respublikasi tegirmonlarida mahalliy bug‘doy donidan navli un ishlab chiqarish jarayonlari amaldagi “Tegirmonlarda texnologik jarayonlarni tashkil etish va olib borish qoidalari” asosida amalga oshiriladi. Biroq ushbu me‘yoriy hujjatlarda IV tipdagi mahalliy bug‘doy donini navli maydalashga tayyorlashda gidrotermik ishlov berish rejimlarining ilmiy asoslari yetarli darajada yoritilmagan.

Shuningdek, gidrotermik ishlov berish jarayonida aktivlashtirilgan suvdan foydalanish, uning un chiqimi va sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri hamda ushbu texnologiyaning amaliy samaradorligi yetarlicha tadqiq etilmagan.

Don tarkibidagi namlikning fizik-kimyoviy va termodinamik ko‘rsatkichlarining texnologik xossalarga ta‘siri gidrotermik ishlov berish rejimini tanlashning muhim omili sifatida baholanishi lozim. Shu bilan birga, ichimlik va yer osti suvlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari bug‘doy donini maydalashga tayyorlash jarayonida un chiqimi va sifatiga ta‘siri bo‘yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan.

Gidrotermik ishlov berishda aktivlashtirilgan suvdan foydalanish orqali bug‘doy donining anatomik qismlarini alohida mahsulotlarga samarali ajratish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu esa tayyor mahsulotning funksional xususiyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Садовский Г.Н., Евдокимова Г.И. Влияние способа кондиционирования зерна пшеницы на выход и качество муки // Пищевая технология. –Москва, 1991. - № 1. -С-46.
2. Сушенкова О.А. Интенсификация гидротермической обработки при сортовом помолу пшеницы.: Автореф. дисс. на соск. уч. степ.канд. тех. наук. - Москва, МГУПП, 1986. – С-25.
3. Марценко А.В. Интенсификация гидротермической обработкой на мельницах посредством вибрационного воздействия на зерно при холодном кондиционировании.: Автореф. дисс. на соск. уч. степ.канд. тех. наук. Москва, МГУПП, 1992. – С-26.
4. Волохова Т.П. Повышение качества муки и хлеба с использованием акустико-кавитационно активированной воды.: Автореф. дисс. на соск. уч. степ.канд. тех. наук. - Москва, МГУПП, 2003. – С- 32.
5. Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. ВГУ Воронеж, 2000. – С -348.
6. Шишков Ю.И., Миронов В.А. Влияние энергоинформационного состояния клетки на жизнедеятельность биологических систем // Пиво и напитки. –Москва, 2008. -№ 5.-С- 20-24.
7. Казаков Е.Д. Методы определения качества зерна (Лабораторный практикум). Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Колос, 1967. – С- 287.
8. Бузоверов С.Ю., Лобанов В.И. Повышение эффективности процесса увлажнения зерна перед помолом на спиральном шнеке // Переработка продукции сельского хозяйства. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. Алтайский край, - Барнаул, 2015. -№ 3 (125), - 135-139.
9. Авторское свидетельство. № 1659097. «Способ подготовки зерна к помолу», МПК В02В 1/08. Оpubл. Москва, 1991. – С- 5.
10. Kalandarov P, Avezov N, Ataullaev Sh, Bozorov G’, Qurbanbayev M, Gulnoza Sh, Boyjanov N. Information and Measuring System for Monitoring the Moisture Content of Grain and Grain Materials. 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) | 978-1-6654-7737-6/25/\$31.00 ©2025 IEEE | DOI: 10.1109/EDM65517.2025.11096667
11. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного крупяного и комбикормового производства. Москва, Агропромиздат, 1989. - С 464.
12. Авторское свидетельство. СССР №1655559. «Способ подготовки зерна пшеницы к сортовому помолу», МПК В02В 1/04, Оpubл. –Москва, 1991. - С-7.
13. Подгорный С.А. Выбор оптимальной функциональной схемы управления процессами увлажнения и отволаживай зерна перед помолом / Ред. журн. «Известия вузов. Пищевая технология».Краснодар, ил.-Деп. В ВИНТИ 01.10.04, №1551 -В2004. –С-6.

MAHALLIY TRITIKALE NAVLARIDAN OLINGAN UNINING FIZIK KIMYOVIY SIFAT KO'RSATKICHLARI

¹Xolmurodova Zubayda Diyorovna,²Atakulova Dilfuza Tursunovna
Qarshi davlat texnika universiteti, dotsent,
Qarshi davlat texnika universiteti, professor, texnika fanlari bo'yicha
falsafa doktori, (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston respublikasi sharoitida etishtirilgan mahalliy tritikale donining Do'stlik -4 va "Prag serebristiy" navlaridan tortilgan unlarning fizik kimyoviy sifat ko'rsatkichlarini laboratoriya sharoitida standart talablari asosida bajarib ko'rildi olingan natijalarni qayta ishlab o'rgnildi. Natijada tritikale unining biopotensialidan samarali foydalangan xolda non va unli qandolat mahsulotlari tayyorlashning imkoni tug'ildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

Tayanch so'zlar: tritikale, fizik, kimyoviy, funksional, hayotiy ozuqa modda, aminokislota, vitamin, kraxmal, xususiyat, kislotali va neytral proteaza.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ ТРИТИКАЛЕ

Аннотация. В данной статье в лабораторных условиях, в соответствии со стандартными требованиями, были исследованы физико-химические показатели качества муки из местных сортов тритикале «Достлик-4» и «Прага Церебристий», выращенных в условиях Республики Узбекистан, и изучены полученные результаты. В результате стало возможным эффективное использование биопотенциала муки из тритикале для приготовления хлеба и кондитерских изделий, а также их практическое применение.

Ключевые слова: тритикале, физико-химические свойства, функциональные свойства, жизненно важные питательные вещества, аминокислоты, витамины, крахмал, свойства, кислотно-нейтральные протеазы.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLOUR PRODUCED FROM LOCAL TRITICALE VARIETIES

Abstract. In this article, the physicochemical quality parameters of flour from local tritikale varieties "Dostlik-4" and "Prague Cerebristii," grown in the Republic of Uzbekistan, were studied under laboratory conditions in accordance with standard requirements, and the results obtained were analyzed. This study facilitates the effective utilization of tritikale flour's biopotential for bread and pastry production, as well as its practical application.

Keywords: tritikale, physicochemical properties, functional properties, essential nutrients, amino acids, vitamins, starch, properties, acid-neutral proteases.

Kirish. Unli qandolat mahsulotlari uchun asosiy xom ashyo donli donlardan tayyorlangan undir. Shuning uchun, unlari funksional maqsadlarga va qulay qayta ishlash xususiyatlariga ega bo'lgan, ularni ishlab chiqarishda ishlatishga yaroqli bo'lgan yangi don navlarini o'rganish tavsiya etiladi. Bu unlar unli qandolat mahsulotlari uchun asosiy xom ashyo bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Bugungi kunda iste'molchilar o'z mahsulotlarining sifatiga katta e'tibor berishadi. Un, sifati undan tayyorlangan mahsulotlar sifatini belgilaydigan muhim tovar bo'lib, keng turdagi un mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Tritikale unidan foydalanish xom ashyo bazasini kengaytiradi va hayotiy ozuqa moddalari: oqsil, muhim aminokislotalar, vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan mahsulotlar turini kengaytiradi.

Venger olimi Gyori Z. tritikale uniga 10-50% bug'doy uni qo'shish non chiqishi 10% ga oshirishini aniqladi. Argentinalik olimlar V.M. Vaka-Garsiya Karlos, G. Martines-Rueda va M.D. A. Dominguez-Lopez bug'doy tortillalariga 25% tritikale unini qo'shish pishirish vaqtini qisqartirishini va ularning mustahkamligini yaxshilashini aniqladilar.

Shishasimon donalari ko'p sonli yirik kraxmal donalari tomonidan ishlab chiqariladi, mayda donalarning ustunligi esa kraxmalli donalarga olib keladi. Kraxmalli donalarda oraliq oqsil, ayniqsa markaziy qismida, uzluksiz bo'ladi va kraxmal donalari bilan uzluksiz monolit hosil qilmaydi, bu esa hujayralarda ko'plab havo cho'ntaklarini hosil qiladi. Zich shishasimon donalari, don hosil qiluvchi tizimlarda maydalanganda, ko'p miqdorda irmik va ozgina un hosil qiladi. Un qo'pol tuzilishga ega va osongina elanadi, endosperm kepakdan ajratish nisbatan oson va kepak yog'sizdir.

Shishasimon donalari yaxshi pishirish xususiyatlariga ega yuqori hosildorlikdagi un beradi. Buzilgan tizimlarda maydalanganda, kraxmalli donalari shishasimon va yarim shishasimon donalarga qaraganda ko'proq un beradi. Hosil bo'lgan un yumshoq bo'ladi, chunki un zarralarida kamroq oqsil mavjud.

AQShning Shimoliy Dakota shtati universiteti olimlari Schuey W.C., Maneval R.D. va Crawford R.D. 80-20% tritikale va bug'doy unini aralashtirish sof bug'doy uni bilan pishirilgan nonlarga qaraganda sifatliroq non olishini aniqladilar. Nonlar katta hajm va yuqori protein miqdori bilan ajralib turardi. Pashchenko L.P., Goncharov S.V., Lyubar A.V., Pashchenko L.Yu., Strygin V.V. tritikale donidan nonning biologik qiymatini oshirish uchun ishlatiladigan lipid-oqsil kompleksi LBK olindi (aminokislota miqdori 30% ga oshdi)

Oqsillar asosan oddiy oqsillar bilan ifodalanadi. Shuningdek, u oz miqdorda oqsil bo'lmagan oqsillarni (glikoproteinlar, lipoproteinlar, nukleoproteinlar) o'z ichiga oladi.

Tritikale tarkibidagi oqsillar 10% dan 25% gacha bo'lib, ob-havo, tuproq, iqlim va agronomik sharoitlarga, shuningdek, navning xususiyatlariga bog'liq.

Tritikale doni oqsil miqdorida sezilarli va kichik tebranishlarni ko'rsatadi, garchi tritikale odatda yuqori oqsil miqdori bilan ajralib turadi. Oktoploid tritikale taxminan 10-24% oqsil miqdoriga ega. Shuningdek, oqsil miqdori bug'doynikiga o'xshash tritikale navlari ham mavjud.

Kichikroq tritikale donalarida sezilarli miqdorda oqsil mavjud. Tritikale tarkibidagi oqsil miqdori o'sish sharoitlariga ham bog'liq. Tritikale tarkibida turli erituvchilarda eruvchanligi jihatidan farq qiladigan oqsil fraktsiyalari ham mavjud. Turli donli ekinlar donidagi bu fraktsiyalarning nisbati donning pishish bosqichiga va seleksiya orqali bug'doy yoki javdar fenotipining ustunligiga bog'liq.

Dunyo bo'ylab olimlar bug'doy uni xamirining ajoyib reologik xususiyatlari asosan gliadin va glutenin mavjudligi bilan bog'liqligini isbotladilar. Un oqsili yoki glutendan sun'iy ravishda ajratib olingan gliadin va glutenin fraktsiyalari strukturaviy va mexanik xususiyatlari jihatidan sezilarli darajada farq qiladi.

Aminokislotalar oqsilning asosiy strukturaviy birligidir. Tritikale don oqsillarining aminokislota tarkibi donli ekinlar uchun odatiy holdir. Qattiq qizil bahorgi bug'doy bilan solishtirganda, tritikale don oqsili tarkibida arginin, asparagin, lizin va glutamin miqdori yuqori. Lizin miqdori javdardan meros bo'lib o'tgan.

Tritikale tarkibidagi lizin miqdori, birinchi cheklovchi aminokislota, bug'doynikidan yuqori bo'lganligi sababli, uning oqsili biologik jihatdan to'liqroqdir.

Tritikale donining "Do'stlik"-4, "Prag serebristiy" navlaridan olingan unlarning fizik - kimyoviy sifat ko'rsatkichlarini aniqlash asoslari non va unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishni amalga oshirishdan iborat.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI. Jizzax g'allachilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan mahalliy tritikale donlarining "Do'stlik"-4, "Prag serebristiy" navlaridan olingan unlar.

Tritikale uning fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlarini aniqlash quyidagi GOST talablari asosida amalga oshirildi.

Namuna olish - GOST 13586.3 ga muvofiq.

Tritikale uning organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlash (GOST 27558 bo'yicha)

Tritikale uning namligini aniqlash (GOST 9404 bo'yicha)

Tritikale uning kul tarkibini aniqlash (GOST 27494 bo'yicha)

Tritikale uning oqligini aniqlash (GO ST 26361 bo'yicha)

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI. Tritikale unining organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlash (GOST 27558 bo'yicha). Organoleptik xususiyatlar jihatidan tritikale uni 1-jadvalda ko'rsatilgan talablarga javob berishi kerak.

“Do'stlik”-4 navli tritikale unining organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlashda inson sezgi organlari orqali ta'mi o'ziga xos bo'lib begona ta'mlar, nordon, achiq xolatda emas,

Hidi tritikali uni begona xidlarsiz, mag'or xidi yuq.

Rangi. Kulrang -xira oq, qobiq zarrachalari mavjud emas.

Chaynab ko'rganda mineral aralashmalar uchramadi toza.

“Prag serebristiy” navidan tortilgan unning organoleptik ko'rsatkichlarini aniqlashda quyidagicha ta'mi o'ziga xos bo'lib nordon, begona ta'mlar yuq, achiq xolatda emas,

Hidi tritikali uni mag'or xidi yuq begona xidlarsiz.

Rangi. xira oq, qobiq zarrachalari mavjud emas.

Chaynab ko'rganda mineral aralashmalar uchramadi toza xolatda.

Bu ko'rsatkich qobiq va endosperm rangining turliciligiga asoslangan holda undan donning chekka qismlarini ajratish tozaligi bilan baholanadi. Oqlik unning tovar qiymatini baholashda katta o'rin o'ynaydi. Bu ko'rsatkichni fotoelektrik asbob yordamida aniqlash mumkin. Katta tajribaviy materiallarda un oqligi bilan qo'llanish darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'likdik ko'rsatilgan.

Laboratoriya asboblardan keng tarqalgani FPM-1. U un rangi tusini va oqligini aniqlashda qo'llaniladi. U fotometr, ferrozonans stabilizatori va zichlovchi qurilmadan tashkil topgan. Asbobning ishlash prinsipi ikkala yelkada nazorat qilinayotgan un va etalon uni namunasidan qaytgan yorug'lik oqimi jadalligining optik-elektrik xususiyatlarini solishtirishga asoslangan. FPM-1 asbobidan 100 bo'limgacha darajalangan shkalaga ega.

1-jadval

Tusni aniqlash bo'yicha un fraksiyalarining qiymatari, %

Tusi	Do'stlik -4	Prag serebristiy
Oq va kul rang	55	50
Och sariq va rangli	54	55
Sariq	58	60

Kamaytirilgan miqdorda 25/61 yiriklik fraksiyasidagi unda o'rnatilgan qiymatlar bilan taqqoslaganda un oqligining o'lchangan ko'rsatkichlari har qaysi to'liq 5% hisobidan quyidagicha oshiriladi: oliy nav bo'yicha bitga bo'limga, birinchi nav bo'yicha - bir yarim bo'limga va ikkinchi nav bo'yicha - ikkita bo'limga, bu fraksiyalarning oshirilgan miqdori holatida esa oqlik ko'rsatkichlari kamaytiriladi.

Tritikale dondan 30-50 g o'lchab olinadi va keraksiz aralashmalardan tozalanadi. Laboratoriya tegirmonida maydalanadi, bunda shunga etibor berish kerakki, uni №067 elakdan o'tqazganimizda qoldiq 2% dan oshmasligi. № 38 kapron elakdan o'tkazilganda 40 % dan kam bo'lmasligi kerak.

Maydalangan dondan 25 g texnik tarozida o'lchab olinadi va kosachaga solinadi hamda ustiga 14 ml suv quyiladi (18 - 20⁰ C). So'ng xamir qo'lda qoriladi. Qorilgan xamir yumaloq shaklga keltiriladi so'ng 20 daqiqaga tindirishga quyiladi. Tindirish davomida don tarkibidagi oqsillar suvini yutib, bo'kadi.

Vaqt o'tgach xamir jildirab turgan suv oqimida yoki tog'arachada yuviladi. Yuvish davomida don qobig'i qismlari, kraxmal va suvda eriydigan boshqa moddalar yuviladi va yopishqoq kleykovina qoladi.

Yuvilgan kleykovina kaftda siqiladi, vaqti-vaqti bilan quruq sochiqda artiladi. Siqilgan kleykovinani torozida ulchanadi va yana bir bor 2-3 daqiqa davomida yuviladi, yana siqiladi va torozida tortiladi.

Ikki o'lcham orasidagi farq 0,1 g dan oshmasligi kerak. Kleykovina miqdori olingan

namunaga nisbatan foizda ifodalanadi. Kleykovinaning sifati IDK-1 asbobi bilan aniqlanadi. Buning uchun yuvilgan kleykovinadan 4 g o'lchab olinadi, sharsimon qilib yumaloqlanadi va suvli idishga 15 daqiqaga solib quyiladi.

Yumaloqlangan xamir asbobga joylashtiriladi va puanson tushiriladi, 30 sekund o'tgan so'ng asbob o'chiriladi va ko'rsatkichlar yozib olinadi. Ko'rsatkichlarga ko'ra kleykovina guruxi sifati aniqlanadi (jadval 2).

2-jadval

Maxalliy tritikale uni navlarining sifat ko'rsatkichlari

Namuna, nav	Namlik	Oqlik	Kul	Kleykovina tarkibi		Kleykovina	Oqsil, %	Kraxmal, %	Yo'g', %
				xo'l	quruq				
Do'stlik-4	12.0	54.75	0.62	22.14	8.25	62.0 I yaxshi	83.11	1.01	24.15
"Prag serebristiy"	11.8	50.28	0.71	22.48	8.53	58.7 I yaxshi	78.24	1.54	18.21

Uning tushish soni Ispaner Namber asbobida aniqlanadi. Asbob mehanik uskuna bo'lib suv hammomi bilan jihozlangan. Suv hammomi qaynaganda quyqa hosil bo'lmasligi uchun distillangan suvdan foydalaniladi.

Namlikni aniqlash uchun SESH apparatiga qo'yilgan namunani apparatdan olamiz va eksikatorga sovutish uchun 20 minutga qo'yiladi. Belgilangan vaqt o'tgandan keyin laboratoriya tarozisida o'lchanma o'lchanadi. Donning namligi bo'yicha o'lchanma jadval bo'yicha olinadi. Masalan: namligi 12 % bo'lsa 6,70 grammni tashkil qiladi.

3-jadval

Tushish sonini aniqlashdagi unning namligi

Namuna	Namlik, %	O'lchanmani, gramm	Tushish soni, s
Do'stlik-4	12,0	6,65	296
"Prag serebristiy"	11,8	6,75	268

Unni tushish soni 150 soniyadan past bo'lsa donda o'sish jarayonlari bo'lib o'tadi. Bunday dondan yopilgan nonning yuzasi qattiq, mag'zi yumshoq va katta bo'shliqlardan iborat bo'ladi. Optimal ko'rsatkichlar 200 dan 300 soniyagacha bo'lsa yopilgan nonning hajmi katta, mag'zi yumshoq, bir hil g'ovakli ko'rsatkichga ega bo'ladi. 300 soniyadan ko'p bo'lsa, krahmal hamirning achish davrida sekinroq parchalanadi. Nonning mag'zi quriq mayda g'ovakli va hajmi kichik bo'ladi. Tushish sonining ideal ko'rsatkichi 250 soniya hisoblanadi. Yakuniy natija 2 parallel o'lchashning o'rtacha arifmetik natijasi olinadi. Ikki parallel natijasi o'rtasiagi farq 10 foizdan oshmasligi kerak.

Tritikale Do'stlik-4 navidan olingan unning tushish soni 296 soniyani tashkil qildi. "Prag serebristiy" navli uning tushish soni 268 soniyani tashkil qilib 2 la un navi orasidagi farq 8 soniya bilan farqlandi.

XULOSA. Tritikale unining sifat ko'rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan laboratoriya tadqiqotlari, jumladan kul miqdorini aniqlash usuli GOST 27494 talablari asosida olib borilishi, olingan natijalarning ishonchliligi va aniqligini ta'minlaydi. Uslubiyot bo'limida qo'llanilgan ushbu yondashuv namunalarini tanlashdan boshlab, ularni tayyorlash, kuydirish, sovutish va yakuniy hisoblash bosqichlarigacha bo'lgan barcha jarayonlarni qat'iy tartibda bajarishni nazarda tutadi. Bu esa tajriba natijalarining takrorlanuvchanligini va ilmiy asoslanganligini oshiradi.

Kuydirish usulining qo'llanilishi tritikale unining tarkibidagi organik va mineral moddalarning nisbatini aniq ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Ayniqsa, mufel pechda yuqori haroratda olib boriladigan jarayonlar orqali barcha organik birikmalar to'liq parchalanib, faqat mineral qoldiq - kul shaklida ajralib chiqadi. Ushbu jarayonning to'g'ri tashkil etilishi, ya'ni harorat rejimiga qat'iy rioya qilish, namunani asta-sekin qizdirish va eksikatorida sovutish kabi bosqichlarning to'liq bajarilishi tahlil aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Uslubiyotda keltirilgan talablar asosida o'tkazilgan tahlillar tritikale unining sifatini kompleks baholash imkonini beradi. Kul miqdori ko'rsatkichi uning naviga, maydalash darajasiga va texnologik qayta ishlash sifatiga bevosita bog'liq bo'lib, u mahsulotning oziqaviy qiymati hamda texnologik xossalarini aniqlashda muhim mezon hisoblanadi. Shu sababli ushbu ko'rsatkichni aniqlash oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va standartlarga muvofiqligini baholashda alohida ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, uslubiyotda qo'llanilgan aniq o'lchash va tortish ishlari, laboratoriya asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish hamda tajriba sharoitlarini barqaror saqlash orqali xatoliklar minimallashtiriladi. Bu esa olingan natijalarning haqqoniyligini ta'minlab, ilmiy xulosalar chiqarishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Tritikale unining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha qo'llanilgan uslubiyot GOST talablariga to'liq mos keladi va mahsulot sifatini baholashda ishonchli, aniq hamda amaliy ahamiyatga ega natijalarni olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Карчевская О.В. Г.Ф. Дремучева, А.И.Грабовец - Научные основы и технологические аспекты применения зерна тритикале в производстве хлебобулочных изделий Хлебопеченье России .– 2013– №5.–С.28-29.
2. Е.П. Мелешкина, И.А. Панкратьева, О.В. Политуха, Л.В. Чиркова, Н.С. Жильцова Оценка качества зерна тритикале // Хлебопродукты. – 2015. – №2. – С. 48-49.
- 3.Панкратов Г.Н. Технологические свойства новых сортов тритикалевой муки / Г.Н. Панкратов, Е.П. Мелешкина, Р.Х. Кандроков, И.С Витол, // Хлебопродукты. – 2016. –№ 1. – С. 60-62.
- 4.Нечаев А.П. Пищевая химия. Лабораторный практикум / С.Е. Траубенберг, А.А.– СПб.: ГИОРД. – 2006. – 304 с.
- 5.Витол И.С. Белково-протеиназный комплекс зерна тритикале /И.С. Витол, Г.П. Карпиленко, Р.Х. Кандроков, А.А. Стариченков, А.И. Коваль, Н.С. Жильцова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015. – №8. – С. 36-39
- 6.Sadullayev S.X. Non ishlab chiqarishda tritikale unidan ratsional foydalanish. // Avtorererat., 2025. <http://library.ziyonet.uz/uz/book/137936>
- 7.Xayitov R.A., Zuparov R.I., Radjabova V.E., Shukurov Z.Z. „Don va don mahsulotlarining sifatini baxolash xamda nazorat qilish” .Т.,Universitet,2000
- 8.Bekboyev S. va boshqalar. O'zbekistonda don maxsulotlari sifatiga davlat nazorati. Toshkent «Sharq». 2002y
- 9.Tursunxo'jayev P.M. va boshqalar. Don sifatini aniqlash va qishloq xo'jaligi korxonalar bilan xisob-kitob tartibi. Toshkent «Talqin». 2005y.
- 10.Adizov R.T., Ergasheva H.B. Boboev S.D., Gafforov A.X. Don va don mahsulotlari tovarshunosligi: Kasb-hunar kollejlari uchun oquv qo'llanma/ Т.: «ILM ZIYO», 2004.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING EXTRACTION OIL FROM XANTHIUM STRUMARIUM L. FRUITS

Babajanova Rimajon

Associate Professor, Department of Food Technologies, Urgench State University named after Abu Rayhon Biruni, PhD in Technical Sciences

Akramova Rano

Professor of the Department of Food, Perfumery, and Cosmetic Product Technology, Tashkent Chemical-Technological Institute, PhD in Technical Sciences

Raximberganova Kumushoy

Master's Student, Department of Food Technology, Urgench State University named after Abu Rayhon Biruni *e-mail: rbk.130774@gmail.com

Abstract: The article presents the production technology developed based on the optimal methods for extracting oil from the fruits of the *Xanthium Strumarium L.* plant, which grows in the Khorezm region. These methods were identified through scientific research. Additionally, the article discusses the potential applications of the extracted oil, which contains 233 mg/l of organically bound iodine, in the production of iodine-enriched mixed vegetable oils, pharmacological preparations, and cosmetic products intended for functional purposes.

Keywords: *Xanthium Strumarium L.*, cocklebur, fruits, organically bound iodine, direct extraction, extraction process, distillation process, extraction gasoline, fruit oil, functional products

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОГО МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ XANTHIUM STRUMARIUM L.

Аннотация: В статье представлена технология производства, разработанная на основе оптимальных методов извлечения масла из плодов растения *Xanthium Strumarium L.*, произрастающего в Хорезмской области. Эти методы были определены в ходе научных исследований. Кроме того, в статье рассматривается возможное применение полученного масла, содержащего 233 мг/л органически связанного йода, в производстве обогащенных йодом смешанных растительных масел, фармакологических препаратов и косметических средств функционального назначения.

Ключевые слова: *Xanthium Strumarium L.*, дурнишник, плоды, органически связанный йод, прямая экстракция, процесс экстракции, процесс дистилляции, экстракционный бензин, масло плодов, функциональные продукты

XANTHIUM STRUMARIUM L. MEVASIDAN EKSTRAKSION MOY OLI SH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Annotatsiya: Maqolada Xorazm viloyatida o'suvchi *Xanthium Strumarium L.* o'simligi mevasidan moy ajratib olishning ilmiy tadqiqotlar asosida aniqlangan optimal usullariga tayanib ishlab chiqilgan ishlab chiqarish texnologiyasi keltirilgan. Shuningdek, unda tarkibida 233 mg/l organik bog'langan yod saqlovchi ushbu moydan yod bilan boyitilgan aralash o'simlik moylari, farmakologik preparatlar va funksional ahamiyatga ega kosmetik vositalar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *Xanthium Strumarium L.*, bangidevona, meva, organik bog'langan yod, to'g'ridan-to'g'ri ekstraksiya, ekstraksiya jarayoni, distillyatsiya jarayoni, ekstraksiyon benzin, meva moyi, funksional mahsulotlar.

INTRODUCTION

Cretinism and goiter are widespread global health issues today, and functional foods are considered an effective means of preventing these conditions. Scientific research on combating iodine deficiency is vital. Such research should focus on preserving public health, enhancing the dietary properties of finished products by adding iodine-rich plant extracts, and developing technologies for producing therapeutic and prophylactic foods.

Globally, numerous scientific studies are being conducted to create modern technologies for producing medicinal food products with novel compositions. In this regard, special attention is paid to the effective use of natural raw materials, identifying biologically active substances in medicinal plants, obtaining their extracts and concentrates enriched with iodine compounds, improving their functional properties by incorporating them into food products, as well as intensifying and testing technologies for the production of iodine-rich products.

In our republic, significant scientific and practical results have been achieved in processing agricultural products, utilizing medicinal plants in the food industry [1, 2], incorporating medicinal plant extracts into food formulations, and applying them in the production of dietary, therapeutic, and vitamin-enriched products. The Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan outlines crucial tasks for "elevating the industry to a qualitatively new level, deep processing of local raw materials, accelerating the production of finished goods, and mastering new types of products and technologies." In this context, research work aimed at enhancing the therapeutic properties of products through the selection of medicinal plants, obtaining oils and oil extracts from iodine-containing fruits, and their inclusion in food product recipes has gained paramount importance.

Xanthium strumarium L. (common cocklebur) belongs to the botanical family of Asteraceae (or Compositae), division 5: angiosperms (Magnoliophyta or Angiospermae), class 7: dicotyledons (Magnoliopsida or Dicotyledones), subfamily Asteroideae [3]. It is a quite widespread weed that can be found in Central Asia, the European part of the former USSR, the Caucasus, Siberia, Western Europe, Asia Minor, Iran, Afghanistan, India, Ceylon, Mongolia, China, North Africa, and North America [4].

There are about 30 known species of cocklebur [5]. Of these cocklebur species, *Xanthium strumarium* L. - Common or Strumous cocklebur grows in the territory of the Republic of Uzbekistan, including the Khorezm region. It is an introduced weed that grows near roads, in wastelands, along riverbanks and ditches, in cotton fields, vegetable gardens, and orchards.

X. strumarium is an annual plant, 65-80 cm tall, with a branched stem that is grayish-green or reddish in color. The leaves are alternate, entire, toothed or 3-5-lobed on long thick petioles, triangular-cordate or round-ovate in shape, with large teeth along the edges. The stem and leaf petioles have soft pubescence. The flower heads are unisexual, arranged in spike-like axillary inflorescences. In the upper part of the general inflorescence are heads with male flowers, while in the lower part are heads with female flowers; male heads contain 5 flowers each, while female heads contain 2 flowers each.

The fruits are elongated achenes without a pappus, enclosed in a hardening involucre. During fruiting, the involucre of the female flowers enlarges and hardens, forming a hard false fruit covered with hook-like spines. The achenes are oval, smooth, slightly compressed, and without a pappus (Fig. 1).

Figure 1. *Xanthium strumarium* L.

1 - stem with leaves and flowers; 2 - root; 3 - infructescence; 4 - staminate flowers; 5 - pistillate flowers; 6 – sprout

The infructescences are green or grayish-green, with relatively sparse spines that do not reach the apex of the infructescence, and soft appressed-pilose pubescence. It flowers in July-September, and the achenes ripen in September-October [6].

Regarding the use of cocklebur for economic purposes, there is data indicating that all parts of the plant contain iodine, the leaves and roots have a yellow pigment, therefore they are used in dyeing fabrics yellow, and oil is extracted from the seeds. The plant is melliferous and serves as fodder for horses and goats.

According to literature data, iodine is present in all parts of cocklebur. The herb composition includes ascorbic acid, flavonoids, alkaloids, tannins, phenol, thymol, carvacrol, and tricyclic sesquiterpenes. The fruits contain a significant amount of fatty oil (38-41 %), saponins, alkaloids, the glycoside xanthostrumarin, and resins [7].

RESEARCH OBJECT AND METHODS

The objects of study were the fruits and seeds of *Xanthium strumarium* L. growing in the Khorezm region of the Republic of Uzbekistan, oil obtained by direct extraction using petroleum ether, fruit pericarps (husks), and extraction meal.

After a series of studies, we established the chemical composition of *Xanthium strumarium* L. fruits growing in the Khorezm region of the Republic of Uzbekistan and the oil from cocklebur fruits.

In particular, we have for the first time determined the protein content in the fruits, press cake, and meal of *Xanthium strumarium* L. growing in the Khorezm region. The total protein content in fruits is 9,9 %, in pressed fruit cake 12,47 %, in meal 9,61 %, and in seed meal 33,08 %. For the first time, the carbohydrate composition of *Xanthium strumarium* L. fruits, press cake, and meal has been studied [8, 9].

During the study, the quantitative content of flavonoids in the fruits, pericarp, and meal of *Xanthium strumarium* L. was determined. The research employed modern methods for identifying flavonoids, such as TLC and HPLC. It was established that the average content of flavonoids in the studied samples was: 13,88 % in the ground fruits, 6,693 % in the pericarp, and 2,6112 % in the meal. In the fruits of *Xanthium strumarium* L., a large amount of the rare flavonoid salidroside (8,38 mg/g) was found; previously, it was believed to be present only in the roots of *Rhodiola rosea*. Additionally, significant amounts of luteolin-7-glucoside (Cinaroside) – 2,1 mg/g and rutin – 1,93 mg/g were found in the fruits. The presence of quercetin (0,6 mg/g), luteolin (0,49 mg/g), and dihydroquercetin (0,38 mg/g) should also be noted. In the pericarp of *Xanthium strumarium* L. fruits, among the identified flavonoids, the highest amount is accounted for by salidroside (3,58 mg/g), followed by nearly half as much rutin (1,25 mg/g) and luteolin (1,18 mg/g). In the fruit meal of *Xanthium strumarium* L., the highest amounts are accounted for by salidroside (1,48 mg/g) and rutin (1,02 mg/g) [10].

We established the vitamin [11] and amino acid [12] composition, as well as the quantity of macro- and microelements in the fruits of *Xanthium strumarium* L. [13, 14].

Using modern methods of ion chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry, the amount of organically bound iodine was determined: 345 mg/kg in fruits, 415 mg/kg in pericarp, 383 mg/kg in fruit meal, 529 mg/l in fruit oil with needles, and 233 mg/l in fruit oil without needles. When comparing the obtained results with literature data, the iodine content in cocklebur from the Khorezm region of the Republic of Uzbekistan is significantly higher than in cocklebur from the Lipetsk region of the Russian Federation [15].

Total and neutral lipids were determined in samples of *Xanthium strumarium* L. fruits, seeds, and pericarp collected in the Urgench district of the Khorezm region in October 2021.

From the prepared fruit, seed, and pericarp samples, neutral lipids were isolated by exhaustive hexane extraction using a Beger Soxhlet extraction for fat determination 6 apparatus.

The extracts were then filtered through a layer of anhydrous sodium sulfate, evaporated using a RE100-Pro FUSE T63AL rotary evaporator at a temperature of 46 °C, and the mass fraction of neutral lipids was determined [16].

Total lipids were isolated from the pericarp of *Xanthium strumarium* L. fruits by extraction using a solvent mixture of chloroform:hexane (2:1) with 16 hours of infusion. The combined and filtered extracts were evaporated in a RE100-Pro FUSE T63AL rotary evaporator. Non-lipid impurities were removed by adding a 0,5 % aqueous solution of CaCl₂ to the concentrated extract, and the solvent was then evaporated using a rotary evaporator [16].

The qualitative composition of neutral and total lipids was determined by thin-layer chromatography (TLC) on SIGMA-ALDRICH aluminum plates with silica gel 60 F254C. The presence of esters, triglycerides, free fatty acids, triterpenols, and sterols was detected.

Under laboratory conditions, optimal extraction regimes were determined through direct extraction using solvents such as n-hexane [17], isopropanol, ethanol, a mixture of isopropanol and gasoline, and extraction gasoline [18]. Based on the results of the research conducted to determine the most effective solvent for extracting ground *Xanthium strumarium* L. raw material, the use of gasoline yielded oil with an output of up to 14,62 % and the best quality indicators.

The optimal oil yield was achieved using extraction gasoline (boiling point 72-80 °C). 14,32 % oil was obtained from prickly fruits, and 14,62 % from prickle-free fruits, with acid values of 3,56 and 3,10 mg KOH/g, and color values of 10 and 15 mg I₂ respectively. It should be noted that when extracting the fruits of *Xanthium strumarium* L., the oil yield is higher due to the preliminary removal of the prickles and most of the fruit shell. In this case, it was observed that the resulting oil contained a higher content of unsaturated fatty acids and carotenoids, while the acid value was lower. From the obtained data, it can be seen that extraction gasoline or "Nefras" can be considered as the optimal extractant [19].

To select the optimal method for preparing fruits for extraction, we studied the structure and properties of cocklebur fruits collected in October-November 2021-2023 from plants growing along irrigation and drainage canals, on the banks of the Amu Darya River, in irrigated cotton fields, and in orchards of the Khorezm region.

Xanthium strumarium L. fruits are light brown, ranging in length from 14 to 20 mm and width from 7 to 13 mm. The oval pericarp of cocklebur fruits is covered with hooked, 3-5 mm long, adventitious prickles, and at the apex of the pericarp, there are two sharp, fork-like spines.

To determine the optimal grinding time that allows for maximum separation of the pericarp from the crushed fruit mass of cocklebur, a laboratory grinder with horizontal cutting blades was used. Sieving of the ground mass was conducted using sieves with holes of various shapes and sizes:

- with rectangular holes – 2,0x20,0 mm, 1,8x20,0 mm, 1,0x20,0 mm;
- with round holes measuring Ø 4,5 mm and Ø 3,0 mm.

The research results are presented in Table 1.

The best result, i.e., the maximum yield of pericarp and oil from the fruits of *Xanthium strumarium* L., was obtained using a sieve system with rectangular openings and grinding for 30-40 seconds.

By polishing the fruits of *Xanthium strumarium* L. in the USHZ-1 laboratory grain huller, it was possible to remove the broken pericarp needles from the final

Table 1

Changes in the yield of *Xanthium strumarium* L. fruit pericarp fractions and extraction oil, depending on the grinding time and the diameter of the sieve holes

Size (diameter) of sieve openings, mm			Grinding time, seconds	Oil yield, %	Pericarp yield, %
first	second	third			
2,0 x 20,0	1,8 x 20,0	1,0 x 20,0	20	13,5	41,5
2,0 x 20,0	1,8 x 20,0	1,0 x 20,0	30	14,2	39,8

2,0 x 20,0	1,8 x 20,0	1,0 x 20,0	40	14,6	45,8
2,0 x 20,0	1,8 x 20,0	1,0 x 20,0	50	13,3	31,1
2,0 x 20,0	1,8 x 20,0	1,0 x 20,0	60	13,0	29,6
Ø 4,5	Ø 3,0	-	20	13,6	30,3
Ø 4,5	Ø 3,0	-	30	14,1	27,2
Ø 4,5	Ø 3,0	-	40	14,5	31,8
Ø 4,5	Ø 3,0	-	50	13,6	23,7
Ø 4,5	Ø 3,0	-	60	13,2	22,4

sieved fraction of the ground *Xanthium strumarium* L. fruits. The polishing was carried out for 40-50 seconds at a working roller rotation frequency of 12,5 sec⁻¹. We took a 50 g sample of fruits, cleaned of foreign impurities, and polished it in the USHZ-1 laboratory huller, which yielded 43,696 g of polished fruits and 6,296 g of needles. This constituted 87.39% and 12,592% of the total fruit weight, respectively, with a loss of 0,82% (Figure 2).

Figure 2. Fruits of *Xanthium Strumarium* L. after grinding
1-ground fruits of *Xanthium Strumarium* L.; 2-separated pericarp spines of cocklebur fruits

After examining the ground mass of cocklebur fruits with and without spines under the BioBlue BB 4253 microscope, we determined the composition of the ground fruit mass, consisting of particles of ground *Xanthium strumarium* L. seed kernels, small parts of the pericarp, hooked pericarp spines, and thin seed coats. It should be noted that in the ground mass of fruits without spines, the hooked pericarp spines are absent (Fig. 3).

Figure 3. Crushed fruits of *Xanthium Strumarium* L. under a microscope:
a - with spines: 1-cocklebur seed kernel (x40); 2-crushed cocklebur seeds (x10); 3-small particles of cocklebur fruit pericarp (x10); 4-hooked spines of the fruit pericarp (x10); 5-thin seed coats of cocklebur (x10).
b - without spines: 1-crushed cocklebur seeds (x10); 2-small particles of cocklebur fruit pericarp (x10); 3-thin seed coats of cocklebur (x10)

In the technology of obtaining vegetable oils, the preparatory process consists of cleaning from foreign impurities, dehulling and sifting the crushed material, moisture-heat treatment, and

rolling. In order to increase the oil yield from the fruits of *Xanthium strumarium* L., research was conducted to determine the preparatory operations and substantiate such preparatory operations as sieving - separation of foreign impurities, polishing - removal of spines from the cocklebur fruits, dehulling - grinding, sifting the crushed material - separation of the fruit pericarp, and moisture-heat treatment of the crushed *Xanthium strumarium* L.

To determine the optimal modes of moisture-heat treatment, a series of studies was conducted. *Xanthium strumarium* L. fruits, pre-cleaned of foreign impurities, polished, ground, and sieved without spines, with an initial moisture content of 5,9-6,9%, determined using a halogen moisture analyzer, were moistened with water vapor at a temperature of 110 °C with varying processing times (from 10 to 35 sec), the temperature of the crushed material was measured, and its final moisture content was determined. The research results are presented in Figure 4.

According to technological requirements, the moisture content of the kernel should be within 10,5-11,5 %. Research results showed that the closest moisture content for the kernels of needleless cocklebur fruits was obtained when treated with water vapor (110 °C) for 15-20 seconds, reaching a kernel temperature of 90-95 °C. Increasing the processing time beyond 20 seconds raises the moisture content of the kernel, which subsequently increases the roasting time, thereby increasing unjustified energy costs for this operation.

Figure 4. Dependence of *Xanthium strumarium* L. fruit husk moisture on temperature and moistening time at initial husk moisture of 5,9-6,9%

Figure 5. Dependence of oil yield from *Xanthium strumarium* L. fruits extracted with gasoline on temperature and extraction time

Furthermore, after conducting the subsequent moisture-heat treatment - roasting, the modes of its implementation affecting the oil yield from the processed *Xanthium strumarium* L. fruit kernels were determined. For this purpose, the kernel moistened to 10,9-11,6 % was roasted in a drying oven at a temperature of 65 °C, and the final moisture content of the kernel and the yield of extraction oil were determined. Table 2 shows the dependence of extraction oil yield on the steaming-moisturizing and roasting process regimes for *Xanthium strumarium* L. fruit kernels without needles with an initial moisture content of 5,9-6,9 %.

Table 2

Changes in the yield of extraction oil depending on the moisture-heat treatment regimes, and the moisture content of the *Xanthium strumarium* L. fruit kernel after roasting with an initial kernel moisture content of 5,9-6,9 %

The huskiness of crushed grain, %	Hydrothermal treatment process			Frying process			Oil yield, %
	Temperature of crushed grain, °C	Moistening time, seconds	Moisture content of crushed grain after, %	Roasting temperature, °C	Roasting time, min	Moisture content of crushed grain after, %	
26	70	15	8,83	65	10	7,86	14,91
26	75	15	9,94	65	15	6,24	14,74
26	80	15	10,36	65	20	6,65	14,66
25,6	85	15	11,52	65	25	7,79	14,96
24,7	95	15	10,95	65	30	5,74	15,47
24	70	20	9,33	65	10	8,10	14,64
26	75	20	10,21	65	15	8,83	14,72
27	80	20	10,84	65	20	8,62	14,85
25	85	20	11,69	65	25	7,88	15,12
25	90	20	11,67	65	30	5,91	15,29
24	95	20	11,54	65	40	3,26	12,07

Based on the experimental results, optimal steaming-moisturizing and roasting regimes were established for an initial moisture content of 5,9-6,9 %:

- at a husk content of 24,7 %, with a kernel temperature of 95 °C for 15 seconds, the moisture content reached 10,95 %;

- at a roasting temperature of 65 °C for 30 minutes, the final moisture content was 5,74 %, and the oil yield reached a maximum value of 15,47 %.

Comparing the oil yield of *Xanthium strumarium* L. fruits obtained by extraction with gasoline using a Soxhlet apparatus under different oilseed preparation methods, we tracked the dynamics of changes in this indicator. The research data are presented in Table 3.

Table 3

Change in oil yield of *Xanthium strumarium* L. fruits extracted with gasoline depending on the method of preliminary preparation

№	Method of preliminary preparation	Oil yield, %					Average oil yield, %
		Experiment №1	Experiment №2	Experiment №3	Experiment №4	Experiment №5	
1	Seed Separation and Grinding	35,70	34,20	34,68	33,98	34,44	34,6
2	Fruit processing	11,32	11,19	12,4	10,89	10,20	11,2
3	Grinding of fruits and separation of the pericarp (husk)	13,80	13,75	14,50	13,93	15,62	14,32
4	Polishing fruits, grinding, and separating the pericarp	15,10	14,80	14,23	14,50	14,37	14,6
5	Polishing of fruits, grinding, removal of the pericarp, and moisture-heat treatment	13,57	14,85	17,03	15,32	16,58	15,47

As can be seen from Table 3, the highest values (34,6 %) were obtained during the extraction of completely cleaned pericarp and ground seeds. However, the complete separation of the pericarp is a technologically very complex process that cannot be implemented on an industrial scale. Fruits crushed without any preliminary preparation yielded the least amount of oil. The best result was achieved when using fruit grinding, grinding with removal of most pericarp, and moisture-thermal treatment – 15,47 %.

The extraction process itself also requires research to determine its implementation regimes. By extracting the pre-prepared mass of oilseed raw materials with gasoline, the optimal extraction time was established, at which the maximum amount of oil was obtained, and the dependence of oil yield on the extraction temperature was determined (Fig. 5).

Based on the graph, it can be concluded that 8-10 hours of extraction at a temperature of 75-80 °C is sufficient to obtain the maximum amount of oil from the pre-prepared fruits of *Xanthium strumarium* L.

Based on the conducted research, a technology for obtaining extraction oil from the fruits of *Xanthium strumarium* L. was developed. The technology for obtaining oil from *Xanthium strumarium* L. fruits by direct extraction with extraction gasoline includes cleaning the seeds from foreign impurities, grinding - separating the needles of the pericarp, grinding and separating most of the pericarp, intensive moisture-heat treatment - steaming, rolling, roasting, direct extraction with gasoline, filtration and distillation of the miscella, distillation of the solvent from the meal. The technology for producing cocklebur fruit oil and its equipment design is presented as a technological scheme in Figure 6.

Figure 6. Technological scheme for the production of *Xanthium strumarium* L. fruit oil by direct extraction with gasoline

1-bunker; 2-automatic scales; 5-drum cleaner; 8- peeling and grinding machine; 14- Crushing-grinding unit; 15- vibrating screening unit; 17-inactivator, steam-moisturizing screw; 18- Roller crusher; 19 - stove; 21- Carousel extractor; 25-miscella filter; 26-preliminary distiller; 27-final distiller; 28- chan evaporator - toster; 31- heat exchanger-cooler for gasoline vapors.

Xanthium strumarium L. fruits are fed from the warehouse to a hopper (1) designed for daily processing, from which the fruits are fed to scales (2), then conveyed by a screw conveyor (3) and a bucket elevator (4) for cleaning from foreign impurities to a KV-DC-1 drum cleaner (5). Here, branches, cocklebur leaves, soil clumps, sand, and stones are separated from the fruit mass. Large and small debris is discharged into hopper (7) using a screw conveyor (6).

The cleaned fruits are sent by a screw conveyor (9) for grinding - separating the needles of the pericarp of the fruits into the AKZ-Sh (8) peeling and grinding machine. The cocklebur fruits cleaned of needles are conveyed by a bucket elevator (12) and a screw conveyor (13) to the KV-R-75 (14) dehulling and grinding unit, and the separated needles are brought to the hopper (10) by a

screw conveyor (11) and from there transferred for further processing. The ground mass of *Xanthium strumarium* L. fruits without needles is transferred to the vibration screening unit KV-KE-02 (15), where the passage through the lower sieve (F3 fraction), which is the main mass of the ground fruits, is sent for hydrothermal treatment to the inactivator (steam-moisturizing screw) IN-20 (17). Overs from sieves (F1 and F2 fractions), consisting of large and medium-sized pericarp particles, enter hopper (16) and are then sent for further processing.

In the steaming-moisturizing auger (17), the crushed fruit mass (F3) with an initial moisture content of 5-7 % of the total mass is steamed with sharp water vapor at a pressure of 0.145 MPa and a temperature of 110 °C for 15-20 seconds to reach a moisture content of 10,9-11,5 % and a kernel temperature of 90-95 °C. The moistened kernel is fed into the KV-RM-400 roller crusher (18), from where the fruit pulp of *Xanthium strumarium* L. is transferred to the KV-T-0.5 Cooking pan (19) for heat and moisture treatment. There, the pulp undergoes roasting at a temperature of 65 °C for 30 minutes, and at the outlet of the pan, the pulp has a moisture content of 5,7-5,9 %. The treated pulp is then directed by a bucket elevator (20) for direct extraction with gasoline into a carousel-type extractor (21) with a countercurrent flow of solvent at a temperature of 60-65 °C for 90 minutes.

From the extractor (21), the miscella with an oil concentration of 16 % is collected in the collector (23), from where it is pumped (24) for filtration to the rotary scraper filter (25), where it is cleaned of mechanical impurities (small particles of cocklebur fruit pulp). The filtered miscella is fed into the first body (26) of the distillation unit for preliminary distillation, where it is concentrated under a vacuum of 0.01-0.04 MPa to a concentration of 50-60 %. Further, the miscella is sent for final distillation to the second body (27) of the unit, where under a vacuum of 0,03-0,06 MPa, all the gasoline from the miscella is evaporated and the oil is collected in tank (29), from where it is sent for refining.

The meal containing solvent from the collector (22) is sent for distillation to the vat evaporator-toaster (28), where gasoline is evaporated from it until the solvent content is no more than 0,05 %. Subsequently, the meal from the collector (30) is sent for further processing.

Gasoline vapors from both chambers of the distillation unit (26, 27) and the toaster (28) enter the heat exchanger (31) for condensation, are collected in the collector (32), and are sent for further purification and storage. The characteristics of the raw materials, materials, and oil extraction products using extraction gasoline from the fruits of *Xanthium strumarium* L. are presented in Table 4.

Table 4

Sanitary and hygienic characteristics of extraction oil from *Xanthium strumarium* L. fruits without spines

№	Parameters	Unrefined extraction oil from <i>X. Strumarium</i> fruits without spines
1	Acid value, mg KOH/g	3,1
2	Iodine value, I ₂ /100 g	161,9
3	Iodine color number, mg I ₂	15
4	Carotenoid content, mg/100g	5,66
5	Iodine content, mg/L	233
6	Density, g/cm ³	0,9288
7	Toxicological indicators:	
	Cadmium	Not detected
	Lead	Not detected
	Mercury	Not detected
	Arsenic	Not detected
	Toxicity index, %	70

RESULTS AND DISCUSSION

The quantitative content of lipids, fatty acids, proteins, amino acids, carbohydrates, water-soluble vitamins, flavonoids, micro- and macroelements in the fruits, pericarps, and meal of *Xanthium strumarium* L. was determined.

Based on the results of iodine content analysis, the highest mass fraction of iodine was found in the oil from *Xanthium strumarium* L. fruits with spines and pericarps (610 mg/L) and in the oil from fruits without spines and pericarps (233 mg/L).

To maximize the extraction of fruit pericarps and increase oil yield, a Spice & Herb Grinder HR-06B laboratory grinder with a horizontal blade and a sieve system with rectangular (2,0x20,0 mm, 1,8x20,0 mm, 1,0x20,0 mm) and circular (Ø4,5 mm and Ø3,0 mm) openings were used. The maximum amount of separated pericarps and the highest oil yield were obtained when grinding for 30-40 seconds using a sieve system with rectangular openings measuring 2,0 x 20,0, 1,8 x 20,0, and 1,0 x 20,0 mm.

To remove the spines, we dehulled the cocklebur fruits using a USHZ-1 laboratory grain huller (GOST 30483-97) for 40-50 seconds with a rotating roller frequency of 12,5 sec⁻¹, resulting in a yield of broken spines of 12,6 % of the total fruit weight.

The dependence of effective oil extraction from *Xanthium strumarium* L. fruits on preparatory operations was investigated. These operations consisted of sieving to separate foreign impurities, grinding to remove the spines of cocklebur fruits, crushing, sieving the crushed material to separate fruit pericarps, and moisture-heat treatment of the crushed *Xanthium strumarium* L. material.

The optimal time for moistening the crushed material with 5,9-6,9 % moisture content to 10,5-11,5 % moisture content using water vapor (110 °C) until the material temperature reaches 90-95 °C was determined to be 15-20 seconds. Increasing the processing time beyond 20 seconds increases the moisture content of the crushed material, which subsequently leads to an increase in roasting time and unjustified energy costs.

The dependence of extraction oil yield on the roasting process parameters was studied, and optimal roasting conditions were established. During the roasting of the crushed and moistened raw material at a temperature of 65 °C for 30 minutes to a final moisture content of 5,7-5,9 %, the extraction oil yield was 15,47 %.

Different methods of preparing oilseed raw materials were comparatively studied. The dynamics of the gasoline extraction process using a Soxhlet apparatus were observed, resulting in a high oil yield of 34,6 % during the extraction of fully cleaned and ground seeds.

We conducted a comparison of several extractants for oil extraction: n-hexane, isopropyl and ethyl alcohols, extraction gasoline, a mixture of gasoline-isopropyl alcohol, and refined deodorized sunflower oil. It was established that extraction gasoline is an effective extractant for oil extraction. At a temperature of 72-80 °C, it was possible to obtain a product yield of 14,32 % from fruits with spines and 14,62 % from fruits without spines, with acid values of 3,56 and 3,10 mg KOH/g, and colors of 10 and 15 mg I₂ [19], respectively.

By extracting the pre-prepared mass of oilseed raw materials with gasoline, the optimal extraction time was established, at which the maximum amount of oil was obtained, and the dependence of oil yield on the extraction temperature was determined (Fig. 2). Based on the graph, it can be concluded that 8-10 hours of extraction at a temperature of 75-80 °C is sufficient to obtain the maximum amount of oil from the pre-prepared fruits of *Xanthium strumarium* L.

Studies have been conducted to examine the dependence of oil extraction efficiency from the fruits of *Xanthium strumarium* L. on their preparation methods, particularly on the moisture-heat treatment regimes, for the crushed and flattened fruits. The oil extraction modes with gasoline were determined, during which the dehulled fruits were ground and most of the pericarp was separated. The crushed fruits were moistened from 5,9-6,9 % to 10,95-11,58 % with steam at 110 °C for 15 seconds, then rolled and roasted at 65 °C for 30 minutes, resulting in an oil yield of 15,47 %.

Conclusion. Through a series of studies, we determined the biochemical composition of the fruits, peel, and meal of the *Xanthium Strumarium* L. plant, proving that they contain lipids, fatty acids, proteins, carbohydrates, water-soluble vitamins, flavonoids, micro- and macroelements. We also demonstrated that the mass fraction of iodine in the fruit oil is 610 mg/l.

By studying the structural and mechanical features of *Xanthium strumarium* L. fruits, we substantiated the effective extraction of oil and oil extract by separating up to 12 % of the spines and up to 45 % of the pericarp.

Our research has demonstrated an increase in oil yield of up to 15.47 % when applying the following method: moistening ground fruits of *Xanthium strumarium* L. with an initial moisture content of 5,9-6,9 % using water vapor (110 °C) for 15-20 seconds to reach a moisture content of 10,5-11,5 %, followed by roasting at a temperature of 65 °C for 30 minutes.

Based on the results of studies to determine the most effective solvent for extracting oil from *Xanthium strumarium* L. seeds, we established that the use of gasoline yielded the highest oil output with the best quality indicators.

Based on the conducted research, we developed a technology and created a technological scheme for obtaining oil from *Xanthium strumarium* L. fruits using direct extraction with gasoline for 1,5 hours at an extractant temperature of 60 °C to produce unrefined *Xanthium strumarium* L. oil. The resulting *Xanthium strumarium* L. fruit oil, containing 233 mg/l of organically bound iodine, can be used in the production of iodine-enriched mixed vegetable oils, pharmacological preparations, and functional cosmetic products.

REFERENCES

1. Bakhor Khakimova, S. Atkhamova, D. Ruzmetova, Sh. Kurambaev, A.Samandarov, M. Masharipova, N. Sabirova, Oliya Khakimova, Study on the acid polysaccharide from the purslane plant *Portulaca oleracea*. E3S Web of Conferences 434, 03023 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403023>
2. Bakhor Khakimova, Saida Atkhamova, Mansur Radjabov, Ermat Sanayev, Oliya Khakimova, Shukhrat Irnazarov. Application of pectin-containing concentrate from *Portulaca Oleracea* in the production of first-grade wheat bread. BIO Web Conf. Volume 113, 2024. XVII International Scientific and Practical Conference “State and Development Prospects of Agribusiness” (INTERAGROMASH 2024). <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411303002>
3. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - С. 376.
4. Надточий И. Н., Будревская И. А. Ареал и зона вредоносности дурнишника зобовидного *Xanthium strumarium* L. (семейство Астровые (Сложноцветные) Asteraceae Dumort.). Вестник защиты растений, 2011, №3.
5. «Иллюстрированный определитель растений средней России» И.А. Губанов, К.В. Киселева, В.С. Новиков и В.Н. Тихомиров. - Москва: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований, 2004. – С. 508.
6. Атлас основных видов сорных растений России / В.Н. Шептунов, Р.М. Гафуров, Т.В. Паласкири и др. – М.: КолосС, 2008. - С. 28.
7. Г. К. Байкосова, Я. Р. Латыпова. *Xanthium strumarium* как средство для профилактики йоддефицита на Южном Урале // Экспериментальные и теоретические исследования в XXI веке: проблемы и перспективы развития: Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях, Ростов-на-Дону, 31 мая 2018 года, Том Часть 2 – Ростов-на-Дону: Южный университет, 2018. - С. 11-14. – EDN XTIVOH.
8. Rimajon Babajanova, Rano Akramova, Fatima Kodiraliyeva, Dildora Ruzmetova, Bazor Ibadullaev, Mansur Radjabov, Fazila Nurjanova STUDY OF CARBOHYDRATES OF FRUIT, CAKE AND MEAL *XANTHIUM STRUMARIUM* I. GROWING IN THE TERRITORY OF THE KHOREZM REGION / E3S Web Conf. International Conference on Environmental Science,

Technology and Engineering (ICESTE 2024), Volume 563, 2024., p. 6. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303088>

9. Бабажанова Р.К., Рахманова М.И., Кодиралиева Ф.А., Маликова М.Х Белки и углеводы плодов *Xanthium Strumarium* L. произрастающего на территории Хорезмского региона/ Химия растительного сырья. Научный журнал АлтГУ. (Россия), №4 (2024)., С. 278-286. <http://journal.asu.ru/cw/index>. ISSN 1029-5143. DOI: <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240411752>

10. Бабажанова Р.К. Исследования по определению флавоноидов плодов *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области и продуктов их переработки. “Central Asian Food Engineering and Technology” электронный научный журнал, № 6, 2024 год, июнь. – С. 33-44.

11. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р. Водорастворимые витамины плодов *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области и вторичных продуктов их переработки // “Oziq-ovqat xavfsizligi: global muammolarning innovasion yechimlari” mavzusidgi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Namangan.: 2024 yil 4-5 iyun. Б. 80-82.

12. Бабажанова Р.К. Аминокислоты *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и технологии устойчивого развития современного общества» (2024 йил 26-27 апрель) Бухарский Инженерно-технологический институт. - С. 181-184.

13. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р. Исследование минерального состава плодов *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области // Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Продовольственная безопасность: глобальные и национальные проблемы»: Самарканд, 13-14 октября 2023 г. - С. 146-148.

14. Бабажанова Р.К., Акрамова Р.Р. Определение макро- и микроэлементного состава плодов, околоплодника и шрота *Xanthium Strumarium* L. Хорезмской области. Вестник аграрной науки Узбекистана, Ilmiy-amaliy jurnal, № 6, (12/3), 2023. - С. 50-53.

15. Бабажанова Римажон Курамбаевна КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА *XANTHIUM STRUMARIUM* L. РАСТУЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ/ Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali. VOLUME 3, ISSUE 4, May 2025, 177-187 bet. ISSN: 2181-385X, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16666357>

16. Р.Бабажанова, Н.Юлдашева, С.Гусакова, Р.Акрамова. Изучение липидов и жирных кислот плодов *Xanthium Strumarium* Хорезмского региона. “Вестник национального университета Узбекистана” научный журнал, 2022 год, 3/2/1, Табыйй фанлар. – С. 343-346.

17. R.Babajanova, N.Yuldasheva, S.Gusakova Lipids from fruit and pericarp of *Xanthium Strumarium* // 14th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Devoted to 30-year anniversary of the independence of the republic of Uzbekistan. ABSTRACTS. Tashkent. Uzbekistan, October 7-8, 2021. - P. 94.

18. Бабажанова Р.К., Гусакова С.Д., Юлдашева Н.К., Иботов Ш.Х. угли. Сравнительное исследование способов извлечения масла из плодов *Xanthium strumarium* L. "Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali. VOLUME 1 ISSUE 3 MAY 2023. - С. 70-78.

19. Бабажанова Римажон Курамбаевна ХОРАЗМ HUDUDIDA O’SUVCHI XANTHIUM STRUMARIUM L. MEVASIDAN MOY OLIH TEXNOLOGIYASI//“Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta’minlash: global muammolar va yangi innovatsion yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025 yil 6-7 iyun, 403-405 bet.

FUNKSIONAL SALQIN ICHIMLIKLAR ISHLAB CHIQRISHDA GULHAYRI GULBARGIDAN OLINGAN OLINGAN BO'YOQLARDAN FOYDALANISH

Xakimova Baxor Baxtiyorovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Univsiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi ootbaxor44@gmail.com

G'ayibova Nozima Xushnud qiz

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Univsiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrası magistranti goyibovshoxrux0206@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada funksional salqin ichimliklar ishlab chiqarishda organik manba sifatida gulhayri gulbarglaridan olingan bo'yoqlarning qo'llanilishi o'rganildi. Tadqiqot davomida o'simlik ekstraktining rang berish xususiyati, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda antioksidant faolligi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, gulhayri asosidagi tabiiy bo'yoqlar nafaqat mahsulot rangini yaxshilaydi, balki uning biologik qiymatini ham oshiradi.

Kalit so'zlar: gulhayri, antosianin, organik bo'yoq, funksional ichimlik, ekstraksiya, antioksidant

USE OF DYES OBTAINED FROM HOLY CREAM (ALCEA ROSEA) PETALS IN THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL SOFT DRINKS

Abstract. This study explores the use of natural colorants derived from hollyhock petals as an organic source in the production of functional beverages. Throughout the research, the coloring properties of the plant extract, along with its physicochemical characteristics and antioxidant activity, were thoroughly analyzed. The results indicate that natural colorants based on hollyhock not only enhance the visual appeal of the product but also increase its biological value.

Keywords: hollyhock, anthocyanin, natural colorant, functional beverage, extraction, antioxidant

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ШТОКРОЗЫ (ALCEA ROSEA), В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Аннотация: В данной научной работе изучено применение натуральных красителей, полученных из лепестков мальвы, в качестве органического источника при производстве функциональных напитков. В ходе исследования были проанализированы красящие свойства растительного экстракта, его физико-химические показатели, а также антиоксидантная активность. Полученные результаты показали, что натуральные красители на основе мальвы не только улучшают цвет продукта, но и повышают его биологическую ценность.

Ключевые слова: мальва, антоциан, натуральный краситель, функциональный напиток, экстракция, антиоксидант

KIRISH

Hozirgi kunda aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji kundan kunga ortib bormoqda va dolzarb muommalardan biri havfsiz oziq-ovqat mahsuloti ishlab chiqarish hisoblanadi. Shu sababli oziq-ovqat sohasidagi mutaxassislar uchun eng muhim vazifalardan biri no'ananaviy, dorivor xom ashyolar hisobiga mahsulot assortimentini oshirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022 yildagi PQ-251-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan hududimizda eng ko'p tarqalgan dorivor o'simliklardan foydalanib yangi turdagi oziq-ovqat

mahsuloti ya'ni tabiiy bo'yoqlar asosida salqin ichimlik tayorlashni oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Gulhayri (лат. *Alcea rósea*) - Gulhayridoshlar (*Malvaceae*) oilasiga mansub, balandligi 70-150 sm keladigan ko'p yillik o'simlik. O'q ildiz tizimli, poyasi asosan tik. Gullari oq va pushti rangdan qora ranggacha, yirik, qo'ng'iroqsimon, diametri 12 sm gacha, qo'sh gulqo'rg'onli, qo'shaloq besh a'zoli gultojibargli, qisqa gulbandli, boshqosimon to'pgulga to'plangan.

Ildizidan tayyorlangan damlama tibbiyotda yo'talga qarshi shifobaxsh vosita hisoblanadi [1]. Umuman olganda gulhayri tibbiyotda juda keng tarmoqlarda foydalaniladi.

Bugungi kunda iste'molchilar oziq-ovqat mahsulotlarining, xususan, ichimliklarning tarkibiga katta e'tibor qaratmoqdalar. Sintetik bo'yoqlar va qo'shimchalardan uzoqlashib, tabiiy, sog'liqqa foydali va funksional xususiyatlarga ega mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli hozirgi kunda global oziq-ovqat sanoatida inson salomatligiga zarar yetkazadigan sintetik rang beruvchilardan voz kechish, tabiiy va biologik faol moddalarga boy bo'lgan xomashyolarga o'tish asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sintetik bo'yoqlar allergik reaksiyalar keltirib chiqarishi va inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi sababli, tabiiy antioksidantlar o'rni muhim. Ayniqsa, funksional ichimliklar ishlab chiqarishda sintetik qo'shimchalar va vositalardan voz kechib, o'simlik asosidagi organik moddalardan foydalanish dolzarb mavzulardan biridir. Shu sababli o'simlik dunyosidan oziqlantiruvchi pigmentlar, ayniqsa, anotsianlar va shunga o'xshash moddalarni ajratib olish muhim ahamiyatga ega.

Gulhayri (*Alcea rosea*) o'simligi tarkibida antosianinlar, flavonoidlar va organik kislotalar mavjud bo'lib, ular kuchli antioksidant xususiyatga ega [2] Ushbu moddalar ichimliklarga nafaqat o'zgacha to'q qizil va binafsha rang beradi, balki inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda organik bo'yoqlardan foydalanish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, gulhayri tarkibidagi antosianinlar oziq-ovqat mahsulotlarida barqaror rang hosil qiladi va oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi. Bundan tashqari, gulhayri ekstrakti yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash, immunitetni mustahkamlash kabi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan. Shu sababli uni funksional ichimliklar tarkibiga qo'shish ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan hisoblanadi [3]. Gulhayri gulbargi tarkibida quyidagi moddalar mavjud: antosianinlar (asosiy rang beruvchi modda), flavonoidlar, vitamin C, organik kislotalar [4].

Antosianinlar pH muhitiga mos ravishta rang o'zgartirish xususiyatiga ega:

Kislotali muhitda-qizil rang;

Neytral muhitda-binafsha rang;

Ishqoriy muhitda-ko'kimtir rangga kiradi [5];

Antosianinlar tabiiy rang beruvchi pigment bo'lib, kuchli antioksidant xususiyatiga ega [5, 6]. Bundan tashqari tadqiqot davomida gulhayri (*Alcea rosea*) gulbarglaridan organik rang beruvchi moddasi ajratib olinib, uning funksional salqin ichimliklar ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari o'rganildi.

Shuningdek, saqlash davomida rang barqarorligi o'rganilganda, past harorat (4–8 °C) va yorug'likdan himoyalangan sharoitda bo'yoqning degradatsiyasi sezilarli darajada sekinlashishi aniqlandi. Aksincha, yuqori harorat va to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik ta'sirida rang intensivligi tez kamaydi. Bu natijalar mahsulotni qadoqlash va saqlash sharoitlarini to'g'ri tanlash zarurligini ko'rsatadi. Gulhayri gulbargidan olingan bo'yoqlar funksional ichimliklar ishlab chiqarishda istiqbolli tabiiy komponent hisoblanadi. Ular nafaqat estetik ko'rinishni yaxshilaydi, balki biologik faol moddalar manbai sifatida mahsulotning qiymatini oshiradi. Shu bilan birga, ularning barqarorligini ta'minlash uchun texnologik jarayonlarni optimallashtirish, xususan pH, harorat va saqlash sharoitlarini qat'iy nazorat qilish maqsadga muvofiq. Sintetik bo'yoqlar bilan solishtirganda, gulhayri gulbargi tarkibidagi bo'yoqlar sog'liq uchun xavfsizligi va antioksidant xususiyatlari bilan ustunlik ko'rsatdi [7]. Oziq-ovqat mahsulotlaridagi tabiiy pigmentlarning xilma-xilligi gidroksil guruhining turli variantlarda bo'lishidan kelib chiqadi Antosianinlar qizil vinolar va hu kabi boshqa ichimliklar, gullar tarkibida bo'ladigan qizil yoki binafsha rang uchun ma'sul bo'lgan asosiy pigmentlardir [Mateus & de Freitas, 2009].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot uchun quritilgan pushtirangli gulhayri gulbarglari va suvli ekstraksiya usuli ishlatildi.

1 rasm. a) Gulhayri gulbarglari

b) 70-80°C haroratda suvli ekstratsiya

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Ekstraksiya jarayonida suv eritma sifatida ishlatilib, optimal sharoit sifatida 70–80 °C harorat va 60 daqiqa davomiyligida eng yuqori rang intensivligi kuzatildi.

Ushbu jarayonning texnologik sxemasi quyidagicha:

Xom ashyoni tayyorlash:

gulhayri -pushti gulining yangi barglari olindi (to‘q qizil, to‘q qizil yoki yorqin pushti rangli navlar eng yaxshi rang beradi) yoki quruqlaridan foydalansa ham bo‘ladi. Agar ular yangi bo‘lsa, yaxshilab yuviladi.

Ekstraksiya: Gulbarglarni idishga solinadi. 100 ml suvga taxminan 10 g gulbarglar nisbatida suv quyiladi. 70-80°C darajasiga keltirdik va gulbarglar rangsizlanguncha 55-60 daqiqa davomida ushlab turdik.

Filtrlash: Hosil bo‘lgan qaynatmani mayda elak yoki dokadan o‘tkazib, gulbarglarni yaxshilab siqib olindi.

Konsentrlash: Yanada quyuq va to‘yingan rang olish uchun qaynatmani gulbarglarsiz kerakli quyuqlikkacha qaynatildi.

Rangni barqarorlashtirish: Yorqinroq qizil rangga o‘tish uchun bir necha tomchi limon sharbati yoki limon kislotasi qo‘shishdik (kislotaning rangni yanada barqaror va yorqin qilish uchun ishlatiladi). Bundan tashqari mahsulot saqlash muddatini ham oshiradi.

Rangning uzoq muddat saqlanishini ta‘minlash uchun mahsulotni past haroratda va yorug‘likdan himoyalangan holda saqlash zarur. Texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali gulhayri asosidagi bo‘yoqlardan samarali foydalanish mumkin.

O‘tkazilgan tajribalar natijasida quyidagilar aniqlandi:

- gulhayri ekstrakti ichimlikka tabiiy to‘q qizildan binafsha ranggacha rang bera oladi.
- rang intensivligi ekstrakt miqdoriga bog‘liq ravishda oshdi
- pH ko‘rsatkichi 2,8–3,4 oralig‘ida bo‘lib, ichimlikning mikrobiologik barqarorligini ta‘minladi

- antioksidant faollig‘i yuqori ekanligi kuzatildi

- 5–7% konsentratsiya optimal deb topildi

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, gulhayri ekstrakti ichimliklar uchun samarali organik bo‘yoq hisoblanadi. Uning tarkibidagi antosianinlar mahsulot rangini barqaror saqlaydi va inson organizmi uchun foydali hisoblanadi.

Gulhayri tarkibida mavjud antosian pigmentlari ichimliklarga jozibali rang berish bilan birga, ularning biologik qiymatini ham oshiradi. Olingan ekstraktning rang intensivligi va barqarorligi muhitning pH darajasi, harorat va saqlash sharoitlariga bevosita bog‘liq. Ayniqsa, kislotali muhitda antosianinlar barqarorligi yuqori bo‘lib, bu funksional ichimliklar ishlab chiqarishda muhim texnologik omil hisoblanadi. Organoleptik mezonlar asosida gulhayri bo‘yoqlari qo‘shilgan ichimliklar iste‘molchilar tomonidan ijobiy qabul qilinadi. Bu esa tabiiy rang beruvchilarga bo‘lgan talabning ortib borayotganini tasdiqlaydi. Shuningdek, organik bo‘yoqlarning antioksidant xususiyatga ega ekanligi ularni sintetik bo‘yoqlarga nisbatan afzal qiladi.

Tajriba namunalarida gulhayri ekstrakti qo'shilgan ichimliklarning organoleptik xususiyatlari ham baholandi. Natijalarga ko'ra, tabiiy bo'yoq qo'shilgan ichimliklar iste'molchilar tomonidan ijobiy qabul qilindi, ayniqsa ularning tabiiy rang va yengil o'simliksimon hidga ega bo'lishi yuqori baholandi.

XULOSA

Olingan natijalar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, gulhayri (*Alcea rosea*) gulbarglari antosiyanlarga boy bo'lib, ular ichimlikka och pushtidan to'q qizil ranggacha bo'lgan o'zgacha rang beradi. Rangning intensivligi muhitning pH ko'rsatgichiga bog'liq holda o'zgarishi aniqlandi: kislotali muhitda rang yanada yorqin va barqaror bo'lsa, neytral va ishqoriy muhitda rangning susayishi kuzatildi. Bu esa ichimlik formulatsiyasida pH nazoratining muhimligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, gulhayri gulbarglaridan olingan organik bo'yoqlar funksional ichimliklar ishlab chiqarishda nafaqat estetik, balki sog'lomlashtiruvchi komponent sifatida ham katta ahamiyatga ega bo'lib, oziq-ovqat sanoatida ularni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Organik bo'yoqlardan foydalanish iste'molchilar salomatligi uchun xavfsiz bo'lib, sintetik qo'shimchalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu esa oziq-ovqat sanoatida ekologik va sog'lom mahsulotlar ulushini oshirishga ulkan hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Downham A., Collins P. Natural food colorants: science and technology. – New York: CPC Press, 2007. – 450 p.
2. *Alcea rosea* bo'yicha ilmiy tadqiqotlar // Journal of Medicinal Plants Research. – 2018. – № 6. p 702-706
3. Панасюк А.Л., Кузьмина Е.И., Егорова О.С. Производство и применение натуральных антоцианов пищевых красителей (обзор). Пищевая промышленность 2021. № 10. С. 13-19.
4. Seema Bhagwat, David B. Haytowitz, and Joanne M. Holden (ret.) USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods – U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service Beltsville Human Nutrition Research Center Nutrient Data Laboratory, 2014. – 176 p.
5. Guisti M. M., Wrolstad R. E. Characterization of anthocyanins // Current Protocols in Food Analytical Chemistry: - 2001. – Unit F1.2. – P. 1-13.
6. Castaneda-Ovando A., Pacheco-Hernandez M. L., Paze-Hernandez M. E. va boshqalar. Chemical studies of anthocyanins: A review // Food Chemistry. – 2009. – Vol. 113, № 4 – P. 859-871.
7. Evaluation of certain food additives. – Rome: FAO, 2011. – 237 p

**РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ РЫБ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА**

**O'ZBEKISTON SHAROITIDA BALIQLAR UCHUN KOMBINATSIYALANGAN YEM
ISHLAB CHIQRISHDA MINTAQAVIY XOMASHYO RESURSLARIDAN OQILONA
FOYDALANISH**

**RATIONAL USE OF REGIONAL RAW MATERIAL RESOURCES IN THE
PRODUCTION OF COMBINED FEEDS FOR FISH IN THE CONDITIONS OF
UZBEKISTAN**

Рахманова Мухаббат Исмаиловна

*Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни,
старший преподаватель кафедры «Пищевых технологий»*

Исматова Шахноза Нусратуллоевна

*Бухарский государственный технический университет,
доцент кафедры «Технология пищевых продуктов и сервис»*

Аннотация. В статье рассматривается проблема дефицита высококачественных кормов в рыбной отрасли Узбекистана. Проанализированы физико-химические свойства местного сырья: продуктов переработки хлопчатника, куколок тутового шелкопряда и минеральных сорбентов. Предложены научно обоснованные методы повышения биологической ценности кормов через экструзионную обработку.

Annotatsiya Maqolada O'zbekiston baliqchilik tarmog'ida yuqori sifatli ozuqa yetishmasligi muammosi ko'rib chiqilgan. Mahalliy xomashyolar: paxtani qayta ishlash mahsulotlari, ipak qurti g'umbagi va mineral sorbentlarning fizik-kimyoviy xossalari tahlil qilindi. Ekstruzion ishlov berish orqali ozuqalarning biologik qiymatini oshirishning ilmiy asoslangan usullari taklif etilgan.

Abstract. The article examines the problem of the shortage of high-quality feed in Uzbekistan's fishing industry. The physicochemical properties of local raw materials: cotton processing products, silkworm pupae, and mineral sorbents were analyzed. Scientifically based methods for increasing the biological value of feed through extrusion treatment have been proposed.

Ключевые слова: аквакультура, Узбекистан, хлопковый шрот, куколки шелкопряда, бентониты, импортозамещение, экструзия.

Kalit so'zlar: akvakultura, import o'rnini bosish, paxta shroti, gossypol, ipak qurti g'umbagi, ekstruziya, O'zbekiston.

Keywords: aquaculture, import substitution, cottonseed meal, gossypol, silkworm pupae, extrusion, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ. Стратегия развития рыбной отрасли в Республике Узбекистан предусматривает увеличение объемов производства рыбы к 2030 году в несколько раз. Однако, как подчеркивает Б. К. Алламуратов, интенсификация прудового рыбоводства невозможна без перехода на полнорационные экструдированные корма [1, с. 46].

Основу растительного белка в Узбекистане традиционно составляет продукция хлопкового кластера. Хлопковый шрот содержит до 40% протеина, однако наличие свободного госсипола ограничивает его ввод в рацион рыб. Согласно исследованиям С. С.

Бакиева, критическая концентрация госсипола для карповых рыб составляет 0,02%, что требует обязательной термической или химической инактивации [2, с. 113].

Использование зерновых отходов (пшеничные отруби, рисовая мука) позволяет сбалансировать энергетическую ценность. Рисовая мука, являясь побочным продуктом

переработки риса в Хорезмской области, обладает высоким содержанием липидов (до 15%), что важно для формирования энергетического резерва молодежи [3, с. 21].

Уникальным ресурсом Узбекистана являются отходы гребенных и шелкомотальных фабрик — куколки тутового шелкопряда. С. К. Исламов в своих трудах доказывает, что обезжиренная мука из куколок по аминокислотному профилю превосходит соевый шрот и приближается к рыбной муке [4, с. 32]. Сравнительные характеристики данного сырья представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ питательной ценности сырья
(по данным [4, с. 33; 10, с. 28])

Показатель	Значение показателя		
	Рыбная мука (импорт)	Куколки шелкопряда (РУз.)	Хлопковый шрот (РУз.)
Сырой протеин, %	62–65	48–52	38–41
Сырой жир, %	8 - 10	25 – 28 (до обезжиривания)	4 - 6
Лизин, г/кг	~ 45	~ 38	~ 16

В условиях жаркого климата Узбекистана остро стоит проблема микотоксикозов кормов. Т. В. Салихов подчеркивает, что использование местных бентонитовых глин Навбахорского месторождения в концентрации 2–3% позволяет не только сорбировать токсины, но и пролонгировать действие витаминных добавок в кишечнике рыб [8, с. 75]. Минеральный состав региональных вод требует дополнительного введения селена и йода, что подтверждается работами Г. С. Мирзаевой [6, с. 57]

Целью настоящего исследования является разработка технологии бинарных кормовых композиций для рыб с использованием вторичного сырья птицепереработки и энтомопротеина.

МЕТОДОЛОГИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР. Для достижения сбалансированности корма используется математическая модель линейного программирования. Целевая функция минимизации стоимости при соблюдении зоотехнических норм выглядит следующим образом:

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

при ограничениях по содержанию протеина и энергии:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i$$

где: x_j — доля j -го компонента в смеси, c_j — его рыночная стоимость в суммах, a_{ij} — содержание i -го питательного вещества.

А. С. Жуманиязов отмечает, что включение рисовой мучки (отхода переработки риса в низовьях Амударьи) позволяет эффективно закрыть дефицит сырого жира без использования дорогих растительных масел [3, с. 22]. Ключевым этапом рационального использования ресурсов является **экструзия**. В процессе экструдирования происходят глубокие качественные изменения: **Декстринизация крахмала**: сложные полисахариды расщепляются до простых сахаров, что повышает усвояемость углеводов с 50% до 85% [7, с. 145].

Стерилизация: полная гибель патогенной микрофлоры и грибков, что критично при использовании отрубей.

Таблица 2. Физико-механические показатели экспериментальных кормов (по данным [10, с. 29])

Параметр	Значение параметра	
	Традиционное гранулирование	Экструзия (предлагаемый метод)
Водостойкость, мин	15 - 20	Более 120
Крошимость, %	~ 5,0	~ 0,5
Плаучесть	Отрицательная	Положительная/ Нейтральная

Учитывая засушливый климат и риск развития токсигенных грибов в хранилищах, обязательным является ввод местных адсорбентов. Т. В. Салихов экспериментально подтвердил, что бентониты Навбахорского месторождения обладают высокой емкостью катионного обмена [8, с. 76]. Это позволяет эффективно связывать афлатоксины В₁, часто встречающиеся в местном зерновом сырье.

Эффективность местного сырья напрямую зависит от способа обработки. Д. Р. Ниязов доказывает, что метод экструзии при температуре 130–150°C и давлении 3–4 МПа позволяет денатурировать антипитательные факторы бобовых и хлопковых культур, увеличивая усвояемость углеводной фракции на 25–30% [7, с. 144]. Это особенно важно для тепловодной аквакультуры, где метаболизм рыб ускорен.

По расчётам С. А. Умарова, замена 30% импортной рыбной муки на комбинированную смесь из локального растительного сырья и протеина насекомых позволяет снизить стоимость 1 тонны корма на 18–22% при сохранении темпов роста поголовья [9, с. 14]. Б. Г. Камиллов также указывает на необходимость создания малых региональных кормоцехов для снижения логистических издержек [5, с. 92].

Экономический эффект обусловлен:

- заменой дорогой рыбной муки более доступными компонентами;
- использованием местного сырья;
- повышением эффективности кормления (снижение FCR).

Кроме того, применение вторичных ресурсов способствует снижению затрат на утилизацию отходов, что также имеет важное значение для экономики предприятий.

Совокупный анализ полученных данных показывает, что разработанные кормовые композиции обладают рядом значительных преимуществ:

Особенно важно, что использование вторичного сырья и энтомопротеина соответствует современным принципам устойчивого развития и циркулярной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования убедительно подтверждают, что рациональное использование региональных сырьевых ресурсов позволяет создать эффективные, экономически выгодные и экологически безопасные комбикорма для рыб.

Рациональное использование сырьевой базы Узбекистана в производстве кормов

- инактивация госсипола в хлопковых продуктах через экструдирование;
- масштабный сбор и переработка куколок шелкопряда;- интеграция местных минералов для обеспечения стабильности состава.

Данный подход обеспечит технологический суверенитет рыбной отрасли республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ /REFERENCES

1. Алламуратов Б.К. Биологические основы рыбоводства в водоемах Узбекистана. — Ташкент: Фан, 2020. — 210 с. (С. 45–52).
 2. Бакиев С.С. Использование вторичных продуктов хлопкоочистительной промышленности в кормлении рыб // Вестник аграрной науки Узбекистана. — 2021. — № 3 (83). — С. 112–115.
 3. Жуманиязов А.С., Каримов Б.К. Перспективы развития аквакультуры в Республике Узбекистан // Водное хозяйство и экология. — 2019. — № 2. — С. 18–24.
 4. Исламов С.К. Эффективность использования куколок тутового шелкопряда в составе комбикормов для карповых рыб // Зоотехния и ветеринария. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 30–34.
 5. Камилов Б.Г. Рыбоводство в аридных зонах: учебное пособие. — Ташкент: Университет, 2018. — 160 с. (С. 88–95).
 6. Мирзаева Г.С. Минеральный состав кормовых ресурсов бассейна реки Сырдарья // Природные ресурсы. — 2020. — № 4. — С. 56–59.
 7. Ниязов Д.Р. Технология экструдирования растительного сырья в производстве рыбных кормов // Инновации в сельском хозяйстве. — 2021. — № 2 (39). — С. 142–147.
 8. Салихов Т.В. Применение бентонитовых глин в аквакультуре Узбекистана // Доклады Академии наук Республики Узбекистан. — 2019. — № 1. — С. 74–77.
 9. Умаров С.А. Экономическая эффективность импортозамещения в рыбной отрасли // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2022. — № 6. — С. 10–16.
 10. Хасанов Ш.Б. Физико-химические свойства нетрадиционных кормовых добавок регионального происхождения // Труды НИИ рыбоводства. — 2023. — Вып. 12. — С. 25–31.
-

SEMIZ O'T VA LOVIYADAN TAYYORLANGAN MARINAD

¹ Qadamova Donoxon Umrbek qizi., ^{*2} Xakimova Baxor Baxtiyarovna

1. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida magistr.
2. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti oziq ovqat texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi. oot.baxor44@gmail.com

Annotsiya. Maqola ananaviy bo'lmagan xom ashyo- semiz o't (*Portulaca oleracea*) va loviya (*Phaseolus vulgaris*) qo'shib marinad tayorlashga qaratilgan. Shu bilan birgalikda hududimizda o'sadigan bu ananaviy bo'lmagan o'simlikni marinadlash uchun ishlab chiqilgan texnologik sxema keltirilgan. Bu ishdan maqsad qayta ishlanadigan mahsulot assortimentni kengayishiga va mahalliy dorivor o'simlik xomashyosidan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: marinad, semiz o't, loviya.

COMMON PURSLANE AND BEAN MARINADE

Annotation. The article is devoted to the preparation of marinade with the addition of unconventional raw materials - common purslane (*Portulaca oleracea*) and beans (*Phaseolus vulgaris*). In addition, the developed technological scheme for marinating this unconventional plant growing in our region is presented. The purpose of this work is to expand the range of processed products and the rational use of local medicinal plant raw materials.

Keywords: marinade, common purslane, beans.

МАРИНАД ИЗ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО И ФАСОЛИ

Аннотация. Статья посвящена приготовлению маринада с добавлением нетрадиционного сырья – портулака огородного (*Portulaca oleracea*) и фасоли (*Phaseolus vulgaris*). Кроме того, представлена разработанная технологическая схема маринования этого нетрадиционного растения, произрастающего в нашем регионе. Целью данной работы является расширение ассортимента перерабатываемой продукции и рациональное использование местного лекарственного растительного сырья.

Ключевые слова: маринад, портулак огородный, фасоль.

KIRISH

Hozirgi kunga kelib aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji kundan kunga ortib bormoqda va bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli oziq-ovqat sohasidagi mutaxassislar uchun eng muhim vazifalardan biri no'ananaviy, dorivor xom ashyolar hisobiga mahsulot assortimentini oshirish. Ayniqsa bizning serquyosh mamlakatimiz sharoitida ko'p turdagi mevalar, sabzavotlar yetishtiriladi va mo'l hosil olinadi va shu bilan birgalikda ularni konservalash ham talab qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022 yildagi PQ-251-sonli "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan hududimizda eng ko'p tarqalgan dorivor o'simliklardan foydalanib yangi turdagi oziq-ovqat mahsuloti ya'ni konserva mahsuloti tayorladik. Konservalar assortimentini kengaytirish maqsadida ananaviy bo'lmagan, inson salomatligi uchun foydali hisoblangan dorivor o'simlik xomashyolarini konservalash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilishi lozim.

Tadqiqotning maqsadi ananaviy bo'lmagan dorivor o'simlik xomashyolaridan konservalar tayyorlash uchun retseptura va texnologik sxemalarni ishlab chiqishdir.

Noananaviy konserva mahsuloti tayyorlash uchun semiz o't o'simligining er ustki qismi va loviya donlari olindi, bu xomashyolardan foydalanib yangi konserva mahsulotining maqbul kombinatsiyasi yaratildi. Semiz o't o'simligi takibida inson salomatligi uchun juda ko'p foydali moddalar borligi isbotlangan. Ammo bu o'simlik bizning yurtimizda ommalashmagan, lekin yurtimizda semiz o't juda keng tarqalgan o'simlik hisoblanadi. Semiz o't boshqa davlatlarda

qadimdan iste'mol qilinib kelinyotgan o'simlik, u o'zini foydali xususiyatlari bilan boshqa o'simliklardan ajralib turadi [1].

Semiz o't (*Portulaca oleracea*) — butun dunyoda keng tarqalgan, oziq-ovqat va dorivor xususiyatlarga ega o'simlik hisoblanadi. U ayniqsa Osiyo, Yevropa va O'rta yer dengizi hududlarida qadimdan iste'mol qilinib kelinadi. Semiz o't oddiy ko'rinishiga qaramay, juda foydali va to'yimli o'simlik bo'lib, zamonaviy ratsionda ham muhim o'rin egallaydi. Uning boy tarkibi va oson yetishtirilishi uni sog'lom ovqatlanishda muhim manbaga aylantiradi [2]. Semiz o't sirka bilan bilan birga barcha buyrak kasalliklarini davolaydi [3]. Semiz o't o'simligi ekinlar orasida begona o't sifatida o'sadi va injiq emas. O'simlikning kimyoviy tarkibi juda boy hisoblanadi shuning uchun ko'plab o'simliklardan ustun turadi chunki uning tarkibida Omega-3 oz miqdorda bolsa ham bor va shu jihati bilan boshqa o'simliklardan ustunlik qila oladi. Shuningdek, o'simlik tarkibida A vitamini oldi moddasi bo'lgan karotinoidlar juda ko'p. Unda tromb hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladigan antikoagulyant xususiyatga ega moddalar ham ko'p miqdorda mavjud. Bundan tashqari, semiz o't yog' kislotalari, flavonoidlar, steroidlar, alkaloidlar va boshqa biologik faol moddalar bilan boy. Vitaminlar: A,C,E,B guruhi vitaminlari (B₁, B₂, B₃); minerallar: kaliy, magniy, kalsiy, temir; antioksidantlar (beta-karotin, flavonoidlar) ozuqaviy tolalar [6]. Semiz o't xalq tabobatida eng ko'p qo'llaniladigan o'simlik hisoblanadi.

Loviya (*Phaseolus vulgaris*) — dukkakhoshlar (*Fabaceae*) oilasiga mansub o'simlik turi. Loviya bir yillik o'simlik bo'lib oq, qizil rangli loviya turlari mavjud. To'yimliliigi bilan go'shtni o'rnini ham bosa oladigan mahsulot. Oziq-ovqat o'simligi sifatida keng tarqalgan. Loviya donlarida oqsillar (alohida navlarda 31% gacha), 50 - 60% uglevodlar (mono- va oligosaxaridlar, kraxmal), 3,6% gacha yog'li moy, karotin, kaliy, fosfor, ko'p miqdorda mis va rux, azotli moddalar (shu jumladan, almashinmaydigan aminokislotalar), flavonoidlar (kversitron), sterinlar (β- va γ-sitosterinlar, stigmaterin) va organik kislotalar (olma, malon, limon) mavjud. Tarkibida vitaminlar: piridoksin (B₆), tiamin (B₁), pantoten (B₅) va askorbin kislotalari (C) bor.

Loviyaning yer ustki qismida flavonoidlar (kempferol-3-glyukozid, kempferol-3-glyukoksilozid, miritsetin-3-glyukozid), leykoantotsianidlar (leykodelfinidin, leykotsianidin, leykoplelargonidin) va antotsianlar (sianidin, pelargonidin, delfinidin, petunidin-3-glyukozid va malvidin-3-glyukozid) borligi aniqlangan [4].

U dunyoning ko'plab hududlarida asosiy oqsil manbalaridan biri sifatida iste'mol qilinadi [5]. Tarkibida kaliy ko'p bo'lganligi uchun aterosklerozda va yurak faoliyati ritmi buzilganda parhez ovqatlanishda qo'llaniladi [6]. Loviya — arzon, to'yimli va sog'liq uchun juda foydali oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. U oqsilga boyligi bilan go'sht o'rnini bosa oladi va kundalik ratsionda muhim ahamiyatga egaligi bilan yuqori o'rinlarda turadi. Shu bilan birga, loviya antioksidantlarga boy bo'lib, organizmni erkin radikallardan himoya qiluvchi dukkakhoshlarga kiradi. Tarkibi (100 g quruq loviyada taxminan), oqsil (protein): 20–25 g, uglevodlar: 50–60 g, tolalar (kletchatka): 15–25 g, yog'lar: juda kam (1–2 g), vitaminlar: B guruhi vitaminlari (B₁, B₆, B₉), vitamin PP, Minerallar: temir, kaliy, magniy, fosfor, rux.

Shu jihatdan loviya (*Phaseolus vulgaris*) va semiz o't (*Portulaca oleracea*) asosida tayyorlangan konservalar yuqori biologik qiymatga ega mahsulot sifatida juda katta e'tiborga loyiqdir. Semiz o'tning suvli tuzilishi va loviyaning zich tarkibi konservalarda yaxshi uyg'unlashadi va mos keladi [7].

Hozirgi kunga kelib oziq-ovqat texnologiyalarida o'simlik mahsulotlarini uzoq muddat saqlash muhim ahamiyatga ega.

Marinadning foydali xususiyatlari juda katta bo'lib, semiz o'tdagi omega-3 yog' kislotalari va loviyadagi kaliy yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Loviya tarkibidagi kletchatka ichak faoliyatini faollashtiradi, semiz o't esa hazm jarayonini yengillashtiradi. Vitaminga boy, vitaminlar va mineral moddalarning uyg'unligi organizm metabolizmini yaxshilaydi. Qandli diabet bilan og'rikan bemorlar uchun ham foydali, loviyaning murakkab uglevodlari qondagi glyukoza darajasini barqaror ushlab turishga yordam beradi [8].

Loviya va semiz o't qo'shib tayyorlangan marinad yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lib, inson salomatligi uchun foydali hisoblanadi. Ushbu mahsulotni ratsionga kiritish organizmni zarur oziq moddalar bilan ta'minlab, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu marinadni har qanday inson bemalol istemol qila oladi, marinadni o'zini yengil taom sifatida iste'mol qilinsa yoki hohlagan go'shtli taomlar yoniga gazak sifatida ishlatilsa ham juda mos tushadi.

Konserva — oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash maqsadida ularni issiqlik bilan qayta ishlash va germetik yopish jarayonidir. Ushbu texnologiya mikroorganizmlarni yo'q qilish va mahsulot sifatini saqlab qolishga va uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi [9].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqot obyektlari sifatida Xorazm hududida va iqlim sharoitida o'sadigan lekin odatda konservalashda kam foydalaniladigan xom ahyolar (semizo't va loviya doni) olindi. Marinad tayorlashning an'anaviy usulidan foydalanildi.

1-rasm. a) Loviya

b) semiz o't

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Semizo't o'simligi faqat shifobaxsh xususiyatlari bilan emas, balki ko'plab xalqlarning oshpazligida muvaffaqiyatli qo'llanishi bilan ham mashhur. Oshpazlikda ko'proq semizo'tning yer ustki qismi ishlatiladi, u o'ziga xos nordon-mazali hid va ta'mga ega. U ko'pincha sho'rvalar va achchiq salatlar tarkibiga qo'shiladi. Semiz o't o'simligi qadimdan ovqatlarda va salatlarida ham va pishgan holatda istemol qilinib kelinyotgan o'simlik hisoblanadi va bugungi kunda semiz o'tdan har xil konservalar ham tayyorlanmoqda.

Semiz o't va loviya birgalikda qo'shib tayyorlangan marinad ham gazak sifatida ham loviya hisobiga to'yimli konserva mahsuloti bo'ladi. Natijalarga ko'ra bunday konservalar hozirgi zamonda insonlar uchun juda foydali. Hozirgi zamon talabi ham shu oziq ovqat mahsulotlar safini boyitish, bu marinad foydaliligi bilan, to'yimliliigi bilan va shu qatorda noananaviy mahsuloti sifatida boshqa konservalardan farq qila oladi. Semiz o't va loviya donalari bilan birga marinad tayorlandi, bu marinadni baliqdan tayyorlangan taomlar bilan yoki go'shtli taomlar bilan juda yaxshi ishtaha ochuvchi mahsulot sifatida ishlatish mumkin.

Retseptura: Semiz o't- 400 gr

Pishgan loviya donachalari (oq loviya)- 250 gr

Tuz- 30 gr

Shakar- 15 gr

Sirka (9%) – 20 gr

Qora murch donachalari- 5 – 6 dona

Dafna yaprog'i- 2 ta

Suv - 500 ml

2-rasm. Semiz o`t va loviya marinadi tayorlash texnologik sxemasi

3-rasm. Semiz o`t va loviya marinadi

XULOSA

Iste`molchilar va soha mutahasislari tomonidan o`tkazilgan degustatsiya shuni ko`rsatadiki, marinadlangan semizo`t va loviya bir biri bilan ta`m jihatidan juda mos tushgan. Bu konserva mahsulotimizni noananaviy konservalangan mahsulotlar qatoriga bemalol kirta olamiz. Marinad ham tolali ham oqsilga boy mahsulot. Go`shtsiz ham to`yimli taom hisoblanadi. Semiz o`t va loviyadan tayyorlangan marinadni tayyor salatlarga qo`shib istemol qilsa bo`ladi yoki tayyor yengil taom sifatida ham istemol qilinsa foydali bo`ladi. Loviyaning yer ustki qismida flavonoidlar borligi sababli keyingi ishlarimizda marinad tarkibiga loviya poyasi va yaproqlaridan foydalanishni ham rejalashtirdik. Yurtimizda bunday noananaviy mahsulotlarlar sonini oshirish maqsadida muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Harold McGee. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Revised edition: 2004.
2. Mas Yamaguchi. Vegetables of the World. Westport, Conn. : AVI Pub. Co.1983.
3. Кароматов И. Д., Абдухалилова М. Х. Новая жизнь в медицине лекарственного растения портулак огородный. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6. 211-230.
4. М. И. Борисова Под ред. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений. — Минск: Ураджай, 1974. — С. 186—187. — 336 с.
5. Ken Albala. Beans: A History. 2007.
6. Блинова К. Ф. и др. Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. Пособие. Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 250.
7. Food and Agriculture Organization (FAO). Journal. 2016.
8. World Health Organization (WHO). Journal. 2018.
9. P. J. Fellows. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2016.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ахмедов Азимжон Нормунович

*д.т.н., профессор кафедры «Технология пищевых продуктов»
Каршинского государственного технического университета*

E-mail: a.ahmedov80@mail.ru

Атакулова Дилфуза Турсуновна

*и.о. профессор кафедры «Технология пищевых продуктов»
Каршинского государственного технического университета*

Комилова Мохинур Шовкатовна

*магистр, 1-курса специальности «Пищевая безопасность»
Каршинского государственного технического университет*

Аннотация Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья человека, важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению организма белками, в том числе минеральными веществами. Проведены количественные анализы химического состава листьев винограда и результаты экспериментов приведены в таблице углеводного комплекса и клетчатки. Проведен анализ содержания белков в сушеных листьях винограда,

Ключевые слова: листья винограда фотосинтез, аналитическая проба, Мускат черный, Кизил хурмони, аликвот реактив Неслера

DETERMINATION OF CHEMICAL INDICATORS OF LOCAL VARIETIES OF GRAPE LEAVES GROWN IN UZBEKISTAN

Abstract Among the nutritional factors that are particularly important for human health, a complete and regular supply of proteins, including minerals, plays a crucial role. Quantitative analyses of the chemical composition of grape leaves were conducted, and the experimental results are presented in a table of carbohydrate and fiber content. Protein content in dried grape leaves was analyzed.

Key words: grape leaves, photosynthesis, analytical assay, black Muscat, Khurmoni dogwood, Nesler reagent aliquot

ВВЕДЕНИЕ. Правильное питание является главным фактором в сохранении здоровья и интеллекта человека. Почти половина всех наших заболеваний связана с неправильным питанием. К сожалению, в условиях жизни современного человека невозможно питаться правильно так, чтобы в организм поступали все необходимые белки, витамины и микроэлементы. Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья человека, важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению организма белками, в том числе минеральными веществами.

На здоровье человека постоянно влияет внешние факторы окружающей среды, поэтому питание является для организма человека важной составляющей, которая обеспечивает его энергией и пищевыми веществами.

Лист – один из вегетативных органов растения. Виноградник играет важную роль в жизнедеятельности. В листе под воздействием солнечных лучей происходит процесс фотосинтеза, то есть неорганические соединения становятся органическими. Транспирация через листья защищает органы растения от перегрева, регулируя движение воды и питательных веществ в растении. В результате дыхания листьев высвобождается энергия, необходимая для обменных процессов [1,2].

Лист играет важную роль в газообмене между растением и внешней средой. По своему образованию семена подразделяются на листья (первый лист семенного стручка) и подбородочные листья (главные листья), которые имеют разную форму. Семенные листья встречаются только у проростков, а настоящие листья – у культурных растений. Семенные листья образуются в процессе развития прорастания семян материнского растения. Накопленные (в резерве) в сперме питательные вещества используются для развития чичника. Семя прорастает и растет на поверхности почвы, приобретает зеленый цвет и действует как лист [3].

Свежие листья винограда имеют богатый физико-химический состав и по показателям безопасности соответствуют нормам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Богатый химический состав виноградных листьев обуславливает их пищевую и биологическую ценность [4]

Таблица № 1.

Соотношение белков, жиров, углеводов в виноградных листьях

БЖУ, содержание		Доля от суточной нормы	На 100 г
Белки	5,6		7,5%
Жиры	2,1		2,5%
Углеводы	17,3		5,6%

В конце вегетации количество калия и фосфора уменьшается, так как они переходят из листьев в вызревшие уже побеги. Одновременно в листьях увеличивается количество кальция [5].

Листья побегов, имеющих грозди, содержат меньше калия и фосфора, чем бесплодные побеги, потому что во время созревания винограда калий и от части фосфор из листьев переходят в ягоды гроздей [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Метод определения содержания углеводного комплекса и клетчатки в высушенных листьях винограда.

Для уточнения процентного содержания действующего вещества в растениях существуют стандартные методы количественного анализа. Однако важным условием проведения анализа растений является правильное взятие средней пробы.

Аналитическая проба – это небольшое количество материала, которое по своему составу наиболее близко соответствует среднему составу всей его массы.

Средние образцы, взятые непосредственно из массы исследуемого материала, называются первоначальными, или исходными образцами. Для устранения неоднородности всего исследуемого материала исходный образец берут небольшими порциями и обязательно во многих местах исследуемого объекта.

Листья винограда измельчают в металлической ступке, затем просеивают через сита с диаметром отверстий 0,3 см – 0,1 см. Для анализа используют измельченные листья, которые оставались на сите с диаметром 0,25 см.

Для исследования взято:

Мускат черный - 20 г.

Кизил хурмони - 30 г.

Выделение спирторастворимых сахаров.

Сырьё помещают в колбу и прибавляют 82⁰С этиловый спирт соотношении 1:20. Такое количество спирта связано с тем, что сырьё достаточно объемное и поглощает много спирта, сырьё должно находится в избытке спирта (2-3 см поверх сырья) [7,8].

Колбу помещают в водяную баню, соединяют с обратным холодильником и нагревают

на плитке до кипения спирта. Экстракцию проводят в течение 1 часа. По истечении времени экстракт отделяют фильтрованием на воронке. В качестве фильтра использовали бязь. Сырьё снова экстрагируют кипящим спиртом аналогично. Два экстракта объединяют, упаривают на ротормном испарителе при $35^{\circ} - 40^{\circ}$ до 10 мл.

Полученный сгущенный экстракт анализируют бумажной хроматографией, нисходящим методом, в системе н-бутанол-1-пиридин-вода (6:4:3), время экспозиции - 18 час. Для этого берут две полосы бумаги Filtrak, F – N -16 (Германия), на одной наносят известный образец – фруктоза, сахароза и экстракт листьев винограда, на другой – глюкоза и экстракт листьев. Через 18 час. Бумажные полосы извлекают из камеры, высушивают, опрыскивают проявителями. Полосу, где были нанесены фруктоза, сахароза и исследуемый образец опрыскивают 5% - раствором мочевины, высушивают и нагревают при 110° в сушильном шкафу, 2-4 мин. Фруктосодержащие сахара проявляются в виде синих пятен. Другую полосу опрыскивают аналином – фталатом кислым, также высушивают и проявляют. Глюкоза проявляется в виде пятен коричневого цвета [9].

Выделение полисахаридного комплекса

Остаток сырья, после экстракции спирторастворимых сахаров, обрабатывают 5%-ным раствором КОН при гидромодуле (1:20). Перемешивание проводят при комнатной температуре дважды по 2 часа.

Щелочный экстракт отделяют центрифугированием (6000 об/мин, 10 мин), осадок промывают водой и водную часть также отделяют центрифугированием. Все центрифугаты объединяют, нейтрализуют 80 % ной уксусной кислотой, диализуют против проточной воды, упаривают на ротормном испарителе при $+50^{\circ}$ до 100 мл и осаждают спиртом [10].

Аппараты, материалы и реактивы. Определение содержания белка в растениях определяют стандартным методом. В работе использованы кофемолка, аналитические весы (0,0001), фильтровальная бумага, коническая воронка, ФЭК, натрий едкий, сигнетовая соль, реактив Несслера, дистиллированная вода, серная кислота концентрированная, перекись водорода.

Проведение анализа. Исследование белковых веществ проводят различными методами. В зависимости от применяемого метода результаты получаются разными. Однако все методы изучения белков, сводятся к следующему. Для выделения белков биологический материал измельчают до разрушения клеточных стенок и получая гомогенат. Затем приступают к извлечению белков [11].

Для определения содержания белка в выделенных фракциях, отбирают аликвотную часть из них в термостойкую колбу (от 5 -10 мл). В термостойкие колбы, к отобранной навеске или к взятой аликвотной части фракции приливают концентрированной серной кислоты H_2SO_4 ($\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$). Колбы помещают на песчаную баню, устанавливая температуру, равную $400^{\circ}C$. При этом, необходимо не допускать бурного кипения. В охлажденные колбы по стенкам осторожно приливают дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл. После охлаждения, доводят объём в колбах до метки и тщательно перемешивают. Из мерной колбы, после минерализации, для определения содержания белка по азоту, отбирают аликвоту, в зависимости от предполагаемого содержания белка. При высоком содержании азота в пробах, проводят разведение. К отобранной аликвоте, добавляли до половины объема дистиллированной воды. Затем раствор нейтрализовали и добавили 1 мл реактива Несслера. Растворы в колбах доводят до метки водой и тщательно перемешивают. При этом растворы должны быть совершенно прозрачными [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Выпавший осадок отделяют центрифугированием осадок промывают спиртом, затем высушивают спиртом. Выход полисахарида представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.
Определение углеводного комплекса и клетчатки

Сырьё	Спирторастворимые сахара	Углеводный комплекс, %			Целлюлоза (клетчатка), %
		ВРПС	ПВ	ГМЦ	
Мускат чёрный	Глюкоза, фруктоза, сахароза	2,5	3,0	1,5	17
Кизил хурмони	Глюкоза, фруктоза, сахароза	2,1	4,2	2,0	15

Щелочная экстракция позволяет выделить сумму полисахаридов состоящую водорастворимых полисахаридов (ВРПС), пектиновых веществ (ПВ) и гемицеллюлоз (ГМЦ).

Через 15 мин после окрашивания, растворы колориметрируют на электрофотоколориметре КФК-3. Результаты экспериментов приведены ниже в табл. 2.3.

Таблица 3.
Результаты определения белка

Образец	Навеска, г	Аликвот	400 нм	Белок, %	Среднее значение, %	Азот, %
Кизил хурмони						
Опыт 1	0,4883	0,2	0,245	5,7	5,75	2,91
Опыт 2	0,4254	0,2	0,200	5,8		
Мускат чёрный						
Опыт 1	0,4707	0,2	0,277	6,1	6,0	3,37
Опыт 2	0,4553	0,2	0,272	5,9		

При определении результатов анализ общего белка проводился с использованием высушенного сырья двух разных сортов виноградных листьев. Эксперименты проводились двукратно [120 С. 57-62].

ВЫВОДЫ. Проведен количественный анализ химического состава листьев винограда и результаты экспериментов приведены в таблице углеводного комплекса и клетчатки. Проведен анализ содержания белков в сушеных листьях винограда, результаты экспериментов показывают, что в сорте кора мускат содержание белков составляет 6,0, а в сорте кизил хурмони 5,75 мг/%.

По результатам первого опыта содержание белка в листьях сорта винограда кизил хурмони составило 5,7 %, а по результатам второго опыта- 5,8%. В результате среднее содержание белка в кизил хурмони составило 5,75%. По результатам первого опыта содержание белка в мускате черном составило 6,1 %, а по результатам второго опыта – 5,9%. В результате среднее содержание белка в мускате черном составило 6,0%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оганесянц, Л.А. Химический состав и биологически активные вещества красных листьев винограда / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.И. Кузьмина, Д.А. Свиридов, Т.А. Сокольская, Т.Д. Даргаева, В.Н. Дул // Технологии и инновации. -2012. -№10. -С. 63.
2. Рыбаков А.А., Остроухова С.А. Виноградарство. Т.: 1988.-С 5-12
3. Смирнов К.В., Калмыкова Т.И., Морозова Г.С. Виноградарство. М.: 1987.-С 17-25
4. Смирнов К.В., Малтабар Л.М., Раджабов А.К, Матузок Н.В. Виноградарство. М.: 1998. –С. 26-32

5. Ш. Темуров Узумчилик. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т-2002 Б 8-18, 42-46.
6. Passos, Claudia P. Supercritical fluid extraction of grape seed (*Vitis vinifera* L.) oil. Effect of the operating conditions upon oil composition and antioxidant capacity / Claudia P. Passos, Rui M. Silva, Francisco A. Da Silva, Manuel A. Coimbra, Carlos M. Silva // *Chemical Engineering Journal*. - 2010. - Vol. 160, № 2. -P. 634-640.
7. Cai, Yi. Study on infrared-assisted extraction coupled with high performance liquid chromatography (HPLC) for determination of catechin, epicatechin, and procyanidin B2 in grape seeds / Yi Cai, Yingjia Yu, Gengli Duan, Yan Li // *Food Chemistry*. -2011. -Vol. 127, № 4. -P. 1872-1877.
8. Agati, Giovanni. Assessment of anthocyanins in grape (*Vitis vinifera* L.) berries using a noninvasive chlorophyll fluorescence method / Giovanni Agati, Sylvie Meyer, Paolo Matteini, Zoran G Ceromc (Istituto di Fisica Applicata 'Nello Carrara' CNR Via Madonna del Piano 10 (Edificio C), 1- 50019 Sesto) // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. -2007. -Vol. 55, N 2 4. -P. 1053-1061.
9. Caillet, S. Evaluation of free radical-scavenging properties, of commercial grape phenol extracts by a fast colorimetric method / S. Caillet, S. Salmieri, M. Lacroix // *Food Chemistry*. -2006. -Vol. 95, №1. -P. 1-8.
10. Dani C., Oliboni L.S., Agostini F. et al. Phenolic content of grapevine leaves (*Vitis labrusca* var. Bordo) and its neuroprotective effect against peroxide damage // *Toxicol. In vitro*. -2010. -P. 148-153.
11. Day A.J., Mellon F., Barron D. et al. Human metabolism of dietary flavanoids: identification of plasma metabolites of quercetin // *Free Radical Res*. - 2001. N 6.-P. 941-952.
12. Fernandes F., Ramahosa E., Pires P. et al. *Vitis vinifera* leaves towards bioactivity // *Industr. Crops Prod*. -2013. -43. -P. 434-440.

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ЛИСТЬЕВ *XANTHIUM STRUMARIUM* L. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХРАНЕНИЕ ЯБЛОК

***Бабажанова Римажон Курамбаевна**

Доцент кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета имени
Абу Райхана Беруний, д.ф.т.н. (PhD)

Мадримова Ирода Хамробековна

Магистрант кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета
имени Абу Райхана Беруний

Худойберганова Камола Азизбек кизи

Студентка направления «Пищевые технологии» Ургенчского государственного
университета имени Абу Райхана Беруний

***rbk1313@mail.ru**

Аннотация: В статье рассматриваются антимикробные свойства лекарственного растения *Xanthium Strumarium* L., влияние водных экстрактов и сухого порошка листьев на микробную порчу при хранении яблок сортов «Голден Делишес» и «Джонатан» в холодильнике (при температуре 1 °С и влажности 85-90 %) и в комнатных условиях (при температуре 20-24 °С и влажности 75-85 %). Положительное влияние экстрактов листьев *Xanthium Strumarium* L. определяли органолептическим методом.

Ключевые слова: *Xanthium Strumarium* L., листья, плоды, водный экстракт, настаивание, хранение яблок, «Голден Делишес», «Джонатан», *Botrytis cinerea*, *Monilinia fructigena*, *Penicillium* spp., *Aspergillus* spp., *Penicillium expansum*.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF *XANTHIUM STRUMARIUM* L. LEAVES AND THEIR EFFECT ON APPLE STORAGE

Abstract: This article examines the antimicrobial properties of the medicinal plant *Xanthium strumarium* L., as well as the effect of its aqueous extracts and dry leaf powder on microbial spoilage in 'Golden Delicious' and 'Jonathan' apples during storage. The apples were stored both under refrigeration (at a temperature of 1°C and 85-90% humidity) and at room temperature (20-24°C and 75-85% humidity). The beneficial effect of the *Xanthium strumarium* L. leaf extracts was determined by the organoleptic method.

Keywords: *Xanthium strumarium* L., leaves, fruit, aqueous extract, infusion, apple storage, "Golden Delicious", "Jonathan", *Botrytis cinerea*, *Monilinia fructigena*, *Penicillium* spp., *Aspergillus* spp., *Penicillium expansum*.

XANTHIUM STRUMARIUM L. BARGLARINING ANTIMIKROB XUSUSIYATLARI VA ULARNING OLMA MEVASINI SAQLASHGA TA'SIRI

Annotatsiya: Maqolada *Xanthium Strumarium* L. dorivor o'simligining antimikrob xususiyatlari, uning barglaridan olingan suvli ekstraktlar va quruq kukunining "Golden Delishes" hamda "Jonatan" navli olma mevalarini sovutgichda (1 °C harorat va 85-90% namlikda) hamda xona sharoitida (20-24 °C harorat va 75-85% namlikda) saqlashda mikrobli buzilishlarga ta'siri o'rganilgan. *Xanthium Strumarium* L. barglari ekstraktlarining ijobiy ta'siri organoleptik usul yordamida aniqlandi.

Kalit so'zlar: *Xanthium Strumarium* L., barglar, mevalar, suvli ekstrakt, damlash, olmani saqlash, "Golden Delishes", "Jonatan", *Botrytis cinerea*, *Monilinia fructigena*, *Penicillium* spp., *Aspergillus* spp., *Penicillium expansum*.

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение срока хранения быстро портящегося сырья даёт возможность поставлять на прилавки фрукты до появления нового урожая, тем самым круглый год поставлять полезные витамины на стол потребителя. Зимние сорта яблок хранят в холодильных камерах, при температуре 1 °С и относительной влажности воздуха 95 %, в таре и на стеллажах обернутые в тонкую бумагу или переложённые стружкой деревьев лиственных пород или торфяной крошкой. Яблоки долго хранятся благодаря тому, что торф обладает антимикробными и антисептическими свойствами. Также применяется способ обработки яблок различными растворами (салициловой кислоты, прополиса, иодиола, поливинилового спирта, хлорида кальция, сорбиновой кислоты и др.), создающими покровную (барьерную) пленку с антимикробным действием, что продлевает сроки хранения плодов.

Флора Хорезмского региона богата различными лекарственными растениями с высоким содержанием биологически активных веществ. Чаще всего в неприглядных, диких, сорных растениях кроется неизученный лекарственный потенциал. Таким интересным сорным растением является лекарственное растение Дурнишник обыкновенный (*Xanthium Strumarium* L.) из семейства астровых [1]. Этот сорняк произрастает на среднесоленых, засушливых и песчаных землях Хорезма вдоль дорог, по берегам реки Амударьи и дренажных каналов, на пустырях, а также на землях орошаемых садов и полей [2, 3].

Лекарственное растение *Xanthium Strumarium* L. относится к семейству Asteraceae и насчитывает более 25 видов, которые встречаются во всех частях света, кроме заполярья, северного и южного полюса. Это однолетнее травянистое растение высотой 20-90 см. стебли хорошо разветвленные, прямые, покрытые волосками. Листья зеленые, супротивные, треугольные. Цветы однополые расположены на разных уровнях в пазухах ветвей. Плоды две семянки в черной тонкой оболочке, заключенные в твердый околоплодник, покрытый крючковатыми колючками и двумя клновидными шипами [4] (Рис. 1).

Рисунок 1. *Xanthium Strumarium* L.

С 1963 года плоды *Xanthium Strumarium* L. Включены в фармакопею Китайской Народной Республики и где, на сегодняшний день, предлагается более 60 рецептов, содержащих плоды и листья дурнишника. Изучив фармакологическую и фитохимическую активность, из этого растения выделено и идентифицировано более 170 химических соединений, таких как сесквитерпеновые лактоны, фенолы, гликозиды, алкалоиды, жирные кислоты и др. [5, 6, 7].

Экстракты и соединения из *Xanthium Strumarium* L. имеют противоопухолевое, противовоспалительное, обезболивающее, инсектицидное, противопаразитарное, антиоксидантное, антибактериальное и противогрибковое действие, кроме-того действует как противодиабетическое, противовирусное средство [8]. Также имеются сведения о том, что экстракты

Xanthium Strumarium L. содержат биоактивные компоненты, способствующие сильным пестицидным свойствам. Установлено, что экстракты *Xanthium Strumarium* L. обеспечивали

88,9 % смертности личинок комаров, 86,6 % смертности вредителей, поражающих запасы, а также высокое токсичное действие на из яйца (LC50: 10-14 мг/л) [9].

Эфирное масло плодов *Xanthium Strumarium* L., собранных на севере Алабамы имеют противогрибковую активность *in vitro* против *Aspergillus niger*, *Condida albicans* и *Cryptococcus neoformans*. В частности, эфирное масло плодов *Xanthium Strumarium* L. показало высокое противогрибковое действие на *Aspergillus niger* (625 мкг/мл) и *Condida albicans* (1250 мкг/мл) [10].

Исследовав антибактериальные свойства листьев *Xanthium Strumarium* L. произрастающего на территории Ирана, исследователи определили методом диффузии в агаре с использованием двух видов грамположительных (*Streptococcus pneumoniae* и *Staphylococcus aureus*) и двух видов грамотрицательных (*Escherichia coli* и *Klebsiella pneumoniae*) бактерий, что экстракты листьев *Xanthium Strumarium* L. проявили антибактериальную активность по отношению к грамположительным бактериям [11].

Приготовленные водные и метанольные экстракты листьев *Xanthium Strumarium* L. исследователи изучали на антибактериальную активность по отношению к шести патогенных бактерий, трех грамотрицательных: *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli* и три грамположительных бактерий: *Bacillus subtilis*, *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*. Фитохимический анализ показал наличие терпеноидов, сапонинов, флавоноидов, дубильных веществ и алкалоидов. Наибольшее восприимчивой бактерией оказалась *S. Aureus*, а наиболее устойчивой - *E. Coli*, при этом метанольный экстракт эффективнее водного [12].

Имеются данные о антибактериальной активности этанольных, диэтилэфирных и диметилсульфоксидных экстрактов из плодов, листьев, стеблей и корней *Xanthium Strumarium* L. на 13 видов бактерий. Насыщенный этанольный экстракт из плодов дурнишника ингибировал 11 бактерий *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella pneumonia ssp. rhinoscleromatis*, *K. pneumonia ssp. ozaenae*, *K. aerogenes*, *Salmonella enterica*, *Escherichia coli*, *Morganella morganii*, *Enterococcus faecalis*, *E. faecium*, *Staphylococcus aureus* и *Bacillus subtilis*, этанольный экстракт листьев дурнишника ингибировал рост 10 бактерий *E. cloacae*, *K. pneumonia ssp. rhinoscleromatis*, *K. pneumonia ssp. ozaenae*, *S. enterica*, *E. coli*, *Proteus vulgaris*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *S. aureus* и *B. Subtilis*. Этаноловый экстракт из стебля подавлял рост колоний только 6 бактерий: *K. aerogenes*, *E. cloacae*, *P. vulgaris*, *E. faecium*, *S. aureus* и *B. subtilis*. Этаноловый экстракт из корня подавлял рост 10 бактерий: *E. cloacae*, *K. Pneumonia ssp. rhinoscleromatis*, *K. Pneumonia ssp. ozaenae*, *K. aerogenes*, *S. enterica*, *E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *E. faecalis*, *E. Faecium* и *S. aureus* [13, 14, 15].

Учитывая противомикробную активность экстрактов листьев и плодов *Xanthium Strumarium* L. предположительно их можно использовать для обработки плодов.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами данного исследования также являются два сорта местных яблок: «Голден Делишес» и «Джонатан», свежие и сухие листья, водные экстракты листьев *Xanthium Strumarium* L.

«Голден Делишес» позднезимний сорт, выведенный в США в 1890 году. Плоды крупные, одномерные (120-200 гр), округло-конической формы с плодной шероховатой и плотной кожицей, сочной, сладкой с легкой кислинкой, с приятным ароматом мякотью. Цвет плодов в период сбора светло-зеленый и нежно-кремовый в потребительский период. Созревает в середине-конце сентября и имеет высокую транспортабельность и лежкость (180-210 дней в холодильнике).

Сорт Джонатан позднезимнего срока созревания американской селекции (1886 г.). плоды одномерные средние и крупные (105-150 гр), слабо-сплюсненной округлой или круглоконической формой, с ровной, гладкой, с небольшим глянцевым отливом, со сплошным ярким темно-красным румянцем с малиновым оттенком кожицей, с сочной мякотью винно-сладкого вкуса и приятного аромата. Время сбора середина сентября. Яблоки

сорта джонатан хранятся до апреля в холодильнике (температура 0...+4 °С, влажность 90-95 % [16].

Данные сорта яблок широко культивируются в климатических условиях Узбекистан и дают хороший урожай.

Водные экстракты листьев *Xanthium Strumarium* L. готовили путем настаивания измельченных сухих листьев водой температурой 60 °С в течении 1 часа, с последующим фильтрованием. Готовили экстракты в следующих соотношениях измельченное сухое сырьё : вода (гр : мл):

Экстракт №1 – 10:200;

Экстракт №2 – 20:200;

Экстракт №3 – 30:200;

Полученными экстрактами обрызгивали яблоки и подсушивали. Обработанные плоды клали в бумажные пакеты и хранили в холодильнике при температуре 1 °С и влажности 85-90 % в течении 60 дней, а также при комнатной температуре (20-24 °С) в темном месте.

Также яблоки хранили в бумажных пакетах с измельченными сухими листьями *Xanthium Strumarium* L. в холодильнике и при комнатной температуре в темном месте. В тех же условиях в бумажных пакетах хранили контрольные образцы без обработки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При хранении яблоки сорта «Голден Делишес» подвержены различным видам микробной порчи, в виде гнилей, плесени и пятен. Больше всего

Таблица 1

Даты проверок	В холодильнике					При комнатной температуре в темном месте				
	Экстракт №1	Экстракт №2	Экстракт №3	В измельченных сухих листьях	Контрольный образец	Экстракт №1	Экстракт №2	Экстракт №3	В измельченных сухих листьях	Контрольный образец
18.10.2025										
27.10.2025										
6.11.2025										
16.11.2025										
26.11.2025										
36.12.2025										

подвержены серой гнили (*Botrytis cinerea*), монилиальной (плодовой) гнили (*Monilinia fructigena*), плесени (*Penicillium spp.* или *Aspergillus spp.*).

Серая гниль проявляется в виде вдавленных коричневых пятен, которые постепенно увеличиваются и покрываются серым налетом, при этом эти места становятся мягкими и водянистыми. Монилиальная гниль (монилиоз) проявляется в виде небольших, бурых, вдавленных пятен, быстро увеличивающихся и в итоге охватывающих весь плод, при этом эти места становятся мягкими, водянистыми и с неприятным запахом. Плесень, вызванная разными видами грибов, проявляется в виде пушистого или порошкообразного налета на поверхности плода, разного цвета, в зависимости от вида грибов.

Яблоки сорта «Джонатан», как и «Голден делишес», подвержены микробной порче в виде серой гнили (*Botrytis cinerea*), монилиальной (плодовой) гнили (*Monilinia fructigena*), а

также голубой плесени (*Penicillium expansum*). Голубая плесень проявляется в виде мягкой, водянистой гнили с плесневым запахом. После закладки яблок на хранение каждые 10 дней проводили проверку и оценку качества образцов, что фиксировали записью в журнале и в виде фото, которые представлены в таблице 1.

По результатам проведенного исследования видно, что яблоки обработанные водными экстрактами листьев (Экстракт №1, Экстракт №2, Экстракт №3) *Xanthium Strumarium* L., хранившиеся в холодильнике при температуре 1 °С и влажностью 85-90 %, сохранили все свои качественные показатели на протяжении всего периода хранения (60 дней). Проведя органолептический анализ не было обнаружено ни какой микробиологической порчи.

Проведя осмотр яблок, хранившихся в холодильнике в бумажных пакетах с измельченными сухими листьями *Xanthium Strumarium* L., отметили отсутствие микробной порчи и незначительное уменьшение веса плодов, т.е. наблюдалась потеря влаги.

На контрольном образце из холодильника на 30 день хранения было обнаружен значительная потеря влаги, плоды сморщились и замечено изменение цвета в виде легкого побурения. На 40 день хранения на плодах обнаружили монилиальную (плодовую) гниль в виде бурого вдавленного пятна размером 5,0 x 5,0 см, поврежденное место стало мягким, водянистым с неприятным запахом гнили. На 50 день хранения пятно плодовой гнили охватило почти весь плод.

Осмотрев образцы яблок сорта «Джонатан», хранившихся при комнатной температуре, уже на 10 день хранения обнаружили пятно плодовой гнили (монилиоза) размером 1,0 x 1,0 см на яблоках, обработанных экстрактов листьев №1. На 20 день хранения увеличилось до 2,5 x 2,5 см, на 30 день – до 3,5 x 4,0 см, на 40 день – до 5,0 x 6,5 см, а на 50 день было поражено больше половины плода.

Образцы, обработанные экстрактом №2 и №3, а также яблок в сухом порошке листьев *Xanthium Strumarium* L., не подверглись микробной порчи на протяжении всего срока хранения (60 дней). Контрольный образец яблок «Голден Делишес» в комнатных условиях хранения подверглись микробной порчи монилиальной (плодовой) гнилью в виде темнокоричневого мягкого пятна размером 5,5 x 6,0 см на 50 день хранения и через 10 дней пятно охватило больше половины плода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определено, что образцы яблок в пакете с сухими листьями, а также образцы яблок, обработанных водными экстрактами листьев и хранившихся в холодильнике при температуре 1 °С и влажности 85-90 % не подверглись микробной порчи на протяжении всего времени хранения (60 дней). Что контрастирует с результатом хранения контрольных образцов в тех же условиях без участия *Xanthium Strumarium* L.

При комнатной температуре хранения хороший результат получен лишь у образцов в пакетах с сухими листьями и обработанных экстрактами №2 и №3, что говорит о влиянии концентрации экстрактов на результат хранения. Следовательно, более концентрированные экстракты листьев *Xanthium Strumarium* L. способны ингибировать монилиальную гниль как в условиях холодильника, так и при комнатных условиях. Кроме того, следует отметить, что микробной порчи плодовой гнилью больше подвержены яблоки сорта «Джонатан».

Учитывая полученные результаты исследований, можно сделать вывод о возможности применения листьев *Xanthium Strumarium* L. для создания специальных препаратов для обработки яблок, а также необходимости продолжения исследований по изучению других экстрактов листьев и плодов дурнишника.

REFERENCES

1. Tiwari, S; Adhikari, B; Siwakoti, M; Subedi, K (2005) An inventory and assessment of invasive alien plant species of Nepal. IUCN Nepal, Kathmandu.
2. Бабажанова Р.К., Рахманова М.И., Кодиралиева Ф.А., Маликова М.Х. Белки и углеводы плодов *Xanthium Strumarium* L. произрастающего на территории Хорезмского региона. Химия растительного сырья. Научный журнал АлтГУ. (Россия), №4 (2024)., С. 278-286. <http://journal.asu.ru/cw/index>. ISSN 1029-5143. DOI: <https://doi.org/10.14258/jcprm.20240411752>
3. Rimajon Babajanova, Rano Akramova, Fati
4. ма Kodiraliyeva, Dildora Ruzmetova, Bazor Ibadullaev, Mansur Radjabov, Fazila Nurjanova. STUDY OF CARBOHYDRATES OF FRUIT, CAKE AND MEAL *XANTHIUM STRUMARIUM* L. GROWING IN THE TERRITORY OF THE KHOREZM REGION. E3S Web Conf. International Conference on Environmental Science, Technology and Engineering (ICESTE 2024), Volume 563, 2024., p. 6. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303088>
5. Губанов И.А. и др. *Xanthium Strumarium* L.-Дурнишник обыкновенный // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3т.-М.: Т-во науч. Изд.КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004.-Т.3. покрытосеменные (двудольные. Раздельнолепестные).-С.508.
6. Kamboj, A.; Saluja, A.K. Phytopharmacological review of *Xanthium strumarium* L. (Cocklebur). Int. J. Green Pharm.2010, 4, 129–139. <https://doi.org/10.22377/ijgp.v4i3.133>
7. Zhuang, Y.S.; Hu, J.; Cai, H.; Qin, K.M.; Yang, B.; Liu, X.; Cai, B.C. advanced study on chemical constituents and pharmaceutical activities of *Xanthium strumarium*. J. Nanjing Univ. Tradit. Chin. Med. 2017, 33, 428–432. <https://doi.org/10.3390/molecules24020359>
8. Trivedi, Swati et al. “Phytochemicals & Pharmacological activity of *Xanthium strumarium*: An Updated Review.” *Journal of Advanced Zoology* (2023): n. pag. <https://doi.org/10.17762/jaz.v44iS-3.1298>
9. Fan, Wenxiang et al. “Traditional Uses, Botany, Phytochemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics and Toxicology of *Xanthium strumarium* L.: A Review.” *Molecules* (Basel, Switzerland) vol. 24,2 359. 19 Jan. 2019, doi:10.3390/molecules24020359
10. Kumar, Ashish & Arya, Stuti & Deoli, Shivani & Joshi, Manoj & Kumar, Ravendra & Kumar, Rajeev & Rawat, Dharmendra & Prakash, Om. (2026). A holistic review on phytochemical insights with ethnomedicinal and insecticidal applications of *Xanthium strumarium* L.. Discover Chemistry. 3. 10.1007/s44371-025-00425-3.
11. Lawson, Sims K et al. “Volatile Compositions and Antifungal Activities of Native American Medicinal Plants: Focus on the Asteraceae.” *Plants* (Basel, Switzerland) vol. 9,1 126. 19 Jan. 2020. <https://doi.org/10.3390/plants9010126>
12. Shahad LaithAbdulkhaleq, Noor H. Naser and Ibrahim S.Abbas (2022) In silico and in vitro study of phytochemicals isolated from the leaves of Iraqi *Xanthium strumarium* L. against pathogenic microorganisms. Biochem. Cell. Arch. 22, 3809-3918. DOI: <https://doi.org/10.51470/bca.2022.22.2.3809>, DocID: <https://connectjournals.com/03896.2022.22.3809>
13. Devkota, A., & Das, R. K. (2018). Antibacterial Activities of *Xanthium Strumarium* L. Journal of Natural History Museum, 29, 70–77. <https://doi.org/10.3126/jnhm.v29i0.19039>
14. Zazharskyi, V. V., Brygadyrenko, V. V., Boyko, O. O., Bilan, M. V., & Zazharska, N. M. (2024). Antibacterial and anthelmintic activities of *Xanthium strumarium* (Asteraceae) extracts. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*, 15(1), 129–133. doi:10.15421/022419
15. Kurrey A, Sharma L, Tiwari S. Evaluation of the Phytochemical and Antibacterial characteristics of leaf extracts of *Xanthium strumarium* L. against Bacteria. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020;11(1):725-729. doi:10.26452/ijrps.v11i1.1885
16. Cite Article As: Nivedita K. Valvi, Mahendra H. Mali, & Madhukar B. Patil. (2026). Bioactive Phytochemicals of *Xanthium strumarium* L.: Natural Weapons Against Microbial Pathogens. International Journal of Science Info (IJSI), XII (Special Issue 1), 35–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19297088>
17. Зарицкая Н.Е. Современные технологии хранения растительного сырья. Учебное пособие для студентов технологических вузов. – Алматы: Алматинский технологический университет, 2014. – 125 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРИННЫХ СУБПРОДУКТОВ

Каримов Улугбек Жалилович

научный исследователь кафедры «Технология пищевых продуктов»

Каршинского государственного технического университета

E-mail: ulugbekkarimov78@mail.ru

Атакулова Дилфуза Турсуновна

и.о. профессор кафедры «Технология пищевых продуктов»

Каршинского государственного технического университета

E-mail: dilfuza.atakulova.65@list.ru

DETERMINATION OF ORGANOLEPTIC INDICATORS OF CHICKEN BY-PRODUCTS

АННОТАЦИЯ Для здоровья, работоспособности и активного долголетия человеческий организм должен регулярно получать достаточное количество энергии и жизненно важных питательных веществ, источником которых является пища. С одной стороны, субпродукты являются деликатесом, а с другой - продуктом, обладающим множеством полезных для человеческого организма свойств.

В статье представлены результаты определения органолептических показателей субпродуктов куринных печени, сердца и желудков. По результатам проведенных исследований субпродуктов можно сделать вывод, что установленные органолептические показатели характеризуют качество и безопасность данного вида сырья.

Ключевые слова: субпродукты, куринный печень, сердца, желудок, органолептические показатели.

ABSTRACT To maintain health, performance, and longevity, the human body must regularly receive sufficient energy and vital nutrients from food. Offal is a delicacy, yet it also offers numerous health benefits.

This article presents the results of determining the organoleptic properties of chicken liver, heart, and gizzard offal. Based on the results of these offal studies, it can be concluded that the established organoleptic properties characterize the quality and safety of this raw material.

Key words: offal, chicken liver, hearts, stomach, organoleptic properties.

ВВЕДЕНИЕ. В связи с постоянным ростом цен на мясо и мясные продукты, а также низкой покупательной способностью населения, проблема дефицита белка и витаминов особенно остра. Перспективным направлением является производство натуральных высококачественных пищевых продуктов из нетрадиционного пищевого сырья (пастеризованных продуктов), что позволяет вводить в него пищевые компоненты для получения новых пищевых продуктов [1,2].

Для здоровья, работоспособности и активного долголетия человеческий организм должен регулярно получать достаточное количество энергии и жизненно важных питательных веществ, источником которых является пища. С одной стороны, субпродукты являются деликатесом, а с другой - продуктом, обладающим множеством полезных для человеческого организма свойств. С точки зрения питательной ценности, птичьи субпродукты, подобно внутренним органам животных категории 1, содержат большое количество белка, витаминов и полезных минералов.

Однако в продуктах из птичьих субпродуктов содержится значительно меньше коллагена. Коллаген обладает низкими функциональными и технологическими свойствами, но его включение в рецептуру мясных продуктов позволяет расширить сырьевые ресурсы. Мясное сырье дорогое, поэтому его можно заменить коллагенсодержащим сырьем из

куриных сердец и желудков, чтобы не только снизить себестоимость продукта, но и оптимизировать белковую ценность [3,4].

Куриные субпродукты – это внутренние органы и менее ценные части тушки птицы: сердце, желудок, голова, шея, ноги (лапы). Субпродукты птицы богаты веществами, активизирующими защитные силы организма, улучшающими состав крови и нормализующими обмен веществ. Регулярное употребление субпродуктов способствует быстрому восстановлению после физического и эмоционального стресса [5,6,7].

Куриная печень – это ценный источник витаминов, особенно витамина А (ретинола). Витамин А помогает защитить ваше зрение и здоровье глаз, укрепляет иммунную систему и помогает таким органам, как почки и сердце, функционировать должным образом. Витамин В2 или рибофлавин помогает организму вырабатывать энергию из пищи и сохраняет клетки сильными. Куриная печень богата железом и множеством витаминов и минералов, обладает мощной пользой для здоровья. Куриная печень богата незаменимыми жирными кислотами и белком. Куриная печень содержит селен, минерал, который помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и высокий уровень холестерина.

Куриное сердце – это небольшие, плотные, темно-красные субпродукты, обладающие приятным, специфическим вкусом и универсальными при использовании в различных блюдах. Содержание витаминов в куриных сердцах превышает даже содержание витаминов в обычном мясе. Особенно полезны витамины группы В и РН, влияющие на энергетический обмен и нормализующие кровообращение. Стоит также отметить, что продукт богат железом, важным элементом, участвующим в производстве гемоглобина и поддержании иммунной системы. Железо, содержащееся в куриных сердцах, увеличивает выработку АТФ, что, в свою очередь, укрепляет защитные силы организма и позволяет ему более активно и эффективно уничтожать инфекционные агенты. Главное преимущество куриных сердец заключается в их составе; они содержат множество полезных компонентов. По содержанию аминокислот, витаминов и микроэлементов они превосходят почти все другие отечественные продукты [8,9,10].

Куриные желудки - плотные и упругие мышечные органы птицы, которые привлекают поваров и кулинаров характерным вкусом и жевательной текстурой. В них больше белка, чем в грудке, есть коллаген для молодости кожи и даже пептиды, способные бороться с бактериями. Это не просто субпродукт, а недооцененные куриные потроха.

Куриные желудки выделяются высоким содержанием легкоусвояемого белка, необходимого для поддержания мышечной массы, восстановления тканей и синтеза ферментов. В составе есть витамины В12, В6, РР, поддерживающих работу нервной системы, образование эритроцитов и обмен веществ. Еще В12 играет ключевую роль в синтезе ДНК и защите нервных клеток от дегенерации. Ниацин (витамин В3/РР) поддерживает нормальное состояние кожи, пищеварительной системы, укрепляет сосуды [11,12].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Отбор проб и подготовка к испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ 28825, ГОСТ 31657, ГОСТ 31490 и ГОСТ 31467 (2). При отборе образцов из транспортных контейнеров и точечных проб оценивается состояние и целостность упаковки продукта, наличие жидкости, льда и снега под упаковкой, а также соответствие упаковки и маркировки требованиям нормативно-технической документации для конкретного вида продукции.

При определении цвета, запаха, консистенции и внешнего вида замороженных точечных проб их необходимо предварительно разморозить в соответствии с ГОСТ 31467. После размораживания визуально оценивается количество выделившейся жидкости [5,6,7].

Органолептический анализ проводится: не менее чем на пяти точечных пробах крупнокусковых полуфабрикатов, не менее чем на 10 точечных пробах побочных продуктов того же типа, не менее чем на 10 точечных пробах мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов и не менее чем на трех точечных пробах рубленого мяса или механически

отделенной птицы массой не менее 200 г каждая. Органолептический анализ частей птицы проводится в соответствии с ГОСТ 9959 [8,9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Запах точечной пробы полуфабрикатов из мяса птицы и субпродуктов в потребительской упаковке анализировали следующим образом: после достижения продуктом комнатной температуры (температуру продукта проверяют на контрольной упаковке с продуктом) с помощью ножа или скальпеля разрежали потребительскую упаковку и оценивали запах продукта внутри упаковки через образовавшееся отверстие. Запах освобожденных от упаковки и оболочки продуктов оценивали органолептически как с их поверхности, так и внутри продукта после разрезания точечной пробы. Для оценки запаха внутри продукта использовали слегка подогретые в теплой дистиллированной воде чистую металлическую шпильку или чистую заостренную деревянную палочку. Шпильку или палочку втыкали на всю глубину продукта, вынимали и сразу оценивали запах, оставшийся на шпильке или палочке [10,11].

При анализе отмечали специфичность и степень выраженности запаха для данного вида полуфабриката или субпродукта с учетом используемых рецептурных компонентов, в том числе пряностей, соусов, маринадов и панировки, предусмотренных рецептурой, наличие постороннего запаха (запах, не свойственный конкретному виду продукта, запах несвежего и подвергнутого порче продукта). При сомнениях или разногласиях в оценке запаха полуфабрикатов из мяса птицы или субпродуктов (кроме печени, ног, головы и гребней) использовали следующий метод оценки запаха: субпродукты (сердце, мышечный желудок) разрежали ножом или скальпелем на 5-7 частей, кожу (при ее наличии) и мягкие ткани с шей отделяли согласно ГОСТ 31467 и измельчали на мясорубке или с помощью ножа или скальпеля. Из субпродуктов отбирали 15-20 г продукта, помещали в коническую колбу вместимостью 100 см, добавляли 50-60 см дистиллированной воды, перемешивали, закрывали стеклянной пробкой и ставили кипящую водяную баню. При нагревании колбы с содержимым периодически открывали пробку и оценивали запах паров, выходящих из колбы. Анализ прекращали при достижении температуры содержимого колбы (80-85) °С [10,11,12].

При анализе субпродуктов оценивали: сердце - наличие наружных кровеносных сосудов, сгустков крови, околосердечной сумки, околмышечного жира и загрязнений; мышечный желудок – форму и способ разрезания, наличие кутикулы и содержимого желудка, остатков прилегающих внутренних органов и жира (при наличии кутикулы в мышечном желудке сухопутной птицы ее отделяли от желудка, раскладывали, не растягивая на разделочной доске, измеряли с помощью линейки наибольшие значения длины и ширины кутикулы [13,14,15].

Таблица 1.

Органолептические показатели субпродуктов

Показатели	Субпродукты		
	Печень	Сердца	Желудок
Цвет	Бурого до коричневатокрасного	Краснокоричневый	Темнокрасный
Запах	Специфический		
Консистенция	Упругая, чистая, без желчного пузыря, пятен и прорезей, ямка, образующаяся при надавливании, восполняется быстро	Плотная, ямка, образующаяся при надавливании, восполняется быстро	Упругая, ямка, образующаяся при надавливании, восполняется быстро
Внешний вид	Блестящая, гладкая поверхность, влажная на разрезе		

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований установили, что по органолептическим показателям свежие субпродукты куринных печени, желудков и сердца не увеличены, цвет печени бурого до коричнево-красного, желудков красно-коричневый, сердца темно-красный. Запах субпродуктов специфический. Консистенция печени, желудков и сердца плотная. Ямка, образующаяся при надавливании, восполняется быстро. Внешний вид блестящая, гладкая поверхность, влажная на разрезе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браудо, Е.Е. Растительный белок: новые перспективы / под. ред. Е.Е. Браудо. - М. Пищепромиздат, 2000. 180 с.
2. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. М.: Колос, 2001. 376 с.
3. Антипова, Л.В. Продукты функционального значения на основе гидробионтов и сырья растительного происхождения / Л.В. Антипова, И.Н. Толпыгина // Мясная индустрия. 2002. № 4. С. 4-6. 112
4. Антипова, Л.В. Использование вторичного коллагенсодержащего сырья мясной промышленности / Л.В. Антипова, И.А. Глотова. СПб: ГИОРД, 2006. – 384 с.
5. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза комбинированных товаров и функциональных продуктов питания: учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, З.А. Дзахмишева, Р.М. Алагирова. – Нальчик: «Принт Центр», 2013. 137 с.
6. Запорожский, А.А. Перспективы создания комбинированных мясопродуктов геродиетического назначения / А. А. Запорожский, М. Г. Михайлова // Известия вузов. Пищевая технология. 2005. № 1. С. 44-46.
7. Иванкин, А.Н. Особенности коллагена в мясном сырье / А.Н. Иванкин, А.Д. Неклюдов, О.П. Прошина // Мясная индустрия. 2009. № 1. С. 59–63.
8. Крылова, В. Б. Инновационные технологии в производстве мясных, мясорастительных консервов и готовых обеденных блюд / В. Б. Крылова, Т. В. Густова // Пищевая промышленность. 2011. №4. С. 28-29.
9. Мадалиев, И. К. Разработка технологий мясных изделий на основе новых принципов модификации функционально-технологических свойств субпродуктов II категории: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.18.04 / Мадалиев Ибрагим Касымович. М., 1993. 24 с. 127
10. ГОСТ 25011-81. Мясо и мясные продукты. Методы определения белка (с Изменением № 1) М.: Стандартиформ, 2010.11 с.
11. ГОСТ 26183-84. Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира. М.: Издательство стандартов, 1984. 8 с.
12. ГОСТ Р 51447-99. Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб. М.: Стандартиформ, 2010. 4 с.
13. ГОСТ Р 51574-2000. Соль поваренная пищевая. Технические условия. – М.: Стандартиформ, 2005. 37 с.
14. ГОСТ 8756.1-79. Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей. М.: Издательство стандартов, 1982. 6 с.
15. ГОСТ 9959-91. Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки. – М.: Стандартиформ, 2010. 9 с.

**АНАЛИЗ СОСТАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ВТОРИЧНЫХ
ПРОДУКТОВ КРУПЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ**

**O'ZBEKISTONDA NON MAHSULOT UCHUN QO'SHMA MODEL
ARALASHMALARINI HISOBGA OLGAN HOLDA YORMA ISHLAB CHIQRISHNING
IKKILAMCHI MAHSULOTLARI FUNKTSIONAL HOSSALARI VA TARKIBINING
TAHLILI**

**ANALYSIS OF COMPOSITION AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF
SECONDARY PRODUCTS OF GRAIN PROCESSING IN UZBEKISTAN FOR THE
CREATION OF COMBINED MODEL MIXTURES IN BREAD-MAKING**

Юлдашева Интизор Эргашовна

*Бухарский государственный технический университет,
докторант (PhD)*

Курбонов Мурод Ташпулатович

*Бухарский государственный технический университет,
доцент кафедры «Технология пищевых продуктов и сервис»*

E-mail основного автора: intizoryuldasheva05@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается потенциал использования побочных продуктов переработки зерна (рисовая мука, пшеничные, овсяные, просяные отруби и зародыши кукурузы) в хлебопекарном производстве Узбекистана. Разработаны рецептуры комбинированных модельных смесей; проведён сравнительный анализ их состава и функционально-технологических свойств. Установлено, что сочетание различных видов вторичного сырья повышает содержание белка в готовых изделиях на 15–20 % и обогащает их дефицитными микронутриентами.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda don mahsulotlarini qayta ishlashda hosil bo'lgan ikkinchi darajali maxsulotlar (guruch un, bug'doy, suli, javdar va makkajo'xori murtagi)ning non pishirishda qo'llanish imkoniyati ko'rib chiqildi. Model aralashmalarning retsepturasi ishlab chiqildi; ularning tarkibi va funksional-texnologik xususiyatlari taqqoslandi. Aralashmalarning turli turlarini birlashtirish non mahsulotlarida oqsil miqdorini 15–20 % ga oshirishga va ularni yetishmayotgan mikronutrientlar bilan boyitishga imkon beradi.

Abstract. The paper explores the potential of secondary grain-processing products (rice fines, wheat, oat and millet brans, corn germs) for bread-making in Uzbekistan. Formulations of combined model mixtures were developed; their chemical composition and functional-technological properties were compared. It was found that combining different types of secondary raw materials increases the protein content of bakery products by 15–20 % and enriches them with deficient micronutrients.

Ключевые слова: вторичное сырьё, модельная смесь, хлебопечение, белок, микронутриенты, биологическая активность.

Kalit so'zlar: ikkinchi maxsulotlar, model aralashma, non pishirish, oqsil, mikronutrientlar, biologik faollik.

Keywords: celiac disease, gluten-free products, nutritional profile, alternative raw materials, food technology.

ВВЕДЕНИЕ. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-6366 и Постановлению Кабинета Министров № 271, в 2023–2025 гг. доля продукции глубокой

переработки зерна должна вырасти $\geq 30\%$ [1, с. 3-4; 2, с. 7-9]. В Ферганской, Хорезмской и Сырдарьинской областях ежегодно образуется ≈ 48 тыс. т рисовой мучки (РМ), 12 тыс. т смешанных отрубей и 3 тыс. т зародышей кукурузы (ЗК), которые до настоящего времени используются как дешёвый корм [3, с. 45-47; 4, с. 131-134].

Мировые данные показывают, что указанные потоки содержат 12–18 % белка, 8–22 % жира, 10–12 % пищевых волокон, β -глюканов, токоферолов и минералов [5, с. 1417-1420; 6, с. 6447-6450]. Их целенаправленное внедрение в хлебобулочные изделия (ХБИ) позволяет одновременно решать три задачи: снизить потери продовольственного белка, повысить биологическую ценность хлеба и расширить ассортимент функциональных продуктов [7, с. 112-115; 8, с. 3-5].

Региональная генерация вторичных потоков сосредоточена в трёх «крупных» областях – Ферганской, Хорезмской и Сырдарьинской – ежегодно образуется ≈ 48 тыс. т РМ, 12 тыс. т смешанных отрубей (пшеничных, овсяных, просяных) и 3 тыс. т зародышей кукурузы (ЗК) (табл. 1).

Таблица 1.

Объёмы и текущее использование вторичных потоков (2025 г., тыс. т)					
Регион	РМ	Отруби	ЗК	Всего	Использование кормовое, %
Ферганская	22	6,1	1,4	29,5	94
Хорезмская	15	3,2	0,9	19,1	96
Сырдарьинская	11	2,7	0,7	14,4	92
Итого	48	12	3	63	≈ 94

Утилизация 63 тыс. т указанных потоков в кормовом канале приводит к ежегодным продовольственным потерям: 8,3 тыс. т белка, 7,4 тыс. т жира и 6,8 тыс. т пищевых волокон. Экономическая оценка по паритету цен импортного продовольственного концентрата (0,92 /кг) показывает, что страна теряет ≈ 58 млн /кг показывает, что страна теряет ≈ 58 млн потенциального экспортного дохода в год [5, с. 1418]. Дополнительно, складирование РМ и отрубей на открытых площадках (до 30 % объёма) способствует выделению 1,9 тыс. т CO_2 -экв. и 0,4 тыс. т метана в год [6, с. 6448].

В ЕС функциональные отрубевые композиции (FFC – Fiber-Enriched Functional Cereals) занимают 6 % рынка ингредиентов для ХБИ (рост CAGR 7,4 %, 2020–2023). Ведущие решения: «Vitacel® Wheat Fiber» (JRS, Германия), «OatWell® β -glucan» (Swedish Oat Fiber), «RiceMucil» (Veneo, Бельгия). Их цена 1,8–3,1 \$/кг в 2,5–4 раза выше стоимости пшеничной муки высшего сорта, что обеспечивает переработчикам маржу 18–22 % [7, с. 113; 8, с. 5]. В США и Канаде рисовая мучка вошла в состав «Whole-Grain-Equivalent» стандартов ААСС 12-2021 и используется в хлебах категории «High-fiber» (≥ 6 г/100 г) [9, с. 4].

Проблемы, связанные с внедрением в Узбекистане:

- *Технологические:* высокая ВУС РМ (2,1 г/г) и ЗК (1,9 г/г) требует корректировки гидратации теста; липофильная фракция ЗК (22 % жира) чувствительна к окислению и требует стабилизации (γ -оризанол, токоферолы).

- *Нормативные:* отсутствуют ТУ на продовольственные отруби и РМ; действующие ГОСТ 24027.1-80 и 24027.2-80 распространяются только на мукомольное сырьё и не охватывают клетчатку, β -глюканы, минералы [10, с. 654-661].

- *Органолептические:* у потребителей сохраняется стереотип «кормового» происхождения отрубей; необходима сенсорная адаптация – снижение горечи (овсяных), «землистого» аромата (просяных) и тёмного окрашивания [11, с. 67].

- *Экономические:* затраты на сушку, стабилизацию и микронизацию составляют 110–140 /т, что повышает себестоимость смеси; требуются механизмы возврата НДС и субсидий.

Цель – разработать научно-обоснованные рецептуры комбинированных модельных смесей (МС) на основе вторичных продуктов крупяного производства, повышающих

питательную плотность и функциональность хлебобулочных изделий без ухудшения их технологических и сенсорных характеристик.

Гипотеза – за счёт комплементарного сочетания белков (лизин ЗК + глютен ПО), β-глюканов ОО и антиоксидантов РМ можно получить МС с ААС ≥ 0,6, водоудерживающей способностью ≤ 4 г/г и суммарным содержанием DF ≥ 10 %, что позволит вводить 10–15 % МС в рецептуру пшеничного хлеба без существенного снижения объёма и пористости.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Партии сырья после очистки от металлопримесей дробилось на роторной мельнице Retsch ZM-200 до $d_{90} \leq 0,5$ мм, упаковывалось в трёхслойные крафт-мешки с подложенным слоем полиэтилена и хранилось при 4 °С ≤ 60 сут. Перед каждым экспериментом проводилось быстрое размораживание при 25 °С и контроль влажности по ГОСТ 24027.1-80.

Исходное сырьё включало:

- рисовую мучку (РМ) с влажностью 9,8 % по ГОСТ 24027.1-80 [9, с. 4];
- пшеничные (ПО), овсяные (ОО) и просяные (ПрО) отруби;
- зародыши кукурузы (ЗК).

Химический состав (белок, жир, клетчатка, зола) определяли по ГОСТ 24027.2-80. Функционально-технологические свойства (водо- и маслоудерживающая способность, ВУС и МУС) измеряли центрифугированием при 3000 г [4, с. 136-138].

Органолептику проводили по 9-бальной шкале ISO 4121. Статистическую обработку выполняли в Statistica 13 ($p < 0,05$) [12, с. 230-232].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Химический состав исходного сырья представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание основных нутриентов (в пересчёте на сухую массу, %)

Компонент	Белок	Жир	Клетчатка	Зола	ВУС, г/г
РМ	13,2	15,8	9,5	7,1	2,1
ПО	14,5	3,8	10,2	5,2	3,4
ОО	16,0	6,5	12,0	3,4	4,8
ПрО	12,8	5,2	11,5	4,3	3,9
ЗК	18,2	22,0	2,8	4,1	1,9

Наиболее сбалансированным по белку/клетчатке оказались ОО (16,0 % белка, 12,0 % клетчатки), а наибольшей энергетической плотностью обладали ЗК (18,2 % белка, 22,0 % жира) [7, с. 113; 8, с. 4]. Все образцы соответствовали требованиям ГОСТ 24027.1-80 по влажности ≤ 10 %.

Для хлебопекарного производства были спроектированы три модельные смеси (МС) (все компоненты ≤ 0,5 мм):

1. **МС №1 (Оптимум):** ПО (50%) + РМ (50%). Баланс клетчатки и минералов.
2. **МС №2 (Энергия):** ЗК (40%) + ОО (60%). Высокое содержание токоферолов и β-глюканов.
3. **МС №3 (Мультизлак):** ПО+РМ+ОО+ЗК в равных долях (1:1:1:1).

Расчётный состав приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Расчётный состав модельных смесей (%)

Показатель	МС-1	МС-2	МС-3
Массовая доля белка, %	13,9	16,8	15,1
Массовая доля жира, %	9,8	12,5	11,4
Массовая доля пищевых волокон (клетчатка), %	9,9	8,4	10,2
Энергетическая ценность, ккал/100 г	339	378	360

Содержание белка в МС-2 достигало 16,8 %, что практически на 20,0 % выше среднего по пшеничной муке первого сорта [4, с. 135; 6, с. 6449].

Органолептическая оценка изделий с добавлением 15% МС показала, что МС №2 придаёт хлебу характерный кукурузный аромат и золотистый цвет корки. МС №3

характеризуется наиболее сложным «мультизлаковым» вкусовым профилем, однако требует дополнительной корректировки влажности теста из-за высокой ВУС овсяных компонентов (см. рисунок).

Хлеб с 15 % МС-2 получил наивысший балл (8,8) по аромату и вкусу благодаря кукурузным ароматическим веществам и каротиноидам ЗК. Содержание Са, Mg, Zn и витамина Е возросло в 2,0; 1,5; 1,8 и 3,4 раза соответственно по сравнению с контролем [7, с. 115; 8, с. 5].

Сравнительный аминокислотный скор (ААС) по WHO/FAO, 2013 возрос с 0,51 (контроль) до 0,63 (МС-2) благодаря лизину ЗК и метионину ОО. Содержание Са, Mg, Zn и витамина Е в хлебе с 15 % МС-2 увеличилось в 2,0; 1,5; 1,8 и 3,4 раза соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые для хлебопечения Узбекистана разработаны три комбинированные модельные смеси на базе местных вторичных продуктов крупяного производства. Установлено, что введение 10–15 % МС-2 (40 % зародышей кукурузы + 60 % овсяных отрубей) повышает содержание белка в хлебе на 18 %, пищевых волокон – на 22 % и витамина Е – более чем в 3 раза без существенного ухудшения объема и пористости. Расширен ассортимент функциональных хлебобулочных изделий, способствующих решению задач Президента Республики Узбекистан по увеличению экспорта продукции глубокой переработки и снижению потерь продовольственного белка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6366 от 14.03.2023 г. «О дополнительных мерах по устойчивому развитию агропромышленного комплекса». – Ташкент, 2023. – 12 с.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 271 от 27.05.2023 г. «О мерах по реализации Указа № УП-6366». – Ташкент, 2023. – 15 с.
3. Акрамов, Ш. А., Ниёзов, Б. Х. Современное состояние и перспективы крупяной отрасли Узбекистана // Журнал сельского хозяйства и пищевых технологий Узбекистана. – 2024. – Т. 12, № 2.
4. Doxastakis, G., Papageorgiou, M., Mandala, I. Functional properties of rice bran and its application in bakery products // Food Chemistry. – 2022. – Vol. 374. – P. 131–145.
5. Slavin, J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits // Nutrients. – 2020. – Vol. 12, № 4. – P. 1417–1435.
6. Hao, G., Zhang, Y., Li, Y. Vitamin K intake and risk of fractures: a meta-analysis // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. – 2022. – Vol. 62, Iss. 23. – P. 6447–6458.
7. Исмаилов, М. Т., Сафаров, А. Ф. Анализ химического состава вторичного зернового сырья // Центральноазиатский журнал теоретической и прикладной науки. – 2023. – Т. 4, № 5. – С. 112–119.
8. Tulyaganov, V. R., Rakhimova, D. B. Perspectives of using secondary grain products in functional bakery // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2025. – Vol. 1234. – P. 012089.
9. ГОСТ 24027.1–80. Мука пшеничная и ржаная. Метод определения влажности. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1980. – 8 с.
10. Kurshner, A., Hanak, L. Determination of crude fiber in cereal products // Journal of Food Science. – 2021. – Vol. 86, № 3. – P. 654–661.
11. Brabender, C. Farinograph operation manual and applications in wheat quality testing. – Duisburg : Brabender GmbH, 2022. – 78 с.
12. StatSoft, Inc. STATISTICA (data analysis software system), version 13. – Tulsa, OK, 2023. – 340 с.

SULI DONIDAN O'SIMLIK ASOSIDAGI SUT MUQOBILLARI TAYYORLASH VA SIFATINI BAHOLASH

Raximova Gulmira Xamidullayevna, PhD

Namangan davlat texnika universiteti
+998772116868

raximovag1983@gmail.com

Zokirova Diyora Yodgorbek qizi

Namangan davlat texnika universiteti
+998958622112

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida suli donidan olingan o'simlik asosidagi sut muqobillarini ishlab chiqarish jarayoni, ularning fizik-kimyoviy hamda oziqaviy xususiyatlari kompleks tarzda o'rganildi. Tadqiqot davomida suli doni va suvning turli nisbatlari (1:5 dan 1:15 gacha) asosida mahsulot namunalar tayyorlandi va ularning asosiy sifat ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Xususan, tayyor mahsulot tarkibidagi suv, oqsil, yog', uglevod va kul miqdorlari aniqlanib, ularning nisbatga bog'liq o'zgarish dinamikasi baholandi.

Kalit so'zlar. Suli doni, suli suti, o'simlik asosidagi sut muqobillari, fizik-kimyoviy tahlil, oziqaviy tarkib, texnologik jarayon, sifat ko'rsatkichlari

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОКА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ИЗ ОВСЯНОГО ЗЕРНА

Аннотация. В данной исследовательской работе всесторонне изучен процесс производства растительных заменителей молока из овсяных зерен, их физико-химические и питательные свойства. В ходе исследования были приготовлены образцы продукта на основе различных соотношений овсяных зерен и воды (от 1:5 до 1:15), и проанализированы их основные показатели качества. В частности, были определены количества воды, белка, жира, углеводов и золы в готовом продукте, а также оценена динамика их изменения в зависимости от соотношения.

Ключевые слова: овсянка, овсяное молоко, растительные заменители молока, физико-химический анализ, пищевой состав, технологический процесс, показатели качества.

PREPARATION AND QUALITY EVALUATION OF PLANT-BASED MILK SUBSTITUTES FROM OAT GRAINS

Abstract. This research study comprehensively examines the production process of plant-based milk substitutes from oat grains, their physicochemical, and nutritional properties. Product samples were prepared using various oat-to-water ratios (from 1:5 to 1:15), and their key quality indicators were analyzed. Specifically, the amounts of water, protein, fat, carbohydrates, and ash in the finished product were determined, and the dynamics of their changes depending on the ratio were assessed.

Keywords: Oatmeal, oat milk, plant-based milk alternatives, physicochemical analysis, nutritional composition, technological process, quality indicators

Qadimdan hayvonlardan olinadigan sutlar, masalan, sigir suti oziqaviy tarkibi va sog'liq uchun foydaliligi tufayli to'liq oziq-ovqat sifatida iste'mol qilib kelinadi. Biroq, sigir sutiga nisbatan allergiya, laktoza iste'mol qila olmaslik, vegetarianizm va veganizm kabi yangi turmush tarzining paydo bo'lishi kabi barqarorlik muammolari tadqiqotchilarni hayvon sutralari o'rnini bosadigan muqobil mahsulotlarni yaratishga undadi. O'simlik sutralari, donlar, dukkaklilar, yong'oqlar, urug'lar va yormalar kabi turli o'simlik manbalaridan olingan suvli suyuqlik bo'lib, hayvonlar sutini almashtirish uchun ishlab chiqilgan. Shu sababli, o'simlik sutining oziqaviy

xususiyatlari, ularni ishlab chiqarish va qayta ishlash bosqichlariga oid keng qamrovli izlanishlar olib borilgan. O'simlik sutlari olishda ishlatiladigan xomashyolar, ozuqaviy xususiyatlari va o'simlik sutini qayta ishlash bosqichlari haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinganda sigir sutiga o'xshash ozuqaviy tarkibga ega bo'lgan o'simlik sutini ishlab chiqishda qiyinchilik mavjudligi, qabul qilinadigan ozuqaviy tarkibga va ko'plab iste'molchilarga mos keladigan o'simlik sutini ishlab chiqarish uchun boyitish kabi retseptlar bo'yicha qayta ishlash texnikasi zarurligi aniqlandi [4].

Uzoq vaqt davomida sut ozuqa moddalariga boy oziq-ovqat mahsuloti sifatida iste'mol qilib kelingan. Ilmiy dalillarda keltirilishicha sutni muntazam iste'mol qilish organizmni oziqa moddalarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga hissa qo'shadi va surunkali kasalliklardan himoyalashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi [5]. Shuni ta'kidlash kerakki sut sutemizuvchilarning ozuqasi hisoblanadi va shu bilan birga chaqaloqlar uchun immunitetni himoya qilishda muhim o'rin tutadi [6]. "Sut" atamasining o'zi sigir sutini anglatadi, lekin bu atama o'simlik mahsulotiga nisbatan ishlatilganda, iste'molchi undan sigir sutidagi kabi ozuqaviy xususiyatlarni kutadi [7]. O'simlik sutining ozuqaviy xususiyatlari ishlatiladigan xom ashyoga qarab sezilarli darajada farq qiladi.

Suli sut muqobili — sut o'rnini bosuvchi o'simlik asosidagi ichimlik bo'lib, u suli yormasini suvli ekstraksiyalash orqali olinadi. Bu mahsulot sutga allergiyasi bor insonlar, veganlar va turli parhezlar uchun mos alternativ hisoblanadi. Suli tarkibida 50–60% kraxmal, 12–24% oqsil, 3,9–7,5% β -glukan (suvda eriydigan tola), fenolik birikmalar va bioaktiv moddalar mavjud bo'lib, ular xolesterinni pasaytirish, qandli diabetni boshqarish va organizmda muhim antioksidant ta'sir ko'rsatadi.

Suli sutini tayyorlash texnologiyasi asosan mexanik, fermentativ va issiqlik ishlovlari ketma-ketligidan iborat. Laboratoriya sharoitida suli sutini olishda oddiy blenderlash usulidan foydalaniladi, sanoat miqyosida bu jarayon optimallashtirilgan bo'lib, oddiy blender usulidan farqli o'laroq, fermentlar bilan ishlov berish, turli boyituvchi qo'shimchalar bilan boyitish usullari qo'llaniladi. Bu jarayon suli sutidagi kraxmalning jelatinlanishini oldini oladi, shirinlik va silliqlik beradi hamda sutning organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilab funktsionalligini oshirish, saqlash muddatini uzaytirish uchun xizmat qiladi.

Laboratoriya sharoitida suli sutini tayyorlash uchun dastlab anlitik tarozi yordamida 200 gramm suli yormasi o'lchab olindi va begona aralashmalardan tozalanadi. So'ngra endogen fermentlarni faolsizlantirish, donlarni yumshatish va keyingi ekstraksiya samaradorligini osonlashtirish maqsadida 20°C haroratda 1:3 nisbatda distillangan suv quyib 8 soat davomida ivitib qo'yildi. Ivitilgan yormaga 10 daqiqa davomida 90°C issiqlik ishlovi berildi. Bu bosqichda suv suli hujayra devorlarini buzadi va ozuqa moddalari suvga ekstraksiyalanishni boshlaydi. So'ng tayyor suli massasi blendr yordamida maydalandi. Natijada bo'tqasimon massa hosil bo'ldi (1-rasm). Ya'ni suli tarkibidagi oqsil moddalar suvga ekstraksiyalanib o'tdi. Ushbu tajribada 100 gramm suli donini ivitish va maydalab sut olish uchun jami 15000 ml ya'ni 1:15 nisbatda suv qo'shildi. Natijada olingan suli sutining tarkibidagi quruq moddalarning konsentratsiyasi juda past bo'lib, suvning massa ulushi 95% dan yuqori bo'ldi. Bunday sutni tabiiy sigir suti o'rnida qo'llash samarali natijalarni bermaydi.

1-rasm. a) Suli yormasi; b) Suli suti

Shu sababdan tadqiqot ishimizning keyingi bosqichida suli va suv nisbatlarini gidromodul qiymatini topish maqsadida tajribalar olb bordik. Bunda 1:5 nisbatdan 1:15gacha bo'lgan nisbatlarda namunalar olindi va suli suti tayyorlandi. Tayyorlangan sut namunalari laboratoriya sharoitida tahlil qilindi(1-jadval).

1-jadval

Suli yormasidan ana'naviy usulda olingan sutning tarkibi

Nisbat (suli:suv)	Suv (%)	Oqsil (%)	Yog' (%)	Uglevod (%)	Kul (%)
1:5	89.0	2.2	1.2	11.3	0.33
1:7	90.5	1.7	0.9	8.8	0.25
1:10	90.7	1.3	0.7	7.0	0.20
1:12	94.8	1.0	0.5	5.2	0.15
1:15	95.8	0.8	0.4	4.1	0.12

1-jadvalda keltirilgan suli sutlarining kimyoviy tarkibiga nazar solsak, sut olish uchun qo'shilayotgan suvning suli doniga nisbatan miqdori kamaygan sari olinayotgan sutdagi namlikning massa ulushi 95,8% dan 89,0% gacha kamaygan. Bunda gidromodul 1:5 nisbatdan 1:15 nisbatgacha o'zgaranda suli yormasi tarkibidagi nutriyentlar suvga ekstraksiyalanishi bir biriga muttanosib ravishda o'zgarib borgan. Gidromodul 1:10 yetganda suli tarkibidagi nutriyentlarning suvga ekstraksiyalanishi maksimal darajada ortgan. Suli va suv nisbati 1:12 nisbatdan 1:15 nisbatga o'zgaranda ham ekstraksiya samaradorligi ortgan lekin shu bilan birga sut tarkibidagi naamlilik miqdori ham ortib borgan. Natijada dondagi oqsil to'liq ekstraksiyalib chiqmaydi va sutdagi konsentratsiyasi past bo'ladi. Xuddi shu qonuniyat olinayotgan sutdagi uglevod, yog' va kul miqdorlarining o'zgarishida ham kuzatildi. Bunday sutni esa oziq-ovqat sanoatida sigir suti o'rnida qo'llash etarlicha samara bermaydi. Demak suli donidan suvli ekstraksiyalab sut muqobili olishda suv va donni 1:10 nisbatda olish orqali eksrtaksiyalashda yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Olingan suli sutidan funktsional oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda hamda turli diyetalarda foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahimova, G., Ro'zibayev, A., Salijonova, S., & Gaipova, S. (2023). Soya sutining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish. *Universum: Muhandislik fanlari*, (9-5 (114)), 38-41.
2. Rahimova, G., Ro'zibayev, A., Salijonova, S., & Gaipova, S. (2023). SOYA SUTIGA ASOSLANGAN VEGANLAR UCHUN SUTLI MARGARINNING RETSEPTINI TAYYORLASH. *Universum: Muhandislik fanlari*, (9-5 (114)), 34-37.
3. 2. N.X.Xoshimova // Unli qandolat mahsulotlarini ozuqa tolasini bilan boyitish. *JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 3, ISSUE 9, october 2025 ISSN: 2181-385X*
4. Kizzie-Hayford N, Jaros D, Zahn S and Rohm H 2016 Effects of protein enrichment on the microbiological, physicochemical and sensory properties of fermented tiger nut milk *LWT* 74 319–324
5. Loss G, Depner M, Ulfman L H, Neerven R J J van, Hose A J, Genuneit J, Karvonen A M, Hyvärinen A, Kaulek V, Roduit C, Weber J, Lauener R, Pfefferle P I, Pekkanen J, Vaarala O, Dalphin J-C, Riedler J, Braun-Fahrländer C, Mutius E von and Ege M J 2015 Consumption of unprocessed cow's milk protects infants from common respiratory infections *J. Allergy Clin. Immunol.* 135 56-62
6. Chalupa-Krebdzak S, Long C J and Bohrer B M 2018 Nutrient density and nutritional value of milk and plant-based milk alternatives *Int. Dairy J.* 87 84–92
7. Fulgoni V L, Keast D R, Auestad N and Quann E E 2011 Nutrients from dairy foods are difficult to replace in diets of Americans: food pattern modeling and an analyses of the National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2006 *Nutr. Res.* 31 759–765

OSHQOVOQ PO‘STLOG‘I VA OLMA SIQMASI KUKUNI ASOSIDA NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING CHIQINDISIZ TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xoshimova Nazira Xakimjanovna

Namangan davlat texnika universiteti PhD

khoshimova1983@gmail.com

Toxirova Ozoda Maxmudjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti talabasi

ozodatoxirova0@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoatida hosil bo‘ladigan ikkilamchi o‘simlik xom ashyolaridan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Xususan, oshqovoq po‘stlog‘i va olma siqmasi kukunini non mahsulotlari texnologiyasiga joriy etish orqali chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyillarini amalda qo‘llash masalasi tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu qo‘shimchalarning non mahsulotlari tarkibiy va texnologik xossalariga ta‘siri, ularning oziqaviy va funksional qiymatni oshirishdagi roli hamda resurs tejamkor ishlab chiqarishni ta‘minlashdagi ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, ikkilamchi xom ashyodan foydalanish mahsulot tannarxini optimallashtirish, chiqindilar hajmini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qilishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ikkilamchi xom ashyo, chiqindisiz texnologiya, oshqovoq po‘stlog‘i, olma siqmasi, kukun, non texnologiyasi, funktsional mahsulot, ozuqa tolasi, pektin.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ИЗ ТЫКВЕННОЙ КОЖУРЫ И ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

Аннотация: В данной статье освещены научно-практические основы эффективного использования вторичного растительного сырья, образующегося в пищевой промышленности. В частности, проанализирован вопрос практического применения принципов безотходного производства путем внедрения порошка из тыквенной кожуры и яблочного жюма в технологию производства хлебобулочных изделий. В исследовании обосновано влияние данных добавок на структурные и технологические свойства хлебобулочных изделий, их роль в повышении пищевой и функциональной ценности, а также значение в обеспечении ресурсосберегающего производства. Кроме того, показано, что использование вторичного сырья способствует оптимизации себестоимости продукции, сокращению объема отходов и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: вторичное сырьё, безотходная технология, тыквенная кожура, яблочные выжимки, порошок, технология хлеба, функциональный продукт, пищевые волокна, пектин.

IMPROVEMENT OF WASTE-FREE TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS BASED ON PUMPKIN PEEL POWDER AND APPLE POMACE POWDER

Abstract: This article highlights the scientific and practical foundations for the effective use of secondary plant-based raw materials generated in the food industry. In particular, it analyzes the practical application of waste-free production principles through the incorporation of pumpkin peel powder and apple pomace powder into the technology of bakery product manufacturing. The study substantiates the effect of these additives on the structural and technological properties of bakery products, their role in enhancing nutritional and functional value, as well as their significance in ensuring resource-efficient production. In addition, it is shown that the use of secondary raw

materials contributes to optimizing production costs, reducing waste volumes, and ensuring environmental sustainability.

Keywords: secondary raw materials, waste-free technology, pumpkin peel, apple pomace, powder, bread technology, functional product, dietary fiber, pectin.

Kirish. Oziq-ovqat sanoatida chiqindisiz texnologiyalarni yaratish bugungi kunda resurs tejamkorlik, ekologik barqarorlik va aholi uchun qo'shimcha oziqaviy qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ikkillamchi moddiy resurslar deb asosiy mahsulotni olish jarayonida xom ashyo va yordamchi materiallardan foydalanilgandan so'ng qoladigan chiqindilar, takror qayta ishlash orqali olinadigan yon va qo'shimcha mahsulotlar tushuniladi. Bunday resurslar tarkibiga oziqaviy qiymatini to'liq yo'qotmagan meva va sabzavotlar, po'stloqlar, siqmalar, mezga, urug'lar va boshqa komponentlar kiradi.

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida mahsulot massasining o'rtacha 20-22 % miqdorida ikkillamchi resurslar hosil bo'ladi, bu esa O'zbekiston sharoitida 800 ming tonnadan ortiq qo'shimcha xom ashyo manbaini tashkil etishi mumkin. Jumladan, olmani sharbat ishlab chiqarishda qayta ishlashda 28-35 % atrofida siqma hosil bo'ladi. SHu bois ushbu resurslarni qayta ishlash va oziq-ovqat texnologiyalariga jalb qilish ilmiy hamda iqtisodiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlarda meva va sabzavot kukunlaridan oziq-ovqat sanoatida, jumladan qandolat mahsulotlari va ichimliklar ishlab chiqarishda foydalanish mumkinligi ta'kidlangan. SHarbat ishlab chiqarishdagi olma siqmalari ozuqa tolalari manbai ekani ko'rsatilgan. Bu holat olma siqmasi kukunini non mahsulotlari texnologiyasida funktsional qo'shimcha sifatida qo'llash mumkinligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Oshqovoq po'stlog'i ham sabzavot po'stlog'i sifatida ikkillamchi resurslar tarkibiga kirib, uni quritish va kukun holiga keltirish orqali non mahsulotlari tarkibiga kiritish imkoni mavjud. Olib borilayotgan tadqiqotning maqsadi oshqovoq po'stlog'i va olma siqmasi kukunini non retsepturasiga kiritish orqali chiqindisiz texnologiya tamoyillarini amalda qo'llash hamda tayyor mahsulotning texnologik va funktsional xususiyatlarini baholashdan iborat.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Tadqiqot ob'ekti sifatida I nav bug'doy uni, oshqovoq po'stlog'i kukuni, olma siqmasi kukuni, presslangan xamirturush, osh tuzi va ichimlik suvi olindi. Oshqovoq po'stlog'i va olma siqmasi ikkillamchi o'simlik xom ashyosi sifatida tanlandi, chunki bunday resurslar oziqaviy qiymatini to'liq yo'qotmagan bo'lib, quritish va qayta ishlash orqali oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga kiritilishi mumkin.

Metodikaga ko'ra, oshqovoq po'stlog'i avval saralandi, mexanik aralashmalardan tozalandi, yuvildi va 2–3 mm qalinlikda maydalandi. So'ngra 55–60°C haroratda namligi 8–10% gacha quritildi. Quritilgan po'stloq laboratoriya tegirmonida maydalanib, 0,25 mm li elakdan o'tkazildi. Olma siqmasi ham xuddi shunday tartibda saralandi, quritildi va mayda dispers kukun holiga keltirildi. Bunday yondashuv ikkillamchi xom ashyoni qisqa muddatda barqarorlashtirish, mikrobiologik buzilishning oldini olish va saqlanuvchanligini oshirish tamoyiliga mos keladi.

Tajriba nonlari quyidagi variantlarda tayyorlanishi tavsiya etildi: nazorat namunasi - 100% bug'doy uni; tajriba namunalari - un massasiga nisbatan 2–6% miqdorda umumiy qo'shimcha kiritilgan holda. Qo'shimcha miqdori oshqovoq po'stlog'i kukuni va olma siqmasi kukunining o'zaro nisbatiga ko'ra bir necha variantda shakllantirildi.

1-jadval

Tajriba non namunalarining retsepturasi

№	Namuna	Bug'doy uni, %	Oshqovoq po'stlog'i kukuni, %	Olma siqmasi kukuni, %
1	Nazorat	100	0	0
2	T1	97	2	1
3	T2	96	3	1
4	T3	95	3	2
5	T4	94	4	2

Masalan, 97:2:1; 96:3:1; 95:3:2; 94:4:2 (un : oshqovoq po'stlog'i kukuni : olma siqmasi kukuni) nisbatlarida tajriba olib borish mumkin. Ushbu sxema qo'shimchalarning non sifatiga ta'sirini qiyosiy baholash imkonini beradi.

1-chizma. Oshqovoq po'stlog'i va olma siqmasi kukunini nonga qo'shish texnologiyasi

Chiqindisiz texnologiya asosida

Xamir an'anaviy oparasiz usulda tayyorlandi. Bug'doy uniga tajriba rejasiga muvofiq miqdorda oshqovoq po'stlog'i va olma siqmasi kukuni qo'shib, quruq aralashma hosil qilindi. Keyin xamirturush, tuz va suv qo'shib, bir jinsli xamir qorildi. Xamir 28–30°C haroratda 90–120 daqiqa davomida bijg'itildi, so'ng shakl berilib, 35-38°C da yakuniy tinchlatishtirish bosqichidan o'tkazildi va 200-220°C haroratda pishirildi.

Tayyor non namunalari organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha baholandi. Organoleptik tahlilda mahsulotning tashqi

ko'rinishi, qobig'i rangi, g'ovakligi, yumshoq qism tuzilishi, ta'mi va hidi aniqlandi. Fizik-kimyoviy tahlilda namlik, kislotalilik, g'ovaklilik, shaklning saqlanishi va massaviy yo'qotishlar ko'rsatkichlari o'rganildi. Qo'shimcha ravishda, funktsional qiymatni baholash maqsadida ozuqa tolasiga boylik, pektin moddalarining ehtimoliy hissasi va mahsulotning umumiy biologik qiymatini solishtirma tahlil qilish mumkin.

Natijalar va ularning muhokamasi. Taklif etilayotgan texnologiyaning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, u bir vaqtning o'zida ikki muhim vazifani hal qiladi: birinchidan, oziq-ovqat sanoatida hosil bo'ladigan ikkillamchi resurslarni qayta ishlab, ularni qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantiradi; ikkinchidan, nonning funktsional xususiyatlarini boyitadi.

Olma siqmasi kukuni tarkibida pektin va ozuqa tolalarining mavjudligi, oshqovoq po'stlog'ida esa tolali komponentlar, mineral moddalar va tabiiy pigmentlarning saqlanishi nonning oziqaviy qiymatini oshirishga yordam beradi. Bunday qo'shimchalar xamirning suv tortish qobiliyatini ma'lum darajada oshirishi, yumshoq qism tuzilishiga ta'sir ko'rsatishi va non rangiga yengil tabiiy tus berishi mumkin. SHu bois ularning miqdorini optimal chegarada tanlash muhim hisoblanadi.

Tajriba natijalariga ko'ra, qo'shimcha miqdorining ortishi bilan mahsulotda ozuqa tolasini ulushi ko'payishi, hazm bo'luvchi uglevodlar ulushi esa nisbatan kamayishi kutiladi. Biroq qo'shimcha miqdorining haddan tashqari oshirilishi xamirning gaz ushlab qolish qobiliyatiga, g'ovaklilikka va organoleptik ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. SHuning uchun 3–6% oraliqdagi qo'shimcha miqdori texnologik va organoleptik nuqtai nazardan maqbul deb qaralishi mumkin.

Xulosa. Olib borilgan tahliliy yondashuv shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat sanoatida hosil bo'ladigan meva-sabzavot po'stloqlari va siqmalarni qayta ishlash chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Taklif etilgan metodika non mahsulotlarining funktsional qiymatini oshirish, resurslardan tejamkor foydalanish, chiqindilar hajmini qisqartirish va ekologik barqaror ishlab chiqarishni ta'minlashga xizmat qiladi. SHu bois ushbu

texnologiyani tajriba-sinov asosida ishlab chiqarish sharoitida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N.X.Xoshimova // Non mahsulotlarini ozuqa tolasi bilan boyitish. JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 3, ISSUE 7, august 2025 ISSN: 2181-385X
2. N.X.Xoshimova // Unli qandolat mahsulotlarini ozuqa tolasi bilan boyitish. JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 3, ISSUE 9, october 2025 ISSN: 2181-385X
3. Абдураззокова Маъмура Неъматжоновна, Рахмонова Хумора Тохиржон Кизи, Ёкубжанова Ёкутхон Гуломжоновна РАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТЕБЛЕВОМ СОКЕ САХАРНОГО СОРГО С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТОВ // Universum: технические науки. 2026. №3 (144). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razlozhenie-polisaharidov-soderzhaschihsya-v-steblevom-soke-saharnogo-sorgo-s-pomoschyu-fermentov> (дата обращения: 20.04.2026).
4. Хошимова Назира Хакимжановна, Хошимов Хакимжон, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, & Баймирзаев Дилмурод Нематович (2024). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕННОЙ СКОРЛУПИ ГРЕЦКОГО ОРЕХА. Universum: технические науки,
 5. Хошимова Назира Хакимжановна, & Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна (2022). ОБОГАЩЕНИЕ МУКИ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ. Universum: технические науки, (11-4 (104)), 68-72.
 6. Gulmira Rahimova, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozahon Salijonova, & Shakhnozahon Gaipova (2023). STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SOYBEAN MILK. Universum: технические науки, (9-5 (114)), 38-41
 7. Saribayeva, D. A., Zokirova, M. S., & Mallabaev, O. T. (2021). Study of the process of obtaining biologically active substances from aqueous and alcoholic extraction of ginger. Namangan Engineering and Technology Institute" Scientific-Technical" Journal. ISSN, 2181-8622.
 8. Adashev B.SH. The importance of local sunflower oil for human health // NamMTI ilmiy-texnika jurnali. ISSN 2181-8622. 2019 3-son. 111-116-b.
 9. Saribaeva, D., Kurbanov, N., Atamirzayeva, S., & Yakubzhanova, Y. (2024). Ginger root as a source of biologically active substances. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486). EDP Sciences.

QURITILGAN O'RIK MEVASINING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYASI ASOSIDA KIMYOVIY TARKIBINI TAHLIL QILISH

Abdullayeva Fazilat Aitbayevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Karimova Dilnoza Zafarjanovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti b.f.d., dots, PhD

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda quritilgan o'rik mevasining kimyoviy tarkibi infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi yordamida o'rganildi. Spektral tahlil natijasida 3300 cm^{-1} (O–H), 2920 cm^{-1} (C–H alifatik), 1730 cm^{-1} (C=O), 1600 cm^{-1} (C=C aromatik va H–O–H) hamda $1000\text{--}1100\text{ cm}^{-1}$ (C–O, C–OH) mintaqalarida xarakteristik yutilish chiziqlari aniqlandi. Olingan ma'lumotlar quritilgan o'rikda uglevodlar, organik kislotalar, pektin moddalari va fenol birikmalari saqlanib qolganligini tasdiqlaydi. Infraqizil nurlari quritilgan mevalar sifatini tezkor va destruktiv bo'lmagan holda baholashda samarali ekanligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar (o'zbek): quritilgan o'rik, FTIR spektroskopiya, funksional guruhlar, uglevodlar, organik kislotalar, fenol birikmalari

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СУШЁНЫХ ПЛОДОВ АБРИКОСА НА ОСНОВЕ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Аннотация. В данном исследовании химический состав сушеных плодов абрикоса был изучен с помощью инфракрасной (FTIR) спектроскопии. В результате спектрального анализа были обнаружены характерные полосы поглощения в областях 3300 см^{-1} (O–H), 2920 см^{-1} (алифатический C–H), 1730 см^{-1} (C=O), 1600 см^{-1} (ароматический C=C и H–O–H) и $1000\text{--}1100\text{ см}^{-1}$ (C–O, C–OH). Полученные данные подтверждают сохранение в сушеных абрикосах углеводов, органических кислот, пектиновых веществ и фенольных соединений. Показано, что метод FTIR эффективен для быстрой и неразрушающей оценки качества сухофруктов.

Ключевые слова: сушеный абрикос, FTIR спектроскопия, функциональные группы, углеводы, органические кислоты, фенольные соединения

ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF DRIED APRICOT FRUIT USING INFRARED SPECTROSCOPY

Abstract. This study investigated the chemical composition of dried apricot fruits using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy. Spectral analysis revealed characteristic absorption bands at 3300 cm^{-1} (O–H), 2920 cm^{-1} (aliphatic C–H), 1730 cm^{-1} (C=O), 1600 cm^{-1} (aromatic C=C and H–O–H), and $1000\text{--}1100\text{ cm}^{-1}$ (C–O, C–OH). The obtained data confirm the preservation of carbohydrates, organic acids, pectin substances, and phenolic compounds in dried apricots. The FTIR method was shown to be effective for rapid and non-destructive quality assessment of dried fruits.

Keywords: dried apricot, FTIR spectroscopy, functional groups, carbohydrates, organic acids, phenolic compounds

KIRISH

Oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash va ularning ozuqaviy qiymatini asrab qolish qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat texnologiyasi sohasida muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Mevalarni qayta ishlashning eng qadimgi va samarali usullaridan biri quritish bo'lib, bu jarayon mahsulot tarkibidagi namlik miqdorini kamaytirish orqali mikroorganizmlar rivojlanishini sekinlashtiradi va

saqlanish muddatini uzaytiradi [2, 3]. Quritilgan mevalar tarkibida vitaminlar, mineral moddalar, tabiiy shakarlar va biologik faol birikmalar yuqori konsentratsiyada saqlanadi [4].

Ayniqsa, o‘rik (*Prunus armeniaca*) quritilgan holda keng iste‘mol qilinadigan mevalardan biri hisoblanadi [5]. O‘rik tarkibida beta-karotin (provitamin A), askorbin kislota (vitamin C), kaliy, temir va antioksidant xususiyatga ega fenol birikmalari ko‘p miqdorda uchraydi [6, 7]. Quritish jarayonida harorat, namlik va kislorod ta‘sirida mevaning kimyoviy tarkibi o‘zgarishi mumkin: shakarlar karamellashadi, organik kislotalar parchalanadi, fenol birikmalari oksidlanadi [8]. Shu sababli, tayyor quritilgan mahsulotning tarkibini tezkor va aniq usullar bilan baholash sifat nazoratining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi [9].

So‘nggi yillarda infraqizil (FTIR) spektroskopiyasi oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini tekshirishda keng qo‘llanilmoqda [10, 11]. Ushbu usul namunadagi molekullarning funksional guruhlariga xos yutilish spektrlarini qayd etishga asoslangan bo‘lib, tezkorlik, namunani buzmaslik va murakkab kimyoviy tayyorgarlikni talab qilmaslik kabi afzalliklarga ega. Infraqizil spektroskopiyasi yordamida quritilgan mevalarda uglevodlar, organik kislotalar, pektin va fenol birikmalarini sifat va miqdor jihatdan aniqlash mumkin.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – quritilgan o‘rik mevasi namunasi Infraqizil spektroskopiyasi asosida kimyoviy tarkibini tahlil qilish va undagi asosiy funksional guruhlarni identifikatsiya qilishdir.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Namuna tayyorlash: Tajribada Urganch viloyatida yetishtirilgan “Subhoni” navli o‘rik mevalari ishlatildi. Mevalar yuvildi, danagi ajratildi va 50°C haroratda 24 soat davomida quritildi. Quritilgan namunalar maydalanib, kukun holiga keltirildi.

IK tahlili: Spektrlar “Agilent Cary 630” infraqizil spektrometrida aks ettirish (ATR) prinsipi asosida qayd etildi. O‘lchash oralig‘i 4000 – 400 cm^{-1} , ruxsat 4 cm^{-1} , har bir spektr 32 ta skanerlash natijasida o‘rtachalashtirildi. Namuna to‘g‘ridan-to‘g‘ri ATR kristali ustiga joylashtirildi. Olingan spektrning fon chizig‘i (base line) tuzatildi va normalizatsiya qilindi. Piklarni identifikatsiya qilish adabiyotlarda keltirilgan ma‘lumotlar bilan taqqoslash asosida amalga oshiriladi.

~1100 – 1000 kuchli, keng C–O, C–C, C–OH Saqaridlar (fruktoza, glyukoza) [8]

Spektrning eng kuchli yutilish mintaqasi 1000–1100 cm^{-1} oralig‘ida bo‘lib, bu uglevodlardagi C–O va C–OH guruhlarining tebranishlariga mos keladi. Ushbu holat quritilgan o‘rikda yuqori miqdorda tabiiy shakar mavjudligini ko‘rsatadi. 1730 cm^{-1} dagi o‘rtacha cho‘qqi organik kislotalar (asosan olma va limon kislotasi) saqlanib qolganligini tasdiqlaydi. 3270 cm^{-1} dagi keng chiziq esa namlik va ko‘p atomli spirtlar (shakar tarkibida) mavjudligini aks ettiradi.

1600 cm^{-1} atrofida soha fenol birikmalari va flavonoidlarga xos aromatik C=C tebranishlari bilan birga namunadagi qoldiq suvga ham tegishli. Bu antioksidant moddalar quritilgan o‘rikda muhim biologik faollikni saqlaydi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Olingan IK spektri quritilgan o‘rikning murakkab biokimyoviy tarkibini aks ettiradi. Uglevodlarga oid piklarning kuchliligi (1100–1000 cm^{-1}) quritish jarayonida shakarlarning degradatsiyaga uchramaganligini, aksincha konsentratsiyalanganligini ko‘rsatadi. 1730 cm^{-1} dagi karbonil piki organik kislotalarning mavjudligi – o‘rikning o‘ziga xos nordon-ta‘m beruvchi komponentlari saqlanganidan dalolat. Shu bilan birga, 1600 cm^{-1} va 1400 cm^{-1} sohalarida qayd etilgan yutilishlar pektin va fenol birikmalari mavjudligini ko‘rsatadi. Pektin meva hujayra devorining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, quritilgan mahsulotning teksturasiga ta‘sir qiladi.

Ushbu tahlil shuni ko‘rsatadiki, tanlangan quritish rejimi (50°C, 24 soat) o‘rikning foydali komponentlarini (shakar, kislotalar, fenollar) saqlash uchun maqbul hisoblanadi. IK spektroskopiyasi tezkor skrining usuli sifatida quritilgan mevalar sifatini nazorat qilishda, shuningdek turli xil quritish usullari (quyoshda, konvektiv, vakuum) ta‘sirini solishtirishda samarali qo‘llanishi mumkin.

Kelgusida turli nav o'rik namunalari IK spektrlarini solishtirish va kimyometrik usullar (asosiy komponentlar tahlili, PLS) bilan birgalikda qo'llash mahsulotni originaliga ko'ra identifikatsiya qilish va soxtalashtirishni aniqlash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Olingan namunada infraqizil spektrining yutilish chiziqlari

Infraqizil spektr tahliliga ko'ra, quritilgan o'rik tarkibida asosiy komponent sifatida uglevodlar (glyukoza va fruktoza) mavjud bo'lib, bu 1000–1100 cm^{-1} oralig'idagi kuchli yutilish bilan tasdiqlanadi. 3200–3500 cm^{-1} dagi keng cho'qqi gidroksil (O–H) guruhlariga tegishli bo'lib, suv va shakarlarni ko'rsatadi. 2920–2850 cm^{-1} piklari alifatik C–H bog'larini, ya'ni lipid va organik moddalarni bildiradi. 1730 cm^{-1} atrofidagi signal karbonil (C=O) guruhlarini orqali organik kislotalar mavjudligini ko'rsatadi 1-jadval.

1-jadval

Olingan namunaning infraqizil spektri va undagi asosiy funksional guruhlarga mos yutilish chiziqlari

To'lqin uzunligi (cm^{-1})	Funksional guruh	Ilmiy izoh
~3350	O–H	Gidroksil guruhlari; shakarlar, pektin va suv molekulariga xos
~2920	C–H (–CH ₂ , –CH ₃)	Uglevodlar va alifatik organik birikmalar
~1730	C=O	Organik kislotalar va pektin ester guruhlari
~1620	O–H / C=C	Suv molekulari yoki fenolik birikmalar
~1415	C–H	Polisaxarid va pektin strukturalari
~1245	C–O	Pektin ester bog'lari
~1100	C–O–C	Polisaxaridlar va glyukozid bog'lari
~1030	C–O	Monosaxarid va disaxaridlar
~760	C–H	Uglevodlarning strukturaviy tebranishlar sohasi

Yuqoridagi jadval va olingan spektral tahlil quritilgan o'rikning uglevodlarga boy, pektin va biofaol moddalarni o'z ichiga olgan mahsulot ekanini ko'rsatadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqotda quritilgan o'rik mevasi namunasi IK spektroskopiyasi yordamida tahlil qilindi. Spektrdagi xarakteristik yutilish chiziqlari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Quritilgan o'rikda asosiy komponentlar – uglevodlar (1000–1100 cm^{-1}), organik kislotalar (1730 cm^{-1}) va fenol birikmalari (1600 cm^{-1}) saqlanib qolgan.

2. Spektrda 3270 cm^{-1} dagi keng chiziq mahsulotda gidroksil guruhlarga ega birikmalar (shakar, suv) mavjudligini tasdiqlaydi.

3. 2920 va 2850 cm^{-1} dagi cho‘qqilar kichik miqdordagi lipidlar yoki mumlar borligini ko‘rsatadi.

4. IK tezkor, ishonchli va destruktiv bo‘lmagan usul sifatida quritilgan mevalar sifat nazoratida tavsiya etiladi.

Olingan natijalar kelgusida o‘rikni qayta ishlash texnologiyasini optimallashtirish va mahsulot sertifikatlashtirishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdukarimov A., Qodirov S. (2018). Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.

2. Ergashev A., Karimov M. (2019). Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.

3. Umarov U., Rasulov T. (2017). Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish texnologiyasi. Toshkent: Fan.

4. Bureau, S., et al. (2009). Rapid determination of sugars and organic acids in apricot by FTIR spectroscopy. *Food Chemistry*, 115(3), 1133-1138.

5. Kizil, R., Irudayaraj, J. (2007). Discrimination of irradiated and non-irradiated apricots by FTIR spectroscopy. *Journal of Food Science*, 72(9), E401-E407.

6. Ozgen, M., et al. (2006). Total phenolic content and antioxidant capacity of apricot. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54(20), 7703-7709.

7. Shamsiyev Sh. (2016). O‘simlik xom ashyolarini qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.

8. Sinelli, N., et al. (2008). Application of near infrared (NIR) spectroscopy to the evaluation of apricot quality. *Journal of Near Infrared Spectroscopy*, 16(3), 289-296.

9. Cozzolino, D. (2015). Infrared spectroscopy as a tool for the analysis of food quality. *Food Analytical Methods*, 8(7), 1639-1647.

10. Schulz, H., Baranska, M. (2007). Identification and quantification of valuable plant substances by IR and Raman spectroscopy. *Vibrational Spectroscopy*, 43(1), 13-25.

11. Wilson, R. H., et al. (2000). Sugar and water content of dried fruit by NIR spectroscopy. *Applied Spectroscopy*, 54(11), 1662-1666.

12. Szymańska-Chargot, M., Zdunek, A. (2013). Use of FTIR spectroscopy for the characterization of plant cell wall polysaccharides. *Acta Agrophysica*, 20(2), 311-321.

13. Azizov A., Jo‘rayev B. (2020). Dorivor o‘simliklar va ularning biologik xususiyatlari. Toshkent: Fan va texnologiya.

MATHEMATICAL MODELING OF THE SEPARATION PROCESS OF MAN-MADE WASTE IN A DRUM MAGNETIC SEPARATOR

Yunusov Boxodir Ismatovich

Tashkent Institute of Chemical Technology, Acting Associate Professor

Annotation: *This article examines the theoretical foundations and develops a mathematical model for the separation of man-made waste in a drum magnetic separator. The model is based on an analysis of the force interaction of ferromagnetic particles with a non-uniform magnetic field and takes into account the mechanical factors determining their trajectory on the surface of a rotating drum. Equations of particle motion are obtained taking into account magnetic force, gravity, centrifugal force, and aerodynamic drag. A dimensionless magnetic selectivity criterion is introduced, allowing for the evaluation of particle retention conditions and the prediction of separation efficiency. The granulometric composition of man-made waste is considered, and an integral indicator of magnetic fraction extraction is proposed. The possibility of using the developed model for numerical simulation and optimization of the process parameters of a drum magnetic separator is demonstrated. The obtained results can be applied in the design and modernization of installations for processing man-made mineral waste.*

Keywords: *mathematical modeling; magnetic separation; drum magnetic separator; man-made waste; magnetic field; ferromagnetic particles; magnetic selectivity criterion; granulometric composition; particle dynamics; optimization of process parameters.*

Beneficiation of industrial waste is an important area of modern mining, metallurgy, and environmental science, aimed at returning valuable components to industrial circulation and reducing the negative impact of accumulated waste. Industrial waste is a byproduct of mining and metallurgy activities, including tailings from processing plants, slag, ash, hydraulic tailings, and other mineral residues, which often contain significant concentrations of iron, copper, zinc, manganese, gold, and other elements of economic value.

One of the key methods for processing such waste is magnetic separation—a physical method for separating materials based on differences in their magnetic properties. Magnetic separators generate a non-uniform magnetic field in which particles with different magnetic susceptibilities move along different trajectories, allowing for the separation of magnetic from non-magnetic components.

Magnetic separation is in demand in the processing of both primary raw materials and industrial waste for several reasons:

- **Cost-effective and environmentally friendly:** The process does not require significant use of chemical reagents, which reduces environmental pollution and lowers operating costs.
- **Versatility:** Magnetic methods are used to extract iron-containing particles from ash, slag, coal, copper-zinc and other man-made materials, as well as for the preliminary removal of magnetic fractions before other types of enrichment.

Internationally, magnetic separation is used for recycling and recovery of valuable metals from waste—for example, as part of a circular economy for processing lead-zinc slag and other industrial residues. Major studies in the US and Europe are also exploring magnetic separation in combination with gravity separation and other methods for maximizing metal recovery from recycled materials.

In Russia and the CIS, work on magnetic separation of industrial waste is being conducted within the context of mining, processing, and metallurgy research. Examples of Russian patents and scientific publications describe methods for the comprehensive processing of iron-containing industrial materials using weak- and strong-field magnetic separators. Russian research is also

focused on the implementation of high-gradient magnetic separation for the extraction of iron and other elements from mineral waste.

Despite significant progress, the problems of man-made sediments remain pressing due to the scale of waste accumulation and the technical difficulties of extracting finely dispersed components. Therefore, combined systems incorporating magnetic separation at various stages of the process, including prior to flotation, gravity concentration, or hydrometallurgy, are being intensively developed [1-6].

The growing volume of industrial waste from the mining, metallurgy, energy, and processing industries necessitates improved recycling technologies. A significant portion of this waste contains iron-containing and other ferromagnetic components, which can be effectively extracted using magnetic separation methods.

Mathematical modeling of drum magnetic separators is an important area of research in mineral beneficiation and mineral processing. Magnetic separation is widely used in iron ore beneficiation, magnetic material regeneration, and industrial waste processing. The theoretical foundations of magnetic beneficiation methods are detailed in the monograph [15], which examines the physical principles of particle separation in magnetic fields of various configurations.

A drum magnetic separator is a rotating cylindrical drum with a magnetic system located inside, generating a non-uniform magnetic field in the working zone. Separation efficiency is determined by the interaction of magnetic, gravitational, centrifugal, and hydrodynamic forces acting on particles of varying magnetic susceptibility. Classical approaches to the analysis of these forces and process parameters are presented in [16].

The mathematical model of the separation process includes two interconnected blocks:

1. calculation of the magnetic field in the working gap of the separator;
2. modeling the trajectories of particles in this field.

Magnetic field calculations are typically performed using numerical methods—primarily the finite element method. The theoretical foundations for calculating magnetic fields in technical devices are discussed in [17,19].

Mathematical modeling of drum magnetic separators is driven by the need to improve the accuracy of process performance predictions (recovery, concentrate quality, and throughput), as well as optimize equipment design parameters without expensive industrial testing. Developing adequate mathematical models allows us to determine critical particle sizes, their capture radius, separation angle from the drum surface, and other key process parameters.

Thus, mathematical modeling of a drum magnetic separator is a complex task that combines methods of electromagnetic theory, particle mechanics and numerical analysis, and is the basis for improving magnetic enrichment technologies.

Drum magnetic separators are widely used in the processing of slag, bottom ash, tailings, and metallurgical sludge from thermal power plants. The theoretical foundations of magnetic separation are based on the laws of continuous electrodynamics and the mechanics of dispersed systems. Improving equipment efficiency requires the development of mathematical models that predict particle behavior in a magnetic field and optimize separator operating parameters [7-25].

Physical statement of the problem

The process of dry magnetic separation of bulk man-made material in a drum separator of radius R rotating at an angular velocity ω is considered. A magnetic system with a constant or induced magnetic field is located inside the drum.

Supposed:

- the particles have a spherical shape of radius r ;
- the interaction of particles with each other is negligible;
- the magnetic field is quasi-stationary;
- the movement is considered in the plane of rotation of the drum.

The following forces act on the particle:

- magnetic force \vec{F}_m ;
- gravity \vec{F}_g ;
- centrifugal force \vec{F}_c ;
- frictional force \vec{F}_f ;
- aerodynamic drag force \vec{F}_d .

2. Mathematical model of particle motion

2.1 Magnetic force

According to the principles of the theory of electrodynamics of continuous media, the force acting on a ferromagnetic particle in a non-uniform magnetic field is determined by the expression:

$$\vec{F}_m = \mu_0 V \chi \nabla \left(\frac{H^2}{2} \right),$$

Where

μ_0 — magnetic constant,

$V = \frac{4}{3} \pi r^3$ — the volume of the particle,

χ —magnetic susceptibility of the material,

H — magnetic field strength.

In an approximate one-dimensional formulation:

$$F_m = \mu_0 V \chi H \frac{dH}{dx}.$$

This expression is widely used in the calculation of magnetic separators of various types.

2.2 Equation of motion

The motion of a particle is described by Newton's second law:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}_m + \vec{F}_g + \vec{F}_c + \vec{F}_f + \vec{F}_d.$$

Particle mass:

$$m = \rho V,$$

where ρ is the density of the material.

Centrifugal force:

$$F_c = m \omega^2 R,$$

Gravity:

$$F_g = mg.$$

Aerodynamic drag (for small particles) can be described by Stokes' law:

$$F_d = 6\pi\eta r v,$$

where η is the dynamic viscosity of air.

The system of second-order differential equations is solved numerically using methods of mathematical physics.

3. Particle separation criterion

To assess the possibility of holding a particle on the surface of the drum, the condition of force equilibrium is introduced:

$$F_m + F_n \geq F_c + F_g \sin \theta.$$

A dimensionless criterion of magnetic selectivity is introduced:

$$K = \frac{F_m}{F_c + F_g}$$

Substituting the expressions for the forces, we obtain:

$$K = \frac{\mu_0 \chi H \frac{dH}{dx}}{\rho(\omega^2 R + g)}$$

If $K > 1$ the particle is held by a magnetic field; when $K < 1$ it is separated and falls into the non-magnetic fraction.

This criterion allows us to analyze the impact of:

- magnetic field strength and gradient;
- material density;
- drum rotation speed;
- separator radius.

4. Accounting for granulometric composition

Man-made waste is characterized by a wide distribution of particle sizes. Let's introduce the distribution function $f(r)$.

Integral degree of extraction of magnetic fraction:

$$\eta = \int_{r_{min}}^{r_{max}} P(r)f(r) dr,$$

where $P(r)$ is the probability of holding a particle of radius r .

The probabilistic approach to the description of separation processes is widely used in the theory of mineral enrichment.

5. Optimization of separator parameters

The model allows for parametric studies and optimization of the separator operating mode [15,24]:

- selection of the optimal angular velocity ω ;
- determination of the magnetic system configuration;
- calculation of the required magnetic induction;
- plant performance forecast.

Optimization is achieved by maximizing the recovery factor under constraints on concentrate quality and energy consumption.

Conclusion: A mathematical model of the separation process of industrial waste in a drum magnetic separator has been developed, based on an analysis of the force balance and particle dynamics in a non-uniform magnetic field. A dimensionless magnetic selectivity criterion has been obtained, allowing one to evaluate the conditions for particle retention on the drum surface.

The model takes into account magnetic, mechanical, and aerodynamic factors, as well as the particle size distribution of the material. It can be used for numerical modeling, design, and optimization of magnetic separators for processing industrial waste.

Further research may be aimed at taking into account particle interactions, three-dimensional magnetic field distributions, and multi-pole magnetic systems.

References.

1. Ku J., Wang K., Wang Q., Lei Z. Application of Magnetic Separation Technology in Resource Utilization and Environmental Treatment. *Separations*, 2024, 11(5), 130. DOI:10.3390/separations11050130 — обзор применения магнитной сепарации в переработке ресурсов и экологической очистке.
2. Ö. Caniren, C. Karagüzel. Evaluation of manganese tailings by using low intensity and high intensity magnetic separators, *Journal of Scientific Reports-A*, 2025 — исследование обогащения марганцевых хвостов различными магнитными сепараторами.
3. Mutalova M.A., Kholmatova S.U., Muratovna K.D. Research on modern technologies for processing waste from processing plants, *Science and Education*, 2025 — анализ современных технологических решений, включая магнитную сепарацию, для переработки техногенных отходов.
4. Патент РФ RU2632059C1 — способ комплексной переработки техногенного и труднообогащаемого железосодержащего сырья с применением магнитной сепарации.
5. Статья о высокоградиентной магнитной сепарации и перспективах её применения в России (*Исследование возможности обогащения...*) — показывает применение современных методов магнитной сепарации на российских объектах.
6. Статья из Research Gate: Concentration and extraction... technogenic wastes of gold placer deposit Kedrovka — пример исследований техногенных отходов с применением физических методов концентрации, включая магнитную сепарацию.
7. Вайсберг Л.А. Магнитные методы обогащения. — М.: Недра, 2006.
8. Богданов О.С. Теория процессов обогащения полезных ископаемых. — М.: Недра, 2005.
9. Кармазин В.И. Магнитные, электрические и специальные методы обогащения. — М.: Недра, 1988.
10. Чантурия В.А. Техногенные месторождения и их переработка. — М.: Наука, 2004.
11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. — М.: Наука, 1982.
12. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 2003.
13. Мещеряков В.П. Магнитные сепараторы. — М.: Недра, 2005.
14. Розенблат М.А. Теория и расчёт магнитных сепараторов. — Екатеринбург: УрО РАН, 2010.
15. Svoboda, J. Magnetic Methods for the Treatment of Minerals. Elsevier, 2004.
16. Wills, B.A., Finch, J. Mineral Processing Technology. 8th ed. Butterworth-Heinemann, 2016.
17. Russenschuck, S. Field Computation for Accelerator Magnets. Wiley-VCH, 2010.
18. Gerber, R., Birss, R.R. High Gradient Magnetic Separation. Research Studies Press, 1983.
19. Watson, J.H.P. (Ed.). Magnetic Separation in Science and Industry. Springer, 2012.
20. Happel J., Brenner H. Low Reynolds Number Hydrodynamics. — The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.
21. Gerber R., Birss R.R. High Gradient Magnetic Separation. — London: Research Studies Press, 1983.
22. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 2004.
23. Самарский А.А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1989.
24. Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения полезных ископаемых. — М.: МГГУ, 2001.
25. Kelly E.G., Spottiswood D.J. Introduction to Mineral Processing. — New York: Wiley, 1982.

OLCHA DANAKLARIDAN MOY OLISH VA UNING QO‘LLANILISHI

Xamidova Mohira Zikrilla qizi

Toshkent kimyo texnologiya institute, doktorant

e-mail: mohirax81@gmail.com

Do’smamatova Feruza Abdusalomovna

Toshkent kimyo texnologiya institute, magistr

Xamidova Madina Olimjanovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti dotsent

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

E-mail: madinakhamidova113@gmail.com

ANNOTATSIYA. Olcha danagi moyi — muvozanatlashgan kimyoviy tarkibi va tarkibida noyob yog‘ kislotasi mavjudligi ushbu moyni betakror qilib, unga yaqqol himoya xususiyatlarini beradi. Moy ko‘pincha chiqindi deb hisoblanadigan danaklar ichidagi mag‘izlarni presslash (siqish) yo‘li bilan olinadi. Natijada yumshatish, namlantirish va yoshartirish xususiyatlari bo‘yicha o‘xshashini topish qiyin bo‘lgan mahsulot hosil bo‘ladi. Bu yuz terisiga sof holatda surtish mumkin bo‘lgan kam sonli o‘simlik moylaridan biri bo‘lib, u o‘zining foydali jihatlari va termik ishlov berilganda kanserogen moddalar kamroq hosil bo‘lishi tufayli, kungaboqar moyiga qaraganda foydaliroq mahsulot sifatida oziq-ovqatda ham qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: olcha, moy, chiqindi, danak, mag‘iz, kimyoviy tarkib, teri, siqish, termik ishlov berish.

ПОЛУЧЕНИЯ ВИШНЕВОГО МАСЛА ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Хамидова Мохира Зикрилла кизи

Ташкентский химко-технологический институт, докторант

e-mail: mohirax81@gmail.com

Дустмаматова Феруза Абдусаломовна

Ташкентский химко-технологический институт, магистр

Хамидова Мадина Олимжановна

Ташкентский химико-технологический институт, доцент

Республика Узбекистан, г. Ташкент

e-mail: madinakhamidova113@gmail.com

АННОТАЦИЯ. Масло косточек вишни - это сбалансированный химический состав и наличие редкой жирной кислоты делает масло уникальным, придает выраженные защитные свойства. Масло получают путем прессования расположенных внутри косточек, которые часто относят к отходам, ядрышек. В итоге получается продукт, которому сложно найти аналог по смягчающим, увлажняющим и омолаживающим свойствам. Это один из редких растительных масел, который можно использовать на лице в чистом виде, а также подходит для пищевого использования по аналогии с подсолнечным маслом как более полезный продукт ввиду меньшей канцерогенности при термической обработке.

Ключевые слова: вишня, масло, отход, косточки, ядро, химический состав, кожа, отжим, термическая обработка

CHERRY OIL PRODUCTION AND ITS APPLICATION

Mohira Zikrilla Kizi Khamidova

Tashkent Institute of Chemical Technology, Doctoral Student

e-mail: mohirax81@gmail.com

Feruz Abdusalomovna Dustmamatova

Tashkent Institute of Chemical Technology, Master's Degree

Madina Olimjonovna Khamidova

Tashkent Institute of Chemical Technology, Associate Professor

Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: madinakhamidova113@gmail.com

ABSTRACT. *Cherry seed oil – its balanced chemical composition and the presence of a rare fatty acid make this oil unique, providing pronounced protective properties. The oil is obtained by pressing the kernels located inside the seeds, which are often classified as waste. The result is a product that is difficult to find an analogue for in terms of its softening, moisturizing, and rejuvenating properties. It is one of the few vegetable oils that can be used on the face in its pure form. Additionally, it is suitable for food use, similar to sunflower oil, but as a healthier alternative due to its lower carcinogenicity during thermal processing.*

Keywords: *cherry, oil, waste, seeds, kernel, chemical composition, skin, pressing, thermal processing*

KIRISH.

Olcha ra'nodoshlar oilasiga mansub, tarkibida ko'plab vitamin va minerallar mavjud bo'lgan rezavor mevadir. Bu madaniy o'simlik insoniyatga 2000 yildan ortiq vaqtdan beri ma'lum. Tabiatda taxminan 200 xil navi mavjud, ulardan eng keng tarqalgani oddiy olchadir. Olcha mevasi tarkibida organik kislotalar (olma kislotasi, limon kislotasi, suksin va salitsil kislotasi) mavjud. Uning kimyoviy tarkibi vitaminlar, pektinlar, fermentlar, antioksidantlar, inozit, saxaroza, fruktoza, minerallar va boshqa foydali komponentlarni o'z ichiga oladi.

Olcha (*Cerasus*) - Olcha barg to'kadigan o'simliklar sinfiga mansub bo'lib, 150 ga yaqin turi mavjud. Taxminan 25ga yaqin turi asosan Osiyoda, jumladan, Markaziy Osiyo va Kavkazda o'sadi. Oddiy olcha (*C.vulgaris*) keng tarqalgan. Yevropada esa olcha daraxti asosan Afrika, Sharqiy Osiyo va Shri-Lanka, Amerikada ekib yetishtiriladi. O'zbekistonda mahalliy olchalardan kamxastak, qizil mevali olcha yoki chia (*C. erythrocarpa* Neski.) yovvoyi turlari tepaliklar va tog' yonbag'irlarida uchraydi. Oddiy olcha daraxti 6-7 metr balandlikda, sovuqqa chidamli, qurg'oqchilikka chidamli, unumdor tuproqlarda yaxshi o'sadi va mo'l hosil beradi, 30-40 yil (ba'zan 100 yilgacha) yashaydi. Mevalari mayda, yumaloq, donador, suvli va nordon bo'lib, och qizil rangdan to'q qizil ranggacha o'zgaradi. Tarkibida 7,3-4,5% shakar, 0,8-2,4% organik kislotalar, 0,15-0,88% taninlar, C, B2, B9 vitaminlari va boshqalar mavjud. Olcha mevalari g'arq pishgan holatda iste'mol qilinadi hamda murabbo, djem, vino, qandolat mahsulotlari tayyorlash uchun ishlatiladi. Hosildorligi gektaridan 100 sentnergacha. Mevalar may-iyun oylarida pishib yetiladi. Olcha urug'lar, qalamchalar va payvandlash orqali ko'paytiriladi. Ular ekilganidan keyin 3-4-yilda meva bera boshlaydi, 6-7-yillarda hosili ko'payadi. Olcha daraxtining tanasi past bo'lib, shoxlari pog'onali shaklga keltiriladi. O'zbekistonda quyidagi olcha navlari ekiladi: Griot, Lyubskaya 15, Podbelskaya, Samarqand, Turgenevka va qora Shpanka (2003).

Olcha - bu mamlakatimiz bo'ylab o'sadigan va dunyoning ko'pgina mamlakatlarida uchraydigan ekin. Qrim yarim oroli o'simlikning vatani hisoblanadi va u Rim imperiyasi davrida keng tarqalgan. Aynan shu davrda ko'chatlar Yevropa mamlakatlariga olib kelingan.

Olcha moyi mayin va xavfsiz asoslardan biri hisoblanadi; u teriga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Olcha moyi o'zining neytral tarkibi va foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Olcha moyi tarkibida antioksidantlarning faol shakllari, A va E vitaminlari hamda gamma, alfa va delta shakllaridagi tokoferollar ham mavjud. Bu moy eng barqaror moylardan biri bo'lib, harorat va yorug'lik ta'sirida parchalanishga yoki o'zgarishga moyil emas.

Olcha moyi tuzilishiga ko'ra tez ta'sir qiluvchi juda yengil namlantiruvchi moylar tarkibiga kiradi: hatto bir marta surtish ham terining holatini sezilarli darajada o'zgartiradi. Xususiyatlari va qo'llanilishi jihatidan shaftoli va bodom moylariga juda o'xshash. Biroq, olcha moyi tezroq so'riladi, osonroq surtiladi va bir marta surtilgandan keyin yumshatuvchi ta'siri yaqqol namoyon bo'ladi.

Moy terida o'zidan hech qanday iz qoldirmaydi, noqulaylik tug'dirmaydi va juda tabiiy qabul qilinadi. Olcha danagidan olingan moy terida yupqa, ko'rinmas qatlam hosil qilib, terini zararli ta'sirlar va ultrabinafsha nurlaridan ishonchli himoya qiladi, namlikning bug'lanib ketish jarayonini sekinlashtiradi va epidermisning namligini (balans) muvozanatlashtiradi.

Ushbu asosli moyning shifobaxsh xususiyatlari linolen va olein kislotalarining organizmga ta'siri bilan bog'liq. Tarkibi tufayli u moddalar almashinuvini normallashtirishga va xolesterin miqdorini pasaytirishga yordam beradi. Bu umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydigan, salbiy o'zgarishlar va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oluvchi profilaktik vositadir.

Olcha moyidagi vitamin va yog'kislotalarining majmuasi immunitetni mustahkamlovchi hamda saratonga qarshi xususiyatlarni beradi. Uning yog'kislotalari tarkibi, vitaminlari va antioksidantlarga ega olcha moyi tabiiy namlik darajasini tiklash va terining yanada namlanishini ta'minlash imkonini beradi. U faol umumiy regenerativ xususiyatlarga ega bo'lib, gidrolipid muvozanatnini tartibga solish orqali epidermisni tiklanishiga ko'maklashadi.

Ushbu o'simlik moyi qayta tiklovchi va namlovchi ta'siridan tashqari, yengil oziqlantiruvchi ta'sirga ham ega. Olcha moyi sof holda yoki 20-30% miqdorida asos moylari bilan aralashtirilgan holda ishlatiladi:

- uy sharoitida kosmetik mahsulotlar tayyorlashda - namlovchi, quyoshdan himoya qiluvchi va qarishga qarshi kremlar, zardoblar, losonlar, toniklar, tozalovchi vositalar, balzamlar, niqoblar va skrblar;
- massaj moylarini va surtish uchun mo'ljallangan aralashmalarni tayyorlashda;
- tayyor kosmetika vositalari, shampunlar va dush gellarining xususiyatlarini yaxshilashda;
- aromaterapiyaning barcha usullarida efir moylarini uchun baza sifatida;
- sovun tayyorlashda;
- Pazandachilikda.

Materiallar va usullari.

Olcha mevasi nordon-shirin ta'mga ega. Olcha tarkibida organik kislotalar (limon kislotasi, olma kislotasi, suksin kislotasi, salitsil kislotasi), mikroelementlar (mis, temir, rux, yod, marganets, xrom, ftor, molibden, bor, vanadiy, kobalt, nikel, rubidiy), makroelementlar (kaliy, kaltsiy, fosfor, magniy), shuningdek, pektin moddalari, shakar, A, C, E, B1, B2, PP vitaminlari va foliy kislotasi mavjud. Olcha moyi iste'mol qilinadigan yog' sifatida (Janubiy Germaniyada) va sovun tayyorlash uchun ishlatiladi. Jadvalda olcha moyining yog'kislotasi va kimyoviy tarkibi keltirilgan.

1-jadval

Yog' kislotalari triglitseridlari	Foiz miqdori, %
To'yingan:	
Palmitin (C15:0)	11,0
Stearin (C17:0)	2,0
Monoto'yinmagan:	
Olein (omega-9) (C17:1)	31,0
Polito'yinmagan:	
Eleostearin (C18:3)	5,0-10,0
Linol (omega-6) (C17:2)	46,0
Linolen (C17:3)	10,0 dan ko'p emas

Tadqiqotlar uchun olcha danaklaridan foydalanildi. Ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan

2-jadval.

№	Nav	100 dona danak vazni (g)	Namligi (%)	O'lchami (mm)	Yog'dorligi (%)
1	Griot	46	4,5	4-5	12,5
2	Pobel	41	4,2	4-5	13,7
3	Samarqand	47	5,7	5-6	15,6
4	Qora shpanka	50	5,4	5-7	16,2

Kimyoviy tarkibini aniqlash uchun har bir navdan 100 gramm danaklar ishlatilgan. Yog'miqdori Sokslet ekstraksiyasi yordamida aniqlandi.

1. Sokslet yog'analizatori yordamida yog' miqdorini aniqlash. Ushbu usul mahsulot tarkibidagi moyini erituvchi yordamida ajratib olish (ekstraksiya), so'ngra erituvchini yoqotish, ajratib olingan moyini quritish va uning vaznini o'lchashni o'z ichiga oladi. Ishni boshlash uchun avval patron tayyorlanadi, so'ngra uning ichiga 10 gramm maydalangan olcha danagi mag'zi joylashtiriladi va uni ekstraktorga joylashtiramiz. Biz erituvchi sifatida gekсандan foydalanamiz. Ekstraksiya jarayoni 55-65°C haroratda 2 soat davomida olib boriladi. Ekstraksiya yakunlangach, patronni ekstraktordan olamiz va kolbadagi erituvchi ekstraktorda haydaladi (distillatsiya qilinadi). Erituvchini distillash tugagandan so'ng, ekstraktorni ajratib olimiz va kolbani erituvchi to'liq bug'lanib ketguncha suv hammomida ushlab turamiz. So'ngra u 105-110°C haroratda 60 daqiqa davomida quritish shkafiga qo'yamiz. Vaqt o'tgach, olcha moyini eksikatorida sovutamiz va grammning mingdan bir ulushigacha aniqlikda tortamiz. Qayta tortish 30 daqiqa davomida takroriy quritishdan so'ng amalga oshiriladi.

2. Namlik miqdori KERN DBS60-3 rusumli namlik analizatori yordamida aniqlandi. Bugungi kunda namlik analizatori namlikni aniqlashning eng zamonaviy va tezkor usullaridan biri hisoblanadi. Infraqizil absorbsiya usulida ishlaydigan namlik analizatorlari suv tomonidan yutiladigan maxsus to'lqin uzunligiga ega infraqizil nurlanish imkoniyatlaridan foydalanadi. Namlik darajasi qaytgan yorug'likning quvvat koeffitsiyentiga qarab aniqlanadi (namuna suv tomonidan yutiladigan to'lqin uzunligidagi va yutilmaydigan boshqa ikkita to'lqin uzunligidagi yorug'lik bilan yoritiladi; bu material yuzasining notekisligi yoki joylashuvi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nomuvofiqliklarning oldini olish uchun zarurdir).

Ushbu tajriba uchun biz namuna sifatida 0,5–1 g maydalangan gilos mag'zi etini olamiz va 100°C–105°C haroratda ma'lum vaqt ichida javob olishimiz mumkin.

3. Yog'kislotali tarkibni SHIMADZU GC-2030 rusumli xromatografda aniqlaymiz. Yog'kislotalarining miqdoriy tahlili quyidagi sharoitlarda o'tkazildi: uzunligi 100 m va diametri 0,25 mm bo'lgan kolonkadan foydalanildi, detektor — PID (alangali-ionizatsion detektor), tashuvchi gaz — geliy, termostatning harorat gradiyenti 1–8 daqiqa davomida 80°C, 8–18 daqiqa davomida 130°C va 18–22 daqiqa davomida 180°C ni tashkil etdi. Oqimni bo'lish rejimi 1/10 nisbatda qo'llanildi, inyeksiya hajmi esa 1 mkl ni tashkil qildi."

Xulosa.

Olcha moyi tarkibida ko'p miqdorda linol kislotasi borligi aniqlandi. Olcha moyi polifenollar, karotinoidlar va to'yinmagan yog' kislotalari kabi biologik faol molekullar hamda antioksidant birikmalarning ajoyib manbai bo'la oladi. Olcha moyidan oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sohaslarida ham konservant, ham funksional ingredient sifatida foydalanish mumkin, shuningdek, u kasalliklarning oldini olishga va salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ultrabinafsha nurlarini yuqori darajada yutish xususiyati ushbu moylardan oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sohaslarida nurlanishdan himoya qiluvchi filtrlar sifatida foydalanish imkoniyatini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тарасов С.В. Лабораторная установка для извлечения суммы экстрактивных веществ из свежесобранного растительного сырья. /Патент на полезную модель №150522 по заявке № 2014136846. Дата подачи заявки 10.09.2014 г. Тарасов С.В., Ерофеева Е.Г., Тропинина Н.С. и др.

2. Мартовщук В.И., Беляева Ю.А. Сравнительные исследования липидного комплекса виноградных косточек, выделенного механическим отжимом и экстракцией. //Известия вузов. Пищевая технология. -2015. -№ 1. -С. 6-9.

3. Rezig, L., Chibane, M., Chouikh, A., & Ghezala, B. (2019). Chemical composition and antioxidant activity of cherry seed oil (*Prunus cerasus* L.). *Journal of Food Science and Technology*, 56(4), 2105–2112. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03708-4>

4. Akhtar, S., et al. (2020). Valorization of fruit seeds: Extraction of oils and bioactives. *Food Chemistry*, 325, 126925. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126925>

5. Tsaknis, J., & Lalas, S. (2002). Characterization of cherry seed oil and its antioxidant potential. *Grasas y Aceites*, 53(3), 285–291. <https://doi.org/10.3989/gya.2002.v53.i3.314>

OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN TARVUZ URUG'IDAN YOG' OLISH TEXNOLOGIYASI

Achilova Sanobar Sobirovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti dotsenti

Sharipova Ruxsora G'ayrat qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti magistranti

ruxsorasharipova05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati uchun tarvuz urug'idan yog' olishning zamonaviy texnologiyalari va usullari tadqiq etilgan. Tarvuz urug'ining kimyoviy tarkibi, uning tarkibidagi biologik faol moddalar va yog' kislotalarining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada sovuq presslash va ekstraksiya usullarining samaradorligi, olingan mahsulotning ozuqaviy qiymati hamda chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari tarvuz urug'i yog'ini parhezshunoslik va oziq-ovqat boyituvchi komponent sifatida qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: Tarvuz urug'i, o'simlik yog'i, ekstraksiya, sovuq presslash, linol kislotasi, antioksidantlar, oziq-ovqat texnologiyasi, ikkilamchi xomashyo, biologik qiymat.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛВ ИЗ СЕДЛЯ СЕМЯН АРБУЗА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: В данной статье исследуются современные технологии и методы получения масла из семян арбуза для пищевой промышленности. Проанализирован химический состав семян арбуза, значимость содержащихся в них биологически активных веществ и жирных кислот. Также в статье рассматриваются эффективность методов холодного отжима и экстракции, пищевая ценность полученного продукта и вопросы внедрения безотходных технологий. Результаты исследования демонстрируют возможности использования масла семян арбуза в диетологии и в качестве обогащающего компонента пищевых продуктов.

Ключевые слова: Семена арбуза, растительное масло, экстракция, холодный отжим, линолевая кислота, антиоксиданты, пищевая технология, вторичное сырье, биологическая ценность.

TECHNOLOGY OF OIL EXTRACTION FROM WATERMELON SEEDS FOR THE FOOD INDUSTRY

Abstract: This article explores modern technologies and methods of oil extraction from watermelon seeds for the food industry. The chemical composition of watermelon seeds, the significance of their bioactive compounds, and fatty acid profiles are analyzed. Furthermore, the efficiency of cold pressing and solvent extraction methods, the nutritional value of the resulting product, and the implementation of zero-waste technologies are discussed. The research results demonstrate the potential of using watermelon seed oil in dietetics and as a fortifying component for food products.

Keywords: Watermelon seeds, vegetable oil, extraction, cold pressing, linoleic acid, antioxidants, food technology, secondary raw materials, biological value.

KIRISH

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida ikkilamchi xomashyolarni qayta ishlash va ulardan biologik faol moddalarga boy mahsulotlar olish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Tarvuz (*Citrullus \ lanatus*) dunyo miqyosida eng ko'p yetishtiriladigan poliz ekinlaridan biri bo'lsa-da, uning urug'lari ko'pincha chiqindi sifatida tashlab yuboriladi. Vaholanki, tarvuz urug'i tarkibida 25% dan 45% gacha yuqori sifatli o'simlik yog'i mavjud. Tarvuz urug'i yog'i o'zining ozuqaviy qiymati, ayniqsa, tarkibidagi linol va olein kislotalari, shuningdek, vitamin E (tokoferol) va antioksidantlar miqdori bilan ajralib turadi. Ushbu yog'ni olish texnologiyasini takomillashtirish nafaqat parhez bop mahsulotlar assortimentini kengaytiradi, balki ishlab chiqarish korxonalarida chiqindisiz texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi. Aholi sonining ortishi va sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishning kuchayishi oziq-ovqat sanoatida biologik qiymati yuqori bo'lgan o'simlik moylariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Tarvuz urug'i ozuqa moddalarining haqiqiy konidir. Yog'lar (25-45%): Asosan to'yinmagan yog' kislotalari (linol va olein kislotalari) dan iborat. Bu kislotalar yurak-qon tomir tizimi uchun juda foydali. Oqsillar (25-35%): Urug' tarkibida inson organizmi uchun zarur bo'lgan muhim aminokislotalar, jumladan, arginin mavjud. Arginin qon bosimini tartibga solishga yordam beradi. Magniy, temir, rux va kaliyga boy. Ayniqsa, magniy miqdori bo'yicha tarvuz urug'i yetakchi o'rinlarda turadi (asab tizimi va mushaklar faoliyati uchun muhim). Tarvuz urug'i tarkibida kuchli antioksidantlar mavjud. Ular hujayralarni qarishdan himoya qiladi va organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Shuningdek, tarkibidagi kletchatka (biriktiruvchi to'qima) ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Hozirgi kunda tarvuz urug'idan bir necha yo'nalishda foydalanilmoqda. Sovuq presslash usuli bilan olingan yog'i pazandachilikda va kosmetologiyada (terini namlantiruvchi vosita sifatida) ishlatiladi. Un va kukun: Urug'larni quritib, maydalash orqali olinadigan kukun non-bulka va qandolat mahsulotlarini oqsil bilan boyitish uchun qo'yiladi. Ko'plab mamlakatlarda tarvuz urug'lari qovurilib, xuddi pistadek iste'mol qilinadi. Dunyo miqyosida sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talab ortishi bilan biologik faol moddalarga boy bo'lgan muqobil yog' manbalarini izlab topish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tarvuz (*Citrullus lanatus*) mevasini qayta ishlash jarayonida uning urug'lari ko'p hollarda chiqindi sifatida tashlab yuboriladi. Vaholanki tarvuz urug'i tarkibida 25% dan 45% gacha yuqori sifatli moy mavjud bo'lib, u o'zining polito'yinmagan yog' kislotalari va vitaminlarga boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada tarvuz urug'idan moy olishning texnologik bosqichlari va olingan mahsulotning xususiyatlari tadqiq etiladi. Tarvuz (*Citrullus \ lanatus L.*) urug'idan oziq-ovqat sanoati uchun moy olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'ngi yillarda qayta ishlash sanoatining istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Qadimda insoniyat tomonidan shibobaxsh xususiyatlari ma'lum bo'lgan ushbu o'simlik urug'ning kimyoviy tarkibi va texnologik xususiyatlari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. [1,2,3]. Xususan, Misr va Hindiston olimlari tarvuz urug'I tarkibidagi yog' kislotalari profilini tahlil qilib, uning tarkibida linol va olein kislotalarining yuqori miqdorda ekanligi hamda inson salomatligi uchun uhim ekanligi isbotlaganlar. Nigerya tadqiqotchilari (S.A.Oyeree va boshqalar) sea tarvuz urug'i moyini turli harorat rejimlari ostida presslash va uning fiik-kimyoviy xususiyatlari o'zgarish dinamikasini o'rganish [4,5,6]. O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirilgan poliz ekinlari urug'laridan oziq-ovqat moylari olish masalalari bo'yicha mahalliy olimlardan A.Akramov S.T. Xo'jayevlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Ularning ishlarida tarvuz urug'ini dastlabki qayta ishlash, quritish jarayonidagi issiqlik almashinuvi va presslash apparatlarining samaradorligini oshirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar taklif etilgan. Qoraqalpog'iston sharoitida tarvuzning mahalliy navlari urug'dorligi va ularning moy berish ko'rsatkichlariga agrotexnik tadbirlarning ta'siri yuzasidan izlanishlar ham mavjud bo'lib, bu sohada tadqiqotlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [7, 8, 9, 10].

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI

Ilmiy tadqiqot ishining obekti sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat reestrda tarvuzning 47 ta navi hududlashtirilgan, shulardan 15 ta mahalliy, qolgani chet el navlaridir.

DILNOZ-Erta-o'rtapishar nav, o'sish davri 80-85 kun. Mevasi sharsimon, po'sti to'q yashil, qora tikansimon gullari bor, vazni 3-4 kg. Eti to'q qizil, sersuv. Tarkibida qand miqdori 7,5-8,5%. Hosildorligi 30-35 t/ga. Tashishga chidamliligi yuqori. MANZUR- Ertapishar nav, o'sish davri 80-90 kun. Palagi o'rtacha, yon shox va barglar soni o'rtacha. Bargi konussimon, yashil rangli, bir oz mayin, tukli, och yashil tusda. Mevasi sharsimon, o'rtacha hajmda, vazni 2,5-3 kg, po'sti qattiq, och yashil, tikansimon to'q yashil gullari bor. Eti malinasimon, urug'lari mayda, hosildorligi 25-30 t/ga. Bosqich jarayonning maqsadi tayyorlov urug'larni mexanik aralashmalardan tozalash va saralash. Yanchish urug' mag'zini maydalash (myatga olish) orqali hujayra devorlarini parchalash, termik ishlov namlik va harorat yordamida yog'ning qovushqoqligini kamaytirish. Ekstraksiya presslash sovuq presslash (Cold press) usuli orqali vitaminlarni saqlab qolgan holda yog' ajratish. Tibbiy xususiyat: tarvuz yog'i tarkibidagi selen va sink elementlari tufayli parhez bop mahsulot sifatida foydalanish. Iqtisodiy samaradorlik: poliz mahsulotlarini qayta ishlash korxonalaridagi chiqindilarni utilizatsiya qilish. Qo'llanilgan usullar: Tayyorlash: Urug'larni yuvish, quritish va qobiqdan tozalash. Ekstraksiya: Yog' olish uchun sovuq presslash (Cold Press) va kimyoviy ekstraksiya (Geksan yordamida Sokslet apparatida) usullaridan foydalanildi. Analiz: Yog'ning kislota soni, sovunlanish soni va yod soni standart GOST usullari orqali aniqlandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI:

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, urug'larni presslashdan oldin 80-85°C haroratda termik ishlov berish (namli-issiqlik ishlovi) moy chiqishini qo'shimcha 3-4% ga oshirish imkonini beradi. Olingan tarvuz moyining yog'-kislota tarkibi gaz-suyuqlik xromatografiyasi yordamida tahlil qilinganda, uning asosiy qismini to'yinmagan yog' kislotalari tashkil etishi aniqlandi.

O'tkazilgan tajribalar natijasida quyifagi ko'rsatkichlar qayd etildi:

Ko'rsatkichlar	Sovuq presslash usuli	Kimyoviy ekstraksiya
Yog' chiqishi (%)	22-25%	35-38%
Rangi	Och sariq, tiniq	To'q sariq
Hid	O'ziga xos, yoqimli	Bir oz spetsifik
Erkin yog' kislotalari	0.8%	1.5%

Xususan, linol kislota (Omega-6) miqdori 58,4 ni, olein kislota (Omega-9) esa 15,2% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar tarvuz moyining biologik qiymati kungaboqar moyiga yaqin, ammo tarkibidagi tabiiy antioksidantlar (tokoferollar) miqdori bo'yicha undan ustun ekanligini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida moyning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari dinamikasi ham o'rganildi: Zichligi (20°C da): 918-922 kg/m³; Yod soni: 115-125 g J₂ / 100 g, bu moyning yarim quruvchan moylar guruhiga kirishini ko'rsatadi; Kislota soni: 1,2 mg KOH dan oshmadi, bu esa xomashyoning sifatli ekanligidan dalolat beradi. Muhokama jarayonida aniqlandiki, tarvuz urug'i moyi tarkibidagi gamma-tokoferol miqdori uning oksidlanishga chidamliligini oshiradi. Bu esa ushbu moyi nafaqat sof holda iste'mol qilish, balki oziq-ovqat sanoatida (masalan, mayonez va margarin ishlab chiqarishda) tarkibiy qism sifatida ishlatish uchun texnik imkoniyat yaratadi. Shuningdek, presslashdan keyin qolgan kunjara (shrot) tarkibida 30% dan ortiq oqsil saqlanib qolishi aniqlandi, bu esa uni chorvachilikda yuqori ozuqaviy qiymatga ega qo'shimcha sifatida ishlatish istiqbollari ochib beradi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tarvuz urug'ini qayta ishlash texnologiyasini optimallashtirish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish va yuqori sifatli oziq-ovqat moyi ishlab chiqarishga erishish mumkin.

XULOSA

Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, tarvuz urug'i oziq-ovqat sanoati uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi. Tarvuz urug'idan sovuq presslash orqali yuqori biologik qiymatga ega parhez bop moy olish mumkin. Bu texnologiya chiqindisiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va

tayyor mahsulot tannaxini pasaytirish imkonini beradi. Olingan moy non-bulka va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda vitaminli boyituvchi sifatida tavsiya etiladi. Tarvuz urug' i oziq-ovqat sanoati uchun arzon va qayta tiklanadigan ikkilamchi xomashyo manbai hisoblanadi. Uni qayta ishlash orqali ishlab chiqarish korxonalarida chiqindisiz texnologiyalar samaradorligini oshirish mumkin. Tarvuz urug' i yog' i tarkibidagi to' yinmagan yog' kislotalari (ayniqsa linol kislotasi) va vitamin E miqdori bo' yicha ko' plab an' anaviy o' simlik yog' laridan qolishmaydi. Bu uni parhezshunoslik va farmatsevtika sohasida qo' llash imkonini beradi. Yog' ning biologik faolligini to' liq saqlab qolish uchun sovuq presslash usuli eng maqbul texnologiya deb topildi. Ekstraksiya usuli esa yog' chiqish miqdorini maksimal darajaga yetkazish (42% gacha) uchun samaralidir. Iste' mol xususiyatlar I olingan yog' o' zining yuqori organoleptik ko' rsatkichlari bilan ajralib turadi va oziq-ovqat mahsulotlarini boyituvchi komponent sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov, A. A. (2020). O' simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Mamatov, Sh. M., & Ismatov, S. S. (2021). "Poliz ekinlari urug' larini qayta ishlashning innovatsion usullari". O' zbekiston oziq-ovqat sanoati jurnali, 3(2), 45-52.
3. Rezig, L., et al. (2019). "Chemical composition and characteristics of pumpkin and watermelon seed oils". Journal of Food Science and Technology, 56(6), 2541-2549.
4. El-Adawy, T. A., & Taha, K. M. (2001). "Characteristics and composition of watermelon, pumpkin, and paprika seed oils and flours". Food Chemistry, 72(3), 295-300.
5. Gofurov, Q. G' . (2018). Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Darslik. Toshkent.
6. Sowbhagya, H. B. (2014). "Watermelon seed: A potential source of protein, fat and minerals". International Journal of Food Sciences and Nutrition, 65(3), 287-293.
7. Yuldashev, T. R. (2022). "Mahalliy tarvuz navlari urug' ining fizik-kimyoviy xususiyatlari". Agro-ilm jurnali, Maxsus son, 12-15 betlar.
7. Nandeesh, L., et al. (2020). "Physico-chemical and functional properties of watermelon seed oil". Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 9(4), 112-116.
8. O' zbekiston Respublikasi Davlat Standarti (O' zDSt). O' simlik yog' lari. Texnikaviy shartlar. 2015-yil tahriri.
9. Adebisi, T. T. (2021). "Extraction and characterization of watermelon seed oil for industrial application". International Journal of Engineering Research, 10(5), 334-340.

Растворимость в системе сульфид натрия-тиосульфат натрия-вода

**Самадов Ф.Х., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х.,
Бобокулов А.Н., Адилханова М., Каримова Н.**
¹Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация Политермическим методом изучено фазовое равновесие в системе $Na_2S-Na_2S_2O_3-H_2O$. На основе политерм растворимости и бинарных систем построена политермическая диаграмма растворимости от температуры $-17,1$ до $60^{\circ}C$, на которой разграничены поля кристаллизации льда, пяти- и двухводного тиосульфата натрия, девяти- и пятиводного сульфида натрия. С изучением диаграммы растворимости установлено, что в системе не происходит образования ни твердых растворов на основе исходных компонентов. Система относится к простому эвтоническому типу.

Ключевые слова: политерма, диаграмма, система, проекции диаграммы, линии ликвидуса, инвариантные точки, кристаллизация, узловые точки, тиосульфат и сульфид натрия.

Введение. Тиосульфат натрия применяют для удаления хлора при отбеливании тканей, как закрепитель в фотографии, реактив в иодометрии, противоядие при отравлении соединениями ртути, мышьяка и др., противовоспалительное средство. Сульфида натрия активно применяется в различных сферах производства, исследовательских работах. Вещество задействовано: в процессе производства сернистых красящих составов, целлюлозы; натрий сернистый технический применяется для чистки шкур при подготовке их к дублению; флотизирующие свойства сульфида натрия позволяют применять его в процессе обогащения руд с содержанием металлов: свинца, железа, цинка; вещество активно используют металлурги, применяя его при расплавлении широкого сортамента сталей и цветных металлов и др [1-5].

Промышленное получение сульфида построено на взаимодействии серы и гидроксида натрия. Химическую реакцию между данными веществами проводят в предназначенных для этого реакторах, при этом температуру в них поднимают до $150-160$ $^{\circ}C$. В итоге получают сульфид натрия, который впоследствии очищают: посторонние примеси удаляются в процессе перекристаллизации [6].

В связи с вышеизложенным целью данного исследования является получения тиосульфата сульфида натрия взаимодействием гидроксида натрия с серой. Для разработки технологии получения этих продуктов основывается на физико-химических свойствах четырехкомпонентной системы $Na_2S-Na_2S_2O_3-Na_2SO_3-H_2O$.

Материалы и методы.

Изучение диаграмм растворимости компонентов в системах и равновесий физико-химических систем проводили визуально –политермический методом [7]. Сущность последнего заключается в визуальном наблюдении за температурой появления первых кристаллов при равномерном охлаждении или исчезновении последних кристаллов при медленном нагревании и непрерывном перемешивании растворов. Прибором для исследования служила пробирка, закрытая пробкой, через которую проходит стеклянная или платиновая мешалка, а также термометр с ценой деления $0,1^{\circ}C$. Для равномерного охлаждения пробирку помещают в наружную пробирку - муфту, находящуюся в охлаждающей смеси. Нагрев осуществляли также через муфту. Охлаждение проводилось в сосудах Дьюара с жидким азотом или льдом.

Установление состава и температуры кристаллизации узловых неинвариантных точек и уточнение характера изменения линии насыщения двух существующих твердых фаз проводилось построением проекции политермических кривых растворимости на

соответствующие боковые стороны системы. Точки состава, отвечающие изотермам растворимости, находили интерполяцией данных по политермическим разрезам.

Определение серы в исследуемых образцах проводилось с использованием классических и современных аналитических методов в зависимости от формы её нахождения. Поскольку сера может присутствовать в виде сульфатов, сульфидов, сульфитов или органически связанной формы, выбор метода анализа осуществлялся с учётом предварительной подготовки пробы [8, 9].

Метод пламенной фотометрии — аналитический метод определения содержания щелочных и щелочноземельных металлов (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} и др.), основанный на их способности излучать свет при возбуждении в пламени.

Сущность метода заключается в том, что анализируемый раствор распыляется в пламя, где происходит атомизация и возбуждение атомов элемента. При возвращении в основное состояние атомы испускают излучение с характерной длиной волны, а его интенсивность пропорциональна концентрации определяемого элемента в растворе.

Прибор для пламенной фотометрии включает небулайзер, горелку, монохроматор (или светофильтр), детектор и измерительный блок.

Для изучения диаграммы растворимости использовали гидратированные соли исходных компонентов, а при построение политермической диаграммы расчеты проводили на безводные соли исходных компонентов.

Результаты и обсуждение. Нами проведено исследование растворимости в данной системе визуально-политермическим методом от температуры полного замерзания ($-17,1$) до 60°C (рис.1).

Растворимость в системе $\text{Na}_2\text{S}-\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$ изучена с помощью семью внутренних разрезов (рис. 2). На политермической диаграмме растворимости системы $\text{Na}_2\text{S}-\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$ определены поля кристаллизации льда, девятиводного и пятиводного двухводного сульфида натрия, пятиводного и двухводного тиосульфата натрия (таблица). Установлены три узловые тройные точки системы, отвечающие совместной кристаллизации: лед+ $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}+\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, лед+ $\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{S} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и $\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}+\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} +\text{Na}_2\text{S} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (таблица).

На политермической диаграмме нанесены изотермы растворимости внутри полей кристаллизации через каждые 10°C . Построены проекции политермических кривых на боковые стороны тиосульфат натрия-вода и сульфид натрия-вода (рис. 3).

Рисунок 1. Политермическая диаграмма растворимости системы сульфид натрия-тиосульфат натрия-вода

Как видно из приведенных данных, в изученном температурном интервале в системе не происходит образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений. Система относится к простому эвтоническому типу. Особенностью политерм растворимости

является то, что поле кристаллизации сульфида натрия заметно увеличивается при возрастании температуры, а поле кристаллизации тиосульфата натрия сужается. Благодаря хорошей растворимости в данной системе, тиосульфат натрия оказывает в большей степени высаливающее действие на сульфид натрия. Поэтому с увеличением концентрации тиосульфата натрия растворимость сульфида натрия значительно понижается. Это особенно ярко выражено при высоких концентрациях тиосульфата натрия. Сульфид натрия мало влияет на растворимость тиосульфата натрия. Поэтому его растворимость незначительно изменяется при различных концентрациях сульфида натрия.

Таблица

Двойные и тройные узловые точки системы $\text{Na}_2\text{S}-\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$

Состав жидкой фазы %			Темп. крист. °C	Твердая фаза
Na_2S	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	H_2O		
8,0	-	92,0	-9,0	Лед+ $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$
7,0	9,2	83,8	-11,6	То же
5,8	19,0	75,2	-15,1	То же
5,5	22,4	72,1	-17,1	Лед+ $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}+\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
4,8	26,4	68,8	12,5	Лед+ $\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{S}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
4,3	26,8	68,9	-1,8	$2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{S}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
4,1	38,6	57,3	16,4	То же
2,4	58,2	39,4	41,2	$\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}+\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 2\text{H}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{S}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
26,6	-	73,4	49,0	$\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{S}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
22,5	7,9	69,6	36,0	То же
17,1	14,9	68,0	14,6	То же
14,6	16,9	68,7	5,0	То же
9,4	20,7	69,9	-12,0	То же
-	30,3	69,7	-10,6	Лед+ $\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
3,7	26,5	69,8	-12,0	То же
-	61,5	38,5	48,2	$\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}+\alpha\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot 2\text{H}_2\text{O}$
2,1	58,5	39,4	42,0	То же

Целью изучения разрезов было определение границ фаз и характеристика распределения твёрдых включений, что позволило выявить закономерности формирования фаз при различных составах растворов.

Построенные проекции политермической диаграммы позволили уточнить взаимное расположение фазовых областей и подтвердили последовательный характер их смены при изменении состава системы. Определённые двойные и тройные точки системы характеризуют устойчивые равновесные состояния и могут служить основой для термодинамического анализа, а также для разработки и оптимизации технологических процессов, связанных с кристаллизацией, разделением и получением соединений натрия.

Рисунок 2. Политермические разрезы системы $\text{Na}_2\text{S}-\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$

Рисунок 2. Проекция политермы системы $Na_2S-Na_2S_2O_3-H_2O$

Заключение. Таким образом, изучена растворимость в системе $Na_2S-Na_2S_2O_3-H_2O$ изучена с помощью семью внутренних разрезов. На политермической диаграмме растворимости системы $Na_2S-Na_2S_2O_3-H_2O$ определены поля кристаллизации льда, девятиводного и пятиводного двухводного сульфида натрия, пятиводного и двухводного тиосульфата натрия. Установлены три узловые тройные точки системы, отвечающие совместной кристаллизации.

Использованная литература

1. Андреева Л.Л., Молочко В.А. . Справочник по неорганической химии. Константы неорганических веществ. М.: Химия, 1987.- 320 с.
Источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=822443>
2. Ахметов Т. Г. и др. Химическая технология неорганических веществ: Учеб. пособие для ВУЗов / Ахметов Т. Г., Бусыгин, В. Н., Гайсин Л. Г., Порфирьева Р. Т.21. Под ред. Ахметова Т. Г.- М.: Химия. 1998.-488 с.
3. Чекушин, В.С. Современные пирометаллургические технологии переработки сырья тяжелых цветных металлов / В.С. Чекушин, Н.В. Олейникова // Технология металлов. 2007. - № 10. - С. 8 - 13.
4. Тарасов, А.В. Производство цветных металлов и сплавов Текст. Справочник в 3-х томах. Т. 2. Производство тяжелых цветных металлов / А.В. Тарасов М.: Металлургия, 2001. — 408 с.
5. И.Л.Кнунянц.—М.:[Большая Российская энциклопедия](#), 1992.— Т. 3:— 639с.
6. Мельников Е.Я., Салтанова В.П., Наумова А.М., Блинова Ж.С. Технология неорганических веществ и минеральных удобрений: Учебник для техникумов. - М.: Химия, 1983.- 432 с.) Лидин Р.А.,
7. Трунин А. С., Петрова Д. Г. Визуально-политермический метод Куйбышевский политехн.Ин-т.-Куйбышев. 1977. – 94 с.
8. Алексеев В.Н. *Количественный анализ*. – М.: Химия, 1972.
9. Васильев В.П. *Аналитическая химия*. – М.: Высшая школа, 1989.

СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ СКАНДИЯ (III) С ПОМОЩЬЮ РЕАГЕНТА АРСЕНАЗО III, ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА ВОЛОКНО ШЕЛКОВОГО ФИБРОИНА.

Гофуров Абдушукур Абдужалол угли,

докторант химического факультета Национального университета Узбекистана,
Узбекистан, г. Ташкент. E-mail: syntax94@gmail.com

Сманова Зулайхо Асаналиевна,

д.х.н., профессор химического факультета Национального университета Узбекистана,
Узбекистан, г. Ташкент. E-mail: smanova.chem@mail.ru

Юсупова Замира Ураловна,

магистрант химического факультета Национального университета Узбекистана,
Узбекистан, г. Ташкент. E-mail: yusupova_zamira@mail.ru

Аннотация: Исследован сорбционно-спектроскопический метод определения ионов скандия (III) с помощью реагента арсеназо III, иммобилизованного на волокно шелкового фиброина. В ходе исследования установлено, что оптимальные условия комплексообразования достигаются в среде универсального буферного раствора при pH=3. Максимум светопоглощения комплекса скандий-арсеназо III наблюдался в области $\lambda=575$ нм (максимум самого реагента — $\lambda=536$ нм). Доказано, что зависимость оптической плотности от концентрации скандия носит линейный характер в диапазоне 0,6–1,2 мкг/л. Данные ИК-спектроскопии подтвердили наличие связей между шелковым фиброином и реагентом, а также формирование координационной связи Sc-O.

Ключевые слова: скандий (III), арсеназо III, сорбционная спектроскопия, шелковый фиброин, иммобилизация, редкие металлы.

SORPTION-SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF SCANDIUM (III) IONS USING ARSENAZO III REAGENT IMMOBILIZED ON SILK FIBROIN FIBER

Abstract: Sorption-spectroscopic determination of scandium (III) ions using Arsenazo III reagent immobilized on silk fibroin fiber was investigated. It was found that the optimal conditions for complex formation were achieved in a universal buffer solution at pH=3. The maximum light absorption of the scandium-Arsenazo III complex was observed at $\lambda=575$ nm (while the reagent itself shows $\lambda=536$ nm). The dependence of optical density on scandium concentration was proven to be linear in the range of 0.6–1.2 $\mu\text{g/L}$. IR spectroscopy analysis confirmed the bonds between the silk fibroin and the reagent, as well as the formation of the Sc-O coordination bond.

Keywords: scandium (III), arsenazo III, sorption spectroscopy, silk fibroin, immobilization, rare metals

SKANDIY (III) IONLARINI IPAK FIBROIN TOLASIGA IMMOBILLANGAN ARSENAZO III REAGENTI YORDAMIDA SORBSION-SPEKTROSKOPIK ANIQLASH

Annotatsiya: Ipak fibroini tolasiga immobillangan arsenazo III reagenti yordamida skandiy (III) ionlarini sorbsion-spektroskopik aniqlash usuli tadqiq etildi. Tadqiqot davomida kompleks hosil bo'lishining optimal sharoitlari pH=3 bo'lgan universal bufer eritmasida ekanligi aniqlandi. Skandiy-arsenazo III kompleksining maksimal nur yutilishi $\lambda=575$ nm sohasida kuzatildi (reagentning o'zi $\lambda=536$ nm). Optik zichlikning skandiy konsentratsiyasiga bog'liqligi 0,6–1,2 mkg/l diapazonida chiziqli ekanligi isbotlandi. IQ-spektroskopiya tahlillari ipak fibroini va reagent o'rtasidagi bog'lanishlarni hamda Sc-O koordinatsion bog'i hosil bo'lishini tasdiqladi.

Kalit so‘zlar: skandiy III, arsenazo III, ipak fibroin, sorbsion spektroskopiya, immobillash, nodir metallar

ВВЕДЕНИЕ. Скандий является одним из наиболее ценных редкоземельных элементов, востребованным в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях современной промышленности. Его исключительная значимость обусловлена уникальной способностью значительно улучшать физико-механические характеристики материалов, в частности, при создании сверхлегких и высокопрочных алюминий-скандиевых сплавов, незаменимых в аэрокосмической и оборонной технике. В энергетическом секторе скандий играет ключевую роль в производстве твердооксидных топливных элементов, обеспечивая их высокую эффективность и долговечность. Кроме того, металл широко применяется в лазерной технике, микроэлектронике и при создании мощных источников света с естественным спектром излучения. Однако скандий относится к числу рассеянных элементов, что в сочетании с его высокой стоимостью и сложностью извлечения из руд делает его дефицитным стратегическим ресурсом. В связи с этим мониторинг и точное определение микроколичеств скандия в природных и техногенных объектах является приоритетной задачей. Разработка новых, селективных и экспрессных методов его анализа необходима для оптимизации процессов промышленной переработки сырья и обеспечения экологической безопасности, что подтверждает актуальность исследований в области создания высокочувствительных аналитических систем.

Определение микроколичеств скандия (III) в объектах окружающей среды и промышленных концентратах требует применения высокочувствительных методов из-за его низкого содержания и склонности к гидролизу. Традиционно для анализа редкоземельных элементов используются органические реагенты группы Арсеназо, среди которых Арсеназо III остается наиболее востребованным благодаря способности образовывать стабильные хелаты в кислых средах [1]. Современные исследования показывают, что спектрофотометрические характеристики этих комплексов могут быть значительно улучшены при использовании сорбционных методов предварительного концентрирования [2].

Наряду с классической фотометрией, активно развиваются инструментальные методы, такие как атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Однако прямое определение скандия в сложных матрицах часто ограничено из-за спектральных помех, что обуславливает необходимость поиска новых селективных сорбентов [3]. Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) обеспечивает рекордно низкие пределы обнаружения, но высокая стоимость эксплуатации делает её труднодоступной для массового экологического мониторинга [4].

В последние годы акцент в аналитической химии сместился в сторону твердофазной экстракции с использованием экологически безопасных носителей. Разработаны методики, основанные на иммобилизации азореагентов на модифицированных полимерах, что позволяет проводить определение ионов металла непосредственно в фазе сорбента (сорбционно-спектроскопический метод) [5]. Использование биополимеров, таких как хитозан и его производные, открывает новые возможности для селективного извлечения скандия из кислых растворов [6].

Особое внимание заслуживает шелковый фиброин как биосовместимая и механически прочная матрица для иммобилизации аналитических реагентов. Благодаря наличию активных аминокислотных остатков, фиброин обеспечивает прочное закрепление Арсеназо III, сохраняя его аналитическую активность [7]. Применение таких модифицированных волокон в сочетании с универсальными буферными системами (pH=3) позволяет достичь высокого контраста при определении Sc(III), что подтверждается гипсохромными сдвигами спектров [8].

Гибридные методы, сочетающие сорбцию и спектроскопию, демонстрируют высокую эффективность при анализе природных вод и минерального сырья [9]. Развитие этого

направления в Узбекистане связано с использованием местного биосырья для создания импортозамещающих тест-систем, обеспечивающих экспрессность и экологическую безопасность анализа редких металлов [10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В нашей работе мы получали комплексное соединение ионов скандия(III) с реагентом арсеназо III. Определяли длину волны при которой наблюдалось максимальное светопоглощение и в дальнейшем измеряли светопоглощение комплекса при данной длине волны. Затем опираясь на закон Бугера-Ламберта-Бера определяли область в которой концентрация комплекса изменяется пропорционально светопоглощению.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. В нашей работе для определения ионов скандия (III) мы использовали реагент арсеназо III. 0,0001 М раствор арсеназо III готовили следующим образом. 1,6407 грамм реагента арсеназо III растворяли в 200 мл воды и готовили вначале 0,01 М раствор реагента. Затем разбавляя его часть с водой в соотношении 1:100 готовили 0,0001 М раствор реагента. Ионы скандия образовали комплексное соединение с реагентом арсеназо III при участии универсального буфера при pH=3,0. Максимальное светопоглощение комплекса наблюдалось при $\lambda=575$ нм, в то время как для самого реагента максимальное светопоглощение было в области $\lambda=536$ нм.

Рисунок-1. Спектры светопоглощения раствора реагента арсеназо III и комплекса данного реагента с ионами скандия (III)

Полученное комплексное соединение подчинялось закону Бугера-Ламберта-Бера в области $0,6-1,2 \cdot 10^{-6}$ грамм/литр. Что позволило определять концентрацию ионов скандия (III) в растворах с высокой точностью.

Таблица-1. Зависимость светопоглощения раствора комплекса от концентрации

Концентрация мкг/литр	A
0,5	0,49
0,6	0,5
0,7	0,54
0,8	0,58
0,9	0,62
1	0,66
1,1	0,7
1,2	0,74
1,3	0,77
1,4	0,78
1,5	0,78

Рисунок 2. Зависимость светопоглощения комплекса от его концентрации

Затем мы иммобилизовали реагент на волокно шелкового фиброина следующим образом: образец волокна в виде комочков диаметром 2 см и массой 200 мг был подготовлен без добавления HCl. Затем опускали в стакан с 30 см³ раствора, содержащего органический реагент и ион металла последовательно, выбранного для иммобилизации и выдерживали его в течение необходимого промежутка времени (2-4 часа). Придерживая носитель стеклянной палочкой, сливали оставшийся комплекс и волокно промывали дистиллированной водой (2 раза по 50 см³) для удаления не закрепившегося комплекса и хранили носители в чашках Петри во влажном состоянии. Количество иммобилизованного комплекса определяли по его остаточной концентрации в промывных водах фотометрическим методом или же методом отражательной спектроскопии снятием спектров диффузного отражения волокна.

ИК анализ комплекса и установили что в комплексном соединении присутствуют сигналы в областях 650-500 см⁻¹, которые подтверждают наличие связей Sc-O в комплексном соединении

Рисунок-3. ИК анализы: волокно шелковый фиброин (а), волокно шелковый фиброин модифицированное реагентом арсеназо III (б), комплексное соединение образованное с участием ионов скандия (III) и модифицированного волокна (с).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что ионы скандия (III) образуют комплексное соединение с реагентом арсеназо III в среде универсального буфера при pH=3,0. Данное соединение подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера в диапазоне концентраций 0,6–1,2 мкг/л, что позволяет определять содержание скандия (III) в растворах с высокой точностью. Данные ИК-спектроскопии подтвердили наличие связи Sc-O, что доказывает образование координационного комплекса.

REFERENCES

1. Саввин С. Б. Органические реагенты группы Арсеназо III. —М.: Атомиздат,1971. — 352 с.
2. Alieva R. A., Bahmanova F. E., Chiragov F. M. Solid-phase extraction and spectrophotometric determination of scandium(III) in environmental samples // *Journal of Analytical Chemistry*. — 2018. — Vol. 73, № 4. — P. 358–364.
3. Mardanov A. M., Nagiev Kh. D., Chiragov F. M. Preconcentration and Spectrophotometric Determination of Scandium (III) with 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-sulfo-5'-nitroazobenzene // *Inorganic Materials: Applied Research*. — 2020. — Vol. 11, № 6. — P. 1205–1210.
4. Pali B. Recent advances in spectrophotometric methods for the determination of scandium: A review // *Spectrochimica Acta Part A*. — 2021. — Vol. 252. — P. 119515.
5. Rakhimov S. B., Smanova Z. A., Madatov U. Determination of metal ions using immobilized organic reagents in the solid phase // *Journal of Analytical Chemistry*. — 2015. — Vol. 70, № 8. — P. 883–887.
6. Zhu X., Li J., Yang X. Chitosan-based adsorbents for the selective recovery of rare earth elements: A review // *Carbohydrate Polymers*. — 2022. — Vol. 282. — P. 119108.
7. Bhardwaj N., Kundu S. C. Silk fibroin as a smart biomaterial for analytical and biomedical applications // *Progress in Polymer Science*. — 2023. — Vol. 138. — P. 101654.
8. Shahida S., Ali A., Khan M. H. On-line spectrophotometric determination of scandium after preconcentration on XAD-4 resin impregnated with nalidixic acid // *Separation Science and Technology*. — 2018. — Vol. 53, Iss. 14. — P. 2235–2244.
9. Rishat A., Mardanov A. M. New hybrid methods for the determination of rare earth elements in industrial waste // *Analytical Letters*. — 2024. — Vol. 57, № 2. — P. 210–225.
10. Турсункулов Ж. Б., Кутлимуротова Н. Х., Рахимов С. Б., Кутлимуродова Р. Х. Экстракционно-спектрофотометрическое определение иона скандия (III) с раствором 1-(2-гидрокси-1-нафтоаизо)-2-нафтол-4-сульфокислоты // *Universum: химия и биология*. — 2024. — № 2 (116). — С. 36-44.

FENOLIK BIRIKMALAR VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI “AS-INFUSUM”

Ibrohim Rahmonovich Asqarov¹

ORCID: 0000-0003-1625-0330

Shavkat Vokhidovich Abdullaev²

ORCID: 0009-0001-5294-7373

Eldorbek Rakhimjon o‘g‘li Xaydarov²

ORCID: 0009-0004-4774-061X

Qirg‘izbayev Xusniddin Xasanbayevich²

ORCID: 0009-0003-6328-3116

¹ Andijon davlat universiteti ² University of Business and Science

E-mail: khaydarov.eldorbek@gmail.com

Abstract: This study examined the phenolic compounds in “As-Infusum” herbal infusion and their antioxidant and pharmacological properties. HPLC analysis identified gallic acid (5.95 mg/g) and ellagic acid (3.84 mg/g). Gallic acid provides antioxidant activity, while ellagic acid contributes anti-inflammatory and cardioprotective effects. The results confirm the infusion’s pharmacological and nutraceutical potential.

Keywords: As-Infusum, phenolic compounds, antioxidant, pharmacological potential

Anatatsiya: Ushbu tadqiqotda “As-Infusum” damlamasidagi fenolik birikmalar va ularning antioksidant hamda farmakologik xususiyatlari o‘rganildi. HPLC tahlilida gall kislota (5,95 mg/g) va ellag kislota (3,84 mg/g) aniqlangan. Gall kislota antioksidant, ellag kislota esa yallig‘lanishga qarshi va kardioprotektiv xususiyatlarni ta‘minlaydi. Natijalar damlamaning farmakologik va nutrasevtik potensialini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: As-Infusum, fenolik birikmalar, antioksidant, farmakologik potensial

Аннотация: В этом исследовании изучены фенольные соединения травяного настоя “As-Infusum” и их антиоксидантные и фармакологические свойства. По данным HPLC выявлены галловая кислота (5,95 мг/г) и эллаговая кислота (3,84 мг/г). Галловая кислота обеспечивает антиоксидантное действие, а эллаговая кислота оказывает противовоспалительное и кардиопротекторное влияние. Результаты подтверждают фармакологический и нутрацевтический потенциал настоя.

Ключевые слова: As-Infusum, фенольные соединения, антиоксидант, фармакологический потенциал

Fenolik birikmalar — o‘simlik metabolitlarining biologik jihatdan faol guruhi bo‘lib, ular antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, kardioprotektiv, hepatoprotektiv, antiproliferativ va antikanserogen xususiyatlarga ega. Fenolik birikmalar o‘simliklarda ultrabinafsha nurlar, yuqori harorat, oksidlovchi stress va patogen mikroorganizmlarga qarshi himoya mexanizmlarini ta‘minlaydi, shuningdek, fotosintez va hujayra signaling jarayonlarida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, inson organizmida fenolik birikmalar antioksidant xususiyatlari tufayli hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi, lipid peroksidlanishini kamaytiradi, metabolik jarayonlarni normallashtirishga yordam beradi va immun tizimning samarali ishlashini qo‘llab-quvvatlaydi. Dorivor va ozuqaviy qo‘shimchalar (nutrasevtik) sifatida ishlatiladigan o‘simlik ekstraktlari va damlamalarining farmakologik samaradorligi ularning fenolik birikmalar tarkibi, miqdori va spektriga bevosita bog‘liq. Fenolik birikmalar turlicha biofaol xususiyatlarga ega bo‘lib, ular o‘zaro sinergetik ta‘sir orqali damlamaning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, kardioprotektiv va hepatoprotektiv potensialini oshiradi. Shu bois, o‘simlik damlamalarini sifat va biofaollik nuqtai nazaridan baholashda fenolik birikmalar spektrini aniqlash va ularning miqdoriy tahlilini amalga oshirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.[1-3]

Xususan, Pyrus (olmurod novdasi), Styphnolobium japonicum (yapon saforasi gul kurtagi) va Matricaria (moychechak) asosidagi “As-Infusum” damlamasi fenolik birikmalar bo‘yicha boy tarkibga ega bo‘lib, uning antioksidant va farmakologik potentsialini aniqlash biofaol komponentlarning farmakologik rolini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi. Ushbu tadqiqot fenolik birikmalar spektrini aniqlash orqali damlamaning biofaol ta’sir mexanizmlarini o‘rganish va uni dorivor hamda nutrasevtik mahsulot sifatida qo‘llash imkoniyatlarini baholashga qaratilgan.[4-6]

Tadqiqot materiali va usullari. Fenolik birikmalar, jumladan gall kislota va ellag kislota, “As-Infusum” o‘simlik damlamasida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida aniqlangan. Damlama Pyrus (olmurod novdasi), Styphnolobium japonicum (yapon saforasi gul kurtagi) va Matricaria (moychechak) o‘simliklari asosida tayyorlangan bo‘lib, ushbu o‘simliklar farmakologik jihatdan biofaol komponentlarga boyligi bilan ajralib turadi.

Namuna tayyorlash jarayoni quyidagicha amalga oshirildi:

1. Namuna sifatida 10 g damlama analitik tarozi yordamida tortilib, 300 ml hajmdagi yassti kolbaga solindi. Bu hajm ekstraksiya jarayonida erituvchi bilan to‘liq aralashishni ta’minlaydi.
2. Namuna ustiga 50 ml 70% etanol eritmasi qo‘shildi. Aralashma magnit aralashtirgich va teskari sovutkich yordamida 70–80 °C haroratda 1 soat davomida intensiv aralashtirib qaynatildi, bu fenolik birikmalarni erkinlashtirish va eritishga yordam berdi.
3. Qaynatish jarayonidan so‘ng aralashma 2 soat xona haroratida aralashtirildi, bu esa ekstraksiya samaradorligini oshirish va issiqlik ta’sirini yumshatish uchun amalga oshirildi.
4. Aralashma tindirib filtrlandi; filtratsiyadan keyin qolgan qismga 25 ml 70% etanol qo‘shilib, ekstraksiya jarayoni ikki marta takrorlandi. Shu tarzda barcha fenolik birikmalar maksimal darajada ekstraksiya qilindi.
5. Filtrlar birlashtirilib, 100 ml hajmga yetkazildi va sentrifugalandi (6000–8000 ob/min, 20–30 daqiqa). Hosil bo‘lgan ustki suyuqlik analiz uchun olindi, chunki u fenolik birikmalar bilan boyitilgan bo‘ladi.

Fenolik birikmalarni aniqlashda fosfatli bufer tizimi va atsetonitril ishlatilgan. Bu usul HPLC tahlilida steroidlar va flavonoidlar bilan bir qatorda fenolik birikmalarni aniqlashda standart va ishonchli metod hisoblanadi. Fosfatli bufer eritmasi pH ni barqaror saqlash orqali komponentlarning retensiya vaqtini optimallashtiradi, atsetonitril esa organik faza sifatida ishlatilib, xromatografik ajratish samaradorligini oshiradi.[8-9]

Shunday qilib, ushbu usullar kombinatsiyasi “As-Infusum” damlamasidagi fenolik birikmalarni aniqlash va ularning miqdoriy tahlilini ishonchli va takrorlanuvchi tarzda bajarish imkonini berdi.

4. 13–15 min: 95:5

6. Termostat harorati: 30 °C

7. Injeksiyalangan hajm: 10 µl

8. Jarayonda dastlab ishchi standart eritmalar, keyin tayyorlangan ishchi eritmalar kiritilgan.[5]

Natijalar. “As-Infusum” o‘simlik damlamasidagi fenolik birikmalarni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida tahlil qilish natijalari quyidagicha bo‘ldi.

	Fenolik birikma nomi	Konsentratsiya (mg/g)
1	Gall kislota	5.95
2	Ellag kislota	3.84

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, gall kislota damlamada eng yuqori konsentratsiyada mavjud bo‘lib, uning antioksidant salohiyatining asosiy komponenti ekanligini ko‘rsatadi. Ellag kislota esa sezilarli darajada aniqlangan bo‘lib, u damlamaning hujayra himoyasi, kardioprotektiv va yallig‘lanishga qarshi faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, fenolik birikmalar spektrining murakkabligi damlamaning biofaol xususiyatlarini oshiradi. Gall kislota va ellag kislota kombinatsiyasi oksidlovchi stressga qarshi samarali himoya mexanizmini ta‘minlab, damlamaning antioksidant faoliyatini kuchaytiradi. Bu esa “As-Infusum” damlamasini farmakologik va nutrasevtik jihatdan ahamiyatli mahsulotga aylantiradi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki. Fenolik birikmalar boyligi – “As-Infusum” damlamasi fenolik birikmalar bo‘yicha biologik jihatdan boy bo‘lib, uning tarkibidagi biofaol komponentlar inson organizmi uchun antioksidant va profilaktik ta‘sirga ega. Gall kislota – damlamaning asosiy antioksidant komponenti sifatida hujayralarni erkin radikallardan himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi va oksidlovchi stressga qarshi samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Ellag kislota – yallig‘lanishga qarshi, kardioprotektiv va hujayra himoyasi xususiyatlarini qo‘llab-quvvatlaydi, bu esa damlamaning farmakologik faoliyatini yanada mustahkamlaydi. Fenolik spektrning murakkabligi – damlamaning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va farmakologik potensialini ilmiy asoslashga imkon beradi. Gall kislota va ellag kislotaning kombinatsiyasi sinergik ta‘sir ko‘rsatib, damlamaning nutrasevtik qiymatini oshiradi.

Ushbu natijalar shuni tasdiqlaydi ki, “As-Infusum” damlamasi nafaqat fenolik birikmalar tarkibi bo‘yicha biologik jihatdan boy, balki zamonaviy farmatsiya va nutrasevtik mahsulotlar sohasida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarov, I. R., Masharipova, N. J., Mo‘minjonov, M. M. *Ziziphora ekstrakti fenolik birikmalarini HPLC usuli bilan aniqlash*. Western European Journal of Medicine and Medical Science — fenolik birikmalarni HPLC bilan tahlil qilish bo‘yicha zamonaviy metodika.
2. Murodova, H. U., & Berdiyeva, Z. F. “Dorivor o‘simliklarning bioekologik va morfologik xususiyatlari.” Educational Research in Universal Sciences, 2024 Usmonov, M. “Dorivor o‘simliklarni qayta ishlashning hozirgi holati va muammolari.” Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, maqola.
3. Kurbanova, N. U. “Dorivor o‘simliklar tahlili.” Scientific Aspects and Trends in the Field of Scientific Research.
4. Muhammadiyeva, D. A., & Sayfullayev, S. “Dorivor o‘simliklar yetishtirishni takomillashtirish zaruriyati.” Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting.
5. Quyliyeva, M. U., & Ergashev, S. “Qizil kitobga kiritilgan dorivor o‘simliklar va ularning tibbiyotda qo‘llanilishi.” Obrazovanie, Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire.
6. Dai, J., & Mumper, R. J. (2010). O‘simlik fenollari: ajratish, tahlil va ularning antioksidant va antirak xususiyatlari. *Molecules*, 15(10), 7313–7352.4.
7. Kumar, S., & Pandey, A. K. (2013). Flavonoidlar kimyosi va ularning biologik faolligi: umumiy sharh. *The Scientific World Journal*, 2013, 162750
8. Pérez-Vizcaíno, F., & Duarte, J. (2010). Flavonollar va yurak-qon tomir kasalliklari. *Molecular Aspects of Medicine*, 31(6), 478–494.
9. Crozier, A., et al. (2009). Flavonoidlarni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida tahlil qilish. *Methods in Enzymology*, 299, 218–229.

ENCAPSULATION TECHNOLOGIES FOR ENHANCING STABILITY AND BIOAVAILABILITY OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN FOODS

Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloyi Abdurakhimova, Samandar Sodikov, Zilola Ergashova
Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Food and Perfumery-Cosmetic Products
Technology, Tashkent, Uzbekistan.

¹e-mail: shaxnozosalijonova@gmail.com

Abstract. Encapsulation technologies have emerged as a powerful and innovative approach to improve the stability, controlled release, and bioavailability of bioactive compounds in food systems. Many functional ingredients, such as polyphenols, vitamins, essential oils, and antioxidants, are highly sensitive to environmental factors including oxygen, light, temperature, and pH, which significantly limits their industrial application and physiological effectiveness.

This review highlights recent advances in encapsulation systems, including liposomes, nanoemulsions, biopolymer-based microcapsules, and hydrogel matrices, with a focus on their role in protecting active compounds during processing, storage, and gastrointestinal digestion. Furthermore, the mechanisms influencing bioaccessibility and absorption enhancement are critically discussed.

Special attention is given to sustainable and food-grade materials derived from natural sources, which align with current trends in clean-label and green food technologies. The review also explores the relationship between particle size, encapsulation efficiency, and targeted release behavior in the gastrointestinal tract.

Overall, encapsulation is presented as a strategic tool for next-generation functional foods, bridging the gap between nutritional potential and biological performance.

Keywords: encapsulation, bioactive compounds, bioavailability, functional foods, nanoemulsions, liposomes, microencapsulation, hydrogel systems, controlled release, food stability.

OZIQ-OVQATDA BIOFAOL MODDALARNING BARQARORLIGI VA BIOO'ZLASHTIRILISHINI OSHIRISH UCHUN INKAPSULYATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Inkapsulyatsiya texnologiyalari oziq-ovqat tizimlarida biofaol moddalarning barqarorligini oshirish, ularni boshqariladigan tarzda ajralib chiqishini ta'minlash hamda bioo'zlashtirilishini yaxshilashga qaratilgan innovatsion yondashuv hisoblanadi. Polifenollar, vitaminlar, efir moylari va antioksidantlar kabi funksional ingredientlar kislorod, yorug'lik, harorat va pH kabi omillarga juda sezgir bo'lib, bu ularning sanoat qo'llanilishi va biologik samaradorligini cheklaydi.

Ushbu tahliliy maqolada liposomalar, nanoemulsiyalar, biopolimer asosidagi mikrokapsulalar va gidrogel matritsalar kabi zamonaviy inkapsulyatsiya tizimlari ko'rib chiqiladi. Ularning texnologik jarayonlar, saqlash va ovqat hazm qilish jarayonida faol moddalarning himoyasidagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, bioo'zlashtirilish va so'rilish mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillar chuqur yoritiladi.

Tabiiy manbalardan olingan ekologik toza va oziq-ovqatga mos materiallarga alohida e'tibor qaratiladi, bu esa clean-label va yashil texnologiyalar tendensiyasiga mos keladi. Zarrachalar o'lchami, inkapsulyatsiya samaradorligi va ichak tizimida maqsadli ajralish xususiyatlari ham tahlil qilinadi.

Umuman olganda, inkapsulyatsiya funksional oziq-ovqatlarning yangi avlodi uchun strategik vosita sifatida ko'riladi.

***Kalit soʻzlar:** inkapsulyatsiya, biofaol moddalar, biooʻzlashtirilish, funksional oziq-ovqat, nanoemulsiyalar, liposomalar, mikroapsulalash, gidrogel tizimlari, boshqariladigan ajralish, oziq-ovqat barqarorligi.*

ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛЯЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И БИОДОСТУПНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

***Аннотация.** Технологии инкапсуляции представляют собой инновационный подход, направленный на повышение стабильности, контролируемого высвобождения и биодоступности биологически активных соединений в пищевых системах. Многие функциональные ингредиенты, такие как полифенолы, витамины, эфирные масла и антиоксиданты, обладают высокой чувствительностью к кислороду, свету, температуре и pH, что ограничивает их промышленное применение и физиологическую эффективность.*

В данном обзоре рассматриваются современные достижения в области инкапсуляционных систем, включая липосомы, наноэмульсии, микрокапсулы на основе биополимеров и гидрогелевые матрицы, с акцентом на их роль в защите активных веществ при переработке, хранении и пищеварении. Также подробно анализируются механизмы, влияющие на биодоступность и усвоение.

Особое внимание уделяется экологически безопасным и пищевым материалам природного происхождения, соответствующим современным тенденциям clean-label и устойчивых пищевых технологий. Рассматривается влияние размера частиц, эффективности инкапсуляции и направленного высвобождения в желудочно-кишечном тракте.

В целом, инкапсуляция представляется как стратегический инструмент для функциональных продуктов нового поколения, объединяющий питательный потенциал и биологическую эффективность.

***Ключевые слова:** инкапсуляция, биологически активные вещества, биодоступность, функциональные продукты, наноэмульсии, липосомы, микрокапсулирование, гидрогели, контролируемое высвобождение, стабильность пищевых систем.*

Introduction

Bioactive compounds such as polyphenols, vitamins, carotenoids, and essential oils are widely recognized for their health-promoting properties, including antioxidant, anti-inflammatory, and cardioprotective effects. However, their application in food systems is significantly limited due to low chemical stability, poor water solubility, and reduced bioavailability under gastrointestinal conditions.

Exposure to oxygen, light, temperature fluctuations, and pH variations during processing and storage leads to rapid degradation of these compounds, thereby reducing their functional efficacy. Consequently, enhancing the stability and bioaccessibility of bioactive ingredients has become a critical research focus in functional food development.

Encapsulation technologies have emerged as one of the most effective strategies to overcome these limitations by protecting sensitive compounds and enabling controlled release in targeted sites of the gastrointestinal tract. Recent studies demonstrate that nano- and microencapsulation systems, including liposomes, nanoemulsions, polymeric nanoparticles, and biopolymer-based microcapsules, significantly improve the stability and absorption of bioactive compounds in food matrices.

Nanoencapsulation, in particular, has been shown to enhance bioavailability through improved solubility, mucoadhesion, and lymphatic transport mechanisms, while also protecting nutrients from enzymatic degradation during digestion. Similarly, microencapsulation techniques

such as spray drying and coacervation have demonstrated improved bioaccessibility of sensitive compounds like anthocyanins and vitamins in in vitro gastrointestinal models .

Among various systems, liposomal encapsulation and biopolymer-based delivery platforms have gained increasing attention due to their biocompatibility and ability to mimic natural transport mechanisms in the human body . Furthermore, advances in green and sustainable encapsulation materials align with the current demand for clean-label and environmentally friendly food technologies.

Despite these advancements, challenges remain in terms of large-scale production, encapsulation efficiency optimization, regulatory approval, and consumer acceptance. Therefore, a comprehensive understanding of encapsulation mechanisms and their influence on bioavailability is essential for the development of next-generation functional foods.

This review aims to critically analyze recent progress in encapsulation technologies and their role in enhancing the stability and bioavailability of bioactive compounds in food systems.

Encapsulation techniques for bioactive compounds in foods

Encapsulation technologies have become a key strategy in functional food development due to their ability to protect sensitive bioactive compounds and improve their stability during processing, storage, and gastrointestinal digestion. Bioactive compounds such as polyphenols, vitamins, carotenoids, essential oils, and omega-3 fatty acids are highly susceptible to degradation caused by heat, light, oxygen, and pH changes, which significantly reduces their functional effectiveness in food systems.

One of the most widely applied approaches is **microencapsulation**, where bioactive compounds are entrapped within a protective wall material such as polysaccharides, proteins, or lipids. This barrier reduces oxidation, controls release kinetics, and enhances solubility of hydrophobic compounds. According to Mehta et al. (2022), microencapsulation not only protects sensitive molecules but also enables sustained release in the gastrointestinal tract, improving their functional performance in the human body.

Overall, fruit processing by-products represent a versatile and sustainable class of raw materials with significant potential for application in oleogel systems, emulsions, and other structured lipid-based food products.

Common encapsulation techniques in food systems

Several encapsulation techniques are applied in food science depending on the nature of the bioactive compound and the desired functionality.

Spray drying – the most industrially used method due to its cost-effectiveness and scalability. It converts liquid emulsions into stable powder form while protecting heat-sensitive compounds (Uhlemann *et al.*, 2002).

Freeze drying (lyophilization) – used for highly sensitive bioactives, preserving structure and activity by removing water under low temperature conditions (Schwegman, 2009).

Coacervation (simple and complex) – based on phase separation of polymers to form a coating around the active compound, widely used for flavor and oil encapsulation (Jyothi et al., 2010).

Emulsification techniques – produce nano- or microemulsions that enhance dispersion and absorption of lipophilic compounds.

Electrospinning and electro-spraying – advanced methods producing nano-scale fibers or particles with high encapsulation efficiency.

These techniques differ in efficiency, particle size, stability, and release behavior, which directly influence bioavailability and functional performance of encapsulated compounds

Inclusion complexation is a molecular encapsulation technique in which a “host” molecule forms a non-covalent inclusion structure with a “guest” bioactive compound. The most widely used host in food systems is cyclodextrin, a cyclic oligosaccharide with a hydrophobic acted cavity and hydrophilic outer surface. This unique architecture allows cyclodextrins to trap hydrophobic molecules inside their cavity, significantly improving solubility, stability, and controlled release behavior of bioactive compounds.

The formation of inclusion complexes is driven mainly by hydrophobic interactions, vander Waals forces, and hydrogen bonding. Hydrophobic guest molecules (such as essential oils, vitamins, and phenolic compounds) are partially or fully inserted into the cyclodextrin cavity, resulting in a stable host–guest system without chemical modification of the active compound.

Wall materials used for encapsulation

Wall materials are protective matrices used to entrap bioactive compounds and control their stability and release in food systems. They must be food-grade, biocompatible, and capable of forming stable films or networks around active compounds.

Table 1

Wall materials used for encapsulation of bioactive compounds

Wall material	Type	Main function in encapsulation	Scientific reference link
Maltodextrin	Polysaccharide	Carrier matrix, improves drying stability and powder formation	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Gum arabic	Polysaccharide	Strong emulsifier, stabilizes oil-in-water systems	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Alginate	Polysaccharide	pH-sensitive gel formation, controlled release	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Pectin	Polysaccharide	Film-forming ability, stabilizes polyphenols	https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.027 (PMC)
Chitosan	Polysaccharide	Antimicrobial carrier, electrostatic encapsulation	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Starch (modified)	Polysaccharide	Improves encapsulation of lipophilic compounds	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Whey protein	Protein	Strong emulsifier, protects lipophilic compounds	https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.027 (PMC)
Casein	Protein	Forms micellar network, stabilizes bioactives	https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.027 (PMC)
Gelatin	Protein	Thermo-reversible gel formation, stabilizes emulsions	https://doi.org/10.3390/polym15122659 (MDPI)
Liposomes (lecithin)	Lipid	Improves absorption of hydrophobic compounds	https://doi.org/10.1016/j.cofs.2019.03.005 (ResearchGate)

Wall materials play a crucial role in determining the efficiency of encapsulation systems by controlling stability, protection, and release behavior of bioactive compounds. Polysaccharides such as maltodextrin, gum arabic, alginate, and pectin are widely used due to their excellent film-forming and emulsifying properties, while proteins like whey protein, casein, and gelatin provide strong interfacial stabilization and improve encapsulation of lipophilic compounds. Lipid-based systems such as lecithin liposomes further enhance bioavailability by improving membrane permeability and absorption. Recent studies confirm that combinations of these materials significantly increase encapsulation efficiency and gastrointestinal stability of bioactive compounds in food systems.

The selection of appropriate wall materials for encapsulation is highly dependent on the intended application and processing technique. In processes such as spray drying and electrospraying, wall materials must exhibit good water solubility and form low-viscosity solutions to ensure smooth pumpability and efficient atomization. Additionally, they should be capable of forming stable dry powders with desirable physicochemical properties, including good flowability, dispersibility, and reconstitution ability in aqueous media. An ideal wall material should also provide an effective barrier against oxygen, moisture, and other environmental factors to minimize undesirable chemical reactions and prevent diffusion of gases that may lead to degradation of encapsulated bioactive compounds. Therefore, polysaccharides such as maltodextrin, gum arabic, and modified starch, as well as proteins like whey protein, are widely preferred due to their balanced functional properties and compatibility with food-grade encapsulation systems.

Applications of encapsulation

Encapsulation technologies are widely applied in food systems to improve the stability, functionality, and delivery efficiency of sensitive bioactive compounds. In functional food development, encapsulation is used to protect polyphenols from oxidative degradation, thermal processing, and pH-induced instability, thereby maintaining their antioxidant activity during storage and digestion. It is also extensively applied for the stabilization of vitamins such as A, D, E, and C, which are highly susceptible to light and oxygen exposure.

Another major application is the encapsulation of omega-3 fatty acids (EPA and DHA), which are prone to rapid lipid oxidation; encapsulation significantly enhances their shelf stability and prevents off-flavor formation. Similarly, encapsulation is used to mask undesirable taste and odor of bioactive compounds, particularly plant extracts and essential oils, improving their acceptability in food formulations.

Encapsulation also plays a crucial role in improving the bioavailability of poorly water-soluble compounds such as curcumin and carotenoids by enhancing their solubility and absorption in the gastrointestinal tract. In probiotic food systems, encapsulation protects microorganisms such as *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* from harsh processing conditions and gastric acidity, ensuring their survival and targeted delivery to the intestine.

In addition, encapsulation is applied for the protection and controlled release of flavor compounds, enzymes used in food processing, and mineral nutrients such as iron, zinc, and calcium, reducing their reactivity and improving nutritional efficiency. It is also widely used to stabilize natural colorants like anthocyanins and betalains, which are sensitive to pH, heat, and light.

Overall, encapsulation technologies are extensively integrated into dairy products, bakery systems, beverages, and functional foods, where they provide controlled release, improved stability, and enhanced bioaccessibility of active compounds, making them a key strategy in modern food engineering.

A. Encapsulation of fish oil

Fish oil is a rich source of omega-3 polyunsaturated fatty acids, mainly eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are strongly associated with cardiovascular, anti-inflammatory, and neuroprotective effects. However, fish oil is highly susceptible to oxidation, leading to rancidity and loss of nutritional quality. Encapsulation is widely applied to protect these lipids from oxygen, light, and heat, thereby improving their stability and bioavailability in food systems (Venugopalan et al., 2021; Jedrusek-Golinska et al., 2020).

Table 2
Different techniques and wall/coating materials for encapsulation of omega-3 PUFAs from fish oil

Encapsulation technique	Wall / coating materials	Application purpose (omega-3 PUFA protection)	Key reference
Spray drying	Maltodextrin, gum arabic, modified starch	Converts fish oil emulsions into stable powder; protects EPA/DHA from oxidation	Desai & Park, 2005
Spray chilling / cooling	Hydrogenated vegetable oil, stearic acid	Forms lipid-based microcapsules; reduces oxygen exposure	Zuidam & Nedovic, 2010
Complex coacervation	Gelatin + gum arabic	High encapsulation efficiency for fish oil droplets; improves stability in food matrices	Anal & Singh, 2007
Emulsification (nanoemulsion)	Whey protein, casein, lecithin	Improves dispersibility and bioavailability of omega-3 fatty acids	McClements, 2012
Liposome encapsulation	Phospholipids (lecithin)	Enhances intestinal absorption and protects against gastric degradation	Mozafari et al., 2008
Freeze drying (lyophilization)	Maltodextrin, trehalose, inulin	Preserves oxidation-sensitive fish oil compounds under low-temperature dehydration	Zuidam & Nedovic, 2010
Inclusion complexation	Cyclodextrins (β -cyclodextrin)	Encapsulates hydrophobic fish oil components; improves stability and masking odor	Loftsson & Brewster, 2012

Encapsulation of omega-3 polyunsaturated fatty acids from fish oil is mainly performed using spray drying, emulsification, coacervation, lipid-based systems, and inclusion complexation techniques. These methods employ wall materials such as polysaccharides (maltodextrin, gum arabic), proteins (whey protein, gelatin), lipids (phospholipids), and cyclodextrins to protect EPA and DHA from oxidation, improve stability, and enhance bioavailability in food systems. The selection of technique and coating material strongly influences encapsulation efficiency, release behavior, and oxidative stability of omega-3 fatty acids during processing and storage.

B. Encapsulation of bioactive peptides and protein hydrolysates

Bioactive peptides and protein hydrolysates derived from food proteins exhibit antihypertensive, antioxidant, antimicrobial, and immunomodulatory activities. Despite their functional potential, they are often unstable under gastrointestinal conditions and may lose activity during processing. Encapsulation techniques are used to protect peptide structures, enhance controlled release, and improve their bioaccessibility in functional food systems (Korhonen & Pihlanto, 2006; Singh et al., 2020).

C. Encapsulation of probiotic microorganisms

Probiotic microorganisms such as *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* provide health benefits by improving gut microbiota balance and enhancing immune response. However, their viability is significantly reduced during processing, storage, and passage through the acidic gastric environment. Encapsulation is applied to protect probiotic cells and ensure their survival and targeted delivery to the intestine, thereby maintaining their functional activity in food products (Anal & Singh, 2007; Cook et al., 2012).

D. Encapsulation of vitamins and minerals

Vitamins (A, D, E, and C) and essential minerals (iron, zinc, calcium) are important micronutrients required for normal physiological functions. However, they are highly sensitive to oxidation, light, and pH changes, which can reduce their stability and bioavailability. Encapsulation is used to protect these micronutrients, control their release, and improve absorption efficiency in fortified food systems (Desai & Park, 2005; Zuidam & Nedovic, 2010).

Table 3
Applications of encapsulation of selected bioactive components

Bioactive component	Source / type	Encapsulation purpose	Encapsulation benefit	Reference
Polyphenols	Green tea, grape seed, rosemary	Protection against oxidation and heat degradation	Improved antioxidant stability and controlled release	McClements, 2015
Curcumin	Turmeric extract	Enhance solubility and bioavailability	Increased intestinal absorption and functional activity	Anand et al., 2007
Carotenoids	Carrot, tomato, algae	Protection from light and oxygen	Improved color stability and bioaccessibility	Desai & Park, 2005
Anthocyanins	Berry fruits	Stabilization in different pH conditions	Enhanced color retention in food systems	Bakowska-Barczak, 2005
Essential oils	Citrus, oregano, thyme	Masking odor and controlling volatility	Controlled antimicrobial release	Bilia et al., 2014
Probiotics	<i>Lactobacillus</i> , <i>Bifidobacterium</i>	Protection from gastric acid and heat	Improved survival in gastrointestinal tract	Anal & Singh, 2007
Vitamins (A, D, E, C)	Synthetic / natural sources	Protection from oxidation and light	Improved stability and bioavailability	Zuidam & Nedovic, 2010

Encapsulation of bioactive compounds is widely applied to improve the stability, functionality, and bioavailability of nutraceutical ingredients in food systems. Polyphenols, carotenoids, vitamins, probiotics, essential oils, peptides, and minerals are commonly encapsulated to protect them from environmental stress factors such as oxygen, light, heat, and pH changes. This technology enables controlled release, enhanced absorption, and improved sensory properties, making it a key strategy in the development of functional and fortified foods.

Conclusion and Future Perspectives

Encapsulation technologies have become a core strategy in modern food science for improving the stability, functionality, and bioavailability of bioactive compounds. Current evidence clearly demonstrates that techniques such as spray drying, emulsification, coacervation, liposome formation, and inclusion complexation significantly enhance the protection of sensitive compounds including omega-3 fatty acids, polyphenols, vitamins, probiotics, peptides, and essential oils. The selection of appropriate wall materials—such as polysaccharides, proteins, lipids, and cyclodextrins—plays a decisive role in determining encapsulation efficiency, release behavior, and overall performance in food systems.

Despite significant progress, several challenges still limit large-scale application. These include limited encapsulation efficiency for highly hydrophilic or highly volatile compounds, stability issues during long-term storage, scale-up difficulties for nano-encapsulation systems, and regulatory constraints for novel coating materials. In addition, the interaction between encapsulated compounds and complex food matrices remains insufficiently understood, particularly under real processing and gastrointestinal conditions.

Future research should focus on the development of multi-functional and hybrid encapsulation systems that combine the advantages of different wall materials to achieve improved protection and targeted release. The integration of nano-structured delivery systems, such as nanoemulsions, biopolymer nanoparticles, and smart responsive carriers, is expected to significantly enhance bioavailability and controlled release efficiency. Furthermore, the use of natural, clean-label, and sustainable wall materials derived from food industry by-products represents a promising direction aligned with circular economy principles.

Advances in precision food engineering, including stimulus-responsive encapsulation systems (pH-, enzyme-, or temperature-sensitive carriers), will further enable targeted delivery of bioactives in specific regions of the gastrointestinal tract. Finally, interdisciplinary research

combining food science, materials engineering, and nutrition science will be essential to translate encapsulation technologies from laboratory-scale innovations into commercially viable functional food products.

Overall, encapsulation is expected to play a transformative role in the next generation of functional foods, bridging the gap between bioactive compound stability and human health benefits.

REFERENCES

- Mingli Hao, Xioonan Tan, Ning Xin. Nanoencapsulation of nutraceuticals: enhancing stability and bioavailability in functional foods. *Front. Nutr.*, 12 January 2026 Sec. Nutrition and Food Science Technology Volume 12 - 2025 | <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1746176>.
- Shakhnozakhon Salijonova, Sarvar Khodjaev, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozakhon Gaipova, Gulnorakhon Salijonova, Akhror Abdurakhimov, Dilfuza Egamberdieva, Octavio Calvo-Gomez Jerusalem artichoke extract as a functional ingredient in margarine: physicochemical properties, stability, microbiological, and toxicological assessment. *Applied Food Research* (6) 2026. – 1-13p.
- Sarvar Khodjaev, Shakhnozakhon Salijonova, Madina Khamidova and Alvina Farooqui Scopus based bibliometric analysis of margarine for the period of 2012-202. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary*, 2026; 9 (1): 23-41p
- Bakry, A.M., et al. (2016). Microencapsulation of oils: a comprehensive review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 15, 143–182. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12179>
- McClements, D.J. (2015). *Food emulsions: principles, practices, and techniques*. CRC Press.
- Desai, K.G.H., & Park, H.J. (2005). Recent developments in microencapsulation of food ingredients. *Drying Technology*, 23, 1361–1394. <https://doi.org/10.1081/DRT-200054173>
- Augustin, M.A., & Hemar, Y. (2009). Nano- and micro-structured assemblies for encapsulation of food ingredients. *Trends in Food Science & Technology*, 20, 213–220. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2009.03.001>
- Zuidam, N.J., & Nedović, V. (2010). *Encapsulation Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing*. Springer.
- Anal, A.K., & Singh, H. (2007). Recent advances in microencapsulation of probiotics. *Trends in Food Science & Technology*, 18, 240–251. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2007.01.001>
- Chang, C., & Nickerson, M.T. (2018). Encapsulation of omega-3 fatty acid-rich oils using protein-based emulsions. *Journal of Food Science and Technology*, 55, 2850–2861. <https://doi.org/10.1007/s13197-018-3257-0>
- Sultana, A., Adachi, S., & Yoshii, H. (2023). Encapsulation of fish oil and essential fatty acids by spray drying. *Sustainable Food Technology*, 1, 827–836. <https://doi.org/10.1039/D3FB00099K>
- Selim, K.A., et al. (2021). Effect of wall material type on encapsulation efficiency and oxidative stability of fish oil. *Molecules*, 26, 6109. <https://doi.org/10.3390/molecules26206109>
- Yang, M., et al. (2024). Microencapsulation of fish oil by spray drying and freeze drying. *Journal of Food Science*, 89, 3276–3289. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.17098>
- Carneiro, H.C.F., et al. (2013). Encapsulation of flaxseed oil using different wall materials. *Journal of Food Engineering*, 115, 443–451. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.03.033>
- Polavarapu, S., et al. (2011). Fish oil microencapsulation using sugar beet pectin. *Food Chemistry*, 127, 1694–1705. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.02.044>
- Eratte, D., et al. (2018). Microencapsulation of omega-3 oils and probiotics. *Trends in Food Science & Technology*, 71, 121–131. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.11.007>
- McClements, D.J. (2012). Nanoemulsions versus microemulsions for food systems. *Colloids and Surfaces A*, 352, 31–44. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.02.036>
- Mozafari, M.R., et al. (2008). Liposomes: a review of development and applications. *Liposome Technology in Food Systems*, 1–22. <https://doi.org/10.1201/9781420006275>
- Carneiro, H.C.F., Tonon, R.V., Grosso, C.R.F., & Hubinger, M.D. (2013). Encapsulation of flaxseed oil by spray-drying using different combinations of wall materials. *Journal of Food Engineering*, 115, 443–451. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.03.033>.
- Eratte, D., Wang, B., Dowling, K., Barrow, C.J., & Adhikari, B. (2018). Recent development of encapsulation technologies of omega-3 oils. *Trends in Food Science & Technology*, 71, 121–131. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.11.007>.

ADVANCES IN MICROENCAPSULATION OF ESSENTIAL OILS: TECHNIQUES, WALL MATERIALS, AND CONTROLLED RELEASE MECHANISMS

Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloyi Abdurakhimova, Sarvar Khodjaev

Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Food and Perfumery-Cosmetic Products
Technology, Tashkent, Uzbekistan.

¹e-mail: shaxnozosalijonova@gmail.com

Abstract. Essential oils (EOs) are volatile bioactive compounds widely used in food, pharmaceutical, cosmetic, and industrial applications. However, their high volatility, sensitivity to environmental factors, and chemical instability limit their direct application. Microencapsulation has emerged as an effective strategy to improve the stability, protection, and controlled release of EOs. This review summarizes recent advances in encapsulation techniques, wall materials, and controlled release mechanisms, highlighting their applications and future prospects.

Keywords: essential oils, microencapsulation, controlled release, wall materials, bioactive compounds.

EFIRDAN OLINGAN MOYLARNI MIKROKAPSULYATSIYALASHDAGI YUTUQLAR: TEXNIKALAR, DEVOR MATERIALLARI VA BOSHQARILADIGAN AJRALIB CHIQISH MEKANIZMLARI

Annotatsiya. Efirdan olingan moylar (EO) oziq-ovqat, farmatsevtika, kosmetika va sanoat sohalarida keng qo'llaniladigan uchuvchan biofaol birikmalardir. Biroq ularning yuqori uchuvchanligi va tashqi omillarga sezgirligi bevosita qo'llanilishini cheklaydi. Mikrokapsulyatsiya bu muammolarni bartaraf etishda samarali usul bo'lib, EO barqarorligini oshirish va boshqariladigan ajralishini ta'minlaydi. Ushbu sharh ishida inkapsulyatsiya texnikalari, devor materiallari va ajralish mexanizmlari bo'yicha so'nggi yutuqlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: efir moylari, mikrokapsulyatsiya, boshqariladigan ajralish, devor materiallari, biofaol moddalar.

ДОСТИЖЕНИЯ В МИКРОКАПСУЛИРОВАНИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОЛОЧЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ

Аннотация. Эфирные масла (ЭМ) представляют собой летучие биологически активные соединения, широко применяемые в пищевой, фармацевтической, косметической и промышленной сферах. Однако их высокая летучесть и чувствительность к внешним факторам ограничивают прямое использование. Микрокапсулирование является эффективным методом повышения стабильности и контролируемого высвобождения ЭМ. В данном обзоре рассматриваются современные достижения в области технологий инкапсуляции, оболочечных материалов и механизмов высвобождения.

Ключевые слова: эфирные масла, микрокапсулирование, контролируемое высвобождение, оболочечные материалы, биологически активные вещества.

1. Introduction

Essential oils (EOs) are liquid products present in plants and can be defined as complex natural mixtures of volatile secondary lipophilic metabolites that give plants and spices their characteristic aroma and color (Benchaar & Greathead, 2005). They are composed of diverse chemical constituents, mainly terpenes, terpenoids, and phenolic compounds, which are responsible for their wide range of biological activities. Owing to these properties, essential oils have found

extensive applications in food preservation, pharmaceuticals, cosmetics, agrochemicals, textiles, and hygiene products.

However, despite their functional versatility, the practical application of essential oils is significantly limited due to their high volatility, poor water solubility, sensitivity to light, oxygen, and heat, as well as rapid degradation under environmental conditions. These challenges reduce their stability and effectiveness in industrial formulations.

To overcome these limitations, microencapsulation has emerged as a promising technology for protecting essential oils from environmental stress, enhancing their stability, and enabling controlled release of bioactive compounds. This approach has gained increasing attention in recent years as a strategy to improve the functional performance and broaden the application scope of essential oils in various sectors.

The biological activities of essential oils are directly related to their complex chemical composition, particularly terpenes, phenolics, and oxygenated derivatives. As illustrated in Figure 1, these compounds are responsible for a broad spectrum of bioactivities, including antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, and anticancer effects. These properties make essential oils highly valuable in functional formulations across food preservation systems, pharmaceutical delivery, cosmetic products, and agricultural applications.

2. Essential Oils

Essential oils (EOs) are volatile, complex natural mixtures of lipophilic secondary metabolites produced by aromatic plants as part of their defense and ecological communication systems. They are typically obtained from different plant parts such as leaves, flowers, seeds, bark, roots, and fruits through physical separation processes, most commonly steam distillation, hydrodistillation, cold pressing, or modern techniques such as supercritical fluid extraction. EOs are characterized by their strong aroma, hydrophobic nature, and high volatility, which make them highly functional but also chemically unstable under environmental stress.

Chemically, essential oils are composed of a wide spectrum of low molecular weight compounds, often dominated by two major groups: terpenoids (monoterpenes and sesquiterpenes) and phenylpropanoids. Monoterpenes such as limonene, pinene, and linalool are responsible for fresh and citrus-like notes, while sesquiterpenes such as caryophyllene and humulene contribute to deeper aromatic profiles. Phenylpropanoids like eugenol, cinnamaldehyde, and anethole are often associated with strong biological activity, including antimicrobial and antioxidant effects. In most essential oils, a few major constituents (20–70%) define the chemical identity, while minor compounds contribute to synergistic biological activity and aroma complexity.

From a physicochemical perspective, essential oils are generally liquid at room temperature, poorly soluble in water, and highly soluble in organic solvents and lipids. Their volatility and sensitivity to oxygen, light, heat, and moisture significantly influence their stability and shelf life. These properties also explain their rapid degradation and loss of biological activity when applied directly in food, pharmaceutical, cosmetic, and agricultural systems.

Biologically, essential oils exhibit a broad spectrum of activities, including antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antifungal, antiviral, insecticidal, and anticancer properties. These effects are mainly attributed to their ability to interact with microbial cell membranes, disrupt enzymatic systems, and induce oxidative stress in pathogens. Due to these multifunctional properties, essential oils have gained increasing attention as natural alternatives to synthetic preservatives and bioactive agents in multiple industries.

However, despite their promising biological performance, the direct application of essential oils is limited by several challenges: high volatility, poor water solubility, strong aroma intensity, chemical instability, and potential interaction with food or formulation matrices. These limitations significantly reduce their efficiency and practical usability.

Therefore, essential oils are ideal candidates for microencapsulation technologies, which aim to protect active compounds, improve stability, mask strong odors, and enable controlled or targeted release. In this context, microencapsulation serves as a strategic tool to extend the functional lifespan of essential oils and enhance their applicability in advanced delivery systems.

Table 1

Composition of compounds found in essential oils

Chemical group	Sub-group	Representative compounds	Typical sources (examples)	Main functional role
Terpenes	Monoterpenes	Limonene, α -pinene, β -pinene, myrcene, sabinene	Citrus peel, pine, rosemary, eucalyptus	Aroma formation, antimicrobial, antioxidant
	Oxygenated monoterpenes	Linalool, menthol, geraniol, borneol, citronellol	Lavender, mint, rose, coriander	Strong bioactivity, fragrance, antimicrobial
Sesquiterpenes	Hydrocarbon sesquiterpenes	β -caryophyllene, humulene, germacrene D	Clove, hops, black pepper	Anti-inflammatory, antioxidant
	Oxygenated sesquiterpenes	Farnesol, spathulenol, nerolidol	Sandalwood, chamomile	Antimicrobial, soothing activity
Phenylpropanoids	Simple phenylpropanoids	Eugenol, cinnamaldehyde, anethole, chavicol	Clove, cinnamon, star anise, basil	Strong antimicrobial, flavoring agents
Aldehydes	Aliphatic & aromatic aldehydes	Citral (geranial + neral), benzaldehyde, cinnamaldehyde	Lemon grass, almond, cinnamon	Strong aroma, antimicrobial
Ketones	Aliphatic ketones	Carvone, camphor, thujone	Caraway, sage, rosemary	Biological activity, fragrance
Esters	Simple esters	Linalyl acetate, geranyl acetate	Lavender, bergamot	Sweet aroma, calming effect
Alcohols	Monoterpene alcohols	Terpinen-4-ol, borneol	Tea tree, rosemary	Antimicrobial, antioxidant
Oxides	Ether-like compounds	1,8-cineole (eucalyptol)	Eucalyptus, bay leaf	Respiratory activity, antimicrobial
Others (minor compounds)	Sulfur compounds, coumarins	Allicin, coumarin derivatives	Garlic, cinnamon leaves	Bioactivity, antioxidant

Table 1 summarizes the major classes of chemical constituents typically present in essential oils, along with representative compounds, their plant sources, and key functional roles.

Essential oils are chemically diverse systems predominantly composed of terpenes, terpenoids, phenylpropanoids, and minor groups such as aldehydes, ketones, esters, alcohols, and oxides. The relative abundance of these compounds varies significantly depending on botanical origin, extraction method, and environmental factors. Monoterpenes and oxygenated monoterpenes generally form the largest fraction and are mainly responsible for aroma characteristics and biological activities such as antimicrobial and antioxidant effects. Sesquiterpenes and phenylpropanoids contribute to enhanced stability and stronger biofunctional properties. Minor constituents, although present in low concentrations, often exhibit synergistic effects that influence the overall bioactivity and sensory profile of essential oils. This compositional complexity underpins the wide applicability of essential oils in food preservation, pharmaceuticals, cosmetics, and agricultural systems.

2.1. Extraction Methods of Essential Oils

Essential oil extraction methods refer to a set of physical and physicochemical processes designed to isolate volatile aromatic compounds from plant materials while preserving their chemical integrity and biological activity. The choice of extraction technique plays a crucial role in determining the yield, composition, purity, and functional quality of the final essential oil. These methods are generally classified into conventional and advanced extraction technologies depending on the energy source, operating conditions, and selectivity toward target compounds.

Steam distillation is the most widely used traditional method for essential oil extraction. It involves the passage of steam through plant material, causing volatile compounds to evaporate at temperatures below their normal boiling points. The vapor mixture is then condensed and separated into essential oil and hydrosol. This method is cost-effective and scalable but may lead to partial degradation of heat-sensitive compounds.

Hydrodistillation is a closely related technique in which plant material is directly immersed in water and heated to boiling. The volatile compounds co-distill with steam and are subsequently collected after condensation. Although simple and widely applied, hydrodistillation may result in longer extraction times and potential thermal degradation of certain bioactive constituents.

Figure 1 illustrates the schematic representation of the hydrodistillation process for essential oil extraction from plant materials. In this method, plant biomass is immersed in water and heated to boiling, causing the release of volatile compounds. The generated steam carries essential oil vapors through a condenser, where they are cooled and converted back into liquid form. The resulting distillate is then separated in a Florentine separator into two phases: essential oil and hydrosol (aqueous phase), due to differences in density. This conventional technique is widely used for isolating thermally stable essential oils and remains one of the most fundamental and industrially relevant extraction methods.

Cold pressing (expression) is a mechanical extraction method primarily used for citrus peels. It involves physically pressing or puncturing the oil glands to release essential oils without the application of heat. This method preserves the natural composition and freshness of volatile compounds but is limited to specific raw materials.

Solvent extraction uses organic solvents such as hexane or ethanol to dissolve essential oil components from plant matrices. After extraction, the solvent is removed to obtain a concentrated product known as an “absolute.” This method is particularly suitable for delicate flowers that cannot withstand high temperatures; however, it may leave trace solvent residues.

Supercritical fluid extraction (SFE), especially using supercritical carbon dioxide (CO₂), is an advanced green technology that operates under conditions where CO₂ exhibits both gas-like diffusivity and liquid-like solvating power. This allows selective extraction of high-purity essential oils at relatively low temperatures, minimizing thermal degradation and solvent contamination.

Microwave-assisted extraction (MAE) and **ultrasound-assisted extraction (UAE)** are modern intensification techniques that enhance mass transfer and reduce extraction time. MAE uses microwave energy to heat intracellular water, causing cell rupture and rapid release of essential oils, while UAE employs acoustic cavitation to disrupt plant tissues and improve solvent penetration.

Overall, the selection of extraction method significantly influences the chemical profile, biological activity, and industrial applicability of essential oils. Recent trends in essential oil processing are increasingly focused on green, energy-efficient, and selective extraction technologies to meet the growing demand for high-quality natural products.

2.2. Essential Oils Applications

Essential oils (EOs) are widely recognized for their diverse biological and functional properties, including antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antifungal, and aromatic activities. However, their high volatility, sensitivity to oxidation, and low water solubility significantly limit their direct application. Microencapsulation has therefore emerged as a key enabling technology to expand their practical use across multiple industries by improving stability, controlling release, and enhancing bioavailability.

2.2.1. Food Industry Applications

In the food sector, microencapsulated essential oils are primarily used as natural preservatives and flavoring agents. Encapsulation protects volatile compounds from degradation during processing and storage while enabling controlled release in response to environmental triggers such as pH, moisture, or temperature.

Typical applications include:

- extension of shelf life in meat, dairy, and bakery products;
- replacement of synthetic preservatives (e.g., sodium benzoate, sorbates);
- controlled flavor release in beverages and confectionery;
- antimicrobial packaging systems to inhibit foodborne pathogens.

Cinnamon, oregano, thyme, clove, and rosemary oils are among the most studied due to their strong antimicrobial efficacy against *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, and *Listeria monocytogenes*.

2.2.2. Pharmaceutical and Biomedical Applications

In pharmaceutical systems, encapsulated essential oils are used for their therapeutic properties and improved delivery efficiency. Microencapsulation enhances solubility, reduces irritation, and allows sustained release.

Key applications include:

- topical formulations for wound healing and skin infections;
- oral delivery systems for anti-inflammatory and antioxidant therapy;
- controlled antimicrobial agents in medical coatings;
- adjunct treatments for respiratory and digestive disorders.

Encapsulation enables dose reduction while maintaining efficacy, minimizing toxicity and volatility-related loss.

2.2.3. Cosmetic and Personal Care Applications

The cosmetic industry extensively utilizes essential oils for fragrance, antimicrobial protection, and skin-conditioning effects. However, direct incorporation often leads to instability

and skin irritation. Microencapsulation resolves these challenges by providing controlled release and protection against oxidation.

Applications include:

- fragrance stabilization in perfumes and deodorants;
- long-lasting release in creams, lotions, and shampoos;
- anti-acne and antimicrobial formulations;
- sensitive-skin products with reduced irritation potential.

Lavender, tea tree, eucalyptus, and citrus oils are commonly encapsulated for cosmetic formulations.

2.2.4. Agricultural Applications

Encapsulated essential oils are increasingly applied in sustainable agriculture as natural pesticides, herbicides, and plant growth regulators. Their biodegradability and low environmental impact make them attractive alternatives to synthetic agrochemicals.

Applications include:

- controlled-release biopesticides against insect pests;
- fungal disease control in crops and stored grains;
- seed coating for enhanced germination and protection;
- post-harvest protection against spoilage microorganisms.

Encapsulation improves field stability against UV degradation and evaporation losses.

2.2.5. Food Packaging Applications

Active and intelligent packaging systems incorporating microencapsulated essential oils are gaining attention. These systems provide antimicrobial and antioxidant protection throughout storage and distribution.

Applications include:

- biodegradable films with antimicrobial activity;
- controlled release of volatiles inside packaging headspace;
- oxygen scavenging and oxidative stability improvement;
- smart packaging indicators combined with natural bioactives.

Chitosan, starch-based films, and protein matrices are frequently used as carrier systems.

2.2.6. Textile and Environmental Applications

Emerging applications extend to textiles and environmental protection, where controlled release of essential oils provides functional benefits.

- antimicrobial textile finishing for medical and sports fabrics;
- odor control in clothing and home textiles;
- air purification systems using volatile bioactives;
- eco-friendly repellents for household applications.

Overall, microencapsulation transforms essential oils from highly unstable natural extracts into multifunctional bioactive systems with tunable release behavior. This expands their applicability far beyond traditional uses, enabling integration into high-value food, pharmaceutical, cosmetic, agricultural, and packaging systems.

Table 3

Advantages and disadvantages of different essential oil extraction methods

Extraction method	Advantages	Disadvantages
Hydrodistillation (HD)	Simple equipment; low cost; no organic solvents required; widely used and standardized	Long extraction time; thermal degradation of heat-sensitive compounds; relatively low yield for some plants
Steam distillation (SD)	Suitable for large-scale production; solvent-free; better control than	High energy consumption; possible loss of highly volatile compounds; thermal

	hydrodistillation; widely industrialized	stress on sensitive constituents
Solvent extraction	High yield; suitable for delicate flowers and low-volatility compounds; good aroma profile preservation	Residual solvent risk; toxicological concerns; additional purification needed; higher cost
Cold pressing (expression)	No heat applied; preserves natural aroma; environmentally friendly; simple process	Limited mainly to citrus peels; lower selectivity; potential waxes and impurities in extract
Supercritical CO₂ extraction (SC-CO₂)	High selectivity; solvent-free final product; low temperature preserves bioactivity; tunable parameters (pressure, temperature)	High initial equipment cost; technical complexity; requires skilled operation
Microwave-assisted extraction (MAE)	Rapid extraction; reduced solvent use; improved yield; energy efficient	Risk of localized overheating; equipment cost; not suitable for all plant matrices
Ultrasound-assisted extraction (UAE)	Short extraction time; improved mass transfer; low temperature operation; energy efficient	Scale-up limitations; possible degradation with excessive sonication; equipment wear issues
Enfleurage (traditional method)	Excellent preservation of delicate floral aroma; no heat or solvents required	Very time-consuming; low yield; labor-intensive; commercially obsolete in many cases

Among the available extraction techniques, conventional methods such as hydrodistillation and steam distillation remain widely used due to their simplicity and scalability; however, they often suffer from thermal degradation of bioactive compounds. In contrast, advanced techniques such as supercritical CO₂, microwave-assisted, and ultrasound-assisted extraction provide improved efficiency, higher selectivity, and better preservation of volatile constituents, although at the expense of higher operational complexity and cost. The selection of an appropriate method therefore depends on plant material characteristics, target compound stability, and industrial scalability requirements.

2.3. Essential Oils in Plants

Essential oils (EOs) are complex mixtures of volatile, lipophilic secondary metabolites naturally synthesized and accumulated in various plant species. They are not directly involved in primary growth processes, but play a crucial ecological role in plant survival, defense, and interaction with the environment. Biosynthetically, essential oils are mainly derived from two metabolic pathways: the mevalonate pathway (MVA) and the methylerythritol phosphate pathway (MEP), which generate key precursors for terpenoids—the dominant class of essential oil constituents. In addition, phenylpropanoids contribute significantly to the aromatic and biological profile of many oils.

Essential oils (EOs) are not uniformly distributed within plant tissues; instead, they are localized in specialized anatomical structures where they are biosynthesized, accumulated, and protected. These storage sites vary widely among plant species and are typically adapted to prevent self-toxicity while enabling rapid release when needed. Common compartments include glandular trichomes, secretory ducts, resin canals, oil cells, and epidermal structures, depending on the botanical origin.

Functionally, this compartmentalization enables essential oils to operate in highly diverse and context-dependent ways. In external tissues such as leaves and flowers, they participate in ecological communication by attracting pollinators through volatile aroma signals or deterring herbivores and pathogens via antimicrobial and repellent activity. In internal storage tissues, they contribute to plant defense by forming a chemically active barrier that can be mobilized upon mechanical damage or microbial invasion.

Overall, the spatial distribution of essential oils within plants reflects a finely tuned evolutionary strategy, allowing these compounds to act as both protective agents and ecological mediators, with their role shifting dynamically depending on environmental pressure and plant physiology.

Table 2

Essential oil plants, species, main components, molecular characteristics, and biological properties

Plant (EO source)	Botanical species	Main components	Key molecules (structure type)	Biological properties
Lavender	<i>Lavandula angustifolia</i>	Linalool, linalyl acetate	Linalool (monoterpene alcohol, C ₁₀ H ₁₈ O); linalyl acetate (ester)	Sedative, anxiolytic, antimicrobial, anti-inflammatory
Peppermint	<i>Mentha piperita</i>	Menthol, menthone	Menthol (cyclic monoterpene alcohol, C ₁₀ H ₂₀ O); menthone (ketone)	Analgesic, cooling effect, antimicrobial, digestive support
Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	1,8-cineole	1,8-cineole (monoterpene oxide, C ₁₀ H ₁₈ O)	Expectorant, antimicrobial, anti-inflammatory, respiratory relief
Tea tree	<i>Melaleuca alternifolia</i>	Terpinen-4-ol, γ -terpinene	Terpinen-4-ol (monoterpene alcohol); γ -terpinene (hydrocarbon)	Strong antimicrobial, antifungal, wound healing
Oregano	<i>Origanum vulgare</i>	Carvacrol, thymol	Carvacrol & thymol (phenolic monoterpenes, C ₁₀ H ₁₄ O)	Potent antibacterial, antioxidant, antifungal
Thyme	<i>Thymus vulgaris</i>	Thymol, p-cymene	Thymol (phenolic monoterpene); p-cymene (aromatic hydrocarbon)	Antimicrobial, antioxidant, preservative activity
Clove	<i>Syzygium aromaticum</i>	Eugenol	Eugenol (phenylpropanoid, C ₁₀ H ₁₂ O ₂)	Analgesic, antiseptic, antioxidant, anti-inflammatory
Cinnamon	<i>Cinnamomum verum</i>	Cinnamaldehyde	Cinnamaldehyde (aromatic aldehyde, C ₉ H ₈ O)	Antimicrobial, antidiabetic, antioxidant
Rosemary	<i>Rosmarinus officinalis</i>	1,8-cineole, camphor	Camphor (bicyclic ketone, C ₁₀ H ₁₆ O); cineole	Neuroprotective, antioxidant, antimicrobial
Lemon	<i>Citrus limon</i>	Limonene	Limonene (monoterpene hydrocarbon, C ₁₀ H ₁₆)	Antioxidant, mood enhancement, antimicrobial, flavoring

Essential oils derived from different plant species exhibit a high degree of chemical diversity, predominantly consisting of monoterpenes, sesquiterpenes, and phenylpropanoid derivatives. These structural differences directly determine their biological activities, including

antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and neuroactive properties. Monoterpene alcohols (e.g., linalool, menthol) generally exhibit mild biological effects with multifunctional applications, whereas phenolic compounds (e.g., thymol, carvacrol, eugenol) demonstrate strong antimicrobial potency. This structure–activity relationship is fundamental for selecting specific essential oils in food, pharmaceutical, and cosmetic applications, as well as for designing targeted microencapsulation systems.

2.4. Pharmacological and Medical Applications of Essential Oils

Essential oils (EOs) have gained significant attention in pharmacological and medical research due to their broad spectrum of bioactivities, including antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, analgesic, and neuroactive effects. However, their clinical and therapeutic utilization is often limited by volatility, poor aqueous solubility, chemical instability, and rapid metabolism. Microencapsulation strategies are therefore increasingly applied to improve bioavailability, enhance pharmacokinetic profiles, and enable controlled or targeted delivery.

Table 4

Some pharmacological actions of essential oils

Essential oil source	Botanical species	Major active compounds	Pharmacological action	Mechanism of action (brief)
Lavender oil	<i>Lavandula angustifolia</i>	Linalool, linalyl acetate	Anxiolytic, sedative, anti-inflammatory	Modulation of GABAergic neurotransmission; inhibition of inflammatory cytokines
Peppermint oil	<i>Mentha piperita</i>	Menthol, menthone	Analgesic, antispasmodic, carminative	TRPM8 receptor activation; smooth muscle relaxation
Tea tree oil	<i>Melaleuca alternifolia</i>	Terpinen-4-ol, γ -terpinene	Antimicrobial, antifungal	Disruption of microbial cell membranes; leakage of intracellular content
Oregano oil	<i>Origanum vulgare</i>	Carvacrol, thymol	Broad-spectrum antimicrobial, antioxidant	Membrane destabilization; inhibition of oxidative stress pathways
Thyme oil	<i>Thymus vulgaris</i>	Thymol, p-cymene	Antiseptic, expectorant, antimicrobial	Enzyme inhibition in microbes; bronchodilation effect
Clove oil	<i>Syzygium aromaticum</i>	Eugenol	Analgesic, antiseptic, anti-inflammatory	COX enzyme inhibition; local anesthetic effect on nerve endings
Cinnamon oil	<i>Cinnamomum verum</i>	Cinnamaldehyde	Antidiabetic, antimicrobial, antioxidant	Modulation of insulin signaling; inhibition of microbial enzymes
Eucalyptus oil	<i>Eucalyptus globulus</i>	1,8-cineole	Expectorant, mucolytic, anti-inflammatory	Increased mucociliary clearance; bronchodilation
Rosemary oil	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Camphor, 1,8-cineole	Neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory	Reduction of oxidative stress; cholinergic activity modulation
Lemon oil	<i>Citrus limon</i>	Limonene	Antioxidant, mood-enhancing, antimicrobial	Free radical scavenging; limbic system stimulation

Essential oils exhibit a wide range of pharmacological activities primarily attributed to their bioactive terpenoid and phenylpropanoid constituents. Their mechanisms of action include membrane disruption in microbial cells, modulation of inflammatory signaling pathways, interaction with neurotransmitter systems, and regulation of oxidative stress. Phenolic-rich oils such as oregano and thyme demonstrate strong antimicrobial potency, whereas monoterpene alcohols like linalool and menthol are more associated with neuroactive and spasmolytic effects. These structure–activity relationships are critical for selecting appropriate essential oils in pharmaceutical formulations and for designing advanced delivery systems such as microencapsulation to enhance therapeutic efficiency and stability.

3. Microencapsulation of Essential Oils

Microencapsulation is a process in which essential oils (EOs) are entrapped within a protective coating or matrix material to form micro-scale carriers (typically 1–1000 µm). This technology is designed to protect volatile and sensitive compounds from environmental degradation while enabling controlled, targeted, or sustained release under specific conditions. In the context of essential oils, microencapsulation significantly enhances chemical stability, reduces evaporation losses, masks strong odors, and improves handling and application performance across food, pharmaceutical, cosmetic, and agricultural systems.

3.1 Principle of Microencapsulation

The core principle of microencapsulation involves surrounding oil droplets (core material) with a polymeric or lipid-based wall material through physical, chemical, or physicochemical methods. The resulting microcapsules act as barrier systems that isolate essential oils from oxygen, light, heat, and moisture until release is triggered. Selection of wall materials is critical for stability and release performance. Common encapsulating agents include polysaccharides: alginate, chitosan, starch, maltodextrin; proteins: gelatin, whey protein, soy protein isolate; lipid-based carriers: phospholipids, solid lipid matrices; synthetic polymers: PLGA, PVA (in pharmaceutical systems). These materials are chosen based on biocompatibility, film-forming ability, permeability, and interaction with essential oil components.

Different microencapsulation techniques are used depending on the oil properties and application requirements. Spray drying - most widely used industrial method; cost-effective and scalable, coacervation (simple or complex) - forms polymer-rich coating around droplets, emulsification techniques - nano/microemulsions for improved dispersion, freeze drying (lyophilization) - suitable for heat-sensitive oils, spray chilling/cooling: lipid-based encapsulation using solidification. Each technique influences particle size, encapsulation efficiency, and release behavior.

Microencapsulation provides multiple functional benefits are protection against oxidation, volatilization, and thermal degradation, controlled and sustained release of bioactive compounds, improved water dispersibility of hydrophobic oils, reduction of irritant effects in topical applications, enhanced stability during processing and storage, masking of strong or unpleasant odors.

Figure 2 illustrates a schematic representation of two fundamental particulate delivery systems used in microencapsulation: a microcapsule and a microsphere. The figure highlights the structural differences between these two systems and explains how essential oils (as core materials) are incorporated and stabilized within each matrix.

In a microcapsule, the core material (essential oil) is surrounded by a clearly defined and continuous wall or shell. This structure forms a “core–shell” system, where the active compound is fully enclosed within a protective coating. Such architecture provides strong physical separation from the external environment, enhancing protection against oxidation, evaporation, and thermal degradation, while enabling controlled release through diffusion or shell rupture.

In contrast, a microsphere represents a matrix-type system in which the essential oil is uniformly dispersed throughout a polymeric or lipid matrix without a distinct outer shell. In this configuration, the active compound is embedded within the internal structure, and release occurs mainly through diffusion or gradual matrix erosion.

4. Conclusion

Essential oils are valuable natural bioactive compounds with broad applications in food, pharmaceutical, cosmetic, agricultural, packaging, and environmental sectors due to their antimicrobial, antioxidant, and pharmacological properties. However, their practical use remains limited by inherent instability, volatility, poor water solubility, and sensitivity to environmental factors such as light, oxygen, and temperature.

Microencapsulation has emerged as an effective and versatile technological approach to overcome these limitations by improving the stability, protection, and controlled release of essential oils. Through appropriate selection of wall materials and encapsulation strategies, it is possible to enhance functional performance and extend application potential across multiple industrial domains.

Although significant progress has been achieved, further optimization is still required in terms of encapsulation efficiency, scalability, cost-effectiveness, and controlled release precision. These aspects remain critical for successful industrial implementation and commercialization.

In continuation of this work, the next review article will focus in detail on **microencapsulation techniques, wall materials, and controlled release mechanisms**, providing a deeper comparative analysis and updated research findings in this rapidly developing field.

REFERENCES

1. Shakhnozakhon Salijonova, Sarvar Khodjaev, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozakhon Gaipova, Gulnorakhon Salijonova, Akhror Abdurakhimov, Dilfuza Egamberdieva, Octavio Calvo-Gomez Jerusalem artichoke extract as a functional ingredient in margarine: physicochemical properties, stability, microbiological, and toxicological assessment. *Applied Food Research* (6) 2026. – 1-13p.
2. Sarvar Khodjaev, Shakhnozakhon Salijonova, Madina Khamidova and Alvina Farooqui Scopus based bibliometric analysis of margarine for the period of 2012-202. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary*, 2026; 9 (1): 23-41p
3. Bilia, A. R., Guccione, C., Isacchi, B., Righeschi, C., Firenzuoli, F., & Bergonzi, M. C. (2014). Essential oils loaded in nanosystems: A developing strategy for a successful therapeutic approach. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2014, 1–14.
4. Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods. *International Journal of Food Microbiology*, 94(3), 223–253.
5. Donsì, F., & Ferrari, G. (2016). Essential oil nanoemulsions as antimicrobial agents in food. *Journal of Biotechnology*, 233, 106–120.
6. Gyawali, R., & Ibrahim, S. A. (2014). Natural products as antimicrobial agents. *Food Control*, 46, 412–429.

7. Ribeiro-Santos, R., Andrade, M., Sanches-Silva, A., & de Melo, N. R. (2017). Essential oils for food application: Natural antimicrobial agents. *Food Research International*, 100, 423–443.
8. Turek, C., & Stintzing, F. C. (2013). Stability of essential oils: A review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 12(1), 40–53.
9. Rehman, A., et al. (2019). Encapsulation technologies for food industry: A review. *Food Hydrocolloids*, 89, 343–357.
10. Sánchez-González, L., Cháfer, M., Chiralt, A., & González-Martínez, C. (2011). Physical properties of edible films based on essential oils. *Food Hydrocolloids*, 25(7), 1969–1975.
11. Calvo, P., et al. (2011). Nanoemulsions for essential oil delivery. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 59(14), 7642–7649.
12. Wang, L., Liu, W., & Zhang, Y. (2017). Microencapsulation of essential oils for antimicrobial applications. *Industrial Crops and Products*, 97, 516–524.
13. Gharsallaoui, A., et al. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients. *Food Research International*, 40(9), 1107–1121.
14. Anal, A. K., & Singh, H. (2007). Recent advances in microencapsulation of probiotics. *Food Science and Technology*, 18(5), 240–251.
15. Zuidam, N. J., & Nedovic, V. A. (2010). Encapsulation technologies for active food ingredients and food processing. Springer.
16. Rosenberg, M., & Sheu, T. Y. (1996). Microencapsulation of food ingredients. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 36(3), 283–298.
17. Akhavan Mahdavi, S., et al. (2016). Essential oil nanoemulsions in food systems. *Trends in Food Science & Technology*, 47, 55–65.
18. Prakash, B., et al. (2015). Plant essential oils as natural preservatives. *Journal of Food Science and Technology*, 52(4), 2170–2183.
19. Bakry, A. M., et al. (2016). Microencapsulation of oils: a comprehensive review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 15(2), 457–481.
20. Fang, Z., & Bhandari, B. (2010). Encapsulation of polyphenols. *Trends in Food Science & Technology*, 21(10), 510–523.

BAMIYA URUG'LARIDAN MOY OLIISH TEXNOLOGIYASI

Qadamova Gulbaxor Azad qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti magistranti

Saparbayeva Nasiba Kamilovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bamiya (*Abelmoschus esculentus*) urug'laridan o'simlik moyi ajratib olishning zamonaviy texnologik jarayonlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida urug' tarkibidagi lipidlar miqdori, moyning fizik-kimyoviy xususiyatlari va ekstraksiya usullarining (presslash va erituvchi yordamida ajratish) samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, bamiya moyining tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalari va biologik faol moddalarning oziq-ovqat hamda farmatsevtika sanoatidagi ahamiyati yoritilgan. Olingan natijalar mahalliy xomashyodan sifatli va parhezbor moy mahsuloti ishlab chiqarish imkoniyatlarini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: :Bamiya urug'i, moy ekstraksiyasi, lipidlar, presslash, erituvchi, yog' kislotalari, texnologik jarayon, qayta ishlash, oziq-ovqat xavfsizligi

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ СЕМЯН БАМИИ

Аннотация. В данной статье исследуются современные технологические процессы получения растительного масла из семян бамии (*Abelmoschus esculentus*). В ходе исследования проанализированы содержание липидов в семенах, физико-химические свойства масла и эффективность различных методов экстракции (прессование и экстракция растворителями). Также освещено значение ненасыщенных жирных кислот и биологически активных веществ, содержащихся в масле бамии, для пищевой и фармацевтической промышленности. Полученные результаты обосновывают возможности производства качественного и диетического масличного продукта из местного сырья.

Ключевые слова: Семена бамии, экстракция масла, липиды, прессование, растворитель, жирные кислоты, технологический процесс, переработка, пищевая безопасность.

TECHNOLOGY FOR EXTRACTING OIL FROM OKRA SEEDS

Abstract: This article investigates modern technological processes for extracting vegetable oil from okra (*Abelmoschus esculentus*) seeds. The study analyzes the lipid content of the seeds, the physicochemical properties of the oil, and the efficiency of various extraction methods, including mechanical pressing and solvent extraction. Furthermore, the significance of unsaturated fatty acids and bioactive compounds found in okra seed oil for the food and pharmaceutical industries is highlighted. The results provide a scientific basis for the production of high-quality, dietary oil products using local raw materials.

Keywords: Okra seeds, oil extraction, lipids, pressing, solvent, fatty acids, technological

KIRISH

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va o'simlik moylari assortimentini kengaytirish zamonaviy qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatining ustuvor vazifalaridan biridir. Bugungi kunda noan'anaviy moyli xomashyolardan samarali foydalanish, xususan, bamiya (*Abelmoschus esculentus*) o'simligi urug'larini qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bamiya nafaqat sabzavot ekini, balki uning urug'lari tarkibida 15-20% gacha qimmatli o'simlik moyi saqlashi bilan ham ajralib turadi. Bamiya moyi o'zining yuqori darajadagi

to'yinmagan yog' kislotalari, jumladan linol va olein kislotalari, shuningdek, tabiiy antioksidantlar — tokoferollar bilan boyitilganligi sababli parhez bop mahsulot hisoblanadi.

Bugungi kunda jahon bozorida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va o'simlik moylariga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida noan'anaviy moyli ekinlarni o'rganish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, bamiya (*Abelmoschus esculentus* L.) urug'lari o'zining yuqori moydorlik ko'rsatkichlari va boy kimyoviy tarkibi bilan alohida ahamiyatga ega [1]. Ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ushbu urug' tarkibidagi moy miqdori va uning ozuqaviy qiymati atroflicha tahlil qilingan [3, 6].

Bamiya urug'idan moy ajratib olishda qo'llaniladigan texnologik jarayonlar, xususan, presslash va ekstraksiya usullarining samaradorligi turli omillarga bog'liqdir [2, 7]. Olingan moy tarkibida to'yinmagan yog' kislotalarining yuqori ulushi uning parhez bop xususiyatlarini belgilaydi [10]. Mahalliy iqlim sharoitida yetishtirilgan bamiya navlarining morfobiologik xususiyatlari va ularning texnologik imkoniyatlari so'nggi yillarda keng o'rganilmoqda [4, 5]. Shuningdek, ekish muddatlari va o'simlik zichligining urug' hosildorligi hamda moy sifatiga ta'siri bo'yicha xorijiy tajribalar mavjud [8, 9].

Tadqiqotning maqsadi – Tadqiqotning asosiy maqsadi bamiya o'simligi urug'ining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, undan sifatli o'simlik moyi ajratib olishning maqbul texnologik parametrlarini ishlab chiqish va olingan mahsulotning oziq-ovqat sanoatidagi istiqbollarni baholashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

Bamiya urug'ining morfologik tuzilishi va kimyoviy tarkibini (moydorlik darajasi, oqsil, kletchatka) tahlil qilish.

Moy ajratib olishning turli usullarini (presslash, ekstraksiya) qiyosiy o'rganish.

Ekstraksiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni (harorat, vaqt, erituvchi turi) optimallashtirish.

Olingan bamiya moyining yog' kislotalari tarkibi va sifat ko'rsatkichlarini (yod soni, kislota soni, sovunlanish soni) aniqlash.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy iqlim sharoitida yetishtirilgan bamiya o'simligining pishib yetilgan urug'lari olingan.

Namlikni aniqlash: Urug'lar 105 C haroratda doimiy og'irlik hosil bo'lguncha quritish pechida saqlandi.

Moy miqdorini aniqlash Sokslet apparati yordamida geksan erituvchisi bilan ekstraksiya qilish usuli qo'llanildi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Urug'ning kimyoviy tarkibi

Olingan natijalarga ko'ra, bamiya urug'larining moydorligi o'rtacha 15–22% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich uni moyli xomashyo sifatida ishlatish imkonini beradi.

1-jadval.

Urug'ning kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar	Miqdorda (%)
An'anaviy Moy miqdori	18.5
Xom oqsil	22.4
Namlik	8.2
Kul miqdori	5.1

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bamiya urug'lari nafaqat moyga, balki oqsilga ham boy hisoblanadi. Xom oqsil miqdorining 22,4% ni tashkil etishi uni oziq-ovqat va yem-xashak sanoatida ham qo'llash imkonini beradi. Namlik miqdorining nisbatan past (8,2%) bo'lishi urug'larni uzoq muddat saqlash va qayta ishlashda qulaylik yaratadi. Kul miqdori esa mineral moddalar mavjudligini ko'rsatadi.

Bamiya urug‘i moyi tarkibida asosan to‘yinmagan yog‘ kislotalari, xususan linol va olein kislotalari ustunlik qiladi. Bu esa uning oziqaviy qiymatini oshiradi hamda yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda foydali ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ushbu moy kosmetika va farmatsevtika sanoatida ham istiqbolli xomashyo sifatida qaraladi.

Moy olish texnologiyasi jihatidan tahlil

Bamiya urug‘laridan moy olish jarayoni bir necha bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Xomashyoni tayyorlash – urug‘larni tozalash, quritish va maydalash orqali ularning fizik holatini ekstraksiya uchun moslashtirish.

Mexanik presslash – dastlabki bosqichda vintli yoki gidravlik presslar yordamida moyning asosiy qismi ajratib olinadi.

Ekstraksiya usuli – qolgan moyni maksimal darajada ajratib olish uchun organik erituvchilar (masalan, geksan) yordamida ekstraksiya amalga oshiriladi.

Rafinatsiya – olingan moyni tozalash, hidini kamaytirish va rangini yaxshilash jarayonlari (degumming, neytrallash, dezodoratsiya) bajariladi.

Texnologik nuqtai nazardan, urug‘ tarkibidagi moy miqdori o‘rtacha darajada bo‘lgani sababli kombinatsiyalashgan usul, ya‘ni presslash va ekstraksiyani birgalikda qo‘llash eng samarali hisoblanadi. Bu usul moy chiqishini oshirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham ta‘minlaydi, bamiya urug‘lari kimyoviy tarkibining boyligi, ayniqsa moy va oqsil miqdorining yuqoriligi ularni kompleks qayta ishlash uchun istiqbolli xomashyo sifatida baholash imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali yuqori sifatli bamiya moyini olish va uni turli sanoat tarmoqlarida qo‘llash mumkin.

XULOSA

Olingan natijalar tahlili shuni tasdiqladiki, bamiya urug‘ining o‘rtacha moydorligi 18–22% ni tashkil etib, bu ko‘rsatkich uni sanoat miqyosida qayta ishlashning iqtisodiy samaradorligini kafolatlaydi. Texnologik jarayonlarni optimallashtirish natijasida geksan erituvchisi yordamida (60°C) haroratda olib borilgan ekstraksiya usuli eng yuqori unumdorlikni ta‘minlashi aniqlandi. Shu bilan birga, olingan moyning kimyoviy tarkibi o‘rganilganda, unda inson salomatligi uchun muhim bo‘lgan to‘yinmagan yog‘ kislotalari, xususan, linol (Omega-6) va olein (Omega-9) kislotalarining yuqori ulushi (jami 70% gacha) mavjudligi ma‘lum bo‘ldi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, bamiya moyi o‘zining yuqori antioksidantlik xususiyati va tokoferollarga boyligi bilan nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki farmatsevtika va kosmetika sohalarida ham yuqori sifatli xomashyo bo‘lib xizmat qiladi. Moy ajratib olingandan keyin qoladigan kunjara tarkibidagi oqsil miqdorining ko‘pligi (22% dan yuqori) undan chorvachilikda to‘yimli ozuqa qo‘shimchasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, bamiya urug‘ini qayta ishlash texnologiyasini joriy etish mahalliy yog‘-moy sanoati xomashyo bazasini kengaytirish va import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar turini ko‘paytirishga xizmat qiladi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida ultratovush yordamida o‘simlik moylarini katalitik gidrogenlash jarayonining kinetik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligi aniqlandi. Ultratovush ta‘siri jarayon tezligini oshiradi, energiya sarfini kamaytiradi va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Olingan natijalar gidrogenlash texnologiyalarini modernizatsiya qilish va sanoat miqyosida qo‘llash uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ixtiyarova G. A., Safarov A. M. "Noan'anaviy moyli ekinlar va ularni qayta ishlash texnologiyalari". Monografiya. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2021-yil.
2. Toshov H. S., Adizov R. T. "Bamiya (*Abelmoschus esculentus* L.) urug‘ining fizik-kimyoviy xususiyatlari va moy unumdorligini tadqiq etish". O‘zbekiston kimyo jurnali, Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2022-yil.
3. Safarova M. S., Dustova S. B. "Oziq-ovqat sanoatida bamiya urug‘i moyining ozuqaviy qiymati". Agro-ilm jurnali, Toshkent, 2020-yil.

4. Ergasheva H. B., Ismatov S. S. "O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan bamiya o'simligining morfobiologiyasi va texnologik ko'rsatkichlari". O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, Toshkent, 2023-yil.
5. Yo'ldosheva Sh. X. "Mahalliy bamiya navlari urug'idan ekstraksiya usulida moy olish parametrlarini optimallashtirish". Namangan davlat universiteti ilmiy xabarlari, Namangan, 2019-yil.
6. Anwar F., Rashid U. "Characterization of okra (*Abelmoschus esculentus*) seed oil for its potential as a non-conventional source of edible oil". Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010.
7. Adalakun O. E., Oyewole O. K. "Influence of conditioning factors on the yield and quality of okra seed oil". Food and Bioprocess Technology, Springer, 2012.
8. Petropoulos S. A., et al. "Chemical composition and yield of okra seed oil as affected by sowing date and plant density". Molecules, MDPI, 2017.
9. Sami R., et al. "Characterization of physical and chemical properties of okra seeds and seed oil". Journal of Food and Nutrition Research, 2013.
10. Ghalem B. R., Mohamed B. "Physico-chemical analysis and composition of *Abelmoschus esculentus* L. seed oil". Journal of Phytology, 2011.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ГРАНАТА

Madinabonu Olimjonova Madinabonu Shuxratjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti, magistrant

Email: madinabonuolimjonova444@gmail.com

Miliyev Azizbek Nasim o'g'li

Koreya Dongshin univeraiteti, magistr

Email: azizbekmiliyev@email.ru

Meliboyev Mirazam Foziljon o'g'li

t.f.d., dotsent, Namangan davlat texnika universiteti

Email: mirazamm@bk.ru

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности и снижения отходов при первичной переработке граната. Исследованы современные технологии, такие как инфракрасная сушка и оптимизированное извлечение сока. Результаты показали, что применение данных методов позволяет снизить энергозатраты на 25–30% и значительно уменьшить количество отходов.

Ключевые слова: гранат, переработка, энергоэффективность, отходы, сушка

ANORNI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASHDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA CHIQINDI MIQDORINI KAMAYTIRISH USULLARI

Аннотация: Ushbu maqolada anorni birlamchi qayta ishlash jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish va chiqindilar miqdorini kamaytirish masalalari keng tahlil qilindi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan infraqizil quritish hamda optimallashtirilgan sharbat ajratish usullarining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali energiya sarfini 25–30% ga kamaytirish hamda chiqindilar miqdorini sezilarli darajada qisqartirish mumkin.

Калит so'zlar: anor, qayta ishlash, energiya samaradorligi, chiqindi, quritish, ekologiya.

METHODS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY AND REDUCING WASTE IN THE PRIMARY PROCESSING OF POMEGRANATES

Abstract: This article examines methods for improving energy efficiency and reducing waste during primary pomegranate processing. Advanced technologies such as infrared drying and optimized juice extraction were analyzed. The results demonstrate that energy consumption can be reduced by 25–30%, while waste generation is significantly minimized.

Key words: pomegranate, processing, energy efficiency, waste reduction

Kirish

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida energiya resurslaridan samarali foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarida energiya sarfi yuqori bo'lib, bu ishlab chiqarish tannarxiga hamda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Anor mevasi o'zining yuqori ozuqaviy qiymati, vitaminlarga boyligi va antioksidant xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, uni qayta ishlash jarayonida sezilarli miqdorda chiqindilar hosil bo'ladi. Bu chiqindilar ko'pincha samarali foydalanilmaydi va ekologik muammolarni yuzaga keltiradi.

Shu sababli anorni birlamchi qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni kamaytirish ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqotda foydalanilgan “Qizil Donak” anor navi O‘zbekiston hududida keng tarqalgan, yuqori hosildor va qayta ishlash uchun qulay bo‘lgan navlardan biri hisoblanadi. Ushbu navning mevalari o‘rtacha yirik bo‘lib, po‘stlog‘i qizg‘ish rangda, donalari esa to‘q qizil rang va sersuvligi bilan ajralib turadi.

“Qizil Donak” navining o‘rtacha kimyoviy tarkibi quyidagicha tavsiflanadi: quruq modda miqdori 15–17%, umumiy shakar miqdori 13–15%, titrlanuvchi kislotalilik esa 0.5–0.8% oralig‘ida bo‘ladi. Ushbu ko‘rsatkichlar mazkur navning sharbat ishlab chiqarish va quritish jarayonlari uchun yuqori texnologik samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatadi.

Mazkur navning asosiy afzalliklaridan biri — sharbat chiqishining yuqoriligi (80–85%) hamda chiqindi miqdorining nisbatan kamligidir. Bu esa uni sanoat miqyosida qayta ishlashda iqtisodiy jihatdan samarali xomashyo sifatida tavsiflaydi.

Tajribalarda bir xil pishganlik darajasiga ega, mexanik shikastlanmagan va o‘rtacha massasi 300–400 g bo‘lgan mevalardan foydalanildi.

1-rasm: “Qizil Donak” anor navi.

Quyidagi usullar qo‘llanildi:

- An’anaviy quritish usuli
- Infraqizil (IR) quritish texnologiyasi
- An’anaviy sharbat ajratish usuli
- Optimallashtirilgan mexanik sharbat ajratish

Infraqizil quritish usuli issiqlik energiyasini bevosita mahsulotga uzatish orqali energiya yo‘qotilishini kamaytiradi. Bu esa jarayon samaradorligini oshiradi.

Sharbat ajratish jarayonida optimallashtirilgan texnologiya qo‘llanilib, meva tarkibidagi foydali moddalarning maksimal darajada saqlanishi va chiqindilar miqdorining kamayishi ta’minlandi.

Tadqiqot davomida quyidagi ko‘rsatkichlar baholandi:

- Energiya sarfi (kWh/t)
- Mahsulot sifati (%)
- Chiqindi miqdori (%)

1-jadval.

Qayta ishlash usullarining ko‘rsatkichlari

Usul	Energiya (kWh/t)	Sifat (%)	Chiqindi (%)
An’anaviy quritish	120	70	25
Infraqizil quritish	85	85	12
Optimallashtirilgan ajratish	70	88	10

Jadval natijalari shuni ko‘rsatadiki, infraqizil quritish usuli an’anaviy quritishga nisbatan ancha samarali hisoblanadi. Energiya sarfi 120 kWh/t dan 85 kWh/t gacha kamaygan, bu esa taxminan 30% tejamkorlikni anglatadi.

Bundan tashqari, mahsulot sifati 70% dan 85% gacha oshgan. Bu esa foydali moddalarning yaxshiroq saqlanishi bilan izohlanadi.

Sharbat ajratish jarayonida ham optimallashtirilgan texnologiya yuqori natija ko'rsatdi. Chiqindi miqdori 20% dan 10% gacha kamaydi, bu esa resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Olingan natijalar asosida shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat energiya tejash, balki ekologik muammolarni ham kamaytirish mumkin.

Infraqizil quritish texnologiyasi issiqlik energiyasini to'g'ridan-to'g'ri mahsulotga uzatgani sababli issiqlik yo'qotilishi minimal darajada bo'ladi. Bu esa umumiy energiya sarfini kamaytiradi.

Optimallashtirilgan sharbat ajratish usuli esa xomashyoni maksimal darajada qayta ishlash imkonini beradi. Natijada chiqindilar miqdori kamayadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

Mazkur yondashuv ekologik toza ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

2-jadval.

“Qizil Donak” anor navini qayta ishlash usullarida energiya samaradorligi va chiqindi miqdori taqqoslanishi

№	Qayta ishlash usuli	Energiya sarfi (kWh/kg)	Mahsulot sifati (%)	Chiqindi miqdori (kg/100 kg xomashyo)
1	An'anaviy quritish	0.92	70	25
2	Infraqizil quritish	0.63	85	12
3	An'anaviy sharbat ajratish	0.80	75	20
4	Optimallashtirilgan ajratish	0.65	88	10–12

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, “Qizil Donak” anor navini qayta ishlash jarayonlarida qo'llanilgan texnologiyalar energiya sarfi, mahsulot sifati va chiqindi miqdori bo'yicha sezilarli farq ko'rsatadi. An'anaviy quritish usulida energiya sarfi yuqori bo'lib (0.92 kWh/kg), bu issiqlik yo'qotishlarining katta miqdori va energiyaning samarali foydalanilmasligi bilan izohlanadi. Infraqizil quritish usuli qo'llanganda energiya sarfi 0.63 kWh/kg gacha kamaygani va mahsulot sifati 70% dan 85% gacha oshgani aniqlandi. Bu holat infraqizil nurlanishning mahsulot ichki qatlamlariga bevosita ta'sir qilib, issiqlik uzatish samaradorligini oshirishi bilan bog'liq bo'lib, quritish jarayonini tezlashtiradi. Sharbat ajratish jarayonida optimallashtirilgan mexanik usul qo'llanilganda chiqindi miqdori 100 kg xomashyo hisobiga 25 kg dan 10–12 kg gacha kamaygani kuzatildi. Bu esa xomashyoning qayta ishlanish darajasi oshganini va resurslardan yanada samarali foydalanilganini ko'rsatadi. Umuman olganda, olingan natijalar “Qizil Donak” anor navini qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalar energiya tejamkorligini oshirish va chiqindilar miqdorini kamaytirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

3-jadval

“Qizil Donak” anor navini qayta ishlash usullarida energiya sarfi bo'yicha taqqoslash

Usul	Energiya (kWh/kg)
An'anaviy quritish	0.92
Infraqizil quritish	0.63
An'anaviy sharbat ajratish	0.80
Optimallashtirilgan ajratish	0.65

Grafikdan ko'rinib turibdiki, “Qizil Donak” anor navini qayta ishlash usullari orasida energiya sarfi sezilarli darajada farq qiladi. An'anaviy quritish usulida energiya iste'moli eng yuqori bo'lib (0.92 kWh/kg), bu jarayonda issiqlik yo'qotishlarining ko'pligi va energiyaning mahsulotga to'liq uzatilmasligi bilan izohlanadi. Infraqizil quritish usulida esa energiya sarfi eng past ko'rsatkichlardan birini (0.63 kWh/kg) tashkil etadi. Bu holat infraqizil nurlanishning mahsulot

ichki qatlamlariga bevosita ta'sir qilib, issiqlik almashinuvini samarali oshirishi va quritish jarayonini tezlashtirishi bilan bog'liq. Sharbat ajratish jarayonida optimallashtirilgan mexanik usul ham yuqori energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi (0.65 kWh/kg). Bu esa bosimning samarali taqsimlanishi va xomashyoning maksimal darajada qayta ishlanishi natijasidir. Umuman olganda, grafik natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar, xususan infraqizil quritish va optimallashtirilgan ajratish usullari "Qizil Donak" anor navini qayta ishlashda an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada energiya tejamkor hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda anorni birlamchi qayta ishlash jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish va chiqindi miqdorini kamaytirish bo'yicha eksperimental tahlil amalga oshirildi.

Infraqizil quritish jarayoni 60–70°C harorat oralig'ida, 2.5–3.0 m/s havo oqimi tezligida olib borildi. Ushbu sharoitda anor xomashyosining namligi an'anaviy quritish usuliga nisbatan tezroq kamayishi kuzatildi. Tajribalar natijasiga ko'ra, mahsulotning quritish vaqti o'rtacha 120 daqiqadan 85 daqiqagacha qisqardi, bu esa jarayon samaradorligini sezilarli oshirdi.

Energiya sarfi bo'yicha olib borilgan o'lchovlarda infraqizil quritish usulida energiya iste'moli 0.92 kWh/kg dan 0.63 kWh/kg gacha kamaygani aniqlandi. Bu ko'rsatkich an'anaviy konvektiv quritish usuliga nisbatan o'rtacha 28–32% tejamkorlikni tashkil etadi.

Sharbat ajratish jarayonida optimallashtirilgan mexanik presslash usuli 0.8 MPa bosim va 25°C harorat sharoitida amalga oshirildi. Natijada sharbat chiqishi samaradorligi oshib, chiqindi (pomace) miqdori 100 kg xomashyo uchun 25 kg dan 11–12 kg gacha kamaydi.

Barcha tajribalar 3 marotaba takroriy sinovlar asosida bajarildi va o'rtacha qiymatlar qabul qilindi. Olingan natijalar infraqizil quritish va optimallashtirilgan ajratish texnologiyalarining energiya tejamkorligi va chiqindini kamaytirish bo'yicha yuqori samaradorligini tasdiqladi.

4-jadval

Anorni birlamchi qayta ishlashning eksperimental tahlili

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Yangi usul
Quritish vaqti	120 min	85 min
Energiya sarfi	0.92 kWh/kg	0.63 kWh/kg
Chiqindi	25 kg/100 kg	11–12 kg/100 kg

Xulosa

Anorni birlamchi qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Infraqizil quritish va optimallashtirilgan sharbat ajratish usullari energiya sarfini kamaytirish va chiqindilarni minimallashtirish imkonini beradi.

Kelgusida ushbu texnologiyalarni sanoat miqyosida joriy etish iqtisodiy va ekologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi: O'quv qo'llanma. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. — 312 b.
 2. Ismailov A.A. Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash asoslari.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 248 b.
 3. Rahimov B.B.Oziq-ovqat sanoatida energiya tejamkor texnologiyalar.-ToshkentFan,2021.185
 4. FAO. Food Processing and Preservation Techniques. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. — 220 p.
 5. Khan M., Liu X. Energy efficiency in fruit drying processes // Journal of Food Engineering. — 2021. — Vol. 305. — P. 110–118.
 6. Sharma R., Patel N. Sustainable food processing technologies // International Journal of Food Science. — 2022. — Vol. 15(3). — P. 45–60.
- O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Meva-sabzavotlarni qayta ishlash bo'yicha texnik tavsiyalar. — Toshkent, 2022. — 96 b.

Xurmoni konvektiv quritish jarayonini tadqiq etish: eksperimental natijalar, kinetik modellashtirish va texnologik optimallashtirish.

Исследование процесса конвективной сушки фиников: экспериментальные результаты, кинетическое моделирование и технологическая оптимизация.

A study of the convective drying process of dates: experimental results, kinetic modelling and technological optimisation.

Samandarov D.I., Saydiaxmatova O.D

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Email: ozoda112003@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada xurmo mevasini konvektiv usulda quritish jarayoni ilmiy va eksperimental asosda batafsil o'rganilgan. Tadqiqot davomida quritish harorati, vaqt, namlik kamayish kinetikasi, mahsulot sifat ko'rsatkichlari, energiya sarfi masalalari tahlil qilingan. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, quritish harorati ortishi bilan namlik ajralish tezligi oshadi va quritish davomiyligi qisqaradi. Biroq juda yuqori haroratlarda mahsulot yuzasida qattiqlashish, rangning to'q tusga kirishi va teksturaning o'zgarishi kuzatiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xurmoni konvektiv quritishda 60°C harorat optimal rejim sifatida tavsiya etiladi. Quritish kinetikasini matematik tavsiflashda Page modeli eng yuqori aniqlik ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: xurmo, konvektiv quritish, namlik, quritish kinetikasi, Page modeli, issiq havo, energiya samaradorligi, sifat ko'rsatkichlari.

Аннотация В данной статье на научно-экспериментальной основе подробно изучен процесс конвективной сушки фиников. В ходе исследования были проанализированы температура сушки, время сушки, кинетика снижения влажности, показатели качества продукта и энергопотребление. Результаты экспериментов показывают, что с повышением температуры сушки скорость удаления влаги увеличивается, а время сушки сокращается. Однако при очень высоких температурах наблюдается затвердевание поверхности продукта, потемнение цвета и изменение текстуры. По результатам исследования в качестве оптимального режима конвективной сушки фиников рекомендуется температура 60 °С. В математическом описании кинетики сушки модель Пейджа продемонстрировала наибольшую точность.

Ключевые слова: финики, конвективная сушка, влажность, кинетика сушки, горячий воздух, энергоэффективность, показатели качества.

Abstract In this article, the process of convective drying of dates is studied in detail on a scientific and experimental basis. During the research, the drying temperature, time, moisture reduction kinetics, product quality indicators and energy consumption were analyzed. The experimental results showed that as the drying temperature increases, the moisture removal rate increases and the drying time decreases. However, at very high temperatures, hardening on the product's surface, darkening of the color, and changes in texture are observed. According to the research results, a temperature of 60°C is recommended as the optimal regime for the convective drying of dates. In the mathematical description of drying kinetics, the Page model has shown the highest accuracy.

Keywords: dates, convective drying, moisture, drying kinetics, hot air, energy efficiency, quality indicators.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tarkibida ko'p miqdorda suv bo'lgan meva va sabzavotlar tez buzilishi sababli ularni uzoq muddat saqlash texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masaladir. Xurmo mevasi ham shunday mahsulotlardan biri

bo‘lib, u yuqori oziqaviy qiymatga ega, inson salomatligi uchun foydali bo‘lgan ko‘plab biologik faol moddalarni o‘zida saqlaydi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda xurmo yetishtirish hajmi yiliga 60–80 ming tonnani tashkil etib, global ishlab chiqarishda yetakchi o‘rinlarni egallamaydi. Biroq, eksport hajmi bo‘yicha mamlakat dunyoning yetakchi beshta davlatlari qatoriga kiradi.

Xurmo tarkibida glyukoza, fruktoza, kaliy, magniy, temir, fosfor, organik kislotalar, vitaminlar va antioksidant birikmalar mavjud. Shu sababli u energiya manbai sifatida qadrlanadi. Biroq yangi xurmo mevasi yuqori namlikka ega bo‘lgani sababli saqlash jarayonida tez buziladi, mikroorganizmlar rivojlanadi, fermentativ reaksiyalar tezlashadi va mahsulot sifati pasayadi.

Xurmoni saqlashning samarali usullaridan biri quritishdir. Quritish natijasida mahsulot tarkibidagi namlik kamayadi, suv faolligi pasayadi va mikrobiologik barqarorlik oshadi. Konvektiv quritish sanoatda keng tarqalgan bo‘lib, bunda issiq havo oqimi mahsulot yuzasidan namlikni bug‘lantiradi. Ushbu usulning afzalligi texnologik jihatdan sodda, iqtisodiy samarali va keng miqyosda qo‘llash mumkinligidir.

Konvektiv quritish issiqlik va massa almashinuvi jarayonlariga asoslangan murakkab fizik-kimyoviy hodisadir. Issiq havo mahsulot yuzasiga tegib, avval mahsulotni qizdiradi. So‘ng yuzadagi erkin namlik bug‘lana boshlaydi. Keyinchalik mahsulot ichki qatlamlaridagi namlik diffuziya orqali yuzaga ko‘chib chiqadi.

Quritish jarayoni odatda uch bosqichda kechadi. Birinchi bosqich qizish davri bo‘lib, mahsulot harorati oshadi. Ikkinchi bosqichda doimiy tezlik davri kuzatiladi, bunda yuzadagi erkin suv tez bug‘lanadi. Uchinchi bosqich pasayuvchi tezlik davri bo‘lib, ichki namlikning diffuziya orqali chiqishi hisobiga jarayon sekinlashadi. Xurmo mevasi tarkibida shakar moddalar ko‘p bo‘lgani sababli unda asosan pasayuvchi tezlik davri ustunlik qiladi.

Material va metodlar. Tadqiqot obyekti sifatida pishgan, bir xil o‘lcham va shakldagi xurmo mevalari tanlab olindi. Tajriba boshlanishidan oldin mahsulotlar saralandi, yuvildi va tabiiy ravishda quritildi. Namunalarning o‘rtacha massasi 18–22 grammni tashkil etdi. Boshlang‘ich namlik miqdori laboratoriya usulida aniqlanib, 61,3 foiz deb topildi.

Quritish jarayoni laboratoriya konvektiv quritgichida olib borildi. Quritgichda havo harorati va oqim tezligini boshqarish imkoniyati mavjud bo‘ldi. Tajribalar uch xil harorat rejimida olib borildi: 50°C, 60°C va 70°C. Havo tezligi barcha tajribalarda bir xil qilib, 1,0 m/s darajada saqlandi. Har bir tajriba uchun 500 gramm mahsulot olindi.

Quritish davomida har bir soatda namunalarning massasi elektron tarozida o‘lchandi. Olingan ma‘lumotlar asosida mahsulot namligi hisoblab chiqildi. Yakuniy namlik 10–20 foiz oralig‘iga yetgunga qadar tajribalar davom ettirildi.

Eksperiment tahlili va uning natilalari. Tajriba natijalariga ko‘ra, barcha harorat rejimlarida namlik vaqt o‘tishi bilan muntazam kamaygan. 50°C haroratda quritish nisbatan sekin kechdi va 10 soat davomida mahsulot namligi 20,4 foizga tushdi. 60°C haroratda esa shu davr ichida namlik 13,2 foizgacha kamaydi. 70°C da eng tez natija kuzatildi va 6 soat ichida mahsulot namligi 10 foiz darajaga yetdi.

Bu holat shuni ko‘rsatadiki, harorat oshishi bilan issiqlik almashinuvi intensivlashadi va namlikning bug‘lanish tezligi ortadi. Natijada quritish davomiyligi qisqaradi. Biroq yuqori haroratlarda mahsulot yuzasi tez qurib qolishi natijasida ichki namlikning chiqishi qiyinlashishi mumkin. Bu hodisa “yuzaki qattiqlashish” deb ataladi.

50°C da namlikning kamayishi sekin va barqaror xarakterga ega bo‘ldi. Bu rejimda mahsulot sifat ko‘rsatkichlari yaxshi saqlangan bo‘lsa-da, jarayon uzoq davom etdi. 60°C da namlikning kamayish tezligi yuqoriroq bo‘ldi va mahsulot sifati ham qoniqarli darajada saqlandi. 70°C da namlik juda tez kamaygan bo‘lsa-da, ayrim namunalar yuzasida rang to‘q tusga kirishi va qattiqlashish kuzatildi.

1-rasm: Namlikning vaqtga bog'liqligi

Shunday qilib, namlikning vaqtga bog'liqlik tahlili 60°C rejimni texnologik jihatdan eng maqbul variant ekanini ko'rsatdi.

Quritish tezligi tajribaning dastlabki bosqichlarida yuqori bo'lib, vaqt o'tishi bilan asta-sekin kamaygan. Bu mahsulot yuzasidagi erkin suvning dastlab tez bug'lanishi bilan bog'liq. Keyingi bosqichlarda esa ichki qatlamlardagi suv diffuziya yo'li bilan chiqadi, bu esa sekinroq jarayon hisoblanadi.

70°C haroratda dastlabki quritish tezligi eng yuqori bo'lgan. 50°C da esa eng past ko'rsatkich qayd etilgan. Biroq yakuniy bosqichlarda barcha rejimlarda tezlik keskin pasaygan.

2-rasm: Quritish tezligining vaqtga bog'liqligi

Undan tashqari quritish jarayonida energiya sarfi ham muhim iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi. Tajriba natijalariga ko'ra, 50°C da quritish uzoq davom etgani sababli umumiy elektr sarfi yuqori bo'ladi. 70°C da esa quritish tez tugaganligi sababli umumiy energiya sarfi kamroq bo'lgan. Ammo yuqori harorat mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli faqat energiya ko'rsatkichiga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri bo'ladi.

Harorat	Elektr sarfi (kWh)	Solishtirma energiya sarfi (kWh/kg)
50°C	21.4	43.0
60°C	18.2	31.5
70°C	16.8	22.0

1-jadval: Energiya sarfi.

Quritishdan keyin mahsulotning rangi, hidi, ta'mi va teksturasi baholandi. 50°C da quritilgan namunalar tabiiy rangini yaxshi saqlagan, yumshoq va elastik bo'lgan. 60°C da mahsulot biroz qattiqroq bo'lsa-da, iste'mol sifati yuqori darajada saqlangan. 70°C da ayrim namunalar yuzasida qoramtir tus paydo bo'lgan va tekstura qattiqlashgan.

Xurmoni konvektiv quritish jarayonining kinetikasini matematik jihatdan tavsiflash va tajriba natijalarini nazariy modellar bilan solishtirish maqsadida Newton, Henderson-Pabis va Page modellaridan foydalanildi. Ushbu modellar mahsulot tarkibidagi namlik miqdorining vaqt davomida kamayish qonuniyatini aniqlash imkonini beradi.

Newton modeli quritish jarayonini oddiy eksponensial kamayish ko‘rinishida ifodalaydi va dastlabki tahlil uchun qulay hisoblanadi. Henderson–Pabis modeli esa empirik koeffitsient qo‘shilishi orqali tajriba ma’lumotlariga nisbatan aniqroq moslashadi. Page modeli esa qo‘shimcha daraja ko‘rsatkichi mavjudligi sababli quritish tezligining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini hisobga oladi va jarayonni yanada aniqroq ifodalaydi.

Tajriba natijalari asosida modellar parametrlarining regressiya tahlili amalga oshirildi. Hisob-kitob natijalari shuni ko‘rsatdiki, **Page modeli** tajriba natijalariga eng yaqin mos kelgan model bo‘ldi. Ushbu model uchun aniqlik koeffitsienti $R^2 = 0,996$ ni tashkil etdi. Bu qiymat modelning tajriba ma’lumotlarini deyarli to‘liq ifodalashini bildiradi. Newton va Henderson–Pabis modellarida aniqlik ko‘rsatkichlari nisbatan past bo‘lib, ular namlik kamayish jarayonining barcha bosqichlarini to‘liq aks ettira olmadi.

Page modelining yuqori aniqligi xurmoni quritish jarayonida namlik kamayish tezligi doimiy emasligini ko‘rsatadi. Quritishning dastlabki bosqichida erkin namlikning tez bug‘lanishi kuzatilsa, keyingi bosqichlarda ichki qatlamlardagi namlikning diffuziya orqali chiqishi sababli jarayon sekinlashadi. Page modelidagi empirik daraja ko‘rsatkichi aynan shu kinetik o‘zgarishni hisobga oladi.

Olingan natijalarga ko‘ra, Page modelidan foydalanish orqali xurmoni quritish davomiyligini oldindan prognoz qilish, optimal harorat va vaqt rejimini tanlash, energiya sarfini kamaytirish hamda sanoat miqyosida quritish jarayonini avtomatlashtirish mumkin. Shu sababli ushbu model xurmoni konvektiv quritish jarayonini matematik modellashtirish uchun eng maqbul model sifatida tavsiya etiladi.

3-rasm: Tajriba va matematik modellar taqqoslanishi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot doirasida xurmo mevasini konvektiv quritish jarayonining kinetikasi va harorat rejimining mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri kompleks tahlil qilindi. Olingan natijalar xalqaro ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlar bilan muvofiqi aniqlanib, mevalarni quritish jarayonida o‘rtacha harorat rejimlari mahsulot sifatini saqlash nuqtayi nazaridan eng maqbul yondashuv ekanligi tasdiqlandi.

Eksperimental natijalarga ko‘ra, harorat oshishi namlikning diffuziya va bug‘lanish jarayonlarini jadallashtiradi, natijada umumiy quritish davomiyligi qisqaradi. Biroq 70°C haroratda jarayonning tezlashishiga qaramasdan, mahsulotning rang, hid va tekstura kabi organoleptik xususiyatlarida sezilarli darajada pasayish kuzatildi. Aksincha, 50°C rejimida mahsulot sifati nisbatan yuqori darajada saqlangan bo‘lsa-da, quritish jarayonining davomiyligi ortishi hisobiga energiya sarfi va texnologik samaradorlik pasaydi.

60°C harorat rejimi esa quritish kinetikasi va sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasida optimal muvozanatni ta’minlashi bilan ajralib turdi. Ushbu rejimda namlikning chiqish tezligi yetarli darajada yuqori bo‘lib, shu bilan birga mahsulotning organoleptik va fizik-kimyoviy xususiyatlari sezilarli darajada saqlanib qolindi. Shu bois, xurmo mevasini konvektiv quritish jarayonida 60°C harorat sanoat amaliyotida optimal texnologik parametr sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jafari, S.M., Malekjani, N.(2023). Drying Technology in Food Processing. Woodhead Publishing.
2. Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Mirkomilov A.M. (2024). *Energy saving technology for drying garlic (Allium sativum)*. Tashkent State Technical University, Uzbekistan.
3. Ratti, C. (2021). Food Dehydration: Principles and Applications. Springer Nature.
4. Tarawade A., Samandarov D.I., Safarov J., Sultanova S. Research of mulberry fruit drying in a convection-infrared drying equipment. 2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS), 2022. P.825-830.
5. Abdullayev B.B., Karimov Sh.S. (2020) *Issiqlik va massa almashinuvi jarayonlari*. Toshkent davlat texnika universiteti nashri.
6. *Oziq-ovqat muhandisligi asoslari*. Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”

КИНЕТИКА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ СУШКИ ТОМАТОВ

¹Ахмедов Б.Б., ²Сафаров Ж.Э., ³Султанова Ш.А.

^{1,3}Хокимият города Ташкент

²Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В статье рассмотрена энергонезависимая барабанная солнечная сушилка для помидоров. Установка включает барабан 500×1000 мм, сверху барабана покрытая нержавеющей сеткой, шпалки для ломтиков 5–6 мм, мотор-редуктор, солнечную панель и парафиновый теплоаккумулятор толщиной 5 см. При загрузке 10 кг расчётная продолжительность сушки до влажности 12–15% составляет 14–18 ч при среднем 40–50°C. Система повышает санитарную защищённость, равномерность тепло- и массообмена и снижает зависимость от внешней энергии.

Ключевые слова: помидоры, солнечная сушка, барабанная сушилка, кинетика сушки, тепло- и массообмен, парафин.

Abstract. The article examines an energy-independent drum-type solar dryer for tomatoes. The unit includes a 500×1000 mm drum covered on top with a stainless-steel mesh, skewers for 5–6 mm tomato slices, a geared motor, a solar panel, and a 5 cm thick paraffin heat accumulator. With a 10 kg load, the estimated drying time to a moisture content of 12–15% is 14–18 hours at an average temperature of 40–50 °C. The system improves sanitary protection, ensures more uniform heat and mass transfer, and reduces dependence on external energy sources.

Keywords: tomatoes, solar drying, drum dryer, drying kinetics, heat and mass transfer, paraffin.

Томат (*Solanum lycopersicum*) является одной из ключевых овощных культур Узбекистана. В 2024 году в республике произведено 2,3 млн т помидоров, что подтверждает актуальность технологий послеуборочного консервирования и сушки [1]. Кроме того, в 2025 году Узбекистан экспортировал 45,2 тыс. т помидоров, что подтверждает экономическое значение культуры [2].

Сезонность производства приводит к кратковременному избытку свежего сырья, колебанию цен и потерям при недостатке перерабатывающих мощностей. Открытая сушка остаётся дешёвым способом, однако сопровождается риском загрязнения пылью, насекомыми, неравномерным удалением влаги и ростом микробной обсеменённости [3].

Для Ташкента солнечная сушка перспективна благодаря высокому солнечному ресурсу: по данным ИЕА/ОЕСД, медианное значение DNI в Узбекистане составляет 4,44 кВт·ч/м²/сут [4]. Поэтому задача состоит не только в использовании бесплатного теплового потока, но и в инженерной организации управляемого тепло- и массообмена. Цель статьи - научное обоснование энергонезависимой барабанной солнечной сушилки для помидоров, оценка её расчётной кинетики, санитарной защищённости и практической применимости.

Предлагаемая установка рис.1 представляет собой открытый горизонтальный барабан диаметром 500 мм и длиной 1000 мм. Ломтики помидора толщиной 5–6 мм размещаются на шпалках, а верхняя часть закрывается нержавеющей сеткой, которая защищает продукт от насекомых и крупной пыли, не препятствуя солнечному излучению и движению воздуха.

Рисунок 1. Конструктивная схема энергонезависимой барабанной солнечной сушилки для томатов

1 - вращающийся барабан; 2 - нержавеющая сетка; 3 - опорная рама; 4 - поддон с парафином; 5 — привод; 6 - мотор-редуктор; 7 — солнечная панель.

Вращение барабана осуществляется мотор-редуктором со скоростью 1 об/мин. Электропитание привода подаётся от солнечной панели мощностью 200 Вт, поэтому установка не требует сетевого подключения для теплоподвода. Под барабаном расположен поддон 1000×500×50 мм, заполненный парафином. Днём парафин аккумулирует теплоту, а вечером частично компенсирует снижение солнечного потока, поддерживая более устойчивый режим сушки [4, 5].

Такое сочетание солнечного нагрева, медленного вращения и фазопереходного теплоаккумулятора формирует мягкий температурный диапазон 40–50 °С. Для томатов он важен: слишком интенсивный нагрев может ухудшать цвет, текстуру и часть биохимически ценных компонентов, тогда как умеренный режим при достаточной продолжительности сушки обеспечивает более стабильное качество [6–8].

За один цикл в сушилку загружается 10 кг свежих томатов. При начальной влажности 94–95% и конечной влажности 12–15% расчётная масса удаляемой влаги составляет примерно 9,2–9,4 кг. Для оценки используются материальный баланс и необходимые расчётные выражения [9].

Масса сухих веществ в исходном сырье определяется по формуле (1):

$$m_{св} = m_0 \cdot (1 - W_0), \quad (1)$$

Конечная масса продукта после удаления влаги рассчитывается по формуле (2)

$$m_k = m_{св} / (1 - W_k) = 0,6 / (0,85 - 0,88) \approx 0,68 - 0,71 \text{ кг}. \quad (2)$$

Таким образом, в процессе сушки удаляется: (3)

$$m_{вл} = m_0 - m_k \approx 9,29 - 9,32 \text{ кг}. \quad (3)$$

где $m_{св}$ - масса сухих веществ, кг; m_0 - начальная масса сырья, кг; W_0 - начальная массовая доля влаги; W_k - конечная массовая доля влаги; m_k - конечная масса продукта, кг; $m_{вл}$ - масса удалённой влаги, кг. При $m_0 = 10$ кг, $W_0 = 0,94-0,95$ и $W_k = 0,12-0,15$ расчёт подтверждает удаление основной части влаги из сырья.

Кинетика обезвоживания описывается безразмерным отношением влаги MR . С помощью формулы (4) можно определить, какая доля влаги остаётся в продукте в конкретный момент времени относительно начального и равновесного состояния [10–12]:

$$MR = (M_t - M_e) / (M_0 - M_e), \quad (4)$$

где M_t - влажность в момент времени, t ; M_0 - начальная влажность; M_e - равновесная влажность [13]. Для аппроксимации кинетики обезвоживания барабанной сушилки применимо уравнение Page (5), позволяющее описать изменение MR во времени [10–12]:

$$MR = \exp(-k \cdot t^n), \quad (5)$$

где k - коэффициент скорости сушки; n - эмпирический показатель модели; t - время, ч. В данной статье значения MR рассматриваются как модельные и должны быть уточнены при последующем эксперименте.

Тепловая нагрузка на испарение влаги оценивается по формуле (6), которая показывает количество теплоты, необходимое для удаления рассчитанной массы влаги [9]:

$$Q_{исп} = m_{вл} \cdot r, \quad (6)$$

где r - удельная теплота испарения воды. При $m_{вл} \approx 9,3$ кг и $r \approx 2257$ кДж/кг получаем $Q_{исп} \approx 21,0$ МДж. Эта величина не должна полностью покрываться теплоаккумулятором: основная энергия поступает непосредственно от солнца.

Объём парафинового слоя определяется по формуле (7), а масса парафина - по формуле (8):

$$V = l \cdot b \cdot h = 1,0 \cdot 0,5 \cdot 0,05 = 0,025 \text{ м}^3, \quad (7)$$

$$m_{п} = \rho \cdot V = 900 \cdot 0,025 \approx 22,5 \text{ кг}. \quad (8)$$

Запас скрытой теплоты плавления парафина рассчитывается по формуле (9):

$$Q_{пл} = m_{п} \cdot L = 22,5 \cdot 200 \approx 4,5 \text{ МДж}, \quad (9)$$

где L - удельная скрытая теплота плавления парафина. С учётом чувствительной теплоты нагрева суммарный запас составляет около 5,2 МДж, чего достаточно для сглаживания вечернего спада температуры, но не для полного обеспечения сушки без солнечного потока.

Для барабанной системы санитарное преимущество создают три фактора: нержавеющая сетка уменьшает попадание насекомых и пыли; медленное вращение выравнивает обезвоживание ломтиков; парафиновый поддон поддерживает процесс вечером, когда активность воды ещё может оставаться высокой. Это снижает вероятность локально переувлажнённых зон, где развиваются дрожжи и плесени [3, 6, 7].

Сохранность ликопина, витамина С, цвета и текстуры зависит не только от конечной влажности, но и от температурной траектории. Диапазон 40–50 °С можно считать компромиссом между скоростью сушки и мягкостью режима: он менее агрессивен, чем высокотемпературная конвективная или инфракрасная обработка, но технологически управляемее открытой сушки [6–8, 11, 13].

Сравнительная оценка, представленная в таблице 1, показывает, что барабанная солнечная сушилка не всегда превосходит альтернативные методы по каждому отдельному показателю. Инфракрасная сушка характеризуется более высокой скоростью обезвоживания, а сублимационная сушка лучше сохраняет структуру и отдельные биологически ценные компоненты, однако требует более сложного оборудования и высоких энергозатрат [13, 14]. По совокупности продолжительности процесса, санитарной защищённости, энергозатрат и пригодности для фермерских хозяйств барабанная солнечная сушилка представляет собой рациональный и сбалансированный вариант.

Таблица 1. Сравнение основных методов сушки томатов

Метод	Время сушки	Темп-ра, °С	Санитарная защищённость	Энергозатраты	Итоговая оценка
Солнечная	18–26 ч	50	Низкая; риск пыли, насекомых и плесени	Без затраты	Простой и недорогой способ, но нестабильный по качеству
Барабанная	14–18 ч	50	Высокая; защита сеткой, равномерность сушки за счёт вращения	Без затраты	Оптимальный баланс качества, автономности и стоимости
Инфракрасная	6–10 ч	50	Высокая	примерно 1,7–3,5 кВт·ч/кг удалённой влаги	Высокая скорость сушки, но возможен локальный перегрев продукта
Сублимационная	18–30 ч	50	Очень высокая	примерно 16–20 кВт·ч/кг удалённой влаги	Максимум качества, но крайне дорого

В таблице 1 сопоставлены основные методы сушки томатов при условно одинаковом температурном режиме 50°С. С. Сравнение проведено по продолжительности процесса, санитарной защищённости, энергозатратам и общей технологической оценке. Такое сравнение позволяет показать, что барабанная солнечная сушилка уступает инфракрасной

сушке по скорости, но выигрывает по автономности, низким эксплуатационным затратам и санитарной защищённости по сравнению с открытой солнечной сушкой.

Рисунок 2. Линейная диаграмма кинетики сушки томатов в координатах MR – время

На рисунке 2 представлены кривые изменения влажности томатов во времени при разных методах сушки. По оси X указана продолжительность процесса, ч, по оси Y - влажность продукта, %. Видно, что наиболее быстрое снижение влажности происходит при ИК-сушке: уже к 6–8 часу влажность резко уменьшается, а к 12 часу приближается к 10%. Барабанная сушка также показывает интенсивное обезвоживание: после 3 часа влажность быстро падает, а к 14–18 часу достигает примерно 10–12%. Солнечная сушка протекает медленнее: к 18 часу влажность снижается примерно до 17–18%. Конвективная сушка на данном графике характеризуется самым медленным снижением влажности и к концу наблюдения сохраняет около 50% влаги.

Таким образом, рисунок показывает, что барабанная сушка по скорости обезвоживания занимает промежуточное положение между быстрой ИК-сушкой и более медленными солнечной и конвективной сушками. При этом её преимущество заключается не только в достаточно интенсивном удалении влаги, но и в более мягком температурном режиме, который снижает риск перегрева продукта и способствует сохранению цвета, текстуры и биологически ценных компонентов томатов.

Выводы. В условиях Ташкента барабанная солнечная сушилка сочетает естественный солнечный нагрев, механическое перемешивание продукта и фазопереходное теплоаккумулирование. Расчёты показывают, что при загрузке 10 кг, температуре 50 °C и парафиновом слое толщиной 5 см ожидаемая продолжительность сушки томатов до влажности 12–15% составляет 14–18 ч. Преимущество установки заключается в умеренном температурном режиме, равномерном тепло- и массообмене и более высокой санитарной защищённости по сравнению с открытой сушкой. Это снижает риск перегрева продукта, развития дрожжей и плесеней, способствует сохранению цвета, текстуры и биологически ценных компонентов томатов. По сравнению с энергозависимыми методами барабанная солнечная сушилка может уступать по скорости, однако выигрывает по автономности, экологичности, низким эксплуатационным затратам и практической применимости для фермерских хозяйств.

Литература

1. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Over 2 million tons of tomatoes grown in Uzbekistan. 2025.
2. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Uzbekistan exported 45.2 thousand tons of tomatoes abroad. 2026.
3. Owureku-Asare M., Oduro I., Saalia F.K., Tortoe C., Ampah J., Ambrose K. Drying Characteristics and Microbiological Quality Assessment of Solar-Dried Tomato. International Journal of Food Science. 2022.
4. IEA; OECD. Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap. Paris, 2022.

5. Banout J. et al. Design and performance evaluation of a double-pass solar drier. *Solar Energy*. 2011.
6. Dufera L.T. et al. Physicochemical quality of twin layer solar tunnel dried tomato slices. *Heliyon*. 2021.
7. Azumah L.C., Abu M., Kaburi S.A., Lamptey F.P. Effect of pre-drying treatments on the quality of solar-dehydrated tomato (*Lycopersicon esculentum* L.) fruits. *Applied Food Research*. 2024;4:100422.
8. Rajkumar P. et al. Drying kinetics of tomato slices in vacuum assisted solar and open sun drying methods. *Drying Technology*. 2007.
9. Fellows P. *Food Processing Technology: Principles and Practice*. 2nd ed. Woodhead Publishing, 2000.
10. Усманов К.И., Максудова А.И., Султанова Ш.А. Разработка математической модели гелиосушки лекарственных трав. *Central Asian Food Engineering and Technology*. 2024.
11. Doymaz I., Özdemir Ö. Effect of air temperature, slice thickness and pretreatment on drying and rehydration of tomato. *International Journal of Food Science and Technology*. 2014;49(2):558–564.
12. Abano E.E., Ma H.L., Qu W.J., Wang P.L., Wu B.G., Pan Z. Catalytic Infrared Drying Effect on Tomato Slices Properties. *Journal of Food Processing & Technology*. 2014;5(3):312.
13. Hasturk Sahin F., Aktas T., Orak H., Ulger P. Influence of pretreatments and different drying methods on color parameters and lycopene content of dried tomato. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 2011;17(6):867–881.
12. Banout J. et al. Design and performance evaluation of a double-pass solar drier. *Solar Energy*. 2011.
13. Усманов К.И., Максудова А.И., Султанова Ш.А. Разработка математической модели гелиосушки лекарственных трав. 2024.
14. Rajkumar P. et al. Drying kinetics of tomato slices in vacuum assisted solar and open sun drying methods. *Drying Technology*. 2007.

EMERGING GLOBAL PATTERNS AND TECHNOLOGICAL FEASIBILITY OF OMEGA-3 LIPID MICROENCAPSULATION: A BIBLIOMETRIC REVIEW

Bakhmaloyi Abdurakhimova, Sarvar Khodjaev, Shakhnozakhon Salijonova, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozakhon Gaipova, Zulfiyakhon Khakimova

Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Food and Perfumery-Cosmetic Products Technology, Tashkent, Uzbekistan.

¹e-mail: shaxnozasalijonova@gmail.com

Abstract. This study presents a bibliometric analysis of omega-3 fatty acid microencapsulation research, focusing on global scientific trends, technological progress, and industrial viability. Omega-3 fatty acids such as ALA, EPA, and DHA are highly valued for their nutritional and therapeutic benefits, yet their susceptibility to oxidation limits their direct incorporation into food systems. Microencapsulation has emerged as a strategic solution to improve oxidative stability, shelf life, controlled release, and bioavailability. The analysis highlights a significant increase in publications during the last decade, with leading contributions from China, the United States, and Argentina. Spray drying, freeze drying, complex coacervation, and electrospraying were identified as the most widely used encapsulation techniques. Polysaccharides and proteins, including maltodextrin, gum Arabic, whey protein, and chitosan, were the dominant wall materials. Findings indicate that microencapsulation substantially enhances product stability and supports the development of functional foods, nutraceuticals, and pharmaceutical formulations. Future research should prioritize sustainable wall materials, plant-based omega-3 sources, cost efficiency, and scalable industrial applications.

Keywords: Omega-3 fatty acids; Microencapsulation; Bibliometric analysis; Functional foods; Oxidative stability; Bioavailability.

OMEGA-3 YOG‘KISLOTALARI MIKROENKAPSULYATSIYASINING GLOBAL RIVOJLANAYOTGAN TENDENSIYALARI VA TEXNOLOGIK AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI: BIBLIOMETRIK SHARH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot omega-3 yog‘ kislotalari mikroenkapsulyatsiyasi bo‘yicha ilmiy ishlarning bibliometrik tahlilini taqdim etadi hamda global ilmiy tendensiyalar, texnologik rivojlanish va sanoat istiqbollari baholaydi. ALA, EPA va DHA kabi omega-3 yog‘ kislotalari yuqori oziqaviy va terapevtik ahamiyatga ega bo‘lsa-da, ularning oksidlanishga moyilligi oziq-ovqat mahsulotlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘shilishini cheklaydi. Mikroenkapsulyatsiya oksidlanish barqarorligini oshirish, saqlash muddatini uzaytirish, boshqariladigan ajralishni ta‘minlash va biologik o‘zlashtirilishini yaxshilash uchun samarali yechim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tahlil natijalari so‘nggi o‘n yillikda ushbu yo‘nalishda nashrlar soni sezilarli oshganini ko‘rsatdi. Yetakchi mamlakatlar sifatida Xitoy, AQSh va Argentina qayd etildi. Eng ko‘p qo‘llanilgan usullar spray quritish, muzlatib quritish, kompleks koatservatsiya va elektrospreylash bo‘ldi. Maltodekstrin, arab saqichi, zardob oqsili va xitozan asosiy qobiq materiallari sifatida aniqlangan. Natijalar mikroenkapsulyatsiya mahsulot barqarorligini sezilarli oshirib, funksional oziq-ovqatlar, nutratsevtik va farmatsevtik mahsulotlar yaratishda muhim ekanini ko‘rsatadi. Kelgusida ekologik toza qobiq materiallari, o‘simlik manbali omega-3, iqtisodiy samaradorlik va sanoat miqyosida qo‘llash ustuvor yo‘nalish bo‘lishi lozim.

Kalit so‘zlar: Omega-3 yog‘ kislotalari; Mikroenkapsulyatsiya; Bibliometrik tahlil; Funksional oziq-ovqat; Oksidlanish barqarorligi; Bioo‘zlashtirilish.

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ МИКРОИНКАПСУЛЯЦИИ ОМЕГА-3 ЛИПИДОВ: БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Аннотация. Данное исследование представляет библиометрический анализ научных работ, посвящённых микроинкапсуляции омега-3 жирных кислот, с акцентом на мировые научные тенденции, технологический прогресс и промышленную перспективность. Омега-3 жирные кислоты, такие как ALA, EPA и DHA, обладают высокой пищевой и терапевтической ценностью, однако их склонность к окислению ограничивает прямое использование в пищевых продуктах. Микроинкапсуляция стала эффективным решением для повышения окислительной стабильности, увеличения срока хранения, контролируемого высвобождения и биодоступности. Анализ показал значительный рост числа публикаций за последнее десятилетие. Лидирующими странами являются Китай, США и Аргентина. Наиболее распространёнными методами стали распылительная сушка, лиофилизация, комплексная коацервация и электрораспыление. Основными оболочечными материалами являются мальтодекстрин, гуммиарабик, сывороточный белок и хитозан. Результаты подтверждают, что микроинкапсуляция значительно повышает стабильность продукции и способствует разработке функциональных продуктов питания, нутрицевтиков и фармацевтических форм. Будущие исследования должны быть направлены на устойчивые оболочечные материалы, растительные источники омега-3, экономическую эффективность и масштабируемые промышленные технологии.

Ключевые слова: Омега-3 жирные кислоты; Микроинкапсуляция; Библиометрический анализ; Функциональные продукты питания; Окислительная стабильность; Биодоступность

Introduction

Recent decades have witnessed a significant increase in scientific interest in omega-3 lipid microencapsulation due to its critical role in improving the stability, functionality, and bioavailability of polyunsaturated fatty acids in food and nutraceutical systems. Bibliometric evidence indicates that global research activity in this field has expanded rapidly, driven by the growing demand for functional foods and advanced encapsulation technologies aimed at overcoming the oxidative instability of omega-3 fatty acids (China, United States, Argentina).

Omega-3 fatty acids, including ALA, EPA, and DHA, are widely recognized for their essential roles in cardiovascular protection, neurological development, and anti-inflammatory activity. However, their high susceptibility to oxidation, off-flavor formation, and chemical degradation significantly limits their direct incorporation into food matrices. This has intensified research efforts toward protective delivery systems capable of maintaining lipid integrity under processing and storage conditions.

Microencapsulation has emerged as one of the most effective technological strategies for stabilizing omega-3 fatty acids, enabling their incorporation into diverse functional food systems. Common techniques such as spray drying, complex coacervation, freeze drying, and electrospraying are widely reported in the literature due to their ability to enhance encapsulation efficiency and extend shelf life of sensitive lipids. Recent studies also highlight the integration of nanoencapsulation and biopolymer-based delivery systems as next-generation approaches for improving bioavailability and controlled release behavior.

From a bibliometric perspective, global scientific production shows a clear geographical concentration. Countries such as China, United States, Spain, Canada, Australia, Brazil, India, Turkey, Malaysia, and Argentina have been identified as the most productive contributors in omega-3 encapsulation research, reflecting their strong scientific infrastructure, food technology development, and increasing industrial demand for functional lipid systems.

Despite extensive technological progress, previous studies remain largely fragmented, focusing either on specific encapsulation techniques or material systems. However, a

comprehensive bibliometric and critical synthesis that integrates publication trends, collaboration networks, and technological feasibility is still limited. Therefore, a systematic analysis is required to map global research dynamics, identify influential contributors, and evaluate emerging technological directions in omega-3 lipid microencapsulation.

Conceptual Framework of Global Research Evolution

Omega-3 lipid microencapsulation research has evolved into a multidisciplinary domain integrating food science, materials engineering, nanotechnology, and biopolymer chemistry. The bibliometric core analysis reveals a transition from conventional encapsulation systems toward advanced, multifunctional delivery platforms designed to improve oxidative stability, controlled release, and bioavailability of polyunsaturated fatty acids.

The global research structure demonstrates a shift from isolated experimental studies to network-based scientific collaboration, where technological innovation is strongly influenced by inter-country cooperation and industrial demand.

Global Technological Feasibility Landscape

Technological feasibility in omega-3 microencapsulation is primarily determined by encapsulation efficiency, oxidative stability improvement, scalability of production, cost-effectiveness, food compatibility and regulatory acceptance.

The analysis indicates that spray drying remains the most industrially viable technique, while nanoencapsulation and biopolymer-based systems represent the most rapidly growing research frontier.

Emerging economies focus on cost-efficient formulations, whereas developed countries emphasize high-precision nano-delivery systems and functional food innovation.

Materials and methods

A bibliometric and critical review approach was adopted to analyze global research trends in omega-3 lipid microencapsulation. The scientific output structure was synthesized based on indexed literature patterns commonly reported in databases such as Scopus, Web of Science, and PubMed.

The analysis focused on country-wise publication distribution, technological development trends, encapsulation methodologies, application domains in food and nutraceutical industries.

Data were interpreted qualitatively to identify emerging global patterns and technological feasibility trends.

Bibliometric Core Structure (Research System Mapping)

The Bibliometric Core Structure (Research System Mapping) refers to a comprehensive analytical framework used in scientometric and bibliometric studies to visualize, interpret, and evaluate the global distribution, productivity, and interaction patterns of scientific research within a specific field. In the context of omega-3 lipid microencapsulation, this structure provides a systematic representation of how scientific knowledge is generated, shared, and developed across different countries, research institutions, and collaborative networks.

From a conceptual perspective, this mapping approach integrates quantitative indicators such as publication output, citation impact, co-authorship relationships, and keyword co-occurrence to construct a global “research ecosystem.” It allows researchers to identify core producing countries, emerging contributors, and peripheral regions, thereby revealing the hierarchical organization of scientific knowledge production. In this system, highly productive countries such as China and United States typically form the central innovation hub, while countries like India, Brazil, and Spain represent rapidly developing research contributors with increasing scientific visibility.

Methodologically, bibliometric core structure analysis is based on data extracted from large-scale scientific databases such as Scopus and Web of Science. These datasets are processed using visualization and network analysis tools (e.g., VOSviewer, Bibliometrix, CiteSpace) to generate maps that illustrate relationships between countries, authors, institutions, and thematic clusters. The resulting visualization is not merely descriptive but also interpretative, enabling the

identification of research hotspots, collaboration intensity, and knowledge diffusion pathways.

In omega-3 lipid microencapsulation research, this mapping is particularly important because the field is highly interdisciplinary, combining food science, nanotechnology, materials engineering, and nutrition science. The bibliometric core structure therefore helps to clarify how technological advancements—such as spray drying, nanoencapsulation, and biopolymer-based delivery systems—are distributed globally and which regions are driving innovation versus application-oriented research.

Furthermore, this analytical approach provides insight into international collaboration networks, revealing how developed economies (e.g., USA, China, Canada, Australia) dominate high-impact innovation, while emerging economies (e.g., India, Brazil, Turkey, Malaysia, Argentina) increasingly contribute to applied research and technological adaptation. This core-periphery structure reflects the dynamic nature of global scientific development and highlights the gradual integration of developing countries into high-level research ecosystems.

From a technological feasibility perspective, bibliometric core mapping also supports the identification of research maturity levels. Countries with high publication density and citation impact are typically associated with advanced technological readiness, whereas regions with growing publication trends indicate emerging technological potential and industrial scalability in omega-3 encapsulation systems.

In conclusion, the Bibliometric Core Structure (Research System Mapping) serves as a powerful analytical tool that bridges quantitative science mapping with qualitative interpretation. It enables a holistic understanding of global research dynamics, technological evolution, and collaboration patterns in omega-3 lipid microencapsulation. This framework not only visualizes the current state of scientific development but also provides predictive insights into future research directions, innovation potential, and global technological competitiveness in the field of functional food systems.

Results

Scientific Output Distribution. Based on bibliometric analyses of omega-3 microencapsulation research (Scopus, Web of Science, PubMed datasets), global scientific production is highly concentrated in a few countries, indicating technological leadership and research capacity imbalance.

Table 1

Top 10 Countries by Scientific Output in Omega-3 Microencapsulation Research

Rank	Country	Scientific Output Trend	Research Strength Profile
1	China	Very High	Industrial-scale encapsulation, spray drying, food engineering
2	United States	Very High	Functional foods, biomedical delivery systems, lipid chemistry
3	Argentina	High	Lipid stability, dairy-based encapsulation systems

4	Malaysia	High	Natural polymers, palm-based delivery systems
5	India	High	Fisheries-based omega-3 encapsulation, cost-effective systems
6	Brazil	Moderate-High	Bioactive food systems, agricultural valorization
7	United Kingdom	Moderate	Nanocarriers, clinical nutrition integration
8	Germany	Moderate	Engineering of microstructured delivery systems
9	Spain	Moderate	Food chemistry and antioxidant stabilization systems
10	France	Moderate	Dairy emulsions and biopolymer encapsulation

China and the United States dominate global output, while emerging economies (Argentina, Malaysia, India) show strong specialization in applied food systems and raw material-based encapsulation strategies.

Emerging Global Patterns in Omega-3 Lipid Microencapsulation Research

The bibliometric and critical analysis of omega-3 lipid microencapsulation research reveals four dominant global development patterns that collectively define the current trajectory of the field.

Geographic Concentration and Regional Expansion:

Scientific production is primarily concentrated in Asia, North America, and Europe, reflecting established research infrastructure and strong funding ecosystems. Notably, Asian countries—particularly China and other rapidly developing economies—demonstrate accelerated growth rates, indicating a shifting global balance in research productivity and technological leadership within the field.

Transition Toward Sustainable Wall Materials:

A clear material innovation trend is observed, characterized by a progressive shift from synthetic encapsulating agents to natural and sustainable biopolymers. Polysaccharides, proteins, and plant-derived materials have gained prominence due to their biodegradability, functional versatility, and alignment with clean-label and green processing demands in food and nutraceutical industries.

Diversification of Encapsulation Technologies:

The technological landscape is increasingly heterogeneous. While spray drying continues to dominate due to its industrial scalability and cost-effectiveness, advanced systems such as nanoemulsions, liposomal carriers, and electrohydrodynamic techniques are emerging as high-performance alternatives. These technologies offer improved encapsulation efficiency, controlled release behavior, and enhanced bioavailability of omega-3 fatty acids.

Expansion of Application Domains:

The application scope of omega-3 microencapsulation has significantly broadened beyond traditional functional food systems. Current research increasingly targets pharmaceutical formulations, infant nutrition products, and cosmetic delivery systems. This diversification reflects the growing recognition of omega-3 fatty acids as multifunctional bioactive compounds with cross-sectoral industrial relevance.

Figure 1 presents a conceptual and bibliometric framework illustrating the emerging global research structure of omega-3 lipid microencapsulation. The model integrates four interdependent dimensions that collectively describe the evolution and current state of the field.

The first dimension, geographic concentration, highlights the uneven global distribution of scientific output, with dominant contributions from Asia, North America, and Europe, and a rapidly increasing research intensity in Asian countries. The second dimension, material transition, reflects

the progressive shift from synthetic encapsulating agents toward sustainable and bio-based wall materials, including polysaccharides, proteins, and plant-derived biopolymers, driven by green chemistry and clean-label requirements.

Figure 1. Conceptual framework of emerging global patterns in omega-3 lipid microencapsulation research.

The third dimension, technological diversification, demonstrates the coexistence of conventional and advanced encapsulation methods. While spray drying remains the most widely applied industrial technique, emerging technologies such as nanoemulsions, liposomal systems, and electrohydrodynamic processing are increasingly explored for improved encapsulation efficiency and functional performance.

The fourth dimension, application expansion, shows the widening industrial relevance of omega-3 microencapsulation beyond functional foods into pharmaceutical delivery systems, infant nutrition formulations, and cosmetic applications, indicating strong cross-sectoral integration.

Overall, the figure visualizes a highly interconnected, multidisciplinary, and innovation-driven research ecosystem, where scientific productivity, material science evolution, and technological advancement jointly shape the global development of omega-3 lipid microencapsulation.

Technological Feasibility

The feasibility of omega-3 microencapsulation systems is evaluated across key performance indicators are encapsulation efficiency 60–95% depending on system design, oxidative stability Significant improvement due to barrier protection, bioavailability enhanced gastrointestinal release and absorption industrial scalability. Spray drying is the most commercially viable method

However, limitations include thermal sensitivity, high production cost of biopolymers, and lack of standardized nano-encapsulation protocols.

Discussion

The bibliometric landscape demonstrates that omega-3 microencapsulation is a rapidly expanding interdisciplinary field driven by health demand and functional food innovation. The dominance of China and the United States reflects strong industrial infrastructure and research funding capacity, while emerging economies contribute through resource-based innovation strategies.

Technologically, the field is transitioning from conventional encapsulation toward nano-structured and sustainable systems. This evolution aligns with global trends in clean-label foods, green chemistry, and precision nutrition.

Despite significant progress, industrial scalability and formulation stability remain key barriers to commercialization. Future research should focus on hybrid encapsulation systems, cost-effective biopolymer development, and predictive modeling of lipid stability.

Conclusion

Omega-3 lipid microencapsulation represents a high-impact research domain at the intersection of food engineering, nanotechnology, and nutritional science. Bibliometric analysis reveals strong global growth with concentrated leadership in a few technologically advanced countries.

The field is characterized by rapid methodological diversification, increasing sustainability orientation, and expanding application scope. Although technological feasibility is well established at laboratory and pilot scale, further advancements are required to enhance industrial scalability, cost efficiency, and standardized performance.

Overall, omega-3 microencapsulation is positioned as a cornerstone technology for next-generation functional foods and bioactive delivery systems.

REFERENCES

1. Gharsallaoui, A., et al. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. *Food Research International*, 40(9), 1107–1121. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.07.004>.
2. Shakhnozakhon Salijonova, Sarvar Khodjaev, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozakhon Gaipova, Gulnorakhon Salijonova, Akhror Abdurakhimov, Dilfuza Egamberdieva, Octavio Calvo-Gomez Jerusalem artichoke extract as a functional ingredient in margarine: physicochemical properties, stability, microbiological, and toxicological assessment. *Applied Food Research* (6) 2026. – 1-13p.
3. Sarvar Khodjaev, Shakhnozakhon Salijonova, Madina Khamidova and Alvina Farooqui Scopus based bibliometric analysis of margarine for the period of 2012-202. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary*, 2026; 9 (1): 23-41p
4. Vera, W. et al. (2026). Trends and viability of omega-3 fatty acid microencapsulation: A bibliometric and critical analysis. *Applied Food Research*.
5. Sánchez-Osorno, D.M. et al. (2023). Recent advances in microencapsulation of lipids and omega-3 fatty acids through spray drying. *Pharmaceutics*.
6. Vieira, M.C. et al. (2022). Nanoencapsulation of omega-3 fatty acids as protection against oxidation. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*.
7. Venugopalan, V.K. et al. (2021). Encapsulation and protection of omega-3-rich fish oils. *Foods*.
8. Homroy, S. et al. (2024). Role of encapsulation on the bioavailability of omega-3 fatty acids. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*.
9. Augustin, M. A., & Sanguansri, L. (2012). Encapsulation of bioactives in food systems. *Food Hydrocolloids*, 25(5), 1013–1023. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2011.11.012>
10. Fang, Z., & Bhandari, B. (2010). Encapsulation of polyphenols – a review. *Trends in Food Science & Technology*, 21(10), 510–523. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2010.08.003>
11. Comunian, T. A., & Favaro-Trindade, C. S. (2016). Microencapsulation using spray drying and complex coacervation: Structure, stability, and application.
12. *Food Hydrocolloids*, 61, 771–782. McClements, D. J. (2015). *Food emulsions: Principles, practices, and techniques*. CRC Press.
13. Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
14. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
15. Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472.

SOYA OKARASI ASOSIDA YUQORI OQSILLI BALIQ OZUQASI RETSEPTURASINI ISHLAB CHIQISH VA UNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

Raximova Gulmira Xamidullayevna.

Namangan davlat texnika universiteti, PhD

+998772116868

raximovag1983@gmail.com

Muxiddinov Shoxjaxon Muxibullo o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti, talaba

+998507025906

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida soya donidan sut olish jarayonida ikkilamchi mahsulot sifatida xosil bo'ladiga soya tilpisi ya'ni okaradan baliqchilik jo'jaliklari uchun boyitilgan baliq ozuqasi tayyorlash texnologiyasi tadqiqoti natijalari bayon qilingan. Mamlakatimizda noan'anaviy ekinlar yetishtirish ko'lamini kengaytirish, jumladan 2017 yildan boshlab mamlakatda soya yetishtirishni kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki soya o'simligining doni va oqsilidan to'rt yuzdan ziyod mahsulotlar tayyorlanadi va ular xalq xo'jaligining barcha sohalarida ishlatiladi.

Kalit so'zlar. Soya, soya suti, okara, oqsil, yog', uglevod, vitamin, baliq ozuqasi

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТА ВЫСОКОБЕЛКОВОГО КОРМА ДЛЯ РЫБ НА ОСНОВЕ СОИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.

Аннотация. В данной научной работе представлены результаты исследования технологии приготовления обогащенного корма для цыплят-рыбоводов из соевого шрота, побочного продукта процесса получения молока из сои. В нашей стране большое внимание уделяется расширению масштабов выращивания нетрадиционных культур, в том числе расширению посевов сои с 2017 года. Это связано с тем, что из соевого зерна и белка изготавливается более четырехсот продуктов, которые используются во всех секторах национальной экономики.

Ключевые слова: соя, соевое молоко, окара, белок, жир, углеводы, витамин, корм для рыб.

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR HIGH-PROTEIN FISH FEED BASED ON SOY AND STUDY OF ITS PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES.

Abstract. This research paper presents the results of a study on the production of enriched feed for fish-farming chickens using soybean meal, a by-product of the soybean milk production process. In our country, considerable attention has been paid to expanding the cultivation of non-traditional crops, including the expansion of soybean cultivation since 2017. This is due to the fact that over four hundred products are made from soybean grain and protein, which are used in all sectors of the national economy.

Key words: soybeans, soy milk, okara, protein, fat, carbohydrates, vitamin, fish feed.

Mamlakatimizda noan'anaviy ekinlar yetishtirish ko'lamini kengaytirish, jumladan 2017 yildan boshlab mamlakatda soya yetishtirishni kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki soya o'simligining doni va oqsilidan to'rt yuzdan ziyod mahsulotlar tayyorlanadi va ular xalq xo'jaligining barcha sohalarida ishlatiladi[1,2].

Yurtimizda soya donidan asosan soya moyi olish maqsadida foydalaniladi ammo soya boshqa ekinlardan juda yuqori oqsil (36-50 %) bilan ajralib turadi, bu esa uni juda qimmatli ekin ekanligini anglatadi ferment, organik kislota, vitamin, pigment va boshqa moddalar mavjud. Soya urug'ining

oqsil moddolari qimmatli oziq-ovqat va ozuqa mahsulotidir. Shuning uchun soya donidan oziq-ovqat sanoatida oqsil manbai sifatida foydalanish maqsadga muvofiq[3,4,5].

Tadqiqot ishimizda ichimliklar va oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda ishlatish uchun soya suti olish jarayonida ikkilamchi mahsulot hisoblangan soya okarasidan intensiv baliqchilik xo'jaliklari uchun baliq ozuqalari tayyorlashda foydalanishni maqsad qildik.

Soya suti olishning bir nechta usullari va texnologiyalari mavjud. Har bir usul o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, olinadigan sutning kimyoviy tarkibi va organoleptik ko'rsatkichlariga ta'sir etadi. Sut olishning barcha usullarida maydalash, filtrlash, qaynatish va sovutish jarayonlari mavjud bo'lib, ivitish, oqartirish va reagentlar bilan ishlov berish jarayonlari usul turiga qarab qo'llaniladi. Bu jarayonlar mahsulot sifatini oshirish va vaqtni qisqartirish uchun xizmat qiladi.

Mahalliy soya donidan an'naviy usulda soya sutini olish uchun dastlab, adabiyotlardan olingan ma'lumotlarga asoslanib, 1kilogramm mahalliy soya dukkagi 7 soat davomida bir litr iliq suvda ivitib qo'yildi. Ivigan soya dukkagiga 5 litr distillangan suv quyib 90-100°C haroratda 10 daqiqa davomida issiqlik ishlovi berildi. So'ng tayyor soya massasi blendr yordamida maydalandi. Natijada bo'tqasimon massa hosil bo'ldi. Ya'ni soya dukkagi tarkibidagidagi oqsil moddalar suvga ekstraksiyalanib o'tdi. Hosil bo'lgan massadan maxsus mato qopcha yordamida soya suti siqib olindi. Natijada 4 litr soya suti va 2 kilogramm okara xosil bo'ldi. Olingan soya okarasining tarkibi o'rganilganda qo'ydagi natijalar olindi.(1-jadval)

1-jadval

Tajriba natijalarida olingan soya okarasining kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkichlar nomi, o'lchov birliklari	Sinov natijalari
Yog'ning massa ulushi, %	3,5
Oqsilning massa ulushi, %	5,95
Namlik va uchuvchan moddalarning massa ulushi, %	79,05
Uglevodning massa ulushi, %	10,85
Kulning massa ulushi, %	0,55
Vitamin B ₁ mg	0,90
Vitamin B ₂ mg	0,21
Vitamin B ₄ mkg	259
Vitamin B ₅ mg	1,68
Vitamin B ₆ mg	0,80
Vitamin B ₉ mkg	195

Jadvaldan ko'rinadiki soya okarasi boy kimyoviy tarkibga ega bo'lib bu mahsulotdan sanoatning turli soxalarida boyituvchi sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan intensiv baliqchilik xo'jaliklari uchun baliq ozuqalari tayyorlashda foydalanish samarali xisoblanadi.

Tajribalarimiz davomida soya okarasi qo'shib tayyorlanadigan baliq ozuqasi uchun reseptura tuzildi.(2-jadval)

(2-jadval)

Ozuqa retsepti (100 kg mahsulot uchun)

Xom ashyo nomi	Miqdori (kg,)
Baliq uni	30
Soya okarasi	25
Bug'doy kepagi	15
Makkajo'xori uni	10
Baliq yog'i	5
Vitamin va mineral premiksi	1
Tuz va fosfor aralashmasi	0.5
Bog'lovchi(kraxmal, jelatin, KMS)	3.5
Suv	10

Tajribalarimizning keyingi bosqichida tuzilgan reseptura asosida omuxta yem tayyorlandi Ozuqa tayyorlash jarayoni quydagicha amalga oshirildi.

Xomashyolarni maydalash

↓
Quruq aralashtirish

↓
Nam aralashtirish

↓
Granulatsiya

↓
Quritish va sovutish

Xomashyolarni maydalash — boyitilgan baliq ozuqasini ishlab chiqarish texnologiyasidagi dastlabki va eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda soya okarasi, don mahsulotlari, mineral va vitamin qo‘shimchalari belgilangan granulometrik tarkibgacha maydalanadi. Maydalashning asosiy maqsadi — xomashyo zarrachalarini maydalash orqali ularning yuza maydonini oshirish, natijada keyingi bosqichlarda aralashish va hazm bo‘lish darajasini yaxshilashdan iborat. Shu bilan birga, bir xil o‘lchamdagi zarrachalar olinishi aralashmaning gomogenligini ta’minlaydi. Tadqiqot ishimizda maydalash jarayoni bolg‘ali tegirmonlarda amalga oshirildi. Reseptura bo‘yicha oligan un, kepak va okara zarrachalar o‘lchami 0,5–1,0 mm o‘lchamga kelguncha maydalandi.

Quruq aralashtirish bosqichida maydalangan barcha quruq komponentlar maxsus aralashtirgichlarda bir xil massaga keltiriladi. Ushbu bosqichning asosiy vazifasi — komponentlarning bir tekis taqsimlanishini ta’minlash va har bir granulada ozuqaviy moddalarning teng miqdorda bo‘lishini kafolatlashdir. Aralashtirish sifati ozuqaning biologik qiymatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Aralashtirish jarayoni 8-10 daqiqa davomida olib borildi, bu jarayonda segregatsiya (ajralib ketish) holatlarining oldini olish muhim hisoblanadi.

Nam aralashtirish bosqichida quruq aralashmaga retsepturada belgilangan miqdorda suyuq komponentlar suv va yog‘ qo‘shildi. Bu jarayon aralashmaning plastikligini oshirish va granulyasiya uchun zarur konsistensiya hosil qilishga xizmat qiladi. Namlik darajasi odatda 15–25% oralig‘ida bo‘ladi. Bu ko‘rsatkich granulalarning shakllanishi va mustahkamligiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Granulatsiya — ozuqa ishlab chiqarishning markaziy bosqichi bo‘lib, unda tayyor aralashma maxsus press-granulyator orqali granula shakliga keltirildi. Ushbu jarayonda bosim va harorat ta’sirida aralashma zichlanadi va shakllanadi. Presslash jarayonida harorat 90–120°C gacha yetishi mumkin, bu esa mikroflorani qisman yo‘q qilish va kraxmalni jelatinizatsiya qilishga olib keladi. Odatda granulalar diametri baliq turiga qarab tanlanadi, tadqiqot ishimizda biz granulalarni 3–4 mm oralig‘ida tayyorladik. Bu bosqich ozuqaning saqlanish muddati va suvda barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Quritish va sovutish. Bu bosqichda tayyor granulalar maxsus quritish moslamalarida salqin va yelvizak joyda quritildi va sovitildi (1-rasm).

1-rasm. Soya okarasi bilan boyitilgan baliq ozuqasi

Xulosa qilib shuni aytmiz mumkinki tadqiqot ishimiz davomida soya doni chiqindisi bo‘lgan soya okarasini baliq ozuqalari tayyorlashda qo‘llash orqali ozuqa tarkibini makro mikro

nutriyentlar bilan boyitishga ayniqsa oqsil miqdorini oshirishga erishildi, shuningdek barcha xom ashyolar mahalliy sharoitlarda yetishtirilganligi va ikkilamchi mahsulotlar bo'lganligi bois iqtisodiy samaradorligi yuqori va tan narxi arzon bo'lgan import o'rnini bosuvchi yuqori sifatli mahsulot olishga erishildi.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboyev. Improving the technology of obtaining soy milk// NamMTI ilmiy-texnik jurnali. Namangan, 2022 yil. 4-son. S 75-81(05.00.00, №33)
2. G.X.Raximova, A.T.Ro'ziboyev, Sh.D.Salijanova, Sh.S. Gaipova. Issledovaniye fiziko-ximicheskix svoystva soyeвого moloka// Universum: texnicheskiye nauki: elektron. nauchn. jurn.- Moskva, sentyabr 2023.- № 9(114). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>: - S.38-41(02.00.00 №1)
3. William Kloek, Pieter Walstra, and Ton van Vliet. Crystallization Kinetics of Fully Hydrogenated Palm Oil in Sunflower Oil Mixtures // Paper no. J9222, JAOCS 77, 389–398 (April 2000).
4. Delamarre, S. and Batt, C.A. 1999. The microbiology and historical safety of margarine. Food Microbiology, 16, 327–333.
5. Charteris, W. P. (1996) Microbiological quality assurance of edible table spreads in new product. J. Soc. DairyTech. 49, 87±98.

MUNDARIJA

1.	QURITILGAN MAHSULOTLARNI EKSPORT QILISH UCHUN XALQARO STANDART TALABLARI Ortiqjon Bobonojonov Axmad o'g'li, Anvarbek Ro'zmetov Shavkatovich, Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li	3
2.	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI MIKROBIOLOGIK XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISO, HACCP VA CODEX ALIMENTARIUS TALABLARI Sarvinoz Sabirova Umrbek qizi, Muqaddas Saidnazarova Mansur qizi, Sojida Ataboyeva Bahromjon qizi¹, *Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li	7
3.	QOVUN MAHSULOTLARINI EKSPORT QILISH UCHUN XALQARO STANDARTLAR TAHLILI Maxliyo Xujayeva Azadovna, Go'zal Bekpo'latova Ilhombek qizi, Sardorbek Atajanov Ajdar o'g'li, Dilrabo Maksumova Kuchkarovna	12
4.	STEVIYA VA PEKTINDAN FOYDALANIB QOVUN SHARBATIDAN MARMELAD TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI Maxliyo Xujayeva Azadovna, Dilrabo Maksumova Kuchkarovna	18
5.	QOVUN (Cucumis melo L.) NAVLARIGA TERMİK ISHLOV BERILGANDA TARKIBIDAGI BIOLOGİK FAOL MODDALARNING O'ZGARISHI Atajanov Sardorbek Ajdar o'g'li, Jolibekov Spandiyar Maxamadiyarovich, Radjabov Mansur Farxadovich	23
6.	PAXTA MOYINI ADSORBSION RAFINATSIYALASHDA ZIZIPHUS JUJUBA ASOSIDAGI AKTIVLANGAN KO'MIRNING SAMARADORLIGI VA JARAYON KINETIKASI Rahimova Farangiz Mahmud qizi, Samandarov Abrorbek Islomboyevich	29
7.	LAVLAGI (BETA VULGARIS L.) TARKIBIDAGI MIKRO VA MAKROELEMENTLARNING ICP-MS USULIDA ANIQLANISHI Normatov Anvar Mirzaevich, Atakulova Dilfuza Tursunovna, Xolmatova Shoira Fayzulla qizi	35
8.	SOYA DONIDAN SOYA SUTI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI OPTIMALLASHTIRISH Abdunazarova Marg'iyona Husniddin qizi, Safarboyeva Kumush Bahrom qizi	41
9.	OLXO'RI (PRUNUS DOMESTICA L.) VA UZUM (VITIS VINIFERA L.) MAHSULOTLARINI SAQLASH HAMDA QURITISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI Baratova Sh.Sh, Karimova N.N., Djmalov Z	45
10.	MAXALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA SOVUN OLIŞH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Achilova Sanobar Sabirovna, Kuranboyev Toxir Baxtiyor, Arislonboyeva Bonu G'ayrat qizi	51
11.	QORA SEDANA URUG'IDAN MOY OLIŞHDA GIDROTERMİK ISHLOV BERISH PARAMETRLARINING OPTIMALLASHUVI Boynazarova Yulduz Anvarovna, Farmonov Jasur Boyqarayevich	55
12.	ANOR PO'STI VA ROZMARIN O'SIMLIGI EKSTRAKTLARINING KONSERVANTLIK XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDA QO'LLASH Kuramboyev Sherzod Raimberganovich, Davlatova Yulduz Nurmamat qizi	61

13.	OSHQOVOQ URUG'I OQSIL IZOLYATI TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRIB, TRITERPENOID ANTIGELMINT XUSUSIYATLARINI SAQLASH Qadamova Dilafruz Davronbek qizi, Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li, Xusainova Muborak Saparbaevna	67
14.	SABZIDAN FUNKSIONAL OZIQ-OVQATLAR, ICHIMLIKLAR VA BIOMATERIALLAR OLIQSH BO'YICHA OLIB BORILGAN ILMIIY ISHLAR SHARHI Kabulova Dildora Alimjanovna, Ro'zmetova Dildora To'libayevna, Salixanova Dilnoza Saidakbarovna, Kurambayev Sherzod Raimberganovich	71
15.	KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA OVQATLARDI QO'LLASH UCHUN SPIRULINAINING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASHNING ILMIIY AHAMIYATI Atakulova Dilfuza Tursunovna	83
16.	СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ Атабаева Гулшанбану Иноят кизи, Атамуратова Тамара Ивановна	86
17.	AMARANT URUG'LARINING UNUVCHANLIGIGA BIOSTIMULYATORLARNING TA'SIRI Abdimuxammedaliyeva Indira Jumamuratovna, Jumabaeva Hurliman Arepbay qizi	91
18.	LYCIM BARBARUM (GODJI)MEVASIDAN FOYDALANIB, YANGI TURDAGI QANDOLAT MAXSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI Masharipova Muxabbat Matrasulovna, Kabulova Kamila Maratovna	95
19.	PAXTA SOAPSTOKINI KLASSIK METOD YORDAMIDA VA YADROVIY USULDA SOVUNLANISH HAMDA TUZLASH (OTSOLKA) JARAYOLARINI TAHLIL ETISH Kuramboev Behzod Farxodovich, Khajiyev Bobur Qakhramon Ugli, Sultanova Tursunoy Axmadovna, Alimov Umarbek Kadirbergenovich, Matchonov Sapobek Shokirjon Ugli	100
20.	O'RIK DANAGIDAN MOY OLIQSH TEXNOLOGIYASI Saparboevva Nasiba Komilovna, Polvonnazarova Lobarxon Zafarbek qizi	108
21.	O'ZBEKISTON SHAROITIDA O'STIRILGAN BAMIYA MEVASIDA POLISAXARIDLAR OLIQSH TEXNOLOGIYASI Baltayeva Inobat Komiljon qi, Abdullayeva Feruza Bayjon qizi	112
22.	VIGNA RADIATA VA CICER ARIETINUM DUKKAKLI DONIDAN OQSILLI IZOLYAT OLIQSH USULLARI VA ULARNING TAHLILI Bobojonova Shohista Xolboy qizi, Kurambayev Sherzod Raimberganovich	116
23.	MAHALLIIY BUG'DOY VA JAVDAR NAVLARIDAN UN ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH HAMDA UNING NONBOPLIK XUSUSIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH Qurayazov Zarifboy Ramatovich, Djumaniyazov G'ayrat Djumanazarovich	125
24.	XORAZM SHAROITIDA YETISHTIRILGAN OBI NOVOT QOVUNIDAN KONSENTRAT OLIQSH TEXNOLOGIYASI VA UNING SIFAT KO'RSATKICHLARI Baltayeva Sabohat Sulonboy qizi, Samandarov Abrorbek Islomboevich	133
25.	OLMA MEVALARINI QURITISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH Jumayev Muxammadali Xolmurod o'g'li	138

26.	TABIIY QOPLAMA ASOSIDA OLMA MEVALARINI SAQLASHDA TABBIY KAMAYISH MIQDORINI MINIMALLASHTIRISH Yo'ldashov Anvar Mansurovich , Madraximova Mahliyo Abdirim qizi, Boyjanov Nodirbek Ilxomovich	142
27.	QAHRABO KISLOTASI, MONOETANOLAMAIN, DIETANOLAMIN, TRIETANOLAMIN VA ULAR ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMALARINING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI KVANT-KIMYOVIY TAXLIL QILISH. Matyakubova Mavlyuda Xudayberganovna	148
28.	WBFY-201 MIKROEKSTRAKTOR YORDAMIDA PAXTA KUNJARASIDAN MOY AJRATIB OLIH JARAYONINING OPTIMAL TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH Ollaberganova Aziza Matyokubovna, Hasanova Mohinur Adilbekovna	155
29.	ULTRATOVUSH TA'SIRIDA O'SIMLIK MOYLARINI KATALITIK GIDROGENLASH JARAYONINING KINETIK KO'RSATKICHLARI TAKOMILLASHTIRISH Ollaberganova Aziza Matyokubovna, Gapparova Muqaddas Sobirovna	159
30.	POSSIBILITIES OF PRODUCING JUICE FROM POMEGRANATE CULTIVARS GROWN IN THE KHOREZM REGION Rustamov Munisbek Mansurbek O'g'li , Boyjanov Nodirbek Ilxomovich	163
31.	MAHALLIY QOVUN IKKILAMCHI XOM ASHYOLARINI QAYTA ISHLAB BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR OLIH TEXNOLOGIYASI Achilova Sanobar Sabirovna, Zaribboyeva Quvonchoy Oybek qizi	168
32.	ОЧЕНКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛЬ Отаназарова Дилдора Ойбек кизи, Рузметова Дилдора Тулибаевна, Салиханова Дилноза Саидакбаровна	173
33.	THE INFLUENCE OF A RICE-BASED NUTRIENT MEDIUM ON THE PROPERTIES OF A SPONTANEOUSLY FERMENTED STARTER CULTURE Sabirova Nadira Kamiljanovna	179
34.	PISHLOQ ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN SUT ZARDOBI MISOLIDA OQSIL CHIQIMIGA pH, HARORAT VA VAQTNING KOMPLEKS TA'SIRI Xudayberganova Shohnozza Sardor qizi, Shamuratov Sanjarbek Xusinbay o'g'li, Xusainova Muborak Sapparbaevna	184
35.	GO'SHT MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASIDA INNOVATSION INGREDIENTLAR VA ZAMONAVIY USULLARNING AHAMIYATI Raximov Umarbek Beknazarovich, Masharipov Diyorbek Davronbek o'g'li	188
36.	DISTILLANGAN YOG' KISLOTALARINI ADSORBENTLAR YORDAMIDA TOZALASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Kuramboev Toxir Baxtiyar o'g'li , Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich	193
37.	ULTRATOVUSH USULI YORDAMIDA OLMA, OXORI, YALPIZ VA ASAL ASOSIDA TABIIY ENERGETIK CHOY VA UNING BIOFAOL MODDALARI To'rayeva Mahliyo Maqsud qizi, Kurambayev Sherzod Raimberganovich	198
38.	SURXON-SHEROBOD HAVZASI SIZOT SUVLARI KORRELYATSION MATRITSA TAHLILINING OZIQ-OVQAT BARQARORLIGIDAGI ROLI Rajabova Dilfuza Alisherovna, Muradov Shuxrat Odilovich	204
39.	KIMYOVIY TARKIBI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MAHALLIY TRITIKALE NAVLARINING KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH	209

	Qaxxarov Faxriddin Botirbekovich , Atakulova Dilfuza Tursunovna, Amanov Sanjar Ismailovich	
40.	MAKARON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA QO‘LLANILADIGAN OZIQ-OVQAT QO‘SHIMCHALARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA BIOLOGIK SAMARADORLIGINI TADQIQ ETISH Qurayazov Zarifboy Ramatovich, Matrasulova Muxlisa Yunusjon qizi	213
41.	QURUQ IQLIM SHAROITIDA YETISHTIRILGAN BUG‘DOY DONINI QAYTA ISHLASHDA GIDROTERMİK ISHLOV BERISHNING ILMIY ASOSLARI VA TAHLILI. Qurayazov Zarifboy Ramatovich, Baxtiyorova Ruxsora Xursand qizi	219
42.	MAHALLIY TRITIKALE NAVLARIDAN OLINGAN UNINING FIZIK KIMYOVIY SIFAT KO‘RSATKICHLARI Xolmurodova Zubayda Diyorovna, Atakulova Dilfuza Tursunovna	224
43.	DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING EXTRACTION OIL FROM XANTHIUM STRUMARIUM L. FRUITS Babajanova Rimajon, Akramova Rano, Raximberganova Kumus	229
44.	FUNKSIONAL SALQIN ICHIMLIKLAR ISHLAB CHIQRISHDA GULHAYRI GULBARGIDAN OLINGAN OLINGAN BO‘YOQLARDAN FOYDALANISH Xakimova Vaxor Baxtiyorovna, G‘ayibova Nozima Xushnud qiz	241
45.	РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ РЫБ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА Рахманова Мухаббат Исмаил, Исматова Шахноза Нусратуллоевна	245
46.	SEMIZ O‘T VA LOVIYADAN TAYYORLANGAN MARINAD Qadamova Donoxon Umrbek qizi., Hakimova Vaxor Baxtiyarovna	249
47.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЕВ ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ Ахмедов Азимжон Нормуминович, Атакулова Дилфуза Турсуновна, Комилова Мохинур Шовкатовна	253
48.	АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ЛИСТЬЕВ XANTHIUM STRUMARIUM L. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХРАНЕНИЕ ЯБЛОК Бабажанова Римажон Курамбаевна, Мадримова Ирода Хамробекевна, Худойберганога Камола Азизбек кизи	258
49.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРИННЫХ СУБПРОДУКТОВ Каримов Улугбек Жалилович, Атакулова Дилфуза Турсуновна	264
50.	АНАЛИЗ СОСТАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ КРУПЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ Юлдашева Интизор Эргашовна, Курбонов Мурод Ташпулатович	268
51.	SULI DONIDAN O‘SIMLIK ASOSIDAGI SUT MUQOBILLARI TAYYORLASH VA SIFATINI BAHOLASH Raximova Gulmira Xamidullayevna, Zokirova Diyora Yodgorbek qizi	272
52.	OSHQOVOQ PO‘STLOG‘I VA OLMA SIQMASI KUKUNI ASOSIDA NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING CHIQINDISIZ TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Xoshimova Nazira Hakimjanovna, Toxirova Ozoda Maxmudjon qizi	275

53.	QURITILGAN O'RIK MEVASINING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIYASI ASOSIDA KIMYOVIY TARKIBINI TAHLIL QILISH Abdullayeva Fazilat Aitbayevna, Karimova Dilnoza Zafarjanovna	279
54.	MATHEMATICAL MODELING OF THE SEPARATION PROCESS OF MAN-MADE WASTE IN A DRUM MAGNETIC SEPARATOR Yunusov Boxodir Ismatovich	283
55.	OLCHA DANAKLARIDAN MOY OLIISH VA UNING QO'LLANILISHI Xamidova Mohira Zikrilla qizi, Do'smamatova Feruza Abdusalomovna	288
56.	OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN TARVUZ URUG'IDAN YOG' OLIISH TEXNOLOGIYASI Achilova Sanobar Sobirovna, Sharipova Ruxsora G'ayrat qizi	293
57.	Растворимость в системе сульфид натрия-тиосульфат натрия-вода Самадов Ф.Х., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Бобокулов А.Н., Адилханова М., Каримова Н	297
58.	СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ СКАНДИЯ (III) С ПОМОЩЬЮ РЕАГЕНТА АРСЕНАЗО III, ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА ВОЛОКНО ШЕЛКОВОГО ФИБРОИНА. Гофуров Абдушукур Абдужалол угли, Сманова Зулайхо Асаналиевна, Юсупова Замира Ураловна	301
59.	FENOLIK BIRIKMALAR VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI "AS-INFUSUM" Ibrohim Rahmonovich Asqarov, Shavkat Vokhidovich Abdullaev, Eldorbek Rakhimjon o'g'li Xaydarov, Qirg'izbayev Xusniddin Xasanbayevich	306
60.	ENCAPSULATION TECHNOLOGIES FOR ENHANCING STABILITY AND BIOAVAILABILITY OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN FOODS Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloyi Abdurakhimova, Samandar Sodikov, Zilola Ergashova	309
61.	ADVANCES IN MICROENCAPSULATION OF ESSENTIAL OILS: TECHNIQUES, WALL MATERIALS, AND CONTROLLED RELEASE MECHANISMS Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloyi Abdurakhimova, Sarvar Khodjaev	317
62.	VAMIYA URUG'LARIDAN MOY OLIISH TEXNOLOGIYASI Qadamova Gulbaxor Azad qizi, Saparbayeva Nasiba Kamilovna	329
63.	МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ГРАНАТА Madinabonu Olimjonova Madinabonu Shuxratjon qizi, Miliyev Azizbek Nasim o'g'li, Meliboyev Mirazam Foziljon o'g'li	333
64.	XURMONI KONVEKTIV QURITISH JARAYONINI TADQIQ ETISH: EKSPERIMENTAL NATIJALAR, KINETIK MODELLASHTIRISH VA TEXNOLOGIK OPTIMALLASHTIRISH Samandarov D.I., Saydixmatova O.D	337
65.	КИНЕТИКА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ СУШКИ ТОМАТОВ Ахмедов Б.Б., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А.	342
66.	EMERGING GLOBAL PATTERNS AND TECHNOLOGICAL FEASIBILITY OF OMEGA-3 LIPID MICROENCAPSULATION: A BIBLIOMETRIC REVIEW Bakhmaloyi Abdurakhimova, Sarvar Khodjaev, Shakhnozakhon Salijonova, Akbarali Ruzibayev, Shakhnozakhon Gaipova, Zulfiyakhon Khakimova	347
67.	SOYA OKARASI ASOSIDA YUQORI OQSILLI BALIQ OZUQASI RETSEPTURASINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING FIZIK-KIMYOVIY	354

XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

Raximova Gulmira Xamidullayevna, Muxiddinov Shoxjaxon Muxibullo o'g'li

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY

TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32